

Makt uttryckt i jord och sten

Stora högar och maktstrukturer
i Mälardalen under järnåldern

Peter Bratt

Makt uttryckt i jord och sten

Stora högar och maktstrukturer i Mälardalen under järnåldern

av Peter Bratt, fil.kand.

Akademisk avhandling för avläggande av filosofie doktorsexamen i arkeologi vid Stockholms universitet som offentligen kommer att försvaras fredagen den 17 oktober 2008 kl. 10 00 i De Geersalen, Geoveten-skapens hus, Svante Arrhenius väg 8A

Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Stockholms universitet 106 91 Stockholm

Stockholm Studies in Archaeology 46

Abstract

Peter Bratt: *Power Expressed in Earth and Stone – Large Mounds and Power Structures in the Mälaren Basin during the Iron Age*

This thesis focuses on power structures in the Mälaren basin during the Iron Age, and how these structures change over time. In the viewpoint of the author, constructing large mounds was an important way for the elite in the Mälaren basin to distinguish themselves from other groups in the region during the relevant period. By studying how the mounds differ in size and contents in relation to the norm, at least two different social strata can be discerned. The lower stratum was more similar to warriors than heads of power, and vice versa. The burial mounds from the Late Iron Age are almost always located in burial-grounds which belong to villages and farms, and which often extend back to the transition between the Roman Iron Age and the Migration period. It was not until the early Vendel period that cremation and mound building became the standard burial practice for the elite in the Mälaren basin. The analysis also reveals that large mounds were built mainly in the early Vendel period (AD 550–700) and the late Viking Age (tenth century).

To find out how the elite used the large mounds in their social strategies, the author conducts a landscape-archaeological analysis in which the locations and visual effects of the mounds in the landscape are described and interpreted. The landscape analysis clearly shows that the mound-building elite in the Mälaren basin preferred to have their farms situated close to major communication routes, especially at important junctions in the landscape. The analysis further shows that some of the great mounds served as meeting places for the Thing. On the other hand, the mounds seldom coincide with cult places. The latter are often situated on the periphery of settlement complexes with mounds rather than at the sites of the mounds themselves.

Finally, the author sets the results of the landscape analysis in a culture-historical context. The discussion centres on when and why large mounds were built in the Mälaren basin during the Iron Age. In addition, the author discusses the role of the mound-building elite and their relationship to other elite groups in the political development, which ranged from small local dominions in the Migration period to the early medieval Christian kingdom.

Keywords: Iron Age, burials, large mounds, monuments, power structures, Mälaren basin.

© Peter Bratt 2008

ISBN 978-91-7155-684-4, ISSN 0349-4128

Översättning: Laura Wrang
Bearbetning av kartor: Niklas Stjerna
Design/layout: Per Mellberg
Tryck: Elanders, augusti 2008

Omslagsbild: Uppsala högar från sydväst. Litografi av C J Billmark 1857–59.
Foto: Tommy Arvidson, Upplandsmuseet.

Förord

En lång resa har nu nått sitt slut. Under 16 år har jag kämpat med Mälardalens storhögar vid sidan av mitt ordinarie arbete på Stockholms läns museum, först som chef för arkeologiska enheten och från 2001 som chef för hela museet. Avhandlingsarbetet har pendlat mellan prestationsångest och upptäckarglädje, men främst har det nog varit ett vattenhål och en källa till avkoppling från chefsbestyren.

Mitt intresse för storhögar i Mälardalen väcktes när jag arbetade med kulturmiljöprogram för Stockholms läns kommuner under 1980-talet. Ett kulturmiljöprogram syftar till att kartlägga och presentera de bevarandevärda kulturmiljöerna för kommunens planerare och beslutsfattare. För att kunna göra ett lämpligt urval av sådana miljöer genomförs olika analyser för att uppnå god kunskap om hur kommunens historia avspeglas i den fysiska miljön. Såsom skolad i ambrosiansk-hyenstrandsk anda analyserade jag fornlämningarna i ett bebyggelsearkeologiskt perspektiv. Vid den bebyggelsearkeologiska analysen av Ekerö kommuns fornlämningar upptäckte jag att storhögar hade en påfallande jämn fördelning i kommunens åtta socknar och att de ofta låg i nära anslutning till den medeltida sockenkyrkan. Enligt Hyenstrand (1974) skulle kungshögar och storhögar sammankopplas med en social överklass och eventuellt en kungamakt. Detta väckte frågor för Ekerös del såsom: Kunde storhögaras fördelning i kommunens socknar tyda på en kontinuitet mellan en förhistorisk elit och en medeltida aristokrati som tagit initiativ till byggandet av de första stenkyrkorna på Mälardalen. Analysen av fornlämningsbilden av en annan kommun, Ny-näshamns socken, gav dock ett helt annorlunda resultat. Här hade storhögaras mycket ojämn fördelning i kommunens två medeltida socknar. I Sorunda socken fanns ett ovanligt stort antal storhögar – 12 stycken – mot endast en i grannsocknen Ösmo. Hur skulle detta tolkas? Fornlämningsrikedomen och järnåldersbebyggelsens omfattning i båda socknarna var likartad. Var Sorunda en särskilt rik bygd med en bredare social elit, medan Ösmo var en fattigare bondbygd?

Frågorna ledde för min del vidare till problemet vad social elit under järnåldern egentligen innebar och hur maktstrukturerna såg ut – krigareelit, aristokrati, hövdingar, småkungar? Begreppen är många i den arkeologiska litteraturen, men helhetsgreppen har varit få och för Mälardalens del mer handlat om administrativa strukturer kopplat till riksbildningsprocessen. I dessa sammanhang har storhögen använts som indikator för maktcentra, utan någon djupare diskussion om vad storhögen eller dessa centralorter skall förstås ur kulturhistorisk synpunkt. För mig blev det uppenbart att det var helt nödvändigt att återvända till det arkeologiska materialet för att bättre förstå de stora högar och maktstrukturerna under järnåldern. En tidig iakttagelse var att även högar av mindre storlek, ned mot 11-12 m i diameter innehöll föremål av högstatuskaraktär, t ex hjälmar, vapen och glaskärl. Detta medförde att min utgångspunkt med fokus på storhögar vidgades till ett perspektiv omfattande höggravskicket som sådant, vilket gav en fruktbar början på mitt avhandlingsarbete.

Under bearbetningen av avhandlingens gravmaterial har jag fått hjälp med klassificering av de vikingatida kammarna av arkeolog Michel Carlsson, numera verksam vid Stockholms stadsmuseum. Glasexperten och arkeologen Lars G Henricson har beredvilligt låtit mig få tillgång till bestämningar av glaskärl från sitt eget avhandlingsarbete. Gunnar Hedlund, tidigare verksam vid arkeologiska institutionen vid Uppsala universitet, och Astrid Wexell, tidigare Statens Historiska Museum, har båda varit mycket hjälpsamma och generösa genom att låta mig få tillgång till ännu opublicerade resultat från utgrävningarna av Brunnshögen i Husby-Långhundra socken respektive två gravfält vid Danmarks by och Söderby i Danmarks socken, båda socknarna i Uppland. Min arbetskamrat sedan många år, Kjell Andersson på Stockholms läns museum, har läst manus och kommit med värdefulla synpunkter. För all denna hjälp tackar jag er alla särskilt.

Eftersom jag hela tiden arbetat parallellt med min ordinarie tjänst på museet har intensiteten i studierna gått upp och ned under dessa år. Tidvis har jag haft tjänstledigt på deltid, vilket till slut gjorde färdigställandet av denna avhandling möjligt. Detta har varit genomförbart genom frikostiga bidrag från Berit Wallenbergs Stiftelse, men även genom en positiv inställning till mitt avhandlingsarbete från museets styrelse under de sista två åren. För detta är jag ytterst tacksam.

I övrigt vill jag särskilt tacka mina handledare, docent Bo Petré, och professor Anders André. Därutöver riktar jag ett stort tack till alla som genom åren haft tålamod med mig och mina storhögar och villigt läst och diskuterat mina alster, ingen nämnd och ingen glömd. Slutligen vill jag ännu en gång tacka Berit Wallenbergs Stiftelse som även lämnat ett väl tilltaget bidrag till finansieringen av tryckningen av denna avhandling.

Peter Bratt
Tallkrogen den 5 mars 2008

Innehåll

1. Inledning	8
1.1 Forskning om social elit idag	8
1.2 Syfte och frågeställningar	8
1.3 Grundläggande begrepp - makt, status och social elit	8
1.4 Maktens källor och ideologisk materialisering	9
2. Forskningshistorik	12
2.1 Mälardalen	12
2.2 Södra Sverige	23
2.3 Mellannorrland	23
2.4 Norge	25
2.5 Sammanfattning av forskningen om storhögar i Mälardalen	28
3. Storhögar från järnålder – utbredning och undersökningar	29
3.1 Mälardalen	29
3.2 Södra Sverige	32
3.3 Norrland	34
3.4 Norge	38
3.5 Danmark	39
3.6 England	40
3.7 Centraleuropa	41
3.8 Åland, Finland Baltikum, Ryssland och Ukraina	41
3.9 Sammanfattning	42
4. Storhögsbegreppet	43
5. Gravritualen i teoretiskt perspektiv	46
5.1 Gravritualen och ideologin	46
5.2 Möjligheter att förstå gravritualens innebörd	47
5.3 Gravritualens struktur och mening	48
6. Trosföreställningar och ritualer knutna till gravhögar	50
6.1 Skriftliga källor om gravritualer	50
6.2 Dödsföreställningar knutna till gravhögar	51
6.3 Ritualer knutna till gravhögar	53
6.4 Gravhögen som symbol för odal och hedendom	58
7. Undersökta högar i Mälardalen	60
7.1 Frågeställningar och metod	60
7.2 Källmaterialet	60
7.2.1 Gravar som källmaterial	60
7.2.2 Urval av material och allmän källkritik	60
7.3 Högarnas relation till begravningar	61
7.4 Högar med en eller flera samtida begravningar	62
7.4.1 Högarnas storlek i relation till kronologi	62
7.4.1.1 Dateringsgrunder	62
7.4.1.2 Högarnas datering	63
7.4.1.3 Sammanfattning	68
7.4.2 Högarnas storlek i relation till gravskick	69
7.4.3 Högarnas storlek i relation till benmaterialet	69
7.4.3.1 Källmaterialets karaktär	69
7.4.3.2 Referensmaterial	70
7.4.3.3 Högens storlek i förhållande till benmängden	70

7.4.3.4 Högens storlek i relation till begravda individer samt kön och ålder	72
7.4.3.5 Högens storlek i relation till innehåll av djurben	75
7.4.4 Högarnas storlek i relation till föremålen	78
7.4.4.1 Källmaterialets karaktär	78
7.4.4.2 Föremålskategorier i högarna	80
7.4.4.3 Föremål i högar med brandgravar	82
7.4.4.4 Föremål i högar med jordbegravningar	82
7.4.4.5 Föremål med hög status i avvikande stora högar med brandgravar	83
7.4.5 Högarnas storlek i relation till konstruktion och form	91
7.4.5.1 Kärnröset	91
7.4.5.2 Högfyllningen	92
7.4.5.3 Inre kantkedjor och sydvästportar	94
7.4.5.4 Platåhögar, gravklot och resta stenar	96
7.5 Högarnas relation till fornlämningsmiljön	97
7.6 Högar som överlagrar	98
7.7 Högar som plundrats och skadats	100
7.8 Högar som inte är gravar eller högar utan gravar	103
7.9 Sammanfattning	105
7.9.1 Högen som gravform i Mälardalen	105
7.9.2 Avvikande stora högar	106
7.9.3 Tolkande sammanfattning eller de döda i de stora högarna	108
7.9.3.1 Romersk järnålder	108
7.9.3.2 Folkvandringstid	108
7.9.3.3 Äldre vendeltid	109
7.9.3.4 Yngre vendeltid – äldre vikingatid	109
7.9.3.5 Yngre vikingatid	111
7.9.3.6 Flera sociala strata i högarna	112
8. Stora högar som social strategi	114
8.1 Teoretiska utgångspunkter	114
8.1.1 Stora högar – religiösa och sociala symboler	114
8.1.2 Stora högar – monument i landskapet	115
8.2 Landskapsanalyser	115
8.2.1 Landskapsarkeologisk analys	116
8.2.2 Metod och begrepp	116
8.2.3 Storhögarna och deras fornlämningskontext	119
8.2.3.1 Storhögarnas form och storlek	119
8.2.3.2 Storhögarnas fornlämningsmiljö	120
8.2.3.3 Storhögar i konstellationer	122
8.2.3.4 Storhögar och by-/gårdsgravfält	124
8.2.4 Storhögar i Mälardalen – en landskapsanalys	126
8.2.4.1 Mälardalens natur- och kulturlandskap	126
8.2.4.2 Storhögar i Södermanland	126
8.2.4.3 Storhögar i Uppland	131
8.2.4.4 Storhögar i Västmanland	134
8.2.4.5 Konkluderande sammanfattning av landskapsanalysen	135
8.3 Storhögar som mötesplatser	137
8.3.1 Storhögar och kult	137
8.3.2 Storhögar som tingsplatser	141
8.4 Storhögar som social strategi – tolkande sammanfattning	147
8.4.1 Storhögen – ett symboliskt uttryck för makt och herravälde	147
8.4.2 Storhögen som lokal och regional symbol	148

9 Stora högar och maktstrukturer i Mälardalen under järnåldern	149
9.1 De första uttrycken för krigare och social elit	149
9.1.1 Vapengravar och äldre järnålderns bebyggelsemönster	149
9.1.2 Högstatusgravar och stensträngssystem	152
9.2 Högen återintroduceras som gravform	155
9.2.1 Kontakter med kontinenten och de första högarna	155
9.2.2 En ny elit och storgårdar etableras	156
9.3 Den första monumentaliseringsfasen – regionala herravälden etableras	161
9.3.1 Bakgrunden till den första monumentaliseringsfasen	161
9.3.2 Individuell och kollektiv monumentalisering	165
9.3.3 Storhögar och samhällsstruktur under äldre vendeltid	166
9.4 En period av återhållen monumentalisering – internationalisering och politiskt lugn	169
9.4.1 Birka och kungamakten	169
9.4.2 Storhögar och kammargravar vid Birka och i Mälardalen	170
9.4.3 Uppsala och kungsgården vid Birka	172
9.5 Den andra monumentaliseringsfasen – inbördes konkurrens?	174
9.5.1 900-talets kraftiga uppgång av högbyggandet	174
9.5.2 Den storhögsbyggande eliten och riksbildningen	174
9.5.3 Den storhögsbyggande eliten och kristnandet	175
9.6 Den storhögsbyggande elitens medeltida arvtagare	176
10. English summary	179
11. Förkortningar	191
12. Källor och litteratur	192
13. Bilagor	209
1. Katalog över undersökta större högar i Mälardalen	210
2. Databas över undersökta högar i Mälardalen	300
3. Databas över storhögar i Mälardalen	334
4. Databas över storhögsenheter i Mälardalen	356

1. Inledning

1.1 Forskning om social elit idag

Under de senaste decennierna har maktperspektivet blivit centralt inom arkeologin, såväl inom forskningen om det arkeologiska materialet som om forskningens förutsättningar och roll i samhället. I hög grad gäller detta järnåldersforskningen, där diskussionen leder tillbaka till 1970-talet då skapandet av administrativa system och riksbildningsprocessen kom i focus, t.ex. genom Åke Hyenstrands avhandling (1974).

Forskningen kring riksbildningsprocessen, social elit och maktstrukturer har sedan 1980-talet utvecklats till en allt bredare vetenskaplig diskussion som kommit att inbegripa en lång rad ämnesområden utöver arkeologin såsom politisk historia, mentalitetshistoria, religionsvetenskap samt filologi med inriktning på ortnamn och runor. Samtidigt har denna forskning i Sverige varit en del av en internationell trend som för övrigt främst inbegripit Norge, Danmark, England och Tyskland. Arkeologen Anna Lihammer (2007) har dock nyligen kritiserat denna forskningstradition för att den oftast ser riksbildningen som en linjär process som ofrånkomligt leder fram till ett nationellt enande. I opposition mot dessa stora berättelser som i regel karaktäriseras av ovanifrånsperspektiv lyfter Lihammer fram betydelsen av att studera de små berättelserna, d.v.s. regionala och lokala händelser, för att därmed bättre kunna förstå det komplexa maktspelet ur ett aktörsperspektiv.

I Sverige har diskussionen sedan 1990-talet framför allt utgått från ett numera stort antal s.k. rika boplatser såsom Högom i Medelpad, Sanda, Granby, Fornsigstuna, Gamla Uppsala, Valsgärde, Vendel och Hovgården i Uppland, Borg i Östergötland, Slöinge i Halland och Järrestad i Skåne. Här har det påträffats spår av religionsutövning, stora s.k. hallbyggnader, specialiserat hantverk och importerade lyxföremål som anses vittna om att de utgjort centralplatser ur religiös, politisk, judiciell och ekonomisk synvinkel. I tolkningen av boplatsernas funktion och betydelse under förhistorisk tid har den norröna litteraturen och de få skriftliga källorna från tiden varit av central betydelse.

Ett väsentligt problem med boplatsspetspektivet är dock att de platser som diskuteras i många fall är slumpmässigt påträffade och endast representerar fragment av större strukturer som i övrigt är okända. Ett angreppssätt där källmaterialet i första hand är de synliga gravarna i landskapet har däremot styrkan att det blir möjligt att diskutera och förstå samhällsutvecklingen i ett helhetsperspektiv. Mälardalen är av flera skäl särskilt väl lämpat för sådana studier. Den främsta fördelen med området är att storhögen har

varit den vanligaste gravtypen för eliten i Mälardalen under yngre järnålder. Även om det finns exempel på att storhögar överodlats och försvunnit så bör huvuddelen av dem p.g.a. deras monumentalitet vara bevarade och registrerade i fornlämningsregistret.

Gravar som utgångspunkt för diskussioner kring makt och elit under järnåldern har dock inte saknats, men de har oftast vad gäller Mälardalen begränsats till enstaka gravar, gravfält eller i bästa fall en bygd (Seiler 2001, senast Ljungkvist 2006). Några större regionala analyser av Mälardalen har inte utförts sedan Hyenstrands och Keith Wijkanders studier av administrativa system på 1970- och 1980-talen (Hyenstrand 1974, Wijkander 1983).

1.2 Syfte och frågeställningar

Syftet med mitt avhandlingsarbete är att försöka förstå hur maktstrukturerna varit uppbyggda och förändrats i Mälardalen under yngre järnåldern. Utgångspunkten för studien är antagandet att storhögar i stora stycken är nyckeln till detta problemområde. Att fornlämningstypen ofta rymmer personer av hög rang är känt sedan länge (se t.ex. Lindqvist 1936, Ambrosiani 1964:71, Hyenstrand 1974:103, Svensson 1983).

Centrala frågeställningar i min studie är följande:

- Hur kan stora högar avgränsas och förstås som en gravform för sociala eliter?
- Hur kan eliterna i de stora högarna förstås som olika samhällsgrupper utifrån gravmaterialet?
- Hur har de stora högarna använts i elitens sociala strategier?
- Hur har eliterna i de stora högarna ingått i maktstrukturerna under yngre järnåldern?
- Har eliten uttryckt sig på andra sätt än med stora högar?

I detta inledande kapitel ger jag nedan ett teoretiskt perspektiv på social elit och makt i förstatliga samhällen. Syftet är i första hand att formulera operativa definitioner av grundläggande begrepp för att kunna analysera och diskutera avhandlingens centrala frågeställningar.

1.3 Grundläggande begrepp – makt, status och social elit

För att kunna identifiera och diskutera elit och ledarskap under förhistoriska förhållanden krävs en lämplig operationell definition av begreppet elit. Enligt min mening kan sociologen Bryan S Turners definition av status och statusgrupper (1988:11) användas i

ett sådant syfte. Enligt Turner är status för det första en uppsättning av socio-politiska krav på samhällets begränsade resurser, vilka ger individer eller grupper fördelar och privilegier som skiljer ur dessa från andra individer och grupper. Med samhällets begränsade resurser avses främst utbildning samt kulturella och symboliska resurser. För det andra innebär den kulturella aspekten av status betydelsen av *status som livsstil*, vilken utmärker en statusgrupp genom en speciell identitet i samhället. Att tillskansas sig status handlar om makt och tillgång till resurser att skilja ut sig från de övriga genom sin identitet och särskilda livsstil. Social elit kan förekomma i flera nivåer, vilket betyder att det hela tiden handlar om att skilja ut sig från de undre nivåerna, t ex fria från ofria, besuttna från obesuttna, aristokrati från bönder, kungar från aristokrati o.s.v. De förstatliga nordiska samhällena var dock samtidigt inga enkelt rangordnade och hierarkiska samhällen eftersom en samlade centralmakt saknades. De var istället heterarkiska, vilket innebär att de bestod av flera högst föränderliga hierarkier med både horisontella och vertikala maktrelationer (Söderberg 2005:40).

Status och statusgrupper enligt Turners definition ger goda möjligheter att fånga in och diskutera järnålderns sociala elit med ett brett angreppssätt, främst genom betonandet av att status uttrycks genom en speciell livsstil och identitet som särskiljande gentemot andra grupper. Eftersom status som livsstil och identitet i hög grad uttrycks och kommuniceras i materiell kultur blir en sådan definition särskilt väl lämpad för ett arkeologiskt material.

Turner har ett marxistiskt perspektiv på sociala hierarkier där kampen om att utöka eller upprätthålla privilegierad tillgång till resurserna är grundläggande (a.a.:15), vilket är ett synsätt jag delar med honom. Makt och maktutövning är naturligtvis centrala aspekter i detta sammanhang, även om makt och status inte alltid behöver sammanfalla (Jakobsson 1988:101). Makt är inte en resurs, utan en ojämlig relation mellan människor (Giddens 1979:91). En *maktrelation* karaktäriseras av att någon har möjlighet att genomdriva sin vilja gentemot någon annan, men maktrelationerna kan också vara ömsesidiga, d.v.s. båda kan ha makt över varandra (Petersson 1989:10-11). Maktbegreppet bör innefatta både avsiktligt handlande och oavsedda effekter av någon aktörs handlande. Denna vidgning av begreppet kan benämnas *inflytande* och definieras som såväl avsedda som oavsedda konsekvenser av ett handlande. Såsom Giddens konstaterat är makten närvarande i så gott som alla mänskliga relationer. Samtidigt menar han att ingen av aktörerna har total kontroll, eftersom alla former av beroende genererar resurser genom vilka de dominerade kan påverka de dominerandes aktiviteter, ett förhållande han kallar *dialektisk kontroll* (Giddens 1984:16). När flera aktörer är inblandade i ett mönster av maktrelationer skapas en *maktstruktur*.

Makt och maktutövning uppfattas många gånger som restriktiv och negativ, men det är viktigt att framhålla såsom Gurevitj (1979) att den har både positiva och negativa effekter för de aktörer som tvingas anpassa sig efter denna. En patron-klientrelation kunde t.ex. skapa trygghet för klienten i ett förstatligt samhälle där en övergripande makt saknades som kunde garantera den enskildes rätt i olika sammanhang. Maktutövningen i dess positiva bemärkelse kan också utöver beskydd medföra välfärd och allmän ordning i samhället.

Maktutövningen påverkas av faktorer såsom *auktoritet* och *ansvar* (Petersson 1989:17). Auktoritet är något som maktutövaren tillerkänns när denne uppfattas som legitim i sitt ledarskap och ansvar innebär att maktutövaren kan belönas eller bestraffas beroende av hur denne lyckas i sitt värv. Att inte kunna utkräva ansvar av maktutövaren kännetecknar tyranni. Avsaknad av auktoritet tvingar maktutövaren eller dennes företrädare till närvaro för att försäkra sig om att dennes beslut åtlöds. Auktoritet i maktutövningen bör ha varit av grundläggande betydelse i ett förstatligt samhälle såsom Mälardalen under yngre järnåldern. Denna kunde sannolikt endast upprätthållas genom ett nätverk av personliga relationer i form av olika herravälden (Söderberg 2005:41). Den tidiga kungamaktens ambulerande mellan ett stort antal kungsgårdar i riket skall sannolikt ses som ett sätt att försörja sig och samtidigt upprätthålla kungens auktoritet genom en regelbunden närvaro på plats (Norr 1998:134-135, Söderberg 2005:51).

Maktutövning förutsätter tillgång till *maktresurser*, d.v.s. faktorer som skapar förmåga att utöva makt över en annan aktör. Maktutövningens framgång är beroende av hur dessa maktresurser kan kontrolleras och monopoliseras. Att utöva makt är oftast ett medel för att försöka uppnå något, t.ex. rikedom och ära, men makten kan också vara ett mål i sig (Petersson 1989:12-13).

1.4 Maktens källor och ideologisk materialisering

Antropologen Timothy Earl har på ett övertygande sätt diskuterat förutsättningarna för ledarskap och elit i hövdingadömen utifrån tre fallstudier hämtade från Danmarks senneolitikum och äldre bronsålder, Hawaii före koloniseringen och de tidiga Huacrapukio-hövdingadömena i Peru före och under Inkaimperiet (1997). Hövdingadömet definieras i detta sammanhang som ett regionalt samhälle med institutionaliserat styre och viss social stratifiering som omfattar en befolkning från några få tusen till tiotusen människor. Det är ett mellannivå-samhälle, mellan små, bybaserade samhällen och byråkratiska stater. Hövdingadömet har en låg differentiering av ledande

funktioner, d.v.s. hövdingen svarade för ledarskapet på flera områden samtidigt, t.ex. politik, religion och ekonomi. Earls tankar kring maktstrategier och betydelsen av maktresurser i dessa sammanhang kan enligt min mening väl överföras på förhållandena i Mälardalen under järnåldern, före uppkomsten av det medeltida kungadömet. Maktresurser eller maktens källor är enligt Earl sociala relationer, ekonomi, militär styrka, information och ideologi. Redogörelsen nedan för hur dessa maktresurser fungerar och samspelar vid maktövning bygger i hög grad på Earls ovannämnda arbete.

Med sociala relationer i detta sammanhang avses att skapa släktskap genom strategiska giftermål, adoptioner eller gudfaderskap för att centralisera och utöka makten. Släktskap är en svag maktresurs eftersom alla har möjlighet att bygga släktskap i detta syfte.

Kontroll över ekonomin skapar grunden för den politiska makten. Den kan föda och upprätthålla de alternativa maktresurserna, men är även beroende av dessa, t.ex. krävs militär styrka för att försvara resurserna och ideologi för att institutionalisera den ojämlika tillgången. Kärnproblemet för uppkomsten av centralt organiserade och stratifierade samhällen är enligt Earl utvecklingen av en *politisk ekonomi* för finansieringen av de styrande institutionerna. Han delar upp den politiska ekonomin i två olika system: *basfinansiering* och *rikedomfinansiering*, vilka baseras på skilda kontrollmekanismer. Basfinansieringen innebär att staten tar del av kollektivets produktion genom obligatoriska avgifter, t.ex. dagsverksplikt eller arrenden. En effektiv basfinansiering förutsätter dels ett ägosystem som möjliggör uttag av avgifter, dels intensifiering av jordbruket så att ett betydande överskott kan skapas. Rikedomfinansieringen är att använda speciella föremål, t.ex. ädelmetaller såsom guld eller silver i form av mynt och prestigevaror, för att belöna personer inom de styrande institutionerna. Samma föremål kan också användas som gåvor för att skapa och stärka vänskapsband och allianser med andra makthavare. Eliten försöker kontrollera rikedomfinansieringen genom att stödja hantverkarna som tillverkade värdeföremål och kontrollera varuutbytet. En viktig källa för rikedomfinansieringen var även plundring, eller s.k. extern tillägnelse, en sannolikt betydande inkomstkälla för eliten under åtminstone yngre järnåldern i Norden (t.ex. Lindkvist 1988).

Earls uppfattning är att hövdingadömena i grunden är krigiska och att den uppstigande makten i denna samhällsform alltid är militariserad. Genom krig försöker den ledande eliten kontrollera de basresurser och rikedomar som bildar grunden för den politiska ekonomin. Militär styrka är dock en problematisk maktresurs eftersom krigarna också är ett potentiellt hot mot ledaren själv, genom intriger, revolt eller förräderi. Det är därför betydelsefullt för en cen-

traliserad makt att skapa kontroll över den militära maktresursen.

Information som maktresurs handlar om att manipulera genom övertalning för att få det att framstå att den styrande eliten har både rätten och styrkan att inneha makt. En viktig tillgång för ledarskap är sålunda att ha talets gåva. Kommunikationen kan utsträckas till att omfatta ceremonier och monument som demonstrerar ledarskapets förmåga i olika avseenden, t.ex. att samordna arbetskraft.

Med ideologi kan maktstrukturer och maktutövning institutionaliseras. Genom denna maktresurs presenteras den sociala koden och varför specifika rättigheter och skyldigheter existerar. Ju större genomslag det ledande skiktets ideologi får i samhället, desto större legitimitet får deras maktutövning. En härskande ideologi kan få en sådan dominans så att den upplevs som en i världssalltet naturlig ordning där de specifika sociala, politiska och rituella handlingarna behövs för att världen skall fungera normalt. Ideologi används sålunda strategiskt för att institutionalisera dominans, men den kan likväl användas för att legitimera motstånd. Karakteristiskt för ideologi är att den grundas på moraliska principer och religiös ordning.

Tillsammans med DeMarais och Castillo driver Earl tesen: om ideologierna skall kunna användas strategiskt måste de materialiseras, d.v.s. ta materiell form (1996). Deras idéer om *ideologisk materialisering* ger stora möjligheter att diskutera ideologins roll i samhället utifrån ett arkeologiskt material. DeMarais, Castillo och Earl menar att ett mentalt perspektiv på kultur och ideologi är problematisk eftersom ideologi då uppfattas som en del av kulturens världsuppfattning och kultur som något folk har i huvudet och som delas av medlemmarna i en social grupp. Möjligheten att dela en världsuppfattning är störst inom en familj, men att det blir svårare att bibehålla en uppsättning gemensamma idéer ju större gruppen är, d.v.s. kultur förlorar snabbt sitt värde som analytiskt redskap när samhället blir större. För att kunna smälta samman olika individuella uppfattningar och för att kunna leda sociala handlingar måste ideologierna manifesteras i materiell form så att de kan upplevas gemensamt av målgruppen. Materialiseringen ger också möjlighet till kontroll av skapandet och användningen av ideologi, vilket är nödvändigt för att den styrande eliten skall kunna utnyttja den som maktresurs. Kontroll möjliggörs genom att idéerna genom materialiseringen kan skapas, användas, överlåtas (t.ex. som arv) och ägas som andra kulturella föremål. Earl (1997) summerar sin uppfattning om ideologi på följande sätt: *Ideology is a system of beliefs and ideas presented publicly in ceremonies and other occasions. It is created and manipulated strategically by social segments, most importantly the ruling elite, to establish and maintain positions of social power.* Detta perspektiv på begreppet ideologi känns enligt min mening särskilt trovärdigt

för forntida förhållanden i Norden där möjligheterna till kommunikation mellan individer och grupper måste ha skilt sig avsevärt mellan by, bygd och större regioner i form av t.ex. hövdingadömen.

Enligt Earl materialiseras ideologin främst i de tre formerna offentliga ceremonier, symboliska föremål och kulturella landskap. *Offentliga ceremonier* kan kontrolleras av den styrande eliten när de har en sådan skala att finansieringen kräver ledarskap för att samla in resurser för detta ändamål från en grupp eller genom att organisationen av ceremonierna utvecklas till att inkludera specialister, t.ex. präster, som står i beroendeförhållande till eliten. Ceremonier har dock en begränsad kraft som maktbas eftersom de är tillfälliga, om än många gånger cykliska, genom att de är tidsbegränsade händelser som snart glöms bort. Därigenom är de mest effektiva på kort sikt, såvida de inte upprepas ofta. Eftersom symboliska föremål och kulturella landskap, ofta ingick i de offentliga ceremonierna, skapade ägande av sådana föremål och monument möjligheter för eliten att kontrollera ceremonierna.

Symboliska föremål är ett effektivt sätt att materialisera ideologi på genom att de är flyttbara och att de kan kommunicera ut ett tydligt budskap till många individer på samma gång. De tillverkades av hantverkare som ofta var knutna till eliten, med de kunde också komma in i den politiska ekonomin genom tribut eller gåvoutbyte. Ceremoniella föremål och statusföremål användes av eliten som gåvor för att stärka både vertikala och horisontella relationer inom de maktstrukturer som de verkade. Gåvogivningen var samtidigt ett sätt för eliten att uttrycka sin makt och prestige i värdefulla föremål eller annan form av givmildhet, t.ex. i form av gästbud. De symboliska föremålen är idealiska markörer av social position och sociala relationer eftersom de kan ägas, ärvas, överlåtas och erövrats, varför det var viktigt för eliten att begränsa tillgången genom kontroll av tillverkningen och distributionen av objekten.

Med *kulturella landskap* avser Earl i detta sammanhang av människan skapade monumentala byggnadsverk såsom ceremoniella anläggningar, politiska centrum eller försvarsanläggningar. Enligt Earl har monument ett tydligt budskap om makt och rikedom, som kan förstås av alla, eftersom de kräver stora arbetsinsatser och ansenliga resurser. De kan upplevas av många på samma gång, t.ex. genom att fungera som samlingsplatser, och är synliga på långt håll, vilket tillsammans ger goda förutsättningar för att sprida propaganda och verka indoktrinerande. Eftersom monumenten kan ägas och ärvas på samma sätt som symboliska föremål blir de till en investering som är bestående under lång tid. Genom denna varaktiga karaktär äger monumenten förmågan i förhållande till de tillfälliga ceremonierna att permanent förmedla det ideologiska budskapet om den dominerande elitens makt.

Sammanfattningsvis kan sägas att maktresurserna är sammanflätade och beroende av varandra. Genom att kontrollera produktionen och distributionen av råvaror och prestigevaror, d.v.s. det som Earl kallar politisk ekonomi, kunde den ledande eliten investera överskottet på ett sätt som gav dem möjlighet att i sin tur kontrollera den militära kraften och ideologin.

Därmed vill jag återvända till frågan hur man kan identifiera och diskutera elit i arkeologiska sammanhang och för mitt syfte i första hand utifrån ett gravmaterial. Av resonemanget ovan följer att den sociala eliten synliggörs materiellt i en speciell livsstil som är särskiljande gentemot andra grupper. Livsstilen verkar på så sätt ideologiskt och är därmed ett av flera sätt för eliten att materialisera sin ideologi i strategiska syften. Genom att identifiera föremål, andra lämningar och strukturer i gravmaterialet som uttrycker livsstil som materialiserad ideologi för dessa grupper kan social elit identifieras och diskuteras i ett större sammanhang.

En metod att genomföra en sådan analys är att utgå från den idag allmänt accepterade uppfattningen om vilka föremål och lämningar som uttrycker elitens livsstil för att identifiera eliten i gravarna. Ett problem med detta angreppssätt är att man blir allt för beroende och styrd av tidigare åsikter, vilket sannolikt motverkar möjligheterna till nya perspektiv och tolkningar. För undvika ett sådant beroende har jag istället valt att utgå från uppfattningen att bygga stora högar var ett sätt för eliten att särskilja sig från andra grupper under järnåldern i Mälardalen. Den första frågan blir då hur stor en hög skall vara för att uppfattas som avvikande stor i förhållande till den stora massan högar. Denna analys har genomförts som en statistisk bearbetning av inventerade högar från Mälardalen (kap. 4). Resultatet av analysen har sedan ställts mot det undersökta materialet av högar för att undersöka om en avvikande storlek även svarar mot ett avvikande innehåll av lämningar och strukturer i dessa högar (kap. 7). Det samlade resultatet av denna tvåstegsanlys har sedan använts för att diskutera hur de eliter som uttryckt sig i begravningsritualer manifesterade i de stora högarna i Mälardalen skall förstås i ett större samhälligt sammanhang (kap. 8 och 9).

2. Forskningshistorik

I Sverige är det framför allt storhögar i Mälardalen och Mellannorrland som behandlats i järnåldersforskningen. Till stor del beror detta förhållande sannolikt på att båda områdena har ovanligt många storhögar och att dessa närmast uteslutande kan dateras till järnålder. Den följande forskningshistoriken begränsar sig därför främst till de resultat och skilda teorier som presenterats rörande storhögar i Mälardalen och Mellannorrland. Utöver detta berörs dock även den senare forskningen om storhögar i Norge. Här har Bjørn Ringstad och Terje Gansum bidragit med nya perspektiv, kanske främst Gansum med sitt landskapsarkeologiska och kontextuella angreppssätt.

2.1 Mälardalen

Storhögen är den fornlämningstyp som kanske mest uppmärksammas av den folkliga traditionen. I sägnerna omtalas de som gravar för forntida kungar och hjältar. De har därför antagits innehålla dolda skatter vilket förmodligen lockat till plundringar och plundringsförsök i historisk tid. Många av Mälardalens storhögar har fram i modern tid bevarat folkliga egennamn såsom t.ex. Kung Björns hög, Ottarshögen och Anundshög samt andra mer anonyma benämningar såsom Tingshögen eller Kungshögen. Sune Lindqvist har visat, t.ex. i fallet med namnen på Uppsala högar, att de folkliga egennamnen kan ha högst varierande ålder och att namnen som en konsekvens av lärd spekulation många gånger har ändrats under århundradenas lopp (Lindqvist 1936:16, 111 ff, Arrhenius 2001a).

Storhögarernas monumentalitet och sägnerna kring dem som kungagravar gjorde att de redan under 1600-talet blev föremål för lärda spekulationer och vetenskapliga undersökningar. Vid denna tid grundade sig intresset för forntiden och fornlämningarna i den unga stormaktens behov av att skapa en ärorik historia. Någon egentlig storhögsforskning var det naturligtvis inte fråga om under denna period, utan intresset för storhögar tog sig endast uttryck i två enstaka utgrävningar. Att det inte blev fler får vi väl vara tacksamma för med tanke på den tidens bristfälliga dokumentationsmetoder. Båda grävningarna gav magra resultat, som knappast kan ha inspirerat till ytterligare undersökningar av storhögar. Riksantikvariern Olof Verelius utgrävning av Svens hög vid Broby i Börje socken i Uppland år 1663 resulterade endast i fynd av ben, aska, kol och söndersmulade rester efter urnor (Lindqvist 1936:18, 33 f). Grävningen i Kööhögen vid Vaxtuna i Orkesta socken i samma landskap drygt 50 år senare gav inte myck-

et mer. Här fann man en urna med brända ben och ”stora knappar af samma materia, som varit fötter under urnan” (Arne 1924, Lindqvist 1936:20 f). De s.k. knapparna tolkas av T J Arne och Sune Lindqvist som välvda spelbrickor av ben.

Efter de föga givande undersökningarna i Svens hög och Kööhögen skedde inga grävningar i storhögar av vetenskapliga skäl i Mälardalen förrän vid mitten av 1800-talet. Det var då Uppsala högar, sedan 1500-talet en av landets främsta nationella symboler (Duczko 1996:61), blev aktuella för undersökningar. Vid denna tid hade fornminnesmiljön blivit en viktig mötesplats för tidens två tongivande rörelser, göticismen och skandinavismen, vilka båda såg Gamla Uppsala som den främsta symbolen för en storslagen forntid för både Sverige och Norden som helhet (a.a.:62). Trots detta var det flera vetenskapsmän, naturforskare och andra, som vågade ifrågasätta om högarerna överhuvudtaget var gravar utan istället hävdade att de kunde vara naturbildningar som fått sin form genom grävningar i den grusås de ligger på (Hildebrand 1876:251, Lindqvist 1936:122). Diskussionen ledde till att Östhögen kom att undersökas 1846-47. Samtidigt gjordes ett mindre schakt i Mellanhögen som dock inte kom att beröra någon gravgömma. Undersökningarna leddes av dåvarande riksantikvariern Bror Emil Hildebrand. Först nära 30 år senare undersöktes Västhögen, men motivet var nu att kunna ”inbjuda de till arkeologiska kongressen i Stockholm år 1874 samlade vetenskapsmännen till ett besök i det inre af en bland Sveriges väldigaste forntidsgrafvar” (Hildebrand 1876:255). Även denna grävning leddes av Hildebrand och två år senare redovisade han undersökningarna i de tre kungshögarna i KVHAA:s Månadsblad (a.a.). I sin sammanfattning av resultaten konstaterade Hildebrand att högarerna hade en liknande uppbyggnad och att kremeringen av människor och djur skett på samma sätt, varför de bör antas vara samtida. Den inre konstruktionen och fynden visade enligt hans mening att de inte tillkommit före det femte århundradet efter Kristus. Vidare antog han att Uppsala högar måste vara uppförda över kvinnor eftersom de saknade spår av vapen och istället innehöll praktfulla guldsmycken och pärlor. Dateringen tog forskningen fasta på, medan tolkningen av de begravdas kön inte kom att nämnvärt beaktas (Duczko 1996:64), vilken kanske passade allt för illa i den då helt igenom mansdominerade arkeologiska forskningen i Sverige.

1900-talets första hälft präglades av försök att i nationalromantisk anda med hjälp av den norröna litteraturen identifiera vilka kungar som begravts i

storchögarna. I början av detta sekel utvecklades vad som närmast kan kallas en filologisk skola inom arkeologin, främst företrädd av Knut Stjerna och senare hans elev Birger Nerman. Dessa tillerkände den forntida skaldediktningen, särskilt Beowulfkvädet och Ynglingatal, och de isländska medeltida sagorna, främst nedtecknade av Snorre Sturlasson under första hälften av 1200-talet, ett högt källvärde och såg dem som de främsta källorna till hur riksbildningen skett. Denna litteratur fick bilda grunden för beskrivningen av de historiska händelser som ledde fram till landets enande, medan det arkeologiska materialet mest användes till att bekräfta riktigheten i källornas uppgifter. Med stöd av Beowulfkvädets uppgifter om strider mellan geatas, vilka tolkades som götar, och svear ansåg Knut Stjerna att svearna erövrat Götaland under 400- och första hälften av 500-talet (Stjerna 1905, 1908) och att uppförandet av den äldsta av Uppsala högar, d.v.s. Östhögen, omkring 500 e.Kr. skulle betraktas som ett monument över denna seger (Stjerna 1908:63 f). Som lärare för nästan hela den svenska förkrigs-generationen arkeologer fick Stjernas uppfattning om Beowulfkvädets stora betydelse för svensk historia stort genomslag i forskningen (Hyenstrand 1996:17).

I detta sammanhang blev de monumentala storchögarna viktiga forskningsobjekt, eftersom de uppfattades som kungagravar. Birger Nerman försökte i en serie uppsatser, främst mellan åren 1913 och 1919, bevisa att Ynglingatals kungalängd till stor del var historiskt korrekt och i vilka högar dessa historiska kungar var begravda (Nerman 1913a, 1913b, 1917, 1918, 1919a, 1919b). I Uppsala högar låg enligt Nerman de folkvandringstida ynglingarna Egil (Östhögen), Aun (Mellanhögen) och Adils (Västhögen), medan han ansåg att Ottar som dog i Vendel enligt Ynglingatal var höglagd i Ottarshögen i Vendels socken i Uppland. Hans datering av kungalängden med stöd av Beowulfkvädets uppgift om att Angantyr (identifierad som ynglingakungen Egil) dödats av den historiskt belagde Hygelac (död omkring 516 enligt Nerman) fick stöd av Stjernas dateringar av Uppsala högar till perioden omkring 500-600 e.Kr. (Nerman 1913a). Stjerna delade dock inte Nermans uppfattning att Ottar skulle ha begravts i det uppländska Vendel, utan höll sig till den då andra ståndpunkten i frågan att Ynglingatals Vendel låg i Danmark vilket hävdas i Ynglingasagan. (Nerman 1917:324 ff). Enligt Nerman var det denna schism som ledde till att Ottarshögen undersöktes 1914 och 1916. Dateringen av fynden i högen till 500-talets första hälft såg Nerman som ett avgörande belägg för att hans teori var riktig, eftersom den stämde väl med hans uppfattning om tiden för Ottars död (a.a.:331). I boken ”Det svenska rikets uppkomst” som grundades främst på en analys av samtida skriftliga källor, Beowulfkvädet

och Ynglingatal samt de isländska sagorna gav Nerman sin samlade syn på riksbildningen som ansågs ha börjat under 500-talet och avslutats med ett enat Sverige under 800-talet (Nerman 1925).

Idag framstår Birger Nermans forskning kring forntida kungar och deras förmodade gravhögar som uppenbart tendensiös. När uppgifterna i diktningen och sagorna stämmer med hans hypoteser betraktas de som historiskt korrekta, men om så inte är fallet förutsätter Nerman att de är oriktiga och förvrängda av olika skäl och tolkar då ofta om dem så att de bättre passar in i hans tolkning. Fokuseringen på nationens födelse och dess äldsta kungar hos Stjerna och Nerman och andra forskare i början av 1900-talet skall ses mot bakgrund av landets behov av att stärka den nationella identiteten efter unionsupplösningen 1905 och de oroliga förhållandena uti i Europa vid denna tid.

Finns det då något att ta fasta på i Stjernas och Nermans forskning som rör storchögarna? Enligt min mening inte. Genealogierna har varit en viktig del av de germanska härskarsläkternas maktideologier. Eftersom de varit muntligt traderade under många århundraden innan de nedtecknades har det funnits stora möjligheter att medvetet manipulera genealogierna när förändringar av den sociala och politiska situationen krävt detta (Norr 1996:26 med där anförda referenser). Vi får därför räkna med att denna typ av genealogier har varit högst föränderliga skapelser. Att försöka bestämma vilka kungar som ligger i de monumentala storchögarna med utgångspunkt i Beowulfkvädet och Ynglingatal förefaller därför som meningslöst.

Nermans artiklar och den diskussion de väckte hade nog sin största betydelse för storchögsforskningen genom att de bidrog till att så många som fyra storchögar kom att undersökas av vetenskapliga skäl under en kort period. Förutom Ottarshögen undersöktes mellan åren 1914-1921 även Skopin-tull vid Hovgården, Adelsö socken, Stabbyhögen i Uppsala-Näs socken, båda i Uppland, och Ingjaldshögen vid Husby i Vansö socken i Södermanland. Därefter är det egentligen bara två storchögar, Norsborgshögen i Botkyrka socken i Södermanland och storhögen på gravfältet Ormnös vid Birka på Björkö, som undersökts av rent vetenskapliga skäl. I alla övriga fall har undersökningarna av storchögar (undantaget de partiella undersökningarna av Mellanhögen och Domarhögen vid Gamla Uppsala samt Anundshög) styrts antingen av att högarna varit kraftigt skadade eller legat i vägen för exploatering. Det senare skälet till undersökning är dock ovanligt - gäller endast Vibyhögen i Kalmar socken och en storhög vid Rissne i Sundbyberg, Uppland - eftersom kulturmiljövården av olika skäl alltid slagit vakt om monumenten.

Utgrävningarna av Ottarshögen och Ingjaldshö-

gen leddes av Sune Lindqvist som kom att redovisa resultaten från större delen av de då genomförda storhögundersökningarna i Mälardalen i publikationen "Uppsala högar och Ottarshögen", vilken utgavs 1936. Många av hans idéer om storhögarna hade han dock redan publicerat i en bred artikel i *Fornvännen* 1921. Lindqvists publikation framstår fortfarande idag som det grundläggande och mest betydelsefulla arbetet kring Mälardalens storhögar, även om Lindqvist som elev till Knut Stjerna anslöt sig till tidens historiska arkeologi. Främst har publikationen numera sitt värde i den ytterst noggranna redovisningen av det arkeologiska källmaterialet. Framställningen inleds med en kortare redogörelse för hans tankar om kungshögarnas bakgrund och funktion (Lindqvist 1936:3 ff). Lindqvist använder begreppen storhög och kungshög utan någon tydlig åtskillnad, men av texten framgår implicit att de mest monumentala storhögarna uppfattas som kungagravar och att det är dessa som avses med beteckningen kungshögar. Enligt Lindqvist var ett monumentalt läge för dessa underordnat kravet "att högen, som genom sitt yttre än genom benurinan i det inre skulle minna om en till Valhall dragen hövding, verkligen kom att ligga mitt i bygden, nära kungsgården, tätt vid allfartsvägen och helst på en plats, där den även kunde få en praktisk uppgift vid högtidliga folkmöten". Han ser också flera paralleller mellan kungshögarna och romerska gravplatser, dels i läget invid vägar, dels i högarnas formmässiga likhet med Augustus cirkelrunda och ursprungligen jordkullekrönta mausoleum. Även i formen på taket till Teoderik den stores mausoleum uppfattade Lindqvist likheten med en nordisk gravhög. Dessa paralleller visar enligt hans mening att det är romerska förebilder som bestämt utformningen av den tradition som de "uppsvenska" kungshögarna representerar.

Lindqvist framhåller vidare sambandet mellan kungshögar, kungsgårdar och tingsplatser, särskilt i Mälardalens län (a.a.:5 ff). Han konstaterar i detta sammanhang att många av mälardalens gamla kronogods med kungshögar har ortnamnet Husby. Lindqvist ansluter sig till Herman Schücks uppfattning att Husby (förr Husaby) var en förvaltnings-term under äldre medeltid som avsåg den kungsgård där kungens ombud satt. Utifrån denna tolkning formulerar Lindqvist tesen att de uppsalaödgods som senare kallades husabyar var de gods som landets kungar oftast och längst varit bosatta på under perioden folkvandringstid – vikingatid. Tanken att kungsgårdarnas anor skulle kunna föras så långt tillbaka i tiden finner Lindqvist stöd för dels i Ynglingasagans berättelse om Bröt-Anund som "byggde gårdar i varje storbygd i Svithiod och for på gästning över hela landet", dels och främst i förhållandet att Mälardalens största högar är belägna vid gårdar med namnet Husby. På samma sätt som bönderna

har begravt sina ättemedlemmar vid hemgården så bör enligt Lindqvists mening "kungaättens gravar ha samlats på de av kungarna mest besökta uppsalaöds-godsens, den ena här, den andra där, allt eftersom dödens bud nådde de enskilda ättmedlemmarna än här, än där under deras kringfärd på gästning runt hela landet". Husabyarnas forna betydelse framgår också enligt Lindqvist av en rad förhållanden såsom att många av dem utgjort bygdernas största och/eller mest centralt belägna kronogods, att de ovanligt ofta givit namn till socknar och lämnat tomter för deras kyrkor samt att de inte sällan har varit medeltida tingsplats för ett hundare och även givit hundaret sitt namn. Hur gamla husbynamnen är vågar han inte ha någon bestämd mening om, men hävdar att de bör vara yngre än kungshögarna och Ynglingatals tillkomsttid, d.v.s. 900-tal eller senare, varför vi får räkna med att dessa gårdar förlorat sina ursprungliga namn. Att många gårdar med kungshögar, oavsett om de kallas Husby eller har andra namn, kvarstått som kronojord in i historisk tid visar enligt Lindqvist att de gods som omtalas som Uppsala öd i landskapslagarna tillhört kungen redan under den tid då Uppsala högar uppfördes.

Lindqvist menar att det finns belägg för att vissa högar, s.k. platahögar, använts under forntiden som en plats där kungar tillsattes och utövade sin kungliga makt (Lindqvist 1921:93 ff, 1936:11 ff). Nordians hög, Stabbyhögen (Uppsala-Näs socken), och Domarhögen vid Gamla Uppsala i Uppland samt Inglingehögen (Östra Torsås socken) i Småland framhålls som typiska platahögar med karakteristisk form av stympad kon med brant stigande sidor och ett plant krön. Alla dessa är också försedda med resta stenar i centrum på toppen och Inglingehögen även med ett rikt ornerat stenklott som Lindqvist anser ursprungligen legat på högens plata, trots att den flyttats flera gånger. Han nämner också att Inglingehögens toppstenar inte utan skäl har kallats "virdakungarnas tron". Lindqvist menar att det finns många uppgifter i den äldre litteraturen om att storhögar fungerat på detta sätt och hänvisar i första hand till Harald Hårfagers sagas berättelse om kungarna Härlaug och Hrollaug i Namdalen (kapitel 8). När dessa blev varse att Harald Hårfagre närmade sig deras land som de inte fann möjligt att försvara lät Härlaug begrava sig levande i en hög, medan Hrollaug åter satte sig i det kungliga högsätet på den hög som konungarna brukade sitta på. Därefter välte han sig ur tronen ned på fotstegget, där jarlarna brukade sitta och gav sig själv jarlsnamn. Ett historiskt belägg på maktutövning från en hög som Lindqvist anför är Tynwald Hill (Tingvalla kulle), på ön Man i Irländska sjön som behärskades av norrmän från början av 900-talet till år 1266. Fram till 1916 samlades öns parlament en gång om året för att höra de nya lagarna uppläsa från kullens krön. Härifrån proklamerades också

nya kungar som t.ex. år 1393 och 1408. Den äldsta bevarade stadgan angående tingsordningen vid Tynwald, från 1417, riktar sig till kungen och sammanfattar vad som sedan gammalt varit laglig ordning på ön: ”Du skall komma i kunglig skrud - och sitta på Tynwalds hög i en stol, täckt med kunglig bonad och hyenden. Dina baroner skola sitta efter rang vid din sida, dina tromän och dina Deemsters (öns två domare) framför dig samt dina präster, dina riddare, väpnare och drabanter omkring dig efter rang. Menigheten skall stå utanför i krets inom det avgränsade området.” Tynwald Hills storlek stämmer väl med många storhögar; 25 m i diameter, 3,6 m hög och en topp avplanad till 5,5 m i diameter (Darvill 2004). Den har dock en märklig trappstegsform som Sune Lindqvist förklarar som en senare eftergift för Englands rikt utvecklade feodalväsende. Kungens representanter och övriga officier tog nämligen plats på högens terrasser efter rangordning, från toppen och nedåt.

En nordisk parallell till Tynwald Hill är enligt Lindqvist Lybers eller S:t Liborii hög som låg strax norr om Lund. Här valde och hyllade skåningarna kungar fram t.o.m. år 1610. Det äldsta belägget är från 1385 då Olov, drottning Margaretas son, hylldes här som Danmarks och Norges kung. Under 1500-talet utnyttjade Gustav Vasa Uppsala högar vid förhandlingar och större kungörelser (Lindqvist 1936:66, 96 f). Enligt Lindqvist var det hit kungen begav sig 1531, ”till höggen, tijt burspråket plegar hollas”. Vidare räknar han med att även nyvalda kungar hyllats här och på andra kungshögar utefter Eriksgatan. Lindqvist menar sig kunna påvisa ett samband mellan högar, främst s.k. plåtåhögar, och historiskt kända tingsplatser genom att framhålla ett antal exempel såsom Inglingehögen i Småland, Larva bäsing i Västergötland och Anundshög i Västmanland.

Med sin uppfattning om kungshögar som kungagravar blir naturligtvis frågan om namnen på en del av dessa kan vara ursprungliga och därmed vittna om den dödes identitet viktig för Lindqvist (a.a.:16 f). Enligt Lindqvist var det genom sina namn som forntidsmonumenten skulle bevara minnet av den döde och behovet av att hålla detta minne levande var ett skäl till att kungshögar uppfördes på tingsplatser. Han anser dock att det är få som bevarat ett ursprungligt namn och att det av kungshögarna endast gäller Ottarshögen och Anundshög, varav den senares namn kan beläggas i skriftliga källor sedan sen medeltid. Lindqvist visar att många namn på kungshögarna tillkommit som en följd av lärd spekulation under 1600- och 1700-talen.

Lindqvists avhandling domineras dock av redovisningen av storhögsundersökningarna, där Uppsala högar har fått den mest omfattande behandlingen i vilken platsen sätts in i ett kulturhistoriskt sammanhang genom en bred redogörelse för Gam-

la Uppsalas historia utifrån det arkeologiska materialet, äldre skriftliga källor och tidigare forskning. Här driver han också vidare sin tidigare publicerade tes (Lindqvist 1921: 100-194) att likbränningen i kungshögarna, åtminstone i Uppsala högar, skett i bålhus, d.v.s. särskilda huskonstruktioner i vilken den döde placerades tillsammans med gravgåvorna inför kremationen. I sin tidigare artikel använde Lindqvist främst skriftliga källor såsom Beowulfkvädet, Ynglingatal och Ynglingasagan, men även arkeologiskt material i bevisföringen för sin idé. Han driver dock sin tes för hårt och har en tendens att omtolka texterna när de misstämmer med hans tankar om bålhus. I avhandlingen redovisar Lindqvist de arkeologiska beläggen för bålhuskonstruktioner i Uppsala högar, utifrån dels Hildebrands undersökningar, dels en egen provundersökning i Mellanhögen 1925 (Lindqvist 1936:153 ff). Spåren efter huskonstruktionerna består enligt hans mening dels av de lerbäddar (tolkade som stampade lergolv) som bålen stått på i samtliga av de tre kungshögarna, dels i förekomst av bränd lerklining i Västhögen samt rester av lodräta pålar och störar i Östhögen. I Västhögen kan bålhuset ha liknat en vårdkase enligt Lindqvist. Genom undersökningen i Mellanhögens östra fot tyckte han sig få bekräftelse på sin tes. Här fann Lindqvist flera på varandra liggande lager av gyttja och sand, där gyttjan i västra delen av schaktet var hårt bränd. Dessa s.k. flak tolkade han som nedrutschad tätning av gyttja och sand till en ihållig bålkonstruktion. Lindqvist vågar inte uttala sig om bålhusets grundform, men menar att det måste ha varit öppet i toppen eftersom gyttjan var hårdast bränd längst in i schaktets västra del. En sådan konstruktion borde enligt hans mening ha alstrat en intensiv hetta och en anslående syn när flammorna slungades genom den öppna toppen. Lindqvists tes om bålhus känns svagt underbyggd, både vad gäller arkeologiska och skriftliga källor. Den kan dock inte helt avfärdas, men utan förnyade undersökningar i Uppsala högar kan de bara förbli en hypotes utan möjlighet till vidare prövning.

I sin översikt över högarnas innehåll (a.a.:203 ff) konstaterar Lindqvist att kungshögarnas inventarier på ett undantag när stämmer väl överens med vad som följde med den döde i bålskeppet vid Volga år 922 såsom beskrivet av Ibn Fadlan. Klofalangerna i högarna kan enligt hans mening komma från björnfällar till sängutrustningen, rembeslag och guldlan (platta guldtrådar) från den dödes dräkt samt sädeskornen i Uppsala Västhögen och de konstant förekommande glaskärnen från mat och dryck. Undantagen är vapen och själva skeppet eftersom spikarna och nitarna i kungshögarna är för få enligt Lindqvist för att komma från en båt. Med hänvisning till Osebergsfyndet och Jellingehögens kista menar han att nitarna och spikarna i stället kan härröra från kistor eller skrin, men även från vagnar, slä-

Fig 1. Karta över Uppsala högar med Högåsen, Kyrkplatån och delar av Myrbyåsen (Lindqvist 1924)

dar och andra transportmedel. Vidare kommenterar Lindqvist Hildebrands antagande att högarna innehåller kvinnor med hänsyn till förekomsten av guldsmyckena, pärlor mm. Han konstaterar då att även om det inte går att avgöra till vilka föremål guldpnydnaderna hört så överensstämmer de inte med hittills kända kvinnosmycken. Pärlorna avfärdas av Lindqvist som naturbildningar som uppkommit efter högarnas uppförande. Däremot förekommer kvinnosmycken i form av glaspärlor i de enligt hans mening yngre storhögarna vid Stabby, Broby och på Adelsö som också behandlas i avhandlingen. Frånvaron av typiska kvinnoföremål och sammansättningen av inventariet i kungshögarna med bältebeslag och spelbrickor mm visar enligt Lindqvist att Uppsala högar är mansgravar. Förekomsten av glaspärlor i de yngre storhögarna förklarar han med att trälinnor följt sina herrar på bålet.

Det osteologiska materialet i Ottarshögen och Uppsala högar stämmer också väl med Ibn Fadlans uppgifter enligt Lindqvist som även framhåller likheten med den äldsta båtgraven i Vendel (XIV) som innehöll en häst, hundar och delar av svin, nötkreatur och får. Vad gäller människobenen i högarna

konstaterar han dock att den överkäke som tillvaratogs vid undersökningen i Östhögen bestämts av professorn Carl M Fürst på grund av att den var liten som snarare tillhörig en kvinna än en man. Med hänsyn till sin analys av fyndens könsanknytning hävdar Lindqvist då att högen innehållit både en man och en kvinna och att det är möjligt att bara kvinnans käkparti bevarats. Han grundar sitt antagande på att Fürsts analys av benmaterialet i Ottarshögen påvisat förekomsten av två individer, en kraftig individ tolkad som man och en mindre person som antas vara en kvinna.

Lindqvists behandling av fyndmaterialet i högarna är inriktad på att närmare datera gravarna (a.a.:210-241). De fyndkategorier som behandlas ger en allmän bild av vilka föremål som påträffats i högarna. Dessa är nitar och spikar, broddar, stift, brynen, benkammar, benskedar och träspann (dock endast i Ottarshögen), spelbrickor, bältebeslag, lerkärl, guldföremål (verroterie cloisonné), pseudokaméer (i Västhögen) och pressbleck (i Östhögen med krigarmotiv från Torslundaplåtarna). Ottarshögen och de två undersökta av Uppsala högar placeras Lindqvist i perioden omkring 500-550 och de övriga av honom behandlade storhögarna till tiden omkring 700 till 900 e.Kr..

Lindqvists beskrivning av gravskicket och fynden i storhögarna är ytterst noggrann, men resulterar endast i en mycket kortfattad och starkt förenklad slutsats som bildar inledningen till avhandlingens avslutande del (a.a.:245): Ingjaldshögen, Ottarshögen och Uppsala högar, vilka kan dateras till perioden ca. 500-800 e.Kr., har alla placerats på den plats där den döde bränts. Bålen har varit uppbyggda på samma sätt. Dessa högar och andra kungshögar har utformats som plattåhöggar för att kunna fungera som plattform för vissa förhandlingar och ceremonier knutna till tingsmöten. De behandlade kungshögarna har enligt Lindqvist ett enhetligt gravskick och "de åskådliggöra enstaka detaljer av den vård, som under ifrågavarande tid ansågs böra ägnas en död sveakonungs kropp och minne".

I den avslutande delen av sin avhandling behandlar Lindqvist hur begravningsskicket i högarna framställs dels i de samtida skriftliga källorna, dels i den forntida skaldediktningen och i de isländska sagorna. I detta sammanhang genomförs en språkvetenskaplig analys av Ynglingatal som leder fram till slutsatsen att dikten är en förvanskning av ett ursprungligt svenskt "Ynglingakväde". Avslutningsvis går Lindqvist in på frågan om vilka som är begravda i Ottarshögen och Uppsala högar (a.a.:318 ff). Han konstaterar att hans arbete har stärkt tilltron till tesen om sambandet mellan Ottarshögen och Ottar Vendelkråka och vidare Stjernas och Nermans uppfattning att det är sveakungarna från generationerna kring Ottar som vilar i Uppsala högar. Lindqvist är dock mer försiktig vad gäller hans ståndpunkt i

det senare fallet och betonar att det saknas tillräckliga utgångspunkter för att säkert identifiera kungarna i Uppsala högar.

Sune Lindqvist hamnade tidigt i en långdragen debatt med Nils Åberg om dateringen av Uppsala högar som kom att påverka forskningen inom området under flera decennier (Arrhenius 2001b:8 f). Debatten bedrevs som livligast under 1930-talet då kombattanterna nästan årligen publicerade artiklar i ämnet. Upptäckterna av båtgravarna vid Valsgårde och Sutton Hoo bidrog till att diskussionen mellan Lindqvist och Åberg pågick till slutet av 1940-talet. Deras olika åsikter om dateringen av högarerna hade sin grund i skilda uppfattningar om tiden för introduktionen av Salins stil II. Åberg som ansåg att stilen hade ett kontinentalt ursprung menade att den nådde Skandinavien i början av 600-talet, medan Lindqvist förfäktade ett inomnordiskt ursprung, vilken han ville datera redan till slutet av 400-talet. Enligt Birgit Arrhenius som i en artikel från 1983 tidigare lagt vendeltidens början stämmer Lindqvists tidigare datering av Uppsala högar väl med resultaten från moderna dateringstekniker (a.a.). Hon menar också att debatten bidragit till att forskningen om riksbildningen förskjutits fram i tiden och koncentrerats på perioden från år 1000 då pålitliga skriftliga källor börjar uppträda, vilket fått som konsekvens att de tidigare århundradena lämnats obeaktade i detta hänseende.

Efter Lindqvists avhandling publicerades inga nämnvärda arbeten om storhögar i Mälardalen förrän i början av 1960-talet då Birger Nerman åter skrev en rad artiklar i ämnet. I två av dessa diskuterar han var centrumen låg för de småkungadömen som enligt hans mening Attundaland och Fjärdrundaland en gång bör ha utgjort (Nerman 1960, 1963). Utgångspunkten för hans resonemang om var centralorterna låg är fördelningen av folklandens storhögar. I båda artiklarna konstaterar han inledningsvis att huvuddelen av Mellansveriges storhögar kan dateras till perioden ca. 400-1000 e.Kr. och att endast enstaka såsom Hågahögen tillhör bronsålderns storhögstid. Vidare hävdar han att gravseden med monumentala högar troligen införts till mellersta Sverige från Norge eller Norrland där det finns stora högar redan under 300-talet. Enligt Nermans mening skall folklandens centralorter sökas i de områden där de flesta och största högarerna samlar sig. Fortfarande använder han sig dock tämligen okritiskt av Ynglingasagans uppgifter om ynglingaätten och andra småkungar i Svealand. Nermans artiklar tillför knappast något nytt, dock möjligen hans angreppssätt att använda storhögarerna som indikatorer för centralorter.

Under 1970- och 1980-talen diskuterades storhögarernas förhållande till administrativ indelning under yngre järnåldern, först av Åke Hyenstrand (1974) och senare av Keith Wijkander (1983). Hy-

enstrand tar upp Lindqvists påtalade samband mellan storhögar och husbyar till förnyad behandling (1974:103 ff). Han framhåller i detta sammanhang husbyarnas särställning genom deras samband med den kungliga förvaltningen och Uppsala öd. Inför en genomgång av Mälardalens samtliga kända husbyar och storhögar ger Hyenstrand de senare en teknisk definition där högar med en diameter på minst 30 m kallas kungshögar och högar med en diameter mellan 20-29 m kallas storhögar. Efter genomgången kan Hyenstrand göra en rad iakttagelser: Storhögar och kungshögar förekommer enstaka i gravfält eller i grupp. De topografiska lägena skiftar, men kungshögar på åslägen i större gravfält återkommer i flera fall, medan andra större högar avviker med ett låglänt läge mot dalgångar. De senare uppträder ofta utan omgivande gravfält, vilka dock kan vara bortodlade. Ett genomgående förhållande vad gäller de stora högarernas lägen är att de med få undantag ansluter till naturliga kommunikationsleder, främst vattenleder.

Hyenstrand anser att det är naturligt att sammankoppla kungshögar och storhögar med en social överklass och eventuellt en kungamakt, vilket han menar stämmer väl med deras lägen vid strategiska punkter i förhållande till kommunikationslederna. Resultatet av hans genomgång visar att 1/3 av kungshögarna i Mälardalens län har samhörighet med husbyar och ytterligare några med andra kungsgårdar, t.ex. Uppsala högar, kungshögarna vid Hovgården på Adelsö och Hundhamra i Botkyrka. Andra monumentala högar kan sammankopplas med tingsplatser. Hyenstrand ställer sig dock frågan om inte ”dessa samband mer är en följd av de strategiska lägena än av en kontinuitet från ett småkungadöme under yngre järnålder”. Trots denna betänklighet hävdar han att hans tanke ”att Husbyinstitutionen i sin medeltida form bygger på en redan under yngre järnålder inarbetad organisation dock ej kan avvisas”. Hyenstrand hävdar vidare att husbyarna har ett geografiskt samband med hundaresindelningen i Uppland och Södermanland, men att de utifrån fornlämningarna inte kan beläggas till en och samma period. Detta förhållande tillsammans med det starka sambandet mellan husbyarna och stor- eller kungshögarna samt de senares påfallande jämna fördelning i hundarena och över hela järnålderbygden i Mälardalens län föranleder Hyenstrand att formulera hypotesen att ”kungs- och storhögar återspeglar en äldre, administrativ struktur än husbyarna. Denna kan ha varit av primitivare art, t.ex. småkungadömen, och baserad på naturliga bygder och möjligheter till handel och kommunikation. Husbyarna är – liksom Tuna-namnen – direkta inslag i hundaresindelningen. De har därvid i linje med den centrala kungamaktens maktsträvan ofta blivit placerade på samma strategiska platser som den äldre samhällsorga-

Fig 2. Skiss av en utvecklingsprocess i Mälardalen under yngre järnålder – äldsta medeltid (Hyenstrand 1980a:39)

nisationens nyckelpunkter. Tuna är en institution som ingår i hundarets inre uppbyggnad, Husbyinstitutionen har lagts ovanpå”.

Några år senare utvecklar Hyenstrand sin hypotes om förhållandet mellan husbyarna och storhögar genom att sätta in dem i en utvecklingsmodell för centralorter som leder fram till de medeltida städernas uppkomst (Hyenstrand 1980). Han hävdar därmed att de medeltida centralorterna inte uppstår isolerat, utan som ett resultat av en längre samhällsprocess som tagit sig olika uttryck inom Mälardalen. Hyenstrand utgångspunkt är att kungshögar och husbyar skall betraktas som belegg på den äldsta formen av centralortsbildning. Det är dessas geografiska samband med den äldsta kända territoriella indelningen, farleder, dubbelkyrkor (d.v.s. två närliggande sockenkyrkor) och de tidigmedeltida städerna som han grundar sin modell på. Modellen, som Hyenstrand rubricerar som ”Skisser av en process”, vilket understryker dess hypotetiska karaktär, består av fyra utvecklingsnivåer (se även fig 2):

”Nivå 1. Bebyggelseområden utbildas och organiseras, sannolikt på grundval av ätter och bygdelag. De ovan anförda underregionerna av Mälardalen bildar skilda delar [syftar på de 12 olika områden som Hyenstrand delar in Mälardalen i utifrån naturliga förutsättningar för bebyggelse och kommunikation, se även Hyenstrand 1984:176 ff], genom fördelningen av storhögar och naturliga farleder med handelsmöjligheter kan möjligen hövdingadömen diskuteras. På denna bas utbildas federationer: folklanden.

Nivå 2. Federationsprincipen utbyggs och inordnas i ett övergripande system, markerat av husbyar och kungsgårdar. Många av dessa blir stora enheter, vilket gravfälten utvisar. I systemet ingår även

några få större orter av centralortskaraktär: Birka, Gamla Uppsala och Tumbo. Grunden till den territoriella indelningen läggs under inverkan från England och kontinenten.

Nivå 3. Den territoriella indelningen genomföres successivt och blir ’fryst’ genom att en kyrklig organisation läggs ovanpå. Sigtuna anläggs som den första centralorten med både ekonomiska och administrativa funktioner.

Nivå 4. Skilda centralortsfunktioner inom de olika delområdena sammanföres till en plats, den nya centralorten. De medeltida städerna uppstår.”

I sin avhandling ”Kungshögar och sockenbildning” (1983) diskuterar Keith Wijkander, tydligt influerad av Hyenstrand, bakgrunden till den medeltida administrativa indelningen av Södermanland. Utgångspunkten för hans resonemang är att de olika delområden som kan avgränsas utifrån landskapets topografi och vattensystem antas motsvara den politiska och ekonomiska uppdelningen av landskapet i form av hövdingadömen före uppkomsten eller framväxten av en centralmakt i Mälardalen. Hypotetiskt antas vidare de största högarna ha utgjort centralpunkter alternativt administrativa centra i dessa administrativa-politiska enheter. Centralpunkternas läge betingas enligt Wijkander av att platsen skulle vara lätt att nå från områdets olika bygder (a.a.:32 f). Därefter framför Wijkander tesen att när en centralmakt för hela Mälardalen eller en större region av landet växer fram under yngre järnålder tar denna över denna äldre indelning av landskapet och anpassar den för en första administrativ indelning av regionen, i vad han kallar hund (a.a.:43 ff). Genom att beräkna antalet förhistoriska bebyggelseenheter i dessa hund och därefter indela dem i tolfter (d.v.s. tolv bebyggelseenheter) som i sin tur kopplas till en intrikat ortnamns-hierarki som antas motsvara olika centralortsnivåer skapas en hypotetisk administrativ struktur avsedd för taxering av bebyggelsen. Antagandet grundas på den enligt Wijkander regelbundna geografiska fördelningen av enheter med namnen Berga, Lundby och Tuna samt s.k. teofora ortnamn. Berga och Lundby, i botten av hierarkin, är enligt tesen centralorter i hela respektive halva tolfter, medan Tuna och de teofora ortnamnen representerar en eller två överordnade nivåer i hunden. Wijkander konstaterar dock att detta system med centralorter inte är fullständigt och om detta kan utökas med ytterligare ett väldefinierat bebyggelseskikt till ett komplett centralortssystem så ger detta också en bekräftelse av den hypotetiska administrativa indelningen (a.a.:65 ff). Enligt honom utgörs ett sådant skikt av husbyarna, vilka betraktas som bebyggelse med administrativa funktioner, och kungshögar/storhögar. Wijkander ansluter till Hyenstrands hypotes (1974:118) angående sambandet mellan dessa före-

teelser och menar att den rimligaste tolkningen är att husbyarna är sekundära i förhållande till de stora högarna som markerar ett äldre skikt av administrativa enheter. I detta sammanhang diskuterar Wijkander utifrån en specialstudie av stora högar på Södertörn betydelsen av storhögarnas storlek. Han konstaterar därmed att redan högar i storleksordningen 12-14 m i diameter är mycket ovanliga och att de måste tillmätas en speciell betydelse. Vidare menar Wijkander att inte bara högens absoluta storlek, utan även dess relativa storlek till andra högar bör vara viktig att ta hänsyn till, d.v.s. även en mindre hög framträder som stor om skillnaden till de närmast i storlek är ansenlig. Om storleken på högen uppfattas som en medveten social statusmarkering blir den logiska slutsatsen enligt Wijkander att den bebyggelse som hade den största högen i bygden också betraktades inneha högst social status. Som en följd av detta resonemang formulerar han hypotesen att den största högen inom de olika hunddelarna markerar dessa områdens socialt högst rangordnade bebyggelse (kallad huvudenhet). Hans studie av Södertörn visar också att det finns ett tydligt statistiskt samband mellan bebyggelse med storhögar och runstenar (43 % av storhögsenheter har runstenar till skillnad mot endast 18 % av övriga primärenheter). Wijkander hävdar med stöd av detta resultat att både storhögen och runstenen är kännetecken för de mer betydande järnåldersgårdarna. Runstenar vid storhögsenheter skulle därmed enligt honom kunna tolkas som att dessa fortfarande under 1000-talet upprätthöll den socio-ekonomiska roll som tidigare markerats med storhögen, alternativt förlorat denna roll före denna tid om runstenar saknas.

Enligt Wijkander föreligger det "ett mönster av nästan förbluffande regelbundenhet när landskapets storhögar och vissa i särskild ordning utpekade centralnamnsenheter, oftast Tuna-byar, relateras till den hypotetiska hundindelningen" och han drar därmed slutsatsen att hundrekonstruktionen till huvuddragen motsvarar en administrativ indelning av Södermanland som existerat under 1000-talet (a.a.:84 f). Därefter formuleras en utvecklingsmodell som leder fram till denna hundindelning (Wijkander 1983:85 ff). Den tar sin början i ett Sörmland uppdelat i stamområden (basområden) motsvarande topografiskt väl avgränsade underregioner. Samhällena saknar en klar stratifiering och jorden ägs kollektivt av ätten eller stammen, vilket utesluter ett system för taxering. Hundindelningen införs genom manipulationer av de äldre basområdena för att uppnå ungefär jämnstora enheter. Processen förutsätter stamsamhällets successiva upplösning och framväxten av ett separat övre samhällsskikt och en centralmakt. Det övre samhällslagret bildar en ny intressegemenskap i form av det statsbärande skiktet i en primitiv stat av federativ karak-

tär. Ur detta skikt kommer kungen, antingen genom val eller maktkamp. Med stamsamhällets upplösning följer en ny syn på jordägandet vilken innebär att bonden blir skattskyldig, men i gengäld får förfoganderätten över jorden. Bebyggelsen taxeras dock kollektivt med tolften som grund och skatteuttaget består av naturprodukter till centralmaktens gästning. Centralnamnsenheter tolkas av Wijkander som bebyggelse som svarat för den praktiska skatteuppbörden. Vidare förutsätter hundorganisationen enligt Wijkander centralpunkter med administrativa funktioner. Dessa platser som markeras av storhögar och runstenar kontrolleras av stormannaskiktet eller centralmakten. Andra orter kan ha fått rollen av centralort först i samband med hundindelningen. Dessa centralpunkter har enligt Wijkander bestått av ett hierarkiskt system av tingslag vilka fungerat som samlingsplatser för både ting och kult, med en överordnad tingsplats för hela Södermanland i toppen (a.a.:88 ff). Tingen har varit ett instrument för centralmaktens kontroll över rättsväsende och bötesystem. Wijkander drar därmed slutsatsen "att kungshögen och storhögen under 1000-talet (oavsett vilken funktion som tidigare kan ha varit knutna till de äldre högarna) markerar centralmaktens eller stormannens/domherrens närvaro vid och överhöghet över tingslaget".

Att den rekonstruerade hundindelningen radikalt avviker från den medeltida häradsindelningen förklarar Wijkander med att den senare är en produkt av en endast delvis genomförd omorganisation av Södermanland i normalhundaren av Attundalands modell (bestående av 8 hundaren) vilken medfört att övriga delar av landskapets hund omstrukturerats (a.a.:102 ff). Avbrottet av omorganisationen i normalhundaren skall ha skett under 1200-talet som en följd av omläggningen av skattesystemet från krigsledning till jordskatt (a.a.139 ff).

Wijkanders avhandling framstår som ett oerhört komplext och svåröverskådligt hypotesbygge. Det allmänna intrycket är att den innehåller alltför många på varandra byggande teser för att helhetsresultatet skall kännas trovärdigt. Ett särskilt problem utgörs av att den rekonstruerade hundindelningens dåliga överensstämmelse med den historiskt kända medeltida häradsindelningen. Den bortförklaras av Wijkander som ett resultat av en avbruten omorganisation, men den kan lika väl tas som belägg på hundrekonstruktionens avsaknad av historisk relevans. En annan svaghet som påpekats av Björn Ambrosiani (1985b) är att det saknas en statistisk bearbetning av både fornlämningarna och ortnamnen, vilket gör indelningarna av de hypotetiska hunderna på grundval av tolfter och ortnamnshierarkier svåra att kontrollera. Ambrosiani har också visat att Wijkanders beräkningar av förhistoriska bebyggelseenheter har klara svagheter vilket medför att antalet tolfter både under- och överskattats in-

om dessa hund (a.a.:26 ff). Slutligen bör det framhållas att den senare forskningen (t.ex. Lindkvist 1988, Sawyer 1991) har visat att kungamakten haft en svag ställning i Mälardalen under 1000-talet och därmed knappast haft möjlighet att genomdriva en sådan intrikat administrativ organisation som Wij-kanders hundindelning.

Storhögarnas relation till runstenar har även berörts av Mats G Larsson i hans avhandling från 1990, dock med en helt annan utgångspunkt än Keith Wijkander. Ämnet för Larsson är de s.k. utlandsfararstenarna, d.v.s. runstenar med inskrifter som omtalar utlandsfärder, vilka han finner har ett starkt samband med större högar i Mälardalen (M G Larsson 1990:69 ff). Med hänvisning till Wijkanders diskussion definierar han större högar genom ett krav på en diameter på minst 15 m. Larsson kan påvisa att en fjärdedel av de förhistoriska bebyggelseenheter med utlandsfararstenar också har någon form av större hög, till skillnad mot övriga forntida bebyggelser med runstenar där det bara är hälften så vanligt. Med utgångspunkt i uppfattningen att de större högarna har samband med ett högre samhällsskikt tolkar Larsson förhållandet till utlandsfararstenarna som belägg för att de äter som botten på sådana gårdar lyckats behålla en ledande ställning i bygden, vilket medfört att dessa i större omfattning än andra befolkningsgrupper deltagit i utlandsfärderna på egna eller andras skepp (a.a.:94 f).

I en senare studie fördjupar sig Larsson i de 30-tal bebyggelseenheter med utlandsfararstenar som även har större högar och/eller skeppssättningar (M G Larsson 1997) med syftet att belysa deras bebyggelsehistoria och sociala ställning under främst yngre järnålder och tidig medeltid. Även för skeppssättningar har Larsson kunnat påvisa ett starkt samband med utlandsfararstenar (M G Larsson 1990:95). Med hänvisning till att denna fornlämningstyp är mycket ovanlig menar han att också bebyggelseenheter med skeppssättningar antyder en anknytning till en särskild grupp människor med speciella traditioner såsom tidigare utlandsfärder eller krigiska aktiviteter. De 29 bebyggelseenheter som ingår i studien domineras dock av större högar, endast två har bara skeppssättningar. Av de 27 enheterna med större högar har 12 storhögar enligt gängse definition, d.v.s. minst 20 m i diameter, vilket dock inte framgår av sammanställningarna och kommentarerna i studien. De tydligaste och enligt min mening intressantaste resultaten av Larssons djupstudie av de 29 bebyggelseenheter, vilka han kallar storgårdar, är att de i hög utsträckning har ett äldre ursprung och är större än andra förhistoriska enheter, vidare att de ofta har samband med kyrkor och sockennamn, men däremot inte med de kända medeltida sätesgårdarna (M G Larsson 1997:157-183). Den starka anknytningen till kyrkor och sock-

ennamn tolkar Larsson som ett fortsatt inflytande för den forntida "bygdearistokratin" under tidig kristen tid. Avsaknaden av samband med medeltida sätesgårdar ser han som ett kontinuitetsbrott, vilket inneburit att stormännen i hög grad upphört att bo på de gamla storgårdarna som därmed istället utvecklats till bondbyar. Larsson ger flera förslag till vilka faktorer som kan ha legat bakom denna förändring. Utifrån en diskussion om odalbegreppets betydelse under järnåldern menar han att en av orsakerna kan ha varit att de gamla bebyggelseenheter, vilka ofta var storgårdar, förlorade en tidigare dominerande ställning i bygderna när andra yngre enheter med tiden utvecklades till självständiga gårdar. En annan möjlig orsak ser Larsson i införandet av regler för folkvapen och allmän ledningsorganisation i slutet av forntiden, vilket kan ha minskat stormännens betydelse, vilka tidigare oftast varit den grupp som ägt vapen och upprätthållit krigaridealerna. Ytterligare faktorer som kan ha påverkat storgårdarnas utveckling enligt hans mening är arvsregler, antydda i vissa runinskrifter, vilka kan ha fått till följd att de större egendomarna splittrats upp i mindre bebyggelseenheter. Kungamaktens ökade inflytande under övergången mellan forntid och medeltid förefaller enligt Larsson ha sammanfallit med en minskande betydelse för den gamla "bygdearistokratin". En sådan tänkbar förändring kan enligt hans mening förklaras med att kungen breddat sin maktbas från att tidigare endast utgjorts av stöd från stormän till att även omfatta bondebefolkningen. Med hänvisning till liknande norska förhållanden hävdar Larsson att det måste ha varit ett ömsesidigt förhållande mellan kungamakt och bondebefolkning som gjorde det möjligt att skapa den militära ledningsorganisationen.

Under 1970-talet blev osteologiska analyser av benen i gravarna allt vanligare och under första hälften av 1980-talet genomfördes ett särskilt projekt, kallat Storgravsprojektet, som koncentrerades på särskilt benrika brandgravar från yngre järnålder (Sten & Vretemark 1988). Målsättningen med projektet var att klargöra antal, ålder och kön på de människor och djur som ingick i det genomgående brända gravmaterialet. Det senare omfattade 14 brandgravar, huvudsakligen från större högar (varav sex storhögar) hemmahörande i Mälardalen. Analyserna visade att gravarna genomgående innehöll vuxna män, ibland även en kvinna, och betydligt fler djur, både vad gäller arter och antal, än vad som påträffas i samtida vanliga gravar. Ett genomgående drag i storgravarna som tidigare inte uppmärksammats var att de, på ett undantag när, innehöll ben från en mängd fågelarter, vilka tolkades som dresserade jaktfåglar, hökar och falkar, och deras bytesdjur. Någon motsvarighet till detta finns inte i vanliga gravar. Falkenering var en populär sport bland germanska adeln på kontinen-

ten och storgravarna visar att detta bruk tidigt togs upp av Mälardalens stormän. Ytterligare ett viktigt resultat av projektet som framhålls av dess båda osteologer, Maria Vretemark och Sabine Sten, är att inte bara rika gravgåvor och välexponerade stora gravanläggningar skall betraktas som uttryck för hög samhällig status, utan även betydelsen och värdet av den stora mängden brända djur som ofta ingår i de s.k. storgravarna.

Efter Lindqvists avhandling har det dröjt ända fram till 1990-talet innan fyndmaterialet i storhögarna åter kommit i fokus. Det har dock främst rört sig om studier begränsade till benen och föremålen från Uppsala högar. Att fynden är starkt förbrända och fragmentariserade och att endast en blygsam del av benmaterialet finns tillgängligt för analys i dag (huvuddelen återbegravdes i samband med utgrävningarna på 1800-talet) har bidragit till att det uppstått delade meningar både om föremålets identitet och om de begravda individernas ålder och kön. Tillsammans med osteologen Torstein Sjøvold hävdar Birgit Arrhenius att det finns en med hjälm och scramasax försedd ”pojksprins”, 10-14 år gammal, begravd i Östhögen tillsammans med en äldre kvinnlig tjänare (Arrhenius & Sjøvold 1995). Tolkningen kritiseras dock av Wladyslaw Duczko (1996:59-93) som ifrågasätter förekomsten av både svärdet och den äldre individen. I den senaste osteologiska analysen av benmaterialet från Uppsala högar som utförts av Maria Vretemark och Sabine Sten (1999) identifieras också bara en individ i Östhögen, vilken nu bestäms till sannolikt en kvinna, 20-30 år gammal, d.v.s. samma könsbedömning som professor Carl M Fürst tidigare gjort och som kommenterades av Lindqvist i hans avhandling 1936. Könsbedömningen stämmer dock dåligt med föremålssammansättningen i Östhögen som saknar typiskt kvinnliga attribut. Av den anledningen finns det skäl att anta att graven innehåller flera individer, d.v.s. även en man. De mansindikerande benen kan mycket väl finnas bland huvudmassan av de brända benen som återbegravdes i Östhögen efter undersökningen 1846-47.

I en artikel i TOR från 1995 diskuterar Birgit Arrhenius förekomsten av kungliga regalier i Uppsala högar och högarnas relation till båtgravarna i Valsgärde och Vendel. Arrhenius hävdar med hänvisning till Childeriks grav i Tournai att cloisonnésmycken uppfattades som regalier, särskilt av germanerna. De äldre cloisonnésmyckena som påträffades i Childeriks grav är av bysantinskt ursprung och spreds av den kejsrerliga familjen. Denna typ av smycken var de dyraste i det senromerska imperiet enligt Arrhenius. I slutet av 400-talet började frankerna själva att tillverka cloisonnésmyckade spännen, vapen och seldon, som kom att bli de viktigaste regalierna i den germanska världen under 500-talet. Den smyckade hjälmen som uppträder vid

samma tid ser Arrhenius som en regalie jämförbar med det kejsrerliga diademmet. Sardonyxkaméerna i Västhögen tolkar Arrhenius som utsmyckning på en hjälm. Hjälmen kan jämföras med pannoniska hjälmar som dateras till tiden kring 400 e.Kr.

Arrhenius betraktar också de romerska kejsrarnas masoleum, t.ex. Augustus, som kungliga symboler eller regalier, och ställer frågan om inte en hög byggd av jord också kan uppfattas som en sorts regalie. Hon påpekar i sammanhanget att det nyligen upptäckts att Childerik var begravd i en hög på ett gravfält bestående av ytterligare två högar och ett antal ”Reihengräber”. Bygget av masoleet för Teoderik visar enligt Arrhenius att germanerna hade upptagit romarnas bruk att begrava sina ledare i gravmonument. Eftersom de inte kunde mura, som i fallet med Teoderiks masoleum, fick de istället bygga högar.

En böjd benbit från Västhögen som är dekorerad i Salins stil II, tolkas av Arrhenius som en del av ett beslag runt en spira. En liten fågelfigur i ben eller elfenben från Östhögen tolkas också som en del av en spira med hänvisning till att spiror dekorerades med fåglar, t.ex. örnar och påfåglar, är väl belagda i senromersk tid. Enligt Arrhenius är det ganska troligt att spiran var en erkänd regal symbol i Svealand under 500-talet. Detta i sin tur styrker enligt hennes mening att granatsmycken och hjälmar, som också förekommer i dessa två högar, hade samma betydelse. Vidare ser Arrhenius förhållandet att Östhögen är uppförd åt en pojksprins som belägg för att en stark kungamakt var etablerad i centrala Sverige i början av 500-talet.

Enligt Arrhenius är de äldsta båtgravarna i Vendel samtida med Öst- och Västhögen vid Gamla Uppsala. Vidare framhålls att båtgravfälten vid både Vendel och Valsgärde tycks föregås i tiden av närbelägna storhögar; Ottarshögen respektive Uppsala högar. Arrhenius betraktar båtgravarna och dessa närbelägna storhögar som tillhöriga samma gravfält med hänvisning till att de förbinds av en vattenled och att en resa med skeppet kan ha varit en del av begravningssceremonin.

Arrhenius konstaterar att utrustningen i båtgravarna påminner om det som påträffats i Öst- och Västhögen, men att kvaliteten på hantverket är enklare. Guldföremål saknas i båtgravarna, endast förgyllning förekommer, och cloisonnéföremålen är enklare utformade än i högarna. Detta ser Arrhenius som bevis för att båtgravarna inte är av kungligt ursprung och föreslår istället att de tillhört kungens hird. Var finns de kungliga gravarna under båtgravsperioden?, undrar hon och lämnar följande förslag:

1. Bara dynastins grundare begravs i en storhög, medan efterträdarna läggs i mindre högar i omgivningen.
2. Lämningarna efter de avlidna förvarades på

- kultplatsen eller begravdes i storhögar runt om i Svealand.
3. Kungadömetts maktställning hade försvagats eller var så stark att dess makt inte behövde synliggöras.
 4. Kungarna hade förlorat makten till ett kollektivt ledarskap som representeras av de som begravts i båtgravarna.

Arrhenius diskussion om förekomsten av regalier i Uppsala högar rymmer flera problem. För det första förknippas begreppet regalier med en bestämd uppsättning maktsymboler som först under 1000-talet kan knytas till kungamakten, vilket hon själv också påpekar (a.a.:313). Arrhenius resonemang ger ingen bild av en fast uppsättning regalier i Uppsala högar eller i andra samtida germanska sammanhang, utan snarare en mångfald av maktsymboler som även förekommer i många andra högstatusgravar än de som kan betraktas som kungliga. Kungabegreppet är också ett problem och frågan är vad som menas med en kung i Mälardalen under tiden för tillkomsten av Uppsala högar. Tolkningen av beföremålen från Uppsala högar som spiror har också kritiserats som väl spektakulära av Duczko, liksom sardonxykaméernas samband med en hjälm (1996:78 f, 87 ff).

Arrhenius sammankoppling av storhögar och båtgravarna till ett och samma gravfält förefaller långsökt och omöjligt att belägga. Däremot ställer hon viktiga frågor angående relationen mellan de två olika typerna av högstatusgravar. Även om många av Arrhenius tolkningar av föremålets attribution i Uppsala högar kan ifrågasättas kvarstår hennes tidigare identifieringar, gjorda i samband med sitt arbete med ädelstensmyckade föremål från kontinental tidig medeltid (Arrhenius 1963, 1971), av en tidigare okänd svärdsknapp och sardonxykaméer (av Lindqvist uppfattade som pseudokaméer av glas) i Västhögen som övertygande.

Inom ramen för ett forskningsprojekt kring Gamla Uppsalas fornlämningar och geologi som inbegriper både undersökningar och publicering av äldre material (Duczko 1993, 1996) har Wladyslaw Duczko gjort en värdefull genomgång av materialet från undersökningarna i Uppsala högar, där alla tidigare tolkningar refereras och kommenteras. Duczkos källkritiska genomgång och försiktiga slutsatser gör att hans bedömningar av föremålets identitet oftast känns trovärdigare än Arrhenius förslag.

Det senaste större arbetet som i viss mån berör storhögar i Mälardalen är Åke Hyenstrands "Lejonet, draken och korset. Sverige 500-1000" (1996) som behandlar riksbildningsprocessen i Sverige utifrån både arkeologiska och skriftliga källor. Han framhåller här liksom Arrhenius (1995) likheten mellan Uppsala högar och den gravkonstellation

med tre stora högar och ett gravfält som Childeriks grav ingått i och betecknar dessa höggrupper som "dynastiska" (a.a.:90-91). Hyenstrand ser liknande paralleller på flera håll i Mälardalenregionen, t.ex. Sjöskullarna i Vada socken och på Adelsö i Uppland, i Sorunda socken och vid Hundhamra i Botkyrka socken i Södermanland, vidare i Högomgravarna i Medelpad samt de tre högarna vid Bertnem i Nord-Trøndelag och Borregravfältet i Norge och Jelling i Danmark. Uppsala högar kan enligt Hyenstrand "betraktas som en dynastisk manifestation över etablering av 'kungar' i samtida kontinentalgermansk mening". Vidare ställer han frågan vilken roll Uppsala kan ha haft i maktperspektiv under vikingatid och menar att det inte kan bortses ifrån att den kan ha varit en annan än 300 år tidigare, kanske som förebild vid arkaiserande legitimering, t.ex. för storhögar på Adelsö.

I samband med en diskussion om jordbruksproduktionens roll för den tidiga kungamakten hävdar Hyenstrand att storhögar tillsammans med stora gravfält representerar någon form av huvudgårdar eller "protogods" under yngre järnåldern (a.a.:141 ff). Han föreslår att sökandet efter sådana företeelser skulle kunna ske i flera steg där man först upprättar en modell med hypotetiska "järnåldersgods" utifrån storhögar vilka i Mälardalen skulle motsvara Hundhamragodset med Helgö (föreslaget av Björn Ambrosiani 1985a:113 ff), Uppsalagodset, Vadagodset, Norrsundagodset, Badelundagodset, Sorundagodset och Trosagodset. Denna modell kan sedan enligt Hyenstrand anpassas till den rekonstruktion av järnålderns huvudbygder som han tidigare redovisat (1984). Att diskutera förekomsten av hypotetiska huvudgårdar eller "protogods" är enligt honom viktigt för förståelsen av allianser och lokala herravälden, och menar vidare att överenskommelser och stormannaförbund därmed blir en intern ekonomisk och social förutsättning för riksenandet. I sammanhanget framhåller Hyenstrand att det ofta råder ett indirekt rumsligt samband mellan hypotetiska storgårdar från yngre järnålder och de tidigmedeltida städerna och förslår att flera av Mälärstäderna kan vara anlagda i hamnläge till sådana storgårdar, t.ex. Sigtuna, Uppsala, Enköping, Västerås, Köping, Eskilstuna-Torsålla, Strängnäs, Trosa, Nyköping m fl.

Vad gäller frågan om hur en sådan godsstruktur har uppkommit och vilka förutsättningarna varit pekar Hyenstrand på betydelsen av varuutbyten, råvarornas roll, kontrollfunktioner och transportleder. Vidare framhåller han att den klassiska samverkan mellan "agenten" och den lokale hövdingen som en viktig förutsättning att kunna utveckla produktions- och distributionssystem och ställer frågan "om det inte är en dualism av denna typ man redan under folkvandringstid ser i relationerna Uppsala högar – båtgravarna i Valsgärde, Ottarshögen

och båtgravarna i Vendel, belägna utmed den viktiga transportleden från/mot Norrland”. Enligt Hyenstrand är det sannolikt att de folkvandringstida monumenten, både i Västernorrland och Mälardalen, har samband med den kraftigt ökande järnproduktionen i Gästrikland, Hälsingland, Dalarna och Storsjöbygden i Jämtland under samma tid. Organisationen av denna järnproduktion anser han kan ha sina förutsättningar hos stormannaklassen.

I bokens sammanfattning framhåller Hyenstrand att den som bestämmer över historien har ett kraftfullt maktmedel (Hyenstrand 1996:159): ”Genom att välja och prioritera, genom att lägga särskilda perspektiv och värderingar på det förflutna, kan man påverka människor i olika riktningar, skapa världsbilder och förmedla åsikter. Det finns mängder av exempel på detta. Alla är inte lika trevliga att påminna om. Genom att skapa och förmedla ett lands historia söker man bidra till det egna samhällets stabilitet och fortlevnad. Detta innebär att man i vissa situationer, kanske i en kris, känner särskilda behov av att betona sin egen historia eller det egna rikets uppkomst, en *legitimitet genom arkaisering*. Samtidigt kan man betona vissa regioners betydelse och därmed skapa en lokal opposition.” Ett uttryck för en sådan medveten anknytning till historiska myter i syfte att legitimera, d.v.s. arkaisera, är enligt Hyenstrand det av kungamakten i slutet av 700-talet återupptagna bruket att uppföra storhögar som gravmonument, t.ex. på Adelsö. Behovet uppstod som en följd av den ökade internationalisering som grundandet av Birka medförde vid denna tid.

2.2 Södra Sverige

Förmodligen som en konsekvens av de fåtaliga undersökningarna har det inte bedrivits någon nämnvärd forskning på storhögar i södra Sverige, utanför Mälardalen och sydligaste Sverige. Ett undantag är Gisela Ångebys artikel om storhögen som social och religiös symbol utifrån undersökningen av Namnlöse kulle, vid Varberg i norra Halland (Ångeby 1994b). Här för hon en diskussion om bakgrunden och orsakerna till byggandet av storhögar utifrån ett postprocessuellt perspektiv. Enligt Ångeby kan den monumentala högen ses som ett mått på tillgång och kontroll över arbetskaptal. Att överdriva konsumtionen av arbetskaptal i form av monument anser hon är ett sätt att manifestera och konformera makt. Vidare anser Ångeby att monumentet i grunden har flera samspelande syften och att det ”inte är fruktbart att förklara storhögarernas symbolvärde utifrån enskilda allenaordande faktorer, d.v.s. att antingen betrakta storhögarerna som uttryckssätt för religiösa uppfattningar eller som makt demonstrationer brukade av ett ledande samhällsskikt. Det går därför inte att göra en forsk-

ningsmetodisk distinktion mellan religiösa/rituella handlingar å ena sidan och politiska, ekonomiska och sociala handlingar å andra sidan” (a.a.:77). Ångeby hävdar också att framväxten av centra på olika nivåer i samhället är beroende av att dessa olika syften sammanförs och materialiseras i form av monument, t.ex. storhögar, eller andra symbolstarka företeelser. Därmed är storhögen enligt hennes mening en symbol för ett centra av både rituell, politisk, ekonomisk och administrativ karaktär.

2.3 Mellannorrland

I ”Västernorrlands förhistoria” (1979) konstaterar Klas-Göran Selinge att det finns ett tydligt rumsligt samband mellan storhögar, gravar från äldre järnålder, främst folkvandringstid, med hög standard och bebyggelseenheter med bra hamnläge och strategiskt handelsläge vid kust eller älvmyning (a.a.:371 ff). Vidare konstaterar han att dessa komplex, Kvissle-Prästbolet, Västland, Högom och Timrå i Medelpad, är samtida med den mest gravfyndsrekventa perioden av Medelpads järnålder. Rikedomen på gravfynd tolkas som uttryck för en stark bebyggelseexpansion under folkvandringstid. Om storhögsgrändarna skapat eller endast utnyttjat denna högkonjunktur vågar Selinge dock inte ta ställning till, däremot hävdar han att konjunkturen ”kanaliserats via dessa tre till fyra platser vid kusten och att handeln och de yttre förbindelserna varit en avgörande faktor”. Ägarna till dessa handelsgårdar, vilka tolkas som ovanligt förmögna bönder, har medvetet utnyttjat det handelsstrategiska läget mellan yttre förbindelser och ett bakomliggande uppland enligt hans mening. Vad gäller frågan om vilka handelsvaror som erbjudits här ansluter sig Selinge till tidigare framhållna teorier att de utgjorts av pälsar och andra fångstprodukter från inlandet. Att gravfrekvensen sjunker i vendeltid och att storhögar inte tycks ha uppförts under denna period tolkar han som tecken på att högkonjunkturen upphört efter folkvandringstiden.

Per H Ramqvist har i en serie artiklar och ett par publikationer berört storhögarerna i Mellannorrland (P H Ramqvist 1987, 1990, 1991, 1992), främst i samband med diskussioner om samhällsstrukturen i området under äldre järnålder. Hans idéer om hur storhögarerna skall uppfattas i detta sammanhang kommer till uttryck redan i en artikel i Bebyggelsehistorisk tidskrift från 1987. Istället för en rent ekonomisk tolkning i form av en högkonjunktur, som förespråkats av Selinge, vill Ramqvist främst se en politisk förklaring till de ökande fyndmängderna och byggandet av stora gravhögar under loppet av yngre romersk järnåldern och folkvandringstid (P H Ramqvist 1987:107 f). Monumentaliseringen och det ökande utnyttjandet av symboler i en snabbt utvecklad ornamentik under denna tid tolkar han som

Fig 3. Storbögar på rad i Högom, Gamla Uppsala och Bertnem (Ramqvist 1990:26)

uttryck för att det rådande samhällssystemet allt mer sätts ifråga och närmar sig ett krisläge. Förekomsten av fornborgar från denna tid är enligt Ramqvist ett tecken på att samhället hotas och konstaterar vidare att dessa har uppförts gemensamt för hela bygder vilket måste tolkas som att detta hot kommit utifrån. Han menar vidare att detta hot sannolikt handlar om kontrollen över råvaror och produkter från Mellannorrland, i vilket sammanhang järnproduktionen måste ha varit viktig. Enligt Ramqvist vinner ledarskiktet i Mälardalen kampen, vilket medför att Mellannorrland under vendeltid omformas till en lydprovins under Svealand.

Från att den jordbrukande befolkningen blev bofast i Mellannorrland kring Kr f växte det under äldre järnåldern enligt Ramqvist fram naturligt avgrän-

sade och primärt oberoende områden, vilka han kallar folkland, främst utefter Östersjökusten, men även kring Storsjön i Jämtland (a.a.:108 ff). Vidare menar han att det under samma tid utvecklades en regional arbetsdelning mellan Jämtland och den av dessa kustbygder som låg kommunikationsmässigt bäst till. I Jämtland producerades ett överskott av järn som mottogs av gårdar som var strategiskt belägna vid främst Medelpads kust, varifrån råjärnet sedan fördelades vidare till övriga kustbygder. Ramqvist menar att ett liknande fördelningsmönster kan vara applicerbart även på andra produkter, t.ex. skinn och päls. Det är just vid sådana kommunikationsmässigt strategiskt belägna platser, t.ex. vid älvmynningar, som storbögar är särskilt frekventa konstaterar Ramqvist.

Fördelningen av vissa föremålstyper tyder enligt Ramqvist på att sydvästra Norge, Trøndelag och Mälardalen stått i ett särskilt nära förhållande till Mellannorrland, åtminstone under yngre romersk järnålder och folkvandringstid (a.a.:113 ff). Kontakten mellan de tre senare områdena menar han vidare kan ha påverkat deras politiska system och de med dem förknippade materiella uttrycken. Centralpunkter i dessa angränsande samhällssystem var enligt Ramqvist Gamla Uppsala för Mälardalen, Högom för Mellannorrland och Bertnem för Trøndelag. Vidare hävdar han att den strukturella likheten mellan storbögarorden på dessa platser – storbögar ordnade på rad i ett dominerande läge i landskapet invid eller nära en kommunikationsled – är så stor att gravfälten inte kan ha uppkommit utan starkt inflytande av varandra.

Ramqvists slutsats blir att det kan ha funnits ledare inom de olika folklanden med en likartad social och politisk ställning under romersk järnålder, men när dessa samhällen sätts under press under senare delen av folkvandringstid koncentreras de ledande funktionerna till vissa strategiska platser (a.a.:122 f). Kontrollen över järnproduktionen spelar här en viktig roll enligt hans mening. Denna process leder till att ett av folklanden och dess huvudsäte, d.v.s. Högom, får en övergripande maktställning över de övriga folklanden i Mellannorrland. Enligt Ramqvist sker centraliseringen på närmast identiskt sätt i Mälardalen med Gamla Uppsala och i Trøndelag med Bertnem-komplexet. I en senare artikel (1991) presenterar Ramqvist en modell över folkvandringstidens sociala struktur i Mellannorrland. Modellen bygger på den historiskt belagda samhällsstrukturen hos visigoterna i Mutenien (sydöstra Rumänien) under 300-talet. Enligt denna utser ett råd av storbönder folklandsledaren, vilken tillsammans med övriga folklandsledare och andra aristokrater vid behov bildar ett folklandsförbund och väljer en temporär ledare för samhällena som helhet.

2.4 Norge

I Norge är det främst Bjørn Ringstad och Terje Gansum som studerat storhögar under senare år. Ringstads forskning har rört Vestlandets monumentala gravar (1987). I en artikel från 1991 sammanfattar han sin syn på bakgrunden till folkvandringstidens storhögar i Västnorge. Ringstad utgår här från en diskussion om gravarnas ideologiska innebörd och betydelse. Han konstaterar att gravens utformning snarare speglar tankar och idéer hos de efterlevande som byggde dem än hos de döda. Enligt Ringstad är det lättare att förstå dessa tankar och idéer om man försöker se anläggandet av gravar som en del i en kommunikationsprocess bestående utöver själva budskapet av en sändare, mottagare och en förbindelsekanal (graven). Vidare visar han att gravens kan ha haft flera praktiska funktioner utöver att vara gravgömma. Av de medeltida källorna, främst lagarna och den norröna litteraturen, framgår att gravhögen även har fungerat som kultplats, plattform för maktutövning och tingsförhandlingar och symbol för äganderätten (odalen). Ringstad framhåller också att senare forskning har visat att ytterligare ett skäl till att bygga stora gravar kan ha varit att markera och synliggöra ett territoriums centrum och yttre gränser.

Enligt Ringstad finns det ett behov för den som uppnår makten att skapa en ideologisk grund som legitimerar maktinnehavet. Därmed blir maktutövningen mer stabil och effektiv än om den kräver våld och terror. Makten legitimeras genom att den institutionaliseras i form av ritualer så att den framstår som den naturliga ordningen och därmed blir mindre sårbar. Enligt Ringstad kommer detta särskilt tydligt fram i begravningsritualerna. Här kan de sociala rollerna komma till uttryck och den sociala strukturen upprätthållas samtidigt som begravningsritualerna också kan förvränga och dölja sociala förhållanden genom att idealisera vissa aspekter av det förgångna. Ringstad framhåller också betydelsen av genealogi som politiskt vapen, särskilt i de traditionella härskarförhållandena som enligt Max Webers definition utmärks av att en tro på att den ordning och härskarmakt som existerat sedan gammalt är helig. I dessa härskarförhållanden är härstamning och släktskap av avgörande betydelse för legitimering av makt och rättigheter och manipuleras gärna så att de bättre passar ens syften. Tanken att kungen är av gudaätt är enligt Ringstad ett genomgående drag i det germanska kungadömet och i den norröna litteraturen omtalas det att kungar och mäktiga män härstammar från guden Frej. På liknande sätt som de konstruerade ättetavlorna användes kunde man genom att hänvisa till släktskap med den döde i graven legitimera sina maktanspråk menar Ringstad.

Enligt Ringstad avspeglar den energi eller arbets-

mängd som läggs ned på begravningsritualen den dödes sociala position. Genom att volymeräkna de stora gravmonumenten menar han att åtminstone den del av denna arbetsinsats som bestått i uppförandet av dessa kan uppskattas med utgångspunkt i att ett dagsverke motsvarar 0,4-2 m³ massa. Eftersom få hade resurser att bygga monument blir de enligt Ringstad till ett passande redskap för att markera sociala skillnader.

På Vestlandet uppförs stora gravar främst under slutet av yngre romersk järnålder och folkvandringstid. Därefter följer en kort period på 100-150 år då traditionen har upphört. I slutet av vendeltiden återupptas bruket att bygga stora gravmonument för att kulminera under första hälften av vikingatiden och slutligen helt upphöra vid mitten av 900-talet. Ringstad ställer sig frågan varför uppförandet av de stora gravmonumenten har en så tydlig topp under perioden sen romersk järnålder-folkvandringstid och varför seden därefter upphör så plötsligt. Eftersom han främst ser en ideologisk aspekt bakom byggandet av de stora gravarna menar han att de manifesterar ett behov av att markera makt och styrka. Därmed ser han två möjliga förklaringar till frågeställningen: 1. det skapas ett nytt toppskikt i samhället med behov av att synliggöra sin nya maktposition, 2. den existerande makteliten får ett nytt behov av att manifesterar sin ställning utåt.

Det som talar för den första förklaringen är enligt Ringstad att det arkeologiska materialet från äldre järnålder visar på en utveckling mot större sociala skillnader och ett tydligare ledarskikt. Denna utveckling tycks kulminera under folkvandringstid. Monumentbyggandet under denna tid kan enligt hans mening också bero på att den rådande samhällsstrukturen utsatts för yttre eller inre press vilket skapat ett ökat behov av att markera sammanhållning inåt och styrka utåt. Ringstad ser det som naturligt att stora gravmonument används som ett ideologiskt redskap för att legitimera makten och stötta den rådande samhällsstrukturen i tider med inre oro och missnöje. Den eventuella krisen under folkvandringstiden skulle enligt hans mening kunna bero på att en omläggning av jordbrukssystemet eller gårdstrukturen sker vid denna expansiva tid. Vid en sådan uppsplittring av rådande strukturer och bebyggelseexpansion måste enligt Ringstad "behovet för å markere styrke og enhet, samtidig som en viser hvor sentrum og den virkelige makten lå, ha vært særlig stort". Ringstads slutsats blir en kombination av båda förklaringarna, d.v.s. en gradvis utveckling under äldre järnålder mot ett allt större ekonomiskt välstånd och ett allt tydligare ledarskikt och delvis som en följd av denna process en omläggning av jordbruks- och gårdstrukturen. Under folkvandringstid kulminerar denna utveckling samtidigt som krig och social oro blir allt mer påtagligt. Det är i ett sådant sammanhang som Ringstad vill

se de monumentala gravarna och betonar att det är i tider av oro och omvälvningar som behovet att markera styrka och makt och samtidigt slå vakt om den rådande samhällsstrukturen är som störst.

Under 1990-talets senare hälft har storhögforskningen i Norge dominerats av Terje Gansum (Gansum 1995, 1996, 1997, Gansum & Østigård 1999, Gansum & Risan 1999). I sin magisteravhandling från 1995 använder Gansum ett landskapsarkeologiskt angreppssätt på storhögarna, med metodik och terminologi hämtad från landskapsarkitekturen. Gansums teoretiska utgångspunkt är dock Giddens strukturationsteori. I enlighet med denna gör han en rad teoretiska ställningstaganden som grund för avhandlingens målsättning vilket är att belysa Osebergshögens lokala sammanhang utifrån gravskicket i Slagendalen i Vestfold. Liksom hos Ringstad är maktperspektivet grundläggande för Gansums studie. Med hänvisning till Foucault hävdar han att makt ingår i ett nätverk av olika sociala relationer och att den därmed inte utgör en strukturell uppdelning i dominerande och dominerade. I strukturationsteorin är dialektisk kontroll ett centralt tema, vilket innebär att ingen aktör har total kontroll. Storhögarna kan enligt Gansum tolkas som en samhällsdiskurs där de både är en demonstration av etablerad makt och argument mot maktrivaler.

Gansum ansluter sig till strukturationsteorins syn på vad som utgör drivkraften bakom social förändring. Drivkraften består här av begreppet "duality of structure", d.v.s. ändringskapacitet och medling, där ändringskapacitet står för möjligheten att handla annorlunda, vilken är beroende av dominans och makt, och medling som metod för att klargöra på vilket sätt det sociala samspelet är möjligt. Gansum betonar att han lagt vikt på uppfattningen att aktören varken är totalt kontrollerad eller totalt fri och att aktören själv inte förklarar förändring utan att det är först vid samspel och medling som aktörerna skapar sociala strukturer. Vidare menar han att strukturationsteorin har dynamik genom sin uppfattning om att agenten alltid kan handla annorlunda och att det är inre konflikter som är drivkraften i samhällsförändringar.

Med begreppet institution avses i strukturationsteorin rutinmässig praxis som återupprepas under en relativt lång tid inom ett relativt vidstreckt rum, dock inbegrips ej olika former av social organisation. Gravskick är ett exempel på en sådan institution enligt Gansum, d.v.s. det har en vid utbredning i tid och rum och de handlingar som aktörerna utför i detta sammanhang har en självklar karaktär som inte sätts ifråga och de blir därmed rutinmässiga. På vilket sätt aktörerna använder sig av sådana institutionaliserade riter menar Gansum kan analyseras utifrån ideologi och myter.

Gansum använder sig av begreppet "image", vilket han hämtat från ämnet landskapsarkitektur där

det syftar på de mentala bilder som människor utvecklar från den aktuella omgivningens former för att kunna orientera sig: "Image är form. Disse bildene (images) endres og utvikles over tid med vår bruk og kjennskap til de aktuelle omgivelsene. Former i terrenget och gravminnenes utforming i terrenget blir viktig å analysere i nær sammenheng med rommet de opptrer i. Likheter i tid, og utformingen samt plassering i rommet, kan tolkes som en institusjonalisert praksis, som igjen kan lede tankerne mot aspekter om mentalitet. Dette vil ikke nødvendigvis innebære felles mening med utformingen. To konkurrenter som bygger likt, kan ha ulike hensikter med byggverket. Man må være åpen for å skille mellom bildets/imagets form og innhold."

I sin analys av gravskicket i Slagendalen utgår Gansum från uppfattningen att gravarna är ideologiska lämningar. Målet med undersökningen är att se om gravarnas yttre utformning – form och storlek – är beroende av hur de är placerade i landskapet. Gansum använder ett landskapsarkeologiskt angreppssätt där landskapets uppbyggnad beskrivs med en rad begrepp med ursprung i ämnet landskapsarkitektur (se vidare kap. 8.2.2).

Genom sitt landskapsrumsperspektiv, där särskild vikt läggs vid strukturerande element i landskapet, ansluter Gansum till strukturationsteorins grundläggande tes att tillvaron ordnas, struktureras, för att människorna skall kunna förstå och känna igen sig i sin vardag. Landskapet är enligt hans mening "rammen og mediet for denne fysiske og symbolske/ideologiske strukturasjonen". Gravarnas utformning och placering i terrängen betraktas därför av Gansum som symboler ingående i ett sammanhang där aktörerna manipulerar och omformar den fysiska miljön över tiden.

I ett första steg av analysen av gravskicket i Slagendalen beskrivs och diskuteras hur gravarnas utformning och läge i landskapet varierar under bronsålder, äldre och yngre järnålder. Därefter genomförs samma typ av analys för storhögarna i Vestfold med utgångspunkt i en landskapsanalys av Osebergshögen, där en diskussion förs om denna storhög skall betraktas som en symbol av lokal eller regional betydelse. Inför analysen av storhögarna i Vestfold redogör Gansum dels för de olika definitioner av begreppet storhög som tidigare framförts, dels för olika tolkningar av idéerna bakom monumentala högar. Hans egen definition av begreppet storhög är den numera traditionella, d.v.s. en minimigräns vid 20 m för diametern, med motiveringen att materialet skall vara jämförbart med andra områden. Vad gäller tolkningarna av idéerna bakom storhögbygandet menar Gansum att de är tidstypiskt knutna till den samtida politiska situationen. Gansum visar att detta fenomen blir särskilt tydligt vid en jämförelse mellan tolkningarna inom svensk och norsk forskningstradition där behovet av nationell själv-

hävdelse varit mycket olika. I Norge har tolkningarna i högre grad påverkats av nationalism p.g.a. att landet genom sin nyvunna självständighet har haft ett betydligt större behov av nationell markering inåt.

Gansum kritiserar den forskning som försökt att se en och samma orsak bakom byggandet av monument, t.ex. kristeorier såsom Leif Grens monumentologi (1994) och menar att man måste räkna med flera bakomliggande skäl. Han ansluter sig till uppfattningen, framförd av Bennett (1987) och Ängeby (1994b), att stora gravhögar inte bara skall förstås som maktpolitiska monument, utan att de även har ett rituellt och religiöst innehåll. Men samtidigt menar Gansum att monumentens placering i landskapet, deras innehåll och dateringar kräver att man försöker tolka huvudmotiveringen till uppförandet, särskilt monumentets kommunikativa huvudmotivering. Vid denna tolkning är det enligt hans mening viktigt att ta hänsyn till monumentets lokala kontext, dels för förståelsen av platsens roll under den aktuella tidsperioden, dels för att kunna skapa sig en uppfattning om monumentet skall uppfattas som en lokal eller regional symbol. Enligt Gansum kan den senare frågan belysas genom att man söker efter regionala strukturer i den materiella kulturen, saknas dessa kan monumentet tolkas som en lokal symbol.

Målet med analysen av storhögarna i Vestfold är att försöka förklara monumenten utifrån ett regionalt och lokalt perspektiv. Gansum visar att storhögarna i Vestfold tillhör perioden 350-950 e.Kr. och att de skiljer sig i storlek mellan äldre och yngre järnålder. Storhögarna från äldre järnålder är i genomsnitt ca. 23 m i diameter, medan de under yngre järnålder är betydligt större med en medeldiameter på ca. 42 m.

Gansums tolkning av meningen med storhögar under äldre järnålder sker dock utan någon tydlig koppling till landskapsanalysen. Han hävdar att när storhögarna börjar uppföras i Vestfold under 300-talet så sker det under en maktpolitisk stress orsakad av romarrikets expansion. Denna stressituation skapar ett ökat behov av allianser och i detta sammanhang uppförs storhögarna för att manifestera ättens kapacitet. Gansum menar att de stora högarerna kan vara en form av självdefiniering för att göra ätten mer attraktiv inför eventuella allianser. Därmed blir själva högen viktigare än innehållet, vilket enligt hans mening förklarar varför de norska storhögarna ibland innehåller mycket lite eller är helt tomma. Vidare menar Gansum att markeringsbehovet på ättens gravplats var utåtriktad eftersom de föränderliga alliansförhållandena krävde att man hade "et 'rettsdokument' for tilhørighet, og et monument over handlekraft. Ættens gravplass lå ikke bortgjemt, men langs veien eller leia der folk ferdes". Gansum menar således att de stora högarnas

primära funktion under denna tid är att manifestera ättens handlingskapacitet symboliskt. Deras sekundära funktion kan enligt hans mening vara som grav där de rituella handlingarna får en "socialdefinierande" effekt vid närvaron av eventuella allianspartners.

Storhögarna från yngre järnålder tolkar Gansum som både lokala och regionala symboler. De daterade högarna från denna tid ligger i kustnära områden. Avstånden mellan storhögarna är små och de är många till antalet vilket får Gansum att dra slutsatsen att Vestfold inte bara styrdes av en maktstruktur under yngre järnålder, vilket han finner stöd för i *Annales Regni Francorum* som omtalar år 813 att det var ett folk, men flera härskare i Vestfold. Storhögarna är uppförda under maktpolitisk stress. Till skillnad mot äldre järnålderns stora högar som ofta ligger på stora gravfält med anknypning till gård, ätt och plats, ligger yngre järnålderns storhögar strategiskt placerade i landskapet, avskilda från de gamla gravfälten. Gansum uppfattar äldre järnålderns samhälle som ett stamsamhälle där ätten är viktigare än individen och tidsuppfattningen cyklisk. Under yngre järnålder bryter ledarna enligt hans mening mot ättens traditionsbundna cykliska tidsuppfattning genom att strategiskt välja var de uppför storhögar och eventuellt blir gravlagda. Monumenten syftar inte längre på ätten utan till aktörerna i större maktstrukturer hävdar Gansum. Man bygger nu större högar för att demonstrera sin individuella styrka och ambition gentemot ätten och sina rivaler. Denna självhävdelsestrategi menar han leder fram till den personavhängiga styrelseform som framträder i de skriftliga källorna och som gäller in i medeltiden. Konflikterna under yngre järnåldern har en interregional karaktär enligt Gansum och monumenten får därför en strategisk placering i förhållande till de platser där olika maktstrategier kan spelas ut mot varandra. I Vestfold framstår kuststräckan utefter Oslofjorden som en sådan konfliktarena. I sina senare uppsatser har Gansum dels gjort en kulturhistorisk tolkning av den politiska utvecklingen i Vestfold under yngre järnåldern (Gansum 1997), dels detaljstudier av ett par av tidens märkligare storhögar i området; Haugar vid Tønsberg och Osebergshögen i norra Slagendalen (Gansum & Østigård 1999 respektive Gansum & Risan 1999). I detaljstudierna har han utifrån egna undersökningar och äldre dokumentationsmaterial försökt att tolka spåren efter begravningsritualerna i högarna. Utifrån dessa erfarenheter framhåller Gansum betydelsen av att betrakta jorden i högarna som en betydelsefull del av källmaterialet till en förståelse av de ritualer som skapat högarna. I sin nyligen framlagda avhandling (Gansum 2004) visar han vilka möjligheter den stratigrafiska grävningssmetoden "single-context planning" kan ge med detta betraktelsesätt.

2.5 Sammanfattning av forskningen som berört storhögar i Mälardalen

Trots att Uppsala högar undersöktes redan under 1800-talet kom inte någon forskning om storhögar i Sverige igång på allvar förrän i början av 1910-talet. Den första tiden präglades av en nationalromantiskt färgad forskning, dominerad av Birger Nerman, som gick ut på att försöka rekonstruera landets äldsta kungalängd och fastställa i vilka gravhögar dessa forntida kungar låg. I första hand grundade man sina slutsatser på den forntida skaldediktningen och de isländska sagorna, i andra hand på det arkeologiska källmaterialet som mest användes till att bekräfta de skriftliga källornas uppgifter. Det viktigaste vetenskapliga resultatet av den diskussion som uppstod var att flera storhögar kom att undersökas under kort tid.

Det arkeologiska källmaterialet från flertalet av undersökningarna av storhögar i Mälardalen fick en noggrann redovisning i Sune Lindqvists publikation från 1936. Även Lindqvist företrädde tidens historiska arkeologi med fokus på kungalängder och kungagravar, men han utvidgade diskussionen till att även omfatta begravningskicket i storhögarna. Han påpekade också storhögarnas samband med kungsgårdar (Husbyar) och tingsplatser samt deras eventuella funktion som plattform för kunglig maktutövning. Lindqvists arbete är alltså idag den enda breda redovisningen av det arkeologiska källmaterialet i storhögarna från Mälardalen. De få vetenskapliga studier som sedan 1936 berört material från storhögarna, med undantag för grävningsrapporter, har huvudsakligen varit begränsade till Uppsala högar.

Den ökade användningen av osteologiska analyser sedan 1970-talet har breddat kunskapen om vad de brända benen i storhögarna representerar. Resultaten från det s.k. Storgravsprojektet visar att rovfåglar och stora mängder brända ben från ovanligt många djurarter är ett karakteristiskt drag i de större högarna.

Under perioden 1970- till 1990-talet användes storhögarna som indikatorer för maktcentra eller centralorter i diskussionen kring utvecklingen av administrativa system och riksbildningsprocessen under yngre järnåldern och tidig medeltid, särskilt av Åke Hyenstrand och Keith Wijkander, men även av Mats G Larsson i sina studier av utlandsfararstenarna. Deras koppling till en social överklass och ibland någon form av kungamakt framhålls som självklar. Hyenstrand styrker genom en genomgång av alla storhögar i Mälardalen Lindqvists påstående att fornlämningstypen har ett nära samband med Husbyar. Han visar vidare att storhögarna har en påfallande jämn fördelning i de medeltida hundare-

na och över hela järnålderbygden i Mälardalen, vilket tolkas som att dessa kan motsvara en äldre administrativ struktur än hundareindelningen baserad på naturliga bygder, t.ex. i form av småkungadömen.

Slutligen kan det konstateras att storhögarna i Mälardalen inte har behandlats som ett självständigt ämne i forskningen sedan Lindqvists publikation från 1936, utan endast som en källgrupp bland flera andra i vidare forskningsfrågor som främst rör riksbildningsprocessen. Vidare har det sedan Lindqvists publikation kom saknats en diskussion kring vilka kulturella betydelser som tillskrivits storhögen, d.v.s. hur gravskicket skall tolkas ur rituell och social synvinkel. Synen på gravskicket har oftast varit ensidig med förenklade och förutfattade meningar om vilka sociala grupperingar som uppfört stora och monumentala högar.

3. Storhögar från järnåldern – utbredning och undersökningar

Beskrivningen utgår från Mälardalen (d.v.s. landskapen Södermanland, Uppland och Västmanland) eftersom detta område motsvarar avhandlingens geografiska avgränsning. Förekomst av storhögar och undersökningar av fornlämningstypen i angränsande områden, d.v.s. Sverige i övrigt, redogörs för utifrån befintlig litteratur. Slutligen görs mer översiktliga utblickar mot de länder i Nordeuropa som har storhögar samtida med svensk järnålder.

Redovisningen utgår definitionsmässigt i princip från Hyenstrands tekniska avgränsning av storhögar från övriga högar (Hyenstrand 1974:104), d.v.s. storhögar skall ha en diameter på minst 20 m. Begreppet kungshög som Hyenstrand använder för högar med en diameter på minst 30 m undviks eftersom det rymmer en förutfattad mening om den dödes status och sociala ställning.

3.1 Mälardalen

Enligt det reviderade fornminnesregistret är 268 storhögar kända i Mälardalen (inklusive tre undersökta och borttagna vid Lundby i Tierps sn, Uppland som det saknas uppgift om i registret). Den berömda Hågahögen är inte medräknad eftersom den är daterad till bronsålder. Storhögarna har en påfallande jämn fördelning i områdets järnåldersbygder, dock med undantag för nordöstra Uppland där storhögar saknas så gott som helt (fig. 4 och tabell 1). Huvuddelen, eller 77% av storhögarna, är dock endast 20-29 m i diameter, medan högar med en diameter på 40 m och mer är så få som 20 stycken, vilket motsvarar endast 7,5 % av det totala antalet. De senare framstår därmed som sällsynta storslagna monument bland Mälardalens fornlämningar från järnålder.

Det framgår också tydligt av kartan (fig.4) att de största storhögsmanifestationerna i Mälardalen – Uppsala kulle och Norsborgshögen i Södermanland, Uppsala högar och Nordians hög i Uppland samt Anundshög, Ströbohög och Östens hög i Västmanland - ligger som centralpunkter i hjärtat av de fornlämningsrikaste järnåldersbygderna. När det gäller

antalet monumentala storhögar avviker dock Västmanland med sin begränsade järnåldersbebyggelse och tre högar med 60 m:s diameter och mer, vilket är lika många som i Upplands omfattande forntida bygder. I Södermanland är den största högen, Uppsala kulle, endast 55 m i diameter.

Storhögarna i Mälardalen ligger i regel i anslutning till naturliga kommunikationsstråk, främst vattenleder (Hyenstrand 1974:115). Vidare förekommer de ofta i by/gårdsgravfält (66% enligt bilaga 2). När storhögarna uppträder i grupp eller som solitärer utan gravfältssammanhang ligger de många gånger ute i öppen åkermark eller på/i anslutning till tomtmark (22% enligt bilaga 3), vilket kan ha medfört att tidigare gravfält förstörts genom bortodling eller genom att de röjts bort för att gravarna legat i vägen för hus, trädgårdar och vägar. Jordbruket har också ofta skadat storhögarna, särskilt i de högt uppodlade delarna av Uppsala län och Västmanland, där huvuddelen av de överplöjda gravarna återfinns (23 av 30 stycken enligt bilaga 3). I dessa områden har även storhögar försvunnit helt genom bortodling, vilket kan beläggas genom äldre lantmäterikartor. Den gamla tesen att bortodlingen av gravar varit begränsad i Mälardalen, vilken framför allt framförts av Björn Ambrosiani (1964), har motbevisats av bl.a. kulturgeografen Ulf Sporrang (1985:164 ff). Denne har genom jämförelser med äldre lantmäterikartor visat att många gravar och gravfält bortodlats sedan 1700-talet, främst i de högt uppodlade delarna av Mälardalens landskapen.

Som ett led i avhandlingsarbetet excerperades de äldsta bebyggelseelägena och fastighetsgränserna för bebyggelseenheter med storhögar. Därmed påträffades två fall där storhögar som idag är försvunna med stor sannolikhet karterats. Vid Örke i Skuttunge socken i centrala Uppland, även uppmärksammat av Sporrang (a.a.:171), och Kungsbyn i Kungsåra socken i östra Västmanland visar storskifteskartorna, båda från 1760-talet, (LMV B54-63:1 respektive T29-10:2) att de idag enstaka storhögarna på båda platserna tidigare troligen ingått i grupper om fyra monumentala högar. En ge-

	20–24	25–29	30–34	35–39	40–44	45–49	50–54	55–59	60–64	65–68	Tot
Sö	38	17	12	3	3	1	0	1	0	0	75
Up	96	37	15	7	2	2	2	1	1	1	164
Vsm	13	5	5	1	1	1	0	0	2	1	29
Tot	147	59	32	11	6	4	2	2	3	2	268

Tabell 1. Storhögar i Mälardalen fördelade efter diameter i m och landskap.

Källa: Bilaga 3.

Fig 4. Karta över storhögar och järnålderbygder i Mälardalen. Bygdernas utbredning bygger på förekomst av gravar och gravfält (Hyenstrand 1980a:33). I princip motsvarar mörkgrått raster högre förekomst av fornlämningar och därmed tätare och äldre bebyggelse, ljusgrått raster glesare och yngre bebyggelse.

nomgång av Mälardalens samliga äldre lantmäterikartor skulle antagligen medföra att ytterligare försvunna storhögar skulle kunna upptäckas. Ett sådant vidlyftigt excerperingsarbete har naturligtvis inte varit genomförbart inom detta arbete. Storhögar i åkermark har också skadats genom kring-

plöjning, vilket medfört att de successivt minskat i omfång. Sammanfattat kan det konstateras att storhögar i Mälardalen minskat både till antalet och storleken, åtminstone inom de högt uppodlade områdena. Antalet helt försvunna storhögar och därmed okända storhögar bör dock vara begränsat eftersom fornlämningstypen i kraft av sin monumentalitet och därmed åtföljande myt- och sägenbildning om forntida kungar och hjältar uppmärksammades redan i 1600-talets rannsakingar efter antikviteter och också särskilt noterades av 1800-talets fornforskare såsom Olof Hermelin och Richard Dybeck.

Av Mälardalens 268 storhögar (exklusive Håga-högen) har 29 stycken hittills undersökts (tabell 2). Det kan låta mycket, närmare 11 % av det kända antalet, men materialet rymmer många problem. Kronologin är ett. Samtliga storhögar rymmer brandgravar, där fynden ofta är starkt förbrända och fragmenterade med åtföljande problem att identifiera föremålen. Mälardalskronologin för järnåldern är dessutom svagt utvecklad och i hög grad beroende av den lokala kronologin för Lovö socken i Uppland (Petré 1984a) och Birger Nermans gotländska kronologi. Lovökronologin skall dock inte underskattas, utan den har visat sig i hög grad gångbar för Mälardalen i övrigt vad gäller framför allt kam-

mar och pärlor som ju också är bland det vanligaste fyndmaterialet i högarna (Petré 1999). Endast 17 av storhögar kan ges en tillfredställande datering, vilket enligt min mening är åtminstone på 100 år när. Vid sex av undersökningarna har det av olika skäl inte varit möjligt att datera högen över huvudetaget, vilket dock i tre fall beror på att grävningarna endast varit partiella (Mellanhögen och Tingshögen vid Gamla Uppsala samt Anundshög). De 23 högar som kan dateras är alla från perioden 500-900-talet e.Kr., d.v.s. i huvudsak yngre järnålder, med undantag för Håga-högen i Bondkyrka socken, Uppland, som dateras till bronsålderns period IV (Johnsen & Welinder 1993). Ett annat källkritiskt problem med det undersökta materialet är att det ofta bara är den centrala delen av högarna som undersökts. Så är fallet för huvuddelen eller åtminstone 10 av undersökningarna av storhögar som utförts före 1950-talet. Detta gäller särskilt de viktigare undersökningarna, t.ex. av Uppsala högar, Ottarshögen och Ingjaldshögen. Bland annat kan detta problem ha medfört att förekomsten av sekundärgravar har underskattats.

Undersökningarna har visat att högstatusföremål ofta förekommer i Mälardalens storhögar. De utförs av vapen, guldföremål, glaskärl, spelutensilier och jakt-/rovfåglar (se vidare kap. 7).

Tabell 2. Undersökta storhögar i Mälardalen.

Källa: bilaga 1.

Lsk	Socken	Gård/by	RAÄ nr	Namn/anl nr	D	H	Und år	Datering/anm
Sö	Botkyrka	Norsborg	8	10	46	6	1939	750-800
Sö	Huddinge	Vårby	8	6	20	3	1969-70	800-900-tal?
Sö	Trosa Vagnhärad	Södra Husby	177	1	22	0,7	1959	550-600
Sö	Vansö	Husby	59	Ingjaldshögen	35	2	1919	800-tal
Up	Adelsö	Björkö	111	Ormknös	21	2,7	1978-79	Ä.rom.jää?, vik?
Up	Adelsö	Hovgården	48	Skopintull	22	3	1917	900-950
Up	Bondkyrka	Håga	356	Håga-högen	49	7	1902-03	Bronsålder, period IV
Up	Börje	Broje	26	1	20,5	1,5	1930	600-650
Up	Börje	Broby	26	2	20	1	1931	750-800
Up	Börje	Broby	28	5	30	2,25	1663	500-1000
Up	Gamla Uppsala	Gamla Uppsala	123	Östhögen	60	6	1846	550-600
Up	Gamla Uppsala	Gamla Uppsala	123	Mellanhögen	58	7	1847, 1925	?, endast partiellt undersökt
Up	Gamla Uppsala	Gamla Uppsala	123	Västhögen	67	10,5	1874	580-600
Up	Gamla Uppsala	Gamla Uppsala	123	Tingshögen	50	3	1988, 1990	?, endast partiellt undersökt
Up	Husby-Långhundra	Hjälsta	107	Brunnhögen	25	3	1977, 80-81, 90-95	550-600
Up	Husby-Långhundra	Vackerberga	30	Gullhögen	31	4,8	1988-90	Omkr. 900
Up	Håtuna	Signhildsberg	39	Signhilds kulle	26	3	1984-86	Efter Kr.f.
Up	Kalmar	Viby	33	Vibyhögen	29	3,5	1976	900-talets början
Up	Ljusterö	Bolby	46		22	2,5	1894	?
Up	Orkesta	Vaxtuna	30	Kööhögen	35	7	1724	500-1000
Up	Sollentuna	Hersby	45	38	20,5	4,2	1905	700-tal
Up	Sundbyberg (Spånga)	Rissne	9	1	20	3	1981	900-tal, efter 925
Up	Tierp	Lundby	-	1	23	1,3	1913	550-600
Up	Tierp	Lundby	-	18	25	1,4	1913	?
Up	Tierp	Lundby	-	19	20	0,4	1913	?
Up	Uppsala-Näs	Staby	18	Stabbyhögen	23	5	1921	600-700-tal
Up	Vendel	Husby	1	Ottarshögen	38	7	1914, 1916	500-550
Vsm	Västerås (Badelunda)	Långby	431	Anundshög	68	9,2	1998	Yjää, end partiellt und
Vsm	Västerås (Badelunda)	Tibble	432	Gullhögen	22	1,7	1932, 1952-55	550-600

Fig 5. Storhögar på rad vid Kungsby (strax ovan vägen i nedre vänstra delen av kartan), Kungälv socken, Västmanland. Detalj av storskifteskarta från 1765-66. Lantmäteriverket.

3.2 Södra Sverige

I södra Sverige, utanför Mälardalen, förekommer storhögar mer eller mindre i så gott som samtliga landskap, med undantag för Dalarna och Gotland (Hyenstrand 1980, Lundberg & Nylén 1980). De är dock koncentrerade till kustbygderna i Skåne och Halland samt Falbygden i Västergötland (T B Larsson 1993:49 ff).

Storhögar tycks inte ha uppförts i sydligaste Sverige under järnåldern. Undersökningar i Skåne och Halland har främst givit dateringar till bronsålder, vilket visar att de stora högarna i dessa landskap åtminstone till huvuddelen tillhör den sydskanadinaviska bronsålderskulturen (a.a.:47, Jennbert 1993:72-74). En storhög, kallad Namnlöse Kulle, vid Varberg i norra Halland som saknade gravgömma har dock nyligen undersökts och indirekt ¹⁴C-daterats till järnålder (Ångeby 1994a).

I Bohuslän, Dalsland, Närke, Blekinge och på Öland har ännu inga storhögar undersökts varför deras tidsställning är oklar i dessa landskap. I Småland, där storhögar förekommer framför allt i Jönköpingstrakten, Finnveden, Varend och Tjust, har dock flera undersökningar genomförts vilka resulterat i dateringar till både bronsålder och järnålder. En av dessa berörde den välkända bronsålderhögen med ristade gravhällar vid Sagaholm i Jönköpingstrakten (Burenhult 1999:445). De övriga tre undersökningarna av storhögar i landskapet har givit dateringar till yngre järnålder. Två av dessa som låg vid Lyckås i Skärstad socken, nordöst om Jönköping var överplöjda och undersöktes 1985-86 respektive 1993-94 (Nicklasson 1996). Båda hade en diameter på ca 20 m och bestod av ett kraftigt kärn-

röse som hade täckts av en jordmantel. Den först undersökta högen innehöll ett centralt brandlager med 5,8 kg brända ben, 22 glaspärlor, järnnitar och beslag till kista eller skrin, ett lerkärl, två sländtrisor och beslag till en dryckesbägare. Benen är osteologiskt bestämda av Sabine Sten till en människa, en häst, tre hundar, ett nötkreatur, ett svin, ett tamhöns samt en duvhök. Den döde har med ledning av typ och sammansättning av föremål bestämts till en kvinna. Den andra högen hade ett ca 8x5 m stort brandlager under kärnrösets sydöstra del. Brandlagret innehöll 9,8 kg brända ben, tre glaspärlor, en benpärla, en kniv, en brodd, en bronsplatta, ett ornerat ben och minst 25 järnnitar. Den döde är osteologiskt bestämd till en vuxen man och bland övriga ben identifierades häst, hund, får, duvhök och berguv. Nitarna tolkades tillhöra en båt som mannen antas ha bränts i tillsammans med djur och övrigt gravgods. Graven kan inte dateras närmare än till perioden vendeltid-vikingatid, vilket även gäller den förstnämnda högen. Undersökningen visade också att högen överlagrade en äldre stensättning med spridda, rensade brända ben. På grundval av gravskicket och avsaknaden av daterande föremål tidsbestämde stensättningen till äldre järnålder.

Den tredje undersökta storhögen från yngre järnålder i Småland ingick i en grupp om tre storhögar i 20-metersklassen vid Gunnerstad i Gamleby socken i centrala Tjust (Hyenstrand 1984:173, Sten & Vretemark 1988, Nicklasson 1996:73 f). Högen var 22 m i diameter och visade sig vid utgrävningen 1957 innehålla 38 l brända ben som kunde osteologiskt bestämmas till en vuxen man, en häst, en hund, får eller get, ett nötkreatur, ett svin, en berguv, en duvhök, två gäss, en vildand och en höna.

Föremålen i graven var starkt förbrända och utgjordes av en hjälm, sköldbeslag, ett svärd och sannolikt även en ringbrynja. Ett kölavtryck i bottenlebran tyder på att graven var anlagd i en båt. Fynden, bl.a. en fragmentarisk glasbägare, daterade graven till 600-talet e.Kr.

Västergötlands storhögar uppträder enstaka med centrala lägen i bygden, ofta vid kyrkor eller andra centralortsmarkeringar (Selinger 1980a:182). Inga storhögar är dock undersökta, med undantag för ett par mindre provundersökningar. En av dessa gjordes 1983 i en 40-50 m stor hög vid Ås, öster om Vänersborg, då ett stort brandlager påträffades (Ohlsson & Vretemark 1984:5). Utöver människoben framkom brända ben efter flera djurarter samt tre järnnitar vilket tyder på en datering till yngre järnålder. Trots de fåtaliga dateringarna anses landskapets storhögar ha tillkommit under mellersta järnåldern (Selinge 1980a:182), men fynd och andra förhållanden tyder på att enstaka av dessa, särskilt i Alingsåstrakten och utmed Sävveån och vid Hol i västra Västergötland, kan tillhöra bronsåldern (Hyenstrand 1984:151 f). Storhögarna ligger dock främst koncentrerade i landskapets centrala delar, vid Vårgårda och väster om Falköping, samt vid Väners sydvästra strand, öster om Vänersborg. I det senare området, vid Skalunda kyrka på Källandsö, ligger Västergötlands störst hög, vilken är 60 m i diameter och 6-7 m hög (Selinge 1980a:193). 1994 tog Västergötlands museum borrhövar i högens yttre delar för att kunna studera konstruktionen och anläggningens ålder (Y Nilsson i manus). Fem ¹⁴C-dateringar av borrhövarna gav en närmast entydig datering av Skalundahögen till yngre järnålder (1225-1565 BP, okalibrerat). Ytterligare två högar av större mått, d.v.s. kring 50 m i diameter, i landskapet är dels den tidigare omtalade vid Ås, dels den s.k. Holöja i Gökhems socken väster om Falköping (Hyenstrand 1984:152). I övrigt ligger Västergötlands storhögar inom storleksklassen 20-35 m i diameter.

I Östergötland ligger storhögarna koncentrerade till landskapets tre huvudbygder, d.v.s. det västra slättområdet kring Tåkern, det centrala området mellan Linköping och Norrköping samt Vikbolandet i öster. Storhögarna i slättområdet har givit fynd från äldre och mellersta bronsåldern, vilka dock oftast framkommit vid skadegörelse (Nerman 1936). Den enda av dessa som är sakkunnigt undersökt, vilken innehöll två skelettbegravningar över varandra, har daterats till äldre bronsålder (period II). Högen som låg vid Lundstorp i Väversunda socken var 25 m i diameter och 1,5 m hög. Ytterligare en storhög, ungefär i samma storleksklass, är undersökt i Östergötland. Det är den s.k. Ljungens backe i Täby socken på Vikbolandet som med hjälp av fynd av keramik kan dateras till slutet av bronsåldern (Nordén 1943:24 ff).

Östergötlands storhögar tycks sålunda höra hemma i bronsålder. Ett par provundersökningar i den omdiskuterade s.k. Askahögen, i Hagebyhöga socken vid Vadstena, kan dock tyda på att de även har uppförts under yngre järnålder (Claréus & Fernholm 1999). Högen är idag 55x80 m stor och 3 m hög samt har en avplanad topp och oval grundform, men äldre uppgifter tyder på att anläggningen ursprungligen varit rund. Den enorma diametern gör Askahögen till landets största hög, dock inte till volymen eftersom den är mycket låg. Enligt ortstraditionen har högen betraktats som en grav, men vid SGU:s karteringar för Geologiska kartan under 1970-talet bedömdes den genom borrhövar som en s.k. drumlin. Detta medförde att Askahögen klassades som en naturbildning vid revideringsinventeringen 1981. Provundersökningarna genomfördes 1985 och 1986 för att slutgiltigt klargöra om högen är en fornlämning eller inte. Undersökningarna visade att den var uppbyggd av ett kärnröse och en täckande jordmantel som utgjordes av bl.a. rester av äldre gravar och boplatslämningar. En ¹⁴C-datering av ett obränt hästben från kärnröset daterade platåhögen till yngre järnålder (680 +/- 100 AD, okalibrerat). Undersökningen var dock för begränsad för att kunna klargöra om högen innehöll begravingar.

Annars är det Ledbergs kulle, vid Ledbergs kyrka väster om Linköping, som har ansetts som landskapets största gravhög (Selinge 1980b:212). Den har en betydligt mer modest diameter på ca 40 m, men är istället dubbelt så hög som Askahögen, d.v.s. 6 m hög.

I Värmland finns storhögar främst i området mellan Säffle och Arvika samt i trakten kring Karlstad. Vid Säffle ligger landskapets största storhög, kallad Olof Trätäljas hög, som är 43x33 m stor och 4-5 m hög. Endast en av Värmlands storhögar har undersökts hittills. Det är den s.k. Rönkullen vid Vålberg i Nor socken, väster om Karlstad, som totalundersöktes 1965 (Ekelund 1972). Undersökningen visade att storhögen ursprungligen haft en diameter kring 36 m och varit 6 m hög. Den bestod av ett jordfritt kärnröse, 12 m i diameter och 2 m högt, som var klätt med ett lager av gran- och enris samt björnmossa som i sin tur täcktes av en jordmantel uppbyggd av varvvis staplade grästorvor. Ingen grav framkom i högen, men mitt under kärnröset stod en lodrätt placerad åttkantig trästolpe av gran, av 60 cm:s längd, stöttad av två klumpstenar. Högens tillkomsttid daterades genom ¹⁴C-metoden till omkring 400 e.Kr. Undersökaren Gunnar Ekelund tolkar Rönkullen som en ceremonihög för fruktbarhetskult där man låtit "begrava" ett kultföremål för att bevaras i evig tid. Namnet på fornlämningen stödjer enligt Ekelund antagandet om ett samband med fruktbarhetskult eftersom ordet "rön" i västra Sveriges folkmål har en allmän maskulint präglad

Fig 6. Karta över storhögar utbredning i Syd- och Mellansverige (Müller-Wille 1992). Kartan omfattar dock endast högar 25 m i diameter och större. Järnåldershögar utbredning i Syd-sverige är dock osäker, eftersom det här även finns monumentala högar från bronsålder i hög utsträckning.

sexuell innebörd.

Undersökningarna av storhögar är sålunda ytterst fåtaliga i Sydsverige, utanför Mälardalen och området med bronsåldershögar i sydligaste Sverige. För denna avgränsade del av Sydsverige finns det dateringar till både bronsålder och järnålder, dock med en mindre övervikt för yngre järnålder. Undersökningarna är dock för få i detta stora område för att något generellt skall kunna sägas om storhögar tidsställning inom de olika landskapen, utom möjligen för Östergötland där det tycks vara en övervikt för bronsålderdateringar. I Småland ansluter de fåtalet undersökta storhögar från järnålder väl till Mälardalens större högar, både ifråga om datering och fyndinventarium. Från Västergötland och Värmland, där storhögar förekommer i relativt stor omfattning, finns dock endast enstaka dateringar.

3.3 Norrland

I Norrland förekommer storhögar framför allt i bygderna utefter kusten i Hälsingland, Medelpad och Ångermanland, där lägen vid älvmyningarna är karaktäristiska. Enstaka storhögar finns även i Gästrikland och i Jämtland, medan de saknas helt i Nordnorrland.

Gästriklands enda storhög, Axmarhögen, ligger vid kusten i Hamrånge socken i norra delen av landskapet (Kritz 1985:43 ff). Den är ca 30 m i diameter och kan med hänsyn till havsnivån (ca 12 m ö h) dateras till yngre järnålder. Storhögar i Jämtland är fem till antalet och ligger alla i eller i nära anslutning

till Storsjöbygden (M Persson 1995:20 ff). Ingen av dessa är dock undersökta och deras datering är därför oklar, men de bör dock inte vara äldre än yngre romersk järnålder eftersom den fasta jordbruksbyggelsen i Jämtland etablerades först under denna tid (Magnusson 1986:297 ff).

Hälsingland har totalt 18 storhögar, vilka anses tillhöra perioden romersk järnålder och folkvandringstid (Jönsson 1980:296). Landskapets mest anmärkningsvärda ansamling av fornlämningstypen ligger kring Kungsgården och kyrkan i Hög, väster om Hudiksvall. Här finns idag tre storhögar: Kungshögen, Tegelhögen och en storhög vid landsvägen mellan Hög och Hälsingtuna (Liedgren 1992:40). I en numera borttagen hög på platsen, vilken var 20 m i diameter och 3 m hög, påträffades 1826 bl.a. en romersk bronskopa vilken dateras till första århundradet efter Kristus (Jönsson 1980:299, Norlin 1998:10). Kungshögen som är 29 m i diameter och 5 m hög undersöktes 1936 av Arne Modén (Jönsson 1980:299). Den var uppbyggd av en kraftig jordmantel över ett kärnröse. Under röset framkom en skelettgrav med spjut och sköldbuckla och en brandgrav med kam och sländtrissa, den förra tolkades som en grav för en man och den senare för en kvinna. Föremålen kan dateras till 200-talet e.Kr. Lars Liedgren har dock vid en senare granskning av dokumentationsmaterialet från undersökningen kunnat visa att Kungshögen inte är någon storhög från romersk järnålder, utan sannolikt påbyggd i en eller flera omgångar (Liedgren 1987:87 f). Detta framgår av högens stratigrafi och att den innehåller yt-

Fig 7. Selångersviken och Högomgrävältet i relation till 10-metersnivån och fornlämningsmiljön i området (Ramqvist 1992:16). Stort och litet gravfält (1), enstaka grav (2), storhöglar (3), boplatshusgrundsterrass (4), runsten (5) och fångstgrop (6).

terligare två brandgravar, varav den ena låg ovanpå kärnröset och den andra högre upp i högens fyllning. Enligt Liedgrens mening bör graven på kärnröset som utgjordes av rentvättade brända ben och föremål i form av bryne, fragment från en sammansatt kam med fodral samt järnbleck dateras minst 200 år senare än de primära gravarna. Utifrån Modéns profiler bedömer Liedgren att den överlagrade romartida graven utgjorts av en rund hög, ca 9 m i diameter och 1,5 m hög, bestående av ett kraftigt kärnröse med kantkedja och ett tunt täckande jordlager. Tegelhögen, som är 20x18 m i diameter, undersöktes 1953 av Mårten Stenberger. Den var dock grundligt plundrad, men med hjälp av ett fragment av en romersk vinsil kunde högen dateras till romersk järnålder (Stenberger 1971:430). Utöver vinsilen påträffades ett drygt 30-talet glaspärlor som tyder på att den döde är en kvinna (Norlin 1998:14). Under både Kungshögen och Tegelhögen påträffades boplatslämningar, som i det senare fallet dateras av Liedgren till i första hand förromersk järnålder (Liedgren 1987:88 f).

I Medelpad finns 41 storhögar, vilket gör dem proportionellt vanligare här än i de flesta andra järnåldersbygder (Sellinge 1977:365 ff, 1980c:325 f). De är koncentrerade till tre kustområden; Kvissle-Prästbolet i Njurunda socken, Högom i Selångers socken och Västland i Sköns socken, där också Norrlands största storhögar med drygt 40 m:s diameter ligger. I Medelpad återfinns också de flesta undersökta storhögar i Norrland, sammanlagt drygt 10-talet (Sellinge 1977:253-285). Dateringarna spänner från övergången mellan äldre och yngre romersk järnålder och fram till äldre vendeltid. Den äldsta storhögen, belägen väster om Timrå kyrka,

var 25 m i diameter och innehöll en skelettgrav med vapen i form av spjut, sköld och tveggat svärd tillsammans med en östlandskittel och en fingerring av guld. Graven dateras till slutet av äldre romersk järnålder. Ytterligare en storhög i Medelpad har daterats till romersk järnålder, vilken dock är ca 100 år yngre (Sellinge 1985). Den var också 25 m i diameter och låg i ett gravfält vid Skottsund i Njurunda socken. Även denna storhög, som bestod av ett kärnröse som täcktes av en jordmantel med synlig kantkedja, innehöll en skelettgrav som var försedd med svärd, sköld och spjut. Troligen hade graven plundrats i äldre tid, men trots detta framkom utöver vapnen ett rikt gravinventarium i form av bältebeslag, dels av silver, dels av brons täckt av förgylld silverfolie, sölja och remlöpare i brons, en låda med personliga tillhörigheter såsom sax, pincett och en böjd kniv (eventuellt rakkniv), två glaspägar samt ett dekorerat rundbukigt lerkärl med trattformad mynning. Flera av föremålen har nära paralleller i samtida praktgravar, främst i Mälardalen och Norge.

Huvuddelen eller sex av de undersökta storhögar i Medelpad innehöll s.k. kittelgravar (Sellinge 1977:261 ff). I detta specifikt mellannorrländska brandgravskick ligger de brända benen i en bronskittel som placerats i en liten stenkista över brandlagret. Gravskicket har nära motsvarigheter i sydvästra Norge. Storhögar med kittelgravar, vilka främst påträffats i Njurunda socken, är 20-42 m i diameter och tycks ha uppförts under en relativt kort period under decennierna närmast kring år 400. Vapen tycks helt saknas i kittelgravarna där fyndinventariet istället främst karaktäriseras av kittlarna och glaskärl (a.a.:282).

Fig 8. Högomgravfältet i Selångers socken, Medelpad (Ramqvist 1992:18).

Till folkvandringstid dateras Norrlands mest framträdande storhögsområde som ligger vid Högom i Selångers socken. Här har tre av de fyra storhögarna (nr 2, 3 och 4) undersökts under åren 1949-1960. Genom Umeå universitets arkeologiska institutions försorg har detta centrala material för förståelsen av Mellannorrlands maktstrukturer under järnåldern till slut kommit att publiceras under 1990-talet, både vetenskapligt och populärt (Ramqvist 1990, 1992, Nockert 1991).

I hög 2, som är 40 m i diameter och 4,5 m hög, påträffades under dess kraftiga kärnröse en ovanligt nog oplundrad kammargrav, ca 5x2 m stor och orienterad i Ö-V riktning (Ramqvist 1992:31-153). Den så gott som helt förmlundade mannen hade legat på och under olika slags pälsverk från vilda djur, bl.a. björn, uppklädd eventuellt på någon slags säng, tillsammans med ett rikt gravinventarium. Den döde var försedd med ett tveggat svärd med svärdfäste av horn, trä och förgyllt silver ornerat i Sjörupstil och svärdskena av trä och läder med beslag av silver dekorerade med niello, pressad guldfolie, förgyllning, filigran, granulering, gravering och granater. Svärdfästets utformning har sina närmaste paralleller i Enebø och Snartemo i sydvästra Norge. Övriga vapen utgjordes av lans, spjut, en större och en mindre yxa, pils och en sköld. I östra delen av kammaren påträffades ryttarutrustning i form av två betsel, en sadel och två sporrar tillsammans med kärl och andra behållare. Kläderna som den döde bar var ovanligt välbevarade och utgjordes av ylle-tunika och byxor, troligen i rött, båda med agraffer, bl.a. i stil I, vid armar och byxben. Eventuellt vilade den dödes huvud på ytterligare ett par byxor och en tunika i grönt med röda och gula brickbandsvävda band. Runt midjan på den döde fanns ett bälte

med söljor, beslag och remändebeslag av brons med tillhörande oval eldslagningssten, elddon, handtagskam med fodral i läderväska, pincett, vapenkniv, en läderpåse (?) med hasselnötter samt ytterligare en bältesväska. Vidare fanns personliga tillhörigheter i form av en par saxar, två små järnknivar, ytterligare en benkam och guldföremål såsom två enkla fingerringar, två hängen, två barrar och en platta liknande ett mynt. I gravkammaren fanns dessutom 17 bevarade kärl av olika slag; två koniska glasbägare med inslipade ovaler respektive fasetter, två lerkärl, ett laggat träkärl sammanhållet med valben och försatt med beslag och hank i järn, en Vestlandskittel, en bronsskål och tio stycken svepta kärl. Av övriga fynd kan särskilt nämnas änden av en träkäpp, vilken var utformad som ett djurhuvud och krönt av en järnring med resterna av en snodd. Med stöd av djurornamentiken daterar Ramqvist kammargraven till tiden omkring 500 e.Kr.

Hög nr 3 som är 35 m i diameter och 4 m hög utgjordes av ett centralt kärnröse som täcktes av en jordmantel med spridda fynd från en underliggande boplatz (Ramqvist 1992:154-190). Strax under ytan på toppen av högen påträffades ett slätt gravklot. Inga spår efter begravingar framkom varken under kärnröset eller i högen i övrigt. Däremot täckte anläggningen resterna av ett långhus som sträckte sig i NV-SÖ riktning under högens centrala del. Huset var 5-7 m brett och bevarat till 25 m:s längd, men uppskattades ursprungligen ha varit ca 50 m långt. Byggnaden som haft en unik, ovanligt lätt och ömtålig konstruktion tolkas av Ramqvist som ett hus byggt för socio-politiska ändamål, d.v.s. någon sorts lokal mötesplats som fungerade under vissa tider av året. Huset har bränts ned, sannolikt under en fientlig attack någon gång under 400-talet, varvid två kvinnor har innebränts. Kvinnorna har innehaft hög social rang enligt Ramqvist och har därför fått en monumental gravhög rest över sig. Två härdar vid huset som tillkommit efter branden har med ledning av benförekomster (kalv, får och get) tolkats som platser där gravmåltider beretts.

I hög 4, som är 42 m i diameter och 5,7 m hög, var det normala kärnröset under jordmanteln ersatt av en mindre hög, 6 m i diameter och 1 m hög, uppbyggd av kulturlagret från den underliggande boplatzen (Ramqvist 1992:191-215). Primärgravens, som påträffades i kanten av denna hög, bestod av brända ben (1270 g) och gravgods i en järngryta som placerats i en grop i markytan. Gravgodset utgjordes av ett rektangulärt bronsbeslag, fragment av ett ornerat bronsbleck, två bronsnitar, bitar av en fin järnkedja?, en järnspik, fragment av en sammansatt benkam med fodral och två björnfalanger. Den döde är osteologiskt bedömd som en trolig man och vuxen. Delar av en gris och en häst kunde också påvisas i benmaterialet. Björnfalangerna tolkas som härrörande från en päls. Gravgodset ger ingen när-

mare ledning för gravens datering, men gravskicket vilket är typiskt för kittelgravar i Mellannorrland och Norge ger dock en generell tidsangivelse till perioden 350-450 e.Kr. enligt Ramqvist. Vidare framkom en sekundärgrav i ett litet kulturlager av boplatsskikt beläget i fyllningen ca 1 m under högens centrala del. Den utgjordes av brända ben efter en vuxen människa, delar av en hund och en häst samt fragment av får/get. Gravgodset bestod av fragment av ett bronsföremål, några enstaka järn-nitar, en sammansatt benkam med fodral, huvudet till en dräknål (?) av ben, skaftet till en bensked (?), fragment av en bennål (?), en bit bränd flinta och 13 brända björnfalanger från en päls. Enligt Ramqvist tyder nålarna och avsaknaden av manliga föremål på att den döde är en kvinna. Graven kan tyvärr inte dateras närmare än till folkvandringstid och det kan inte uteslutas att den kan ha tillkommit i samband med högens uppförande. Under den centrala delen av högen påträffades en större yta med årder-spår i det underliggande boplatsslaget. Årder-spåren kan tolkas som att platsen för högen har plöjts av rituella skäl inför högbygget, med det kan samtidigt inte uteslutas att ytan har brukats som åker efter att boplatsslaget övergivits och sedan kommit att bevaras genom högens anläggande över området enligt Ramqvist.

Undersökningarna vid Högom har också visat att gravfältet ligger på en boplatsslag med flera huslämningar. Under samtliga storhögar har delar av långhus framkommit. Det är oklart när boplatsslaget etablerats med det bör med hänsyn till läget i förhållande till landhöjningen ha skett efter 200 e.Kr. (Ramqvist 1992:222 ff). Ramqvist tolkar hög 4 och 2 samt den hittills undersökta hög 1 som gravar över småkungar som begravts i nämnd ordning under en period av ca 100 år (450-550 e.Kr.). Skillnaden i gravgodset i hög 4 och 2 förklaras som ett uttryck för kungarnas gradvisa ökande makt och som en följd av detta ökade behov av socio-politisk manifestation (a.a.:225 f). Ramqvist anser att många av föremålen i Högommaterialiet tillverkats på konti-

nenten (sydöstra och västra Europa) och att övriga föremål visar på kontakter med både östra och västra Skandinavien. Prestigeföremålen av kontinentalt ursprung tycks dock ha nått Mellannorrland via en västlig rutt över främst sydvästra Norge och Tröndelag, där de bästa parallellerna finns. Eftersom föremålen av östskandianviskt ursprung är enklare drar Ramqvist slutsatsen att Mellannorrlands västliga kontakter huvudsakligen var av politisk karaktär medan de södra främst var av ekonomisk natur.

Den yngsta av Medelpads storhögar har daterats till äldre vendeltid (Selling 1977:284). Det var en överodlad hög med 20 m:s diameter som låg på Prästbolet i Timrå socken. Den innehöll en brandgrav med benen i en järnkittel som grävts ned i den ursprungliga markytan. Föremålen utgjordes bl.a. av typiskt manliga bälttillbehör samt spelbrickor och eventuellt glaskärl.

Från Ångermanland känner man till nio storhögar, varav två som låg vid Härnösand numera är försvunna (a.a.:365 ff). Samtliga av landskapets storhögar är lokaliserade till Ångermanälvens nedre lopp. Endast en av dessa, belägen på ett högggravfält vid Holm i Överlänns socken, är undersökt. Den var drygt 20 m i diameter och innehöll ett benlager som placerats på ett naturligt block och täckts med en häll (a.a.:265). Föremålen som utgjordes av benpilspetsar, andra benföremål, en spelbricka, ett hartstätat kärl, en glasbägare och björnfalanger, daterade graven till folkvandringstid.

Sammanfattningsvis kan det konstateras att drygt 20% av Mellannorrlands ca 70 storhögar har undersökts (tabell 3). De två äldsta storhögarna, vid Högs prästgård i Hälsingland och Prästbolet i Timrå socken i Medelpad, innehåller båda skelettbegravningar med vapen och dateras till tiden kring 200-talet e.Kr. Huvuddelen av Mellannorrlands undersökta storhögar är dock brandgravar utan vapen och uppförda under perioden slutet av romersk järnålder till tidig folkvandringstid. Ett undantag är dock kammargraven vid Högom från omkring

Lsk	Socken	Gård/by	RAÄ nr	Namn/anl nr	D	Gravskick	Datering
Hä	Hög	Högs k:a	57	Tegelhögen	18	?	Romersk järnålder
Hä	Hög	Prästgården	49	Kungshögen	29	Skelettgrav+brandgravar	200-tal/Folkvandringstid
Me	Njurunda	Kvissle	115		22	Brandgrav i kittel	300-tal
Me	Njurunda	Kvissle	114	2	28	Brandgrav i kittel	300-tal
Me	Njurunda	Prästbolet	125	2	20	Brandgrav i kittel	Sista decennierna av 300-talet
Me	Njurunda	Skottsund	155	6	25	Skelettgrav	Senare delen av 300-talet
Me	Selånger	Högom	1	2	40	Skelettgrav i kammare	Omkr 500
Me	Selånger	Högom	1	3	35	Ingen gravgömma?	400-tal
Me	Selånger	Högom	1	4	42	Brandgrav i kittel	350-450
Me	Skön	Västland	107	1	35	Brandgrav i kittel	300-tal
Me	Timrå	Prästbolet	60V		25	Skelettgrav	Slutet av ä romersk järnålder
Me	Timrå	Prästbolet	48	V	20	Brandgrav	Äldre vendeltid
Me	Timrå	Timrå k:a	60Ö		30?	Brandgrav i kittel	300-tal
Ån	Överlänns	Holm	16	2	20	Brandgrav	Folkvandringstid

Tabell 3.
Undersökta storhögar i Mellannorrland.

Fig 9. Storhögar i Vestlandet i Norge (Ringstad 1991:147).

500, som ansluter till det äldre gravskicket genom den obrända begravningen med vapen. Storhögar börjar sålunda att uppföras betydligt tidigare i Mellannorrland än i Mälardalen, närmare bestämt 300 år innan den hittills äldsta kända storhögen i Mälardalens län, Ottarshögen i Vendel, uppförs. Gravsedan upphör också tidigare i Mellannorrland, troligen redan under 500-talet, medan den upprätthålls i Mälardalen under hela yngre järnåldern.

3.4 Norge

Det är endast i Norge och Sverige som storhögar uppträder i större omfattning under järnåldern. I övriga länder i Nordeuropa där denna fornläm-

ningstyp förekommer är de ytterst fåtaliga från denna tid (Müller-Wille 1992). I Norge finns storhögar från längst i söder och upp till Trøndelag i norr, dock med en tyngdpunkt i de södra och västra delarna av landet. I vissa områden, t.ex. Vestlandet, förekommer de även under bronsålder, medan de i andra delar av landet endast uppträder under järnålder (Gansum 1992:141, Ringstad 1987). Järnålderns storhögar i Norge ligger ofta i direkt anknytning till gårdsbebyggelsen (Ringstad 1987:5).

Under de senaste decennierna har två avhandlingar behandlat storhögar i olika delar av landet, dels på Vestlandet (Ringstad 1987), dels i Vestfold (Gansum 1995). I Norge har ett stort antal storhögar blivit undersökta sedan 1800-talet, drygt hundratalet bara i ovan nämnda områden. På Vestlandet, där närmare 80 storhögar grävts ut, gav 14 bronsåldersdateringar, medan huvuddelen uppförts under perioden romersk järnålder till folkvandringstid (Ringstad 1987:150-230). Fyndmaterialet i järnåldershögar påminner i stort om vad som påträffats i Mälardalens storhögar, dock förefaller vapen vara vanligare i de västnorska gravarna, särskilt under yngre järnålder. Vad gäller kön på de gravlagda i Vestlandets storhögar är fördelningen lika mellan män och kvinnor under äldre järnålder och en klar dominans för män under resten av järnåldern. I Vestfold saknas storhögar från bronsålder, medan dateringarna till järnålder följer samma trend som på Vestlandet, d.v.s. en dominans för perioden 350-550 e.Kr., vilket är den klassiska storhögsbyggartiden i landet (Gansum 1995:153 ff, Ringstad 1987:209). Storhögar från yngre järnålder är dock inte ovanliga och av dessa kan särskilt båtgravarna från Oseberg och Gokstad i Vestfold nämnas. Huvudsakligen dateras järnålderns storhögar i Norge till perioden 350-950 e.Kr. (Gansum 1995:141 f).

Den mest anmärkningsvärda ansamlingen av storhögar i Norge återfinns vid Borre i Vestfold (Myhre 1992). Här har det funnits närmare tiotalet storhögar, varav flera över 45 m i diameter och 5-6 m höga. Platsen är omnämnd i de isländska sagorna och i Ynglingatal som begravningsplatsen för två kungar av Ynglingaätten som regerade i Vestfold efter den uppländska kungaslåktens flykt till Norge. Endast en av storhögarerna vid Borre har grävts ut (höj nr 1). Den undersöktes redan 1852 och visade sig då innehålla en rik båtgrav från omkring 900 e.Kr. som närmast kan jämföras med Gokstad- och Osebergsfynden. Inom det s.k. Borreprojektet, under ledning av Bjørn Myhre, har det sedan 1988 gjorts flera mindre undersökningar på gravfältet (Myhre 1992). Genom att gräva schakt i kanterna på flera av storhögarerna har prover kunnat tas för ¹⁴C-analys, vilka givit dateringar till både vendeltid och vikingatid. Strax intill gravfältet i väster påträffades inom projektets undersökningar också huslämningar som var samtida med storhögarerna. En-

ligt Myhres mening har projektet visat att Borre utvecklades till ett starkt politiskt centrum redan under 600-talet och att platsen behöll denna funktion långt in i vikingatid.

Som en parallell till de folkvandringstida storhögskomplexen vid Gamla Uppsala och Högom har Bertnem i Trøndelag framhållits, där tre storhöggar ligger på rad på liknande sätt (Müller-Wille 1992:4, Ramqvist 1987:114-115). Högarna som är 40-45 m i diameter och 5-6 m höga är dock inte undersökta. Dateringen av Bertnem-komplexet till folkvandringstid är hypotetisk och grundad på antagandet att en intilliggande boplatz som daterats till denna tid hör samman med gravarna.

Den största storhögen i Norge är Raknehögen i Romerike, som tidigare ansågs vara 95 m i diameter och 15 eller 19 m hög (Gansum 1995:143). Det har dock visat sig att man utnyttjat terrängen vid högbygget och att dess uppbyggda del egentligen är 70x80 m i diameter och 10-12 m hög. Raknehögen är undersökt i flera omgångar, senast 1939-40 av Sigurd Grieg, då den visade sig innehålla enorma mängder timmer, ca 75 000 stockar (Hagen 1997:163-199). Ingen tydlig gravgömma påträffades, men förekomster av brända människoben visar att Raknehögen inte är någon kenotaf som Grieg hävdade (Gansum 1995:143, Hagen 1997:190 ff). Stockarna i högen har ^{14}C -daterats till 500-talet e.Kr., vilket gör den samtida med Uppsala högar.

3.5 Danmark

I Danmark där flatmarksgravar är det normala under järnåldern finns det ytterst få monumentala högar från perioden (Gansum 1995:139). Datering till yngre romersk järnålder har storhöggar vid Vorbjerg på östra Jylland och vid Himlingøje på östra Själland (H Andersen 1951:92). På gravfältet vid Himlingøje ligger fyra storhöggar på rad (Hedeager 1988:213 ff). De kallas Baghøjene och är 20-25 m i diameter, men har tidigare troligen varit både fler och större. En femte storhög, Bauenhøj, grävdes bort i början av 1800-talet, varvid det framkom exklusiva föremål såsom romerska bronskärl, glasskålar, guldringar och silverpokaler. Liknande gravinventarium har påträffats i ett par av Baghøjene, som numera också är undersökta och daterade till ca 200 e.Kr.. Både skelettbegravningar, brandgravar och en till synes tom stenkista har framkommit i högarna. Enligt Lotte Hedeager är det män och kvinnor av förnäm börd som begravts vid Himlingøje och av dessa är det dynastiens grundare som ligger i de symboliskt monumentaliserade storhögarna.

En grov datering till yngre järnålder har storhögen Galgebacken i Slotsbergby, vid Slagelse på västra Själland. Vid Lejre mitt på Själland, där den äldsta danska kungaätten Sköldungarna hörde hem-

Fig 10. Karta över gravfältet vid Borre (Myhre 1992).

ma enligt inhemska tidigmedeltida krönikörer och de isländska sagorna, finns en överplöjd hög som kallas Grydehøj (H Andersen 1958:15 ff, Hedeager 1988:352 ff, Christensen 1991:26 f). Den har varit minst 36 m i diameter och visade sig vid en undersökning på 1940-talet innehålla ett vidsträckt brandlager med rester efter den döde och smältor av brons och guldtråd. Genom ^{14}C -analys har högen daterats till omkring 550 e.Kr. Under och kring en 80 m lång skeppssättning strax sydväst om Grydehøj ligger ett vikingatida flatmarksgravfält med främst skelettbegravningar som grävdes ut vid samma tillfälle. Gravfältet hör sannolikt samman med ett omfattande boplatzområde som påträffades i och kring Lejre by, ca 500 m väster om gravområdet, vid undersökningar under 1970- och 1980-talen (Christensen 1991). På boplatzen som daterats till perioden 700-1000 e.Kr. framkom två långhus, varav en närmare 50 m lång hall-

Fig 11. Plan över monumenten vid Jelling (Andersen 1996:282).

byggnad liknande husen i de danska vikingaborgarna, t.ex. Trelleborg, samt några mindre byggnader, bl.a. grophus och en smedja. Sköldungarna betraktas idag som en medeltida konstruktion skapad på grundval av Beowulfkvädet och myter om folkvandringstida hunnerkungar. Trots detta menar grävningssledaren för de senaste undersökningarna vid Lejre, Tom Christensen, att det ur arkeologisk synpunkt inte finns något som motsäger att platsen kan ha varit sätet för en lokal kungasläkt som härskat över Själland.

De mest anmärkningsvärda storhögarna från dansk järnålder är dock de vikingatida båtgravarna vid Ladby på Fyn och vid Hedeby i Slesvig samt Jellinghögarerna på Jylland (Müller-Wille 1992:10). Högarerna som täckte Ladbyskeppet och den s.k. båt-kammargraven vid Hedeby var 30 m respektive 40 m i diameter (Müller-Wille 1970:161, Wamers 1994:1). Båda gravarna var rikt utrustade med bl.a. vapen, ryttarutrustning och hästar (Roesdahl 1982:171).

De två högarerna vid Jelling är de största i Danmark och platsen framstår som den mest monumentala i Skandinavien under vikingatid. Mitt emellan högarerna står två runstenar som rests av kung Gorm respektive hans son Harald Blåtand och något förskjuten mot norr en medeltida stenkyrka vars äldsta föregångare i trä daterats till 900-tal. Båda högarerna har undersökts vid flera tillfällen sedan början av 1800-talet (H Andersen 1996). Nordhögen, som är

Fig 12. Gravfältet vid Sutton Hoo (Carver 1998). Hög 1 innehöll den rika båtgravnen.

62 m i diameter och 8 m hög, innehöll en stor gravkammare i trä som grävts ned i en äldre mindre hög. Graven var dock plundrad, med kunde dendrodateras till år 958 eller strax därefter. Den större Sydhögen, som är 70 m i diameter och 10 m hög, saknade gravläggning. Under högen framkom två rader av resta stenar, vilka tolkats som de bevarade delarna av en enorm skeppssättning som sträckt sig fram till den äldre högen under Nordhögen. Träresten i Sydhögens fyllning har dendrodaterats till åren kring 965. Nordhögen är med all sannolikhet uppförd på initiativ av Harald Blåtand över hans far Gorm. Mer omdiskuterat är dock vem som legat i den kammargrav som finns i östra delen av den äldsta träkyrkan vid Jelling. Den av Knud Krogh framförda hypotesen att det varit Gorm som flyttats från sin hög av Harald Blåtand har nyligen, genom en övertygande argumentation och en noggrann genomgång av dokumentationsmaterialet från den första utgrävningen, avvisats av Harald Andersen (a.a.), vilken istället kan visa att graven verkligen är plundrad som tidigare också har hävdats. Andersens förslag är att det istället är Harald Blåtand själv som ligger i kyrkan.

3.6 England

Utöver gravfältet vid Sutton Hoo i East Anglia, förekommer det endast enstaka ensamliggande storhögar i England från den tidiga anglosaxiska tiden, t.ex. Taplow i Buckinghamshire (Müller-Wille 1992:12 f). Den senare uppfördes i början av 600-talet i en fornborg med utsikt över Themsen och innehöll en träkammare med ett rikt fyndinventarium liknande det från båtgravnen i Sutton Hoo (Lamm 1980:350).

Gravfältet vid Sutton Hoo har enligt de senaste undersökningarna visat sig omfatta minst 18 gravhögar, med både brand- och skelettbegravningar, från åren kring 600 e.Kr. (senast Carver 1998, särskilt s. 107-136). De två största gravhögarerna, ca 25 och 30 m i diameter, innehöll obrända båtgravningar. Den ena graven var plundrad till skillnad mot den andra, större högen (hög 1), som med sitt enastående innehåll av bl.a. axelspännen och praktsölja i guld med granatinläggningar och hjälm och vapen samt mycket annat har förknippats med den engelska kungen Readwald. Den senare kan naturligtvis inte säkert kopplas till högen, men detta enastående gravfält i England från anglosaxisk tid är dock samtida med de äldsta kända kungarna i East Anglia. Enligt Martin Carver visar valet av gravskick - brandgrav under hög och båtgrav - att detta kungadöme var skapat på hedniskt grund i linje med Skandinavien. Vidare menar han att det sätt som det hedniska gravskicket synliggjorts på platsen kan ha framprovocerats av hotet från en rovgirig kristen mission.

3.7 Centraleuropa

Enligt Michael Müller-Wille finns det endast en känd monumental hög i Centraleuropa från den aktuella perioden (Müller-Wille 1992:13). Det är den mäktiga högen i Žuráň vid Podolí i Mähren som innehöll två kammargravar som dock var plundrade. De kvarlämnade resterna av gravgåvorna vittnar om hög status och begravningarna kan enligt Müller-Wille eventuellt knytas till 400-talets langobardiska eller heruliska kungahus. Under perioden slutet av 500-talet och fram till 700-talet förekommer gravhögar på de s.k. reihengräber-gravfälten i de norra perifera och de östra delarna av merovingerriket. Ingen av dessa är dock av storhögs-klass hävdar Müller-Wille. Rainer Christlein menar dock att det funnits en grupp monumental högar vid det alemanniska reihengräber-gravfältet vid Fridingen i sydvästra Tyskland (Christlein 1978:57, 60). Han redovisar inga mått på högarna, men av en rekonstruktionsteckning framgår att de varit mycket stora och legat på rad på liknande sätt som Uppsala högar. Nyligen har det också upptäckts att den frankiska kungen Childeriks grav i Tournai, i nuvarande västra Belgien, låg i en monumental hög tillsammans med ytterligare två högar vid ett Reihengräber-gravfält (Arrhenius 1995:315, Véche & Vilvorder 1990:19 ff). Childerik som dog år 481 har identifierats genom att hans signetring påträffades i graven (James 1988:58 ff).

3.8 Åland, Finland, Baltikum, Ryssland och Ukraina

Enligt Ella Kivikoski (1964:223 f) finns det högar på Åland som är nära 20 m i diameter, däremot nämner hon inga storhögar i Finland. Högarna på Åland innehåller alltid brandgravar och tillhör yngre järnålderns gravfält, vilka i regel ligger nära den nutida bebyggelsen.

Liksom Finland saknar Estland och Litauen storhögar från järnåldern (Moora 1932 respektive Alseikaitė-Gimbutienė 1946), medan Baltikums fåtaliga storhögar har påträffats i Lettland (Balodis 1940:69, 126f). Den ena av de två storhögar som omnämns av Francis Balodis i hans numera drygt 60 år gamla översikt av Lettlands förhistoria bör vara den äldsta kända storhögsbegravningen från järnåldern i Nordeuropa. Högen, som låg i Strīķi, Vārve socken, dateras till andra århundradet f Kr. Dess diameter var 20 m och höjden endast 1,3 m, vilket visar att den var relativt flack. Under högen påträffades i nivå med markytan en obränd individ försedd med en öppen brons Halsring och ett bärnstens Halsband. Föremålen tyder på att den döde var en kvinna. Den andra storhögen, belägen i Lejasoķēni, Karpe socken, täckte en stenkrets inom

och utom vilken flera obrända begravningar påträffades. Även denna hög var 20 m i diameter, men den har en betydligt senare datering till mellersta järnåldern (400-800 e.Kr.).

De monumental högarna i Ryssland är huvudsakligen från vikingatid. Högar med en diameter på upp till 40 m och en höjd på upp till 10 m finns bland de typiskt koniska högarna, s.k. sopki, med branta sidor, flat topp och i regel kantkedja, vilka förekommer i nordvästra Ryssland, särskilt utefter floden Volchov vid Staraja (Gamla) Ladoga och kring sjön Ilmen vid Novgorod (Stalsberg 1980, Dolukhanov 1996:168). Vanligen är de dock mindre än 5 m i diameter och uppträder i små grupper om 4-12 högar. De koniska högarna innehåller alltid brandgravar, vilka ofta byggts ovanpå varandra i flera omgångar. I regel är gravarna fyndtomma (i 70% av fallen), men i de fall de innehåller föremål utgörs de av förbrända rester av smycken, knivar, pärlor och djurben. Högarna dateras till perioden 700-tal till 900-1000-tal och anses oftast vara av lokalt ursprung, även om somliga hävdar att de ibland innehåller skandinaviska föremål (Stalsberg 1980:18).

På åtminstone ett par av de vikingatida högggravfälten som ligger längre söderut utefter de stora floderna i västra Ryssland och Ukraina förekommer storhögar. Det ena ligger vid Gnezdovo, väster om Smolensk, och är Rysslands största förhistoriska gravfält med nära 4000 bevarade gravhögar (Arne 1952:335). Åtminstone två av de omkring 650 undersökta högarna på platsen var av monumental mått. Den största av dessa var 37 m i diameter, men endast 3 m hög (Arbman 1955:82 ff). Högen innehöll ett brandlager med 234 järnnitar efter en bränd båt. I brandlagret fanns fyra lerkärl med brända ben av människa, häst, får och fågel. I en järngryta låg huvud och fötter av en bock. Bland de rika gravfynden märks ett kort silverinlagt järnsvärd smyckad med ett hjämbeklätt människohuvud, bältebeslag och söljor samt flera kvinnosmycken i form av fyra ovala spännbucklor av 900-talstyp, ett litet förgyllt runt bronsspänne, bitar av ett silverspänne och pärlor. Vidare påträffades en torshammarring i järn, en våg med vikter, ett stort träämbar med järnband, olika beslag, en kniv och andra redskap samt utanför brandlagret ben av häst, ko, svin och get. Enligt Arbman tyder smyckeuppsättningen på att två kvinnor bränts tillsammans med en man.

Den andra undersökta storhögen vid Gnezdovo var närmare 33 m i diameter, men med 9 m i höjd betydligt monumentalare än den ovan beskrivna. Högen innehöll ett brandlager med brända ben och intill detta en plattformliknande konstruktion av sten och avbrända stockrester (Arne 1952:337 f). På den senare låg en mängd föremål såsom vapen i form av svärd, spjut, sköld och hjälm samt ett stort lerkärl, en persisk tallrik med en målad drakfigur

och skelettet av ett lamm. Bitar av silver och guld samt trådar och snörmakeri av guld tolkas som rester efter klädesplagg. Eftersom högen också innehöll pärlor och rester av en kvinnlig huvudbonad har man ansett det som troligt att den rymt både en man och en kvinna. Högen som kan tpq-dateras till 903 genom fyndet av en silverdirhem med detta präglingsår har troligen anlagts närmare 900-talets mitt (Arbman 1955:82).

Båda storhögarna betraktas som skandinaviska med hänsyn till att de har ett nordiskt gravskick och är rika på skandinaviska föremål (Arne 1952:343 f, Arbman 1955:87 f). De innehåller dock även många fynd från andra håll, varför frågan om de dödas etniska hemvist är problematisk. Tidens högstatusgravar har ofta en internationell prägel och avviker inte sällan från det lokala gravskicket.

Det andra gravfältet med storhögar ligger vid staden Chernigov, nordöst om Kiev i Ukraina. Här finns tre monumentala gravhögar vid stranden av floden Dresna, vilka är 30-40 m i diameter och 7-11 m höga (Androschuk 2001:62 f). De grävdes ut 1872-73 och två av dem visade sig innehålla brandgravar med vapen. Den största av högarna med namnet Chornaja Mogila ("Svarta Högen") dateras till 960-talet och den andra brandgraven till ca 950, medan den tredje högen inte har någon säker datering. I den "Svarta högen" påträffades en bronsfigurin som tolkas föreställa asaguden Tor.

3.9 Sammanfattning

Genomgången visar att storhögarna från järnåldern utanför Mälardalen generellt sett kan knytas till högre sociala strata med tillgång till exklusiva och importerade föremål. Oftast är den gravlagde en man, men även kvinnor förekommer i de mest påkostade begravingarna, t.ex. i Osebergshögen.

Undantaget den enstaka förromerska storhögen i Lettland tycks storhögstraditionen under järnåldern ha sitt ursprung i Skandinavien, d.v.s. Norge, Danmark och Mellannorrland i Sverige. Här ligger de äldsta dateringarna samstämmigt omkring 200 e.Kr., d.v.s. övergången mellan äldre och yngre romersk järnålder. I Norge och Mellannorrland finns likheter i gravskicket och gravinventariet som tyder på kontakt mellan dessa områden. I båda områdena uppfördes också storhögar främst under perioden 350-550 e.Kr. I Mellannorrland upphör traditionen under vendeltiden, medan den upprätthålls i Norge, dock med lägre intensitet, fram till 900-talets mitt. I Danmark fick aldrig gravskicket med storhögar någon vidare spridning i landet utan tycks hela tiden varit förbehållen den yppersta eliten.

I Centraleuropa uppfördes de äldsta kända storhögarna från järnåldern på 400-talet och dessa enstaka företeelser kan åtminstone i ett av fallen knytas till en germansk kungaätt, merovingerna. I Childe-

rics gravhög anknyter fyndinventariet delvis till den romerska makteliten (Arrhenius 1985:197), medan högen i sin monumentala utformning uttrycker en germansk maktsymbolik.

I Mälardalen inleddes storhögbygget under järnåldern först vid övergången till äldre vendeltid. Därefter upprätthölls gravskicket under större delen av yngre järnåldern för att upphöra under 900-talet. Liksom i Norge och Mellannorrland fick bruket att uppföra storhögar en relativt vid spridning i mälardalen.

Under folkvandringstid och äldre vendeltid framträdde vissa centrala platser inom de stora sammanhållna järnålderbygderna i Nordvästeuropa genom monumentala storhögskomplex, där högarna ibland till synes medvetet arrangerats på rad, såsom Gamla Uppsala i Mälardalen, Högom i Mellannorrland, Bertnem i Trøndelag, Borre i Vestfold, Lejre på Själland, Sutton Hoo i East Anglia och Tournai i Flandern. Av dessa platser omnämns (Gamla) Uppsala, Borre och Lejre i den norra litteraturen och andra medeltida krönikor som säten för de äldsta kungaätterna i respektive land.

Under 700-talet börjar storhögar uppföras utefter vattendragen i nordvästra Ryssland och Ukraina. Större delen av dessa, åtminstone de s.k. sopki, är troligen uppförda av den inhemska befolkningen, eventuellt som en följd av de täta kontakterna med skandinaverna under framför allt vikingatiden. En del av storhögarna har sannolikt byggts åt skandinaver som avlidit i Ryssland, men det är närmast omöjligt att urskilja dessa från de lokala eliterna p g a att tidens högstatusgravar ofta har en internationell prägel.

Främst i Norge, men även i Danmark, förekommer under vikingatid rika båtgravningar i storhögar. Under 960-talet uppförs ett par av Nordens allra största storhögar vid Jelling på Jylland och samtidigt eller strax därefter tycks bruket att bygga storhögar upphöra i Skandinavien.

4. Storhögsbegreppet

Inom forskningen som berört storhögar har det saknats en problematisering av begreppet storhög. Vad avser man egentligen med termen storhög? Begreppet fick sin första explicita definition av Åke Hyenstrand, men den är endast teknisk och grundas bara på högens diameter och inte på någon vidare diskussion om storlekens kulturella innebörd (Hyenstrand 1974:104). Hyenstrand skiljer också mellan storhögar, vilka har en diameter på 20-29 m, och kungshögar vars diameter är minst 30 m. Det lämnas dock inte någon motivering till denna indelning i två grupper, men man kan genom användningen av det ålderdomliga begreppet kungshög ana en önskan att skilja ut de mer monumentala anläggningarna. Såsom framgår av forskningshistoriken har denna definition i hög grad blivit normgivande, dock endast vad gäller avgränsningen av begreppet storhög gentemot mindre högar. Däremot används i regel inte begreppet kungshög, utan oftast betecknas alla högar med en diameter på minst 20 m som storhögar.

En definition av begreppet storhög bör rimligen ta sin utgångspunkt i hur den allmänna gravformen hög skall uppfattas. Högen som begrepp är till skillnad mot många andra gravtyper inte bara en arkeologisk term, utan har en verklig tradition som leder tillbaka till yngre järnåldern då den tillsammans med den runda stensättning var den gängse gravöverbyggnaden i Mälardalen. Detta omvittnas av den vikingatida skaldediktningen där högen omnämns som grav för hjältar och kungar, såsom i Beowulfkvädet och Ynglingatal, och av tre svenska runstenar från samma tidsperiod där högen i ett av fallen (Öl 1, Karlevistenen på Öland) tydligt omtalas som grav, medan det i de två andra fallen (U 135, Broby bro i Täby socken och U 269, Harby i Fresta socken, båda i Uppland) troligen är fråga om minnesvårdar, s.k. kenotafer, över döda anförvanter (Seling 1980d:292). Uppfattningen om högen som en forntida grav har sannolikt hållits levande under medeltiden, dels genom folktron och högens betydelse för odalrättens företrädare i den medeltida lagstiftningen (Zachrisson 1994:219 ff), dels genom den isländska litteraturen för att under 1600-talet förmedlas vidare av landets första riksantikvarier. Av ordets etymologi framgår att högen bör ha varit välvd (Seling 1980d:294).

Enligt arbetsföreskrifterna för fornminnesinventeringen från 1969 (Seling 1969:21) definieras en hög som en ”anläggning, som i sina yttre delar helt eller till övervägande delen består av lösa jordarter och som har en över markplanet markerat välvd eller hög profil. Ytan är alltid övertorvad, men ensta-

ka till talrika stenar kan synas”. Denna definition följer högens etymologiska innebörd, men ett problem är att den inte klart skiljer gravformen från övertorvade runda stensättningar på annat sätt än att de senare har en flackt välvd profil. Frågan är då om inte även runda övertorvade stensättningen med flack profil, vilken utgör den dominerande gravformen i Mälardalen under yngre järnålder, också betraktades som en hög under denna del av forntiden. Hur kraftig välvning som krävts för att gravformen skulle betraktas som en hög kan vi naturligtvis inte komma åt och sannolikt har uppfattningen om detta också varierat både inom olika delar av Mälardalen och under loppet av järnåldern.

Enligt en tidigare definition skulle högen ha en höjd som minst motsvarade en tiondel av dess diameter (Petré 1984b:28). Denna definition tycks fortfarande användas som en inofficiell tumregel att döma av de mått som anges på högarna i fornminnesregistret. Eftersom fornminnesinventeringen av naturliga skäl kommit att styra uppfattningen om vad som skall betraktas som hög i de flesta sammanhang har jag sett det som nödvändigt att ansluta mig till definitionen enligt arbetsföreskrifterna från 1969.

En viktig synpunkt har framförts av Keith Wijkander som menar att uppförandet av en storhög måste ha skett under medvetenhet om storlekens betydelse i förhållande till den sedvanliga högen (Wijkander 1983:66). Detta konstaterande som närmast känns som en truism ger dock en möjlighet till en definition av stora högar som närmar sig järnåldersmänniskans uppfattning. Begreppet storhög skulle då kunna definieras som en hög som avviker i storlek i förhållande till den gängse högens storlek.

Vilka mått skall man då ta fasta på i definitionen?, diameter eller höjd eller båda måtten? Björn Ringstad har löst problemet genom att beräkna volymen på högarna genom en matematisk formel (Ringstad 1991:145). Höjdmått är dock problematiska eftersom de större högarna många gånger är påverkade genom plundringsgropar, överplöjning eller andra skador. Av de ca 270 storhögarna i Mälardalen är ca 71 procent skadade i sådan omfattning att det omnämns i fornminnesregistret (se bilaga 3). Nära hälften av dessa har skadats på sådant sätt att det måste ha påverkat höjden, d.v.s. genom överodling eller genom centralt placerade plundringsgropar. I detta sammanhang är det även problematiskt att avgöra om en hög är avplanad genom skadegörelse under senare tid eller om den från början är byggd som en s.k. plåtåhög med plan topp.

Ytterligare problem skapas av att en del storhögar

medvetet placerats i terrängen så att naturformationer såsom åsryggar och bergskrön har kunnat utnyttjats för att skapa en illusion av en större hög än vad som egentligen har uppförts. Det mest kända exemplet på detta är Uppsala högar där dessa fått en skenbart större höjd och diameter genom att den underliggande åsen grävts ur mellan högarna (Lindqvist 1936:148 ff).

Även om en högs diameter har påverkats genom skadegörelse, t.ex. genom kringplöjning och partiell bortschaktning, förefaller dock enligt fornminnesregistret sådana skador vara ovanligare än skador som påverkat höjden. Störst bör detta problem vara när högen överplöjts och när den är belägen ute i åkermark, vilket gäller ca 50 av storhögarna i Mälardalen. Trots dessa problem har jag valt att endast använda diametern som mått på högarnas storlek. Av naturliga skäl bör diametern på en hög proportionellt sett påverkats mindre av skador än höjden.

Hur stor skall då en hög vara för att den kan tänkas ha uppfattats som avvikande stor i Mälardalen under järnåldern? Rimligen bör uppfattningen om detta varierat över tid och rum. Definitionen av en storhög uttryckt i ett diametermått är sålunda relativt i förhållande till genomsnittsmåtten på högarna under olika tidsperioder och i olika delar av Mälardalens landskapen. På samma sätt bör en storhögs monumentalitet ha uppfattats relativt i förhållande till andra storhögar inom ett visst område (Wijkander 1983:66). Ett sätt att närma sig ett svar på frå-

geställningen vad gäller relationen till rummet bör kunna ske genom att studera hur diameterstorleken på högarna varierar i Mälardalen enligt fornminnesregistrets uppgifter. Tyvärr anges inte högarnas individuella diameter i registret om deras antal överstiger två eller tre stycken på en fornlämningslokal. Lyckligtvis finns ibland underlag med sådana uppgifter till beskrivningarna av högarna i inventeringsböckerna för vissa socknar. Generellt sett är detta dock ovanligt, särskilt i inventeringsböckerna för Södermanland och Västmanland. De inventeringsböcker som innehåller sådant underlag förefaller dock motsvara ett slumpmässigt urval socknar med en någorlunda god spridning i Mälardalens landskapen. Det är dock sällan inventeringsböckerna innehåller underlag för samtliga fornlämningslokaler med högar. I tabellen nedan har de socknar valts där uppgifter om diametern på huvuddelen eller en stor del av högarna har återfunnits i inventeringsböckerna. Totalt antal högar med individuella måttuppgifter återfinns till höger i tabellen under kolumnen Tot och antal högar utan närmare måttuppgifter återfinns under kolumnen ?.

I tabellen har det markerats med gråraster när antalet högar med en viss diameter är minst 5% av det totala antalet högar inom socknen eller landskapet med individuellt angiven diameter. Resultatet blir förvånansvärt entydigt för hela Mälardalen, främst för landskapen Södermanland och Uppland där normaldiametern för en hög ligger mellan 5 och

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	27	Tot	?	Anm	Inv år
Sö																					
Bogsta			4	6	6	4	1	3	1	1					1			27	11	?: 5-13 m i D	1985
Helgona		1	10	21	21	19	19	10	4	3	1	2						111	178	?: 5-19 m i D	1984-85
Muskö			2	2		5	1			1								11	0		1978
Sundby		1	4	6	8	2	2	2	1	1		1	2					30	0		1986
Vadsbro			10	37	19	12	5	15		2		1			1			102	8	?: 5-8 m i D	1985
Västerljung	1	6	14	23	27	14	14	3	3	3								108	81	?: 4-12 m i D	1985
Tot	1	8	44	95	81	56	42	33	9	11	1	4	2		2			389	278		
Up																					
Almunge			4	17	11	13	8	7	1	4	1							66	16	?: 5-11 m i D	1978
Danderyd			3	3	6	3	5	4	1	1	1			1		1		29	0		1980
Frösunda			12	7	24	16	13	11	2	5	4	2	1	2				99	0		1978
Håtuna		3	9	19	16	14	8	2	1	3	1		1				1	78	26	?: 5-16 m i D	1979
Lövö		6	26	25	18	11	10	11	3	3	3							116	26	?: 5-14 m i D	1979
Tuna		3	26	27	24	27	13	8	3	5								136	16	?: 5-15 m i D	1978
Västra Ryd		2	4	7	5	10	1	1	5	3		2						40	21	?: 5-16 m i D	1979
Tot		14	84	105	104	94	58	44	16	24	10	4	2	3		1	1	564	105		
Vsm																					
Hubbo		2	2		2	6	3	9	1	2	1							28	0		1988
Odensvi			1	4	2	7	2	1	1									18	7	?: 5-12 m i D	1988
Tortuna			1	7	5	8	2	2	2	1			1					29	15	?: 4-12 m i D	1980,-88
Tot		2	4	11	9	21	7	12	4	3	1		1					75	22		
Sö+Up+Vsm	1	24	132	211	194	171	107	89	29	38	12	8	5	3	2	1	1	1028	405		

Tabell 4. Högarnas diameter i m i valda socknar i Mälardalen.

Anm. Gråraster markerar att antalet högar med en viss diameter är minst 5% av det totala antalet högar inom socknen eller landskapet med individuellt angiven diameter.

Källa: Inventeringsböckerna till fornminnesregistret på Riksantikvarieämbetet.

10 m. Lokala avvikelser finns, men detta tycks främst bero på att det statistiska underlaget i form av antal högar är för litet i dessa socknar, t.ex. Bogsta och Muskö i Södermanland och Västra Ryd i Uppland. Det låga antalet högar i de västmanländska socknarna och deras tendens till en större normaldiameter kan bero på bortodling. Detta antyds av att järnålderbygderna i Västmanland huvudsakligen ligger i det utpräglade slättområdet i södra delen av landskapet och att gravfälten här ofta är mycket små med i regel 10-20 synliga gravar (Löthman 1980:251). Det statistiska underlaget för Västmanland framstår också som för litet för att det skall kunna visa på några säkra tendenser.

När tabell 4 omvandlas till ett linjediagram blir det tydligt var brytpunkten mellan högar med normaldiameter och avvikande stora högar ligger (se fig. 13). Denna tycks ligga vid 13 m. Detta är dock ett medeltal för Mälardalen som helhet. Ser vi åter på tabell 4 framgår det av denna att brytpunkten varierar inom landskapen mellan 11 m och 13 m. Högar med en diameter över 13 m framstår som ovanliga och motsvarar endast 2 % av högarna i de valda socknarna. Antalet avvikande stora högar varierar dock påtagligt mellan dessa socknar och deras antal tycks inte stå i proportion till antalet högar inom respektive socken.

Analysen ovan visar således att den normalstora högen i Mälardalen har en diameter mellan 5 och 10 m. Vidare framgår det tydligt att brytpunkten för vad som kan uppfattas som en avvikande stor hög med hänsyn till diametern varierar mellan bygderna. Med hänsyn till detta skulle en storhög i Mälardalen kunna definieras som hög med en diameter på minst 11-13 m.

Som ovan nämnts har uppfattningen om vad som varit en normalstor respektive avvikande stor hög rimligen också varierat över tiden. Det resultat som analysen av fornlämningsregistret ger bör i så fall motsvara en ackumulerad bild av högarnas storlek under järnåldern. För att få klarhet i vilken omfattning högarna varierat i storlek över tiden och hur avvikande stora högar skall förstås i förhållande till de normalstora krävs dock en genomgång och analys av de undersökta högarna i Mälardalen, vilket genomförs i kapitel 7. Dessförinnan vill jag dock försöka belysa hur gravar skall förstås som mänskliga lämningar och de problem som är förbundna med att använda dem som arkeologiskt källmaterial (kap. 5). Vidare behandlas de föreställningar och ritualer som kan knytas till just gravformen hög utifrån de skriftliga källorna (kap. 6).

Fig 13. Högarnas diameter i valda socknar i Mälardalen enligt tabell 4.

5. Gravritualen i teoretiskt perspektiv

Min teoretiska utgångspunkt är att de arkeologiska lämningarna efter gravritualer, liksom materiell kultur i övrigt, bara kan förstås utifrån sin kontext. Jag ansluter mig sålunda i stort till Ian Hodders kontextuella arkeologi. Kortfattat innebär denna att den materiella kulturen, utöver den direkta fysiska och praktiska betydelsen, tillerkänns inneha symbolisk mening, vilken är kontextberoende, och att människorna, både som enskilda individer och grupper, aktivt använder den materiella kulturens symboliska innebörd för att uppnå vissa bestämda mål i sina sociala relationer (Hodder 1982, 1991:121-155, 1992:11-44). Med kontext avser Hodder hela den relevanta miljön, d.v.s. allt som har haft betydelse för att objektet har uppfattats på ett visst sätt och därmed givit den dess symboliska meningsinnehåll (Hodder 1991:143, 1992:14 f). Att den materiella kulturen är kontextberoende innebär att samma föremål kan uppfattas och ges en annorlunda mening i ett annat sammanhang.

5.1 Gravritualen och ideologin

Enligt Hodder är den materiella kulturens symbolinnehåll både godtyckligt och icke godtyckligt på så sätt att den samtidigt kan innefatta symboliska meningar som dels är beroende, dels icke beroende av dess praktiska funktion (Hodder 1992:207 ff). Denna egenskap gör att den materiella kulturen kan användas som ett kraftfullt ideologiskt redskap eftersom det icke godtyckliga symbolinnehållet döljer det ideologiska budskapet. Den materiella kulturen kan därför ofta förefalla att inte betyda något alls. Svårigheten att kunna iaktta denna ideologiska roll bildar grunden för dess framgång.

En gravs kontext utgörs av den ofta komplexa ritual inom vilken den har skapats och vad denna ritual har för religiösa och sociala innebörder och betydelse i samhället. Symbolspråket skall sålunda förstås som uttryck för en gravritual. Detta innebär att t.ex. ett föremål kan ha en helt annan innebörd i en grav än i det vardagliga livet. Vidare är gravritualen, liksom andra ritualer, en ideologisk handling, vilket innebär att den kan användas för att (1) framhålla särintressen som universella, (2) dölja eller förneka motsättningar och (3) framställa de rådande sociala förhållandena som naturliga (Hodder 1991:69). Om ideologin verkar enligt de två första fallen speglar inte gravlämningarna de verkliga samhällsförhållandena, vilket de dock gör med en ideologi enligt den tredje typen. Mycket ta-

lar enligt min mening för att det fanns en övergripande och dominerande ideologi i Skandinavien, åtminstone under vikingatid, men sannolikt med äldre anor, som framställde den rådande samhällsordningen som naturlig i meningen att den var av gudarna given. Detta antyds på flera håll i den fornordiska edda- och skaldediktningen. I ”Sången om Rig” i den Poetiska Eddan berättas t.ex. att asaguden Heimdall (Rig) är fader till samhällets sociala huvudkategorier trälar, bönder och hövdingar (Collinder 1993:147, Ellis Davidson 1993:174f). Vidare rymmer de norröna myterna en ideologi där härskaren, dennes rätt till makten och samhällsstrukturen anses leda sitt ursprung från gudavärlden. Att hävda ättens härstamning från gudarna som en del av maktideologin förekom också ofta bland de germanska kungafamiljerna på kontinenten och i England under folkvandringstiden (Hedeager 1997:42 ff, Norr 1998:84 ff, Sundqvist 2000:136 ff).

Att den dominerande ideologin i Skandinavien inte dolt de verkliga samhällsförhållandena antyds också av de arkeologiska lämningarna efter gravarna. Åtminstone i Sverige och Norge visar den jämna fördelningen enstaka ”rika” och monumentaliserade gravar i järnåldersbygderna från folkvandringstid och fram till vikingatid att gravritualen inte verkat för att överskylla den ojämlika tillgången till resurser i samhällena, vilket t.ex. framgår av min tidigare redovisning av storhögar utbredning i Skandinavien.

Denna dominerande och övergripande ideologi företrädde i första hand maktelitens intressen i de skandinaviska järnålderssamhällena. Detta betyder dock inte att den varit allenarådande och i alla stycken accepterats av alla andra. Enligt Mats Burström måste man räkna med att det har funnits olika subgrupper i samhällena som beroende av särintressen haft delvis olika ideologier (Burström 1991:40). Jag ansluter mig här till Burströms definition av ideologi som ett delvis medvetet och delvis omedvetet föreställningssystem som ger verkligheten betydelse och utgör en kulturellt definierad logik för socialt handlande. Subgruppernas ideologier har dock inom enskilda samhällen relaterat till samma samhälliga institutioner vilka tillsammans kan sägas utgjort en gemensam ideologisk bas. Den övergripande och dominerande ideologi som jag menar har existerat i Skandinavien, kanske i första hand i nuvarande Sverige och Norge under yngre järnålder, skall i så fall betraktas som en sådan ideologisk bas. Burström menar vidare att olika ideologiers re-

lation till en för samhället gemensam bas kan ”beskrivas som skilda subjekts föreställningar om samma objekt. Även om olika subgrupper beroende på sin position har skilda värderingar om en samhällig institution, t.ex. rättskipningens rättfärdighet, så är dessa uppfattningar ändå relaterade till samma objekt. Inom ett enskilt samhälle är därför de ideologiska variationerna begränsade, bl.a. kan de konventioner som styr relationen mellan samhällsstruktur och materiell kultur antas vara gemensamma för samtliga subgrupper” (a.a.). Vad Burström avser med ett enskilt samhälle är inte geografiskt definierat, men bör närmast motsvara ett medeltida folkland. Den ideologiska basen för Skandinavien har naturligtvis varit betydligt mindre än för ett folkland och som ovan nämnts sannolikt främst omfattat makteliten, eftersom det i första hand var denna samhällsgrupp som haft möjlighet till tätare sociala relationer över lokal och regional nivå.

Att den övergripande ideologin inte dolt de verkliga samhällsförhållandena i Skandinavien betyder inte att symboliken enkelt kan avläsas i gravritualerna i t.ex. Mälardalen. Däremot finns det därmed goda förutsättningar att kunna närma sig en förståelse av deras innebörd, vilket framstår som närmast omöjligt om ideologin verkat döljande. Snarare än dölja har ideologin i Skandinavien så som den framträder i den norröna litteraturen idealiserat den styrande eliten.

5.2 Möjligheter att förstå gravritualens innebörd

Hur skall man då närma sig en förståelse av gravritualernas innebörd utifrån ett arkeologiskt material? För det första krävs insikt i vilka faktorer som styrt gravritualens utformning och för det andra ett medvetande om hur materiell kultur fungerar symboliskt och därmed hur den kan förstås i vidare mening.

Enligt Hodder innehåller en materiell symbol tre olika typer av mening (1987:1 f). Den första hänger samman med hur föremålet används och hur det förmedlar information om sociala kännetecken, personliga känslor och religiösa uppfattningar. Föremålets betydelse är sålunda kontextberoende. Den andra typen av mening innehar föremålet genom sin position i en kod, d.v.s. som ett tecken vilket innebär att föremålet är godtyckligt valt. Den tredje typen av mening som inte är godtycklig utgörs av de idéer och associationer som förknippats med föremålet under dess användningshistoria. Möjligheten att förstå symboliken i det arkeologiska materialet är sålunda avhängig den historiska kontexten, ett föremåls användningshistoria eller den historiska utnyttjandet av olika former och stilar (Shephard 1999:13).

Genom en jämförande studie mellan 31 icke-statssamhällen har antropologen Christopher Carr visat att gravritualens utformning styrs av en komplex mix av i första hand filosofiska-religiösa och sociala faktorer och i andra hand av fysiska faktorer och andra omständigheter (Carr 1995). Den sociala organisationen och den sociala identiteten (social persona) avbildas indirekt i gravsedan genom ett filter av tro, världsuppfattning och tillhörande symboliska koder. Gravritualen kan därför inte uppfattas som en direkt spegling av det bakomliggande samhället såsom tidigare hävdats av New Archaeology's företrädare, främst Lewis Binford (Binford 1972, Härke 1997a:20 f).

I detta sammanhang bör också påpekas vad som kan förefalla som en truism, men allt för ofta glöms bort, att de döda har begravts av sina efterlevande och att det därmed är dessa som utför gravritualerna och bestämmer hur den avlidne hanteras och framställs i döden (Kjeld Jensen & Høilund Nielsen 1997:35, Parker Pearson 1999:3). De efterlevandes valmöjligheter har sannolikt varit tämligen begränsade och främst styrts av de regler som föreskrivits av religiösa föreställningar och traditioner, d.v.s. filosofisk-religiösa faktorer, men även av strategiska överväganden av gruppen och den avlidnes personliga åsikter före dödsfallet. Graven är sålunda ett ideologiskt monument både över den döde och den grupp som låtit begrava honom/henne, vilken i första hand brukades med en religiös målsättning och i andra hand som en social strategi (Arteilius 2000:25). Religiösa föreställningar och strategiska överväganden i gravritualen får dock inte separeras utan de måste förstås som inflätade i varandra. Människorna i det förkristna Norden, såsom i traditionella samhällen i övrigt, upplevde alltid sin omvärld utifrån ett religiöst perspektiv.

För att kunna förstå bakgrunden till gravritualerna som förknippas med högar krävs sålunda främst insikt i järnålderns religion och dödsföreställningar. Samtida källor om fornnordisk religion saknas nästan helt från Mälardalen, med undantag för några knapphändiga uppgifter i Rimberts Vita Ansgarii från ca 870 och Adam av Bremens berömda skildring av hednatemplet i Uppsala i hans kyrkohistoria för ärkestiftet Hamburg-Bremen, *Gesta Ham-maburgensis ecclesiae pontificum*, från 1070-talet (Ström 1985:7). Särskilt Ibn Fadlans berömda beskrivning av en rusisk hövdingens begravning vid Volgas strand i början av 920-talet kan föras till detta magra material.

De medeltida lagarna ger värdefulla indirekta upplysningar om fornnordisk religion genom sina förbud mot hedniska sedvänjor. Dessa är dock oftast norska och närmast till hands med sådana upplysningar för Mälardalen är Gutalagen. Annars är vi hänvisade till de traderade myter, dikter och sagor som rör den hedniska tiden, vilka nedtecknades

på Island först på 1200-talet av främst stormannen Snorre Sturlason. Problemen med att använda detta skriftliga material som källa till järnålderns religion och ideologi i Mälardalen är många. Ett är att de är nedtecknade långt efter att Island kristnades (officiellt år 1000) och det är därför svårt att avgöra i vilken grad texterna är påverkade av den kristna kontext i vilken de traderats i drygt 200 år innan de blev bundna i skriftlig form (Näsström 2001:12). Den moderna forskningen har också kunnat påvisa att den muntliga traditionen av den norröna diktningen har rymt variation av både stil, uppläggning och idéer, men trots detta har den mer byggts på memorering än improvisation. Sannolikt memorerade nordborna genom skapande rekonstruktion av en berättelses beståndsdelar, såsom i många andra muntliga samhällen, istället för att lära sig utantill. Detta medför också att det troligen alltid funnits olika uppfattningar om vilken version som varit den mest korrekta (Clunies Ross 1998:23 ff). Ett annat problem är att Snorre hämtat sitt material från Island och Norge, vilket innebär att det i första hand förmedlar de föreställningar som fanns i Västsandinavien (Ström 1985:7 f). Utöver detta måste man räkna med att Snorre som isländsk storman i en tid då Norge hotade landets självständighet har påverkat texterna, mer eller mindre omedvetet, av politiska syften. Detta problem bör naturligtvis i mindre grad ha påverkat framställningen av myter och trosföreställningar. Däremot kan Snorre ha favoriserat religiösa uttryck som förknippades med hans egen klass till nackdel för mer folkliga föreställningar. Det största problemet med den norröna litteraturen som källa till den förkristna religionen är kanske att de fornnordiska myterna bryts mot kristen tro på ett sätt som gör det komplicerat att skilja ur vad som kan vara genuint icke-kristna föreställningar, vilket gäller såväl eskatologin som kosmologin. Trots sina många brister ger den norröna litteraturen vissa möjligheter till tolkningar av det arkeologiska materialet, men det krävs att det nyttjas med försiktighet och med stor hänsyn till dess svagheter (B Sawyer 1992:19 ff). Förkristen religion och världsuppfattning i Norden har främst behandlats av religionshistorisk, språkvetenskaplig och mentalitetshistorisk forskning.

Vi har sålunda små möjligheter att komma åt de religiösa idéerna bakom det arkeologiska materialet, men genom ett teoretiskt och kontextuellt perspektiv kan man åtminstone teckna ritualernas sociala målsättningar och religiösa intentioner. Grundläggande för förståelsen är att se ritualernas utförande ur ett aktörsperspektiv (Habbe 2006:40 ff). Aktörernas intentioner med att utföra en och samma ritual kan variera, vilket innebär att det i många fall finns andra skäl som driver dessa att utföra ritualer än att gestalta en gemensam idé. Ritualen är att betrakta som ett frirum för intentioner där ramen och

förutsättningen för ritualen utgörs av dess form och bestämda innebörd. En rituell handling bör därför analyseras och förstås utifrån vad som utspelas, var den utförs och av vem samt i vilken specifik social kontext. I linje med religionshistorikern Peter Habbes uppfattning vill jag också se att ritualen har en kommunikativ aspekt, trots att det motsatta förhållandet hävdas av de under senare år inflytelserika ritualforskarna Caroline Humphrey och James Laidlaw (a.a.:36 f). Det skall dock inte uppfattas som att den förmedlar entydiga föreställningar, utan att det krävs en bekräftande mottagare för att en ritual över huvudtaget ska vara möjlig.

Peter Habbe ger begreppet ritual en tydligt och operationell definition utifrån två perspektiv (a.a.:64 f): dels ett aktörsperspektiv, vilket innebär att aktören är medveten om att det är en ritual och inte en vardaglig handling som ska utföras, dels ett institutionellt perspektiv, vilket innebär att ritualens form är regelstyrd, att dess avsikt är bestämd, att den inte är beroende av den enskildes intentioner och att den har en socialt transformerande kvalitet.

5.3 Gravritualens struktur och mening

I den idag klassiska studien av människors övergångsriter, "The Rites of Passage" från 1909, ansåg sig Arnold van Gennep kunna påvisa att dessa alltid har en tredelad struktur. De vanligaste övergångsriterna, i vilken en överföring från en social status till en annan sker, var enligt van Gennep graviditet, födelse, initiation, giftermål och begravning. Den tredelade strukturen består först av riter som syftar till separation från den tidigare existensen, därefter riter för att möjliggöra själva övergången och slutligen riter som avser inkorporation i den nya existensen. Vad gäller begravningsritualen är dock inte van Gennep's modell allmängiltig, utan förmedlar snarare en västerländsk syn på döden som en plötslig händelse. Maurice Bloch har visat att döden i många kulturer uppfattas som en utdragen process, vilken ibland anses inledas redan tidigt i livet (Bloch 1988). Ett annat problem med modellen som även påpekats av Bloch är att döden i vissa kulturer uppfattas som ett slut för individen och att de döda betraktades som en representation av släkten som grupp och därför saknade individualitet (a.a., Shepherd 1999:14). Moderna antropologiska studier har visat att gravritualens struktur och mening kan styras av många olika uppfattningar, såväl politiska som föreställningar om rent och orent, om de dödas relation till de levande, om fruktbarhet och återfödelse, idéer om s.k. omvända riter och tro om att förfäderna kan påverka de levandes värld (Parker Pearson 1999:23 ff). Gravritualerna kan fungera som politiska manifestationer där status aktivt

uttrycks inom ramen för konflikter och maktkamp inom samhället och/eller där den sociala strukturen framställs i idealiserad form. Vid själva övergångsfasen uppfattas den dödes kropp ofta som oren och farlig och riterna i detta sammanhang handlar ofta om att rena eller överföra det orena till något annat. "Dödandet" av föremål som förknippas med den döde kan också ha sin grund i uppfattningar om orent, men kan också förstås som ett dödande av personliga tillhörigheter för att de därmed skall kunna följa den avlidne på resan till dödsriket. Rädsla för de döda ligger också bakom alla de olika strategier som tillämpas för att kontrollera att den döde inte återvänder till de levande, att denne inte "går igen". Återfödelse och reproduktion uttryckt i symboler för fruktbarhet hos människor och i jordbruket är återkommande teman i gravritualerna. "Omvända riter", d.v.s. att utföra en handling baklänges eller att föremål blir omkastade i förhållande till varandra eller vända ut och in är också vanliga ritualer i samband med begravning. Det omvända förhållandet förstärker det normala och naturliga i vardagens göromål genom att definiera deras motsatser inom den rituella sfären, men är samtidigt ett sätt att skilja de döda och deras värld från de levande. Gravritualer handlar ofta om att förändra den nyligen avlidne från något farligt och orent till en vänligt inställd och förandligad förfader. Denne levande döde eller den mäktige döde, som Parker Pearson uttrycker det, som kan vara både vredgad och välvillig, åkallas för att utföra goda ting och blidkas med offer för att undvika olycka.

Förenklade modeller kan sålunda inte fånga gravritualernas variation och komplexitet i fråga om form och innehåll, utan de måste förstås utifrån sin specifika kontext. Enligt min mening måste vi därför försöka utnyttja det skriftliga källmaterialet i form av den norröna litteraturen, de få samtida skriftliga källorna och de medeltida lagsamlingarna för att kunna tolka det arkeologiska gravmaterialets bakomliggande föreställningar och ritualer. Åtminstone borde detta vara möjligt vad gäller den senare delen av järnåldern i Norden.

6. Trosföreställningar och ritualer knutna till gravhögar

6.1 Skriftliga källor om gravritualer

Eftersom högarna i Mälardalen uppfördes i slutet forntiden kan de skriftliga källorna från vikingatid och tidig medeltid till viss del skapa möjligheter att tolka och förstå föreställningarna och de rituella färderna knutna till uppförandet av gravhögar. I vilken mån det skriftliga källmaterialets beskrivningar av dessa har bäring för förhållandena i Mälardalen under yngre järnålder kan prövas genom att de ställs mot det arkeologiska materialet.

Trosföreställningar och ritualer knutna till gravhögar nämns dock mycket sällan i de skriftliga källorna. De äldsta och samtida av dessa källor som är från vikingatid är också mycket fåtaliga. Huvudparten härrör annars från 1200-talets Island och Snorre Sturlasons författarskap. I huvudsak utgörs de skriftliga källorna av följande typer; samtida vittnesuppgifter, sagor och dikter om gudar och hjältar, nordiska kungasagor, isländska släkt- och personsagor samt medeltida lagsamlingar och krönikor. Religionshistorikern Anders Hultgård delar upp källmaterialet för fornnordisk religion i två huvudgrupper: direkta och indirekta källor (Hultgård 1996). Direkta källor är texter, föremål och konstruktioner tillkomna inom den fornnordiska religionsutövningen, vilka sålunda är samtida med denna. Skriftliga källor inom denna grupp är mycket begränsade till omfånget och utgörs t.ex. av runinskrifter, eddadikter och skaldedikväden. Eddadiktningen innehåller mytologi och hjältesaga samt bygger på muntlig tradition och är till upphovet anonym. Problemet med detta material är därför oftast dateringen och åsikterna om detta går vitt isär. En del hävdar att eddadiktningen har anor så långt tillbaka som till folkvandringstid, medan ytterlighetsgruppen åt andra hållet menar att huvudparten av materialet inte ens är av förkristet ursprung utan har tillkommit under 1100- och 1200-tal. Hultgård menar dock att även om en del av eddadiktningen tillkommit under kristen tid så bör den ändå ha skapats inom ramen för genuina fornnordiska traditioner eftersom kristnandet "inte skedde över en natt och den gamla mytologin var levande på många håll in på 1100-talet" (a.a.:26). Skaldediktningen som ofta är tillskriven vissa diktare är däremot lättare att datera. Däremot har den icke-kristna diktningen av denna typ mycket mindre religiöst innehåll än eddadiktningen.

Det skriftliga materialet till den fornnordiska religionen domineras annars av indirekta källor, vilka karaktäriseras av att de skapats av människor tillhöriga annan religion, miljö och i regel även en annan tid. Hit hör Snorres Edda och kungasagor, de isländska släkt- och personsagorna, medeltida lagsamlingar samt de ögonvitnesskildringar vi har från frankiska och arabiska resenärer, t.ex. Rimbert, Adam av Bremen och Ibn Fadhlän. Det isländska skriftliga materialet inom denna grupp anses generellt ha ett lägre källvärde än edda- och skaldediktningen eftersom det helt tillkommit inom en kristen miljö och minst ett par århundraden efter den förkristna tiden. Snorres litterära ambitioner har också medfört att han mer eller mindre arbetat om och broderat ut det traditionella materialet han haft tillhanda. Syftet har inte heller varit att skildra fornnordiska religionen för sin egen skull. Snorres Edda är t.ex. skriven som en handbok för skaldediktning.

Ögonvitnesskildringarna är naturligtvis värdefulla, men är problematiska genom att de ofta är unika och sekundärt återgivna (a.a.:46). Vi kan sällan finna stöd för uppgifterna i andra källor. Ett klassiskt sådant fall är Ibn Fadhlans detaljerade skildring av en rushövdingens begravning vid Volgas strand. Ett annat problem med utomstående ögonvitnesskildringar är att de alltid är etnocentriska och att händelsernas innebörd sålunda tolkats inom ramen för den egna kulturens värderingar och uppfattningar. Särskilt högt källvärde bland de indirekta källorna tillmåter Hultgård texter som tillkommit i en polemisk situation såsom de medeltida landskapslagarnas förbud mot hednisk kult (a.a.:33). Ett sådant exempel är äldre Gulatingslagen i Norge och Gutalagen som omnämner förbud mot "hednisk offerkult".

Den sena gruppen av isländska sagor, de s.k. fornalldarsagorna, har inte beaktas i detta sammanhang. De är huvudsakligen tillkomna efter Snorres levnadstid, från senare hälften av 1200-talet och till början av 1300-talet (Sveinsson 1959). Till skillnad mot de tidigare isländska s.k. samtidsagorna och kungasagorna som är realistiska och åtminstone utger sig för att vara historiska innehåller fornalldarsagorna mycket fantastiska och övernaturliga händelser, vilket ger dem föga källvärde för att belysa den fornnordiska religionen.

Syftet med följande genomgång är inte att ge en

fullständig redovisning och analys av relevanta vikingatida och medeltida texter om tro och föreställningar kring högen som grav. För detta saknas både kompetens och utrymme i föreliggande avhandling. Den skall istället ses som en översikt grundad på aktuell forskning inom främst religionsvetenskap och den riktning inom arkeologin som numera populärt kallas religionsarkeologi (jfr Engdahl & Kaliff, red 1996). Meningen med översikten är att redovisa de texter som kan anses ha källvärde och relevans för mitt källmaterial, d.v.s. högarna i Mälardalen från yngre järnåldern.

6.2 Dödsföreställningar knutna till gravhögar

Dödsföreställningar eller s.k. eskatologiska föreställningar inom den fornnordiska religionen är väl behandlad i den religionshistoriska litteraturen (t.ex. Ellis 1943, Ström 1985:207 ff, Steinsland 1990, Holtmark 1992, Nedkvitne 1997, Clunies Ross 1998, Näsström 2001:207 ff).

Av den norröna litteraturen framgår att det fanns ett flertal olika föreställningar om livet efter döden inom det västskandinaviska området, vilka förekom sida vid sida utan att för den skull uppfattas som problematiskt (Näsström 2001:207 ff, Steinsland 1990:66). De oftast omnämnda dödsrikena är det manliga paradiset Valhall och det underjordiska Hel. Tillvaron efter döden i Odens himmelska Valhall var utformad efter krigarhövdingarnas ideal med fester i gästbudshallen där det bjöds på ett överflöd i fläsk och öl och ständiga tvekamper mellan de döda följeskrigarna. Hit kom främst stormän, krigare och hjältar som krigarguden Oden hade bestämt skulle stupa i strid. Ett motsvarande paradiset för de drucknade var havsgudomarna Rans och Ägirs av guld upplysta hall där borden dukades till fest av sig själva. Ett annat paradiset där de döda kunde hamna var det ljusa och varma Ymnisland där man inte kunde bli sjuk och levde för evigt (Näsström a.a.).

De norröna texternas bild av Hel är motsättningsfull, ibland beskrivs platsen som en smyckad hall där de döda lever i en god gemenskap, i andra fall som ett dunkelt rike där de döda ligger i en ensam och kall sömn (Nedkvitne 1997:26). Hel framställs som ett dödsrike dit alla kan komma, såväl gudar som människor. I enlighet med vikingatidens krigarideologi omnämns Hel ibland som platsen för de som inte dog en ärofylld död på slagfältet, utan slutade sina dagar i sjukdom (Steinsland 1990:66).

Själva döden uppfattades som en resa längs två olika vägar: Gudavägen och Helvägen (Näsström 2000:214). Den förra leder till de dödsrikena som bebos av gudarna, t.ex. Valhall, och den senare, som också kallas den långa vägen, såsom namnet tydligt

antyder går ned till det underjordiska Hel. Resan anträdde av maktens företrädare på hästryggen eller i båt om det var en man och i vagn om den förnämde var en kvinna medan de enklare människorna fick vandra till fots (Steinsland 1990:68, Näsström 2001:318). I myterna finns också föreställningen att de levandes och de dödas världar åtskiljs av ett vattendrag, vilket den döde måste passera i båt med hjälp av en färjkarl som i Eddadikten "Sången om Hagbard" är en av Odens många skepnader.

Utöver ovannämnda dödsföreställningar om olika dödsriken återfinns ytterligare två uppfattningar om livet efter döden i den norröna litteraturen, vilka har det gemensamma att de döda anses uppehålla sig intill gården och de efterlevande människorna. I Eyrbyggarnas saga och Landnamabok omtalas föreställningen att den döde fick vistas i ett heligt fjäll vid gården tillsammans med ättens tidigare avlidna medlemmar (Näsström 2001:216). Enligt den andra av dessa mer jordnära dödsföreställningar bodde den döde i sin grav, vilken vanligen var en gravhög. Enligt båda uppfattningarna hade de döda ett gott liv i nära anknytning till de efterlevande släktleden. Även om de döda i gravhögarna låg var för sig föreställde man sig att de höglagda kunde kommunicera med varandra och följa det som hände på gården (Ellis Davidsson 1993:152, Nedkvitne 1997:20). På så sätt uttrycker dessa två dödsföreställningar den centrala betydelse som släkten hade i det förkristna och tidigmedeltida samhället i Norden. Släkten var den främsta garanten för individens trygghet i en tillvaro där det var svårt att trygga vänskap och stöd utanför den egna gruppen (Gurevitj 1997:45 ff). Omvårdnaden om de döda släktingarna, vilka utgjorde en kraftfull resurs, var en helig plikt för de efterlevande (Ström 1985:207 f). Även om dessa var biologiskt döda uppfattades de inte som socialt döda utan människorna såg sig leva i samexistens med dåtid, nutid och framtid, vilket gjorde kommunikationen med de döda till en viktig del av livet (Bredalmsmo & Røthe 1992:102). De personliga egenskaperna försvann inte genom den fysiska döden, utan de troddes leva kvar som ett andligt arv hos de efterlevande. Det var också vanligt att barnen fick namn efter nyligen avlidna släktingar, vilket innebar att barnet fick del av och förde vidare den dödes andliga egenskaper och personliga kraft. Den levande var, såsom Folke Ström uttrycker det, "en länk i släktkedjan, en förvaltare av det andliga lyckokapital, som släktens framfarna medlemmar hade samlat" (Ström 1985:208).

Medan beläggen på föreställningen om ett liv efter döden i ett fjäll vid gården är få och endast förknippade med sagor med anknytning till Island är dödsföreställningen knuten till gravhögen betydligt vanligare i den norröna litteraturen (Nedkvitne 1997:19 ff). Den senare återfinns också såväl i person- och släktsagorna som kungasagorna samt i ed-

dadikterna, där denna uppfattning återfinns beskriven i samband med händelser både på Island och i Norge. Av texterna framgår att man föreställde sig att den döde i högen, ”högbon”, levde i högen som i en boning.

De levandes förhållande till den döde i graven var såväl både fylld av respekt och omsorger som rädsla och skräck (Ström 1985:119). Den döde kunde sakna ro i graven och som gengångare hemsöka de levandes värld. Gengångare hade denne blivit antingen för att det var en asocial individ under sin livstid eller genom underliga och skrämmande dödsomständigheter. Drivkraften för gengångarens våldsamma framfart är oftast hämndlystnad. Av runinskrifterna och den norröna litteraturen framgår att man också föreställde sig att den döde i högen ägde kunskap och visdom om det fördolda, både i nutid och framtid (Brendalmo och Røthe 1992). I runinskrifterna och eddadiktningen omtalas att de levande ville väcka den döde i graven i avsikt att få hjälp genom deras esoteriska kunskaper. Den döda är i dessa fall genomgående en kvinna. Brendalmo och Røthe uppfattar dessa kvinnor som völvor, d.v.s. spådomskunniga och ofta även trolldomskunniga kvinnor. Det arkeologiska materialet och den isländska sagalitteraturen tyder på att högbrott varit ett annat sätt att förhålla sig till de döda i högen. Flera olika orsaker kan skönjas bakom beteendet. I de isländska sagorna stoppas gengångarnas framfart genom att man tar sig ner i graven i syftet att förstöra eller omstrukturera kvarlevorna (t.ex. genom att hugga av huvudet och placera det mellan benen) så att den döde inte kan återuppstå. Ett annat skäl till högbrott var att högen innehöll föremål laddade med symbolisk kraft, t.ex. kungars ringar och svärd, som kunde användas i andra rituella sammanhang. Av de norska medeltida lagsamlingarnas förbud mot utesittande (i avsikt att få kontakt med de döda), grävning i hög och uppväckande av högbo framgår också att avsikten med dessa hedniska kulthandlingar var att få makt och visdom. Det arkeologiska materialet från Norge visar att storhögar påfallande ofta har varit utsatta för högbrott, av vilka ett av de mest kända exemplen är Osebergshögen (Steinsland 2002:94 ff). Brendalmo och Røthe menar att dessa fall oftast inte är att betrakta som vanliga gravplundringar, utan att det legat politiska skäl bakom dessa handlingar (Brendalmo och Røthe 1992:107). Avsikten var enligt dessa i de flesta fall att defamera, d.v.s. nedvärdera eller ärekränka den dödes släkt för att på så sätt framhäva sin egen ätt. Enligt Brendalmo och Røthe gick ett sådant högbrott till på följande sätt: ur graven avlägsnades den dödes kvarlevor, personliga föremål och maktsymboler samtidigt som de föremål som inte kunde tas ut förstördes. Som alternativa tolkningar till defamering för de fram dels tanken att högbrott kan ha utförts av en besegrad ätt för att ta med sig sina

döda vid en flykt från släktgården, dels den, enligt de själva minst troliga, att en tidig kristen kungamakt förstört gravhögar som fyllt centrala kultiska funktioner inom den förkristna religionen. Bjørn Myhre har dock påpekat att det ofta ligger många värdefulla föremål kvar efter ett högbrott och menar med utgångspunkt i A W Brøggers s.k. dyrgriphypotes att de som öppnat högen kan ha varit ute efter speciellt symbolstarka föremål, t.ex. svärd, hjälmar, smycken och ringar. Myhre utvidgar Brøggers hypotes att högbrotten i dessa fall kan ha utförts som offentliga handlingar inte bara för att bekräfta maktkontinuitet inom samma släkt, utan även för att markera att en ny härskardynasti tagit över makten (Myhre 1994, Steinsland 2002:94 ff).

Ytterligare ett motiv till högbrott kan enligt Brendalmo och Røthe ha varit nekromanti. Begreppet innebär att kvarlevor och föremål efter den döde tas upp ur graven för att användas i magiska syften. Enligt de två norska arkeologerna kan högbrott i kvinnogravar ges en sådan tolkning eftersom kvinnor uppfattades som särskilt ägnade att fungera som medier i den norröna litteraturen. Vidare menar de att dessa gravar skulle kunna vara völornas gravar (jfr Price 2002:111 ff).

Slutligen har återbegravning, t.ex. i en kristen kyrka, under senare år framfört i flera sammanhang som en förklaring till högbrott.

Ett annat uttryck för kommunikation med den döda i högen kan bruket att ”sitta på hög” som omtalas flera gånger både i sagorna och dikterna uppfattas (Ellis Davidson 1993:155 f, Nedkvitne 1997:21 f). I dessa fall tronar kungen eller hövdingen på sin anfaders hög vid sin maktutövning. Enligt den norske historikern Arnved Nedkvitne är denna sed ett uttryck för föreställningen att härskaren kunde kommunicera med den döde och få del av dennes visdom genom att sitta på gravhögen. Samtidigt kunde denne på ett närmast övertydligt sätt synliggöra sin av anor berättigade rätt till makten. Som tidigare nämnts har Sune Lindqvist framhållit att högar med avplanad topp, s.k. plåtåhögar, kan ha utnyttjats för maktutövning på detta sätt (se sidan 14 f). Han har också visat på ett par historiskt belagda exempel på att högar verkligen använts för maktutövning och kungaval under medeltid.

Föreställningen om graven eller högen som en boning för den döde kan dock enligt min mening vara en poetisk omskrivning av den kontakt som de efterlevande försöker upprätthålla med sina bortgångna anförvanter. Högen behöver inte ha uppfattats som ett dödsrike i sig utan istället som en plats på gränsen mellan de två världarna där de levande och döda kunde mötas (Ström 1985:218). Oftast är det de levande som söker kontakt i avsikt att få hjälp och stöd av de dödas magiska krafter och kunskap om det fördolda.

6.3 Ritualer knutna till gravhögar

Det genomgående draget i beskrivningarna av gravritualerna i den norröna litteraturen och de samtida vittnesuppgifterna är att de alltid har en androcentrisk karaktär – det är män som är det primära objektet för begravningen. De få kvinnor som förekommer i dessa sammanhang har dött av sorg eller offrat sig själva till sin döde man eller herre för att kunna begravas tillsammans med denne. Vidare är skildringarna av gravritualerna oftast mycket knapphändiga och ytterst sällan nämns de bakomliggande religiösa föreställningarna. En annan tydlig begränsning med det skriftliga materialet är att de döda med ett par enstaka undantag tillhör de högre sociala skikten såsom storbönder, hövdingar och kungar. Det är sålunda huvudsakligen olika högstatusgravskick som beskrivs i de skriftliga källorna. Slutligen har materialet en klar slagsida i den meningen att det huvudsakligen är nedtecknat på Island under tidig medeltid och främst beskriver de förkristna gravritualerna på denna ö, vilket gäller så gott som samtliga släkt- och personsagor.

Av det skriftliga materialet bör de samtida vittnesuppgifterna tillmätas högt källvärde just genom att de är samtida med de gravritualer de beskriver. Dessutom har de ansetts beskriva begravningar av hövdingar från östra Sverige, s.k. ruser. De två fallen är från det tidiga 900-talets Ryssland och författade av araber, Ibn Fadhlän respektive Ibn Rustah. Genom att författarna hade en helt annan religiös och kulturell bakgrund finns det dock risk för att ritualerna kan ha missuppfattats och därmed åtminstone delvis förvrängts. Enastående i sin detaljrikedom är Ibn Fadhlans beskrivning av rushövdingens begravning, vilken ofta får illustrera en nordisk vikingars begravning i populärvetenskapliga sammanhang. Nedan följer Ibn Fadhlans beskrivning av begravningen i fullständigt skick (Ström 1985:209-213):

Så fick jag en dag höra, att en ansedd man bland dem hade dött. De lade honom då i en grav och övertäckte den i tio dagar, tills de var färdiga med att skära till och sy hans kläder. Det går så till: för de fattiga bland dem förfärdigar de ett litet skepp och lägger den döde i det och bränner det. Men när det gäller den rike, så samlar de ihop hans förmögenhet och delar i tre delar; en tredjedel går till hans familj, för en tredjedel gör de kläder åt honom och för en tredjedel gör de *nabīd*, som de dricker den dagen då hans trälkvinna dödar sig själv och blir bränd med sin herre. De är nämligen helt hemfallna åt *nabīd* och dricker den dag och natt. Ofta har någon av dem dött med bägaren i hand. När en hövding bland dem dött, sä-

ger hans familj till trälkvinnorna och tjänarna: ”Vem av er vill dö tillsammans med honom?” Då säger en av dem: ”Jag.” Och när vederbörande har sagt det, är han tvungen till det: det står honom inte fritt att draga sig undan. Om han ville det, skulle man icke tillåta det. De fles-ta som gör så är trälkvinnorna.

Då nu den man som jag tidigare nämnde hade dött, sade de till hans trälkvinnor: ”Vem vill dö tillsammans med honom?” En av dem sade: ”Jag.” De gav då två trälkvinnor i uppdrag att bevaka henne och vara tillsammans med henne var hon gick, så att de t.o.m. tvätade hennes fötter med egna händer. Sedan började man att ta itu med hans angelägenheter, skära till hans kläder och göra i ordning allt som var behövt, allt under det att trälkvinnan drack och sjöng i en glädje som ansågs varsla om en kommande lycka.

När den dag var inne när han och trälkvinnan skulle brännas, gick jag till floden där hans skepp låg. Detta hade då dragits upp på land och fyra stolpar av björk och annat trä hade gjorts i stånd för skeppet. Runt om hade dessutom gjorts i ordning något som liknade de stora lagermagasinen av trä. Så drogs skeppet i väg och placerades på träverket. Folk begynte gå fram och tillbaka och samtala på ett språk som jag ej förstod. Under tiden låg den döde kvar i sin grav, ty de hade icke tagit upp honom ur den. Så kom de med en bänk, satte den på skeppet och täckte den med dynor och med kuddar av bysantisk *dībāğ*.

Nu kom en gammal kvinna, som de kalllar dödsägeln och bredde dynor över bänken. Hon svarade för sömnaden av kläderna och iordningställandet av liket. Det är också hon som dödar flickorna. Jag såg att hon var en gammal häxa, kraftig och med mörkt utseende. Då man kom till graven togs jorden bort från träverket, och man tog också bort detta. Sedan drog man fram honom iförd de kläder i vilka han dött. Jag märkte att han blivit svart på grund av kölden i landet. Tillsammans med honom i graven hade de lagt hans *nabīd*, frukt samt en mandolin. Allt detta tog de upp. Den döde luktade märkligt nog inte och ingenting utom hudfärgen hade ändrat sig på honom. De klädde nu på honom byxor, ytterbyxor, stövlar, quraq och haftän av *dībāğ* med guldknappar på, satte på hans huvud en mössa av *dībāğ* med sobelfäll och bar in honom i det tält som stod på skeppet. Där satte de ned honom på dynan och stödde honom med kud-darna. Sedan kom de med en hund, skar den i två delar och kastade den i skeppet. Därpå kom de med alla hans vapen och lade dem vid sidan av honom. De tog sedan två hästar och

lät dem löpa sig svettiga, varefter de högg dem i stycken med svärdet och kastade köttet i skeppet. På samma sätt förde de fram två kor. Också dem högg de i stycken och kastade dem i skeppet. Så kom de fram med tupp och en höna, dödade dem och kastade dem i skeppet. Trälkvinnan som önskade bli dödad gick under tiden fram och tillbaka; hon gick in i det ena tältet efter det andra och tältets herre hade umgänge med henne och sade: ”Säg till din herre: detta har jag gjort av kärlek till dig.”

Då det hade blivit fredag eftermiddag tog man trälkvinnan bort till något, som de hade förfärdigat likt en dörrkarm. Hon satte fötterna på männens handflator, och kom så högt, att hon räckte upp över dörrkarmen varpå hon yttrade något på sitt språk. Därefter släppte de ned henne och lyfte åter upp henne och hon gjorde som hon gjort första gången. De släppte åter ned henne och lyfte upp henne för tredje gången och hon upprepade vad hon gjort de första gångerna. Så räckte de henne en höna och hon skar huvudet av henne och kastade det; de tog hönan och kastade det i skeppet.

Då frågade jag tolken om det hon hade gjort. Han svarade: ”Första gången de lyfte upp henne, sade hon: Se där! Jag ser min far och min mor. Andra gången sade hon: Se där! Jag ser alla mina döda släktingar sitta. Tredje gången sade hon: Se där: Jag ser min herre sitta i paradiset och paradiset är vackert och grönt och tillsammans med honom är män och unga gossar; han kallar på mig. Låt mig gå till honom!” Sedan gick de med henne bort till skeppet. Hon tog då av sig två armband och gav dem till den gamla kvinnan, som kallas dödsängeln och som var den som skulle döda henne. Därefter tog hon av sig två ankelringar och gav dem till de två flickor, som betjänade henne och vilka var döttrar till den kvinna, som var känd under namnet dödsängeln. De förde sedan upp henne till skeppet men lät henne icke komma in i tältet. Så kom männen och hade med sig sköld och trästavar. De räckte henne en träbägare med *nabīd*. Hon sjöng över den och tömde den. Tolken sade till mig: ”Hon tar nu avsked från sina vänner med den.” Därpå räcktes henne ännu en bägare. Hon tog den och drog länge ut på sången. Men den gamla kvinnan skyndade på henne för att få henne att dricka ur och gå in i tältet där hennes herre var. Jag märkte då att hon såg helt förvirrad ut. Hon ville gå in i tältet och stack in huvudet mellan det och skeppet. Då tog kvinnan hennes huvud och fick in det i tältet och själv gick kvinnan med henne in. Männen begynte nu att slå med träst-

avarna på sköldarna för att icke ljudet av hennes skrik skulle höras, så att de andra flickorna blev skrämnda och icke ville söka döden tillsammans med sina herrar. Sedan gick sex män in i tältet och allesammans hade umgänge med flickan. Därpå lade de henne vid sidan av hennes döde herre. Två grep hennes ben och två hennes händer. Och den kvinna som kallas dödsängeln lade runt hennes hals ett rep med ändarna åt ömse håll och räckte dem åt två män för att de skulle dra i repet. Så gick hon fram med en dolk med brett blad och började sticka den in och ut mellan revbenen på flickan, medan de två männen strypte henne till döds med repet.

Därefter kom den bland folket tillstädes, som var närmast släkt med den döde. Han tog ett trästycke och satte eld på det. Så gick han baklänges med ryggen mot skeppet och ansiktet mot folket och hade trästycket i den ena handen medan den andra låg på bakdelen; och han var naken. På så sätt sattes eld på det trä som de hade lagt tillrätta under skeppet, sedan de hade lagt den dödade trälkvinnan vid sidan av hennes herre. Folk kom till platsen med trä och ved, var och en hade med sig ett trästycke med eld på spetsen. Det kastades så på träet, så att elden tog fatt i veden; därefter i skeppet, så i tältet, mannen och trälkvinnan och allt som fanns i skeppet. Det blåste upp en stark och häftig vind, så att flamman blev kraftigare och elden blossade då upp än starkare.

Vid sidan av mig stod en man av ar-Rūs och jag hörde honom tala med tolken som stod tillsammans med honom. Jag frågade vad den andre sade. ”Han sade: ’Ni araber är dumma.’” Jag frågade: ”Varför det?” Han svarade: ”Jo ni går till den ni älskar och ärar mest av människorna och kastar honom i jorden och jorden och maskarna förtär honom, Vi däremot bränner upp honom på ett ögonblick så att han går till paradiset i samma ögonblick.” Så brast han ut i ett gapskratt. Då jag så sporde om detta, sade han: ”Hans herre har av kärlek till honom sänt vinden, så att den för honom bort på en timme.” Och det hade verkligen inte gått en timme, förrän skeppet och veden och trälkvinnan och hennes herre hade blivit till aska och sedan till askstof! Sedan byggdes på den plats där skeppet hade stått något som liknade en rund hög. Mitt på högen reste de upp en trästolpe av björk. På denna skar de namnet på mannen och namnet på Rūs konung varefter de gick sin väg.

Ritualen kan schematiskt beskrivas på följande sätt: den döde begravs först tillfälligt medan en särskild

begravningsdräkt sys upp och gravöl bereds; där- efter bäddas den döde upp i ett tält på båten som skall brännas; vapen placeras vid hans sida och en hund, hästar, kor, en tupp och en höna huggs i bitar och kastas in i tältet; samtidigt har den trälkvinna som enligt seden frivilligt valt att följa sin herre i döden haft samlag med den dödes män; sedan lyfts hon över en symbolisk dörr för att kunna blicka in i dödriket; därefter får hon dricka gravöl varefter hon våldtas, placeras vid den döde och slutligen dödas; bålet tänds på av en naken anhängare till den döde och när det sedan brunnit ned byggs en hög över bålplatsen som kröns med en trästolpe med den dödes namn.

Det är dock som tidigare nämnts oklart vilken härkomst ruserna egentligen hade. Såvida de inte var en inhemsk överklass som tagit starka intryck av nordiska gelikar ligger det närmast till hands att ruserna var av östsvenskt ursprung. Det är åtminstone i Östsvetrike som vi närmast återfinner ett liknande högstatusgravskick under vikingatid, d.v.s. brandgravar i högar med brända båtar (Müller-Wille 1970:70-108, karte 9). Till Ibn Fadhlans beskrivning finns också en mycket nära arkeologisk parallell i storhögen Skopintull på Adelsö i Uppland, strax intill Björkö med Birka. I denna hög har en man bränts i en båt tillsammans med en kvinna och vidare med praktfulla föremål, guldprydda kläder samt en mängd olika djur bland annat hundar, hästar, kor och höns (se vidare bilaga 1). I Ibn Fadhlans berättelse återfinns också den enda samtida förklaringen av trosföreställningen bakom brandgravskicket. En av ruserna konstaterar att araberna är dumma som låter sina närmaste förtäras av maskar och inte som de själva bränner upp dem så att de på ett ögonblick kan komma till paradiset. Kremeringen lösgjorde sålunda själen från kroppen och möjliggjorde resan till dödsriket.

Både nakenheten och baklängesgången hos den som tänder bålet har paralleller från folktro och folkseder där syftet är magiskt avväjande i förhållande till den döde (Ström 1985:214). Baklängesgången kan förklaras med tron att den dödes blick hade förödande verkan. Som Folke Ström påpekar hade även begravningsritualen som funktion att trygga de efterlevande från de dödas farliga inflytelser.

Ibn Fadhlans beskrivning är genom sin detaljrikedom lämplig som utgångspunkt för en diskussion kring vad det skriftliga materialet kan berätta om gravritualerna med anknytning till högggravskicket. I berättelsen återfinns de flesta av de rituella faser som kan identifieras i de övriga källorna: likbehandling, förberedelser för gravsättning, kremation, val av gravplats, gravsättning och uppförande av hög. Tyvärr tillför de övriga skriftliga källorna mycket lite om gravritualer i samband med begravn- ing i hög utöver Ibn Fadhlans unika beskrivning.

Enligt de isländska sagorna bestod *likbehandling- en* av att den dödes mun, ögon och näsborrar täcktes, kroppen tvättades och kammades. Ben- och hornkammarna, som närmast genomgående förekommer i yngre järnålderns gravar (Petré 1984a:206), har av somliga förknippats med den rituella kamning av den döde som omtalas i den norröna litteraturen. Detta kan naturligtvis inte beläggas i det arkeologiska materialet. I Ibn Fadhlans berättelse omnämns ingen särskild likbehandling annat än att den döde begravs tillfälligt under tiden som begravningskläder sys upp.

Ritualer som utgjordes av *förberedelserna för gravsättningen* består i Ibn Fadhlans berättelse av en rad moment. Den dödes förmögenhet skiftas, gravöl bereds, begravningskläder sys upp, bålet arrangeras i form av en på land uppdragen båt, den döde kläs upp, placeras på en bädd i ett tält på båten, han förses med sina vapen och tamdjur såsom hundar, hästar, kor, höns och en tupp som dödas och slängs in i skeppet. Förberedelserna avslutas med att den trälkvinna som tidigare valts ut och förberetts för att följa sin herre i döden avlivas under rituella former i tältet på båten. Att den döde kläts upp inför begravning eller kremation bekräftas av det arkeologiska materialet från Mälardalen. De flesta föremålen i yngre järnålderns brandgravar, i högarna såväl som i andra gravformer, kan knytas till kläddräkten – smycken och dräkttillbehör, framför allt i kvinnogravarna. Särskilt tydligt framstår denna sed i de välutrustade högstatusbegravningarna där den döde gravsatts obränd i en båt eller träkammare, t.ex. i Vendel och Valsgärde respektive Birka. Om kläderna var särskilt uppsydda för begravningen går naturligtvis inte att avgöra i något fall.

Dödsmåltiden, gravölet eller arvölet omtalas i den norröna litteraturen som ett centralt element i begravningsritualen (Ström 1985:215). Gravölet som framstår som det centrala momentet i dödsmåltiden dracks dock enligt dessa texter efter högläggningen till skillnad mot Ibn Fadhlans berättelse. Skålar dracks för den döde och som en rituellt-rättslig akt styrkte arvtagaren sin rätt till arvet genom att tömma den s.k. bragebägaren. Av de medeltida lagarna framgår att gravölen var överdådiga fester som uppfattades som hedniska genom sitt överflöd.

I den norröna litteraturen förses den döde inför högläggningen oftast med vapen, kläder och skatter, men även häst och verktyg omnämns i några fall. Beskrivningarna saknar dock oftast helt detaljer med ett undantag. I stroforna om Sigurds begravning i det korta Sigurdskvädet i den Poetiska Eddan (övers Collinder 1993 [1964]) finns vissa likheter både med Ibn Fadhlans berättelse och det arkeologiska materialet i de större högarna. Det finns därför anledning att återge hela detta textparti där den av Sigurd försmådde sköldmön (valkyrian) Brynhild, som dödligt sårat sig själv, kväder hur hon skall låta

sig brännas tillsammans med den mördade kungasonen och hjälten Sigurd:

En enda bön ber jag dig nu,
Det blir det sista jag ber om i världen:
bygg en så vidsträckt borg på vallen
att vi alla ha lika utrymme där!

Den borgen må smyckas med bonader och sköldar,
färgat finlärft och falkars mängd.
Bredvid mig på bålet bränne man hunnen
[Sigurd].

Bränna skall man på bålet bredvid hunnen,
mina hemhjon, med halsringar prydda –
två vid huvudet och två hökar –
då blir allt skiftat och delat jämngett.

Emellan oss skall åter ligga
ett eggvasst järn, som det en gång lades,
då vi båda på bädden stego
och kallade oss för äkta makar.

Salens sudsköld, smyckad med ring,
slår ej honom på hälen då,
om jag följer honom på färden hädan;
ringa skall ej vår resa synas.

Honom följa ju fem trälinnor,
åtta svenner av ädel börd,
min arvtjänarinna och allt det fäderne
som Budle gav åt barnet [Brynhild] sitt.

Anknytningen i kvädet till det arkeologiska materialet är tydligast i omnämmandet av fåglarna. Som tidigare nämnts i forskningshistoriken är det mycket vanligt med rovfåglar i större högar, särskilt hökar och falkar. Detta tyder på att kvädet har sitt ursprung i yngre järnålder när brandbegravning med rovfåglar tillämpades. I den delvis svårtolkade texten framgår att Brynhilde offerar sig själv till den döde samt vidare att tjänare, trälar och även ädlingar följde med på bålet, liksom Brynhildes ärvda förmögenhet i övrigt. Den följande prosaiska inledningen till kvädet ”Brynhilds färd till Hel” berättas istället att man byggde två separata bål åt Brynhild och Sigurd och att Brynhild placerats på sitt bål i en vagn, i vilken hon sedan färdades till Hel.

Att människor följt med den döde på bålet omtalas såväl i vittnesskildringarna som i den norröna litteraturen. En arabisk författare, Ibn Rustah, berättar tio år före Ibn Fadhlans skildring om gravskicket hos samma ruser i sitt encyklopediskt samlade material följande (Lindqvist 1921:105 f):

När någon av de förnäma dör, säger denne, uppkasta de en grav i form av ett stort hus, lägga honom däri och tillsammans med honom lägga de i samma grav hans kläder och de

guldarmband han burit, vidare förråd av livsmedel, kärll med dryckesvaror och mynt. Till sist lägga de också den avlidnes älsklingshustru. Därpå tillsluts öppningen och kvinnan dör, innesluten som hon är i graven.

Sune Lindqvist anser att beskrivningen, med undantag för att kvinnan begravs levande, stämmer väl överens med kammargravskicket vid Birka. Det vanligaste i den norröna litteraturen är också att det är hustrun eller den älskade som följer mannen i döden. Utöver det korta Sigurdskvädet finns flera exempel på detta. I prosaiska Eddans prolog Gylfaginning berättas att Balders hustru Nanna dog av sorg när asarna förde Balders lik till havet för att ordnade ett likbål på hans skepp. Asarna placerade då även Nanna på bålet som sedan antändes. Denna myt påminner en del om kung Rings död i Sköldungasagan, som ingår i Saxo Grammaticus danska historia (*Gesta Danorum*) från början av 1200-talet. Kung Ring, svårt sårad efter en strid, går ombord på ett skepp som är täckt med fallna krigare och placerar sig tillsammans med sin döda älskade Alfsol i lyftningen. Därefter låter han sätta skeppet i brand för att sedan hissa segel och styra det ut till havs mot Odens rike, samtidigt som han går lös på sig själv. I Saxos historia finns ytterligare en berättelse om en kvinna som följer sin man i döden. Det är i historien om Hagbard och Signe där Signe låter hänga och bränna sig när hon får veta att hennes älskade Hagbard avrättats. I den isländska Flatöboken påstås att hustrubränning tillämpades i Sverige på 900-talet. Här berättas att motivet för att Sigridd Storråda lämnade sveakungen Erik Segersäll var att undgå risken att brännas tillsammans med sin make: ”Ty i Sverige gällde den lagen att om en konung dog skulle drottningen sättas vid hans sida i högen” (Näsström 2001:175).

Flera religionshistoriker (t.ex. Ellis Davidson 1993:149, Näsström 2001:175) menar att de många exemplen från de skriftliga källorna som omnämner att den älskade eller hustrun följer mannen i döden, antingen genom frivilligt självmord eller plötslig död av sorg, antyder att hustrubränning verkligen förekommit under forntiden i Norden. Enligt Ellis Davidson finns det anledning att tro att en sådan ärofull offerdöd även gav kvinnorna tillträde till Odens dödsrike Valhall (Ellis Davidson 1993:148).

Omnämmanden i de skriftliga källorna att tjänare eller trälar följer sin herre i döden är dock färre. Utöver de två redan nämnda finns också ett fall från Landnamaboken i episoden om Asmund Atlessons begravning. Denne hade höglagts i ett skepp tillsammans med sin träl som valt att dö och begravas med sin herre. Asmunds vän Thorv drömmer dock att den döde säger sig uppleva trälen som ”dåligt följ”. Med anledning av detta tog man sedan ut trälen ur skeppet.

Att träl eller älskarinnan, alternativt hustrun, till den avlidne mannen kunde följa denne i döden omnämns både i de norröna skrifterna och av vittnesskildringarna från Ryssland. Det finns sålunda stöd för att sådana ritualer kan ha förekommit i Norden under yngre järnålder både i samtida skriftliga källor och i den tidigmedeltida västskandinaviska litteraturen, d.v.s. i två oberoende källtyper. De skriftliga källorna tyder också på att dessa begravnings seder kopplas till högstatusgravskicket. Spår efter dubbelbegravningar av man och kvinna finns även i flera undersökta storhögar från Mälardalen, men om ledsagaren i döden i dessa fall varit träl eller hustru/älskarinna är det naturligtvis svårare att uttala sig om.

Som tidigare nämnts är det endast i Ibn Fadhlans berättelse som det finns en samtida förklaring till traditionen med *kremering*. Tyvärr finns det inget annat källmaterial som bekräftar att detta verkligen var den förhärskande uppfattningen i Norden. Föreställningen att elden snabbt frigör den dödes själ för att föras bort med röken från bålet är dock vanlig i kulturer med brandgravskick (Kaliff 1997:81).

Enligt Ynglingasagan var det Oden som efter att ha slagit sig ned i Svitjod som bestämde att de döda skulle brännas (Sturluson [1991:30]);

...han beslöt att alla döda skulle brännas på bål och med dem skulle deras ägodelar brännas. Han sade att alla döda skulle komma till Valhall med de ägodelar som han hade med sig på bålet och dessutom skulle han få bruka det som han själv grävt ned. Och askan skulle man bära ut på havet eller gräva ned i jorden. Över ädla män skulle man göra en hög till minne och efter alla de män som utmärktes som något skulle man resa bautastenar och den seden levde sedan länge.

Textstycket ger förklaringar till problemet varför det ofta bara är delar av den förväntade benmängden från bålet som deponerats i brandgravarna under brons- och järnåldern (Bennett 1987:40-42, Kaliff 1997:90-97). Om det verkligen gått till så som beskrivs i Ynglingasagan är det näst intill omöjligt att arkeologiskt belägga. Brända människoben som påträffas i åkermark kan mycket väl komma från överplöjda och förstörda gravar. Ben som deponerats i vatten har genom erosion troligen brutits ned till större delen och därmed försvunnit. Däremot finns det arkeologiska belägg för att människoben deponerats på boplatser, t.ex. i stolphål och brunnar (Kaliff 1997:93). Men om dessa människobener kommer från vad som kan definieras som begravningsplatser kan man naturligtvis inte bevisa.

Längre fram i Ynglingasagan berättas att Oden dör av sjukdom i Svitjod och att han brändes på ett hedersamt sätt. Textstycket är något dunkel, men det lyder på följande sätt:

Det var deras tro att ju högre röken steg i luften desto högre kom den som brändes och ju fler ägodelar som brann med honom desto mäktigare blev han.

I Beowulfkvädet (tolkat av Collinder 1983 [1954]) finns flera dramatiskt skildrade bålbränningar av stupade krigare, dels av den danske hjälten Hnäf, dels av Beowulf själv. Skildringen av geaterkungen och hjälten Beowulfs begravning (strof 2802-2820, 3096-3101, 3110-3119, 3137-3182) är tillsammans med Ibn Fadhlans den mest detaljerade beskrivningen från vikingatid av hur en storman höglades. Döende efter striden mot en drake ber Beowulf sina krigare att bygga en hög på en brant vid havet efter att bålet brunnit ned. Högen skall vara ett minnesmärke för hans män och näset skall benämnas Beowulfs berg av de sjöfarande. Vidare berättas att Beowulf bett sina män att bygga en mäktig hög över hans bålplats, "som det brukas bland vänner", och den skall vara "väldig och vidfrejdad – han var ju bland män den yppersta hjälte". Krigarna byggde hans bål på vilken de enligt Beowulfs önskan först placerade svärd, hjälmar och brynjor, därefter Beowulf själv. Sedan tändes bålet av männen och efter Beowulfs bränning bygger de högen över bålplatsen och lägger i skatten från drakens hög. Slutligen rider tolv av krigarna runt högen under sorjeklagen och hyllningar i minneskväden.

I den norröna litteraturen i övrigt är annars skildringarna av högläggning med *kremering*, *val av gravplats*, *gravsättning* och *uppförande av hög* mycket knapphändiga och säger knappast något om riterna i dessa sammanhang. I Ynglingasagan och kungasagorna sägs oftast endast att kungarna eller krigarna bränts eller höglagts på vissa platser, oftast dödsplatsen, vilken ibland markeras med resta stenar. Släkt- och personsagorna är i dessa fall knappast fylligare i sina beskrivningar, men här högläggs den döde i regel vid sin gård. I de få fall det nämns på vilket sätt gravsättningen skett i kungasagorna samt släkt- och personsagorna så sker den i skepp såsom i Hakon den godes saga (Sturluson [1991]:152), där hans stupade män som begravs i fiendernas skepp som dragits upp på land och täckts med högar, samt i Gisle Surssons saga (översättning av Malm 1994) och i Landnamaboken (Lindqvist 1921:86) där den mördade Torgrim respektive landnamsmannen Asmund Atleson högläggs, den senare tillsammans med sin träl.

En unik och något makaber begravning i hög fick Halvdan Svarte enligt beskrivningen i sagan om den norske kungen i Snorres kungasagor (Sturluson [1991]:84). Efter att kungen gått genom isen och drunknat i Rykinsvik i Hadaland berättas i sagan följande:

Folket tyckte så mycket om honom att det spred sig att han var död och hans lik blev fört

till Hringrike och det skulle bli en begravning där, kom mäktiga män från Romerike och Vestfold och Hedmark. Och alla bad de om att de skulle få föra liket med sig och höglägga det i sitt fylke. Det ansågs bringa god årsväxt för den som fick det. De kom överens om att liket skulle delas mellan fyra platser och huvudet blev höglagt i Stein i Hringrike. Var och en förde hem sin del och lade i hög och dessa kallades alla Halvdanshögar.

Vid gården Stein i Ringerike finns idag verkligen en storhög som kallas Halvdanshögen. En mindre undersökning har nyligen gjorts i den 55 m vida högen som givit dateringar till folkvandringstid (Utgrävning av Halvdanshaugen? Utredning gra arbetsgrupp Universitetets Oldsaksamling Mai 1999). Resultaten visar att det knappast kan vara Halvdan Svarte, vilken enligt sagan levde på 800-talet (Larsen & Rolfsen 2004:23), som ligger högen.

I Egil Skallagrimssons saga (översättning av Alving 1989) finns ett exempel på en sekundär begravning i en äldre gravhög (a.a.:215). Det är Egils drunknade son Budvar som begravs i fadern Skallagrimms hög. Egil låter öppna gravhögen och placerar Budvar bredvid Skallagrim.

Riter knutna till gravhögen efter begravningen finns indirekt belagda i både norsk och svensk medeltida lagstiftning. Både den norska Gulatingslagen och Gutalagen antyder att högen fungerat som kultplats för förfäderskulten genom att på ett likartat sätt uppta förbud mot hednisk kult och i detta sammanhang dyrkan av högar (Hultgård 1996:33). I Gulatingslagen står det att "Offerdyrkan är oss också förbjuden; vi skall icke dyrka hedniska gudar, ej heller högar eller hargar" och i Gutalagen: "ingen må åkalla varken hult eller högar eller hedniska gudar, varken vi eller stavgårdar." I den norröna litteraturen omnämns på tre ställen att man offrade till döda kungar i gravhögar (Kaliff 1997:72). I övrigt vet vi inget om hur offer vid gravarna gått till under förkristen tid. Däremot finns många uppgifter från historisk tid om dyrkan av och offer på gravhögar i de skandinaviska länderna, särskilt från Norge (a.a.:74). I vissa områden har man offrat mat såsom mjölk, smör, öl och gröt, ibland även djur, på gårdens gravhög ända in på 1800-talet. Offrandet skedde främst vid julen då mat grävdes ned och öl hälldes på graven. Gravhögar har i dessa sammanhang förknippats med platsens första bebyggare som betraktats som gårdens skyddsande, men även med olika andeväsen såsom vättar, huldror och tomtar.

6.4 Gravhögen som symbol för odal och hedendom

Av norska medeltidslagar framgår i flera fall att högen har haft en särskild rättslig betydelse vid hävdande av äganderätt (Ringstad 1991:143). Lagarna gör skillnad mellan jordägare och odalman, där den senare skulle kunna räkna härstamning ned "til hauks ok til Heidni", d.v.s. till högen och hedendomen. Av lagarna framgår att det närmast var ett krav att odalätten skulle hålla reda på var deras stamfar låg höglagd. Egendom som hade ärvts i minst sex generationer räknades som odal enligt den norska Gulatingslagen, som nedtecknades i början av 1100-talet (Zachrisson 1994). I Sverige förekommer begreppet odal på några runstenar från Uppland och Södermanland, vilket visar att begreppet varit aktuellt i Mälardalen under vikingatiden (a.a.:222 f). Vad odalen innebar under medeltiden i Uppland framgår av dess landskapslag i vilken ordet förekommer i uttrycket: "fasta fæþerni ok alda oþal", vilket syftade på den fäderneärvda jorden i motsats till den nyrojda (Hafström 1967). Odalbonden hade full äganderätt till jorden och en stark rättslig ställning till skillnad från nybyggarna.

Torun Zachrisson har i en artikel framhållit att begreppet odal haft en betydligt vidare mening än den normala tolkningen att det avser en familjs ärftliga rätt till markegendom (Zachrisson a.a.). Hon menar att det varit fråga om en mentalitet av stor vikt för förståelsen av yngre järnålderssamhället i Sverige. Odalen som mentalitet har enligt Zachrisson innefattat många olika innebörder som kretsat kring betydelsen av att inneha en gård. Eftersom odalrätten var en följd av tillhörighet till en familj/släkt som bestod av relationer till både levande och döda var omsorgen om förfäderna förkroppsligad i odalbegreppet. Enligt Zachrisson var vikingatiden en period då det blev nödvändigt att synliggöra odalen på gårdarna i Mälardalen genom att begrava de avlidna släktingarna på tidiga förfäders gravar, resa runstenar och möjligen även att bygga högar. På så sätt skyddades, markerades och bekräftades innehavet av odalen inför odal mannen själv och hans grannar och som en följd av detta även odalmannens position i samhället. Enligt Zachrissons har odalen som en mentalitet funnits under hela järnåldern, men att den blivit synlig för oss först under vikingatiden och att den under äldre järnålder huvudsakligen uttryckts genom förfäderskult.

Att begreppet odal haft samma innebörd i Mälardalen som i Norge och varit aktuellt redan under yngre järnålder förefaller mycket sannolikt. Däremot finns inga direkta belägg för att odal var särskilt förknippad med högen som gravform under denna tid. Så var åtminstone inte fallet under medeltiden i Götalandskapen (Selling 1980d:294 f). I Östgöta- och Västgötalagen anges högar som ål-

dersbevis för de äldre byarna i förhållande till yngre avgärda enheterna genom att omnämna de för-ra som ”høgha byr ok heÐnu byr” respektive ”høg-hae byr ok af heÐnu bygdaer”. I kraft av äldre hävd hade de gamla byarna företrädesrätt till tvister om mark, medan de yngre avgärda fick nöja sig med att ”värja sin rätt till det som den har fått och skall ej gå över rāmärken till byar med högar”, vilket omnämns i Östgötalagen. Som arkeologen Klas-Göran Selinge påpekat (a.a.) är det klart att termen hög används i landskapslagarna som en allmän beteckning för forntida och hedniska gravar. Under högmedeltiden, när landskapslagarna nedtecknades, bör förekomst av gravfält vid byarna ha varit ett praktiskt sätt att skilja mellan byar med odalrätt och den stora mängd avgärda gårdar som tillkommit som en följd av den expansiva nybyggarperioden under tidig medeltid.

Selinge menar också att järnålderns gravar på samma sätt som runristningarna fungerat som synbarliga bevis på den hävdvunna rätten till marken genom att symbolisera sambandet mellan den döde, gården/byn, släkten och de efterlevande. I så fall skulle gravfältets storlek kunna visa att ägarfamiljen verkligen hade innehaft gården under tillräckligt många generationer för att åtnjuta odalrätt. Horisontell stratigrafi på gravfält, som finns dokumenterat på flera gravfält i Mälardalen, skulle kunna vara ett uttryck för ett behov av att synliggöra den obrutna arvsföljden (Zachrisson 1994:228, 232). I Mälardalen finns det ett nära samband mellan gravar och boplats från slutet av romersk järnålder då många gravfält anlades för att nyttjas kontinuerligt under flera århundraden och ibland ända fram till kristen tid (Bratt 1997). Närhet mellan gravar och boplats förekom även under tidigare perioder, med detta samband är särskilt tydligt och allmängiltigt för yngre järnåldern i Mälardalen. Det är intressant att notera att högen tycks ha återkommit som gravform samtidigt med att de första gård-/bygravfälten anlades. På dessa gravfält synliggjordes gravarna genom tydligare överbyggnader än på de äldre s.k. varierade gravfälten med sina oftast flacka och vällagda stensättningar. Det förefaller sålunda som att kontakten med förfäderna, genom närhet till de efterlevande på gården och synlighet både för dessa och omgivningen i övrigt, blev särskilt viktigt från slutet av den romerska järnåldern i Mälardalen. Det finns skäl att återkomma till en djupare diskussion kring betydelsen av denna grundläggande förändring längre fram i avhandlingen.

Odalbegreppet kunde också innefatta rätten till kungamakten (Zachrisson 1994.:221). I Snorres kungasagor sägs att Olav Tryggvasson ärvde kungariket i kraft av odalrätten. De norska kungarna betraktade sålunda kungariket som sin odal och deras högar var beviset på detta. Genom att sitta på fädernas gravhögar under sin maktutövning kunde som

tidigare nämnts kungar och hövdingar offentligt demonstrera denna odalrätt till makten.

I de medeltida landskapslagarna får högen stå som symbol för den hedniska tiden. Att högen överges som gravform under sen vikingatid i Mellansverige till förmån för rektangulära stensättningar som normalt innehåller jordbegravningar tyder också på att högen redan då kopplades samman med den gamla tron (Gräslund 2001:52). Högen som gravform övergavs dock sannolikt inte helt eller på alla platser i samband med kristnandet (G Andersson 2005:128 ff). Så som framgår av mitt eget material (se kapitel 7) förekommer jordbegravningar som ger ett tydligt kristet intryck, d.v.s. inga föremål och östvästlig längdriktning med huvudet i väster, i högar, även om det är ovanligt. Att den norska äldre Gulatingslagen förbjuder begravning i hög visar att seden varit alljämt levande i Norge under senare hälften av 1100-talet (Runer 2006a:44).

7. Undersökta högar i Mälardalen

7.1 Frågeställningar och metod

Som tidigare nämnts är avsikten med den följande analysen av undersökta högar från Mälardalen i första hand att försöka klargöra vad som skiljer avvikande stora högar från normalstora i avseende på hur gravritualerna kan uppfattas utifrån högarnas innehåll och konstruktion. Frågan är då hur det arkeologiska materialet skall struktureras för att en sådan analys skall skapa bästa förutsättningar för tolkningar och förståelse av gravritualerna? En metod är att analysen följer den rituella processen så som den kan förstås utifrån det arkeologiska materialet. På så sätt borde det skapas bäst förutsättningar för att kunna betrakta och tolka gravlämningarna i ett kontextuellt perspektiv. Såsom Tore Artelius (2000:217) påpekat kan den rituella meningen bakom gravens utformning och innehåll först tolkas när den relateras till en specifik fas i gravritualerna och mot bakgrund av syftet med denna. Ett sådant arbetssätt medför dock flera problem. För det första visar det arkeologiska materialet att faserna i den rituella processen inte följer ett och samma schema. För det andra kan ett sådant arbetssätt medföra risken att man låser upp sig vid vissa bestämda uppfattningar om hur den rituella processen förlöpt. Med hänsyn till detta, men även av praktiska skäl, har analysen av de undersökta högarna genomförts i två omgångar. I den första omgången har jag valt att utgå från det bevarade arkeologiska materialet som bearbetats och analyserats på ett traditionellt sätt. Högarnas innehåll och uppbyggnad med hänsyn till deras storlek har i denna tolkningsfas behandlats ur följande aspekter:

- Kronologi
- Gravskick
- Benmaterial
- Föremål
- Högens konstruktion
- Högens kontext

Resultaten från denna traditionella analys har sedan i den andra tolkningsomgången legat till grund för tolkningar av hur de rituella processerna bakom högggravskicket har skiljt sig beroende på högens storlek och hur de förändrats över tiden. Med en öppen syn på det arkeologiska materialet, d.v.s. inte vara allt för bunden av vad den fornnordiska litteraturen berättar om de förkristna gravritualerna, tror jag att det finns möjlighet att få andra och nya perspektiv på högggravskicket.

Inledningsvis kommer högarnas datering i förhållande till deras storlek att redovisas så att gravritualerna bakom högarna kan studeras i kronologiskt perspektiv. De första frågorna som skall besvaras blir då; under vilka tidsperioder uppförs högar över huvudtaget och när uppförs avvikande stora högar.

7.2 Källmaterialet

7.2.1 Gravar som källmaterial

Tolkning av ritualerna kring högarna utifrån det arkeologiska gravmaterialet medför många problem och begränsningar. För det första är det så gott som alltid *fragmenterat* av olika skäl, t.ex. genom tillämpning av brandgravskicket eller genom olika eroderings- och nedbrytningsprocesser (Härke 1997a:19 ff). För det andra efterlämnar inte alla rituella faser i samband med en begravning ett arkeologiskt material, varför vi endast kan skapa oss en bild av vissa delar av begravningsritualerna. De flesta av de ritualer som omgivit själva begravningsakten såsom likvador, olika processioner och begravningsfester har inte lämnat några spår efter sig. Gravmaterialet är sålunda *inkomplett* eller ofullständigt i detta avseende. Slutligen kan inte det arkeologiska materialet i sig berätta något om de religiösa föreställningarna bakom gravritualerna.

7.2.2 Urval av material och allmän källkritik

Målsättningen var ursprungligen att samla in ett så modernt material som möjligt och samtidigt så omfattande att det statistiska underlaget för analyserna skulle vara tillräckligt stort. Därför har huvuddelen av de grävda och rapporterade gravhögar i Mälardalen (Södermanland, Uppland och Västmanland), oberoende storlek, mellan åren 1959 och 1992 gått igenom. Materialet har spårats upp med hjälp av olika sammanställningar av arkeologiska undersökningar från Mälardalen och Sverige (Ambrosiani 1964:22-54, Damell & Hagberg 1967, Arkeologi i Sverige 1967-92).

Sedan 1960-talet har undersökningarna av gravar varit särskilt intensiv i östra Mellansverige, framför allt p.g.a. Stor-Stockholms utbyggnad under det s.k. miljonprogrammet under senare hälften av 1960- och i början av 1970-talet och under infrastruktursatsningarna åren kring 1990. Från 1960 har rapporterna också blivit mer enhetliga både innehållsmässigt och med hänsyn till terminologin. Detta har dock varit både på gott och ont. Genomgången visar att 1960- och 1970-talens rapporter

utformats utifrån en strävan att ge så objektiva beskrivningar av gravarnas uppbyggnad och fyndinnehåll som möjligt. Arkeologen har därmed oftast inte tolkat relationerna mellan olika lager (t.ex. när fler brandlager förekommit i anläggningen) eller varför föremål ibland förekommer utanför gravgömmorna. Sannolikt är detta ett uttryck för att en naturvetenskaplig syn började göra sig gällande inom fältarkeologin i Sverige vid denna tid. Detta gör att det ibland har varit svårt att tolka sådana förhållanden i efterhand utifrån tidsperiodens ofta ordknappa beskrivningar. Rapporterna förbättrades i detta avseende i slutet av 1980-talet och i början av 1990-talet då den tolkande arkeologin började göra sig gällande inom fältarkeologin.

Det visade sig dock under insamlingsskedet att materialet måste kompletteras med äldre undersökningar av större högar, ca 11-13 m i diameter och större, eftersom många av dessa grävts ut före slutet av 1950-talet. Undersökta större högar från Mälardalen är så pass få överhuvudtaget att det blev nödvändigt att samla in samtliga som kunde identifieras genom Statens Historiska Museums accessionskatalog, Tillväxten. Det äldre materialet består sålunda uteslutande av större högar. De större högar fördelar sig efter undersökningsår så som framgår av tabell 5 nedan.

Diam. i m	Före 1900-talet	1900-1959	1959-92	Totalt
11-14	0	3	35	38
15-19	3	20	14	37
20 >	5	13	8	26
Totalt	8	36	57	101

Tabell 5. De större högarnas undersökningsperioder

Tabellen visar att huvuddelen av de riktigt stora högar, med diametrar på 15 m och mer, är undersökta före 1959. Dessa är så många som 41 av totalt 63 högar eller 65% av dessa högar. Lyckligtvis är endast två av undersökningarna före 1959 genomförda av icke sakkunniga personer. Dessa är samtidigt de två äldsta undersökningarna i gravmaterialet, Svens hög i Börje socken från 1667 och Kööhögen i Orkesta socken från 1724.

Av totalt 373 insamlade undersökta gravanläggningar är 44 undersökta före 1959, varav åtta före 1900-talet. 88% av gravmaterialet eller 327 av högar är från perioden 1959-92, varav 204 från miljonprogramsåren (1966-74). Materialets koncentration till miljonprogramsåren medför också att de flesta högundersökningarna är från Stor-Stockholmsområdet. Av de 271 undersökningarna från Stockholms län är också större delen från huvudstadens förortsområden, särskilt nordvästra Stor-Stockholm där Spånga socken dominerar med 88 utgrävda högar i gravmaterialet. Den geografiska

snedfördelningen i materialet framgår tydligt i tabellen nedan.

En annan källkritisk aspekt på det grävda högmaterial är att undersökningsmetoderna utvecklats och förbättrats genom åren, vilket kan förväntas påverka det kvalitativa resultatet av undersökningarna. I det äldre undersökta materialet är det t.ex. ofta bara den centrala delen av högarna som undersökts. Så är fallet för huvuddelen eller åtminstone 10 av undersökningarna av storhögar som utförts före 1950-talet. Detta gäller särskilt de viktigare undersökningarna, t.ex. av Uppsala högar, Ottarshögen och Ingjaldshögen. Bland annat kan detta problem ha medfört att förekomsten av sekundärgrav-ar har underskattats. Även om metoderna för hur gravgömmor undersökts i äldre grävningar sällan redovisas så kan det också förväntas att man varit mindre noggrann med detta än i många modernare undersökningar. Å andra sidan har man nog varit särskilt noggrann i de äldre undersökningarna av storhögar, p.g.a. de förväntningar som fanns på denna fornlämnings-typ som hövdinga- eller kungagrav. Som ett exempel kan nämnas att Hanna Rydh redan 1917 tillämpade rutgrävningsteknik (1x1 m stora rutor) vid undersökningen av brandlagret i storhögen Skopintull vid Adelsö kyrka i Uppland (Rydh 1936).

7.3 Högarnas relation till begravningar

Om den följande analysen av relationen mellan högens storlek och innehåll skall bli meningsfull krävs att gravarna i högarna har ett direkt samband med högens storlek, d.v.s. att begravning och hög är samtida. Detta medför att gravhögar som byggts upp etappvis genom en eller flera överlagrande högar måste väljas bort eftersom denna jämförelse saknar relevans för denna typ av högar eftersom de innehåller gravar från olika tider varav ingen står i direkt relation till högens slutliga storlek. Högar utan begravningar är inte heller meningsfullt att behandla i denna analys. Båda dessa avvikande typer av högar är dock viktiga för förståelsen av höggravskicket och kommer därför att diskuteras separat senare i kapitlet.

Det normala är dock att högarna innehåller en begravning. Av mitt källmaterial innehåller 293 högar en begravning (79%), medan 58 har två eller fle-

Södermanland	Uppland	Västmanland
116 (varav 37 Södermanlands län)	247 (varav 55 Uppsala län)	10

Tabell 6. Högarnas fördelning på landskapen

ra begravningar (16%) och 11 (3%) inte några begravningar alls. I övriga högar är gravgömmorna förstörda eller har inte berörts av undersökningen. I högar med flera begravningar är dessa belägna antingen under eller i högen eller både i högen och i en s.k. sydvästport. Den sistnämnda är en rektangulär utbyggnad, vanligen vid högens sydvästra kant, som förekom så gott som uteslutande under 900-talet (Bratt 1999:19 f).

Högarna med flera begravningar kan delas i två grupper med hänsyn till om begravningarna är samtida eller från olika tider. I högar med samtida begravningar är gravskicket alltid detsamma, d.v.s. brand- eller jordbegravningar. Av 27 sådana högar har 17 oftast två eller tre begravningar liggande bredvid varandra under högen, medan 10 har eller har haft i regel en begravning under hög i kombination med en begravning i sydvästport. Högar med flera samtida begravningar förekommer under perioden 500-900-talet, dock främst under 900-talet (14 högar).

36 av högarna med flera begravningar har utöver den primära graven en eller flera sekundärgravar. Dessa är antingen nedgrävda i högens yta eller byggts över en äldre gravanläggning. Åtta högar har ytliga sekundärgravar och 28 högar har en eller flera överlagrande gravhögar. I tre av dessa förekommer båda typerna av sekundärgravar.

De ytligt nedgrävda sekundärgravarna förekommer i högar från 600-talet och fram till 1000-talet, dock främst under vikingatid. Dessa sekundärgravar är både ovanliga, förekommer endast i 2 % av högarna, och är genomgående fyndfattiga. Endast två avvikande större högar (över 10 m i diameter) innehåller ytliga sekundärgravar. Eftersom de stora högarna många gånger bara undersökts till de centrala delarna kan sekundärgravar ha varit vanligare i högarna än vad mitt material visar.

7.4. Högar med en eller flera samtida begravningar

7.4.1 Högarnas storlek i relation till kronologi

En grundläggande förutsättning för att det skall vara meningsfullt att diskutera högarnas storlek i relation till deras uppbyggnad och fyndinnehåll är också att de är strukturerade kronologiskt. Därmed kan förändringar i gravritualerna i samband med uppförandet av högar studeras över tiden och i relation till andra tidsbundna fenomen i samhället.

7.4.1.1 Dateringsgrunder

Dateringen av högarna grundar sig i första hand på föremålen och i viss mån på det inre gravskicket. För folkvandringstid och vendeltid baseras dateringarna i första hand på den lokala kronologin för

Lovö socken i Uppland (Petré 1984a). Lovökronologin har visat sig i hög grad gångbar för Mälardalen i övrigt vad gäller framför allt kammar och pärlor som ju också är bland det vanligaste fyndmaterialet i gravarna (Petré 1999). Kammar är särskilt väl lämpade för datering av gravar eftersom de genom sin bräcklighet inte kan ha haft någon längre användningstid eller gått i arv. För bronsföremålen från samma tid har Nermans Gotlandskronologi tillämpats (Nerman 1935, 1969, 1975). I den mån föremålen har kunnat knytas till båtgravarna från Vendel eller Valsgärde har Birgit Arrhenius kronologi för den äldre vendeltiden tillämpats (Arrhenius 1983). Enligt denna skall de äldsta vendelgravarnas datering tidigareläggas, vilket medför att övergången till vendeltiden förskjuts bakåt till perioden 520/30-560/70. Enligt Arrhenius stämmer denna reviderade kronologi för äldre vendeltid väl överens med Nermans kronologi för vendeltiden på Gotland (a.a.:68). Kronologin för vikingatid baseras främst på bearbetningarna av gravmaterialet från Birka (publikationerna Birka II:1-3, K Ambrosiani 1981, Jansson 1985).

Utöver föremålstyper ger gravskicket ibland möjlighet till datering av gravarna, dock grovt till längre tidsperioder. Brandlager förekommer främst under yngre järnålder i Mälardalen, medan jordbegravning tillämpades både under äldre järnålder och vikingatid, med undantag för högstatusgravarna, såsom kammargravar och båtgravar, där jordade begravningar förekom även under mellanliggande period. Jordbegravningarnas orientering skiljer sig dock mellan romersk järnålder och vikingatid, vilken ger möjlighet till närmare datering av dessa. Jordbegravningarna från äldre järnålder är orienterade i N-S med en liten avvikelse mot NNV-SSÖ. De vikingatida motsvarigheterna, vilka ansetts ligga orienterade i Ö-V (t.ex. Hyenstrand 1974:20), ligger för Mälardalens del i själva verket oftast kring NÖ/ÖNÖ-SV/VSV (Lindström 1997:116).

Det vikingatida jordbegravningarna brukar av tradition dateras till 1000-talet (Biuw 1992:253). En nyligen genomförd gravfältundersökning vid Valsta i Norrsunda socken, Uppland (G. Andersson 1997a:58-65) har dock visat att jordbegravningar på s.k. gårds-/bygravfält även kan dateras till första hälften av 1100-talet. Jordbegravningar är även belagda från 800- och 900-tal i östra Mälardalen, både vid och utanför Birka (Biuw 1992:252f, Gräslund 1980:43). Tidiga exempel utanför vikingastaden är dock ovanliga och tyngdpunkten för de vikingatida jordbegravningarna i östra Mälardalen ligger inom 1000-talet. Som en konsekvens av den successiva anpassningen till det officiellt kristna begravningsskicket minskar fyndmängden med tiden i jordbegravningarna (Hammar 2000:19). Jag har därför valt att generellt placera högar med vikingatida jordbegravningar helt utan föremål eller innehål-

lande enstaka föremål såsom knivar, brynen, mynt eller kam i detta århundrade.

Grunden för dateringen av högarna – föremålstyper, gravskick eller ¹⁴C-dateringar – återfinns under kolumnen ”Datering” i högdatabasen (bilaga 2). För de större högarna, med en diameter på 18 m och mer samt för ett urval av högar med en diameter på 10-17 m, finns en särskild argumentation för dateringen i den särskilda katalogen för dessa högar (bilaga 1).

7.4.1.2 Högarnas datering

Av de 373 insamlade undersökta högarna har 330 kunnat dateras till en bestämd tidsperiod eftersom de förefaller ha tillkommit vid ett tillfälle, till skillnad från den mindre del av högarna som är påbyggda vid flera tillfällen. Av dessa 330 högar har 197 fått en datering preciserad på 100 år när, 29 på 150 år när och 52 på 200 år när, medan de övriga har fått vidare dateringar. En datering på 100 år när kan förefalla som en lämplig gräns för att avgränsa den del av gravmaterialet som kan användas för vidare statistiska och andra bearbetningar. Materialet blir då dock mycket litet, endast 197 högar eller ca 60 % av den ursprungliga mängden. Eftersom dateringsmöjligheterna av högarna ökar med antalet påträffade fynd skulle en sådan snäv avgränsning få konsekvenser för analyserna av gravarnas innehåll av föremål. Jag har därför valt att utvidga

materialet till högar med en datering på minst 200 år när. I de kronologiska analyserna har jag dock i regel valt att begränsa materialet till högar daterade till 50-150 år när. Skälet till detta är att högar daterade 150-200 år när oftast inte är möjliga att placera i ett bestämt århundrade till skillnad från högar med mer preciserade dateringar. De senare har närmast genomgående en datering med tydlig tyngdpunkt i ett bestämt århundrade. För att kunna hantera de vida dateringarna i samband med analyserna är samtliga dateringar omräknade till centralvärdet. De tre kategorierna daterade högar är särredovisade i analyserna för att det skall vara möjligt att se i vilken mån de grövre daterade högarna påverkar de statistiska bearbetningarna och analyserna (se tabell 8).

Med undantag för två säkra dateringar till bronsålder (0,6 % av högmaterialet), dateras högarna så gott som uteslutande till järnålder. De två bronsåldershögarna utgörs av den välkända Hågahögen från period IV i Bondkyrka socken (se vidare bilaga 1) och en hög från Tibble i Täby socken, båda i Uppland. Den senare högen var 12 m i diameter och dateras till period VI. Högen som gravform kan därmed konstateras vara nära nog uteslutande en järnåldersföreteelse i Mälardalen.

Totalt 278 högar (från järnåldern) är sålunda daterade med en precision på upp till 200 år. Med hänsyn till dateringarnas centralvärden fördelar sig

Dat.kategori	300-tal	400-tal	500-tal	600-tal	700-tal	800-tal	900-tal	1000-tal	Tot
I-100 år	2	6	44	24	28	16	55	22	197
101-150 år	0	15	1	8	0	5	0	0	29
151-200 år	0	0	0	2	6	3	30	11	52
% I- 100 år	100	29	98	71	82	67	65	64	71
Tot	2	21	45	34	34	24	85	33	278

Tabell 7. Undersökta och daterade gravhögar från Mälardalen

Fig 14. Daterade högar från Södermanland och Uppland, 3-67 m i diameter.

Diameter	300-tal	400-tal	500-tal	600-tal	700-tal	800-tal	900-tal	1000-tal	Tot
3			3 (3, 0, 0)	2 (2, 0, 0)					5 (5, 0, 0)
4			2 (2, 0, 0)		3 (2, 0, 1)	2 (2, 0, 0)	6 (1, 0, 5)	8 (4, 0, 4)	21 (11, 0, 10)
5		1 (0, 1, 0)	2 (2, 0, 0)	4 (1, 2, 1)	3 (2, 0, 1)	2 (2, 0, 0)	9 (5, 0, 4)	5 (3, 0, 2)	26 (15, 3, 8)
6		1 (1, 0, 0)	9 (8, 1, 0)	4 (3, 1, 0)	7 (6, 0, 1)	3 (2, 1, 0)	11 (7, 0, 4)	8 (5, 0, 3)	43 (32, 3, 8)
7		2 (1, 1, 0)	5 (5, 0, 0)	2 (2, 0, 0)	5 (4, 0, 1)	9 (6, 1, 2)	16 (11, 0, 5)	3 (3, 0, 0)	42 (32, 2, 8)
8		3 (1, 2, 0)	3 (3, 0, 0)	7 (5, 1, 1)	5 (5, 0, 0)	3 (2, 1, 0)	10 (5, 0, 5)	3 (2, 0, 1)	34 (23, 4, 7)
9		3 (0, 3, 0)	1 (1, 0, 0)	2 (1, 1, 0)	2 (2, 0, 0)	1 (0, 1, 0)	6 (4, 0, 2)	3 (3, 0, 0)	18 (11, 5, 2)
10		2 (0, 2, 0)	1 (1, 0, 0)	4 (3, 1, 0)		1 (1, 0, 0)	9 (7, 0, 2)		17 (12, 3, 2)
11	1 (1, 0, 0)	1 (1, 0, 0)	3 (3, 0, 0)	1 (1, 0, 0)		1 (0, 1, 0)			7 (6, 1, 0)
12	1 (1, 0, 0)	5 (2, 3, 0)	1 (1, 0, 0)	1 (0, 1, 0)	1 (1, 0, 0)	1 (0, 0, 1)	2 (1, 0, 1)		12 (6, 4, 2)
13		1 (0, 1, 0)	2 (2, 0, 0)	2 (1, 1, 0)			1 (0, 0, 1)	1 (0, 0, 1)	7 (3, 2, 2)
14				1 (1, 0, 0)	1 (1, 0, 0)				2 (2, 0, 0)
15			4 (4, 0, 0)	2 (2, 0, 0)			2 (2, 0, 0)		8 (8, 0, 0)
16				1 (1, 0, 0)	2 (1, 0, 1)		1 (1, 0, 0)		4 (3, 0, 1)
17		1 (0, 1, 0)			1 (1, 0, 0)		3 (3, 0, 0)		5 (4, 1, 0)
18		1 (0, 1, 0)	1 (1, 0, 0)				2 (2, 0, 0)	1 (1, 0, 0)	5 (4, 1, 0)
19			1 (1, 0, 0)				2 (2, 0, 0)	1 (1, 0, 0)	4 (4, 0, 0)
20				1 (1, 0, 0)	2 (2, 0, 0)		2 (1, 0, 1)		5 (4, 0, 1)
22			2 (2, 0, 0)				1 (1, 0, 0)		3 (3, 0, 0)
23			1 (1, 0, 0)		1 (0, 0, 1)				2 (1, 0, 1)
25			1 (1, 0, 0)						1 (1, 0, 0)
29							1 (1, 0, 0)		1 (1, 0, 0)
31							1 (1, 0, 0)		1 (1, 0, 0)
35						1 (1, 0, 0)			1 (1, 0, 0)
38			1 (1, 0, 0)						1 (1, 0, 0)
46					1 (1, 0, 0)				1 (1, 0, 0)
60			1 (1, 0, 0)						1 (1, 0, 0)
67			1 (1, 0, 0)						1 (1, 0, 0)
Tot	2 (2, 0, 0)	21 (6, 15, 0)	45 (44, 1, 0)	34 (24, 8, 2)	34 (28, 0, 6)	24 (16, 5, 3)	85 (55, 0, 30)	33 (22, 0, 11)	278 (197, 29, 52)

Tabell 8. Gravhögaras kronologi fördelad efter deras diameter i meter.

Anm. Tabellen omfattar endast högar som kunnat dateras med en precision på högst 200 år. Varav högar daterade på 50-100 år, 101-150 år respektive 151-200 år när redovisas inom parantes.

dessa högar på järnålderns århundraden enligt följande tabell och diagram:

Av tabell 7 och figur 14 framgår att de finare dateringarna av gravhögar, på högst 100 år när, är proportionellt sätt jämt fördelade från 600-talet och fram till 800-talet, d.v.s. omfattar kring 70 % av materialet. För 500-talet är andelen väl daterade högar nära 100 %, vilket främst beror på att dessa närmast genomgående innehåller brandgravar med kammar som oftast är mycket tidstypiska. Förhållandet är dock omvänt för 400-talet där endast 29 % av högar kan dateras på 100 år när. Här beror den höga andelen högar med vidare dateringar dels på att den äldre järnålderns gravar innehåller färre föremål och ibland inga föremål alls, dels på att föremålskronologierna för tidsperioden är sämre kända. Hela denna grupp har fått en datering som omfattar hela folkvandringstiden, d.v.s. 400-550 e.Kr., vilket innebär att när hänsyn tas till tyngdpunkten för dessa dateringar hamnar samtliga dessa högar i 400-talet. Rimligen bör en del av denna grupp höra hemma i 500-talet. Antalet högar daterade till 400-tal bör sålunda vara lägre samtidigt som de bör vara fler under 500-talet. Både för 900- och 1000-talen är andelen högar med vida dateringar höga. Omkring en tredjedel av högar från dessa århund-

raden har datering som ligger mellan 150 och 200 år, medan övriga är daterade på 100 år när. För 900-talet beror det stora antalet vida dateringar främst på att många vikingatida högar bara kan dateras på grundval av att de innehåller torshammarringar, vilka tillhör perioden 800- och 900-talen, dock med tyngdpunkt i det senare århundradet (Petré 1984b:44). En mindre del av dessa, ca en tredjedel, bör därför höra hemma i 800-talet. Högar med vida datering som förts till 1000-talet är i många fall jordbegravningar med relativt många, men samtidigt svår-daterade, föremål som inte kunnat dateras närmare än till perioden 900- och 1000-talen.

Av samma tabell och diagram framgår att de äldsta daterade högar uppfördes under 300-talet. Det finns inga antydningar om att det skulle kunna finnas äldre högar än från denna tid dolda bland högar med vidare datering än på 200 år när. Bruket att uppföra högar återupptogs sålunda i Mälardalen efter bronsåldern först i slutet av yngre romersk järnålder. Det är dock endast två högar som daterats till denna tid. Båda är relativt stora, 11 respektive 12 m i diameter och innehöll jordbegravningar med vapen, varav en i träkammare. Den senare är den välkända och guldriska kammargraven

Dat.kategori	300-tal	400-tal	500-tal	600-tal	700-tal	800-tal	900-tal	1000-tal	Tot
1-100 år	0	3	25	17	21	15	40	20	141
101-150 år	0	9	1	6	0	4	0	0	20
151-200 år	0	0	0	2	4	2	27	10	45
Tot	0	12	26	25	25	21	67	30	206

Tabell 9. Daterade gravhögar från Mälardalen, 3-10 m i diameter.

från Fullerö i Gamla Uppsala socken, Uppland (Arwidsson 1948). Den andra högen som dock kan vara sekundärt anlagd över jordbegravningen låg på ett gravfält mellan Mörby och Rickeby i Vallentuna socken, Uppland. Den äldsta säkert daterade högen från järnåldern i Mälardalen är sålunda en exklusiv kammargrav, dock plundrad, som var ca 11 m i diameter och 1,2 m hög. Även de yngsta gravhögarna innehåller jordbegravningar. Dessa dateras huvudsakligen till 1000-talet. Inga säkra dateringar finns från 1100-talet, varför traditionen tycks ha upphört i Mälardalen redan under 1000-talet.

Av tabell 9-10 samt figurerna 15-16 framgår hur dateringarna fördelar sig mellan århundradena för normalstora högar (3-10 m i diameter) respektive avvikande stora högar (11-67 m i diameter) för hela Mälardalen. Inom båda grupperna finns det toppar för högbyggandet under 500-talet och 900-talet. För de avvikande stora högarna är topparna tydligare i förhållande till de övriga århundradena. De äldsta högarna tillhör som tidigare nämnts denna grupp. Ökningen under 500-talet förefaller lika kraftig i förhållande till det föregående århundradet inom båda grupperna, liksom en tillbakagång under perioden 600- till 800-talet. För gruppen avvikande stora högar är nedgången tydligare i förhållande till 500-talet samtidigt som man här kan se en gradvis minskning av högbyggandet fram till 900-talet då det återigen sker en kraftig ökning. Tillbakagången under 1000-talet är också mycket tydligare för de avvikande stora högarna än för de normalstora.

Av figur 17 framgår också att det är under 500-ta-

let som de flesta monumentala högarna tillkommer. Även här finns också toppar under 700- och 900-talen, vilka dock är betydligt mindre påtagliga och även osäkra eftersom materialet för högar med diametrar på 20-67 m är mycket litet, endast 17 stycken. Av tabell 8 framgår dock att de flesta större högarna från 900-talet ligger inom intervallet 15-20 m i diameter. Dessa är 12 stycken mot endast 2-6 stycken under de övriga århundradena för perioden 400- till 1000-talet.

Om man ser till materialets fördelning landskapsvis blir bilden mer komplicerad och tydliga skillnader framstår mellan Södermanland och Uppland. För Västmanlands del är materialet dock alldeles för litet (endast 9 högar) för att diskuteras i detta sammanhang. I figur 18-20 redovisas samtliga gravhögar daterade på minst 150 år när för Södermanland och Uppland (jfr tabell 12). Figur 18 visar fördelningen av alla storleksklasser på aktuella århundraden för de två landskapen. Skillnaderna mellan landskapen rör främst högbyggandets första århundraden under järnåldern. De äldsta högarna byggdes i Uppland under 300-talet och traditionen slog igenom redan under 400-talet, ett århundrade tidigare än i Södermanland. Däremot är den tidigare konstaterade toppen för högbyggandet under 500-talet endast påvisbar för Södermanland. För Upplands del ser det snarare ut att vara en mindre tillbakagång under detta århundrade. Troligen är detta en effekt av att flera av högarna som daterats till 400-talet, vilka huvudsakligen är från Uppland, bör tillhöra 500-talet (se kommentarerna till figur 14). Om man tar hänsyn till detta bör uppgången

Fig 15. Daterade högar från Södermanland och Uppland, 3-10 m i diameter.

Tabell 10. Daterade gravhögar från Mälardalen, 11-67 m i diameter.

Dat.kategori	300-tal	400-tal	500-tal	600-tal	700-tal	800-tal	900-tal	1000-tal	Tot
I-100 år	2	3	19	7	7	1	15	2	56
I01-150 år	0	6	0	2	0	1	0	0	9
I01-200 år	0	0	0	0	2	1	3	1	7
Tot	2	9	19	9	9	3	18	3	72

Fig 16. Daterade högar från Södermanland och Uppland, 11-67 m i diameter.

Tabell 11. Samtliga daterade gravhögar från Mälardalen.

Diam	300-tal	400-tal	500-tal	600-tal	700-tal	800-tal	900-tal	1000-tal	Tot
3-10	0	12 (3, 9, 0)	26 (25, 1, 0)	25 (17, 6, 2)	25 (21, 0, 4)	21 (15, 4, 2)	67 (40, 0, 27)	30 (20, 0, 10)	206 (141, 20, 45)
11-19	2 (2, 0, 0)	9 (3, 6, 0)	12 (12, 0, 0)	8 (6, 2, 0)	5 (4, 0, 1)	2 (0, 1, 1)	13 (11, 0, 2)	3 (2, 0, 1)	54 (40, 9, 5)
20-67	0	0	7 (7, 0, 0)	1 (1, 0, 0)	4 (3, 0, 1)	1 (1, 0, 0)	5 (4, 0, 1)	0	18 (16, 0, 2)
Tot	2 (2, 0, 0)	21 (6, 15, 0)	45 (44, 1, 0)	34 (24, 8, 2)	34 (28, 0, 6)	24 (16, 5, 3)	85 (55, 0, 30)	33 (22, 0, 11)	278 (197, 29, 52)

Anm. Tabellen omfattar endast högar som kunnat dateras med en precision på högst 200 år. Varav högar daterade 50-100 år, 101-150 år respektive 151-200 år när redovisas inom parantes

Fig. 17. Daterade högar från Mälardalen, 20-67 m i diameter.

	3-10 m i diameter		11-67 m i diameter		3-67 m i diameter	
	Sö	Up	Sö	Up	Sö	Up
300-tal	0	0	0	2 (2, 0, 0)	0	2 (2, 0, 0)
400-tal	2 (0, 2, 0)	10 (3, 7, 0)	0	9 (3, 6, 0)	2 (0, 2, 0)	19 (6, 13, 0)
500-tal	19 (19, 0, 0)	5 (4, 1, 0)	7 (7, 0, 0)	9 (9, 0, 0)	26 (26, 0, 0)	14 (13, 1, 0)
600-tal	7 (5, 0, 2)	18 (12, 6, 0)	5 (4, 1, 0)	3 (2, 1, 0)	12 (9, 1, 2)	21 (14, 7, 0)
700-tal	9 (6, 0, 3)	14 (13, 0, 1)	3 (2, 0, 1)	6 (5, 0, 1)	12 (8, 0, 4)	20 (18, 0, 2)
800-tal	10 (7, 2, 1)	11 (8, 2, 1)	1 (1, 0, 0)	2 (0, 1, 1)	11 (8, 2, 1)	13 (8, 3, 2)
900-tal	16 (12, 0, 4)	50 (27, 0, 23)	9 (7, 0, 2)	9 (8, 0, 1)	25 (19, 0, 6)	59 (35, 0, 24)
1000-tal	3 (1, 0, 2)	27 (19, 0, 8)	1 (0, 0, 1)	2 (2, 0, 0)	4 (1, 0, 3)	29 (21, 0, 8)
Tot	66 (50, 4, 12)	135 (86, 16, 33)	26 (21, 1, 4)	42 (31, 8, 3)	92 (71, 5, 16)	177 (117, 24, 36)

Tabell 12. Daterade gravhögar från Södermanland och Uppland

Anm. Tabellen omfattar endast högar som kunnat dateras med en precision på högst 200 år. Varav högar daterade på 50-100 år, 101-150 år respektive 151-200 år när redovisas inom parantes.

Fig. 18. Daterade högar från Södermanland och Uppland, 3-67 m i diameter. Diagrammet berör endast högar daterade på 50-150 år när.

Fig. 19. Daterade högar från Södermanland och Uppland, 3-10 m i diameter. Diagrammet berör endast högar daterade på 50-150 år när.

Fig. 20. Daterade högar från Södermanland och Uppland, 11-67 m i diameter. Diagrammet berör endast högar daterade på 50-150 år när.

under 400-talet för högbyggandet i Uppland vara något mindre påtaglig och minst lika omfattande under 500-talet. Konsekvensen blir att högbyggandet i Uppland slog igenom under 400-talet och höll sig på en relativt jämn nivå fram till 800-talet, då en tydlig nedgång skedde. För Södermanlands del skedde en kraftig nedgång redan under 600-talet till en nivå som bibehölls fram till och med 800-talet. Under 900-talet kom en kraftig topp för högbyggandet i båda landskapen, dock betydligt kraftigare i Uppland, där antalet gravhögar i mitt material drygt tredubblades i förhållande till föregående århundrade (från 11 till 35 stycken). För Södermanlands del är ökningen nära en dryg dubbling (från 10 till 19 stycken). I båda landskapen gick traditionen tillbaka under 1000-talet, dock betydligt mer i Södermanland än i Uppland där högbyggandet under detta århundrade var vanligare än under perioden 400-800-talet. Endast en hög från Södermanland är daterad till 1000-talet mot 21 från Uppland.

I figur 19 och 20 urskiljs hur normalstora respektive avvikande stora högar fördelar sig på aktuella århundradena för de berörda landskapen. Här framträder ytterligare skillnader mellan landskapen. För de normalstora högarna (figur 19) är utvecklingen i stort liknande som för hela det beaktade materialet. Mindre skillnader som framträder är dels att byggandet av normalstora högar inleddes i Uppland först under 400-talet och att en mindre topp i traditionen kom under 600-talet för att sedan minska i omfattning fram till den kraftiga uppgången under 900-talet, dels att toppen under 900-talet för Södermanlands del är mindre påtaglig (endast ca 33 % fler högar än under 800-talet). Skillnaderna är dock större för de avvikande stora högarna (figur 20). För Upplands del återfinns nu två lika kraftiga toppar under perioderna 400- till 500-talen och 900-talet samt en mindre uppgång under 700-talet. I Södermanland byggs avvikande stora högar först under 500-talet, varefter traditionen successivt går tillbaka under de följande århundradena fram till 900-talet då samma kraftiga uppgång skedde i Uppland. Nedgången under 1000-talet var också mycket kraftigare i Uppland för de avvikande stora högarna till skillnad mot de normalstora, endast två större högar från detta landskap kan dateras till detta århundrade.

Den första kända monumentaliserade högen uppförs i Uppland under första hälften av 500-talet – Ottarshögen i Vendel, vilken är 38 m i diameter. Storhögar (20 m i diameter och större) uppförs även i Södermanland och Västmanland senare under samma århundrade, dels en vid Södra Husby i Trosa Vagnhärad socken, dels en intill Anundshög i Badelunda socken, båda 22 m i diameter. Monumentaliseringen av högarna tycks både varit tidigare och mer omfattande i Uppland, varifrån totalt fem stor-

högar är kända från 500-talet, bland dessa Väst- och Östhögen som är 60 respektive 67 m i diameter samt Brunnhögen i Husby-Långhundra socken som troligen varit ca 25 m i diameter. I Södermanland uppfördes de största kända gravhögarna under 700- och 800-talen då den monumentala storhögen vid Norsborg, Botkyrka socken och Ingjaldshögen vid Husby, Vansö socken, 46 respektive 35 m i diameter, tillkom. Storhögar från 900-talet är endast kända från Uppland där fyra högar har daterats till detta århundrade. Endast en av dessa, Gullhögen i Husby-Långhundra socken, når med sina 31 m knappt över 30 m i diameter. I Södermanland återfinns dock fler högar från 900-talet strax under 20 m i diameter än i Uppland, sju respektive tre högar med diametrar på mellan 15 och 19 m.

7.4.1.3 Sammanfattning

Traditionen att bygga gravhögar återupptogs under järnåldern i Mälardalen i slutet av den romerska järnåldern. De äldsta kända gravhögarna uppfördes i Uppland under 300-talet. Högbyggandet slog igenom i landskapet under 400-talet, ett århundrade tidigare än i Södermanland. Genomslaget blev dock desto kraftigare i Södermanland genom en snabb och stor uppgång redan under 500-talet. Avvikande stora högar byggdes redan från början i båda landskapen. I Uppland höll sig högbyggandet på en relativt jämn nivå från 400-talet och fram till 800-talet då en nedgång skedde. För Södermanlands del vändes den kraftiga uppgången under 500-talet i en kraftig nedgång redan under 600-talet varefter högbyggandet låg på samma nivå fram till och med 800-talet. I båda landskapen ökade traditionen avsevärt i omfattning under 900-talet, särskilt i Uppland, för att under 1000-talet gå tillbaka kraftigt. Anmärkningsvärt är att tillbakagången var betydligt kraftigare i Södermanland än i Uppland där byggandet av högar under 1000-talet var vanligare än under perioden 400-800-talet. Övergivandet av högen som gravform under 1000-talet skedde sålunda betydligt tidigare i Södermanland än i Uppland. Sannolikt är detta ett uttryck för ett tidigare kristnande av Södermanland, vilket också antyds av att runstensresandet överges tidigare i detta landskap (vid mitten av 1000-talet) än i Uppland (Zachrisson 1998:130). Att högen som gravform betraktades som ett uttryck för hedendom under medeltiden framgår tydligt av landskapslagarna (Gräslund 2001:52). Generellt sett kan det konstateras att bruket att uppföra gravhögar var en etablerad tradition i Uppland under perioden 400- till 1000-talet, medan den började senare och slutade tidigare i Södermanland där den var aktuell under tiden 500- till 900-talet.

Vad gäller de avvikande stora högarna var det för Upplands del två lika kraftiga toppar för traditionen under järnålder; perioden 400-500-talen och

Gravskick	Sö, antal	Sö, diam	Up, antal	Up, diam	Vsm, antal	Vsm, diam	Totalt
Enstaka brända ben	2	6-7	1	12	0		3
Benlager	1	8	2	10-11	0		3
Urnegrav	0		4	3-8	2	3, 11	6
Brandgrop	2	5-7	2	7-9	0		4
Brandgrop+brandlager	3	6-8	2	9-12	1	6	6
Urnegrav+brandgrop	0		1	4	0		1
Urnegrav+brandlager	0		4	8-9, 38, 60	0		4
Brandlager	105	3-46	162	3-30	7	4-5, 13-22	274
Jordbegravning i kammare	0		7	10-12, 17-19	0		7
Jordbegravning	3	5-6, 13	31	4-9, 12-18	0		34

Tabell 13. Gravskick i undersökta högar från Mälardalen

Anm. Tabellen innehåller endast högar med säkert fastställt gravskick. Av jordbegravningarna i träkammare är sex från 3-500-tal, medan endast en är från 1000-tal. Av vanliga jordbegravningar är fem från äldre järnålder eller perioden 350-550 (alla från Uppland) och övriga från sen vikingatid.

900-talet med en mindre uppgång under 700-talet. I Södermanlands låg topparna under 500-talet och 900-talet och var sålunda i stort samtida om än ett århundrade senare och kortare för den första perioden än i Uppland. Monumentaliseringen av högar tycks skett både tidigare och varit mer omfattande i Uppland. Under 1000-talet var tillbakagången i byggandet av avvikande stora högar lika kraftig i båda landskapen.

7.4.2 Högarnas storlek i relation till gravskick

Gravskicket i högarna skiljer sig inte nämnvärt från det normala i Mälardalen under den aktuella perioden av järnåldern, d.v.s. från yngre romersk järnålder till vikingatid (jfr t.ex. Ambrosiani 1964:64 ff). Fram till omkring 500 e.Kr. dominerade brandgravskicket med sotfria ben, medan jordbegravning och brandgropar förekom i mindre omfattning. De olika formerna gravskick med sotfria ben har senast definierats av Agneta Bennett (1987) som benämner dem enstaka brända ben, benlager och urnegrav. Under övergångsfasen från sotfria ben till sotiga ben har Bennett visat att det förekom blandformer med sotfria ben som urnegrav i kombination med brandlager eller brandgrop, men även brandgropar med brandlager. Brandgravskicket med brandlager dominerade under yngre järnålder fram till sen vikingatid då jordbegravning återkom för att uppträda parallellt med brandgravar.

Några påtagliga skillnader i gravskick mellan mindre och större högar kan inte heller ses i mitt material, utom att jordbegravning inte förekommer i högar över 19 m i diameter. Storhögar i Mälardalen enligt den traditionella definitionen (högar 20 m i diameter och större) innehåller sålunda alltid brandgravar. Gravskicket i högarna med hänsyn till deras storlek framgår av tabell 13.

7.4.3 Högarnas storlek i relation till benmaterialet

7.4.3.1 Källmaterialets karaktär

Följande analyser är bara meningsfulla för högar med brandgravar. I högarna med jordgravningar

är det obrända benmaterialet oftast mycket dåligt bevarat, samtidigt som osteologiska analyser nästan helt lyser med sin frånvaro i dessa sammanhang. Av de 278 högarna med en datering på minst 200 år när, innehåller endast 15% jordbegravningar (41 st), vilka dessutom är koncentrerade till perioderna 350-550 e.Kr. och 1000-talet. Under perioden 550-till 900-tal var brandgravskicket närmast allenaordande i högarna i Mälardalen. Högar med jordbegravningar skall dock kommenteras i samband med de olika analyserna i den mån det är meningsfullt.

En viktig utgångspunkt vid analysen av benmaterialet i högar med brandgravar är medvetandet om skillnaderna mellan de olika gravskicken - kremering och jordande - vad gäller representativitet. Det är allmänt känt att brandgravarna från järnåldern oftast inte innehåller allt som blivit kvar efter kremeringen (Bennett 1987:40 f, Petré 1984a:204 ff). De stora variationerna kan inte helt förklaras bort med hänvisning till hög grad av destruktion vid kremeringen, olika bevarandeförhållanden eller att de små benmängderna skulle representera barngravar. Spåren efter gravritualer efter bränningen visar att särskilt benen hanterats på olika sätt, t.ex. rengjorts från sot, krossats och plockats ut för placering i olika behållare som sedan placerats i graven (Kaliff 1997:86 ff). Benmängderna i gravarna är också i regel för små för att kunna motsvara hela skelettet efter den dode och de djur som många gånger följt med på bålet. Med moderna kremeringsmetoder efterlämnas ca 1600-3600 gram brända ben efter en vuxen individ med ett medelvärde på 3000 gram (a.a.:90).

Att benmängderna ofta är små eller varierar starkt i äldre järnålderns gravskick med sotfria ben och brandgropar är enligt Bennett förklarligt eftersom det i dessa fall bör ha skett en förflyttning av benen mellan bålplatsen och den slutliga placeringen i graven (Bennett 1987:42). I äldre järnålderns brandgravar är benmängderna också generellt sett mindre än i senare brandgravar och innehåller i vissa fall endast enstaka benfragment. Bo Petré har dock visat att även stora delar av brandlagren i yngre järnålderns gravar saknas, trots att bålplats och

gravplats i dessa fall ofta har varit desamma (Petré 1984a:204). Även här har bålresterna manipulerats rituellt utöver att de ofta sopats ihop, t.ex. genom att de ibland tillfälligt tagits bort från bålplatsen för att senare läggas tillbaka (Bennet 1987:42). Som nämnts ovan innehåller dock yngre järnålderns brandgravar mer ben än i motsvarande gravar från äldre järnålder. Detta förhållande beror till stor del på att det är betydligt vanligare med djurben i brandgravarna från järnålderns yngre skede (a.a.:87).

Var har man då placerat resten av bålmaterial och därmed övriga ben under den aktuella perioden, d.v.s. från slutet av romersk järnålder till vikingatid? Det arkeologiska materialet ger inga tydliga svar. I andra kulturer som tillämpat eller tillämplar kremering är det vanligt att bara en del av benen placeras på bålplatsen medan resten begravs i hembyn eller förvaras i hemmet hos de anhöriga (Kaliff 1997:93). Att deponering av en del av askan i sjöar och vattendrag också kan ha varit en möjlighet antyds av de isländska sagorna. I Ynglingasagan berättas att Odens lag föreskrev att askan efter bränningen skulle bäras ut på havet eller grävas ned (Sturluson [1991:30f]). Ytterligare en alternativ hantering av resterande ben är enligt Anders Kaliff att de deponerats i åkermarken, med hänvisning till att människoben enligt nordisk folktro ansetts besitta övernaturliga krafter (a.a.:94). Hypotesen går knappast att styrka arkeologiskt eftersom brända ben i åkermark likväl kan komma från bortodlade gravar.

Sammanfattningsvis kan dock konstateras att benmängderna i järnålderns brandgravar varierar starkt och att detta sannolikt främst beror på att ritualerna kring kremeringen av den döde skilt sig åt dels beroende av hur den avlidnes sociala identitet uppfattas, dels beroende av förändrade religiösa förändringar under olika tider.

7.4.3.2 Referensmaterial

För att kunna beskriva hur benmaterialet i högarna förhåller sig till det allmänna gravskicket på Mälardalens samtida gravfält har jag valt att använda ett antal väldokumenterade gravfältundersökningar med osteologiska analyser som referensmaterial. Tyvärr är dessa få och har en begränsad geografisk spridning i Mälardalen. Från Södermanland har jag valt 1960-talets undersökningar kring Vårby i Huddinge socken (Iregren 1972) och från Uppland de samtida undersökningarna i Norra Spånga (Sigvallius 1994a), Stockholms universitets undersökningar på 1970-talet av Lundagravfältet på Lovö (Petré 1984a och b) och Stockholms läns museums undersökning 1995 av ett gravfält vid Dragonbacken i Järfälla socken (Bratt 2001, Boije 2001). Dessa undersökningar är koncentrerade till Stockholms omgivning på samma sätt som mitt material med undersökta högar.

Vid Vårby undersöktes åtta gravfält med dateringar från romersk järnålder till vikingatid (Ferenius 1971). Det osteologiska materialet omfattar 138 brandgravar och fyra jordbegravningar. Undersökningarna i Norra Spånga omfattade nio gravfält med dateringar från i huvudsak romersk järnålder till vikingatid. Av totalt 558 undersökta gravar var 488 brandgravar, 32 jordbegravningar och övriga utan begravningar. Lundagravfältet dateras till perioden 400-800 e.Kr. och bestod av 138 brandgravar. Gravfältet vid Dragonbacken omfattar 68 brandgravar med dateringar från slutet av 300-talet till 900-talet.

Referensmaterialet består sålunda av närmare 20-talet gravfält med totalt drygt 900 gravar varav 832 är brandgravar. Gravarnas dateringar ligger så gott som helt inom högbyggarperioden under järnåldern i Mälardalen.

Eftersom de osteologiska analyserna i referensmaterialet inte redovisats på ett enhetligt sätt har det inte alltid varit möjligt att jämföra hela detta material mot resultaten av analyserna av benmaterialet i högarna. Det har därför oftast varit nödvändigt att referera till de olika undersökningarna än referensmaterialet som helhet.

7.4.3.3 Högarnas storlek i relation till benmängden

Hur är det då med benmängderna i högarna? Har ritualerna kring begravning i hög också medfört att delar av benmaterialet avlägsnats? Skiljer sig mängderna åt mellan mindre och större högar?

En analys av högarnas storlek i relation till benmängden förutsätter ostörda brandgravar med kända benmängder. 194 av de 278 väldaterade högarna i mitt material fyller dessa krav. Bland dessa finns dock 13 högar som har flera samtida gravgömmor (2 eller 3 stycken). Eftersom även en och samma gravgömma kan innehålla flera individer har jag funnit det rimligt att lägga ihop benmängderna i högar med flera gravgömmor till en sammanlagd summa. En annan justering som jag tvingats göra för att kunna genomföra analysen var att räkna om de benmängder som angivits i liter så att hela det aktuella materialet hade viktuppgifter i gram. Omräkningen gjordes med utgångspunkt i Bennetts bedömning att 2 liter brända ben motsvarar en vikt om ca 1200-1500 gram (Bennett 1987:84). För att kunna ange ett bestämt värde vid omräkningen användes medianvärdet av den ungefärliga vikten för 2 liter brända ben, d.v.s. 1333 gram. Viktuppgifterna för gravar med ursprungliga benmängdsangivelser i liter blir naturligtvis ungefärliga, men jag bedömer de som acceptabla för de följande statistiska beräkningarna.

Hur benmängderna varierar i förhållande till högens diameter framgår av tabell 14. Det statistiska underlaget är dock väl litet för högar med en dia-

Diam	Tot mängd ben i g	Minsta/största benmängd i g	Medelvärde benmängd i g	Antal högar
3-4	14044	136/2755	878	17
5-6	123789	8/9150	2526	49
7-8	232404	133/14667	3749	62
9-10	127957	35/19550	4570	28
11-12	86833	133/33333	7893	11
13-14	71187	171/44666	11865	6
15-16	44094	1666/14950	8819	5
17-18	15843	1333/9669	3961	4
19-20	48701	1816/27303	9740	5
21-46	136606	1683/40000	19515	7

Tabell 14. Benmängd (i gram) i relation till högarnas diameter.

meter på 13 m och större. Tabellen visar dock att medelvärde benmängd i högarna ökar i förhållande till en ökande diameter upp till 12 m för att därefter omväxlande öka och stiga upp till 20 m. Det senare fenomenet beror sannolikt på det dåliga statistiska underlaget och med ett bättre sådant skulle troligen benmängderna fortsätta att öka i någorlunda jämn takt för högar med större diameter än 12 m. Inom alla storleksklasser förekommer dock samtidigt en stor variation mellan benmängderna i de enskilda högarna. Som framgår av tabellen är variationerna mycket stora från de minsta högarna upp till så stora som 13-14 m i diameter. Extremt stora benmängder på över 10 kg och mer förekommer redan i högar med en diameter på 7 m, men endast i sju fall i högar upp till 10 m i diameter, vilket motsvarar 8 % av dessa högar. Av de avvikande stora högarna har 36 % en benmängd som överstiger 10 kg. Benmängder på över 20 kg förekommer bara inom denna grupp där de absolut största kända benmängderna ligger mellan 40 och 50 kg. Den benrikaste högen är eventuellt den s.k. Brunnhögen i Husby-Långhundra socken, Uppland, vilken ännu inte är osteologiskt genomgången (med anledning av detta inte representerad i det statistiska materi-

alet), men som preliminärt anses innehålla mellan 70 och 100 kg brända ben. Den av gruståkt skadade högen bedöms ha haft en diameter på ca 25 m och uppförts under senare hälften av 500-talet (se vidare bilaga 1).

Benrika högar med vikter på över 10 kg respektive över 20 kg fördelar sig relativt jämt mellan Södermanland och Uppland (se tabell 15). Benmängder över 10 kg återfinns i ca 10% av högarna i Södermanland (7 av totalt 73 högar) och 12% i Uppland (13 av totalt 112 högar), medan benmängder på 20 kg och mer är 4 stycken för vardera landskap. Ingen av materialets åtta högar från Västmanland innehåller benmängder över 10 kg.

För att återgå till medelvärdena för benmängderna i högarna kan det konstateras att det är en markant ökning av benmängderna dels vid övergången från de minsta högarna (3-4 m i diameter) och högar med normaldiameter (5-10 m i diameter), dels vid övergången mellan de senare och avvikande stora högar (11-12 m i diameter och större). Avvikande stora högar innehåller sålunda även avvikande stora benmängder. Frågan är dock hur detta förhållande står sig över hela högbyggarperioden? Av tabell 16 framgår att benmängderna varierat både över tid

Lsk	Socken	Gård/by	Raä nr	A nr	Högnamn	Diam	Br ben g	Datering
Sö	Sorunda	Hoxla	201			13	44666	600-650
Sö	Vansö	Husby	59		Ingjaldshögen	35	40000	800-tal
Up	Kalmar	Viby	33		Vibyhögen	29	40000	Början av 900-talet
Sö	Överselö	Algö (Björkeby)	120			12,5	33333	Sent 500-tal
Up	Adelsö	Hovgården	48		Skopintull	22	33333	900-950
Sö	Härad	Kumla	15	25		19,5	27303	Slutet av 500-talet
Up	Vallentuna	Mörby/Rinkeby	27	1		13,5	24163	Slutet av 500-talet
Up	Sollentuna	Hersby	47	33		11,5	23544	600-tal
Up	Spånga	Lunda	115	13		10	19550	650-730
Sö	Aspö	Stenby	141	19		10,5	15267	600-tal
Up	Spånga	Rinkeby	178	5		15	14950	550-600
Sö	Botkyrka	Slagsta	80	8		8	14667	700-tal
Up	Börje	Broby	26	1		20	13704	600-650
Up	Spånga	Ärvinge	162	35		7	13396	650-730
Up	Sollentuna	Tureberg	277	23		11	13133	800-950
Sö	Botkyrka	Norsborg	8	10:4-6		46	12690	750-800
Up	Spånga	Ärvinge	156	62:1-3		8,8	11224	780-850
Up	Östra Ryd	Grindtorp	106	2		8,85	11066	800-900-tal
Up	Spånga	Ärvinge	162	22		10	11066	650-730
Up	Spånga	Rinkeby	178	11		15	10857	900-tal

Tabell 15. Högar med benmängder över 10 kg

Diam	400-550	550-600	400-tal	500-tal	600-tal	700-tal	800-tal	900-tal
3-6	1035 (4)	2084 (12)	0 (0)	1822 (16)	3576 (9)	3059 (11)	4226 (5)	873 (24)
7-10	1064 (6)	4263 (10)	1454 (4)	3600 (12)	7865 (14)	6303 (10)	4214 (11)	2268 (38)
11-	1854 (4)	14646 (8)	0 (0)	10382 (12)	15726 (6)	4768 (3)	18280 (3)	7981 (14)
Tot	1281 (14)	6161 (30)	1454 (4)	6565 (40)	8160 (29)	4768 (24)	6438 (19)	2896 (76)

Tabell 16. Medelvärde benmängd (i gram) i relation till högarnas diameter redovisat i tidsperioder av järnåldern

Anm. Tabellen omfattar endast högar som kunnat dateras med en precision på högst 150 år. Antal högar inom parentes. I de fall det statistiska underlaget är för litet har siffrorna markets med kursiv stil.

och beroende på högens storlek. Det statistiska underlaget för avvikande stora högar är dock till stor del för svagt. Däremot är medelvärdena för normalstora högar och totalvärdena för de olika tidsperioderna statistiskt säkra, endast med undantag för 400-talet. I tabellen redovisas högarna i huvudsak daterade till århundraden. För att tydliggöra den förändring som sker under 500-talet har 400- och 500-talen också delats upp i folkvandringstid och de första 50 åren av vendeltiden. Att den senare perioden är betydligt kortare skapar dock inget problem eftersom många högar dateras just till denna tid. I tabell 16 framgår tydligt att benmängderna är minst under folkvandringstiden varefter de ökar kraftigt under äldre vendeltid (550-700), till att vara som störst under 600-talet. Benmängderna sjunker med nära hälften under 700-talet och stiger åter under 800-talet, men sjunker slutligen under 900-talet till den lägsta nivån sedan folkvandringstiden. Att benmängderna är som störst under äldre vendeltid och åter låga under yngre vikingatid (900-tal) gäller även för de avvikande stora högarna för vilka benmängderna för dessa perioder är någorlunda statistiskt underbyggda (8 och 6 högar för perioderna 550-600 och 600-tal, respektive 14 högar för 900-tal). De åtta benrikaste högarna, d.v.s. med benmängder på över 20 kg, tillhör huvudsakligen eller i 5 fall, äldre vendeltid.

Benmängderna i högarna tycks generellt sett vara högre i förhållande till de genomsnittliga värdena på gravfält från jämförbar period (folkvandringstid till vikingatid). Tyvärr finns bara jämförbara data från två undersökta gravfält i referensmaterialet, båda från Uppland, dels Lundagravfältet på Lovö (Petré 1984a), dels ett gravfält vid Dragonbacken i Järfälla (Bratt 2001, Boije 2001). I båda dessa fall är de genomsnittliga benmängderna i gravarna mindre under samtliga perioder i jämförelse med mitt högmateriale. På Lundagravfältet var medelvärdena för benmängderna (Petré 1984a:112) i de folkvandringstida gravarna dock nära medelvärdena för de normalstora högarna, åtminstone mot slutet av perioden (1008,5 g för zon 3). För de vendeltida gravarna var de dock betydligt lägre med medelvärdet på 1663,8 g för 600-talet (zon 5) och 1253,5 g för 700-talet (zon 6). De vikingatida gravarna är för få på Lundagravfältet för att en jämförelse skall vara meningsfull. Gravarna på gravfältet vid Dragonbacken hade följande medelvärdet för benmäng-

derna i gravarna (Bratt 2001:32): folkvandringstid 572,8 g, för de vendeltida 844,7 g och de vikingatida (t.o.m. 900-tal) 651,6 g. På detta gravfält är trenden densamma över tiden som i mitt högmateriale, d.v.s. minst benmängder under folkvandringstiden, ett maximum under vendeltiden och en minskning under vikingatid. Till och med de minsta högarna (3-6 m i diameter) har i jämförelse med båda gravfälten betydligt större benmängder under större delen av den aktuella perioden, dock främst under skedet vendeltid till äldre vikingatid.

7.4.3.4 Högarnas storlek i relation till begravda individer samt deras kön och ålder

Grundläggande frågor som kan belysas med benmaterialet är antal begravda individer och den dödes biologiska identitet. De osteologiska analyserna ger ofta besked om den dödes ålder, åtminstone om denne var ett barn eller en vuxen vid dödstillfället. I många fall - drygt 60% av de 108 identifierade individerna i de osteologiskt analyserade brandgravarna i högarna - är den avlidne även könsbestämd.

Av de 194 högarna med kända benmängder och ostörda gravgömmor är 88 osteologiskt analyserade. Hur dessa fördelar sig efter storlek och landskap framgår av tabell 17.

Diam	Sö	Up	Vsm	Tot
3-10	13	53	2	69
11-19	6	5	3	14
20-38	1	5	0	6
Tot	20	63	5	88

Tabell 17. Högar med osteologisk analys fördelade efter diameter och landskap

Sexton av de 88 högarna innehåller mer än en individ (tabell 18). Tolv av dessa innehåller dubbelbegravningar medan övriga fem högar innehåller tre begravingar vardera. Högar med fler än en individ förekommer inom alla storleksklasser i tabell 18, dock främst inom gruppen större normalstora högar (7-10 m i diameter) där tio eller 23 % av dessa innehåller två eller tre begravingar, medan sådana kan beläggas i fem eller 25 % av totalt 20 avvikande stora högar (11 m i diameter och större). Den vanligaste kombinationen i högarna med flera individer är vuxen kvinna och vuxen man (8 av 17 högar). I övrigt förekommer vuxen man med ytterligare en vuxen man samt vuxen man respektive vuxen kvinna i kombination med barn. I trippelbegravningarna är aldrig mer än två individer kända till könet i samma hög.

Högarna med flera individer förekommer under samtliga århundraden under perioden 500-900-tal, dock främst under 900-talet (8 st) och under 500-ta-

Diam	1 individ (tot 71 högar)					2 individer (tot 12 högar)							3 individer (tot 5 högar)				
	k	k?	m	m?	?	m,m	m?,m?	k,m	k,b	m,b	k?,?	b,?	m,m,?	k,m,?	k?,b,?	?,?,?	
3-6	6 (+2)		8 (+1)		10	1		1									
7-10	4 (+3)		16 (+2)	1	11			2	1	1	1		1	2	1	1	
11-19	(+2)	1	8		3		1					1					
20-38	(+1)		1	1	1			3									
Tot	10 (+8)	1	33 (+3)	2	25	1	1	6	1	1	1	1	1	2	1	1	

let (4 st). Tre av fem avvikande stora högar med flera individer kan dateras till 500-talet. Dessa är Otтарshögen (38 m i diameter) i Vendels socken, Uppland, med en vuxen man och en vuxen kvinna, en hög (19,5 m i diameter) vid Kumla i Härads socken, Södermanland, med två vuxna män (osäkra) samt en hög (15 m i diameter) vid Rinkeby i Spånga socken, Uppland, med en vuxen och ett spädbarn. De två övriga högarna som innehåller en vuxen man och en vuxen kvinna är Skopintull (22 m i diameter) vid Hovgården i Adelsö socken och Gullhögen (31 m i diameter), i Husby-Långhundra socken, båda i Uppland.

Frågan man måste ställa sig är varför vissa individer har begravts tillsammans under en och samma gravöverbyggnad. Är det så att människooffer och änkebränning verkligen förekommit under järnåldern i Mälardalen, såsom det beskrivs i den norröna litteraturen och av Ibn Fadhlän? Mitt material antyder dock att även om detta är fallet måste det också ha funnits andra skäl till gemensam begravning. Det förekommer t.ex. i ett fall (A1, RAÄ 21, Västerljungs socken, Södermanland) en vuxen kvinna (dock osäker könsbedömning) tillsammans med ett nyfött barn, vilket skulle kunna tolkas som att kvinnan dött i barnsäng. Ett annat exempel är en hög med tre män där åtminstone två av dessa är likvärdigt utrustade med vapen och djur (A25, RAÄ 98, Danmarks socken, Uppland). I detta fall skulle man kunna tänka sig att de är bröder, eller möjligen vapenbröder, som dött i en och samma strid. Andra icke avsiktliga skäl till samtidig död kan ha varit olyckor och sjukdomar, vilka dock är svåra att belägga arkeologiskt på ett bränt material. Utöver samtidig död känns det således naturligt att tänka sig att det funnits någon form av särskild samhörighet mellan individer som begravts i en gemensam grav. Strukturellt finns det två nivåer av intimitet i dessa gravar. Högsta graden av intimitet bör ha varit att ha legat på samma bål för att sedan dela gravgömma, i regel ett gemensamt brandlager. Skilda begravningar, t.ex. separata brandlager, under gemensam gravöverbyggnad kan uppfattas som en lägre grad av närhet. Att dela gravgömma kan tyda på ett starkt beroendeförhållande mellan parterna, t.ex. ett barn och förälder, träl och husbondefamiljens medlemmar eller kvinna och man som samliver. Det är aldrig fler än två individer i dessa fall. Tre och flera individer förekommer sålunda endast i gravanläggningar med flera gravgömmor. I dessa gravar skulle man kunna tänka sig en mer jämlik re-

lation mellan de döda, såsom syskon eller som i exemplet ovan vapenbröder.

Åter till frågan om spår av människooffer och änkebränning i högarna. Ett tiotal obrända järnåldersgravar med troliga träloffer har påträffats i Norden, varav två i Mälardalen (Hemmendorff 1984, Seiler 2003 och där anförd litteratur). Dessa har i regel tolkats som trälar av två skäl, dels genom spår av våldsam hantering av kroppen, oftast halshuggning, dels att gravgodset endast kan relateras till en av individerna i graven. Motsvarande behandling av kropparna kan naturligtvis inte observeras i ett bränt material som i högarnas brandgravar. Däremot kan relationen mellan individ och föremål observeras i de fall könen är kända och/eller gravarna innehåller könsindikerande föremål. Haakon Schetelig diskuterade redan i en artikel från 1910 möjligheten att belägga i första hand änkebränning, men även förekomst av trälar i dubbelgravar med en man och en kvinna. Han menade att om det fanns likvärdigt gravgods för båda parter skulle paret kunna uppfattas som äkta makar medan det i andra fall där de endast kunde knytas till den ena parten skulle den andra kunna vara en träl. Bland de undersökta högarna med fler individer i samma gravanläggning återfinns de flesta osteologiskt belagda paren i en och samma gravgömma. Materialet är dock litet och utgörs endast av nio fall. Av dessa innehåller fem man och kvinna, två vuxen och barn, ett två män och det åttonde fallet obestämda individer. Kompletteras de osteologiskt belagda paren man och kvinna med arkeologiskt belagda ökar antalet dubbelbegravningar i samma gravgömma till 17 av totalt 21 möjliga (se tabell 19). Könsbedömningarna som är gjorda på arkeologiska grunder följer Bo Petrés kriterier (Petré 1993). Enligt Petré är vissa föremålskategorier tydligt knutna till respektive kön under yngre järnåldern. Av de 17 fallen dubbelgravar med par innehåller alla utom tre föremål av både manligt och kvinnligt genus i fyndmaterialet, vilket visar att gravgodset relaterar till båda parterna. Två av undantagen innehåller inga könsindikerande föremål över huvudtaget och endast det tredje fallet saknar föremål av kvinnlig karaktär. Det senare fallet är Otтарshögen som enligt Anton Seiler är en av endast fyra anläggningar som uppvisar detta förhållande av totalt 400 genomgångna osteologiskt bestämda brandgravar från Mälardalen (2003:79). Detta resultat och de ovannämnda obrända begravningarna med halshuggna individer visar att människooffer i samband med begravning kan ha före-

Tabell 18. Antal individer och könsfördelning i högar med brandgravar enligt osteologisk analys

Anm. Män respektive kvinnor som tillkommit genom komplettering med de arkeologiska könsbedömningarna är angivna inom parentes för högar med en individ.

kommit i Mälardalen under yngre järnåldern, men att det i så fall varit ovanligt. De 14 dubbelgravarna med både manliga och kvinnliga föremål skulle däremot kunna tyda på att änkebränning förekommit i större omfattning, men inte varit någon gängsed. Huvudparten eller tio av dessa 14 fall kan knytas till avvikande stora högar. En svaghet i resonemanget är att endast en av de möjliga högarna med änkebränningar har både man och kvinna även osteologiskt belagda.

I de 71 högar som endast en individ har kunnat identifieras vid osteologisk analys är det drygt tre gånger vanligare att den döde är en man. I de små normalstora högarna (3-6 m i diameter) är dock övervikten för män mycket liten, 8 mansgravar mot 6 kvinnogravar. I de större normalstora högarna (7-11 m i diameter) är dock män fyra gånger vanligare än kvinnor och i de avvikande stora högarna är bara män säkert belagda om högen endast innehåller en begravning. Fördelningen på mans- och kvinnogravar blir dock något annorlunda om de osteologiskt analyserade högarna kompletteras med könsbedömningar gjorda på arkeologiska grunder. Av 24 högar innehållande en individ med säkra könsbedömningar som även könsbedömts på arkeologiska grunder efter Petrés könskriterier samstämmer båda typerna av könsbedömningar i 23 av dessa fall, d.v.s. ca 96 %. Petrés modell för könsbedömning på arkeologiska grunder fungerar sålunda väl mot mitt högmateriäl. Genom de arkeologiska könsbedömningarna kan de säkert könsbedömda högarna med endast en identifierad individ utökas från 43 till 54 (se tabell 18, siffror inom parantes). Därmed blir fördelningen mellan mans- och kvinnogravar nära jämn i små normalstora högar, nio respektive åtta. Övervikten för män i de större nor-

malstora högarna minskar från fyra gånger till 2,5 gånger fler män än kvinnor. Genom de arkeologiska könsbedömningarna visar det sig också att det sannolikt begravts kvinnor ensamma i avvikande stora högar i tre fall mot nio för män, d.v.s. i var tredje av dessa högar. Av de tre högarna med kvinnor låg en vid Rissne i Spånga socken (numera Sundbybergs församling), Uppland, och två på ett gravfält vid Hamre i Badelunda socken (nu Västerås stad), Västmanland. Högen vid Rissne var 20 m i diameter och dateras till 900-tal, medan de två högarna vid Hamre var 13 och 15 m i diameter och dateras till 500- respektive 600-tal.

Om man istället utifrån tabell 20 jämför de könsbedömda högarna (osteologiska och arkeologiska könsbedömningar) med endast en identifierad individ med deras dateringar förefaller det så att högen varit en gravform främst för män under högbyggarperiodens tidiga del, d.v.s. 500- och 600-talen. Två av de tre högar med ensamma kvinnor som uppfördes under denna tid är de ovan nämnda vid Hamre i Badelunda i Västmanland, vilket innebär att alla högarna med en ensam könsbestämd individ i Södermanland och Uppland under 500- och 600-talen med ett undantag (endast arkeologiskt könsbestämd) innehöll en man. Kvinnor i den tidens högar i de senare landskapen förekom endast tillsammans med män. Undantaget kan dock tyda på att kvinnor i vissa fall kunde begravas i hög även under denna tid. Det åsyftade exemplet är en 22 m stor hög vid Södra Husby i Trosa Vagnhärads socken, Södermanland (se bilaga 1), i vilken det saknas mansindikerande föremål, medan det förekommer föremål signalerande kvinnligt genus i form av en stor pärluppsättning. Högen dateras till 550-600 e.Kr.

Tabell 19. Dubbelgravar med två individer i gemensam gravgömma under hög

Hög	Diam.	Osteologiskt bestämd	Arkeologiskt bestämd	Datering
Sö. Härads sn. RAÄ 15. A19	4	Man+kvinn	?	800-tal
Sö. Brännkyrka sn. RAÄ 12. A20	7	Man+kvinn	?	900-tal
Up. Vendels sn. RAÄ 1. Ottarshögen	38	Man+kvinn	Man	500-550
Sö. Härads sn. RAÄ 15. A18	7,5	Man+kvinn	Man+kvinn	700-tal
Up. Adelsö sn. RAÄ 48. Skopintull	22	Man+kvinn	Man+kvinn	900-950
Up. Solna sn. RAÄ 18. A1	5	ej	Man+kvinn	600-tal
Up. Bondkyrka sn. RAÄ 408. A33	7	ej	Man+kvinn	900-tal
Up. Spånga sn. RAÄ 162. A17	8	Man	Man+kvinn	700-tal
Sö. Överselö sn. RAÄ 116. A1	12	ej	Man+kvinn	700-tal
Sö. Sorunda sn. RAÄ 201	13	Man	Man+kvinn	600-650
Up. Vallentuna sn. RAÄ 27. A1	13,5	Man	Man+kvinn	500-tal, slutet
Sö. Bettna sn. RAÄ 152. A7	15	ej	Man+kvinn	600-tal
Sö. Trosa-Vagnhärads sn. RAÄ 119. A14	15	ej	Man+kvinn	500-550
Sö. Salems sn. RAÄ 1. A4	16	ej	Man+kvinn	900-tal
Sö. Västerhaninge sn. RAÄ 410. A48	18	ej	Man+kvinn	900-950
Sö. Härads sn. RAÄ 15. A25:2	19,5	Man?	Man+kvinn	500-tal, slutet
Up. Börje sn. RAÄ 26. A1	20	ej	Man+kvinn	600-650
Up. Spånga sn. RAÄ 169. A24:1	6	Man+man	Man	700-tal
Sö. Västerlunds sn. RAÄ 21A. A1	7	Kvinn+?+barn (nyfött)	?	900-tal
Up. Spånga sn. RAÄ 157B. A32:1	9	?+?	?	900-tal
Up. Spånga sn. RAÄ 178. A5	15	?+barn	Man	550-600

Det statistiska underlaget för 700- och 800-talet är för svagt, men det kan konstateras att både män och kvinnor begravdes ensamma eller tillsammans i högarna under denna period. För 900-talet är de könsbestämda högarna tillräckligt många för att kunna konstatera att främst män förekommer ensamma i denna gravform och förekommer kvinnor är det oftast tillsammans med män.

I de 41 högarna med jordbegravningar är enkelbegravningar närmast regel. Endast i ett fall kan fler individer påvisas i en hög med skelett efter människa. Det är också en av de äldsta högarna i mitt material. Denna hög (A5) som var 12,5 m i diameter och dateras till 400-talet låg på ett gravfält (RAÅ 100) vid Danmarks by i Danmarks socken, Uppland. De två skelettbegravningarna låg under ett gemensamt kärnröse i högen.

I 84 av de 88 osteologiskt analyserade och ostörda högarna med brandgravar kan begravda och ålderbestämda individerna ordnas i gängse dödaålderintervall (enligt Sjøvold 1978). Alla dessa innehåller vuxna individer. I de fyra fall där yngre individer förekommer är dessa tillsammans med vuxna. I tre av dessa fall var det fråga om spädbarn (Infant, 0-1 år) och i ett fall ett småbarn om 0-7 år (Infans I). Riktigt gamla individer (senilis, 50-79 år) är inte säkert belagda i någon av de berörda högarna. Högen som gravform tycks sålunda i första hand ha varit avsedd för vuxna individer i verksam ålder.

7.4.3.5 Högarnas storlek i relation till innehåll av djurben

I och med övergången från äldre till yngre järnålder ökar antalet djur kraftigt i brandgravarna i Mälardalen (Iregren 1994:203, Sigvallius 1994a:61). Djur i gravar från äldre järnåldern är ovanligt och de djurben som förekommer är oftast klofalanger från skinnfällar, vanligen av björn. Under loppet av folkvandringstiden blev dock djurben allt vanligare i brandgravarna. Yngre järnålderns gravar i Mälardalen innehåller oftast djurben.

De djurarter som kan identifieras i gravarna under perioden folkvandringstid till vikingatid är i första hand husdjur såsom hund, häst, nöt, svin och höns medan vilt och fisk är sällsynt. Osteologerna Sabine Sten och Maria Vretemark delar in djurarterna som förekommer i brandgravarna i två huvudkategorier: de som brukats och de som ätits (Sten & Vretemark 1988:149). Dessa kategorier täcker dock inte in alla djurarter, utan jag vill lägga till ytterligare en kategori: de som jagats främst för sitt skinn. Vissa djur-

arter har sannolikt följt med på bålet av rent symboliska skäl, men vår kunskap om detta är närmast obefintlig varför en sådan kategori inte blir praktiskt användbar.

I 79 av de totalt 88 osteologiskt analyserade högarna med i huvudsak ostörda gravgömmor återfinns djurben. Bland dessa kan följande djurarter identifieras, vilka delats in i ovannämnda kategorier och inom dessa grupper rangordnade efter frekvens (antal högar med aktuell djurart angiven inom parentes):

Bruksdjur

Hund (70), häst (51), katt (13), duvhök (9), berguv (7), pilgrimsfalk (3-4), sparvhök (2-3), jaktfalk (2), havsörn (1), kungsörn (1).

Slaktdjur:

Häst (51), får/get (47), svin (35), nöt (35), höns (24), tam-/grågås (12), andfåglar (7), tupp (7), gädda (4), aborre (2), trana (2), torsk (1), gös(1), svan (1), kricka (1), duva (1), trast (1), orre (1), järpe (1), kråka (1), mindre strandpipare (1).

Pälsdjur:

Björn (6), lo (1), järv (1), bäver (1), mård (1).

Benen efter bruksdjuren i brandgravarna kommer i regel från skelettets alla delar, vilket visar att hela kroppar av dessa djur lagts på bålet (a.a.:149 f). Slaktdjuren representeras främst av benrester från utvalda köttrika delar, men ibland även från alla kroppsdelar. När skelettdelar från hela kroppar av slaktdjur påträffas i brandgravarna kan detta bero på att de slaktats och ätits, eventuellt som en rituell måltid i form av ett s.k. kommunionoffer (Näsström 1999:157), före bålbränningen och att alla benrester sedan slängts på elden. Hästen har i detta sammanhang haft en särställning inom den fornordiska kulturen (Sundkvist 2001:66 f). Utöver sin roll som bruksdjur och slaktdjur i samband med offerriter var hästen i sin egenskap som stridshäst också en maktsymbol.

Pälsdjuren har sannolikt följt med på bålet som skinn eftersom de i regel bara representeras av klofalanger. Fynd av björnklofalanger i jordbegravningar visar att den döde i dessa fall har placerats på en utbredd björnfäll (Petré 1980). Det är möjligt att fällen kan ha haft samma funktion på bålet inför bränningen.

De tio högar i det aktuella materialet som saknar

Tabell 20. Antal högar med män respektive kvinnor samt kvinnor och män fördelat på tidsperioder.

Anm. Endast säkra osteologiska könsbedömningar. Män respektive kvinnor som tillkommit eller försvunnit genom komplettering med de arkeologiska könsbedömningarna är angivna inom parentes. Totalantalet högar avser osteologiskt analyserade som kunnat dateras till ett bestämt århundrade.

Kön	400-tal	500-tal	600-tal	700-tal	800-tal	900-tal	1000-tal
m	1	5 (+1)	9 (+1)	4 (+1)	3	12	1
k	0	0 (+1)	1 (+1)	1 (+1)	0 (+1)	1 (+4)	1
k,m	0	2 (+2)	0 (+1)	1 (+1)	2	3	0
Tot högar	2	14	17	9	8	36	2

djurben är huvudsakligen från folkvandringstid och vikingatid, fem respektive fyra högar. Alla dessa högar innehåller också små benmängder, under 600 gram. I högarna med djurben finns det också ett tydligt samband mellan benmängd och antal djurarter (se tabell 21).

Ant. djurarter	Ben, gram
0	266
1	399
2	1060
3	1871
4	2727
5	6898
6	6219
7	21689
8-17	25521

Tabell 21. Medelvärde brända ben i högar med djurben.

Det är också ett tydligt samband mellan antalet djurarter i brandgravarna och högens diameter (tabell 22). I de mindre normalstora högarna (3-6 m i diameter) återfinns i medeltal 2,8 djurarter och i de större normalstora (7-10 m i diameter) något fler eller 3,4 djurarter i medeltal. Vid en jämförelse med referensmaterialet visar det sig att högarna generellt innehåller fler djurarter än i genomsnitt för brandgravar från högbyggtid. Medeltalet djurarter per brandgrav kan räknas fram för gravfälten i Norra Spånga (1,7 djurarter), Lundagravfältet (2,0 djurarter) och gravfältet vid Dragonbacken (1,4 djurarter). Genomsnittet djurarter per brandgravar under perioden romersk järnålder till vikingatid i södra Uppland ligger sålunda kring ca 1,5 till 2 djurarter per brandgrav, vilket är hälften av medelvärdet för antalet djurarter i normalstora högar från samma tid.

I de avvikande stora högarna är medeltalet drygt det dubbla eller närmare 8 djurarter. I normalstora högar förekommer maximalt 8 djurarter i en och samma hög, medan en dryg tredjedel av de avvikande stora högarna innehåller mellan 10 och 17 djurarter. De minsta av dessa har en diameter på ca 13 m. I de få fall där osteologen försökt att bestämma antalet individer av de olika djurarterna i avvikande stora högar (framgår av tabell 24) visar det sig att de ofta innehåller flera djur av samma art, främst hundar och hästar. Detta har naturligtvis bidragit till de extremt stora benmängderna i dessa högar. Storhögen från 900-talet vid Viby i Kalmar socken, Uppland, innehöll t.ex. sex hundar och sex hästar.

Hund är också vanligast i högarna och förekommer under hela högbyggtidsperioden från 400-talet till 1000-talet. Även får/get, samt i enstaka fall nöt,

höns och gås förekommer från folkvandringstid för att bli vanliga i högarna fr.o.m. äldre vendeltid då också häst och rovfåglar börjar dyka upp. Katt finns representerat i ett enstaka fall från äldre vendeltid (550-600), men finns i övrigt endast under perioden 700-900-talet. Björn och övriga pälsdjur förekommer närmast uteslutande under 500-tal och 900-tal. Fisk och vilda fåglar förekommer kontinuerligt under vendel- och vikingatiden i högarnas brandgravar, dock genomgående i enstaka fall. Fisk kan dock ha varit vanligare. Ben efter fisk är ofta mycket små och har sannolikt tagits tillvara i mycket mindre utsträckning än andra djurben. Ofta är de så små att de inte stannar kvar i såll med normalstora maskor. Av tabell 23 framgår hur representationen av djurarterna i brandgravarna förhåller sig till högens diameter. Här framgår tydligt att representationen i högarna av alla djurarter ökar med högens diameter. Hund, häst, får/get och svin förekommer i mellan 80-100 % av de avvikande stora högarna. Den tydligaste skillnaden mellan normalstora och avvikande stora högar i representationen av djurarter föreligger för rovfåglar, gäss och björn. Främst gäller detta rovfåglar, då materialet för de övriga två nämnda djurarterna är för litet. Endast 7 % av de normalstora högarna innehåller rovfåglar, medan så är fallet i 50 % av de avvikande stora högarna. Den tydliga kopplingen mellan rovfåglar och stora högar kräver en djupare belysning av vad dessa fåglar representerar i gravmaterialet.

Osteologen Maria Vretemark har visat att rovfåglar i gravar från yngre järnålder i Sverige skall knytas till jakt med dresserade fåglar (Vretemark 1983). Bruket har sitt ursprung i södra Asien redan i början av 2000-talet f.Kr., men kan inte beläggas i Europa förrän under 400-talet e.Kr. då jakt med rovfågel var vida spridd bland den gallo-romanska

Antal djurarter	3-6 m	7-10 m	11-19 m	20-67 m	Tot högar
0	3	5	1 ¹	0	9
1	3	5	1 ²	0	9
2	5	6	0	0	11
3	6	7	0	0	13
4	6	5	3	0	14
5	0	5	1	1	7
6	2	7	1	2	12
7	1	0	3	0	4
8	0	2	0	0	2
9	0	0	0	0	0
10	0	0	1	0	1
11	0	0	0	1	1
12	0	0	1	0	1
13	0	0	1	0	1
14	0	0	1	0	1
17	0	0	0	2	2
Tot högar	26	42	14	6	88

Tabell 22.

Antal djurarter i relation till högarnas diameter

Anm. Samtliga djurarter har räknats utan några sammanslagningar.

1. Högen 11 m i diameter. 2. Högen 13 m i diameter.

Båda högarna är daterade till folkvandringstid.

Diam	Hund	Häst	Får/get	Svin	Nötk	Tamhöns	Övr fåglar	Rovfågel	Katt	Gås	Fisk	Björn	Tupp	Tot högar
3-6	20/77%	10/39%	11/43%	6/23%	6/23%	5/19%	2/8%	1/4%	3/12%	1/4%	0	1/4%	2/8%	26
7-10	32/76%	26/62%	18/43%	14/33%	16/38%	8/19%	4/10%	4/10%	4/10%	3/7%	3/7%	1/2%	2/5%	42
11-19	12/86%	12/86%	13/93%	10/71%	8/57%	8/57%	4/29%	6/43%	2/14%	5/36%	2/14%	1/6%	1/7%	14
20-38	6/100%	5/83%	5/83%	5/83%	5/83%	3/50%	2/33%	4/67%	4/67%	4/67%	1/17%	3/50%	2/33%	6
Tot	70/80%	53/60%	47/53%	35/40%	35/40%	24/27%	12/14%	15/17%	13/15%	13/15%	6/7%	6/7%	7/8%	88

adeln. Den tidiga germanska lagstiftningen visar att jaktformen var reglerad och utbredd även bland de germanska stammarna i Västeuropa redan under 500-talet. Avbildningar av jaktscener på en gotländsk bildsten och flera runstenar från Uppland samt den s.k. Grimstaflöjeln från Spånga socken i Uppland visar att jakt med rovfågel varit känt i Sverige under yngre järnålder. I samtliga dessa fall utövades jakten till häst. Fynd av typiska jaktfågelarter i gravar från yngre järnåldern i Sverige är direkta belägg på utövandet av denna jaktform enligt Vretemark. De äldsta beläggen är från perioden 550-600 (se tabell 24).

I den tidiggermanska lagsamlingen Lex Baiuvariorum omnämns både jaktfågelarterna och bytesdjuren (a.a.:11). Pilgrimsfalken som jagade tranor värderades högst sedan kom duvhöken som tog vildgäss och sist på rangskalan sparvhöken. Andra samtida germanska lagar tyder också på att jakten på trana var den förnämsta. Vretemark antar att de vilda fåglar som förekommer i gravarna vid sidan av rovfågeln, såsom änder, gäss, orre, järpe, duvor och starrar, representerar bytesdjuren vid falk- och hökjakten (a.a.:49). Jaktfalken kan enligt Vretemark inte beläggas som dresserad jaktfågel i Sverige förrän under 900- eller 1000-talet. Även kungsörn och berguv har använts vid jakt, den senare dock som lockfågel (Vretemark 1983:50-52, Sundkvist 2001:183).

Jakt med falk och örn förutsätter att jägaren är beriden eftersom dessa rovdjursarter kräver stora öppna områden (Vretemark 1983:7-10). Hästen ger då jägaren möjlighet att snabbt hinna fram till bytet innan rovfågeln börjar äta av den slagna fågeln. Det är viktigt eftersom rovfågeln bara jagar när den är hungrig. Höken som klarar att jaga i mindre kuiperade och skogsbevuxna områden kräver dock inte att jägaren sitter till häst, men det är naturligtvis en fördel. Vare sig jägaren går eller är beriden bär denne rovfågeln på sin hand, oftast den vänstra, som är behandlad för att skyddas från de kraftiga klorna. Hunden hör också intimt samman med denna form av jakt (Sundkvist 2001:184). Den skrämmer upp bytesfågeln och vid lyckad jakt söker hunden snabbt upp jaktfågel med sitt slagna byte. Att jakt med dresserad rovfågel oftast bedrevs från hästryggen och med hjälp av hundar antyds också av Vretemarks gravmaterial där rovfågelben genomgående

förekommer tillsammans med ben efter både häst och hund (Vretemark 1983:43).

Litterära belägg från både kontinenten och Skandinavien (de norröna litteraturen och medeltida lagar) visar att jakt med rovfågel var en sport och ett tidsfördriv med hög social status som hörde hemma hos den härskande klassen, åtminstone under medeltiden (a.a.:14-17). Att ägna sig åt denna jaktform och bära rovfågeln på handen var därmed ett tecken på rang och värdighet. En upplärd jaktfågel bör också ha betingat ett stort värde eftersom tämjningen och dressyren krävde en avsevärd tidsinsats (a.a.:41). Rovfågelsjaktens status och koppling till de övre samhällsskikten bekräftas också av Bayeux-tapeten från 1000-talet. Här avbildas jarlen av Wessex Harald Godwinsson och Wilhelms vasall Guy av Ponthieu till häst med jaktfåglar på vänster hand (a.a.:12). I en av scenerna rider Harald med fem jakthundar springande framför sig, vilket visar att denna jaktform kunde bedrivas med många hundar av olika raser samtidigt. Vretemarks gravar med rovfåglar innehåller också ofta flera hundar och som mest sju stycken. Hennes gravmaterial bekräftar också att jakt med rovfåglar hade hög status under yngre järnålder i Sverige, åtminstone i östra Mälardalen varifrån större delen av gravarna härrör (a.a.:39 ff). Alla dessa gravar har ett påfallande rikt gravgods, t.ex. föremål med cloisonné- och filigrandekor, vapen, glaskärl och spelbrickor, samtidigt som de är mycket benrika med många djurarter representerade. Huvuddelen av gravarna härrör också från båtgravar och storhögar.

Jakt med rovfågel dominerades av män, men de historiska källorna vittnar om att även förnämna kvinnor kunde ägna sig åt denna jaktform (a.a.:14, 42-43). Det finns flera exempel på kvinnogravar med rovfåglar i det kontinentala gravmaterialet från t.ex. 700-talet som visar att så var fallet redan vid denna tid. Det korta Sigurdskvädet antyder att även kvinnor av hög rang i Skandinavien utövade jakt med rovfågel genom att Brynhilde önskade få med sig två hökar på sitt gravbål. I Vretemarks gravmaterial förekommer dock inga kvinnor ensamma med ben efter rovfåglar.

I mitt material av osteologiskt analyserade högar innehåller 15 ben efter rovfåglar. För fullständighetens skull finns också Uppsala högar med i tabel-

Tabell 23. Antal/ procent av de 13 vanligaste djurarterna i högar-na i relation till deras diameter.

Anm. Alla olika arter av fisk och rovfåglar har samlats i grupper. I gruppen gäs ingår både tamgås och grågås. Tupp avser tupp av tamhöns. Björn representeras endast av klofalanger.

lerna trots att deras benmaterial långt ifrån är kompletta. Tabellerna nedan bekräftar flera av Vretemarks resultat. Vilket inte är att förvånas över eftersom våra material till ca 50 % är detsamma. Häst och hund förekommer alltid i dessa högar och det är vanligt att typiska bytesfåglar förekommer tillsammans med rovfågarna. Flera individer av både hundar och hästar förekommer påfallande ofta i högarna med rovfåglar. I fyra fall är hundarna så många som sex eller sju stycken. Om hästarna är fler är det oftast två eller tre individer. Mitt material visar dock att jaktfalken uppträder tidigare - redan under 700-talet - än vad Vretemark antagit. I högarna med rovfåglar ligger nästan alltid män, men i två fall är det möjligt att kvinnor förekommer ensamma med rovfåglar, vilket skulle kunna betyda att kvinnor i Mälardalen kunde delta i jakten med dresserade rovfåglar. Könbestämningarna i dessa två högar är dock inte entydiga och därmed osäkra.

Högarna med rovfåglar är också genomgående mycket benrika med många djurarter representerade och en tredjedel av dem innehåller flera begravda människor, två eller tre individer. Medelvärde för dessa högar är 21 kg och nio av dem har benvikter på 15 – 45 kg (Uppsala högar

undantagna). Tabell 25 visar att det var vanligare med flera rovfåglar tillsammans med bytesdjur under 500-talet och vikingatiden. I högarna från 600- och 700-talen förekommer det oftast endast en rovfågel utan bytesdjur. Berguvarna finns inte heller företrädda i högarna från denna period, utan fördelar sig relativt jämt mellan 500-talet och vikingatiden.

7.4.4 Högarnas storlek i relation till föremålen

7.4.4.1 Källmaterialets karaktär

Fyndmaterialet i högarna har naturligtvis liksom benmaterialet påverkats på olika sätt beroende av vilket gravskick som tillämpats. Brandgravskicket har flera konsekvenser för fyndens representativitet. För det första återfinns i regel bara oorganiskt material, d.v.s. de föremål och andra fynd som motstått eldens värme. Dessa är dessutom ofta endast delvis bevarade och ibland starkt deformerade och därmed svåra att identifiera. De kan även ha fragmenterats ytterligare i samband med att benen genomgått en rituell krossning eller deformation. Bränningen har dock i vissa fall bidragit till att föremål konserverats, t.ex. av ben, vilket medför att benkammar ofta är bevarade i brandgravar till skillnad från

Tabell 24. Undersökta högar med rovfåglar i kronologisk ordning.

Lsk	Socken	Gård/by	Raä nr	A nr	Diam	Br-ben g	Kön-osteologi	Kön-ärkeologi	Infans	Juvenilis	Adultus	Maturus	Senilis	Vuxna (adult)	Hund	Häst	Får/Get	Svin	Nöt	Höns	Rovf	Gås	Katt	Fisk	Tupp	Björn	Övr påsldj	Övr fågl	Ant djurart	Datering
Up	Gla Uppsala	Gla Uppsala	123	Öst-högen	60	723*	K	M			x				2													?	550-600	
Up	Gla Uppsala	Gla Uppsala	123	Väst-högen	67	1251*	?	M						x	2													?	580-600	
Up	Spånga	Ärvinge	162	49	7	7770	M	?			x				x	x	x					x		x				5	500-tal	
Sö	Härad	Kumla	15	25,1-2	19,5	27303	M?, M?	K, K, M						2	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	13	500-tal, sent
Sö	Överselö	Algö (Björkeby)	120		12,5	33333	M	M						x	6	2	2	4	2		3							12	500-tal, sent	
Up	Vallentuna	Mörby/Rickeby	27	1	13,5	24163	M	M, K			x				4		4	4			5	3					3	14	500-tal, sent	
Up	Spånga	Rinkeby	178	5	15	14950	?, B	M	x					x	3	3	2	2	2		2		2					11	550-600	
Sö	Sorunda	Hoxla	201	0	13	44666	M	M, K				x			x	x	x	x	x	x	x	x						7	600-650	
Sö	Härad	Kumla	15	23	7	8304	?	M						x	x	x	x	x	x	x	x	x						8	600-tal	
Up	Sollentuna	Hersby	47	33	11,5	23544	M	M			x				7	2		2										7	600-tal	
Up	Danmark	Söderby	98	10	8	4133	M	M			x				x	x	x		x		x		x					6	750-800	
Up	Danmark	Söderby	98	7	6,75	1800	?	K							x	x	x				x					x		4	750-830	
Sö	Vansö	Husby	59	0	35	40000	?	M						x	x	x	x	x	x	x	x	x					x	11	800-tal	
Up	Danmark	Söderby	98	25:1-3	10	8804	M, M, ?	M, M, M			x			2	3	3						2				2	3	6	900-925	
Up	Adelsö	Hovgården	48	1:1	22	33333	M, K	M, K				2			7	3		2			3					x	2	4	17	900-950
Up	Kalmar	Viby	33	0	29	40000	M	M			x				6	6	2				2			3				17	900-tal	
Up	Sundbyberg (fd Spånga)	Rissne	9	1	20	4000	M?	K			x				2		2											6	900-tal	

*Endast en bråkdel av benen från de undersökta Uppsalahögarna har varit tillgängliga för osteologisk analys. I båda fallen återbegravdes det mesta av benmaterialet strax efter utgrävningarna. Benmängderna i tabellen motsvarar endast den del av det totala benmaterialet som arkiverades.

Lsk	Socken	Gård/by	Raä nr	A nr	Datering	Rovfåglar	Övr. vilda fåglar
Up	Spånga	Ärvinge	162	49	500-tal	Sparvhök	
Up	Gla Uppsala	Gla Uppsala	123	Väst-högen	580-600	Duvhök	
Up	Gla Uppsala	Gla Uppsala	123	Öst-högen	550-600	Duvhök	
Sö	Överselö	Algö (Björkeby)	120		500-tal, sent	Pilgrimsfalk, duvhök, berguv	Tam-/grågås, vildand
Up	Vallentuna	Mörby/Rickeby	27	1	500-tal, sent	Pilgrimsfalk, sparvhök, duvhök, berguv	Orre, järpe, trana, gås
Sö	Härad	Kumla	15	25,1-2	500-tal, sent	Berguv	Trana, svan?, trast, gås
Up	Spånga	Rinkeby	178	5	550-600	Duvhök, berguv	Duva, gås
Sö	Sorunda	Hoxla	201	0	600-650	Duvhök	
Sö	Härad	Kumla	15	23	600-tal	Pilgrimsfalk och/eller sparvhök	Gås, höns
Up	Sollentuna	Hersby	47	33	600-tal	Pilgrimsfalk	
Up	Danmark	Söderby	98	10	750-800	Jaktfalk	
Up	Danmark	Söderby	98	7	750-830	Jaktfalk	
Sö	Vansö	Husby	59	0	800-tal	Duvhök, berguv	Vildand, tam-/grågås
Up	Danmark	Söderby	98	25,1-3	900-925	Kungsörn	Gås
Up	Adelsö	Hovgården	48	1,1	900-950	Havsörn, duvhök, berguv	Gås, höns, trana, kricka, andfågel
Up	Sundbyberg (Fd Spånga)	Rissne	9	1	900-tal	Duvhök	
Up	Kalmar	Viby	33	0	900-tal	Duvhök, berguv	Tam-/grågås, kråka

Tabell 25. Arter av rovfåglar och vilda fåglar i undersökta högar i kronologisk ordning.

jordbegravningar där de i regel förmultnat. För det andra återfinns, som ovan påtalats, vanligen bara en del av bålresterna i järnålderns brandgravar, vilket innebär att vissa fynd kan ha följt med de ben som deponerats på annan plats eller medvetet plockats ut av rituella skäl. Varken antalet bevarade fynd av olika typer och representationen av fyndkategorier i gravarna kan därför förväntas motsvara situationen på bålet före bränningen. Med anledning av detta kan inga säkra slutsatser dras om fyndsammansättningen i de enskilda gravarna som baseras på antal fynd av en viss fyndkategori eller på frånvaro av vissa fyndkategorier. Även i jordbegravningarna har naturligtvis mycket försvunnit av naturliga skäl, men de föremål som deponerades reducerades troligen oftast inte under begravningsritualerna. Åtminstone ger järnålderns kammar- och båtgravar från Mälardalen det intrycket.

Att föremålsuppsättningar oftast förefaller inkompleta och fragmentariska i brandgravarna i förhållande till samtida jordbegravningar kan även bero på andra skillnader i begravningsritualerna mellan de två olika gravskickerna. I de vendeltida vapenbrandgravarna saknas närmast konsekvent vapendelar av järn såsom klingor, spjutspetsar, sköldbucklor och hjälmkalotter till skillnad från de samtida obrända båtgravarna (Ljungkvist 2000:174). Däremot finns ofta delar av andra material såsom brons och t.o.m. guld kvar efter dessa föremål i brandlagren. Temperaturen i bålet har knappast kommit upp i de 1500 °C som krävs för att järn skall smälta. Allt detta massiva järn kan inte heller konsekvent ha rostet bort eftersom andra mindre föremål av järn finns kvar i brandgravarna, t.ex. nitar. Troligen har järnet avlägsnats från vapnen, an-

tingen före eller efter kremeringen (a.a.:175). Detta kan tyda på att föreställningen om "pars pro toto", d.v.s. att en del av ett objekt kan representera en helhet, har förekommit inom brandgravskicket. Alternativt kan man ha föreställt sig att föremålets "ande" frigjorts vid kremeringen på samma sätt som den avlidnes själ och följt denna till dödsriket. Därmed skulle det vara möjligt att återanvända det värdefulla järnet efter kremeringen.

Tyvärr skapar denna manipulering av vapnen i vendeltidens brandgravar ett källkritiskt problem på så sätt att vapenförekomsten i gravarna under denna tid förmodligen är underskattad (Ljungkvist 2000). Sannolikt har man inte alla gånger lyckats identifiera fragment från vapnen.

Vissa föremål inom brandgravskicket som har haft en särskild funktion i riterna vid begravningsarna är dock representativa. I första hand gäller det de behållare av olika slag, t.ex. hartstättade träaskar och lerkärl, som använts som benurnor eller matkärl. Ett annat exempel är religiösa symboler som torshammarringar av järn som ofta placerades i brandgravarnas benurnor under 800- och 900-talen i östra Mälardalen och på Åland (Ström 1970). Från samma tid och område är den betydligt sällsyntare seden att sticka ned spjutspetsar eller svärd i bålmörjan efter kremeringen belagd (Nordberg 2003:275-283). Enligt Andreas Nordberg skall traditionen tolkas som ett sätt att viga den döde åt Oden i de fall denne inte stupat i strid. Både torshammarringar och liknande hantering av vapen förekommer i jordbegravningar.

7.4.4.2 Föremålskategorier i högarna

En analys av högarnas storlek i relation till före-

målen förutsätter ostörda gravgömmor. 244 av de 278 väldaterade högarna i mitt material fyller dessa krav. Marginella skador har dock accepterats. Med anledning av de två olika gravskickens skilda konsekvenser för föremålets representativitet, vilket redogjorts för ovan, behandlas högar med brand- respektive jordbegravningar separat.

Av de 244 högarna innehåller 34 (12 %) jordbegravningar och övriga 210 (88%) brandgravar. Med anledningen av analysens målsättning har föremålsuppsättningarna i högar med flera begravningar betraktats samlat i relation till högar med enkelgravar. De föremål som påträffats i högarna kan sorteras in i följande kategorier vilka systematiseras efter funktion. Antal högar med aktuell föremålskategori är angiven inom parantes:

<u>Vapen</u>	Påsyningsbeslag (2)
Svärd (11)	Övriga beslag (56)
Svärdsskida (5)	<u>Personlig hygien</u>
Lans (5)	Kam (165)
Spjut (1)	Pincett (4)
<u>Skyddsvapen</u>	Örslev (1)
Hjälm (5)	Skinnskrapa (2)
Sköld (6)	<u>Redskap</u>
Rustning (1)	Bjällra (1)
<u>Mynt</u> (7)	Brodd (37)
<u>Ryttarutrustning</u>	Eldslagningsflinta (4)
Betsel (2)	Eldstål (2)
Remtygsbeslag (4)	Pilspets (6)
<u>Smycken</u>	Kniv (30)
Fingerring (4)	Knivslida (4)
Armrings (4)	Nål (9)
Berlock (1)	Nålhus (1)
Hängsmycke (17)	Bryne (47)
Pärå – brons (20)	Sax (1)
Pärå – glas (79)	Knacksten (1)
Pärå – ben/horn (8)	Sländtrissa (3)
Pärå – övriga (17)	Vävttyngd (4)
Päråspridare (1)	Viktod (3)
Kamé (1)	Palett (1)
<u>Dräktsmycken/</u>	Årderbill (1)
<u>-tillbehör</u>	<u>Religiösa symboler</u>
Spänne (18)	Torshammarring (49)
Spännbuckla (3)	Miniatyrskära (1)
Likarmat spänne (1)	<u>Spelutensilier</u>
Ringnål (4)	Spelbrickor (37)
Dräktnål (8)	Tärning (14)
Guldtråd (5)	<u>Mat och dryck</u>
Hyska/hake (7)	Sked (3)
Knapp (3)	Dryckeshorn (2)
Agraffer (5)	Glaskärl (26)
Sölja (20)	Spann (2)
Sköldtorrssölja (1)	Järnkittel (2)
Remlöpare (1)	Bröd (4)
Rem-/bältebeslag (9)	Äggskal (1)
Remändebeslag (12)	Hasselnötsskal (9)
Bältering (3)	Säd (2)

<u>Förvaring</u>
Kista/skrin (9)
Hartstätning (13)
Lerkärl (134)
Keramik (85)
Nyckel (2)
Lås (1)
<u>Härlänk</u> (2)
<u>Delar av okända</u>
<u>föremål</u>
Bleck (21)
Bricka (2)
Hänge (1)
Järnkrok (1)
Kedja – brons (6)
Länk (1)
Märå/krampa (19)
Nyckelskylt (1)
Gångjärn (1)

Nit – brons (9)
Nit – järn (154)
Pressbleck (1)
Ring (23)
Skiva-/platta – ben (5)
Bronsskååå (12)
Spik (121)
Stift/nubb (11)
Ten (19)
Ögla (8)
<u>Boplatsmaterial</u>
Lerklining (4)
Bränd lera (43)
Slagg (20)
Flinta (25)

Viktigare karaktärsdrag hos föremålen såsom material i form av ädelmetall, avancerat guldsmede (verotterie cloisonné) och djurornamentik har också uppmärksamats i analysen.

<u>Ädelmetaller</u>
Guld (12)
Silver (20)
Brons (138)
<u>Verotterie cloisonné</u> (3)
<u>Djurornamentik</u> (22)

Som framgår finns ett mycket stort antal olika typer av föremål representerade i högarna. Vissa kategorier såsom "Övriga delar av okända föremål" och boplatsmaterial saknar naturligtvis intresse i sammanhanget, varför de utgått i den vidare bearbetningen. Boplatsmaterial förefaller oftast hamnat sekundärt i högarna i samband med att gravarna anlagts på en övergiven boplatsyta. Keramik har också utgått som föremålskategori, främst för att det i regel inte går att avgöra om den härrör från gravkärl eller boplatsmaterial. Även organiskt material såsom bröd, sädeskorn och nötskal har negligerats eftersom denna typ av material tagits tillvara i mycket liten utsträckning i äldre undersökningar. För att materialet skall bli hanterligt i analyserna har jag också tvingats att minska antalet kategorier. T.ex. är det inte meningsfullt med föremålskategorier med enstaka förekomster. I de fallen har jag eftersträvat att slå samman dessa till nya mer omfattande föremålskategorier. Föremålslistan får då följande utseende:

<u>Vapen</u>	<u>Smycken</u>
<u>Skyddsvapen</u>	Smyckeringar
<u>Mynt</u>	(Finger-/arm-/halsring)
<u>Ryttarutrustning</u>	Hängsmycke

Föremålskategori	3-6 m i Diam		7-10 m i Diam		11-19 m i Diam		20-67 m i Diam		3-67 m i Diam
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal
Guld	0	0	0	0	4	11	8	53	12
Silver	4	6	4	4	4	11	5	33	17
Brons	32	48	53	58	28	78	13	87	126
V. cloisonné	0	0	0	0	0	0	3	20	3
Djurornamentik	3	5	7	8	7	19	5	33	22
Vapen	2	3	3	3	10	28	2	13	17
Skyddsvapen	0	0	2	2	5	14	3	20	10
Mynt	1	2	2	2	0	0	2	13	17
Ryttarutrustning	0	0	2	2	3	8	1	7	6
Finger-/arm-/halsring	2	3	5	5	1	3	2	13	10
Hängsmycke	7	11	5	5	4	11	1	7	17
Pärla	26	39	42	46	18	50	7	47	93
Dräktspänne	7	11	9	10	5	14	0	0	21
Ringnål	1	2	2	2	1	3	0	0	4
Dräktnål	4	6	1	1	3	8	0	0	8
Guldtråd	0	0	0	0	1	3	4	27	5
Hyska/hake/knapp	1	2	5	5	0	0	2	13	8
Agraffer	0	0	3	3	0	0	0	0	3
Sölja	5	8	5	5	6	17	6	40	22
Rembeslag/-detaljer	3	5	5	5	5	14	5	33	18
Övriga beslag	11	16	24	26	11	31	4	27	50
Påsyningsbeslag	1	2	0	0	1	3	0	0	2
Brodd	7	11	19	21	6	17	3	20	35
Kam	51	76	72	78	27	75	13	87	163
Pincett/örslev	1	2	2	2	1	3	0	0	4
Eldstål/-slagningsflinta	1	2	2	2	1	3	1	7	5
Pilspets	1	2	3	3	1	3	1	7	6
Kniv/-slida	7	11	4	4	6	17	1	7	18
Nål	3	5	3	3	2	6	0	0	8
Bryne	9	13	22	24	6	17	8	53	45
Vävtyngd/sländtrissa	0	0	5	5	2	6	0	0	7
Viktlod	1	2	1	1	0	0	0	0	2
Torshammarring	16	24	25	27	7	19	1	7	49
Spelutensilier	2	3	8	9	15	42	13	87	38
Sked	1	2	0	0	1	3	1	7	3
Dryckeshorn	0	0	0	0	1	3	1	7	2
Glaskärl	0	0	3	3	11	31	12	80	26
Spann/kittel	0	0	0	0	0	0	3	20	3
Kista/skrin	2	3	1	1	2	6	4	27	9
Hartstätning	0	0	4	4	3	8	0	0	7
Lerkärl	45	67	59	64	20	56	8	53	132
Nyckel/lås	1	3	2	2	0	0	0	0	3
Hårlänk	0	0	0	0	0	0	2	13	2
Järnnit	40	60	71	77	26	72	13	87	150
Järnnitar, 51-100 st	2	3	6	7	1	3	1	7	10
Järnnitar, 101- st	1	2	3	3	2	6	0	0	6
Spik	29	43	50	54	19	53	8	53	106
Antal högar	67		92		36		15		210

Tabell 26. Föremålskategorier i högar med brandgravar (tot 210 st) angivet i antal högar och % av respektive storleksklass.

Pärla (antal)
 Dräktdetaljer
 Dräktspänne
 Ringnål
 Dräktnål
 Guldtråd
 Hyska/hake, knapp
 Agraffer
 Sölja, inklusive
 sköldtornssölja
 Rembelag/-detaljer

Övriga beslag
 Påsyningsbeslag
 Brodd
 Personlig hygien
 Kam
 Pincett och örslev
 Redskap
 Bryne
 Eldstål/-slagningsflinta
 Pilspets
 Kniv och knivslida

Nål
 Vävtyngd/sländtrissa
 Viktlod
 Religiösa symboler
 Torshammarring
 Spelutensilier
 Mat och dryck
 Sked
 Dryckeshorn
 Glaskärl
 Spann och kittel

Förvaring
 Kista/skrin
 Hartstätning
 Lerkärl
 Nyckel och lås
 Hårlänk
 Järnnit (antal)
 Spik

7.4.4.3 Föremål i högar med brandgravar

Föremålskategorierna i högarna med brandgravar fördelar sig i förhållande till högens diameter som framgår av tabell 26. En stor del eller 20 av de totalt 45 föremålskategorierna i tabellen förekommer enligt min mening i för få fall (under nio fall) för att det skall vara meningsfullt att dra några slutsatser om deras representation och relation till högarnas storlek.

Följande föremålskategorier förekommer i alla storleksklasser utan anmärkningsvärda avvikelser i förekomst dem emellan: bronsföremål, hängsmycken, pärlor (företrädesvis av glas), beslag av olika typer, knivar och knivslidebeslag, broddar, kammar, lerkärl, järnnitar och spik. Bronsföremål, pärlor, kammar, lerkärl, nitar och spikar är genomgående vanligast (förekommer i 39-87 % av högarna i de olika storleksklasserna). I övrigt ökar i regel förekomsten av de olika föremålskategorierna med storleken på högen. En markant ökning mellan normalstora och avvikande stora högar kan noteras för föremålskategorierna i tabell 27.

Det omvända förhållandet kan också observeras för vissa föremålskategorier, d.v.s. att de minskar kraftigt eller saknas helt i de större högarna. Anmärkningsvärt är att inga dräktspännen förekommer i högar 20 m och större och att inga säkra brända båtar (mer än 100 nitar) kan beläggas i dem. Torshammringar förekommer också endast i ett fall i dessa högar och är ovanliga i avvikande stora högar över huvudtaget.

Antalet föremålskategorier i högarna förhåller sig till diametern såsom framgår av figur 21. Relationen är förvånansvärt konstant för normalstora högar. De mindre normalstora högarna (3-6 m i diameter) innehåller i medeltal fyra föremålskategorier. En svag ökning till fem sker vid övergången till de större normalstora högarna. Därefter ligger antalet föremålskategorier relativt stabilt vid fem fram till högar med en diameter på 11-12 m. En markant ökning kommer först vid 15-16 m då antalet föremålskategorier nära nog fördubblas mot tidigare. Därefter ligger antalet föremålskategorier i högarna mellan sju och nio. Eftersom underlaget till analysen endast utgörs av högar som kunnat dateras relativt väl, huvudsakligen genom föremålsdateringar, får man räkna med att högar med få föremålskategorier är underrepresenterade. De högar som inte gått att datera på grund av avsaknad av dateringsgrundande föremål bör i första hand återfinnas bland de

normalstora högarna eftersom de i regel har färre föremålskategorier. Detta innebär att antalen föremålskategorier för dessa bör vara för höga i förhållande till de avvikande stora högarna.

Antalet föremålskategorier kan dock även förväntas vara beroende av högens datering. Av tabell 28 framgår det hur detta förhållande ser ut. För det första är materialet från 1000-talet för litet för att säga något. Däremot framgår tydligt att inga eller enstaka föremålskategorier är vanligare i de äldre högarna, från 400- och 500-talen. Sju eller flera föremålskategorier, vilket är vanligt i de avvikande stora högarna, förekommer inte alls under 400-talet, men däremot i ungefär samma antal högar under perioden 500- till 800-tal och som flest under 900-talet. Detta stämmer i huvudsak med samtliga högars kronologiska fördelning (jfr tabell 28, de två nedersta raderna), utom för 400-talet som skiljer ut sig som ett föremålsfattigt århundrade. Antalet fyndkategorier är sålunda inte beroende av högens datering, utom för det äldsta skedet, 400-talet.

7.4.4.4 Föremål i högar med jordbegravningar

Medan högarna med brandgravar förekommer under en lång sammanhängande period, 400- till 900-tal, koncentrerar sig högar med jordbegravningar helt till järnålderns högperiods början och slut. Av de 34 högarna i det aktuella materialet är en från 300-talet, fem från folkvandringstiden (400-550 e.Kr.) och övriga 28 från sen vikingatid (900- och 1000-tal). Betydligt färre föremålskategorier påträffas i dessa högar, 23 mot 43 för högar med brandgravar. Fyndfattigast är de yngre högarna med jordbegravningar, vilka i medeltal innehåller 1,8 föremålskategorier. I motsvarande högar från den äldre perioden återfinns i genomsnitt dubbelt så många eller 3,7 föremålskategorier. De vanligaste föremålen i dessa högar är beslag och agraffer i brons samt hartstättningsringar efter svepta askar. I de fyndfattiga högarna med jordbegravningar från sen vikingatid förekommer främst kistspikar och knivar samt i mindre utsträckning bronsbeslag.

Endast en av högarna med jordbegravningar innehåller någon av de föremålskategorier som skiljer ut sig som betydligt vanligare i avvikande stora högar med brandgravar. Den dateras till 300-talet och innehåller vapen. Högen var 12 m i diameter och ingick i ett gravfält (RAÄ 27) vid Mörby/Rickeby i Vallentuna socken, Uppland.

Föremålskategori	Högar 3-10 m i Diam	Högar 11-19 m i Diam	Högar 20-67 m i Diam
Guld	0/0%	4/11%	8/53%
Vapen	5/3%	10/28%	2/13%
Skyddsvapen	2/1%	5/14%	3/20%
Spelutenslier	10/6%	15/42%	13/87%
Glaskärl	3/2%	11/31%	12/80%

Tabell 27. Föremålskategorier som avviker markant i förekomst mellan normalstora och avvikande stora högar
Anm. Antal högar med aktuell föremålskategori är angivet före procenttalet.

Fig 21. Antal föremålskategorier i förhållande till högens diameter.

Tabell 28. Antal föremålskategorier i relation till högens datering

Anm. Högarna har placerats in tidsmässigt efter deras daterings centralvärden.

I övrigt är materialet för litet och föremålsfattigt för att tydliga skillnader skall kunna ses i föremålsinventariet mellan normalstora och avvikande stora högar. Fyndfattigdomen i huvuddelen av högar med jordbegravningar, d.v.s. de från sen vikingatid, kan sannolikt förklaras som påverkan av kristna begravningsseder.

7.4.4.5 Föremål med hög status i avvikande stora högar med brandgravar

De föremålskategorier som främst förekommer i avvikande stora högar med brandgravar är guldföremål, vapen, skyddsvapen, spelutensilier och glaskärl (tabell 27). Min tolkning av detta resultat blir att dessa föremålskategorier tillsammans med jaktfåglar kan betraktas som föremål med hög status som huvudsakligen skall kopplas till eliten i Mälardalens järnålderssamhällen. Nedan följer en närmare redovisning av dessa föremålskategorier så som de förekommer i de 210 högarna med ostörda brandgravar. Det stora inslaget av nitar och spikar i högarna föranleder även en diskussion kring vad dessa kan representera i de avvikande stora högarna.

Guld och guldföremål

De äldsta guldföremålen i nuvarande Sverige är från senneolitisk tid och härrör i första hand från Skåne (Knape 1994, K Andersson 1995:10). Gullet fördes in söderifrån i samband med att varuutbytet mellan kontinenten och Sydsandinavien ökade vid denna tid. Ädelmetallens egenskaper och sällsynthet gjorde den tidigt till en symbol för rikedom, makt, skönhet och mytisk kraft. Guld förekommer också i första hand hos den elit som manifesterade

Tabell 29. Föremålskategorier i högar med jordbegravningar angivet i antal högar och % av respektive storleksklass.

Ant f.kat	400-tal	500-tal	600-tal	700-tal	800-tal	900-tal	1000-tal	Tot
0	2	2	1	0	0	0	0	5
1	2	2	1	0	0	3	0	8
2	0	5	0	2	0	10	0	17
3	0	5	8	4	1	13	0	31
4	1	6	5	5	4	12	0	33
5	1	3	5	3	2	5	1	20
6	1	7	3	3	4	13	0	31
7	0	3	6	5	4	8	0	26
8	0	2	2	4	1	6	1	16
9	0	1	0	0	4	4	0	9
10-	0	6	1	2	1	4	0	14
Tot	7/3%	42/20%	32/15%	28/13%	21/10%	78/37%	2/1%	210
7-16	0/0%	12/19%	9/14%	11/17%	10/15%	22/34%	1/2%	65

Föremålskategori	3-6 m i D		7-10 m i D		11-19 m i D		3-19 m i D
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal
Silver	0	0	2	20	1	17	3
Brons	5	28	2	20	5	83	12
Vapen	0	0	0	0	1	17	1
Mynt	0	0	1	10	0	0	1
Ryttarutrustning	0	0	0	0	1	17	1
Pärla	1	6	1	10	0	0	2
Dräktspänne	1	6	0	0	0	0	1
Hyska/hake/knapp	0	0	1	10	1	17	2
Agraffer	0	0	1	10	1	17	2
Sölja	1	6	0	0	0	0	1
Rembeslag/-detaljer	1	6	1	10	2	33	4
Övriga beslag	3	17	2	20	1	17	6
Brodd	1	6	0	0	1	17	2
Kam	2	11	0	0	0	0	2
Pincett/örslev	0	0	0	0	1	17	1
Kniv/-slida	9	50	4	40	1	17	14
Nål	0	0	1	10	0	0	1
Bryne	2	11	0	0	0	0	2
Viktlod	1	6	0	0	0	0	1
Hartstätning	0	0	3	30	3	50	6
Lerkärl	0	0	1	10	1	17	2
Järnnit	2	11	1	10	1	17	4
Spik	9	50	4	40	2	33	15
Antal högar	18		10		6		34

sig i bronsålderns monumentala gravhögar. Under perioden användes guld främst till enkla trådarbeten och armbåringar, men även som utsmyckningar i form av guldfolie på vapen och smycken av brons. Guldföremål blev tillgängligt ända upp i Mälardalen under den guldrika delen av bronsåldern, d.v.s. 900-600 f.Kr., därefter upphörde dock inhemskt guldsmede och förekomsten av metallen så gott som helt i Norden under ca 400 år. Först under yngre romersk järnålder ökade införseln av guld återigen, denna gång kraftigt (K Andersson 1994, 1995:10 ff). Huvuddelen av guldmetallet kom från romarriket som tvingades att betala ett allt högre pris för att värja sina gränser från plundring och härjningståg, t.ex. i form av lön till germanska legosoldater, tributer och diplomatiska gåvor. Under folkvandringstiden var guldrikedomen som störst i Norden, medan den följande vendeltiden var märkbart fattig på ädelmetallen. Vendeltidens guldsmed använde istället ofta förgyllningstekniken som ersättning för gediget guld. Under vikingatiden blev guld åter vanligare, men silver av arabisk härkomst förekom i betydligt större mängder och blev tidens viktigaste ädelmetall.

Guld och guldföremål under järnåldern hör sålunda främst till perioden yngre romersk järnålder – äldsta vendeltid (ca 200-600 e.Kr.) och i mindre utsträckning även vikingatid. Guldföremålen från yngre romersk järnålder utgörs av berlocker, pärlor samt finger-, arm- och halsringar, oftast påträffade som depåfynd, mer sällan i gravar (Nylén & Schönbeck 1994a:24). De mest anmärkningsvärda gravarna i Mälardalen med guldföremål från denna tid är två kammargravar. Den ena som påträffades på det berömda båtgravfältet vid Tuna i Badelunda i Västmanland innehöll en begravd kvinna med hals-, arm- och fingerringar samt dräktnålar av guld, som även hade utrustats med importföremål såsom silverskedar, bronskärl och glasbägare (Nylén & Schönbeck 1994a och b, Fernstål 2004). Den andra kammargraven är den tidigare omnämnda äldsta säkert daterade högen från järnåldern i Mälardalen, vilken härrör från Fullerö i Gamla Uppsala socken, Uppland (se bilaga 1). Graven finns inte representerad i listan med högar med guld eller guldföremål eftersom den plundrats. Trots detta innehöll den flera guldföremål såsom en fingerring med infattad oval karneol, ytterligare två fingerringar, dock släta, en guldblock samt ett romerskt guldmünt (östromersk aureus präglad åt kejsaren Maximianus Herkules 286-305 e.Kr.) omgjort till hängsmycke. Skyddsvapen och ryttarutrustning i form av sköld, brynja och sporrar tyder på att den begravde var en man.

Under folkvandringstiden förekom guld i delvis andra föremålsformer. Dels fanns gedigna guldföremål såsom guldhalskragar, halsringar, braketter och s.k. guldgubbar, dels gulddetaljer och be-

slag på svärd och svärdsskidor, soljor och textil. Till tiden hör också barrar och enkla ringar samt romerska guldsolidus, vilka främst hör hemma i depåsammanhang. De rena guldföremålen har också i regel påträffats i depåer, dock med undantag för guldgubbarna. Dessa hör istället till boplatstilljöer av högstatuskaraktär, t.ex. Helgö i Uppland och Slöinge i Halland (K Andersson 1994:58).

Guldföremål återfinns i 12 högar, varav den minsta är 13 m i diameter och de övriga 18 m och större. Mer än hälften eller åtta av högarna med en diameter på 20 m och mer innehåller guldföremål. Guldföremål förekommer i följande högar som ordnats i kronologisk ordning:

1. Up. Vendels socken. Husby. RAÄ 1. Ottarshögen. 38 m i diameter. Datering: 500-550 e.Kr. Guldföremål: en guldsolidus (präglad 476-477) med upphängningshål och en rund gulden.
2. Up. Gamla Uppsala socken. RAÄ 123. Östhögen. 60 m i diameter. Datering: 550-600 e.Kr. Guldföremål: ett guldbleck med filigran till ett spänne eller en svärdsknapp, filigrandjur på ett rektangulärt guldbleck och en guldfattning för granater till en bältesolja.
3. Sö. Trosa-Vagnhärad socken. Södra Husby. RAÄ 177. A3. 18 m i diameter. Datering: slutet av 500-talet. Guldföremål: liten guldring av två snodda trådar.
4. Sö. Härad socken. Kumla. RAÄ 15. A25. 19,5 m i diameter. Datering: slutet av 500-talet. Guldföremål: en snodd guldtråd och fyra fragment av guldbleck.
5. Up. Gamla Uppsala socken. RAÄ 123. Västhögen. 67 m i diameter. Datering: 580-600 e.Kr. Guldföremål: guldtråd (lan) från tyg, eventuellt till en huvudbonad, guldbleck från ett cloisonnéarbete till en svärdsknapp, ett cloisonnéfragment i guld från en bygel till en praktsolja, ytterligare fem cloisonnéfragment i guld till oidentifierade föremål, djurhuvud i guld med filigrantrådar från en guldhalskrage (?) samt en liten guldring (ej fingerring).
6. Sö. Trosa-Vagnhärad socken. Södra Husby. RAÄ 177. A1. 22 m i diameter. Datering: 550-600 e.Kr. Guldföremål: en filigranornerad guldpärkla, två fingerringar av guld, en gulden, fem smala guldband, 17 guldtrådar och ett litet sammanböjt guldbleck.
7. Up. Husby-Långhundra socken. Hjälmsta. RAÄ 107. Brunnshögen. 25 m i diameter. Datering: 550-600. Guldföremål: fragment av en halskrage (?) av ett cellverk i guld med 10-talet bevarade pärlor av turkos (kan jämföras med en halskrage från Pietroassa i Rumänien, enl Arrhenius 1988), cellverk i guld med granater till oidentifierade föremål i verotterie cloisonné, ett omböjt

- guldbeslag med filigranornering samt filigranornerade guldfragment.
8. Sö. Sorunda socken, Hoxla. RAÄ 201. 13 m i diameter. Datering: 600-650 e.Kr. Guldföremål: två filigranornerade guldbleck till hjalt eller svärdssticka.
 9. Sö. Botkyrka socken. Norsborg. RAÄ 8. A10. 46 m i diameter. Datering: 750-800 e.Kr. Guldföremål: ett guldarmband, guldband med drivna ovaler och granulerade kanter, platt och spiralvriden guldtråd (lan) samt en liten kula av guld.
 10. Up. Kalmar socken. Viby. RAÄ 33. Vibyhögen. 20 m i diameter. Datering: början av 900-talet. Guldföremål: en flätad guldring med silvernitar samt ett guldbleck.
 11. Up. Adelsö socken. Hovgården. RAÄ 48. Skopintull. 22 m i diameter. Datering: 900-950 e.Kr. Guldföremål: tre små kors flätade av guldtråd, två smycken av guldtråd och guldbleck, ett tunt guldbleck, fem små bleck av sammanpressad guldtråd och spiralvridna guldtrådar (lan) sammanpressade till valkar.
 12. Sö. Överjärna socken. Bankesta (Linga). RAÄ 64. Hög 1. 19 m i diameter. Datering: 900-950 e.Kr. Guldföremål: ett tveeggat svärd med hjalt och knapp täckt av gulddaucherat bleck.

Tabell 30 visar vilka föremålskategorier som förekommer i guld i högarna och under vilka tidsperioder de uppträder. Vanligast är guld under 500-talet, med en klar tyngdpunkt på århundradets senare hälft. Oftast förekommer föremålskategorierna i endast ett exempel, varför det är svårt att se något mönster i det lilla materialet. Endast guldtråd, svärdsdekor i guld och guldföremål med cloisonnéinläggningar med granater uppträder i fler än två fall.

Cloisonnéinläggningar med granater förekommer på fragment av guldföremål från Väst- respektive Östhögen vid Gamla Uppsala samt Brunnhögen i Husby-Långhundra socken, vilka samtliga är från 500-talets senare hälft. I båda Uppsalahögarna fanns enligt Birgit Arrhenius svärdsknappar med granatcloisonné och i Västhögen även fragment av en bältesölja smyckad på samma sätt. Wladyslaw Duszko har dock tolkat cloisonnéfragmenten i Östhögen som rester efter en bältesölja av sydnordiskt ursprung (Duczko 1996:59-93). Cloisonnéresterna i Brunnhögen kan tyvärr inte knytas till någon säker föremålsform. Enligt Birgit Arrhenius skulle de extremt stora granaterna kunna komma från ett sadelbeslag med fågelmotiv av en typ som påträffats i nuvarande Rumänien (Arr-

henius 1985:70). Cloisonnéresterna består också av ett cellverk i guld med turkoser som Arrhenius också menar starkt påminner om en halskrage i det gotiska skattfyndet från Pietroassa i samma land (Arrhenius 1988).

Cloisonnékonsten utvecklades under senromersk tid i Bysans (Arrhenius 1994:204 f). Germanerna kom i kontakt med detta exklusiva sätt att smycka guldsmede genom de gåvor som deras kungar fick av den bysantinske kejsaren i utbyte mot bistånd i krig. Enligt Birgit Arrhenius blev cloisonnéföremål betraktade som en viktig del av regalierna, särskilt bland germanerna (Arrhenius 1985:188ff, 1995:314ff). Frankerna var först bland de germaniska stammarna att tillverka föremål med cloisonné. Tillverkningen i frankerriket var koncentrerad till Rehnlandet med en av de viktigaste verkstäderna sannolikt lokaliserad till staden Tier. Granatinläggningar förekommer tidigast på statusföremål såsom hals- och armringar samt dräktspännen för män och på dryckeskärl för att senare även användas i cloisonnéarbeten på smycken för kvinnor samt på vapen, bältesöljor och sadelbeslag. Från frankerna spreds cloisonnékonsten vidare till andra germaniska folk. Enligt Arrhenius är svärdsknappen i Västhögen av frankiskt ursprung, liksom de flesta av svärdsknapparna i guld med cloisonné från Sverige (1985:146).

Särskilt anmärkningsvärd av guldföremålen från högarna är ett djurhuvud (0,6 x 0,3 cm stort) i guld med filigrantrådar i Västhögen som kan vara ett fragment från en guldhalskrage av liknande utförande som fyndet från Möne kyrka i Västergötland (Duczko 1996:85 f). Det finns dock skillnader i det tekniska utförandet mellan djurhuvudet i Västhögen och Mönekragen som gör det oklart om fragmentet verkligen härrör från en guldhalskrage.

Guldtråd förekommer i högarna dels i form av rester efter smycken, troligen filigranarbeten, dels som tråd/lan från exklusiva textilier. Guldtråd från textilier återfinns i fyra av högarna med guldföremål. Dessa är Västhögen vid Gamla Uppsala och en överplöjd storhög (A1) vid Södra Husby, Trosavagnhärads socken, Södermanland, vilka båda dateras till senare hälften av 500-talet, samt kungshögen vid Norsborg, Botkyrka socken, Södermanland från senare hälften av 700-talet och slutligen högen Skopintull vid Hovgården, Adelsö socken, från

	500-550	550-600	600-tal	700-tal	800-tal	900-tal	Tot antal
Mynt	1						1
Sölja		2					2
Fingerring		1					1
Pärla		1					1
Cloisonnéförem.		3					3
Svärdsdekor		1	1			1	3
Tråd från textilier		2		1		1	4
Armband				1			1
Högar med guld	1	6*	1	1		3	12

Tabell 30.

Högar (brandgravar) med guldföremål

* en av dessa kan inte dateras närmare än till 500-tal

första hälften av 900-talet. I samtliga högar finns spiralvridna lan (platta trådar) som har sin form av att de varit lindade kring textil tråd. Guldlan förekommer i de rikaste frankiska kvinnogravarna från 500-talet (Duczko 1996:83) och som inslag i band från tre gravar vid Birka, vilka samtliga är obrända mansgravar (Hägg 1986:70). De bästa exemplen på guldlan i de frankiska kvinnogravarna kommer från band som troligen tillhört huvudbonader (Duczko 1996:83). I högen Skopintull förekommer även dragen guldtråd i olika flätade och inflätade former som troligen varit fastsydda på kläder (Rydh 1936:114 f). De utgörs dels av tre små flätade korsade kors, dels av knutformade ornament av flätad silver- och guldtråd med små glaspärlor. I ett av de knutformade ornamenten (posament) har det påträffats spår av vad som sannolikt är silke. I Birkas rika gravar förekommer posamentknutar ofta i prydnadsbårder till mannens livrock eller kvinnans huvudbonad (Hägg 1974:91). Flätade kors av samma typ som i Skopintull förekommer i kammargraven nr 524 i Birka där den döde mannen även är försedd med ett diadem av flätad guldtråd i form av en rad sammanhängande kors (Geijer 1938, Taf. 28:7, Arbman 1953:160f). Graven som kan myntdateras till tpq 909/10 är samtida med primärgravnen i Skopintull.

Vapen och skyddsvapen

Våld och hot om våld är det yttersta maktmedlet och vapen måste därför uppfattas som givna maktsymboler. Kring mitten av första årtusendet får svärdet en central position som symbol för ledaren – kungar och makthavare - som därefter avspeglas i många av de germanska kungahusens regalier (Jakobsson 1992:11, 79 f). De merovingiska svärden exklusiva utförande i guld och granatcloisonné från denna tid anses av Birgit Arrhenius tala för att de använts strategiskt som stormannagåvor för att knyta politiska allianser (Arrhenius 1985:188 ff). Vapen och krigaridentitet tycks överhuvudtaget varit viktiga symboliska uttryck för den nordiska eliten under järnåldern och sannolikt även tidigare (Jakobsson 1992:79 f, Steuer 1987).

Beväpningen under äldre järnålder i Mälardalen utifrån tidens vapengravar förefaller ha bestått av en till två stångvapen – d.v.s. lans och spjut – och sköld, ibland kompletterad med svärd, oftast ett eneggat (Nicklasson 1997:164). Brynja och pilbåge förekommer fr.o.m. romersk järnålder, brynja dock i sällsynta fall (Stenberger 1979:500 f). Beväpningen under sen romersk järnålder och folkvandringstid är bäst känd genom de välutrustade kammargravnarna (Lamm 1973b, Bodin 1987:15). Vapensammansättningen är densamma mot tidigare med undantag att det eneggade svärdet ersatts av det tveeggade svärdet. Vendeltidens beväpning är främst känd från Mälardalens rika båtbegravningar (Stenberger

1979:590 ff, Arbman 1980, Arwidsson 1980, Lundström 1980a och b). I dessa återfinns komplexa vapenuppsättningar bestående av tveeggat svärd, kortare eneggat svärd av typen huggkniv eller scamasax, lans, kastspjut och pilbåge samt skyddsvapen i form av hjälm, sköld och i enstaka fall kroppsbepansring av järnribbor (Arwidsson 1954:28ff, Sjösvärd 1989:24). De vendeltida hjälmarna från svensk botten, har av Greta Arwidsson och Bertil Almgren härletts tillbaka till senantika hjälmformer (Arwidsson 1977:26 ff, Almgren 1980). Huvuddelen av dessa, vilka benämns som den nordiska kamhjälm, tycks ha sina närmaste förebilder i romerska kejsarliga gardeshjälmarna från omkring år 400 (Steuer 1987:199 ff, 230 f). Heiko Steuer anser att de nordiska hjälmarna lämpade sig föga för strid och att de har mer av paradkaraktär genom alla utsmyckningar med pressbleck, halvådelstenar och annat (a.a.:202). Han ser dem därför mer som rang- och värdighetstecken än funktionella skyddsvapen, vilket understryks av motiven på pressblecken. Andra anser dock att hjälmarna trots allt givit tillfredsställande skydd och att de även kan ha fungerat som standar på slagfältet (Engström 1997:250). Ca 30 vendeltida hjälmarna är kända från Sverige varav huvuddelen är från Gotland (elva stycken, varav fyra osäkra) och Upplands båtgravar (tio stycken).

Under vikingatid bestod beväpningen av tveeggat svärd, yxa, spjut, båge och sköld. Brynjan förekommer ibland i det arkeologiska materialet, medan hjälmarna bara påträffats i enstaka fall från nordiskt område (Stenberger 1979:686). Generellt sett är vapen i gravar i Mälardalen från folkvandringstid mycket ovanligt, något vanligare i vendeltida gravar, huvudsakligen beroende av tidens rika båtgravar, medan vapen främst återfinns i vikingatidens gravar (Bodin 1987:15 ff). Av 358 kända vapengravar i Mälardalen från dessa tre perioder enligt Ulf Bodins redovisning från 1987 är 16 från folkvandringstid, 41 från vendeltid och 301 från vikingatid. Drygt 100 av de vikingatida vapengravnarna är dock hemmahörande på Birkas gravfält.

Vad gäller mitt eget material har jag utslutit pilspetsar som indikation på vapen eftersom en pilbåge lika väl kan användas för jakt som i strid. Pilspetsar som förekommer i sex högar samvarierar också bara i ett fall med andra vapen vilket antyder att pilbågen inte är en given del av vapengravskicket i högarna.

Större vapenuppsättningar såsom i obrända båtgravar eller i vikingatida kammargravar förekommer inte i högarna (se tabell 31). Oftast är endast ett vapen representerat och då i regel svärd, vilka förekommer i elva av högarna. Så är även fallet generellt för brandbegravningar med vapen från folkvandringstid och vendeltid i Mälardalen, medan vapenuppsättningarna är mer kompletta i de vikingatida brandgravarna (Bodin 1987:77 f). I ytterliga

Hög	Datering	Diam	Svärd	Svärdsskidebeslag	Spjut/lans	Sköld	Hjälm	Övr
Sö. Östertälje sn. RAÄ 1. A10	600-tal	6	x					
Sö. Tyresö sn. RAÄ 27. A9	550-600	7		x				
Sö. Aspö sn. RAÄ 141. A19	600-tal	10,5	x					
Sö. Eskilstuna stad. RAÄ 517. A18	500-tal	11	x					
Up. Sollentuna sn. RAÄ 47. A33	600-tal	11,5		x			x	
Sö. Sorunda sn. RAÄ 201	600-650	13	x					
Up. Vallentuna sn. RAÄ 27. A1	500-t, sent	13,5		x			x	rustning
Up. Vendel sn. RAÄ 3. A6	550-600	15		x				
Up. Spånga sn. RAÄ 178. A5	550-600	15			x	x	x	
Sö. Bettna sn. RAÄ 152. A7	600-tal	15	x					
Sö. Trosa-Vagnhärad sn. RAÄ 177. A3	500-t, sent	18					x	
Up. Vendel sn. RAÄ 1. Ottarshögen	500-550	38				x		
Up. Gla Uppsala sn. Östhögen	550-600	60					x	
Up. Gla Uppsala sn. Västhögen	580-600	67	x					
Up. Vallentuna sn. RAÄ 27. A2	700-tal	6		x				
Up. Spånga sn. RAÄ 162. A17	900-tal	8				x		
Up. Danmarks sn. RAÄ 98. A25	900-925	10	x			x		
Sö. Överjärna sn. RAÄ 64. A3	900-tal	17	x		x			
Sö. Västerhaninge sn. RAÄ 410. A48	900-tal	18				x		
Sö. Östertälje sn. RAÄ 1. A22	900-950	18	x		x			
Sö. Överjärna sn. RAÄ 64. A1	900-950	19	x		x			
Up. Adelsö sn. RAÄ 48, Skopintull	900-950	22				x		
Up. Husby-Långhundra sn. RAÄ 30	900, omkr	31	x					

Tabell 31. Högar (brandgravar) med vapen och skyddsvapen, sorterade efter datering och diameter

Anm. Fet kryssmarkering i tabellen betyder att vapnet påträffats nedstucket med spetsen i högens brandlager.

re fem högar i mitt material fanns spår efter vapen i form av svärdsskidebeslag som antyder att ett svärd kan ha funnits med på bälet. Svärd kan sålunda ha förekommit i hela 16 av de totalt 17 vapenförande högarna. Om inte svärd eller svärdsskidebeslag förekommer ensamma, vilket de gör i huvuddelen eller tio av dessa högar, förekommer de i kombination med lans- eller spjutspetsar såsom i tre fall.

Fyra av de vapenförande högarna innehöll även skyddsvapen. I ytterligare sex högar fanns endast skyddsvapen. Skyddsvapnen utgörs av fragment av hjälmar och sköldar samt i ett fall av rustningsliknande kroppsbeplåstring av järnband. Anmärkningsvärt är att av sex kända hjälmar från Mälardalen, utöver de 10 som härrör från båtgravfälten i Uppland, kommer fem från avvikande stora högar.

Vapen och skyddsvapen i högarna kan med ett undantag dateras till två skilda perioder, dels 500- och 600-tal, dels 900-talet. Hjälmar hör helt hemma i den äldre perioden, medan spjut/lans dominerar under den senare perioden och då i kombination med svärd.

Benmaterialet i tio av de totalt 17 vapenförande högarna är osteologiskt analyserat. Av dessa har sju säkra könsbestämningar som i samtliga fall är män. Vapen i högarna är sålunda klart kopplade till män.

I förhållande till högarnas diameter är spridningen störst för svärd och svärdsskidebeslag som förekommer redan i högar från 6 m i diameter och uppåt. Svärd/svärdsskidebeslag och vapen överhuvudtaget förekommer främst i avvikande stora högar med en diameter på 11-19 m, där de är representerade i 10 av totalt 36 fall. I storhögar, d.v.s. 20 m i diameter och större förekommer vapen förvån-

de nog endast i två av totalt 15 fall. Vapen är sålunda utmärkande för avvikande stora högar med en diameter på 11-19 m. Detta gäller särskilt för den grupp som kan dateras till den äldre perioden 500- och 600-talen, av vilka sju av totalt 16 valdaterade högar med ostörda brandgravar innehåller vapen. Det är också bland dessa högar som lejonparten eller fyra av de totalt fem kända hjälmarna i mitt material återfinns.

Som nämnts tidigare har vapnen och skyddsvapnen hanterats rituellt på skilda sätt i brandgravskicket under de två perioderna då vapen främst förekommer i högarna. Under den äldre perioden har delar av järn såsom klingor, spjutspetsar, sköldbucklor och hjälmkalotter närmast konsekvent avlägsnats, antingen före eller efter kremeringen. Föremålen identifieras därför i regel genom fragment av vapendelar av andra material. I den yngre periodens vapengravar i högarna har eggvapnen oftast stuckits ned med spetsen genom brandlagret. Detta fenomen kan beläggas i alla av de fem högar med svärd och/eller lans/spjut som förekommer i mitt material från denna period! Ytterligare ett liknande fall återfinns i mitt högmaterial bland de högar som byggts upp genom överlagrande gravanläggningar. Det var 17 m stor hög vid Brunnby i Brännkyrka socken, Södermanland med ett svärd nedstucket i brandlagret till en rikt utrustad vapengrav. Samtliga av dessa totalt sex högar med nedstuckna vapen i brandlagren kan dateras till 900-tal.

Spelutensilier

Med spelutensilier i högarna avses tärningar och spelpjäser som i gravsammanhang sannolikt alltid hört samman med brädspel (Kristoffersson 1994:33

ff). Spår av spelbräden är ovanliga och endast kända från några fåtal fall i Sverige, t.ex. i Valsgärde 8 (Arwidsson 1954:93 f), och från fyra av Birkas gravar, där järnbeslag av en viss typ tolkats som rester av sådana (Selling 1940). Att de är sällsynta beror sannolikt på att de i regel varit av trä och därför oftast inte bevarats. Tärningar och spelpjäser är vanligen tillverkade i ben, men även andra material förekommer, såsom horn, glas, elfenben och sten. Tärningarna är oftast av typen rätblockstärning, som är något avlång, dock ej som de betydligt längre stavtärningarna (Kristoffersson 1994:26 f). Spelpjäserna är som regel släta, runda och välvda, där de äldre typerna är flackare och de yngre toppigare (Sandberg 1994:7).

Brädspelandet i Norden hade med stor sannolikt sina förebilder i romarriket, där spelandet var mycket populärt, särskilt rena tärningsspel (Kristoffersson 1994:17, Sandberg 1994:10). Det romerska ursprunget antyds av att germanerna inte hade några egna ord för brädspel, utan tog upp det latinska ordet *tabula*.

Det är mycket oklart vilka brädspel som spelats under järnåldern i Norden. Man antar att det i första hand var de två romerska spelen *duodecim scripta* och *lantrunculi* eller varianter av dessa (Kristoffersson 1994:34, Sandberg 1994:10). *Hnefatafl* är antagligen en nordisk variant av det senare spelet. I detta brädspel användes ingen tärning och spelpjäserna var av två valörer, en kung och flera likvärdiga pjäser. Denna typ av spelpjäser har påträffats i flera av Birkas gravar (Lindquist 1984).

Tidigare ansågs gravar med spelutensilier generellt sett indikera män med hög status. Även om det verkligen är betydligt vanligare i dessa sammanhang så visar en genomgång av s.k. spelgravar i Sverige att brädspel även förekommer i enklare och föremålsfattigare gravar (Sandberg 1994). Undersökningen styrker dock att spelutensilier hör till mansgravar, åtminstone från romersk järnålder till vendeltid. I vikingatidens gravar med spelutensilier är kvinnor lika vanliga som män. Undersökningen visar samtidigt att den gamla synen att spelutensilier indikerar män med hög status endast gäller för romersk järnålder. Det förefaller rimligt att det är dessa, vilka i första hand kan förväntas haft långväga kontakter, som fört in brädspelandet till landet. Brädspelandet kan dock ha varit betydligt vanligare bland järnålderns människor än vad gravarna antyder. Det är fullt möjligt att spelutensilierna ofta var av trä och därmed inte bevarats.

Spelutensilierna i högarna utgörs av tärningar och spelpjäser, oftast av ben. I fyra fall är de av glas, ett fall i jet (ett slags kol som är glänsande och svart), och i två fall eventuellt av elfenben. De senare fallen är från Västhögen vid Gamla Uppsala och Brunnshögen i Husby-Långhundra socken, båda i Uppland, vilka har till typen avvikande spelpjäser i form

av runda, platta brickor. Övriga spelpjäser i högarna är runda och välvda, oberoende material.

Av de 210 högarna med ostörda brandbegravningar innehåller 38 spelutensiler, varav 14 med både tärningar och spelpjäser samt övriga endast spelpjäser. Resultaten vad avser kön och status för gravar med spelutensiler i den ovannämnda genomgången av spelgravar i Sverige stämmer i stort med mitt högmateriell (se tabell 32). Framför allt vad gäller status, eftersom spelutensilier även förekommer i normalstora högar med ett enklare fyndinventarium, men främst i avvikande stora högar med komplexare föremålsuppsättningar. Däremot finns inga högar med spelutensilier från vikingatid där den döde är könsbedömd till kvinna. Materialet är dock väl litet för att dra några slutsatser av detta.

Bland de avvikande stora högarna är spelutensilier vanligare under vendeltid än under vikingatid. Av totalt 30 avvikande stora högar daterade till perioden 500- till 700-tal innehåller 23 eller 77% spelutensilier. I de 15 motsvarande högarna från perioden 800- till 900-tal förekommer de i endast nio eller 53% av fallen.

Glaskärl

Någon glasblåsning i Norden kan inte säkert beläggas förrän under 14-1500-talen, varför alla glaskärl som förekommer i förhistoriska sammanhang i vårt land alltid är införda utifrån (Näsman 1984:36). Det avancerade hantverket, materialets speciella karaktär och den externa härkomsten och därmed sällsyntheten har säkerligen bidragit till att glaskärl betraktats som exklusiva och mycket värdefulla (a.a.:21, 119). Att användningen av glaskärl i huvudsak var begränsad till samhällenas högsta skikt bekräftas av att de främst påträffats i folkvandringstidens och vendeltidens rikast utrustade gravar. Glasen har sannolikt använts som exklusiv ersättning för de vanligare kohornen i det rituella drickandet som karaktäriserat de germanska samhällena under järnåldern (a.a.:118). För den germanska eliten har dryckesceremonien haft en central ställning i deras ideologiska symbolspråk (Andersson & Herschend 1997:35). Av bl.a. Beowulfkvädet och de gotländska bildstenarna framgår att allianser och förbund kunde bekräftas genom ritualiserade dryckesceremonier.

Trots att de första glaskärlen tillverkades redan i det nya rikets Egypten dröjde det drygt 1500 år innan de första exemplaren nådde det nuvarande Sverige (Henricson 1990:21). Det äldsta kända glaskärl som påträffats i landet är från en jordbegravning vid Sojvide, Sjonhems socken, på Gotland (a.a.:32), vilken daterats till slutet av 100-talet e.Kr. Glaset är en facettslipad bägare som antas ha tillverkats i Främre Orienten. Även om många olika former av glas producerades i romarriket och medelhavsområdet i övrigt var det främst i form

Datering	Högar, tot	Diam			Kön (osteologiskt)		
		5-10	11-19	20-	M	K	M+K
400-tal	1	1					
500-tal	10		6	4	3	1	
600-tal	10	5	4	1	3		
6-700-tal	1			1			
700-tal	7	2	2	3	1		1
800-tal	2		1	1			
8-900-tal	1	1					
900-tal	6	1	2	3	2 ²		1

Tabell 32. Högar (brandgravar) med spelutensilier, fördelade på diameter och kön.

1. Östhögen vid Gamla Uppsala
2. Könbedömning till man osäker i ett fall

av dryckesbägare som de nådde Norden (Näsman 1984:28).

Från den romerska järnåldern och under hela återstoden av järnåldern infördes kontinuerligt glaskärl till Norden (a.a.:7 ff). I nuvarande Sverige nedlades glaskärl under hela perioden i gravar, men stora mängder skärvor efter glaskärl har även påträffats på stora boplatser såsom Eketorp på Öland och Helgö i Uppland.

De äldsta glaskärlen i mitt högmateriäl är folkvandringstida och kommer från Ottarshögen och Västhögen vid Gamla Uppsala. Ingen av dessa kan bestämmas närmare till typ och form, men båda är av ett liknande glas med inslipade ovaler. Eftersom de inte kan typbestämmas närmare är det inte heller möjligt att uttala sig bestämt om glasens ursprung. Enligt Ulf Näsman (1984:110) har huvudparten av de slipade glasen från folkvandringstid ett sydöstligt ursprung i Europa.

Huvuddelen av glaskärlen i mitt högmateriäl är dock från vendeltiden. Eftersom de i regel är svårt brandskadade och därmed mer eller mindre starkt försmälta är det många gånger svårt att typbestämma glaskärlen. Det är därmed också svårt att avgöra om högarna innehåller endast ett eller flera kärl. I åtminstone sex av högarna i tabellen nedan finns dock två eller flera glaskärl, vilket innebär att endast ett kärl tycks vara vanligast. Den vanligaste vendeltida typen är s.k. snabelbägare som förekommer i minst fem fall. I övrigt kan ett par s.k. squat jars, en palmskål och ett inte helt säkert reticellglas identifieras. Av de få glaskärlen från vikingatid kan endast en trattbägare säkert typbestämmas. Enligt Ulf Näsman (1986:84 f) har de vendeltida glaskärlen i Skandinavien sitt ursprung huvudsakligen i England och endast en mindre del från det merovingiska riket.

Av de 210 högarna med ostörda brandbegravningar innehåller 26 glaskärl (se tabell 33). Härutöver tillkommer ytterligare fem högar med glaskärl från mitt totala högmateriäl som uteslutits av olika skäl, t.ex. att de är störda, påbyggda eller inte kunnat dateras närmare. Som framgår av tabellen är glaskärl vanligast i avvikande stora högar från 500- och 600-tal, eller något mer preciserat från äldre vendeltid. Dessa 17 fall kan jämföras med endast tre för 900-talet som representeras av ungefär lika många högar som 500- och 600-talen tillsammans. Glaskärl kan sägas vara 5-6 gånger vanligare i hö-

gar daterade till vendeltid än till vikingatid. Rester efter dryckeshorn i form av metallbeslag återfinns endast i två högar i mitt material. I båda dessa fall finns även glaskärl i graven (nr. 2 och 7 i tabell 33).

Tre av de 26 glasförande högarna, som daterats till perioden 600-700-tal, härrör från normalstora högar med en diameter på 7-8 m. Två av dessa kommer från ett gravfält med en storhög innehållande bl.a. guld föremål (RAÅ 15 vid Kumla i Häradsocken), vilket visar att dessa hör hemma i en högstatusmiljö. Det är sålunda endast ett av de totalt 26 fallen med glaskärl som inte hör hemma i en miljö med avvikande stora högar.

Nitar och spikar – spår efter båtar?

Nitar tillhör de vanligaste fyndkategorierna i yngre järnålderns brandgravar i Mälardalen, så även i högarna. Den allmänna uppfattningen idag är att järnritarna i huvudsak kommer från klinkbyggda båtar (Petré 1984a:96 ff, 1984b:58 f och där anförd litteratur). En av de äldsta exemplen på båtgravskicket är också från en brandgrav, daterad till 400-talet, d.v.s. hundra år före de äldsta båtgravarna vid Vendel och Valsgärde (Müller-Wille 1970:155 f, Nylén & Schönback 1994a:122). Båtgraven påträffades på ett gravfält vid Västerby i Läby socken, Uppland. Båtar från järnåldern behöver dock inte vara nitade, vilket båtgravarna vid Tuna i Badelunda visar, vilket innebär att även brandgravar utan nitar och spikar kan ha innehållit båtar (Nylén & Schönback 1994a och b). Detta och andra exempel visar att borden kan vara sammanfogade med vidjor, läderremmer eller träna glar (Petré 1984a:97). Det finns också exempel på båtar med endast enstaka nitar i konstruktionen. De flesta arkeologiskt påträffade båtar i Mälardalen är dock oftast klinkbyggda med ett stort antal järnritar (Müller-Wille 1970). Den tyske arkeologen Michael Müller-Wille har i sin avhandling om Nordeuropas båtgravar (a.a.) utifrån antalet nitar i brandgravarna föreslagit när dessa kan tänkas motsvara en hel båt. Ett nitantal på över 50 stycket betraktas då som en möjlig båt och över 100 nitar som en säker båt. Ett problem som kvarstår är dock vad de oftast enstaka båtritarna i yngre järnålderns brandgravar representerar. Är de som det föreslagits delar av gamla båtar som använts som bränsle eller spår efter andra träkonstruktioner som den döde legat på, t.ex. en likbår eller vagnskorg (Petré 1984a:97). Enligt

min mening är det osannolikt att järnritarna i gravsammanhang alltid kommer från båtar. Att tillverka en båt under järnåldern var ett avancerat hantverk och en båt måste ha betingat ett högt värde, vilket till en del förklarar att de framför allt förekommer i obrända högstatusbegravningar i Uppland under yngre järnåldern. Även om det har funnits båtar byggda utan eller med få nitar förefaller de flesta sammanfogats i huvudsak med nitar och till en mindre del med spik, vilket Müller-Willes genomgång visar. Av de skälen har jag använt mig av dennes definitioner för att identifiera båtar i mitt högmateriale.

Av de 210 högarna med ostörda brandbegravningar innehåller huvuddelen eller 150 en eller flera nitar. Uppgift om antal nitar saknas helt i 23 av fallen, medan det i 22 av fallen istället uppgivits antal nitar och spikar tillsammans. I de 105 fallen där nitantalet är särskilt innehåller huvuddelen av högarna eller 68 mindre än 20 nitar. Endast 16 högar innehåller fler än 50 nitar och av dessa i sin tur endast fem över 100 nitar. Båtar förefaller sålunda vara relativt ovanliga i högarnas brandgravar. Hur förhåller sig då fördelningen mellan normalstora och avvikande stora högar? Av de fem säkra båtar (fler än 100 nitar) återfinns huvuddelen eller fyra av fallen bland

Tabell 33. Högar (brandgravar) med glaskärl, sorterade efter datering

* avser högens datering

	Hög	Datering*	Diam i m	Glaskärl	Ref
1	Up. Vendel sn. RAÄ 3. Ottarshögen	500-550	38	Glaskärl med stora slipade fasetter	Straume 1983:116f, Näsman 1984:63
2	Up. Gla Uppsala sn. RAÄ 123. Östhögen	550-600	60	2 obestämda glasbägare; en blå och en grön	Näsman 1986:66
3	Up. Spånga sn. RAÄ 178. A5	550-600	15	Snabelbägare	Näsman 1986:64
4	Up. Vendel sn. RAÄ 3. A6	550-600	15	Obestämt glaskärl, blått	Näsman 1986:67
5	Sö. Trosa Vagnhärads sn. RAÄ 177. A1	550-600	22	Squatjar, formblåst med kristet influerat ikonografiskt motiv i form av ett bottenkors, och 1-2 snabelbägare	Näsman 1986:63, 67, 72
6	Up. Gla Uppsala sn. RAÄ 123. Västhögen	580-600	67	Slipat glas, liknande glaskäret i Ottarshögen	Lindqvist 1936:184f, 228f
7	Sö. Överselö sn. RAÄ 120	500-tal, slutet	12,5	30-talet fragment av ett ljusgrönt, nära färglöst, tunt glaskärl (möjligen en skål) med utvikt mynningskant	
8	Up. Vallentuna sn. RAÄ 27. A1	500-tal, slutet	13,5	Snabelbägare	Näsman 1986:64
9	Sö. Härads sn. RAÄ 15. A25:2	500-tal, slutet	19,5	Snabelbägare, skål med glastrådar lagda i loop	Drotz & Ekman 1995:47f
10	Up. Husby-Långhundra sn. RAÄ 107. Brunnshögen	550-600	25	1-2 glaskärl, ljusgrönt resp. grönt glas med pålagda mörkgröna och vita glastrådar	
11	Sö. Sorunda sn. RAÄ 201	600-650	13	Obestämt glas: 1 frag ljusgrönt glas med horisontell trådornamentik	
12	Up. Börje sn. RAÄ 26. A1	600-650	20	Obestämt glaskärl	Näsman 1986:67
13	Sö. Härads sn. RAÄ 15. A23	600-tal	7	Glasbägare	Drotz & Ekman 1995:47
14	Up. Sollentuna sn. RAÄ 47. A33	600-tal	11,5	Pärlad tråd som i Valsgårde 12	Andersson & Hedlund 1994:13
15	Sö. Trosa Vagnhärads sn. RAÄ 119, E22	600-tal	14	Obestämt glas	Näsman 1986:67
16	Sö. Bettna sn. RAÄ 152. A7	600-tal	15	Snabelbägare? (ganska säker), palmbägare (7 frag ljus blågrönt horisontella trådar)	Näsman 1986:73
17	Sö. Trosa Vagnhärads sn. RAÄ 119, E19	600-tal	16	Obestämt glas	Näsman 1986:67
18	Up. Börje sn. RAÄ 26. A2	750-800	20	Squatjar och ett obestämt glaskärl	Näsman 1986:67, 72
19	Sö. Härads sn. RAÄ 15. A18	700-tal	7,5	Obestämbart glas	Drotz & Ekman 1995:47
20	Sö. Botkyrka sn. RAÄ 80. A8	700-tal	8	Reticellaglas?, ljusgrön, gul opak trådornamentik dock ej reticellastavar synliga	Bennett 1972:247ff, Näsman 1986:77
21	Up. Sollentuna sn. RAÄ 45. A38	700-tal	20,5	Snabelbägare och ytterligare ett obestämt glaskärl	Näsman 1986:64
22	Up. Uppsala-Näs sn. RAÄ 18. A1	6-700-tal	23	Obestämt glas, olivgrönt	Näsman 1986:67
23	Sö. Vansö sn. RAÄ 59. Ingjaldshögen	800-tal	35	Glasbägare med reticellaornamentik?, gul trådornamentik, omvikt mynningskant	Näsman 1986:76f
24	Up. Kalmar sn. RAÄ 33. A1	900-tal, början	29	Trattbägare	Bestämd av Lars G Henricson
25	Up. Adelsö sn. RAÄ 48. Skopintull	900-950	22	Obestämt glaskärl	Rydh 1936:122
26	Up. Spånga sn. RAÄ 178. A11	900-tal	15	Fragment av blågrönt glaskärl	

de normalstora högarna och endast en bland de avvikande stora och ingen med en diameter på 20 m eller mer. Fördelningen av de möjliga båtarna (fler än 50 nitar) har också slagsida åt de normalstora högarna, åtta mot tre avvikande stora högar. Med hänsyn taget till den procentuella delen av förekomsten båtarna i de olika storleksgrupperna högar kan konstateras att dessa är vanligast i normalstora högar med en diameter på 7-10 m. Vidare framgår det att de flesta fallen med möjliga och säkra båtarna kan dateras till vikingatid, medan en mindre del eller fyra fall kan dateras till vendeltid, ingen till folkvandringstid. Av de vikingatida fallen dominerar tydligt 900-talet med åtta exempel av totalt 12 från denna period. De fyra avvikande stora högarna med möjliga eller säkra båtarna är följande:

- Sö. Västerhaninge sn. Alvsta. RAÄ 410. A48. 18 m i diam. 106 nitar. Datering: 900-tal.
 Sö. Överjärna sn. Ene. RAÄ 72. 19 m i diam. 60-70 nitar. Datering: 900-tal.
 Sö. Överselö sn. Hässelby. RAÄ 116. A1. 12 m i diam. 65 nitar. Datering: 700-tal.
 Up. Börje sn. Broby. RAÄ 26. A1. 20 m i diam. 90 nitar. Datering: 600-650

Som nämnts ovan är båtarna sammanfogade både med nitar och spikar varför det finns anledning att även beakta de tio fall där nitar och spikar tagits upp sammantaget och i stor mängd (fler än 50). Dessa förändrar dock inte nämnvärt den bild som tecknats ovan; normalstora högar och dateringar till yngre vikingatid dominerar även här. Tre avvikande stora högar kan dock tillföras, varav två från vendeltid och en från yngre vikingatid. Dessa är följande:

- Sö. Salems sn. Söderby. RAÄ 1. A18. 16 m i diam. 132 nitar och spikar. Datering: 900-tal.
 Up. Spånga sn. Rinkeby. RAÄ 178. A5. 15 m i diam. 100 nitar och spikar. Datering: 550-600.
 Vsm. Västerås stad (Badelunda sn.). Hamre. RAÄ 576. A20. 15 m i diam. 100 nitar och spikar. Datering: 600-tal.

Även den 22 m stora 900-talshögen Skopintull vid Adelsö kyrka, Uppland som innehåller 34 hela järnnitar, men stora mängder fragment av både nitar och spikar tycks kunna innehålla en bränd båt. Sammansättningen av nitarna och spikarna i primärgraven påminner i hög grad om båtresten i stadsvallen vid Birka (grav 1137, Arbman 1940, Taf 281, fig 1). Enligt Müller-Wille är det sannolikt att graven innehåller en förbränd båt (Müller-Wille 1970:158). Storleken och formen på brandlagret styrker ett sådant antagande och tyder även på att den kan ha bränts på plats.

Sammantaget skulle åtta avvikande stora hö-

gar av ett material på 210 väldaterade högar med brandgravar kunna tänkas innehålla brända båtar. Dessa åtta exempel motsvarar 16% av det totala antalet avvikande stora högar, vilket innebär att traditionen inte varit särskilt framträdande i dessa sammanhang.

7.4.5 Högarnas storlek i relation till konstruktion och form

Högar som uppförts vid ett och samma tillfälle har i huvudsak två olika grundkonstruktioner; 1. ett centralt kärnröse som täckts av en mantel av lösa jordarter och 2. helt uppbyggd av en sten- och jordblandad fyllning med endast en antydning till central stenpackning (Petré 1984b:28). Den senare grundkonstruktionen kallas i äldre arkeologisk litteratur och rapporter för jordblandat röse.

7.4.5.1 Kärnröset

Enligt Bo Petré (a.a.) förekommer högar med kärnröset främst under 6-700-tal och högar med sten- och jordblandad fyllning under vikingatid. Det bör dock vara en lokal sed för Lovö eftersom båda konstruktionsprinciperna förekommer parallellt från folkvandringstid till vikingatid i mitt väldaterade högmateriale med 278 högar innehållande både brand- och jordbegravningar. Högen med kärnröse och jordmantel är betydligt vanligare än den till synes mindre vällagda sten- och jordblandade högen. Bland de avvikande stora högarna är kärnröset klart dominerande och helt allenarådande för högar med en diameter på 17 m och mer.

Det vanligaste är att kärnröset ligger centralt i högen och täcker själva begravningen, vare sig det är en brand- eller jordbegravning. Vid jordbegravningar täcker dock inte alltid kärnröset hela brandlagret. Tydligt decentrala placeringar av kärnröset

Fig 22. Principsektioner av högar med kärnröse respektive jord- och stenblandad fyllning (Petré 1984b:28).

är ovanliga, men förekommer i några fall bland de avvikande stora högarna, samtliga från Södermanland.

Kärnröset har i regel en tät packning av ett utvalt stenmaterial och en form som oftast är rund eller oval. Avvikande former är t.ex. rektangulära, halvcirkelformade, oregelbundna och i ett fall femhörning. Det senare fallet återfanns i Ottarshögen i Vendels socken, Uppland, där kärnröset beskrevs som en något slarvigt lagd femhörning, som mest 7 m i diameter och 0,82 m hög, vilken avgränsades av en kantkedja av grövre stenar. Kantkedjor eller omslutande stenbräm som avgränsar kärnröset förekommer även i andra högar, men är inte vanliga.

Relationen mellan diametern på kärnröset och högens yttre diameter i de avvikande stora högar varierar i regel mellan 1:1,5 och 1:3, oberoende av datering. De allra flesta överstiger inte 1:6. En helt avvikande extrem är Västhögen vid Gamla Uppsala där kärnröset är mycket litet i förhållande till högen i övrigt, 1,6 m i diameter mot högens yttre storlek på 67x51 m. Flera fall finns av det motsatta förhållandet där kärnröset sträcker sig under hela högen och fyllningen endast är en tunn avjämnande mantel av lösa jordarter. Två sådana högar fanns vid Mörby/Rickeby i Vallentuna socken, varav den ena var en 12 m stor med en obränd vapengrav från 300-talet och den andra en 13,5 m stor med en bränd vapengrav från slutet av 500-talet. Ytterligare ett exempel är en 11,5 m stor hög med en bränd vapengrav vid Hersby i Sollentuna från 600-tal som för övrigt påminner mycket om den senare högen vid Mörby/Rickeby. Intressant är att konstatera att samtliga av dessa fall är vapengravar och från Uppland.

I fältrapporterna för de avvikande stora högar omnämns relativt ofta att kärnröset är jordfritt eller att det förkommer hålrum mellan stenarna i packningen. Intressant i sammanhanget är att det i två fall har konstaterats att kärnröset varit täckt med enris, vilket som fått som effekt att fyllningen inte fallit ned mellan stenpackningens stenar. De två högar är Ingjaldshögen, i Vansö socken (Lindqvist 1936:28 f) och Norsborgshögen i Botkyrka socken, båda i Södermanland. Högar är 32 respektive 42 m i diameter och har fyllningar som åtminstone delvis varit uppbyggda av grästorvor. Storleken på högar har sannolikt bidragit till att enriset bevarats i just dessa högar. I Norsborgshögen är inte bara kärnröset täckt med enris, utan även stenpackningarna till de tre mindre gravar som överlagrats av storhögen. Enriset förekommer även högre upp inlagrat i högens fyllning av grästorvor. I en 15 m stor hög vid Vilunda i Hammarby socken, Uppland påträffades ekgrenar mellan stenarna i kärnröset vilka skulle kunna vara resterna av en liknande täckning som i ovannämnda högar. I Västhögen vid Gamla Uppsala var enligt Sune Lindqvist fogarna mellan

de yttre stenarna i kärnröset på flera ställen tätade med lera (a.a.:151), sannolikt för att uppnå samma effekt som enriset. Ett exempel från landet i övrigt är den tidigare omnämnda s.k. Rönkullen i Värmland, en 36 m stor hög utan grav, vars jordfria kärnröse var täckt med gran- och enris samt björnmossa (se sidan 33). Högen ¹⁴C-dateras till ca 400 e.Kr.

De jordfria kärnrösen och exemplen med bevarad täckning i de avvikande stora högar visar att det här funnits en önskan att skilja stenarna från högens fyllning och på så sätt upprätthålla en tydlig gräns mellan de olika materialen.

7.4.5.2 Högfyllningen

Fyllningarna i högar med kärnrösen varierar och kan förväntas motsvara de jordarter som förekommer i högens närmaste omgivningar, vilket flera undersökare konstaterar i sina fältrapporter. Detta innebär att alla typer av lösa jordarter – sand, mo, mylla, grus och lera - förekommer i högar. I vissa fall, främst i de större högar, är fyllningarna helt eller delvis uppbyggda av grästorvor, t.ex. i Norsborgshögen och Ingjaldshögen i Södermanland samt Gullhögen i Husby-Långhundra socken och Ottarshögen i Uppland. Exemplet är förhållandevis få, men sannolikt har torvorna bevarats bäst i de stora högar, varför traditionen med torvor som byggnadsmaterial kan ha varit vanligare. Ett märkligt fall är den nämnda Gullhögen vars fyllning över kärnröset utöver grästorvor bestod av tre stora ringar av kollinser, 0,1-0,3 m tjocka, på tre skilda nivåer i högen, vid botten, mitt i högen och vid toppen. Grävningens ledaren Birgit Arrhenius ser nära paralleller till detta fenomen i de två stora högar vid Haugar, i Vestfold i Norge, vilka också innehåller stora mängder kol (Gansum & Risan 1999, Arrhenius & Eriksson 2006:13).

Genom volymberäkningar kan man få en föreställning om vilka enorma mängder jord och grästorvor som användes för att bygga de större högar. I tabellen nedan redovisas några exempel på fyllningsvolymerna i högar i olika storleksklasser och från skilda tider. Högar har även valts med hänsyn till att de skall vara välbevarade både till form, diameter och höjd. Fyllningsvolymerna har jag beräknat med hjälp av den formel som använts av Björn Ringstad (Ringstad 1991:145) för volymberäkningar av storhögar i Norge: $V = \pi h (R^2/2 + h^2/6)$.

Av tabellen framgår tydligt hur kraftigt volymen ökar med en ökande diameter. Västhögens stora volym fyllningsmassor beror också på att kärnröset är extremt litet i förhållande till högens totala utsträckning. Om dessa fyllningsmassor tagits från de närmaste omgivningarna innebär det att en yta på ca 75 000 m² eller 7,5 hektar har grävts bort om vi förutsätter att man skalat av de översta markskiktet motsvarande en grästorvas tjocklek (förslagsvis ca 20 cm). I fallet med Uppsala högar vet vi dock att

man även tagit en hel del grus från grusåsen mellan högarna, vilket också bidragit till att de fått en skenbart högre höjd.

Volymberäkningarna visar att det är mycket stora skillnader i insatser av resurser (byggnadsmaterial i form av sten och t.ex. grus och torvor) och arbetskraft mellan t.ex. avvikande stora högar under 20 m i diameter och när högarna når 30-40 m i diameter. Beräkningar av mänsklig arbetskapacitet har visat att ett dagsverke motsvarar mellan 0,4 och 2,0 m³ massa (Ringstad 1991:154). För Västhögens del (med kärnrösets volym inräknad) betyder detta att det lagts ned mellan 6 000 och 30 000 dagsverken för att bygga högen. Det skulle i så fall ha sysselsatt 100 personer i mellan 60 och 300 arbetsdagar. Detta kan jämföras med den 19 m stora högen i Överjärna där arbetsinsatsen (med kärnrösets volym inräknad) bör ha motsvarat mellan 230 och 1170 dagsverken eller den 10 m stora högen från Danmarks socken som bör ha motsvarat mellan 16 och 80 dagsverken. Stenen i högarna bör ur värdesynpunkt ses mer som en ren arbetsinsats, medan fyllningsmassorna i de fall de tagits från, t.ex. åkrar, betes- eller ängsmarker, betingat ett värde både i arbetsinsats och som resurs i form av produktiv jord.

I fem högar, alla över 20 m i diameter, har det påträffats spår efter tunna trädstammar som varit centralt placerade i högen. I två av dessa, storhögen vid Stabby i Uppsala-Näs socken och i Västhögen vid Gamla Uppsala, båda i Uppland, där stängerna delvis var bevarade kunde undersökarna konstatera att de varit placerade lodrätt ned i kärnrösets topp. I de tre övriga fallen, i Ingjaldshögen i Vansö socken, Södermanland, Brunnsnögen i Husby-Långhundra socken och i Ottarshögen i Vendel, båda i Uppland, har det framkommit centralt placerade stolphål under eller strax intill kärnröset. Diametern på de bevarade trädstammarna och hålen efter

stolparna varierar mellan 7 och 12 cm, vilket tyder på att de alla troligen är från unga, smala träd. I högen vid Stabby fanns bark kvar som visade att stolparna var av björk.

Liknande s.k. mittstolpar i högar har också påträffats i Norge och Danmark, både i högar med och utan gravar. Dessa högars dateringar är från hela den period under järnåldern som det byggs högar i Norden (Andersen 1951:97 ff). Det mest nämnvärda exemplet av dessa är den södra av högarna vid Jelling på Jylland, vilken innehöll en välbevarad stolpe som förlängts för att nå högre upp mot högens topp. I Harald Andersens genomgång av högar med mittstolpar återfinns även ytterligare ett exempel från Sverige. Det är en vikingatida hög från Björkä i Ångermanland.

Harald Andersen för fram flera förslag till tolkningar av mittstolparnas funktion såsom minnestolpar, offerpålar eller pålar som man föreställt sig skulle binda den dödes själ vid graven och slutligen en mer praktiskt förklaring som hjälpmedel vid byggandet av högen (a.a.:112f). Andersen tror inte med hänsyn till historiskt kända traditioner och jämförelser med "skig och brug hos nutidens naturfolk" att alla exemplen med mittstolpar skall ges en och samma tolkning. Han konstaterar dock att det finns ett starkt stöd för den s.k. målpunktsteorin – att stolparna använts för att markera rösets mittpunkt för att försäkra sig om att kärnröset skulle hamna i centrum av den färdigbyggda högen – med hänsyn till det ovannämnda exemplet i den södra av Jellinghögarna: "Et enkelt af de nordiske fund, nemlig stolpen (eller stolperne) i i Jellinghøjen taler imidlertid stærkt til gunst for målpunktsteorin. Da den først anbragte stolpe ikke rækker til, »forlænger« man den med en ny stolpe. Og målet er ikke at nå upp til overfladen. Tvertimod. Et stykke under højens topflade ligger den nye stolpens øvre en-

Fig 23. Huvudprofilen i Gullhögen, Vackerberga, Husby-Långhundra socken i Uppland (Arrhenius & Eriksson 2006). I bottnen kärnröse och brandlager samt i fyllningen grästorvor och kollinser (i svart).

Hög	Yttre diam/h i m	Kärnrösets diam/h i m	Fyllningens volym i m ³	Datering
Up. Gla Uppsala sn. RAÄ 123. Västhögen	67x51/10,5	1,6/1,1	14 950	580-600
Up. Gla Uppsala sn. RAÄ 123. Östhögen	60x49,5/6	15/2,5 (ovalt)	7 070	550-600
Sö. Botkyrka sn. RAÄ 8. Norsborgshögen	46/6	20/0,8	4 970	750-800
Up. Vendels sn. RAÄ 1. Ottarshögen	38/7	7/0,82	4 130	500-550
Up. Uppsala-Näs sn. RAÄ 18. Stabbyhögen	23/5	3,5/1,5	1 090	6-700-tal
Sö. Överjärna sn. RAÄ 64. A1	19/3,6-3,9	12-13/1,25	510	900-950
Sö. Bettna sn. RAÄ 152. A7	15/3	9/0,8	250	600-tal
Up. Danmarks sn. RAÄ98. A25+A27	10/1	4,5x6,5/0,5	34	900-925

Tabell 34. Exempel på volymberäkningar av fyllningsmassorna i högar

Fig 24. Profil och plan av Stabbyhögen, Uppsala-Näs socken, Uppland (Lindqvist 1936:32). I profilen syns två trästolpar i övre delen av kärnröset.

de avknäkket. Man har åbenbart på det tidspunkt været så langt fremme med højbyggeriet, at stolpen udspillet sin rolle, og man har netop ikke ønsket, at stolpen skulle ses over højtoppen. Det er umiddelbart forståeligt, at man ved bygningen af en så stor høj har brug for en fast målepunkt. Denne foranstaltning falder ganske i tråd med hele Jellinganlæggets karakter og overhovedet med hele vikingetidens sans for symmetriske anlæg (jfr Trelleborg). At stolpen i Jellinghøjen har haft praktisk betydning synes hævet over enhver tvivl.”

Med anledning av likheterna med Jellinghögen – motsvarande klena dimensioner på stolparna och högarnas monumentalitet - vill jag i första hand se exemplen med mittstolpar i mitt högmateriel som måttredskap vid högbyggandet, åtminstone i Västhögen och Stabbyhögen där stolparna var delvis bevarade. Tolkningen hindrar dock inte att det samtidigt kan ha funnits djupare religiösa föreställningar knutna till mittstolparna. I de övriga fallen kan stolphålen såsom Lindqvist framhållit angående stolphålen i Östhögen i Gamla Uppsala också förklaras som hål efter stöttor som hållit samman själva bålets uppbyggnad av brännbart material (Lindqvist 1936:154, Andersen 1951:115 f).

7.4.5.3 Inre kantkedjor och sydvästportar

Inre stenkonstruktioner i högarna utöver själva gravrösen är relativt ovanliga. Ibland förekommer en friliggande kantkedja mellan kärnröset och högens yttre begränsning. Dessa har i vissa fall en rektangulär utbyggnad i sydväst. Sådana s.k. syd- eller sydvästportar finns även i högar utan inre kantkedjor. Dessa stenkonstruktioner, beskrivna som stensamar eller ytterkistor, i kanterna på gravarna, förekommer särskilt på vikingatida gravfält i Uppland och Södermanland (Gräslund 1969, 1980:68, Johansson 1993). De finns både på stensättningar och högar och består oftast av en rektangulär kantkedja där den fjärde sidan antingen ansluter till en inre kantkedja eller är öppen mot själva graven. Konstruktionen kan också bestå av en tät stenpackning utan kantkedja. Storleksmässigt varierar dessa utbyggnader mellan 0,5x0,7 m till 4x4 m

Jag har valt att kalla dessa utbyggnader för sydvästportar, såsom föreslagits av Mikael Johansson med anledning av att huvuddelen av dessa är orienterade mellan VSV-SSÖ (a.a.:17). Johansson har gjort den hittills största genomgången av undersökta gravar med sådana konstruktioner. Han har då

Fig 25. Schaktplan över högen (A1) vid Antuna (RAÄ 66) med inre kantkedja och sydvästport (G Andersson 1993:8). Detalj av planen.

Hög	Diam i m	Grav i sydvästport	Centralgrav	Datering	Dateringsgrund	Referens
Up, Spånga sn. RAÄ 156. A57	5	-	Brandlager	8-900-tal	Torshammarring	
Up, Österåkers sn. RAÄ 136. A4	5	-	Brandlager	9-1000-tal	Gravskick (jordbe- gravning)	
Up, Bondkyrka sn, RAÄ 408. A28	6,5	Brandlager (kvinna-arkeo)	Brandlager (plundrad?)	900-tal	Hänge: typ Birka Taf. 98:27	Gräslund 1968
Up, Bondkyrka sn. RAÄ 408. A30	7	Brandlager (kvinna-arkeo)	Brandlager	900-tal	Spänne: typ Birka Taf. 71:3	Gräslund 1968
Sö, Västerljungs sn. RAÄ 21B. A1	7	Enstaka brända ben	Brandl. (kvinna+ barn-osteo)	8-900-tal	Kam: typ A1	Gräslund 1965
Sö, Västerljungs sn. RAÄ 21B. A3	7	-	Brandl. (kvinna+ barn-osteo)	900-tal	Kam: typ B1:1	Gräslund 1965
Sö, Västerljungs sn. RAÄ 21B. A5	7	- (två kruk-skärvor)	Brandlager (kvinna-osteo)	900-tal	Keramik	Gräslund 1965
Up, Spånga sn. RAÄ 178. A9	8	Brandlager	Brandlager (kvinna-arkeo)	900-tal	Kam: typ C enligt Andersson 1997	
Sö, Västerljungs sn. RAÄ 21B A2	9	Enstaka brända ben	Brandlager	8-900-tal	Gravfältskontext	Gräslund 1965
Sö, Östertälje sn. RAÄ I. A28	10	-	Tre brandlager (kvinna+kvinna+?-arkeo)	8-900-tal	Kam: typ A1	Bennett 1985
Up, Danmarks sn. RAÄ 98, A25	10	Brandlager (man-osteo)	Två brandlager (man+man- osteo)	900-tal	Kammar: typ A3 och B1:2	
Up, Sollentuna sn. RAÄ 277. A15	10,5	Brandlager	Endast 13 brända ben	8-900-tal	Gravfältskontext	
Up, Spånga sn. RAÄ 156. A69	12	-	Brandlager (man-osteo)	900-tal	Kammar: typ A3 och B1:1	
Up, Hammarby sn. RAÄ 4. A22	15	Brandlager	Plundringsgrop med få br. ben	6-900-tal	Gravfältskontext	
Sö, Östertälje sn. RAÄ I. A15	16	-	Plundrad (man-osteo+ kvinna-arkeo)	6-700-tal	Gravfältskontext	Bennett 1985
Up, Eds sn. RAÄ 66. A1+6	17	Brandlager (kvinna-osteo)	Plundrad (få brända ben återstod)	omkr 950	Kammar: B1:1, mynt präglat 917/18	Andersson 1993
Sö, Östertälje sn. RAÄ I. A22	18	-	Brandlager (man-osteo)	900-tal	Kammar: typ A3 och B1:2	Bennett 1985
Up, Spånga sn. RAÄ 190. A1+2	20	Brandlager (man?-osteo el. kvinna-arkeo)	Saknas	900-tal	Mynt med tpq 923	

kunnat konstatera att de närmast uteslutande förekommer i Uppland och Södermanland, med det förra landskapet som kärnområde. Vidare kan han visa att de endast förekommer under yngre järnålder och då särskilt under vikingatid. Av de gravar med sydvästportar där de döda kan könsbestämmas är fördelningen mellan könen 65 % kvinnor och 35 % män. Själva sydvästportarna i Johanssons material av 57 gravar är oftast fyndtomma och endast 39 % av dessa innehåller några fynd över huvudtaget. Fynden var då i regel keramikskärvor och brända ben. Endast i fem av sydvästportarna fanns säkra gravar, vilka alla utgjordes av brandlager.

Johanssons resultat bekräftas i hög grad av de 18 högar med sydvästport som ingår i mitt högmateriale på 330 högar som uppförts vid ett och samma tillfälle. Traditionen med sydvästportar på högar tycks dock kunna smalas av kronologiskt mer än till perioden vikingatid. Elva av dessa 18 fall kan dateras till 900-talet (se tabell 35). Övriga har en vidare datering, vilken dock i så gott som samtliga fall inbegriper 900-tal. Samtidigt kan konstateras att det inte finns belägg för att själva gravhögen och sydvästporten inte skulle vara samtida. Hög med sydvästport var sålunda en sed med en stark förankring både i tid och rum, d.v.s. i 900-talets östra Svealand. Vidare förefaller det betydligt vanligare med gravar i högarnas sydvästportar i

mitt material (ca 40 % av fallen) än vad Johansson kan påvisa i sitt material (ca 9 % av fallen). De 18 högarna med sydvästport motsvarar så mycket som 21 % av det totala antalet högar daterade till 900-tal i mitt material.

Högar med sydvästport förekommer både bland normalstora och avvikande stora högar, med en diameter mellan 5 och 20 m. Med hänsyn till antalet normalstora och avvikande stora högar i mitt material inom de olika storleksklasserna (se tabell 11) kan det konstateras att det är nära dubbelt så vanligt med sydvästport på avvikande stora högar med en diameter på 11-19 m.

Fenomenet sydvästportar har främst uppmärksamats av Ann-Sofie Gräslund (1969, 1980:68), vilken tolkar dem som en plats där de levande kunde ta kontakt med de döda och som var avsedd för offer av mat och dryck, men även för sekundärgravar. Birgit Arrhenius har utvecklat idén med utgångspunkt från en grav på Helgö där "porten" utgjordes av en dörrliknande konstruktion av sandsten med två kraftiga stolphål (Arrhenius 1970:384 ff). Hon kopplar samman konstruktionen med "de dödas dörrar" som omnämns i den poetiska Ed-dans kväde Groas galdrar.

De arkeologiska beläggen för tolkningen av en sydvästporten som en plats för offer och kontakt med de döda är dock inte entydiga. Som fram-

Tabell 35. Undersökta gravhögar med sydvästportar, sorterade efter diameter.

Anm. Kammarerna är klassificerade enligt Ambrosiani 1981 om inte annat anges. I kolumnerna för gravar framgår om könsbedömningen gjorts på arkeologisk eller osteologisk grund genom förkortningarna arkeo respektive osteo.

kommit ovan är dessa oftast fyndtomma, men ibland innehåller de enstaka brända ben och krukskärivor som skulle kunna tolkas som spår efter offer- eller andra kulhandlingar. Eftersom det av naturliga skäl många gånger är svårt att arkeologiskt belägga sådant kan man tänka sig att mat och dryck även placerats på de sydvästportar som saknar fynd, men att det i dessa fall inte bevarats. Samtidigt tycks tolkningen motsägas av att det ibland finns gravar i sydvästportarna, såvida inte dessa ska betraktas som "offrade". Gravskicket i sydvästportarna skiljer sig dock inte nämnvärt från centralgravarna och föremålsinventariet kan relativt sett vara såväl fattigare som rikare. Konsekvensen av tolkningen blir att den döde placeras på gränsen mellan liv och död - på tröskeln till dödriket - vilket förefaller märkligt med hänsyn till den vikt som den norröna litteraturen lägger vid att de döda får en ordentlig begravning (jfr kap 6.2), bl.a. för att hindra dem att gå igen.

Att seden med sydvästportar varit så begränsad i både tid och rum bör dock tala för att den har haft en och samma betydelse. Vilken denna har varit bör nog tills vidare betraktas som oklar.

7.4.5.4 Platåhögar, gravklot och resta stenar

Högens yttre form är i regel rund och ibland oval. Den ovala formen har i vissa fall uppstått som en effekt av att man medvetet placerat högen på terrängformationer som skapat möjligheter att överdriva dess storlek såsom vid Gamla Uppsala. Här har högarna fått en skenbart större höjd och diameter genom att den underliggande åsen grävts ur mellan högarna, men samtidigt har åsens bredd begränsat högarnas bredd vilket sannolikt bidragit till att ge

dem en oval form (Lindqvist 1936:148 ff).

Högarna har oftast en välvd, bågformad profil. Tyvärr är det många gånger oklart hur profilen sett ut från början och därmed hur relationen mellan höjd och diameter ursprungligen varit på de större högarna med en diameter på 20 m och mer. Som tidigare nämnts är mer än 70 % av storhögarna i Mälardalen mer eller mindre skadade genom plundringsgropar, överplöjning eller annan mänsklig påverkan i senare tid. Hur höjden förhållit sig till högarnas diameter framgår bäst i mitt material med 218 högar med ostörda gravgömmor, vilka bör vara relativt välbevarade (tabell 36). Eventuella skador av fyllningen påverkar relationen mellan höjd och diameter mest för de större högarna, varför jag i dessa fall försökt att endast välja högar som förefaller välbevarade.

Tabellen visar att högarnas höjd först minskar i förhållande till diametern med ökande diameter. Trenden vänder dock för avvikande stora högar, dock först kring 17-20 m. Gruppen avvikande stora högar 20-67 m i diameter framträder tydligt som högre i förhållande till sin diameter än mindre högar och då särskilt de mindre avvikande stora högarna som är 11-16 m i diameter. Denna grupp stora högar, som motsvarar de traditionellt avgränsade storhögarna, framstår därmed som än mer monumental i sin utformning.

En del större högar beskrivs till sin form som stympade koner (t.ex. Lindqvist 1936:10). Därmed avses högar med närmast raka, branta sidor och avplanad topp. Dessa högar kallas för platåhögar. Som tidigare nämnts ansåg Sune Lindqvist att dessa använts under forntiden som en plats där kungar tillsattes och utövade sin makt, särskilt i de fall där

Fig 26. Profiler av ett tiotal storhögar i Mälardalen (Lindqvist 1936:19)

Fig 27. Profil av platåhögen vid Hersby i Sollentuna socken, Uppland (Lindqvist 1936:19).

en rest sten eller stenklott kunde knytas till platån. Han konstaterar också att en del av dessa kan kopplas samman med historiskt kända tingsplatser. Jag kommer här att nöja mig med att redovisa de högar med gravar i mitt material som konstaterats ha platå (dock ej högar med överlagrande gravar) för att i det kommande kapitlet om högar som inte är gravar diskutera närmare hur dessa s.k. platahögar kan tolkas.

Av tabellen framgår att alla platahögar med gravar är avvikande stora högar med en diameter på minst 15 m. Vidare kan man konstatera i jämförelse med tabell 36 att det är en stor del av de välbevarade högarna med en diameter på minst 20 m som har konstaterats ha en platå, drygt hälften. Ur kronologisk synpunkt tycks de förekomma under hela den period som högar i dessa dimensioner byggs, d.v.s. 500-900-tal.

Bo Petré har visat att resta stenar och stenklott på yngre järnålderns gravar i Mälardalen är kopplade till den dödes kön där de förra signalerar manligt genus och de senare kvinnligt (Petré 1984a:194 ff, 1993). I mitt högmateriale är sådana könssymboler mycket ovanliga och resta stenar förekommer utöver Stabbyhögen, bara i ytterligare ett fall. Det är en normalstor hög (5.5 m i diameter) med en jordbegravning från sen vikingatid på Lovö socken, Uppland. Båda dessa gravar tycks dock innehålla män. Stenklott eller gravklott som de i regel kallas i dessa sammanhang återfinns i fyra högar, varav tre normalstora, och en avvikande stor hög med en diameter på 15 m. Alla dessa innehåller kremerade kvinnor, med en datering till 500-tal och de övriga tre till vikingatid.

7.5 Högarnas storlek i relation till fornlämningsmiljön

Högarna i Mälardalen förekommer, oberoende storlek, oftast i gravfältsmiljö. Ensamliggande högar eller högar i mindre gravgrupper är inte sällan en produkt av bortodling eller annan förstörelse av ett gravfält. Vidare framstår järnålderns högar i gravfältsmiljö som genomgående knutna till yngre järnålderns by/gårdsgravfält, vilka i många fall visat sig kunna sträcka sig tillbaka till övergång-

Diam i m	Medelhöjd i m	Relation h/diam	Anm
3 (5)	0,46	1:6,5	
4 (8)	0,46	1:8,7	
5 (25)	0,61	1:8,2	
6 (36)	0,80	1:7,5	
3-6		1:7:7	Medelvärde högar med diameter 3-6 m
7 (38)	0,77	1:9,1	
8 (32)	0,87	1:9,2	
9 (17)	1,03	1:8,7	
10 (15)	1,17	1:8,6	
7-10		1:8,9	Medelvärde högar med diameter 7-10 m
11 (5)	1,36	1:8,1	
12 (10)	1,19	1:10,1	
13 (6)	1,33	1:9,8	
14 (2)	1,10	1:12,7	
15 (6)	1,63	1:9,2	
16 (2)	1,78	1:9,0	
17 (3)	2,33	1:7,3	
18 (4)	1,56	1:11,5	
19 (4)	2,40	1:7,9	
11-19		1:9,5	Medelvärde högar med diameter 11-19 m
20 (2)	3,65	1:5,5	
22 (1)	3	1:7,3	Up. Adelsö sn. RAÄ 48:1. Skopintull
23 (1)	5	1:4,6	Up. Uppsala-Näs sn. RAÄ 18. Stabbyhögen
31 (1)	4,8	1:6,5	Up. Husby-Långhundra sn. RAÄ 30. Gullhögen
38 (1)	7	1:5,4	Up. Vendels sn. RAÄ 1. Ottarshögen
46 (1)	6	1:7,7	Sö. Botkyrka sn. RAÄ 8. Norsborgshögen
60 (1)	6	1:10	Up. Gla Uppsala sn. RAÄ 123. Östhögen
67 (1)	10,5	1:6,4	Up. Gla Uppsala sn. RAÄ 123. Västhögen
20-67		1:6,7	Medelvärde högar med diameter 20-67 m

Tabell 36. Relationen mellan höjd och diameter i undersökta, välbevarade högar

Anm. Under kolumnen Diam. anges antalet högar av viss diameter inom parantes.

en mellan romersk järnålder och folkvandringstid (Bratt 1997:97 f, fig 2). Exempel på sådana gravfält är RAÄ 27 vid Lunda, Lovö socken (Petré 1984a), RAÄ 156 vid Ärvinge i Spånga socken (Biuw 1992) och RAÄ 20+67 vid Kalvshälla i Järfälla (Bratt 2001).

Högarna och yngre järnålderns gravfält ligger i anslutning till den historiskt kända jordbruksbyggelsen, medan den äldre järnålderns s.k. varierade gravfält oftast är lokaliserade till höjder och grusåsar på byarnas och gårdarnas gamla utmarker (Ambrosiani 1964:64 ff). Ambrosiani anser att gravfältens olika lägen under äldre respektive yngre järnålder visar att det kan ha skett en omlokalise-

Hög	Diam	Höjd	Platå	Kön	Datering
Up. Gla Uppsala sn. RAÄ 123. Västhögen	67x51	10,5	9x12,5	Man-arkeo	580-600
Up. Gla Uppsala sn. RAÄ 123. Östhögen	60x49	6	5,4x9	Man-arkeo, kvinna-osteo	550-600
Up. Vendels sn. RAÄ 1. Ottarshögen	38	7	10 i D	Man+kvinna-osteo	500-550
Sö. Vansö sn. RAÄ 59. Ingjaldshögen	35	5	14x18	Man-arkeo	800-tal
Up. Husby-Långhundra sn. RAÄ 30. Gullhögen	31x26	4,8	5x7	Man+kvinna-osteo	omkr. 900
Up. Uppsala-Näs sn. RAÄ 18. Stabbyhögen	23	2	5 i D	Man-arkeo	6-700-tal
Up. Sollentuna sn. RAÄ 45. A38. Hersbyhögen	20,5	4,2	6,3 i D	Man-arkeo	700-tal
Up. Ed sn. RAÄ 66. A1+A6	17	2	5 i D	Kvinna-osteo	omkr. 950
Sö. Salems sn. RAÄ 1. A4	16	1,75	10 i D	Minst man+kvinna-arkeo	900-tal
Up. Vendels sn. RAÄ 3. A6	15	1	?	Man+kvinna?-arkeo	550-600

Tabell 37. Platahögar med gravar

Anm. Alla måttuppgifter är i m. Under rubriken Kön motsvarar -arkeo respektive osteo arkeologisk respektive osteologisk könsbedömning.

ring av bebyggelsen under övergången mellan de två perioderna (a.a.:210 ff). Senare års undersökningar visar dock att boplatserna från äldre järnålder ofta ansluter till historiskt kända bylägen (Göthberg 2000:105). Omlokaliseringen gäller sålunda främst gravfälten. Kontinuitetsbrottet för gravfälten tycks ligga i romersk järnålder, vilket också antyds av Agneta Bennett (sedermera Lagerlöf) i sin avhandling om folkvandringstidens gravskick, där hon konstaterar att kontinuitet föreligger mellan romersk järnålder och folkvandringstid samtidigt som det saknas mellan romersk järnålder och förromersk järnålder (Bennett 1987:19). I en sammanställning av totalundersökta järnåldergravfält från Stockholms län har jag själv kunnat visa att detta kontinuitetsbrott bör ligga i yngre romersk järnålder (Bratt 1997). Det är också från denna tid, 300-talet, som de äldsta dateringarna av järnålderns högar i Mälardalen härrör.

Medan äldre järnålderns gravfält karakteriseras av flacka, väl lagda stensättningar i många varierade former, såsom runda, kvadratiska, rektangulära och triangulära, samt rösen och resta stenar, dominerar yngre järnålderns by/gårdsgravfält av "slarvigt" byggda mer eller mindre välvda och övertorvade runda stensättningar och högar (Ambrosiani 1964:64 ff, Hyenstrand 1974:17 ff). På yngre järnålderns gravfält finns även ibland enstaka treuddar samt rektangulära och skeppsformiga stensättningar.

Kontinuitetsbrottet under yngre romersk järnålder ligger inte i fas med någon påtaglig förändring i gravskicket. Yngre järnålderns gravfält med ursprung i yngre romersk järnålder, har från början äldre järnålderns gravskick och gravformer för att under loppet av folkvandringstid successivt övergå till yngre järnålderns ensartade stensättningar och högar med brandlagergravskick (Ambrosiani 1964:78). Kontinuitetsbrottet handlar sålunda i första hand om ett övergivande av de äldre gravfälten för nya gravfältslägen.

De äldre varierade gravfälten och yngre järnålderns gravfält skiljer sig dock i stort åt både vad gäller gravfältens läge i landskapet och gravarnas fysiska uttryck. De varierade gravfältens ofta flacka och väl lagda stensättningar har ett rikt form-/symbolspråk som i huvudsak exponerar "uppåt", medan den yngre järnålderns gravar oftast saknar finare konstruktioner och genom en tydlig profil i huvudsak exponerar ut åt sidorna, mot boplatserna och kommunikationsleder (Petré 1984a:189 ff). Agneta Bennett konstaterar också att de oftast flacka gravöverbyggnaderna under äldre järnålder så småningom övertorvades och doldes för de efterlevande, medan yngre järnålderns välvda konstruktion förblev synlig efter övertorvning (Bennett 1987:189). Bennett tolkar förändringen av brandgravskicket (från sotfria ben och ibland enstaka gravgåvor till brandlager med ofta flera gravgåvor) och den ytt-

re gravformen under folkvandringstiden som en övergång från en mer andlig till en mer kroppslig dödsuppfattning. Hon opponerar sig samtidigt mot Peter Jankavs och Agne Furingstens tidigare tolkningar av övergången till brandlagergravskicket som ett tecken på ett kraftigt ökat behov av social differentiering av samhället och menar att samma behov även fanns under äldre järnåldern men att det då tog sig uttryck i gravarnas yttre utformning (a.a.191 f).

7.6 Högar som överlagrar

Torun Zachrisson har uppmärksammat och diskuterat fenomenet överlagrande högar i Mälardalen under vikingatiden i samband med sin mycket uppmärksammade artikel om odalbegreppets betydelse under järnåldern (1994). Hon visar utifrån exempel från Björkö, Valsta, Spånga och Lovö i Uppland att dessa högar ofta överlagrar gravar från romersk järnålder och folkvandringstid. Med hänvisning till Agneta Bennetts undersökningar av folkvandringstida gravar i Mälardalen (1987) konstaterar Zachrisson att gravar från nämnda perioder i stor omfattning förekommer i yngre järnåldermiljöer och samtidigt saknar kontinuitet med den föregående perioden förromersk järnålder. Med anledning av detta menar hon att romersk järnålder och folkvandringstid skulle kunna ha varit en central fas för etableringen av den genealogiska hävden av rätten till bosättningen, d.v.s. odalen. Hon kopplar samman etableringen av odalen med organiseringen av järnåldersbosättningarna i hägnadslag med åtskiljda inägor och utmark, vilket kulturgeograferna daterar till perioden 300-400 e.Kr. i Mälardalen, utifrån undersökningar i Östergötland. Dessa hägnadslag, idag synliga som stensträngssystem särskilt i sydvästra Uppland, anses ha upphört omkring 700 e.Kr. genom att de brutits upp och ersatts av gårdar organiserade i byar. Zachrisson ställer sig frågan om det är denna förändring som inspirerat till att återknyta banden till förfäderna som etablerade odalen genom att överlagra deras gravar eller om det bara är ett uttryck för en av många innebörder av odalen som mentalitet.

Totalt 32 av högarna i mitt material överlagrar äldre gravar, vilket motsvarar ca 9 %. De överlagrande högarna förhåller sig på två skilda sätt till de underliggande gravarna. Dels har högar lagts över äldre högar (28 st.) vilket ofta medfört att de på detta sätt etappvis ökat i storlek, dels har högar helt eller delvis lagts över betydligt mindre och/eller flackare stensättningar. Beroende av undersökningsrapporternas varierande kvalitet är det ibland tyvärr svårt att skilja på ytliga sekundärgravar och s.k. överlagrande gravar. Av samma skäl är det inte heller möjligt att i alla fall urskilja om de överlagrande gravarna medfört en påbyggnad eller om de endast

i-teckningar

Grdstorv.

Finnna.

Vitbränd sand.

Sandblandad majford.

Lerblandad sand.

Hårdtrampad majfords-
blandad lera.Bollengravarnas sanno-
rika begravningslinje.

Berg.

Sten i övre och undre
högen.

Sten i bollengravarna.

I färg och romersta-
nar ange gravfältens
-kalkfärgkonster:
randlager= med få brdn-
i ben.
randlager
sigrop.
vridit med brända ben.
randlager.
sigrop (skottgrav?)
randlagerGRAV nr 1 på GRAVFÄLTET ca: 400 m. NV om ERSTA i
BRÄNNKYRKA förs., STOCKHOLM
Undersökt den 23 juli - 21 aug. 1937 av Hans Hansson.MOUND no 1 in the GRAVE-FIELD, 400 m. to the NW of the
farm of ERSTA in BRÄNNKYRKA parish of STOCKHOLM
Excavated July 23rd - August 21st 1937 by Hans Hansson.

Profilen

Skala 1:50

0 1 2 3 4 5 Meter

Profiles

Scale 1:50

är nedgrävda i högens topp.

Mitt material visar att Zachrissons datering av överlagrande högar i Mälardalen till vikingatid stämmer i hög grad. De undersökta överlagrande högarna kan till huvudparten eller i 25 av de totalt 32 fallen dateras till vikingatid, endast fem till vendeltid, två allmänt till yngre järnålder och ingen säkert till äldre järnålder (se tabell 38). Traditionen är sålunda starkt bunden till vikingatid, och dateringarna visar att den varit i bruk i ungefär samma omfattning under hela perioden, från 800-talet och t.o.m. 1000-talet. Så många som 18 % av högarna som daterats till vikingatid i mitt material överlagrar andra gravar. Oftast har överlagringen skett vid ett tillfälle, men i åtminstone i fem fall har högar överlagrat äldre gravar vid minst två tillfällen (nr 5-7, 9 och 11 i tabell 38). Tyvärr är det få könsbestämningar från de överlagrade högarna, men de som finns visar att både kvinnor och män förekommer, utan någon tydlig övervikt för något av könen.

De gravar som primärt överlagrats, d.v.s. de underst liggande, är vanligen från äldre järnålder och folkvandringstid (11 st), eller vikingatid (11 st). Anmärkningsvärt är att så mycket som en tredjedel av fallen är vikingatida högar som överlagrar högar från samma period. Detta stämmer illa med Zachrissons syn på dateringarna av de underliggan-

de gravarna. Den stora delen vikingatida dateringar av dessa gravar i mitt material antyder att det inte alltid kan ha varit de äldsta förfäderna, vilka skulle ha etablerat odalen, som överlagrats av högar. Ett tydligt exempel är Ärvinge i Spånga varifrån tio av fallen med överlagrande högar kommer. Undersökningarna under 1960-talet av de gravfält som kan knytas till den förhistoriska bosättningen vid Ärvinge visar på kontinuitet i bosättningen åtminstone från romersk järnålder och fram till sen vikingatid. Av mina tio fall från Ärvinges gravfält (RAÄ 156, RAÄ157A+B och RAÄ 158) är endast fyra från äldre järnålder, medan de övriga sex är från vikingatid. De senare fallen är för många och närliggande i tid för att överlagringen skulle ha skett av misstag. Zachrisson har själv med Ärvinge som ett av sina exempel och hänvisar till undersökaren som hävdar att inga underliggande gravar är yngre än folkvandringstid (Zachrisson 1994:229, Biuw 1992:81). Förekomsten av torshammarringar i de underliggande gravarna i fem av mina ovannämnda tio fall (se tabell 38) visar att det är en uppenbart felaktig uppgift.

Faktum kvarstår dock att det förekommer att vikingatida gravar överlagrar äldre gravar i Mälardalen. I mitt material kan man se att traditionen uppstår redan under vendeltid, till vilken period fem av

Fig 28. Profiler av högen (A1) vid Brunnby i Brännkyrka socken Södermanland som var uppbyggd av flera överlagrande gravar. Upprättade av Hans Hansson 1937, Stockholms stadsmuseum.

fallen kan dateras. Den äldsta dateringen av en säkert överlagrande hög är från äldre vendeltid och representeras av den 25 m stora Brunnsnögen i Husby Långhundra socken, Uppland. Det är sålunda både normalstora och avvikande stora högar som överlagrar äldre gravar. Den tydligaste skillnaden dem emellan är att det är vanligare att de normalstora högarna är uppbyggda etappvis, medan de avvikande stora ofta överlagrar flera mindre och/eller flackare gravar (såsom nr 1-6, 9, 11 och 12 i tabell 38). Annars finns inga uppenbara skillnader. Detta kan åtminstone tolkas som att det varit aktuellt både för vanliga bönder och eliten i Mälardalen att relatera till äldre gravar vid bosättningarna under yngre järnåldern, främst vikingatid. Att det inte varit fråga om att synliggöra odalen så som Zachrisson hävdar visar dock exemplet Ärvinge tydligt. Hur skall då seden att överlagra gravar tolkas?

Några generella iakttagelser kan göras i mitt material med överlagrande högar som bör ha betydelse för tolkningen av denna typ av högar. För det första förhåller sig den överlagrande högen på två skilda sätt till de underliggande gravarna. I det ena fallet överlagras flera gravar utan något bestämt fokus, medan det i det andra fallet tycks vara en bestämd grav som är överlagrad. I det senare fallet är den överlagrande högens gravgömma väl centrerad över motsvarigheten i den underliggande graven. Båda sätten att förhålla sig till underliggande gravar kan iaktas i högar med flera överlagrande gravar (nr 5 och 11). För det andra innebär överlagringen antingen att den underliggande gravanläggningen lämnas helt intakt eller att den helt eller delvis förstörs. I ett par exempel där underliggande gravar förstörts har man t.o.m. grävt en stor grop mitt i gravgömmen (brandlagret) där de nya gravarna anlagts (nr 7 och 11).

Att överlagra en eller flera gravar skulle kunna motsvara en önskan att relatera till föregångare på platsen som person respektive grupp. Att relatera till en person utan att direkt störa dennes grav skulle kunna förstås som ett sätt att markera samhörighet med sina förfäder, medan att relatera till en grupp föregångare skulle kunna tolkas som ett sätt att markera ett övertagande av en bosättning av en ny släkt/familj. Om så verkligen varit fallet finns tyvärr inte möjlighet att utreda inom ramen för denna avhandling. Seden att överlagra gravar förekom under en lång tid, från äldre vendeltid och till sen vikingatid, och var spridd i Mälardalen både geografiskt och hierarkiskt. Man måste nog därför räkna med att betydelsen av traditionen kan ha varierat både i tid, rum och sammanhang.

7.7 Högar som plundrats och skadats

Av fornminnesregistret framgår att det är mycket vanligt med skador på högar, särskilt de avvikande stora där de välbevarade och intakta högarna faktiskt är i minoritet. Detta framgår även av mitt material med undersökta högar från Mälardalen, som tidigare nämnts. Frågan är om en del av dessa skador kan ha uppkommit redan under forntiden och i alldeles bestämda syften, utöver ren skattletning. Många av skadorna är annars uppenbart sentida och t.ex. förbundna med jordbrukets utveckling, anläggande av byggnader och vägar och ibland militär aktivitet. En del skador har bevisligen uppkommit efter försök till grävning efter skatter under historiskt tid. Den stora centrala gropen i Anundshög som fylldes igen vid monumentets restaurering på 1970-talet uppkom vid ett plundringsförsök enligt uppgifter från 1793 och 1794 (Lindqvist 1957:128, Bratt 1999:6): ”Denna hög har på år 1788 blifwit af någre föravskjedade Bränneri Drängar från Westerås til en del upgrafwen, at, i stället för den förrut war topphög, är den nu ihålig, som gör att regnwattnet skjär sig ner i jorden, och förstör de qvarlefvor efter denne kungs ben, rustning och mobilier, som desse Bränneri Drängar sökte men icke funno”. Vid plundringsförsöket lyckades man gräva sig ned ca 6 m i den drygt 9 m höga Anundshög, men nådde sannolikt inte ned till den eventuella gravgömmen.

Drängarna var kanske inspirerade av de sägner om skatter som hade en framträdande plats i folklig berättartradition i det gamla bondesamhället (af Klintberg 1972:44 f). Skattsägnernas popularitet hade sin bakgrund i den utbredda fattigdomen förr och drömmen om att en dag plötsligt bli rik. I Rannsakningarna efter antikviteter i Södermanland, Uppland och Västmanland återfinns 18 textställen som förmedlar folkliga föreställningar om gravhögar. Huvuddelen eller minst tio av textställena förefaller vara fragment av sägner om skatter. Typiska element i denna sägenkategori som återfinns i dessa textställen är: att det lyser en eld eller ett ljus över högen eller att det finns skatter i högen och att de vaktas av en drake. Följande två exempel tillhör de mer komplexa:

Uthi Walla giärdet een Stoor Iordhögh medh sten kringlagd, der draken altijd wistas uthi denne högh seyes stoor Skattar aff Sölfwær och Gull wara nedgrafne i synnerheet berättas för någon tijdh sedan wara der befunnen een stor Sölwær kista medh Sölwe beslagh men som dhe henne blifwit warse har hon suncket nedh och blifwit osynligh hafwer och offta hörth liudh och rop af samma högh. (Upptecknat 1673 i Skepptuna socken, Uppland, se Rannsakningar efter antikviteter 1960:65)

Nr	Hög	Diam	Underst, datering	Överlagrande, datering	Antal gravar/ resp. överlagrande	Kön underst./ resp. överlagrande	Högstatusobjekt/torshammar- ringar (t-ring)
1	Sö. Botkyrka sn. RAÄ 8. A10. Norsborgshögen	46	700-tal	750-800	3/3	M, K, M/K+M?, ??	guld, spelutens. (över)
2	Up. Husby-Långhundra sn. RAÄ 30. Gullhögen	31	from jäå och y rom jäå	omkr. 900	2/1	??/M+K	guld (under), vapen (över)
3	Up. Husby-Långhundra sn. RAÄ 107. Brunshögen	25	rom jäå	550-600	3/1	??/M	guld, glaskärl, spelutens. (över)
4	Vsm. Badelunda sn. RAÄ 432. Gullhögen	22	romjäå och ä fvt	550-700	3/1	??/M+K	guld, vapen, glaskärl (över)
5	Sö. Brännkyrka sn. RAÄ 12-15+153. A1	17	650-700-talets början	900-tal och 1000-tal	2/4	K, K/K???	t-ring (över)
6	Sö. Brännkyrka sn. RAÄ 12-15+153. A3	17	700-tal	925-975	3-4/3	K, K, M, ?/K, K, M	guld, vapen, spelutens., t-ring (över)
7	Up. Täby sn. RAÄ 126. A15 m fl	17	800-tal	830-900-talets början	1/5	??????	spelutens., t-ring (över)
8	Up. Adelsö sn. RAÄ 118. A82	16,5	800-tal, sent	900-tal	2/1	M, ?/?	glaskärl (under)
9	Up. Spånga sn. RAÄ 10. A9	16	äjäå	yjäå och 8-900-tal	3/3	??????	t-ring (över)
10	Up. Spånga sn. RAÄ 157A. A15	15	800-tal	8-1000-tal	1/1	M/?	t-ring (under)
11	Up. Norrsunda sn. RAÄ 59. A1	14	rom jäå	800-850 och 1000-tal	6/4	K, ????/M+K, K?, ??	spelutens. glaskärl, jaktfågel (800-tal)
12	Sö. Härads sn. RAÄ 15. A12	12	4-500-tal	800-tal	2/1	?/K?/M+K	spelutens. (över)
13	Up. Täby sn. RAÄ 125. A1	12	600-tal	830-950	1/1	K/K	t-ring (över)
14	Sö. Brännkyrka sn. RAÄ 12-15+153. A5	11	5-800-tal	900-tal	1/1	??/?	
15	Up. Lovö sn. RAÄ 27. A11+A10	10	500-550	700-tal	1/1	K/M	
16	Up. Spånga sn. RAÄ 157A. A16	10	900-tal	9-1000-tal	1/5	K/?/K, ???	t-ring (under)
17	Up. Ärentuna sn. RAÄ 105. A6	10	äjäå	äjäå? och 800-tal	1/2	K/?/?	
18	Up. Spånga sn. RAÄ 158. A12	9,5	8-900-tal	8-900-tal	1/1	M/?	t-ring (under, över)
19	Up. Spånga sn. RAÄ 156. A66	9	8-900-tal	1000-tal	1/1	??/?	
20	Up. Spånga sn. RAÄ 156. A53	9	500-tal och 700-tal	8-900-tal	2/1	??/M+K	t-ring (över)
21	Up. Spånga sn. RAÄ 157B. A37	9	900-tal	900-tal	1/1	??/?	t-ring (under)
22	Up. Spånga sn. RAÄ 158. A8	9	475-550	600-tal	1/1	??/M	
23	Sö. Botkyrka sn. RAÄ 82. A5	8	475-550	8-900-tal	1/1	??/?	t-ring (över)
24	Up. Ekerö sn. RAÄ131. A2	8	900-tal	900-tal	1/1	??/?	
25	Up. Järfälla sn. RAÄ 23. A25	8	yjäå	yjäå	1/1	??/?	spelutens. (båda)
26	Up. Lovö sn. RAÄ 27. A136	8	400-tal	800-tal	2/1	M, M/K	
27	Up. Spånga sn. RAÄ 157A. A22	8	800-tal	8-900-tal	1/1	M, ?/?	t-ring (under, över)
28	Up. Spånga sn. RAÄ 169. A8	8	1000-tal	1000-tal	1/1	??/?	
29	Up. Spånga sn. RAÄ 156. A54	7,5	500-tal	yjäå	1/1	M/?	
30	Up. Lovö sn. RAÄ 27. A135	7	400-tal	8-900-tal	3/1	K, K, K/M	t-ring (över)
31	Up. Spånga sn. RAÄ 42. A3	7	800-tal	8-900-tal	1/1-2	K/?	t-ring (över)
32	Up. Spånga sn. RAÄ 156. A49	4,5	äjäå	1000-tal	1/1	??/?	

Tabell 38. Överlagrande högar, sorterade efter diameter

Anm. Könbedomningarna grundas på både osteologi och fyndsammansättning. I kolumnen Högstatusobjekt/torshammar- ringar har det angivits inom parentes om föremålen påträffats i en undre eller övre gravanläggning.

Brede Wijdh Huseby Kyrckia ähr ehn Stoor Iordhögh, widh namn Brunshögen på När sijdan om kyrckian, seyes i denne högh hafwer syns Eeld som skolat flyget der ifrån till en annan stoor högh widh namn Gulldenhögen på Wackerber-

ga egor, uti wilkwn seues wara Skatter nedgrafne af Sölvfer, men intet annat funnit ähn kohl när dher effter ähr sokt. (upptecknat i 1673 Husby-Långhundra socken, Uppland, se Rannsakingar efter antikviteter 1960:61)

Båda de omnämnda högarna är idag undersökta. Brunnhögen har daterats till 500-talets senare hälft och Gullhögen vid Vackerberga till omkr. 900 e.Kr. Nedteckningens uppgifter om kol i Gullhögen stämmer väl med undersökningsresultatet som visar på att högen innehöll tjocka linser av träkol som bildade ringar på flera nivåer i fyllningen.

Verkliga försök till plundring i Mälardalens stora högar kan knappast ha bidragit till denna sägenflora, eftersom högarna i regel innehåller brandgravar med starkt förbrända och fragmentariserade föremål. Kanske har fynden av depåer av folkvandringstida guld och vikingatida silver som har gjorts från tid till annan under historisk tid bidragit till att hålla sägnerna om skatter i högarna vid liv. Var annars skulle man leta om inte i kungarnas högar, de var ju också de mest uppenbara fornlämningarna för gemene man.

För att återgå till huvudfrågan: Kan högarna varit utsatta för medveten förstörelse redan under forntiden, s.k. högbrott? Den äldre gruppen kammargravar, d.v.s. från romersk järnålder till folkvandringstid, vilka återfinns i de äldsta högarna, anses närmast regelmässigt öppnats kort efter begravningen (Herschend 2001:92, Fischer 2005:129). Beteendet har tidigare tolkats som ren plundring (Lamm 1973), men under senare år har det kommit alternativa förklaringar. Niklas Groop (2000) har i sin CD-uppsats försökt bedöma om kammargravarna plundrats eller öppnats av andra skäl. Oftast är det svårt att bedöma hur öppningen gått till, men i vissa av gravarna såsom i kammargravarna vid Valsgårde kan Groop visa att de öppnats från sidan. Sättet att öppna gravkammaren anses visa att syftet varit att gräva fram själva kroppen och inte att plundra graven på föremål, vilket skulle varit enklare genom att gräva sig direkt genom taket till kammaren. Groops tolkning blir att de döda tagits ut ur kammargravarna för att begravas på ett "riktigt" sätt, d.v.s. genom kremation. Frands Herschend ser beteendet som en religiös reaktion som riktats mot den sociala hierarkin (Herschend 2001:92 f). Under den aktuella tiden, 400-talet, faller rommarriket samman, vilket enligt Herschend kan ha lett till att även skandinaviska symboler för makt och ledarskap försvunnit. Svante Fischer för fram ett alternativ till denna tolkning i sin nyligen publicerade avhandling (2005:129 f). Han föreslår att familjen vid Valsgårde utplånats eller drivits på flykt och att bosättningen tagits över av en ny familj som markerar sitt krav på överhöghet genom att plundra de gamla gravarna och introducera båtgravar på platsen. Fischer konstaterar att större delen av Valsgårdegravfältet var orört inför undersökningarna på 1920-talet och att ingen vågat plundra båtgravarna som legat väl synliga från den intilliggande nyligen utgrävda hallbyggnaden.

Plundring, återbegravning eller tillvaratagande av symbolstarka föremål för att legitimera arvsföljden

eller maktövertagande eller ben för magiska syften (se kap 6.2) förefaller inte sannolikt under perioden 500-900-tal för de större högarna i Mälardalen eftersom de då genomgående innehöll kremerade begravningar. Däremot är det möjligt att de kan ha utsatts för förstörelse i syfte att defamera. Att bevisa att detta skett under förhistorisk tid och inte senare under historisk tid istället i avsikt att gräva efter skatter är naturligtvis närmast omöjligt att avgöra.

Ett exempel på defamering av en hög med brandbegravning är möjligen en hög vid Valsta i Norrsunda socken. Den 14 m stora högen (A1) låg på krönet av ett gravfält med gravar från perioderna romersk järnålder och vikingatid som undersöktes 1992-93 av Riksantikvarieämbetet (G Andersson 1997 och 1999). Graven som var den överlägset största gravanläggningen på gravfältet hade uppförts under första hälften av 800-talet på en grupp gravar från äldre järnålder. Den innehöll ett brandlager med brända ben efter en man och en kvinna samt ett flertal högstatusobjekt såsom en frisisk kanna, spelbrickor, glaskärl och jaktfågel. Från denna hög som kan ha varit den äldsta av den vikingatida gravfasen växte gravfältet ut ned över kullen för att i slutet av 900-talet delas i två separata grupper, samtidigt som jordbegravningar introducerades på platsen. Tidigast i slutet av 1000-talet tillkommer en gravgrupp på krönet av kullen i nära anslutning till den stora högen med föremål som antyder att dessa tillhört samhällets aristokrati (G Andersson 1999:15). Vid samma tid grävs en stor grop i den då 12 m stora högen varvid delar av brandlagret kastas ut på jordmanteln kring kärnröset. I gropen anläggs tre stensatta kistgravar i form av ett kors. Undersökaren Gunnar Andersson tolkar högen som en odalshög där påbyggnaden med kistgravarna dels "vittnar om en stark identifikation med äldre anförvanter och uttrycker på så sätt en önskan om kontinuitet och social stabilitet i en tid som i övrigt kanske präglades av allmän samhällsturbulens", dels att "åstadkomma ett stort konsekrationsskors med vars hjälp man – enligt den nya religionens ritual – vigt och heliggjort en tidigare hednisk grav, eller varför inte hela ättebacken" (G Andersson 1999:16-17). Enligt min mening talar beteendet snarare för att högen kan ha utsatts för defamering av en ny släkt/familj som tillskansat sig bosättningen vid Valsta. Att det grävts en grop rakt ned i brandlagret och att det till stora delar kastats ut runt på högen tyder inte på att högen hanterats med någon större respekt för de döda. Den yngsta gravgruppen som ligger i anslutning till högen skulle kunna tillhöra den nya familjens gravar, vilket också det avvikande fyndmaterialet antyder. Högens storlek och dominerande läge på krönet av gravkullen kan ha bidragit till att den nya familjen uppfattat denna som den mest betydelsefulla för den gamla familjen, kanske som graven för bosättningens grundare, och därför valt

att defamera just denna.

Ett liknande exempel på eventuell defamering är en 17 m stor hög vid Tibble i Täby socken (nr 7 i tabell 38). Här har en stor grop grävs ned i kärnrösets centrala brandgrav, vilken kan dateras till 800-tal. Gropen bör ha tillkommit redan under detta århundrade eller under 900-talet eftersom två gravar, varav den ena med delar av en torshammarring, anlagts i ett jordlager i denna grop och ytterligare en grav högre upp i samma lager. Därefter har högen täckts med ett tunt grusblandat sandlager och byggts upp till sin slutliga storlek. I samband med detta eller senare under slutet av 800-talet eller under 900-talet tillkommer ytterligare tre sekundära brandgravar.

7.8 Högar som inte är gravar eller högar utan gravar

Anläggningar som till form och konstruktion framstår som en grav innehåller inte alltid en begravning, så är också fallet med högarna. Traditionellt betraktas gravliknande konstruktioner utan gravar som kenotafer, d.v.s. minnesvårdar över personer som dött långt från hemmet och därför inte kunnat begravas på släktens gravbacke (Björkhager 1992:2). Som ett alternativ till eller i opposition till en sådan förklaring har avsaknaden av begravningar tolkats som jordbegravningar eller barngravar där skelettresterna förmultnat till en sådan grad att inga spår kan registreras efter den döde.

Att en del s.k. tomma gravar kan ha uppförts som kenotafer antyds av de norröna sagorna (Andersen 1951:117). I Sköldungasagan berättas att den dödligt sårade kung Ring fick sin hädanfärd på en båt som sattes i brand och sköts ut i havet samtidigt som en hög, vilken fick namnet Rings hög, kastades upp på stranden. Vissa runinskrifter visar att runstenarna ibland rests som minnesvårdar över fjärran avlidna anförvanter. Ett exempel som samtidigt är det främsta belägget på bruket av kenotafer i Mälardalen under 1000-talet är runstenarna vid Broby bro i Täby socken, Uppland (Björkhager 1992:59 f). De numera flyttade runstenarna U135 och U136 har stått på var sida om en bro och rests över Östen. På U135 lyder texten: ”Ingefast och Östen och Sven lät resa dessa stenar efter Östen, sin fader, och gjorde denna bro och denna hög” och på U136: ”Estrid lät resa dessa stenar efter Östen, sin man, som drog till Jerusalem och dog borta i Grekland”. Även om det inte uttalas direkt så ger texterna sammantaget intrycket av att Estrid lät uppföra en minnesvård i form av en hög över sin man. Att det verkligen funnits en hög på platsen framgår av en lantmäterikarta från 1724 (Selinger 1980d:292). Vidare visade en arkeologisk undersökning intill platsen för högen vid Broby bro 1995 att den också ingått i ett grav-

fält (L Andersson 1999), då det framkom tre överplöjda jordbegravningar vid utgrävningen som kunde dateras till 1000-talet. En av de döda var en äldre kvinna som av undersökaren tolkades som samma Estrid som omnämns på U136. Runstenarnas texter och högens kontext visar att högen vid Broby bro verkligen uppförts som en minnesvård över Estrids man Östen.

Terje Gansum har dock i sin nyligen publicerade avhandling (2004:195 ff) vänt sig mot tidigare arkeologers utgångspunkt att gravliknande anläggningar alltid varit avsedda som gravar och därmed betraktat dem som tomma gravar (t.ex. Andersen 1951, Björkhager 1992 och Ericsson & Runcis 1995). Gansum menar att arkeologernas förväntningar har skytt sikten för alternativa förklaringar till avsaknad av gravar och att man måste räkna med att till synes gravliknande konstruktioner kan ha rymt helt andra betydelser. Han kommer dock själv inte med några alternativa tolkningar. Även om arkeologernas förväntningar inför gravundersökningar medfört att de oftast tappat intresset för alternativa tolkningar när dessa visat sig sakna gravar, som Gansum påvisat, har det faktiskt inte helt saknats andra förklaringar.

Norske arkeologen Björn Ringstad hävdar med stöd av de norröna sagorna att högar kan ha uppförts enbart för att fungera som högsäten för kungar (Ringstad 1987:38 ff). Enligt denne framgår det ingenstans i dessa sagor att kungen satt på en gravhög. Att dessa högar var uppbyggda och inte naturbildningar visar berättelsen om kung Geirvid där det sägs att ”folket opfører for kongen den haug han skulle sitte på”, menar Ringstad, men konstaterar också att vi inte kan utesluta att de stora högarna kan ha fungerat både som grav och högsäte.

Hans Christiansson (1958) har föreslagit att vissa tomma högar med strategiskt läge kan ha varit grunder till försvarstorn, s.k. mottes. Arkeologiska belägg för detta saknas emellertid, åtminstone från Mälardalen. Spår efter byggnader på högar utan gravar finns dock belagt i ett fall. Det är Nordhögen vid Jelling i Danmark där man vid utgrävningen 1941 fann rester av en träbyggnad på den plana toppen (Andersen 1951:118 ff). Kvar efter husets väggar fanns tio tunga ekstolpar, en i vardera gavel och fyra på långsidorna. Harald Andersen tolkar bygganden som ett kulthus för den döde och alternativt som själva gravkammaren för kung Gorm. Tyvärr påträffades inget daterande material vid utgrävningen och att träkonstruktionen bevarats i ett sådant utsatt läge på toppen av högen kan tyda på att huset är betydligt yngre än själva högen.

I hela mitt material med totalt 373 högar är det endast elva som inte tycks innehålla någon grav. I detta sammanhang har högar med avlånga nedgrävningar utan skelettresten och med eller utan föremål betraktats som förmultnade jordbegravning-

Fig 29. Karta över det centrala undersökningsområdet vid Signhildsberg (Allerstav et al 1991:33). Till höger Tingshögen och till vänster husgrundsplatåer och husgrundsterrasser.

ar. De fåtaliga högarna utan gravar är relativt jämt fördelade mellan landskapen Uppland och Södermanland. Huvuddelen eller sju av högarna är 7-10 m i diameter och de övriga fyra är avvikande stora (17, 22, 23 och 26 m i diameter). Det är en klar överrepresentation av högar med en diameter på 20 m och mer bland högar utan gravar, 11 % av det totala antalet högar av denna storleksklass mot 2,5 % av de normalstora högarna.

Att högarna utan gravar oftast har samma konstruktion som gravhögar och i regel ingår i gravfält, vilket gäller de elva fallen från mitt material, talar för att de främst skall tolkas som kenotafer. Två av de större högarna är dock solitärer, vilket kan betyda att de haft en annan funktion. Det är dels en 22 m stor hög vid Bolby i Ljusterö socken, dels den 26 m stora och 3 m höga platåhögen Signhilds kulle vid Signhildsberg i Håtuna socken, båda i Uppland. Bolbyhögen var dock kraftigt skadat av en in-

byggd husgrund och ett flertal gropar, medan Signhilds kulle var relativt välbevarad, med undantag för en hundgrav som var nedgrävd i centrum. Den senare högen grävdes ut 1984-88 i samband med en större vetenskaplig undersökning av fornlämningskomplexet vid Signhildsberg som utfördes i samarbete mellan Riksantikvarieämbetet och amatörarkeologer (Allerstav et al 1991). Signhilds kulle ligger på krönet av en bred moränudd som sträcker sig norrut mot Håtunaviken. Strax ovan och utefter sluttningen mot viken ligger flera husgrundsplatåer och husgrundsterrasser (RAÄ 50 och 99, Håtuna socken) som samtidigt blev delvis undersökta under åren 1984-88. Huslämningarna, bl.a. två långhus 25x9 m och 10x40 m stora, kunde dateras till främst perioden 600/700-tal till 900-tal e.Kr. (a.a.). Trots de högst ordinära fynden tolkar undersökarna platsen, vilken tidigare hette Fornsigtuna, som en förhistorisk kungsgård p.g.a. fornlämnings-

arnas strukturella likheter med Gamla Uppsala och Hovgården på Adelsö där också husgrundsplatåer och tingshög återfinns. Undersökningarna visade att Signhilds kulle är en ursprungligen avplanad hög med en platå på ca 15 m i diameter och är uppbyggd av ett stort jordfritt kärnröse som jämnats av med lera och moig mjåla. Under högen framkom ett kulturlager och en härd som kunde ^{14}C -dateras till övergången mellan bronsålder och äldre järnålder samt tiden kring Kristi födelse. Inga daterande fynd eller ^{14}C -prov kunde knytas till själva högen varför den endast kan ges en indirekt datering till tiden efter Kristi födelse. Avsaknaden av brandlager eller nedgrävning för jordbegravning och kärnrösens ovanliga uppbyggnad av lösa och markfasta block som avjämnats med mindre sten talar för, enligt den ansvarige arkeologen Lars Sjösvärd, att Signhilds kulle inte varit en gravhög (a.a.:38 ff). På grundval av att högen har stora likheter i form och konstruktion med Domarhögen vid Gamla Uppsala, vilken provundersöktes 1988 och 1990 (Christiansson & Nordahl 1989, Christiansson & Hedlund 1991) drar Sjösvärd slutsatsen att Signhilds kulle anlagts som tingshög under yngre järnåldern.

7.9 Sammanfattning

Syftet med analyserna i kapitlet har i första hand varit att försöka klargöra vad som skiljer avvikande stora högar från normalstora i avseende på hur gravritualerna kan uppfattas utifrån högarnas innehåll och konstruktion. För det första har analyserna givit en hel del generella kunskaper om högen som gravform i Mälardalen. Dessa kan sammanfattas på följande sätt:

7.9.1 Högen som gravform i Mälardalen

Högen förekommer som grav så gott som uteslutande i yngre järnålderns by-/gårdsgravfält, vilka i många fall sträcker sig tillbaka till övergången mellan romersk järnålder och folkvandringstid.

Men undantag för ett par dateringar till bronsåldern, varav den mest kända är Hågahögen, kan högarna dateras till perioden 300-1000-tal. Högen som gravform kan därmed konstateras vara nära nog uteslutande en järnåldersföreteelse i Mälardalen. De äldsta kända gravhögarna uppfördes i Uppland under 300-talet. Högbyggandet slog igenom i

landskapet under 400-talet, ett århundrade tidigare än i Södermanland. I båda landskapen ökade traditionen avsevärt i omfattning under 900-talet, särskilt i Uppland, för att under 1000-talet gå tillbaka kraftigt. Anmärkningsvärt är att tillbakagången var mycket kraftigare i Södermanland än i Uppland. Övergivandet av högen som gravform under 1000-talet skedde sålunda betydligt tidigare i Södermanland, vilket sannolikt beror på ett tidigare kristnande av detta landskap. Generellt sett kan konstateras att bruket att uppföra gravhöggar var en etablerad tradition i Uppland under perioden 400- till 1000-talet, medan den började senare och slutade tidigare i Södermanland där den var aktuell under tiden 500- till 900-talet.

Beroende på att hanteringen av de brända benen i gravritualerna skiljt sig i både i tid och sociala sammanhang har mer eller mindre av de kvarstående bålresterna med brända ben deponerats i högarnas brandgravar. Yngre järnålderns brandgravar innehåller dock i allmänhet mer ben än i motsvarande gravar från äldre järnålder, beroende på att det då är betydligt vanligare med djurben i brandgravarna. Benmängderna tycks dock generellt vara större i högarna än genomsnittet för Mälardalens brandgravar från järnåldern. Mängden brända ben i högarna är minst under folkvandringstiden varefter de ökar kraftigt under äldre vendeltid (550-700), till att vara som störst under 600-talet, och för att åter vara låga under yngre vikingatid (900-tal). De flesta av de benrikaste högarna med brandgravar är från äldre vendeltid.

Högarna med brandgravar innehåller i regel en gravlagd individ, men i nära 20 % av fallen återfinns två eller tre individer. Flera begravningar i samma hög förekommer under hela yngre järnåldern, men är vanligast under 500- och främst 900-talen. Den vanligaste kombinationen i dessa fall är en vuxen kvinna och en vuxen man. I högarnas brandgravar med en individ är män generellt sett överrepresenterade, från en liten övervikt i de små högarna till att bli allt mer dominerande ju större högarna är.

Vad gäller de gravlagdas ålder innehåller brandgravar i högarna med åldersbestämda individer alltid vuxna individer. I de få fall barn förekommer är det i kombination med en vuxen. Riktigt gamla individer (senilis, 50-79 år) är inte säkert belagda i någon hög.

Fig 30. Profil av Signhilds kulle vid Signhildsberg, Håtuna socken, Uppland (Allerstav et al 1991:42).

Djurben förekommer i 90 % av högarna med brandgravar. Det finns här ett tydligt samband mellan benmängd och antalet djurarter. De vanligaste djurarterna är hund, häst och får/get. De gängse föremålskategorierna i motsvarande högar är bronsföremål såsom spännen, söljor och bältebeslag, hängsmycken, pärlor (företrädesvis av glas), broddar, kammar, lerkärl samt nitar och spikar av järn.

Högen är oftast rund och ibland oval till sin form och består oftast av ett centralt kärnröse, placerat över själva begravningen, och en täckande jordmantel. Gravskicket i högarna skiljer sig inte nämnvärt från det normala i Mälardalen under den aktuella perioden av järnåldern, d.v.s. från yngre romersk järnålder till vikingatid. Brandgravskicket dominerade, med undantag för perioderna romersk järnålder-folkvandringstid och sen vikingatid då också jordbegravningar förekom i högarna. Brandgravskicket var dock så gott som allena rådande i högarna under vendeltid och vikingatid fram till och med 900-talet.

Med början under vendeltid, men framför allt under vikingatid förekom sedan att låta högen överlagra äldre gravar, främst från perioderna romersk järnålder - folkvandringstid och vikingtid. Betydelsen av beteendet förefaller oklar, men har sannolikt inte varit densamma i alla sammanhang beroende på traditionens långa hävd. Bruket med en utbyggd s.k. sydvästport på högen tycks dock tydligt förankrad i tid (900-tal) och rum (östra Svealand), vilket talar för att bruket haft en och samma betydelse.

7.9.2 Avvikande stora högar

Avvikande stora högar uppfördes under hela högbyggarperioden från 300- till 1000-talet, dock främst under 4-500-talen och 900-talen. Alla högar som är 20 m i diameter och större dateras till perioden 500- till 900-tal.

Gravskicket i de avvikande stora högarna följer såsom högarna i allmänhet det gängse gravskicket i Mälardalen under järnåldern. Jordbegravningar förekommer dock inte i högar över 19 m i diameter. Avvikande stora högar innehåller även avvikande stora benmängder. Stora benmängder på över 10 kg i brandgravarna uppträder dock redan i normalstora högar 7-10 m i diameter, men endast i enstaka fall. Brandgravarna i de avvikande stora högarna innehåller motsvarande mängder i en tredjedel av fallen, och i högar med en diameter på minst 20 m i mer än hälften av fallen.

Av de avvikande stora högarna med brandgravar som innehåller flera individer kan tre fall av fyra dateras till 500-talet. Även om män dominerar i de avvikande stora högarna, har det med stöd av arkeologiska könsbedömningar sannolikt begravts kvinnor ensamma i avvikande stora högar i tre fall mot nio för män, d.v.s. i var tredje av dessa högar.

De avvikande stora högarna innehåller i genom-

snitt åtta eller dubbelt så många djurarter som de normalstora högarna. Hund, häst, får/get och svin förekommer nästan alltid eller i 70-100 % av de avvikande stora högarna. Den tydligaste överrepresentationen av djurarter i de avvikande stora högarna i förhållande till de normalstora föreligger för rovfåglar, gäss och björn. Särskilt gäller detta rovfåglar som förekommer i 50 % av de avvikande stora högarna och i närmare 70% av högarna med en diameter på 20 m och mer. Rovfåglar i gravar från yngre järnålder i Sverige skall sannolikt knytas till jakt med dresserade fåglar, en sport och ett tidsfördriv med hög social status hos den härskande klassen i Västeuropa vid denna tid. I högarna med rovfåglar ligger nästan alltid män, men i två fall är det möjligt att kvinnor förekommer ensamma med rovfåglar. Högarna med rovfåglar är också påfallande benrika, med många andra djurarter representerade. Rovfåglar förekommer i högarna med brandgravar från 500-talet till 900-talet. I 500-talets och vikingatidens högar är det vanligt med flera rovfåglar tillsammans med bytesdjur i en och samma hög, medan det i högarna från 600- och 700-talen oftast bara finns en rovfågel utan bytesdjur.

De avvikande stora högarna innehåller fler föremålskategorier än de normalstora, vilka i medeltal innehåller 4-5 stycken. En markant ökning av föremålskategorierna kan iakttas först för högar med en diameter på minst 14-15 m då antalet föremålskategorier fördubblas mot tidigare. Sju eller flera föremålskategorier förekommer under perioden 500-tal till 800-tal och som flest under 900-talet.

Föremålskategorierna guldföremål, vapen, skyddsvapen såsom hjälmar och sköldar, spelutensilier och glaskärl förekommer främst i de avvikande stora högarna och i en väsentligt mindre utsträckning i normalstora högar. Det omvända förhållandet kan också observeras för vissa föremålskategorier, d.v.s. att de minskar kraftigt eller saknas helt i de större högarna. Anmärkningsvärt är att inga dräktspännen förekommer i högar 20 m och större och att inga säkra brända båtar (mer än 100 nitar) kan beläggas i dem. Torshammarringar förekommer också endast i ett fall i dessa högar och är ovanliga i avvikande stora högar över huvudtaget.

Guldföremål återfinns bara i avvikande stora högar, den minsta är 13 m i diameter och de övriga 18 m och större. Mer än hälften eller åtta av högarna med en diameter på 20 m och mer innehåller guldföremål. Vanligast är guld under 500-talet, med en klar tyngdpunkt på århundradets senare hälft. I de starkt fragmenterade guldföremålen från sammanlagt tolv högar återkommer endast guldtråd från exklusiva textilier, svärdsdekor i guld och guldföremål med cloisonnéinläggningar med granater i fler fall än två. Cloisonné förekommer endast i tre högar, vilka alla är monumentala och daterade till perioden 550-600 e.Kr., Väst- och Östhögen vid Gam-

la Uppsala och Brunnsnögen i Husby Långhundra socken, Uppland. De fyra fallen med guldråd är alla högar som är 20 m i diameter eller mer och kronologiskt jämnt spridda under perioden 500- till 900-tal.

Större vapenuppsättningar såsom i de obrända uppländska båtgravarna eller i vikingatida kamargravar förekommer inte i högarna. Oftast är endast ett vapen representerat och då i regel svärd, vilka förekommer i elva av högarna. Räknas även svärdsskidebeslag, vilka antyder att ett svärd kan ha funnits med på båten, kan svärd ha förekommit i hela 16 av de totalt 17 vapenförande högarna. Vapen och skyddsvapen i högarna kan med ett undantag dateras till två skilda perioder, dels 550-700, dels 900-talet. Hjälmar hör helt hemma i den äldre perioden. Svärd/svärdsskidebeslag och vapen överhuvudtaget förekommer främst i avvikande stora högar med en diameter på 11-19 m, där de är representerade i 10 av totalt 36 fall. I storhögar, d.v.s. 20 m i diameter och större förekommer till skillnad från guldföremål vapen förvånande nog endast i två av totalt 15 fall. Vapen är sålunda utmärkande för avvikande stora högar med en diameter på 11-19 m. Detta gäller särskilt för den grupp som kan dateras till den äldre perioden 550-700 e.Kr.

Spelutensilier förekommer ofta i rikt utrustade mansgravar från järnåldern, men nyare undersökningar visar att de även finns i kvinnogravar samt i enklare och föremålsfattigare gravar. Spelutensilier tycks dock indikera män med hög status i gravar från romersk järnålder. I högarna från Mälardalen förekommer också spelutensilier i normalstora högar med ett enklare fyndinventarium, men främst i avvikande stora högar med komplexare föremålsuppsättningar. Däremot finns inga högar med spelutensilier från vikingatid där den döde är könsbedömd till kvinna. Bland de avvikande stora högarna är spelutensilier vanligare under vendeltid än under vikingatid.

Att användningen av glaskärl i huvudsak var begränsad till samhällenas högsta skikt bekräftas av att de främst påträffats i folkvandringstidens och vendeltidens rikast utrustade gravar. De äldsta glaskärlen i mitt högmateriale är folkvandringstida och för övrigt är de vanligast i avvikande stora högar från äldre vendeltid. Glaskärl kan sägas vara 5-6 gånger vanligare i högar daterade till vendeltid än till vikingatid.

Stora mängder av nitar, vilka skulle kunna indikera brända båtar, förekommer sällan i högar med brandgravar. Brända båtar är vanligast i normalstora högar med en diameter på 7-10 m, där de förekommer i 13 % av fallen mot 8 % för de avvikande stora högarna. De flesta fallen med brända båtar kan dateras till vikingatid, där 900-talet dominerar med åtta av tolv exempel. Tas hänsyn även till förekomst av spikar som indikation på båt skulle totalt

åtta avvikande stora högar av ett material på 210 väldaterade högar med brandgravar kunna tänkas innehålla brända båtar. Dessa åtta exempel motsvarar 16% av det totala antalet avvikande stora högar, vilket innebär att traditionen inte varit särskilt framträdande i dessa sammanhang. Inga säkra båtar (över 100 nitar) finns bland de avvikande stora högarna med en diameter på minst 20 m.

Bland de avvikande stora högarna är kärnröset klart dominerande och helt allenarådande för högar med en diameter på 17 m och mer. De jordfria kärnrösen och exemplen med bevarad täckning av desamma i de avvikande stora högarna visar att det här funnits en önskan att skilja stenarna från högens fyllning och på så sätt upprätthålla en tydlig gräns mellan de olika materialen. Fyllningarna i högarna med kärnröset varierar och kan förväntas motsvara de jordarter som förekommer i högens närmaste omgivning. I vissa fall, främst i de större högarna, är fyllningarna helt eller delvis uppbyggda av grästorvor. Exempelen är förhållandevis få, men sannolikt har torvorna bevarats bäst i de stora högarna, varför traditionen med torvor som byggnadsmaterial kan ha varit vanligare. Volymbereäkningarna visar att det är mycket stora insatser av resurser (byggnadsmaterial i form av sten och t.ex. grus och torvor) och arbetskraft i avvikande stora högar redan från en diameter på 15 m i förhållande till normalstora högar. De flesta av de avvikande stora högarna med en diameter på 20 m och mer har dock skador som mer eller mindre påverkat deras höjd. Detta innebär att de flesta storhögarna i Mälardalen ursprungligen varit betydligt monumentalare än vad de framstår idag.

En del avvikande stora högar har branta sidor och en avplanad topp. Sådana s.k. plåtåhögar förekommer endast bland de avvikande stora högarna med en diameter på minst 15 m. Plåtåhögarna har tolkats som en plats för kungars maktutövning och ting.

Vad som utmärker/skiljer avvikande stora högar i förhållande till normalstora högar kan sammanfattas i följande punkter:

Avvikande stora högar 11-19 m:

- Högbygget motsvarar stora resurser i arbete och material
- Enstaka har plåtå (från 15 m i diameter)
- Innehåller ofta benrika gravar, med många djurarter
- Innehåller ofta rovfåglar, särskilt under perioden 550-700 e.Kr.
- Innehåller i enstaka fall guldföremål
- Innehåller ibland vapen och hjälmar, ofta under perioden 550-700 e.Kr.
- Innehåller ofta spelutensilier
- Innehåller ibland glaskärl, ofta under perioden 550-700 e.Kr.

Avvikande stora högar 20-67 m:

- Höbygget motsvarar mycket stora resurser i arbete och material
- Alltid uppbyggda av kärnröse och jordmantel
- Flera har plåtå
- Innehåller alltid brandgravar och har därmed inga jordbegravningar
- Innehåller ofta benrika brandgravar, med många djurarter
- Innehåller ofta rovfåglar
- Innehåller ofta guldföremål, särskilt under 500-talet
- Flera innehåller exklusiva textilier med guldtråd
- Innehåller sällan vapen och hjälmar
- Innehåller nästan alltid spelutensilier
- Innehåller mycket ofta glaskärl, särskilt under 500- och 600-talen
- Innehåller inga säkra båtar

7.9.3 Tolkande sammanfattning eller de döda i de stora högarna

Jag vill till att börja med återknyta till de teoretiska avsnitten om gravritualerna och sammanfatta min syn på dessas struktur och mening under den aktuella tiden i Norden som en bakgrund och tolkningsram för den följande diskussionen.

Det arkeologiska materialet i form av de bevarade högarna från järnåldern ska uppfattas som ett resultat av en process av en serie gravritualer som syftar till att överföra den avlidne till de dödas värld. De norröna källorna berättar att det var viktigt att det skedde på rätt sätt eftersom den döde både kunde vara en farlig och en kraftfull resurs för sina nära släktingar. Den sociala organisationen och den sociala identiteten avbildades indirekt i gravsederna genom ett filter av tro, världsuppfattning och tillhörande symboliska koder. Det var de efterlevande som utförde gravritualerna och därmed bestämde hur den avlidne skulle hanteras och framställas i döden. Graven skall därför uppfattas som ett ideologiskt monument både över den döde och den grupp, vanligen slakten, som låtit utföra begravningen. Den brukades av de senare med en religiös målsättning och som en social strategi. För eliten under den aktuella perioden, vilka synliggörs i de stora högarna genom tillgång till stora resurser i form av mat och boskap, högstatusobjekt, produktiv jord och arbetskraft, var gravritualerna sannolikt en särskilt kraftfull källa till sociala strategier.

Utifrån analyserna av de undersökta högarna ska jag göra ett försök att urskilja vad jag uppfattar som ett högstatusgravskick och därmed ett uttryck för en social elit under den period som högar byggs i Mälardalen. Vidare kommer jag att försöka tolka hur denna elit önskat framställa den döde i högarnas gravritualer under olika tider. Utgångspunkten för diskussionen är tabell 39 där alla väldaterade och ostörda avvikande stora högar (både

med brand- och jordbegravningar), redovisas med grunddata såsom storlek, datering och kön på de döda samt uppgifter om fyndmaterialet som särskilt utmärker denna grupp av högar. Observeras skall dock att endast knappt hälften av högarna är osteologiskt genomgångna (23 av totalt 57 högar), varför de övriga saknar osteologiska uppgifter. Ett annat och betydligt större problem är att de flesta högarna innehåller brandgravar och att dessa till skillnad från obrända högstatusgravar, så som beskrivits tidigare, ger en skev och mycket bristfällig bild av det ursprungliga gravinventariet. Det är uppenbart att bälresterna även manipulerats på olika sätt och att det närmast regelmässigt endast deponerats en del av dessa i själva gravanläggningen. Ett sätt att överbrygga detta problem är att förutsätta att samtidighet och många strukturella likheter mellan brandbegravningarna i högarna skulle kunna tolkas som stora likheter i gravgodsets sammansättning inför kremeringen. Därmed skulle en mer fullständig bild av hur den döde framställts i gravritualerna kunna uppnås, dock ej för en individuell grav, utan bidra till en generell förståelse av en grupp gravar som helhet.

7.9.3.1 Romersk järnålder

Endast två högar är kända från denna period, vilka båda är ungefär lika stora, 11 respektive 12 m i diameter, och innehåller jordbegravningar med dateringar till 300-tal. Dessa utgörs av den guldrika högen vid Fullerö i Gamla Uppsala socken och en 12 m stor hög vid Rickeby/Mörby i Vallentuna, båda från Uppland. I den senare högen har den döde framställts som en beriden krigare försedd med lans och spjut. I den 11 m stora högen vid Fullerö, som uppges plundrad, finns så dock så mycket kvar av gravinventariet att det är möjligt att tolka hur den döde avsågs att uppfattas: en guldringsprydd beriden krigare med sköld och brynja samt med guldblock och guldmaljong av ett östromersk aureusmynt (präglad för kejsar Maximianus Hercules som regerade 286-305 e.Kr).

Krigaren som ryttare går sålunda igen i båda dessa gravar. I Fullerögraven framstår denne som rik och kanske mäktig genom kontakter med den avlägsna stormakten Rom.

7.9.3.2 Folkvandringstid

Under större delen av folkvandringstiden är de avvikande stora högarna relativt små och når inte upp till 20 m i diameter. Samtidigt skiljer sig inte gravinventariet i dessa högar nämnvärt från övriga gravar från perioden. Både brandgravar och jordbegravningar förekommer i de större högarna, i vilka både män och kvinnor begravs separat eller i ett fall tillsammans. Hög status i högarna uttrycks under perioden eventuellt i bruket med kammargravar såsom i exemplet från ett gravfält (A17, RAÅ 100, Dan-

marks sn.) vid Danmarksby i Uppland. Gravfältet rymde ytterligare fyra avvikande stora högar (upp till 17 m i diameter) med kammargravar (Svensson 1995, tabell 1), vilka dock var plundrade och därför kan ha innehållit högstatusföremål. Enligt Frands Herschend (2001:91 f) introducerades kammargraven troligen samtidigt med hallbyggnaden i Norden under romersk järnålder. Han uppfattar båda dessa fenomen, vilka kopplas till tidens elit, som uttryck för rumsbunden identitet och social makt.

I slutet av folkvandringstiden, närmare bestämt under första hälften av 500-talet, uppförs den äldsta kända storhögen i Mälardalen. Det är den 35 m stora Ottarshögen i Vendels socken i norra Uppland. Som det enda exemplet på en monumental hög från denna period är det inte möjligt att utifrån det fragmentariska och ofullständiga fyndmaterialet närmare försöka förstå hur de efterlevande önskat framställa de avlidna i döden. Brända ben efter både en man och en kvinna återfanns i den gemensamma bengömman som var placerad i ett laggat träkärl med bronsband som i sin tur stod i en centralt belägen grop under högen. De identifierbara föremålen tycks endast relatera till mannen, vilket kan tolkas som att kvinnan är en träl som fått följa med sin herre på bålet. Mannen som troligen legat på en björnfäll var försedd med ett järnbeslaget bälte, sköld, brädspel, glaskärl, benskede och en guldsolidus (präglad 476-477 för den östromerske kejsaren Basiliscus) hålgjord till hängsmycke. Myntet är mycket slitet och upphängningshålet sitter 90° fel i förhållande till motivet, vilket kan tolkas som att föremålet var mer en symbol för rikedom än kontakt med romarriket. På bålet följde även mindre husdjur såsom hundar, katt, får eller get, svin och gås.

7.9.3.3 Äldre vendeltid

Ottarshögen följdes under äldre vendeltid av en rad avvikande stora högar av liknande karaktär. Den mest intensiva perioden är senare hälften av 500-talet då elva av dessa högar uppförs (nr 10-20 i tabell 39). Under denna tid byggs också de två mest monumentala högarna som undersökts i Mälardalen. Det är Väst- och Östhögen vid Gamla Uppsala, som båda är över 60 m i diameter.

De mindre avvikande stora högarna under äldre vendeltid, med en diameter på upp emot 19 m (nr 10-15, 21, 24 och 26 i tabell 39) uppvisar stora strukturella likheter i gravinventariet. Inom denna grupp framtonar en manlig krigare med svärd och ofta även med hjälm. Även om häst förekommer allmänt i dessa högar så synliggörs inte rytturen i fyndmaterialet genom rytтарыutrustning, utom i ett enstaka fall. Krigaren framställs närmast genomgående ha tid att ägna sig åt improduktiva nöjen såsom brädspel, dryckeslag och sporter med hög social status såsom jakt med rovfåglar. Vidare är denne ofta rikligt försedd med husdjur av de fles-

ta arter, både som mat och som bruksdjur. Bruksdjur är främst hästar och hundar, vilka som tidigare framhållits, i första hand bör knytas till jakten med rovfåglar (se kap 7.4.3.5 och tabell 24). Bilden av krigaren som ägnar sig åt nöjen, mat och dryckeslag passar också väl in i den norröna litteraturens beskrivningar av Valhall, likväl som livet i den aristokratiska hallen. Särskilt goda exempel på dessa krigarhögar är tre gravar från Uppland (nr 12, 13 och 21 i tabell 39).

De större avvikande stora högarna från äldre vendeltid (550-600) med en diameter på omkring 20 m och mer har samma grundstruktur i gravinventariet som de ovan beskrivna mindre högarna såsom brädspel, glaskärl och rikligt med husdjur med bl.a. jaktfåglar. Samtidigt skiljer sig dessa från de förra främst genom att de genomgående innehåller guldföremål, men även genom att vapen inte är särskilt framträdande. Anmärkningsvärt exklusiva är de tre monumentala högarna från senare hälften av 500-talet; Väst- och Östhögen vid Gamla Uppsala och Brunnsnögen. I dessa finns spår efter ett flertal guldföremål (tyvärr ofta svåra att identifiera), varav flera mycket exklusiva med granatcloisonné. Guldet och det exklusiva hantverket i guldföremålen tyder på att dessa tre högar och möjligen även den 22 m stora överplöjda högen (A1) vid Södra Husby i Trosa-Vagnhärads socken, Södermanland, från samma tid skall knytas till ett högre socialt strata än de ovannämnda krigarhögarna. Den senare högen är till skillnad från alla övriga avvikande stora högar från tidig vendeltid byggd över en kvinna, vilket omvittnas av en stor pärluppsättning med bl.a. en filigranornerad guldpärla. Kvinnan var också försedd med två fingerringar i guld, guldtråd från exklusiva kläder, flera glaskärl och brädspel.

7.9.3.4 Yngre vendeltid och äldre vikingatid

Någon gång under 600-talet upphör bruket att förse de döda i avvikande stora högar med vapen och återkommer inte förrän i början av 900-talet. Exemplen på mindre avvikande högar från denna period är få och saknar genomgående föremål av klar högstatuskaraktär, till vilka spelutensilier inte kan räknas under denna tid (se sidan 88). Generellt sett går det inte att uttala sig om djursammansättningen i högarna från yngre vendeltid eftersom dessa i regel inte är osteologiskt genomgångna.

De fyra större avvikande stora högar (20 m i diameter och mer) som kan dateras till perioden är dels A2 på RAÄ 26 vid Broby i Börje socken och A38 på RAÄ 45 vid Hersby i Sollentuna i Uppland, dels Ingjaldshögen och A10 på RAÄ 8 vid Norsborg i Botkyrka socken i Södermanland. Eventuellt skall även Stabbyhögen i Uppsala-Näs socken, Uppland, föras till denna period. Den kan dock inte dateras närmare än till 6-700-tal. Av dessa större avvikande stora högar är de uppländska mindre med dia-

Nr	Lsk	Socken	Gård/by	Raä nr	A nr	Högnamn	Diam	H	Datering	Guldföremål	Vapen	Skjoldsvapen	Glaskärl
1	UP	VALLENTUNA	MÖRBY	27	9		12	1,4	300-tal		x		
2	VSM	BADELUNDA (VÄSTERÅS)	HAMRE	576	10		11	1,2	450-550				
3	SÖ	TURINGE	MÖRBY	17	43		11	1,5	475-550				
4	UP	DANMARK	DANMARKS BY	100	17		12	1	400-450				
5	UP	DANMARK	DANMARKS BY	100	19		12	0,5	400-550				
6	UP	DANMARK	DANMARKS BY	100	5,1-2		12,5	0,65	400-450				
7	VSM	BADELUNDA (VÄSTERÅS)	HAMRE	576	3		13	0,7	450-550				
8	SÖ	TROSA VAGNHÄRAD	NORRA HUSBY	119	14		15	1,3	500-550				
9	UP	VENDEL	HUSBY	1	0	Ottarshögen	38	7	500-550	x		x	x
10	SÖ	ESKILSTUNA STAD	GRÖNSTA, SVISTA	517	18		11	1,1	550-600		x		
11	SÖ	ÖVERSELÖ	ALGÖ (BJÖRKEBY)	120			12,5	1,8	500-tal, slutet				x
12	UP	VALLENTUNA	MÖRBY/RICKEBY	27	1		13,5	1,5	500-tal, slutet		x	x	x
13	UP	SPÅNGA	RINKEBY	178	5		15	2	550-600		x	x	x
14	UP	VENDEL	HUSBY	3	6		15	1	550-600		x		x
15	SÖ	TROSA VAGNHÄRAD	SÖDRA HUSBY	177	3		18	2	500-tal, slutet	x		x	
16	SÖ	HÄRAD	KUMLA	15	25:1-2		19,5	1	500-tal, sent	x			x
17	SÖ	TROSA VAGNHÄRAD	SÖDRA HUSBY	177	1		22	0,7	550-600	x			x
18	UP	HUSBY-LÅNGHUNDRA	HJÄLMSTA/HUSBY	107	0	Brunnshögen	25	3	550-600	x	?		x
19	UP	GAMLA UPPSALA	GAMLA UPPSALA	123	0	Östhögen	60	6	550-600	x		x	x
20	UP	GAMLA UPPSALA	GAMLA UPPSALA	123	0	Västhögen	67	10,5	580-600	x	x		x
21	UP	SOLLENTUNA	HERSBY	47	33		11,5	1,5	600-tal		x	x	x
22	UP	LOVÖ	HEMMET	56	5		12	1	600-730				
23	SÖ	BRÄNNKYRKA	BRUNNBY	12	46		13	?	600-730				
24	SÖ	SORUNDA	HOXLA	201	0		13	2,4	600-650	x	x		x
25	SÖ	TROSA VAGNHÄRAD	NORRA HUSBY	119	22		14	1,5	600-tal, början				x
26	SÖ	BETTNA	LÖTA	152	7		15	3	600-tal		x		x
27	VSM	BADELUNDA (VÄSTERÅS)	HAMRE	576	20		15	1	600-tal				
28	SÖ	TROSA VAGNHÄRAD	NORRA HUSBY	119	19		16	1,8	600-675				x
29	UP	BÖRJE	BROBY	26	1		20,5	1,5	600-650				x
30	UP	UPPSALA-NÄS	STABBY	18	0,1-2	Stabbyhögen	23	5	600-700-tal				x
31	SÖ	ÖVERSELÖ	HÄSSELBY	116	1		12	1,6	700-tal				
32	UP	SOLNA	BAKTERIOLOGISKA ANST.	6	40		14	0,7	700-tal				
33	UP	TIERP	GRYTTJOM	18	33		17,25	3	700-tal				
34	UP	BÖRJE	BROBY	26	2		20	1	750-800				x
35	UP	SOLLENTUNA	HERSBY	45	38		20,5	4,2	700-tal				x
36	SÖ	BOTKYRKA	NORSBORG	8	10,4-6	Norsborgshögen	46	6	750-800	x			
37	UP	SOLLENTUNA	TUREBERG	277	23		11	1,5	800-950				
38	SÖ	VANSÖ	HUSBY	59	0	Ingjaldshögen	35	2	800-tal				x
39	SÖ	BOTKYRKA	HÄGELBY	135	51		12	1,1	800-900-tal				
40	UP	SPÅNGA	ÄRVINGE	156	56		12	1,3	775-950				
41	UP	KUNGSÄNGEN	TIBBLE	23	1		13	1	800-900-tal				
42	UP	SPÅNGA	ÄRVINGE	156	69		12	1,4	900-tal				
43	UP	SPÅNGA	RINKEBY	178	11		15	1,5	900-tal				x
44	SÖ	SALEM	SÖDERBY	1	1:1-8		16	1,75	900-tal				
45	SÖ	ÖVERJÄRNA	HÅKNÄS	96	1:1-4		17	2	900-tal				
46	SÖ	ÖVERJÄRNA	BANKESTA (LINGA)	64	3		17	2	900-tal		x		
47	SÖ	ÖSTERTÄLJE	KARLEBY	1	22		18	1,2	900-950		x		
48	SÖ	VÄSTERHANINGE	ALVSTA	410	48		18	2	900-950			x	
49	SÖ	ÖVERJÄRNA	BANKESTA (LINGA)	64	1		19	3,9	900-950	x	x		
50	SÖ	ÖVERJÄRNA	ENE (TAVESTA)	72			19	2,9	900-tal				
51	UP	SUNDBYBERG (FD SPÅNGA)	RISSNE	9	1		20	3	900-tal				
52	UP	ADELSÖ	HOVGÅRDEN	48	1:1	Skopintull	22	3	900-950	x	?	x	x
53	UP	KALMAR	VIBY	33	0	Vibyhögen	29	3,5	900-tal, början	x	?		x
54	UP	HUSBY-LÅNGHUNDRA	VACKEBERGA	30	C	Gullhögen	31	4,8	900, omkr		x		
55	SÖ	HUDDINGE	FULLERSTA	42	0		13	1	900-1000-tal				
56	UP	UPPSALA	ÄNGELSTA	89	1		18	1,05	1000-tal				
57	UP	UPPSALA	GRÄNBY (SALA BACKE)		3		19	2,1	1000-tal				

Spelstenslifer	Ryttarutrustning	Nitar av järn	Nitar och spikar	Torshammarring	Osteologi	Kön-arkologi	Kön-osteologi	Rovfåglar	Br ben g	Anm
	x					M			-	Jordbegravning
					x	?	?		246	
						M			333	
						K			-	Kammargrav
						?			?	Enstaka br. ben
		1				?			-	2 Jordbegravningar
					x	K	?		171	
x		2				M, K			?	
x		1			x	M	M, K		6667	
x		12			x	M	M		5867	
x					x	M	M	x	33333	
x	x				x	M, K	M	x	24163	
x		x	100		x	M	?, B	x	14950	
		16				M, K?			7985	
x		7				M			1333	
x		2			x	K, K, M	M?, M?	x	27303	
x		9				K			2233	
x		x				M				70-100 kg br.ben
x		11			x	M	K	x	?	
x		6			x	M	?	x	?	
x		x			x	M	M	x	23544	
		37				M			3010	
		x			x	?	?		800	
x		10			x	M, K	M	x	44666	
		6				M?, K			?	
x					x	M, K	?		?	
		x	100		x	K, M?	K?		8636	
x		50				M			?	
x		90				M, K			13704	
x		6	30			M			?	
x		65				K, M			4667	
		7				?			387	
x		9				M			?	
x						M			?	
x		17				M			6103	
x		32				K, M?, ?, ?			12690	
x				x		K			13133	
x		1			x	M	?	x	40000	
				x		?			133	
		x	31	x	x	?	M		1707	
		x				M			1000	
		x	33	x	x	?	M		860	
		11				K			10857	
		x	132			M, K			?	
x		x				?			2666	Spelbrickor:glas
	x					M			2177	
		15		x	x	M	M		9667	
	x	106		x		M, K			?	
		22				M			1816	
x		70				K			1878	Spelbrickor: glas
x		24		x	x	K	M?	x	4000	Spelbrickor: glas
x	x	34			x	M, K	M, K	x	33333	
x	?	13			x	M	M	x	40000	
					x	M	M+K		1683	
						?			-	Jordbegravning
						?			-	Jordbegravning
						?			-	Kammargrav

metrar på 20 m eller strax däröver, medan de två sörmländska är betydligt mer monumentala med diametrar på 35 respektive 46 m. Glaskärl och brädspel går igen i samtliga av dessa högar, med undantag för Norsborgshögen som med ett betydligt rikare gravinventarium avviker från de övriga. I denna saknas dock glaskärl, men beslag av silver och förgylld brons från graven kan ha tillhört ett dryckeshorn. Särskilt anmärkningsvärt är inslaget av guld i högen, eftersom ädelmetallen är ytterst sällsynt i Mälardalen från den aktuella perioden. Bland guldfragmenten kan ett guldarmband och guldtråd (lan) från exklusiva textilier identifieras. Föremålen tyder på att det är en kvinna och eventuellt även en man som begravts i högens primärgrav.

Det begränsade materialet och avsaknaden av osteologiska analyser gör det svårt att försöka ge en närmare bild av hur den avlidne framställts i döden under perioden i de avvikande stora högarna. Förekomsten av högstatusföremål i högarna (främst glaskärl) visar att den elit som begravs i avvikande stora högar under denna tid genomgående fått större högar (20 m och mer i diameter) än under den föregående epoken. Gravgodset förefaller dock mindre komplext och exklusivt än tidigare. Den tydligaste skillnaden mot den föregående epoken är att den döde inte längre framställs som krigare.

7.9.3.5 Yngre vikingatid

Vapen återkommer i de avvikande stora högarna i början av 900-talet, tidigast representerat i den monumentala Gullhögen vid Vackerberga i Husby-Långhundra socken, Uppland. Till skillnad från den tidigare perioden med vapen i de stora högarerna deponeras nu dessa efter kremeringen och då genom att svärderna eller spjut-/lansspetsarna drivs ned i brandlagren.

Generellt sett framställs den manliga eliten i de stora högarna på likartat sätt under yngre vikingatid, d.v.s. som en krigare som ägnar sig åt brädspel, dryckeslag och jakt med rovfåglar. Vidare är han på samma sätt som under äldre vendeltid rikligt försedd med husdjur både som mat och bruksdjur. Denna struktur återfinns i stort sett i alla gravhögar kring 17 m i diameter och större. Rovfåglar och guldföremål tycks i första hand höra till de större högarna med en diameter på 20 m och mer, men materialet är mycket litet för att tillåta några säkrare slutsatser. Likheterna är sålunda många med den äldre vendeltidens stora högar, även på så sätt att vapen tycks mindre framträdande i de monumentala högarna även under yngre vikingatid (900-talet). Däremot framställs nu krigaren ofta som ryttare och/eller i ett par fall med anknytning till båt.

Tabell 39. Avvikande stora högar, sorterade efter datering och diameter

Anm. Kronologiska perioder avgränsade med fet linje. Högar med för grova dateringar för att kunna inordnas i markerade perioder är gråstrukturerad

Fig 31. Rekonstruktion av hur den döde mannen i den tidigvendeltida högen vid Mörby/Rickeby (nr 12 i tabell 38) varit utrustad. Teckning av Mats Vanehem, Stockholms läns museum.

Under yngre vikingatid tycks det också vara vanligare än tidigare att begrava en kvinna ensam i en avvikande stor hög med uttryck för högstatus i gravgodset. De tre fallen (nr 44, 51 och 52 i tabell 39) från denna tid är 15, 19 respektive 20 m i diameter. Högstatusobjekten i dessa högar utgörs av glaskärl, spelbrickor av glas och rovfåglar. Det senare förekom bara i en av högarna, den 20 m stora högen vid Rissne i Sundbybergs församling, som innehöll benen efter en duvhök och en berguv.

Från slutet av vikingatiden eller 1000-talet finns endast två exempel på avvikande stora högar. De är båda ungefär lika stora, 18 respektive 19 m i diameter, och låg i den del av Vaksala socken som numera är en del av Uppsala stad. De döda i båda högarna var framställda som kristna genom att vara begravda obrända i Ö-V riktning med huvudet i väster. Ingen av högarna innehåller några uttryck för hög status annat än i storleken på högen. I den ena högen (nr 57) som innehöll en träkammare påträffades det vid den döde enstaka beslag och bleck av brons samt eventuellt en kniv tillsammans med ben

efter en get (?) och nöt, medan den andra högen (nr 56) där den döde låg i en kista helt saknade föremål och djurben.

7.9.3.6 Flera sociala strata i högarna

Analysen resulterar i en grov uppdelning av elitens gravhögar i två grupper, dels högar 11-19 m i diameter, dels högar 20 m i diameter och större. De förra har jag valt att kalla för mellanstora högar för att med en neutral benämning skilja dessa från de senare som jag på traditionellt sätt kallar för storhögar eftersom de sammanfaller med Hyenstrands storleksdefinition. Såsom analysen visat är storleken på högarna och deras innehåll av högstatusföremål beroende av vilken tid de anlagts. Storhögarna har dock visat sig genomgående innehålla högstatusföremål, ofta av guld, och bör därför generellt knytas till social elit. De mellanstora högarna uttrycker hög status i gravinventariet närmast konsekvent under perioderna 500-600-tal och 900-tal, medan högstatusföremål förekommer sällan i dessa daterade till tider före och efter nämnda perioder. Totalt sett innehåller drygt hälften av de mellanstora högarna högstatusobjekt eller uttryck för hög status i gravkonstruktionen såsom t.ex. i form av en kammargrav. Denna grupp kan dock vara större. Knappt hälften av de totalt 42 redovisade mellanstora högarna (tabell 39) är osteologiskt analyserade, vilket innebär att många av dessa som tycks sakna uttryck för hög status kan innehålla sådana i benmaterialet, i första hand rovfåglar. Hög status uttrycks dock oftare ju större högen är och närmast genomgående i högar med en diameter på 15 m och mer, eller mer exakt i 14 av totalt 19 stycken mellanstora högar som är 15-19 m i diameter. Vid en förnyad detaljerad genomgång av fynd och ben från samtliga dessa högar skulle sannolikt ytterligare högar med högstatusobjekt identifieras. Av den anledningen vill jag generellt knyta social elit till mellanstora högar med en diameter på 15-19 m.

Redan i de äldsta högarna i Mälardalen finns eliten representerad såsom i högen vid Fullerö i Uppland. Först under äldre vendeltid blev brandbegravning och högläggning det gängse gravskicket för eliten i Mälardalen. Gravritualerna under denna tid tyder på att eliten utgjordes av minst två skilda sociala strata, där det lägre var mer krigare än makt-havare och vise versa (jfr Ljungkvist 2006:43 ff). Den högre sociala nivån uttrycktes genom tillgång på guldföremål, rikligt med gravgods och monumentala högar, medan den lägre främst uttryckte en stark krigaridentitet.

Under yngre vendeltid och äldre vikingatid uttrycker endast den högre sociala nivån hög status i de avvikande stora högarna utöver deras storlek. Någon krigaridentitet är inte synlig i de stora högarna under denna tid. Från slutet av 800-talet och under 900-talet blir åter de båda sociala nivåerna

synliga i högarna, ungefär på samma sätt som under tidig vendeltid. Makthavaren/krigaren är dock nu ofta framställd som ryttare eller med tillgång till båt.

Under loppet av 900-talet överger eliten brandgravskicket och under 1000-talet högläggs personer tillhöriga denna grupp i hög främst i Uppland, dock på kristet vis. Med det kristna gravskicket begränsades allt mer möjligheterna att uttrycka hög status i gravritualerna, något som istället kunde ersättas av runstenarna (Zachrisson 1998:148) och senare av kyrkorna (I-M Nilsson 2007:33 ff).

Sammanfattningsvis kan konstateras att uppgången av bruket att bygga stora högar under yngre järnåldern är starkt förknippad med framhävandet av krigaridentitet i gravarna. Att bygga stora högar i Mälardalen tycks sålunda vara förbundet med tiden då det varit viktigt att uppvisa militär potens, vilket i sin tur tyder på krigiska aktiviteter och konflikt. Särskilt gäller detta perioderna 550-700 och 900-talet. Frågan är då vad som varit grunden för dessa konflikter?

8. Stora högar som social strategi

8.1 Teoretiska utgångspunkter

Följande kapitel syftar till att undersöka hur de stora högarna använts i elitens sociala strategier under järnåldern i Mälardalen och ytterst för att försöka förstå vad dessa syftat till. Naturligtvis finns det inget givet svar på denna fråga, utan dessa är sannolikt många och måste sökas genom ett brett kontextuellt perspektiv på högarna.

8.1.1 Stora högar - religiösa och sociala symboler

En diskussion om de sociala strategierna med de stora högarna måste utgå från att de är ideologiska lämningar och därmed uttryck för religiösa, sociala och ekonomiska förhållanden (Ångeby 1994b:76 f). Däremot bör de avvikelser i höggravsskicket som kan knytas till eliternas behov att uttrycka status i hög grad varit förbundna med sociala strategier kopplade till dessa gruppers maktsträvanden. Styrkan i dessa sociala strategier har varit att de ofta varit religiöst grundade. Så behöver dock inte alltid ha varit fallet. Den stora högen i sig kan ha använts som social strategi i kraft av symbol för maktens historiska hävd och legitimitet. Så som tidigare nämnts betraktade de norska kungarna kungariket som sin odal och deras högar var beviset på detta. Stora högar skall därför enligt min mening i första hand betraktas som maktsymboler, baserade på historiens, gravritualernas och religionens möjligheter till legitimering och manipulering av maktförhållandena i samhället.

De flesta forskare som studerat storhögar under de senaste decennierna har också uppfattat dessa främst som maktsymboler, t.ex. Per H Ramqvist, Björn Ringstad och Terje Gansum. Samma enighet gäller också synen på när storhögar uppförs, d.v.s. dessa byggs vid tider när samhällen utsätts för stress och konflikt. Enligt Ramqvist förstärks behovet av att markera det ledande skiktets rumsliga och sociala position när samhällen utsätts för yttre tryck och han tolkar därför den folkvandringstida monumentaleringen i Mellannorrland som ett sätt att möta ett utifrån kommande hot, närmare bestämt från Mälardalen (1987:113 ff). Ringstad kan tänka sig att en monumentalisering kan bero på både inre och yttre tryck på samhället (1991:147 f). Byggandet av stora högar manifesterar, enligt Ringstad, ett behov av att markera makt och styrka, vilket kan vara aktuellt dels när det skapas en ny elit, dels när den existerande makteliten behöver manifesterar sin ställning utåt.

En avvikande mening har arkeologen Leif Gren som menar att monumenten uttrycker oro, inte makt eller högmod, för att bemöta en negativ och ifrågasättande omgivning (Gren 1994). Den som bygger monument är enligt Gren i en reträttposition och inte stark nog att driva igenom sina avsikter verbalt. Gren kritiserar på goda grunder av Terje Gansum (Gansum 1995:150 f, 1996:7 ff) som hävdar att Grens monumentologi förutsätter att individen är medveten om effekten av sina handlingar på hög nivå, vilket inte alltid är fallet. Dessutom menar Gansum att monument är uppförda av flera skäl än vad Grens snäva krishypotes ger utrymme för.

Även om Gansum också använder maktpolitisk stress som förklaring för monumentalisering i sin magisteravhandling från 1995 ger hans landskapsarkeologiska angreppssätt och teoretiska utgångspunkter i Giddens strukturationsteori större möjligheter till olika tolkningar av idéerna bakom byggandet av stora högar. Med hänvisning till strukturationsteorins begrepp dialektisk kontroll, vilket innebär att ingen aktör har total kontroll, hävdar Gansum att storhögar kan tolkas som en samhällsdiskurs mellan en etablerad makt och maktrivaler. Genom sitt landskapsperspektiv ansluter han sig till strukturationsteorins grundläggande tes att tillvaron ordnas, struktureras, för att människor skall kunna förstå och känna igen sig i tillvaron. Landskapet är enligt Gansum ramen och mediet för den fysiska och symboliska/ideologiska strukturationen, varför gravarnas utformning och placering i terrängen skall betraktas som symboler ingående i ett sammanhang där aktörerna manipulerar och omformar den fysiska miljön över tiden. I avhandlingen tolkar han monumentaleringen i Vestfold under äldre respektive yngre järnåldern på två skilda sätt. Under båda epokerna handlar det om att visa styrka och ambition under maktpolitisk stress enligt Gansum. Däremot skiljer sig aktörerna och skalan på den maktpolitiska spelplanen sig åt mellan dessa tidsperioder. Medan det under äldre järnåldern är ätten som uppför stora högar för att demonstrera sin handlingskapacitet och därmed attraktionskraft för allianser, är det under yngre järnåldern aktörerna i större maktstrukturer som bygger större högar för att visa sin individuella styrka och ambition gentemot ätten och andra rivaler hävdar Gansum.

8.1.2 Stora högar - monument i landskapet

De stora högarna kunde verka som social strategi eller materialiserad ideologi i två skilda sammanhang, dels i själva begravningsritualerna kring uppförandet av högarna, dels efteråt i deras egenskap av monument. Begravningen blev ett tillfälle för den dödes familj att på olika sätt uttrycka och kommunicera uppfattningen om sin status och maktposition för att därmed framhäva sina maktambitioner och eventuellt genom att skapa grund för allianser med underordnande familjer, jämbördiga eller överordnade makter. Genom begravningsritualerna institutionaliserades maktförhållandena och framställdes som en naturlig ordning, varför dessa därmed blev mindre sårbara (Ringstad 1991:144 och där angiven litteratur). Samtidigt kunde begravningsritualerna förvränga de sociala förhållandena genom att idealisera vissa aspekter av det förgångna. Elitens begravningssceremonier under yngre järnåldern med överdådiga gästbud, mäktiga gravbål med dyrbarheter i föremål och djur som familjen hade råd att låta gå till spillo i elden gjorde intryck på besökarna, men de storslagna ritualerna glömdes snart bort. Styrkan i gravhögen som social strategi låg främst i dess egenskap av visuellt och bestående monument, i vilken släktens kapacitet och ambition kunde uttryckas som anspråk på makt. Genom monumentet kunde omgivningen minnas och bilda sig en uppfattning om högbyggarfamiljens betydelse, status och makt.

Samhällen minns genom riter och monument (Bradley 1993: 2 ff). Den monumentala gravhögen hade sannolikt ett allmänt symbolinnehåll om makt och rikedom som förstods av gemene man i järnålderssamhällena i Mälardalen. Men för att kunna utnyttjas mer strategiskt av eliten krävdes att gravhögen varit objekt för olika ritualer och ceremonier som syftat till att aktualisera eller aktivera monumentet som en del i en materialiserad ideologi, såsom i form av nya begravningar i stor hög, förfäderskult, maktutövning på hög eller tingsförhandlingar.

Enligt den engelske arkeologen Richard Bradley (a.a.:5 ff) påverkar monument det mänskliga medvetandet på tre olika sätt:

- De skapar en helt ny rumsuppfattning, som baseras på mänskliga konstruktioner vilket medför ett nytt förhållande till naturen.
- De består en mycket lång tid.
- De kan byta innebörd från en period till en annan utan att nödvändigtvis förändras i form.

Såsom de enda större visuella gravmonumenten i landskapet under järnålder i Mälardalen, bortsett från några få större skeppssättningar och rösen, har de stora högarna haft en betydande påverkan på rumsuppfattningen under denna tid. Formandet av

detta kulturella landskap har varit en process genom århundradena där sannolikt främst två aspekter varit styrande, dels att de stora högarna givits en medveten placering i terrängen, dels att dessa ibland kommit att skapa ceremoniella arenor i landskapet genom utformningen av högen och/eller ett arrangemang av flera stora högar. Genom att utnyttja landskapets topografiska förutsättningar för placeringen av högen har högbyggarna kunnat styra och manipulera den visuella upplevelsen av monumentet och landskapet.

Monumenten är många gånger uppförda av beständiga material och kan därför bestå över mycket lång tid. Deras påtagliga karaktär i landskapet och potential som materialiserad ideologi bidrar till att monumentens ursprungliga mening ofta manipuleras eller tillskrivs nya innebörder som en följd av förändrade sociala och samhälliga sammanhang. Att de stora högarnas symbolstyrka utnyttjats i olika sammanhang redan under förhistorisk tid har uppmärksamats tidigt av forskningen.

8.2 Landskapsanalyser

I det föregående kapitlet har jag undersökt högarnas innehåll och konstruktion för att därmed kunna skilja elitens gravhögar från den övriga befolkningens. Med utgångspunkt i dessa resultat avser jag i de följande analyserna att undersöka och försöka förstå elitens strategier med de stora högarna genom att sätta in dessa i en vidare landskapskontext. Analyserna utgår från den traditionellt avgränsade gruppen storhögar, d.v.s. högar 20 m i diameter och större, och sålunda inte alla avvikande stora högar. Skälen till detta är flera. För det första framstår storhögar som en väl definierad grupp såsom min analys av de undersökta högarna visat, sannolikt motsvarande en högre nivå av social elit i Mälardalen än i de mellanstora högarna. För det andra är storhögar en hanterlig materialgrupp som ger möjlighet att kunna studera de stora högarnas läge och exponering i landskapet ur ett mälardalsperspektiv. Storhögar i Mälardalen har varit möjliga att excerpera från litteratur (Hyenstrand 1974:103 ff, Svensson 1983) och fornminnesregistret utan allt för stora arbetsinsatser. Enligt min mening är mälardalsperspektivet nödvändigt för att landskapsanalyserna ska bli givande och kunna synliggöra generella mönster och skillnader i de stora högarnas strukturering i landskapet. Analyserna genomförs i två steg. Först undersöks storhögarnas form och fornlämningskontext. Därefter genomförs den landskapsarkeologiska analys som syftar till att undersöka hur storhögar är placerade och exponerade i landskapet.

8.2.1 Landskapsarkeologisk analys

De stora högarna är byggda för att synas i landskapet och en analys av hur dessa är placerade i landskapet, exponerar och relaterar till sin omgivning är av central betydelse för att kunna förstå vad dessa avsetts att kommunicera och mot vem eller vilka denna kommunikation varit riktad. Även om monumenten kan ha haft flera innebörder så bör det ha funnits olika huvudmotiveringar till byggandet av stora högar (Gansum 1995:151). Denna kommunikativa huvudmotivering kan tolkas utifrån deras innehåll, datering och placering i landskapet.

8.2.2 Metod och begrepp

För landskapsanalysen har jag valt att utgå från den landskapsarkeologiska metod som Terje Gansum utvecklat tillsammans med Christian Keller och Gro Jerpåsen (Gansum 1995, Gansum et al 1997) för att beskriva gravars placering och visuella verkan i landskapet. Syftet med metoden är att skapa möjligheter att förstå monumentens symbolik och ideologiska mening. Skall metoden användas fullt ut krävs dock noggranna besiktningar på plats av de aktuella högarna, vilket knappast är genomförbart inom ramen för denna avhandling med mitt helhetsperspektiv på Mälardalen. Med stöd av ekonomiska kartan och uppgifter om högarnas läge i övrigt i fornminnesregistret och på gravfältskartor i den mån de finns har jag dock hjälpligt kunnat använda större delen av metodens terminologi för beskrivningen av högarnas läge och exponering i landskapet. I de fall det saknas uppgifter i detta material för att kunna bedöma storhögarnas placering och visuella verkan i landskapet har jag genomfört

Fig 32. Hur landskapsrum uppfattas av människan (Gansum et al 1997:14).

Fallende «trinn» i terrenget sperrer for utsyn.
A falling «step» in the landscape creates a visual discontinuity.

Stigende «trinn» i terrenget sperrer for utsyn.
A rising «step» in the landscape impedes the field of vision.

kortare besiktningar i fält. Samtidigt har en stor del av de övriga högarna besökts för att bygga upp en allmän känsla för deras belägenhet i landskapet. På detta sätt har 134 högar av totalt 266 idag bevarade besiktigats under avhandlingsarbetet.

Metoden kan kortfattat beskrivas på följande sätt (a.a.):

Utgångspunkten är att landskapsuppfattningen är kulturellt betingad. Människan förstår landskapet genom att ta fasta på vissa element och tolkar dessa utifrån sina erfarenheter och kunskaper. I landskapsanalysen är två perspektiv centrala, dels att landskapet skall uppfattas som en yta, dels att landskapet observeras ur ett mänskligt perspektiv, d.v.s. som det uppfattas av människan som observatör i landskapet och sålunda inte i fågelperspektiv. Ett grundläggande begrepp för metodikens landskapsuppfattning är *inredning* av landskapet, istället för den geografiska termen organisering. Detta begrepp innefattar alla de faktorer som styrkt människans behov av att omforma sin omgivning, d.v.s. ekonomiska, sociala och ideologiska skäl. Begreppet definieras som följande: "Innredning av landskap betegner den process at mennesker gjør et landskap till sitt eget. Innredningen består av både materielle ytringer som boplasser, produksjonsflater, kommunikasjonslinjer og sakrale anlegg, og av immaterielle ytringer som rettigheter, navn, tradisjoner og oppfatninger om landskapet. Innredning er uttrykk for en bakenforliggende kulturell struktur." (Gansum et al 1997:18)

Ett annat centralt begrepp i metodiken är *landskapsrummet*. Detta definieras genom att det består av golv (flacka områden), väggar (sidor av åsar, höjder och fjäll) och tak (himlen). Kriteriet för ett landskapsrum är att det skall ha ett sammanhängande golv (flack yta). Eftersom vi inte vet hur vegetationen såg ut under förhistorisk tid är en sådan variabel irrelevant i en arkeologisk landskapsanalys.

Metoden skiljer mellan två olika nivåer av landskapsrum med begreppsparen *överordnade* respektive *underordnade landskapsrum*. De överordnade landskapsrummen utgörs av stora sammanhängande ytor som begränsas av grova landskapselement och uppfattas på enklaste sättet från en hög utkikspunkt. Dessa rum är enkla att avgränsa i slättlandskap, men svårare i ett uppbrutet landskap. I de senare kan de överordnade landskapsrummen överlappa och t.o.m. ligga i varandra. De underordnade landskapsrummen definieras utifrån en vald punkt i terrängen, t.ex. med utgångspunkt i en

fornlämning såsom en storhög. Dessa rum kan beskrivas som det sammanhängande golv som fornlämningen ligger på och som avgränsas när det bryts visuellt, t.ex. genom en kulle, en bäckfåra eller andra linjer i terrängen.

Henvendelse avser på vilket sätt högen förhåller sig till det underordnade landskapsrummet och varifrån den är tänkt att ses från. Sannolikt har gravens uppbyggnad och placering styrts av möjligheterna till att synliggöra den i landskapet. Placeringen i det underordnade landskapet i detta avseende beskrivs kvalitativt med följande tre dikotomier.

- *Utåtvänd/Inåtvänd* (Kod: U/I). Begreppet utåtvänd innebär att gravens exponerar *ut över* det underordnade landskapet, vilket medför att det har visuell kontakt med andra kulturminnen och struktureringsmoment i det överordnade landskapsrummet. Dessa gravar kan ha *fjärrverkan* i landskapet. Inåtvänd placerade gravar saknar utsikt över det underordnade landskapsrummet. De kan bara upplevas på nära håll och har sålunda endast visuell verkan på sin närmaste omgivning, d.v.s. *närverkan* i landskapet.
- *Offentlig/Privat* (Kod: O/P). Offentligt placerade gravar vänder sig mot större delen av gravfältets underordnade landskapsrum. Platsen för gravens syns bra från gravfältets underordnade landskapsrum. De privat placerade gravarna saknar både utsikt och insyn och vänder sig således utslutande mot den närmaste omgivningen, vilket innebär att en sådan placering har ett mycket begränsat underordnat landskapsrum. Sådana gravar vänder sig inte heller ut över själva gravfältet.
- *Exkluderande/Inkluderande* (Kod: E/Ink). Begreppsparet syftar till att beskriva den yta gravens är placerad på, där exkluderande innebär att det saknas plats för gravar av motsvarande karaktär, t.ex. genom att platsen är en kulle och inkluderande där plats finns för ytterligare gravar när t.ex. högen ligger på en åssträckning eller en slätt.

Med begreppet *exponering* avses hur gravarna förhåller sig till landskapet i det överordnade landskapsrummet. Exponeringens karaktär beskrivs med avseende på de kvalitativa faktorerna (se fig. 33): *utsikt över* (vid högre läge i landskapet), *insyn till* (vid lågt läge i terrängen) och *ingen exponering* (varken utsikt eller insyn).

Monumentets *placering* i topografin har naturligtvis grundläggande betydelse för möjligheterna till exponering i landskapet och kan beskrivas såsom framgår av figur 34:

Begreppet *tillgänglighet* avser hur gravens kan ses och nås från tänkta rörelselinjer i landskapet. Med rörelse-

linjer åsyftas linjära landskapselement som skapar naturliga framkomstmöjligheter och visuella passager, t.ex. dalgångar, åsar och stigar. Tillgängligheten beskrivs med motsatsparen *direkt och indirekt tillgänglighet*. Direkt tillgänglighet karakteriserar en grav som exponerar mot en eller flera rörelselinjer och är lättillgänglig från dessa. Indirekt tillgänglighet innebär att gravens är avstängd från rörelselinjerna, men har kvar en viss exponering mot dessa. Graven kan t.ex. vara synlig mot en vattenled, men landstigningsmöjligheter saknas.

Vid beskrivningen av tillgängligheten och landskapets struktureringsmoment är också begreppen rörelseriktning, knutpunkt och landmärke användbara.

Med *rörelseriktning* avses vilka riktningar till rörelse som varit möjliga i rummet via de befintliga rörelselinjerna i landskapet. Rörelseriktningarnas relation till gravarna kan ge förståelse för hur dessa var tänkta att exponera. Upplevelsen av ankomst till gravens/gravfältet är också beroende av dess placering i det under- respektive överordnade landskapsrummet.

En *knutpunkt* kan vara en korsning av flera rörelselinjer eller en central plats i ett distrikt. En utkikplats kan uppfattas som en knutpunkt. Exempel på knutpunkter är vägkorsningar, mötesplatser, sammanflöden för åar eller älvar, höjder o.s.v.

Landmärke avser mer eller mindre framträdande punkter i terrängen som drar till sig uppmärksamhet. De kan därför uppfattas som stöd för orienteringen i området. Vad som uppfattas som landmärken är i hög grad kulturellt betingat och exempel på sådana är dominerande träd, tyd-

Fig 33. Högarernas exponering; överst utsikt över, där- under insyn till och nederst ingen exponering (Østerdal 1999:73).

Fig 34. Högarernas placering i terrängen enligt Gansum et al 1997:15.

liga berg, speciella byggnader o.s.v.

Enligt min mening ger begreppet tillgänglighet också möjligheter att bidra till förståelsen av monumentets förutsättningar som mötesplats och centralort. Detta kan ske genom en närmare beskrivning och tolkning av rörelselinjernas rumsliga nivå i landskapet, d.v.s. en bedömning om deras betydelse legat på lokal, regional eller överregional nivå. Den lokala nivån kan också kallas bygdenivå, vilket motsvarar ett topografiskt väl avgränsat område ofta motsvarande dagens socknar. Den regionala nivån motsvarar ungefär de medeltida folklanden och de överregionala förbindelser dem emellan. Min användning av den medeltida administrativa organisationen som definitioner av dessa nivåer betyder inte att jag tolkar den som ursprungligen som förhistorisk, utan endast för att den i hög grad motsvaras av topografiskt väl avgränsade områden, där skogsmark och ödemårdar uppfattas bygdeskiljande och vattendrag bygdeförenande.

I första hand har grusåsar som kända eller möjliga farleder, äldre vägsträckningar (enligt skriftliga källor och det äldsta kartmaterialet) och vattendragarna beaktats som kommunikationsleder. Grusåsarnas rumsliga nivå som kommunikationsstråk har bedömts utifrån äldre kartor och deras längd och riktning i landskapet. Vägsträckningarnas lokala eller regionala/interregionala karaktär har tolkats så långt det varit möjligt utifrån litteratur och det historiska kartmaterialet, främst landskapskartor från 1740-talet och generalstabskartan från omkring 1800-talets mitt. Lokala vägar kallas *närvägar* och regionala vägar *fjärrvägar* enligt den terminologi för äldre farleder till lands som föreslagits av ortnamnsforskaren Stefan Brink (2000a:56). Fjärrvägarna band samman bygder, land och landsdelar, medan närvägarna knöt samman byar och gårdar inom socknarna.

Vattendragens förutsättningar för kommunikation på lokal eller regional nivå har bedömts utifrån gällande strandnivåer för perioden 0-1000 e.Kr., d.v.s. mellan 5 och 10 m över dagens havsnivå. Förutsättningarna för kommunikation vattenledes beskrivs genom läget i förhållande till olika typer av vattendrag på följande sätt:

- Läge vid öppen kust till Mälaren eller Saltsjön.
- Läge vid vik eller sund till Mälaren eller Saltsjön
- Läge vid huvudvattendrag, vilket definieras genom en direkt förbindelse med Mälaren eller Saltsjön.
- Läge vid biflöde till huvudvattendrag
- Läge vid lokalt vattendrag utan förbindelse med Mälaren eller Saltsjön

I vilken mån platserna med stora högar är tillgängliga på lokal eller regional nivå bidrar också till förutsättningarna att förstå om monumenten skall upp-

fattas som lokal eller regional symbol, d.v.s. har de i första hand kommunicerat mot den egna bygdens befolkning eller grupper utanför denna.

Avgränsning av storhögar underordnade landskapsrum och beskrivning av deras *henvändelse* i landskapet kräver noggranna fältbesiktningar, vilket det som tidigare nämnts inte funnits utrymme inom mitt avhandlingsarbete. Jag har därför valt att begränsa mig till att försöka redovisa storhögar belägenhet i det överordnade landskapsrummet. Som en ersättning av den kvalitativa beskrivningen av storhögar relation till det underordnade landskapsrummet har jag nöjt mig med att beskriva deras närmaste *omgivning* enligt de äldre lantmäterikartorna, för att på så sätt närma sig den ursprungliga närmiljön. I övrigt har jag använt mig av ovan redovisade metod och begrepp för att beskriva storhögar *placering* i terrängen, *exponering* och *tillgänglighet*. Med utgångspunkt i dessa fyra faktorer har jag försökt att tolka högens exponeringsfokus, d.v.s. hur den i första hand var tänkt att exponera. Sålunda har följande begrepp använts i min förenklade landskapsanalys:

- *Placering*, beskrivs enligt Gansum et al 1997 med följande beskrivande ord – på toppen, under toppen, ryggen mot väggen, på kanten, sluttning, plant. Sluttning och plant har lagts till som beskrivande ord av mig själv.
- *Omgivning*, (storhögens direkta omgivning) beskrivs med följande ord – skogsterräng, grusås, impediment (i eller i anslutning till inägomark), inägomark (åker och ängsmark), sjö, vattendrag, med utgångspunkt i det äldre kartmaterialet.
- *Exponering*, avser hur högar förhåller sig till landskapet i det överordnade landskapsrummet. Exponeringens karaktär beskrivs enligt Gansum et al 1997.
- *Tillgänglighet*, definieras enligt Gansum et al 1997.
- *Exponeringsfokus*, (fokus för storhögens exponering i landskapsrummet) – beskrivs med följande ord – sjö, vattendrag, fjärr- eller närväg, knutpunkt (för vattendrag och/eller vägar). Exponeringen kan ha fler fokus samtidigt som ett tydligt sådant också kan saknas. Om exponeringen inte har något tydligt fokus betraktas detta som oklart.

Enligt min mening ger denna förenklade metod tillräcklig grund för att kunna genomföra en meningsfull analys av storhögar placering och exponering i landskapet i ett mälardalsperspektiv. Vad som går förlorat är vissa kvalitativa aspekterna på storhögar närmiljö, såsom en exaktare avgränsning av det underordnade landskapsrummet och relationen till intilliggande fornlämningar.

8.2.3 Storhögarna och deras fornlämningskontext

En given utgångspunkt för en landskapsarkeologisk analys av storhögarna är att undersöka deras storlek, form och fornlämningskontext. Upplevelsen av högen i landskapet är naturligtvis i första hand beroende av dess storlek, där särskilt höjden spelar en väsentlig roll för känslan av monumentalitet. Storhögarna är sällan ensamliggande och samspelar därför ofta med andra fornlämningar i sin direkta omgivning, vilket också är väsentligt för förståelsen av deras betydelse i landskapet. I regel uppträder storhögarna i gravfält, och då oftast enstaka och ibland i grupper om två eller flera monument.

8.2.3.1 Storhögarnas form och storlek

Som tidigare nämnts (se sidan 31) har de bevarade storhögarna i Mälardalen sannolikt en hög representativitet, även om en del helt odlats bort i de centrala jordbruksbygderna, vilket kan beläggas genom äldre lantmäterikartor. Enligt fornminnesregistret och gravfältskartor i ATA återfinns 265 högar som uppfyller storlekskriteriet för storhögarna i området (utöver Hågahögen som jag låtit utgå med hänsyn till dess datering till bronsålder). Med tillägg för tre högar som tagits bort i början av 1900-talet vid Lundby i Tierps socken, Uppland, känner jag till totalt 268 storhögarna från Mälardalen. Härutöver tillkommer sannolikt ytterligare sex bortodlade storhögarna, som enligt äldre lantmäterikartor funnits vid Örke i Skuttunge socken, Uppland och Kungsby, Kungsåra socken, Västmanland, tre på vardera ställe. Eftersom de endast är belagda som storhögarna genom lantmäterikartor bör uppskattningen av deras storlek betraktas som osäker. Jag har därför valt att inte låta dem ingå i de följande analyserna, utom i diskussionen om storhögarna i konstellationer.

Uppgifter om storhögarnas form och storlek återfinns främst i fornminnesregistret, men även på de kartor som ibland upprättats över gravfälten, ofta i samband med undersökningar. Gravfältskartorna bygger i regel på noggranna karteringar och är därför ett värdefullt stöd till de kvalitetsmässigt mer ojämna och ungefärliga uppgifter om storhögarnas konstitution i fornminnesregistret. Skiljer sig uppgifterna om högarernas storlek och form mellan registret och gravfältskartorna har jag prioriterat de senares uppgifter.

Storhögarnas form är oftast rund, men ibland oval, vilket ofta är ett resultat av att de medvetet anlagts på smala åssträckningar för att öka den visuella effekten såsom vid Gamla Uppsala. Deras diameter är i regel mindre påverkad av skador, medan höjden ofta är reducerad av sådana orsaker (se sidan 43 f). Om hänsyn endast tas till de högar som förefaller förhållandevis välbevarade, d.v.s. saknar uppgifter om större skador i fornminnesregistret, tycks relationen mellan diameter och höjd varit ungefär på följande sätt:

Diameter	Höjd (lägsta/högsta)	Anm
20-24	1,2-4,5	oftast 2-3 m
25-29	1,3-6	oftast 3-4 m
30-34	0,8-7,5	oftast 3-4,5 m
35-39	2-7	oftast 4-6 m
40-44	4-6	
45-49	6-8	
50-54	5-9	
55-59	7-9,5	
60-64	6-10,5	
65-68	9-10,5	

Tabell 39. Relationen diameter och höjd i m för Mälardalens storhögarna

Såsom framgår av tabellen ovan kan höjden variera starkt, särskilt för storhögarna som är 20-40 m i diameter. Variationen beror i viss mån på att den grupp högar som har en utpräglad plattå också i vissa fall är extremt låga. Närmare 10% av storhögarna i Mälardalen har en mindre eller större plattå (se vidare tabell 40). Större delen eller 81% av dessa återfinns i landskapet Uppland. Plattåhögarna behandlas närmare i de följande avsnitten av detta kapitel.

De största högar i Mälardalen är med avseende på diametern Anundshög, Ströbohög och Östens hög i Västmanland samt Öst- och Västhögen vid Uppsala högar som alla är mellan 60-68 m i diameter. Tas hänsyn till volymen är Anundshög den absolut största i Mälardalen, men många högar har fått sin höjd starkt reducerad av skadegörelse. Eventuellt har en tidigare helt okänd och betydligt större hög varit Mälardalens största storhög. Vid en genomgång av äldre lantmäterikartor från Lagga socken upptäckte förre länsantikvarien i Uppsala län Stig Rydh en enorm hög avbildad på en ägoavmätning över Kasby gård från 1761 (ATA). Den låg drygt 100 m norr om gården och benämns Kashögen på kartan. Avbildningen av högen på kartan motsvarade en storlek på ca 100 m i diameter! Kashögen är också nämnd i Rannsakningar efter antikviteter i samband med en folklig sägen om en tunnel mellan Lagga kyrka och Kashögen, men inga uppgifter om att den då uppfattades som en gravhög. Enligt Rydh talar dock högens regelbundna form och läge i anslutning till ett gravfält (RAÅ 55) för att det verkligen är en fornlämnning. Platsen besiktigades efter upptäckten av Riksantikvarieämbetets fornminnesinventerare vilken fann en grustäkt på platsen och vad som bedömdes som rester efter en rullstensås (RAÅ 104). Det finns sålunda inga rester som säkert kan knytas till en gravhög på platsen idag. Detta utesluter dock inte att det verkligen kan ha varit fråga om en sådan här, eftersom den eventuella högen kan ha varit byggd på åsen. Någon klarhet lär vi tyvärr aldrig få i denna sak.

Konstruktionsdetaljer som förekommer på storhögarna enligt fornlämningsregistret är sydvästportar, kantkedjor och kantrännor samt resta stenar. Oftast saknar dock storhögarna sådana konstruk-

Lsk	Socken	Gård/by	RAÄ	Diam	Höjd	Platå	Namn
Sö	Vansö	Husby	59	35	2	14x18 m	Ingjaldshögen
Sö	Ösmo	Björsta	145	25x20	3,5	8,5x9 m	
Sö	Överjärna	Tavesta	72:2	26x23	3	9x10 m	
Up	Adelsö	Hovgården	48:7	25	1,3	Ingen uppg.	Tingshögen
Up	Alunda	Skoby	101	23	1,8	18 m i diam	
Up	Gamla Uppsala	Gamla Uppsala	123	50x45	5	22x28 m	Tingshögen, Domarhögen
Up	Gamla Uppsala	Gamla Uppsala	123	60x49,5	6	9x5,4 m	Östhögen
Up	Gamla Uppsala	Gamla Uppsala	123	67x51	10,5	9x12,6 m	Västhögen
Up	Håtuna	Signhildsberg	99	26	3	15 m i diam	Signhilds kulle
Up	Låssa	Sanda	18:26	30x28,5	1,8	19 m i diam	
Up	Låssa	Sanda	18:38	30	0,8	24x21 m	
Up	Låssa	Sanda	23	22	2,5	11x7 m	
Up	Norrunda	Åshusby	31	54x50	9	12 m i diam	Nordians hög
Up	Munsö	Husby	57	23	4	10 m i diam	Björn Järnsidas hög
Up	Munsö	Skälby	27	20	1,5	15 m i diam	
Up	Odensala	Droppsta	195	20	3	6 m i diam	
Up	Sollentuna	Hersby	45	20	3	6,3 m i diam	
Up	Tierp	Husbyborg	47	20	2	5 m i diam	
Up	Torstuna	Kungshusby	25	22-21	3	8 m i diam	
Up	Torstuna	Torstunaby	23	35	6	8 m i diam	Kungshögen
Up	Uppsala-Näs	Stabby	18	23	5	5 m i diam	
Up	Vendel	Husby	1-3	38	7	10 m i diam	Ottarshögen
Up	Ärentuna	Östa	97	23	3,5	7 m i diam	
Up	Ärentuna	Kolje	6	32x27	7,5	2,5 m i diam	Valanders hög
Vsm	Fellingsbro	Grönbo	103	29,5	4,5	9 m i diam	Dansarekullen
Vsm	Köping	Strö	56	60	10,5	15x9 m	Ströbohög

Tabell 40. Storbögar i Mälardalen med platå

tioner, men den sparsamma förekomsten kan också bero på varierande kvalitet på fornminnesregistret samt besiktningsförhållandena vid inventeringen, t.ex. mycket växlighet. Vanligast är annars resta stenar på toppen av högar vilket förekommer i 15 fall, där fyra är osäkra eftersom stenen ifråga var liggande vid inventeringstillfället. Storleken på högar med resta stenar varierar mellan 20 och 55 m i diameter. Tre av Mälardalens större högar, med diameter på 50-55 m, har resta stenar på toppen. Det är Södermanlands största hög Uppsala kulle i Runtuna socken och Nordians hög, i Norrunda socken samt Tingshögen vid Uppsala högar i Gamla Uppsala socken, båda i Uppland. I ett fall, vid Rölunda i Häggeby socken, Uppland, utgörs den resta stenen av en runsten (U 672). Denna står dock inte på ursprunglig plats utan är flyttad till högen på 1800-talet (FMR). Slutligen kan nämnas att inga gravklot säkert kan knytas till någon storhögen i Mälardalen.

Avgränsning av högar med kantkedjor eller kantrännor är än mer ovanliga. Hela kantkedjor förekommer endast i fem fall där högar är ca 20-30 m i diameter, medan kantrännor bara har registrerats i ett fall.

Förekomst av konstruktioner som skulle kunna tolkas som sydvästportar är särskilt intressanta eftersom de skulle kunna ge möjlighet till datering av storhögar utan undersökning. Tyvärr är det endast fyra storhögar i fornminnesregistret som uppges ha utskott från de södra delarna som skulle kunna vara sydvästportar. Ett av dessa fall har undersökts

och verkligen visat vara en sådan konstruktion. Det är storhögen vid Rissne i Sundbybergs stad, i Uppland, som behandlats i det föregående kapitlet. Det mest anmärkningsvärda fallet av de övriga är Mälardalens största gravhögen, Anundshög, som har en tydlig halvrund utstickande konstruktion i sydvästra kanten, vilken också är tydligt utritad på gravfältskartan från 1932 (se fig. 35). Ett möjligt alternativ är att dessa utskott skulle kunna vara överlagrade gravar, men jag känner inte till några exempel på undersökta högar där de överlagrade gravarna sticker ut för att de endast är delvis övertäckta. Min hypotes är därför, som jag tidigare framfört (Bratt 2004:286-288), att Anundshög och sydvästporten med hänsyn till denna konstruktion bör dateras till 900-talet.

8.2.3.2 Storbögaras fornlämningsmiljö

Som framgick tidigare (kap. 3.1) så förekommer storhögar både ensamliggande, i grupp och i gravfältsmiljö. Idag ligger 176 eller 66 % av storhögar i gravfält, men äldre lantmäterikartor (Sporrong 1985:164-171), uppgifter från 1600-talets rannsakingar efter antikviteter och 1800-talets "fornforskare" såsom Rickard Dybeck och Olof Hermelin tyder på att bortodlingen varit omfattande i Mälardalen, särskilt i de högt uppodlade delarna av Uppland och Västmanland. Med stöd av dessa uppgifter och observationer i fornminnesregistret om förstörelse av gravar kan ytterligare drygt 20-talet storhögar betraktas som tidigare ingående i gravfält. En noggrannare genomgång av äldre sockenbeskrivningar och manuskript av 1800-talets fornforskare än vad jag haft möjlighet till skulle sannolikt avslöja ytterligare fall av bortodlade gravfält. Exempel på verkligt monumentala storhögar som idag framstår som ensamliggande där det finns äldre uppgifter om att de ingått i gravfält är Östens hög och Ströbohög i Västmanland, som båda är 60 m i diameter. Av de övriga storhögar som idag framstår som solitärer, ensamma eller i mindre gravgrupper, ligger drygt 50 i åker eller på tomtmark i de högt uppodlade delarna av mälardalens län. Sannolikt har en stor del av dessa legat i gravfält som idag är bortodlade, vilket är tydligast i de fall storhögar är svårt skadade av överodling och/eller uppträder tillsammans med några enstaka mindre gravar. Detta skulle i så fall innebära att 90-95 % av storhögar legat i grav-

fältsmiljö. Endast ett tiotal storhögar, oftast ensamliggande, har förutsättningar som skulle kunna betyda att de inte ingått i gravfält. En av dessa, RAÄ 2 vid gården Asknäs och Ekerö kyrka i Uppland, har dock tolkats som en kastalgrund, s.k. "motte", av Björn Ambrosiani (2002:52 ff). I Erikskrönikan omnämns gården som Jon Jarls gods och borg. Ambrosiani påpekar också att det kan finnas ett samband mellan denna hög och liknande anläggningar som påminner om "mottes" vid storhögarna vid Norsborg på motsatta stranden av Mälaren samt vid grannkyrkan i Salems socken.

Två andra av dessa storhögar skulle kunna dateras till bronsålder med hänsyn till att de har ett avvikande läge i landskapet i förhållande till alla övriga kända. De ligger båda på nivåer över 30 m i skogsmark och i det ena fallet i ett utpräglat krönläge på en ås. Den senare är storhögen RAÄ 54 vid Äs gård i Härnevi socken, (25 m i diameter och 3 m hög) och den andra RAÄ 158 vid Ensta i Gamla Uppsala socken (22 m i diameter och 1,2 m hög), båda i Uppland.

Av de övriga storhögarna som troligen inte ingått i gravfält ligger fyra intill vattendrag, varav två där en å korsas av ett vadställe respektive en bro. De två senare är storhögarna RAÄ 18 vid Läby vad i Läby socken och RAÄ 477 vid Hov i Rasbo socken, båda i Uppland. De två andra storhögarna vid vattendrag är RAÄ 13 vid Finsta i Skederid socken, Uppland och den s.k. Dansarkullen (RAÄ 103), en plattåhög vid Grönbo i Fellingsbro socken, Västmanland. Den senare ligger i landskapets nordvästra skogsmarker, märkligt isolerad långt från känd järnåldersbebyggelse, vilken ligger minst på en dryg mils avstånd (Hyenstrand 1974:111). Kanske tyder detta på att Dansarkullen, som är 29,5 m i diameter och 4,5 m hög, ska tolkas som en plattåhög liknande den undersökta Signhilds kulle i Håtuna socken, Uppland, d.v.s. en hög som inte uppförts som grav utan istället för att fungera som samlingsplats, t.ex. för tingsförhandlingar. Signhilds kulle tillhör också de storhögar som inte tycks ha ingått i ett gravfält. Slutligen har jag funnit ytterligare två storhögar i Södermanland som tycks ha legat utan kontakt med andra gravar. Det är dels en 20 m stor hög vid Hista i Torsheds socken (RAÄ 222), som ligger på krönet av en liten kulle i nära anslutning till flera järnåldersgravfält, dels en 30 m stor vid Skäve i Åkers socken (RAÄ 151) som ligger intill den gamla fastighetsgränsen mot Järsta och landsvägen mellan Strängnäs och Mariefred.

Storhögarnas bundenhet till gravfält betyder att exponeringen av monumenten i landskapet inte kan ses isolerat från gravfältsmiljön. Läget för storhögen har med all sannolikhet ofta styrts av ett äldre gravfältsläge, men samtidigt kan det också varit vanligt att storhögens läge styrts anläggandet av ett gravfält.

Som framgått ovan och tidigare i avhandlingen (kap. 3.1) har storhögmiljöerna varit utsatta för omfattande förstörelse, p.g.a. att de oftast ligger centralt i jordbruksbygderna. Närmare analyser av gravfältens storlekar och sammansättning av gravtyper förfaller därför mindre meningsfullt, varför jag kommer att beröra detta översiktligt.

Storhögarna som förekommer i gravfältsmiljö uppträder enstaka och upp till sju stycken på ett och samma gravfält. Med undantag för de två extremt stora och på många sätt avvikande höggravfälten Hemlanden vid Birka och RAÄ 48 vid Tumbo i Södermanland (Hyenstrand 1974:75) varierar dessa gravfält i storlek från 5 till drygt 200 gravar. Vanli-

Fig 35. Gravfältskarta över Anundshögsområdet från 1932 (Gustawsson 1933:50). På Anundshög i övre delen av kartan syns sydvästporten som en halvrunder utbyggnad.

Fig 36. Gravfältet med Ingjaldshögen, vid Husby i Vansö socken, Södermanland (Lindqvist 1936:24).

Fig 37. Gravfältet med Ottarshögen vid Husby i Vendels socken, Uppland (Lindqvist 1936:42).

gast är gravfält med en storhög på 20-30 m, vilket återfinns på drygt 80-talet av de totalt 132 gravfälten med storhögar.

Gravfälten med storhögar domineras i regel av övertorvade runda stensättning, vanligen i kombination med ett mindre antal högar. Så ser det ut på ca 70% av dessa gravfält. Gravtyper typiska för äldre järnåldern är ovanliga på gravfält med storhögar och återfinns endast i 16 fall och utgörs då oftast av resta stenar och ibland av rösen. I enstaka fall förekommer även triangulär stensättning och domarring. Ofta finns de typiska äldre järnåldersgravarna i kombination med yngre järnålderstyper (i tolv fall), såsom treuddar, skeppssättningar eller ett flertal högar, vilket antyder att dessa gravfält har en mycket lång anläggningstid. Vanligare är dock att det utöver den karakteristiska sammansättningen av runda stensättningar och högar endast förekommer typiska gravtyper för yngre järnåldern, såsom treuddar och/eller skeppssättningar. Så är fallet på drygt 30 av gravfälten med storhögar.

Andra typer av fornlämningar som återkommer i flera fall i storhögarnas gravfältsmiljöer är runstenar. Sådana återfinns dock i endast åtta gravfält med storhögar, varav huvudparten eller fem härrör från Södermanland.

8.2.3.3 Storhögar i konstellationer

Det är oftast svårt att utan djupare analyser se något tydligt mönster i hur storhögarna förhåller sig till andra gravar och anläggningar på gravfälten. Däremot är det uppenbart att de ibland relaterar till varandra när de ligger två eller fler på samma plats. På 37 platser i Mälardalen finns det eller har det funnits två eller flera storhögar på samma fornlämningslokal eller vad som kan uppfattas som en och samma gravgrupp eller gravfält (se tabell 41). I dessa fall ligger högarna spridda i förhållande till varandra eller som närliggande par, men också påfallande ofta i rader om tre eller fyra stora högar. Möjligen kan ett par storhögar och flera på rad betraktas som en och samma struktur, d.v.s. ett par

Lsk	Socken	Gård/by	RAÄ-nr	Antal	Diam	Struktur	Anm
Sö	Botkyrka	Norsborg	8	3	46,31,30	par	
Sö	Kjula	Kjulaås/ Kungshållet	11	2	20,20	spridd	
Sö	Sorunda	Fullbro	50	3	25,25,25	spridd	
Sö	Sorunda	Tibble	121	2	20,22 (15,16)	par	
Sö	Sorunda	Torp	101,102	2 (3)	42,20,?	på rad	1 storhög sannolikt förstörd
Sö	Trosa-Vagnhärad (fd Trosa lf)	Södra Husby/Kroka	93, 176, 177	7	22,25,25,30,30,30,30	spridd	
Sö	Tumbo	Husby/ Tumbo prästgård	48	3	20,20,20	spridd	
Sö	Ytterselö	Berg/ Brunnsberg	149	2	20,25	par	
Sö	Ytterselö	Mervalla/Valla	92	2	22,22	spridd	
Sö	Österhaninge	Hässlingby	407	2	26,23	spridd	
Sö	Överjärna	Tavesta	72	2	26,25,(19)	par	
Sö	Överselö	Björkeby	119	2	28,25	par	
Up	Adelsö	Björkö/Birka	111	2	20,20	par	
Up	Adelsö	Björkö/Birka	118	2	20,20	spridd	
Up	Adelsö	Hovgården	48	5	45,25,25,22,20	på rad	
Up	Altuna	Fröslunda	30	4	25,25,25,25	på rad	
Up	Bälinge	Skediga	309	2	25,25	par	
Up	Börje	Broby	26, 27	4	20,5,20,21,25	spridd	
Up	Gamla Uppsala	Gamla Uppsala	123	7	67,60,58,50,35,30,30	på rad	
Up	Häggeby	Rölunda	23	4	22,22,24,25	spridd	
Up	Häggeby	Överhassla	26	2	20,27	spridd	
Up	Låssa	Sanda	18	3	30,30,26	på rad	
Up	Rasbo	Hov	111	4	25,20,20,20	på rad	
Up	Rasbo	Lejsta	38	2	20, 22	spridd	
Up	Skuttunge	Örke	71	4	20 (25,23,21)	spridd	3 bortodlade storhöggar
Up	Tierp	Eskesta	7-9	5	21,22,23,24,24	spridd	
Up	Tierp	Gryttjom	69	4	22,23,24,25	på rad	
Up	Tierp	Hallsta	19	2	20,22,(18)	par	
Up	Tierp	Lundby	-	3	20,23,25	par	Undersökta och borttagna
Up	Tillinge	Broby	33	3	27,30,30	på rad	
Up	Vada	Vadaby	10	3	30,30,20	på rad	
Up	Ärentuna	Backa	201	2	22,24	spridd	
Vsm	Kungsåra	Kungsbyn (Husby)	77	4	20,(20,25,30)	på rad	3 bortodlade storhöggar
Vsm	Munktorp	Kansta	272	2	35,30	par	
Vsm	Skultuna	Jädra	1	2	23,30	spridd	
Vsm	Västerås stad (Badelunda)	Långby	431	2	68,30	specifik	
Vsm	Västerås stad (Badelunda)	Tibble	432	2	32,22	par	

intelligande högar blir till en rad om ytterligare en hög uppförs i linje med dessa. Strukturen med flera storhöggar på rad är mest känd genom Uppsala högar, men förekommer på flera andra platser i Mälardalen och i Norden samt även på kontinenten som tidigare nämnts (se fig. 3, sidan 24).

Tre eller flera högar på rad kan beläggas på tio platser i Mälardalen, varav två i Södermanland, sju i Uppland och en i Västmanland. Om man även räknar med högar nära storhögsklass, t.ex. med en diameter på 15-19 m, tillkommer två platser till i Södermanland (Tibble i Sorunda socken och Tavesta i Överjärna socken) och en i Uppland (Hallsta i Tierps socken). Detta innebär att strukturen med tre eller flera stora högar på rad återfinns på så många som 13 av samtliga 22 platser i Mälardalen med tre eller flera större högar på vad som kan uppfattas som en och samma fornlämningslokal. Därmed kan konstateras att storhöggar oftast ligger arrangerade på rad när de förekommer fler än två på samma plats. Dateringarna av Uppsala högar till perioden 550-600 och en hög vid Tavesta till 900-tal visar att storhöggar på rad anlagts både under äldre vendeltid och yngre vikingatid.

Mälardalens storhöggar på rad har inte någon bestämd längdriktning i förhållande till väderstrecken, utan förefaller ha anpassats till landskapets förutsättningar, sannolikt för att förstärka de visuella effekterna. I närmare hälften av fallen ligger de parallellt med ett intelligande vattendrag, såsom t.ex. vid Vadaby i Vada socken och Broby i Tillinge socken, båda platserna i Uppland. De kan dock så som i ett par fall, Tavesta i Överjärna socken, Södermanland och Kungsbyn i Kungsåra socken, Västmanland, även ligga vinkelrätt mot ett förbipasserande å. Vid Gamla Uppsala har den långsträckt åsen uppenbart utnyttjats för att förstärka högarerna monumentala verkan i landskapet.

Vad beträffar antalet storhöggar på en och samma plats är två vanligast, vilket förekommer på huvuddelen eller 18 av dessa fornlämningslokaler. Tre till fyra förekommer på sju platser vardera, medan fem eller sju endast förekommer på två platser vardera. Sju är det största antalet storhöggar på en och samma fornlämningslokal i Mälardalen, vilket återfinns vid Uppsala högar i Uppland och vid Södra Husby, Trosa-Vagnhärad socken i Södermanland. En särskilt anmärkningsvärd plats i detta samman-

Tabell 41. Fornlämningslokaler i Mälardalen med två eller flera storhöggar

Anm. Diameter på mellanstora högar, ingående i rad med storhöggar, samt bortodlade storhöggar inom parentes under kolumnen Diam.

Fig 38. Karta över gravfältet med Norsborgshögen (nr 10), vid Norsborg i Botkyrka socken, Södermanland (Nerman 1961). Här ligger två av de tre storhögar som ett par och den tredje för sig.

hang är Temnaråns och Eskestabäckens sammanflöde vid Eskesta, Gryttjom och Husbyborg i Tierps socken i norra Uppland. Här ligger flera gravfält och gravgrupper samlade kring vattendragen med sammanlagt ett tiotal storhögar, vilket gör platsen till den största koncentrationen av storhögar i Mälardalen. En liknande storhögmiljö återfinns kring Jumkilsån vid Broby i Börje socken i samma landskap, där sex storhögar ligger spridda där landsvägen mellan Uppsala och Gysinge korsar ån.

Flera frågor kan ställas i detta sammanhang. För det första: varför förekommer det oftast bara en storhöga på ett gravfält och varför ibland flera. För det andra: är relationen dem emellan när de är två eller flera meningsbärande, d.v.s. vad betyder det att de ligger spridda, i par eller flera på rad? Den norske arkeologen Dagfinn Skre hävdar att antalet högar på en och samma plats återspeglar stabiliteten i maktförhållandena i olika områden (1998:292). Liknande tankar har också framförts av Åke Hyenstrand (1996:90 f) som liksom flera andra arkeologer framhållit den strukturella likheten mellan Uppsala högar med sina tre stora högar och ett gravfält och centralplatser såsom Högom i Mellannorrland och Bertnem i Tröndelag i Norden samt den gravfältsmiljö som Childeriks grav lär ha ingått i. Hyenstrand betecknar dessa högrupper som "dynastiska" och menar att Uppsala högar på så sätt kan ha varit förebildlig för de platser i Mälardalen där samma struktur återfinns. Enligt min mening förefaller tanken rimlig att det varit en och samma familj som låtit uppföra storhögar när de förekommer flera på samma gravfält, i första hand i de fall där de ligger på rad. Motsatt förhållande skulle kunna råda på de 17 platser i Mälardalen där det ligger

flera storhögar, vanligen två, fördelade på separata gravfält vid en och samma bebyggelseenhet, d.v.s. att detta avspeglar att två olika familjer tillhöriga den storhögsbyggande eliten bebott platsen vid olika tider. Att anlägga storhögar på rad kan ha varit ett sätt för en ledande elit att symboliskt synliggöra en genealogi av ärorika och mäktiga föregångare för att på så sätt göra anspråk på en hävdvunnen rätt till makt i samhället (Sundqvist 2000:136 ff). Genealogi som visade på ädelt och gudomligt ursprung var en av de viktigaste beståndsdelarna i de förkristna skandinaviska härskarnas maktideologi.

I förhållande till alla ovannämnda platser med storhögs-konstellationer i olika omfattning framstår Anundshögsområdet vid Västerås (Badelunda socken), Västmanland, som unik i Mälardalen i sin komplexitet och medvetet arrangerade monumentalitet. Här finns utöver Sveriges största storhöga, ytterligare fem större högar, varav en 30 m i diameter, medan de övriga är 13-17 m stora, samt fem skeppssättningar, av vilka två har monumentala proportioner och en väg markerad av en runsten och en rad resta stenar. Enligt min mening har gravfältet tillkommit efter två skilda principer, kanske under två skilda faser (Bratt 2004:291 f). Dels tycks det finnas en äldre fas med gravar som på ett traditionellt sätt anlagts i ett till synes oregelbundet mönster, dels en yngre fas där gravarna arrangerats på ett planmässigt sätt. Det senare gäller enligt min mening åtminstone förhållandet mellan Anundshögen, de två största skeppssättningarna och de tre högar som ligger på rad strax norr om vägmonumentet. Om man på detta sätt betraktar gravfältsmiljön vid Anundshög som en medvetet arrangerad monumental helhet så får platsen sin kraftfullaste exponering mot den förbipasserande landsvägen, precis i höjd med raden av resta stenar. Runstenen har här en klart medveten placering mitt för Anundshög.

8.2.3.4 Storhögar och by-/gårdsgravfält

Järnålderns storhögar i Mälardalen tycks sålunda med få undantag ingått i främst gravfält med yngre järnålderskaraktär. Därmed bör placeringen av storhögar i hög grad styrts av läget för by-/gårdsgravfältet, såvida inte den stora högen var den först anlagda graven på platsen. Det finns dock alldeles för få undersökta storhögmiljöer där både storhöga och gravfält grävts i sådan omfattning att det går att avgöra om så är fallet i något sammanhang. Endast i två fall, vid Gamla Uppsala och vid Hersby i Sollen-tuna socken, Uppland, kan det påvisas att storhögar uppförts senare än de äldsta gravarna på gravfältet. Vid Gamla Uppsala har den äldsta graven daterats till omkr. 400 e.Kr, medan de undersökta storhögar av Uppsala högar bör ha uppförts under 500-talets senare hälft (se bilaga 1). Storhögen vid Hers-

by byggdes under 700-talet medan gravfältet började anläggas senast under andra hälften av 500-talet. Mina tidigare redovisade exempel på storhögar som överlagrar en grupp äldre gravar visar också att det inte bara har handlat om att ingå i ett gravfält vid placeringen av en storhög, utan även att lägga den över äldre gravar och gravfält, vilket kan påvisas i så många som fem fall av 24 undersökta storhögar i Mälardalen.

Storhögarnas bundenhet till gravfält som medvetet lokaliserats till bosättningarnas direkta närhet synliggörs idag genom att de ofta har kontakt med de historiska bytomterna. Arkeologen Hans Göthberg (2000:234) har utifrån en genomgång av senare års boplatundersökningar i Uppland kunnat belägga Björn Ambrosianis gamla tes att det många gånger funnits en direkt kontinuitet mellan yngre järnålderns och 1600-talets karterade bebyggelse (1964:194). Med anledning av detta har jag sett det som relevant att använda Ambrosianis metod att kunna bedöma rimligheten av ett samband mellan gravfält och bytomt för att påvisa storhögarnas bundenhet till by-/gårdsgravfälten. Enligt denna metod är gravfälten belägna i A-läge om de ligger på samma impediment som och i direkt anslutning som 1600-talets bytomt, i B-läge om de ligger på det närmaste lämpliga impedimentet i förhållande till byplatsen som i detta fall är för litet för att rymma både bebyggelse och gravfält och slutligen C-läge om kontakt saknas. C-läge för en storhög skulle

i så fall kunna antyda att högens lokalisering styrs av andra faktorer än närhet till boplaten. Så behöver dock inte ha varit fallet, eftersom gravfältet/storhögen kan ha hamnat i ett perifert läge i förhållande till den historiska bytomten genom förändringar i bebyggelsestrukturen, t.ex. genom att bosättningar upphört och sammanslagits med intilliggande enheter eller klyvts med nya boplatslägen som följd. Ett annat sekundärt skäl för C-läge kan bero på att bytomten flyttats till ett nytt läge under historisk tid, före kartläggningstiden.

I tabellen nedan redovisas storhögarnas relation till de medeltida bytomterna. Nästan exakt hälften av storhögarna i Mälardalen har nära kontakt med de kartlagda bytomterna (A- eller B-lägen). I Uppland är kopplingen mellan storhög och bytomt (A- och B-läge) vanligast och förekommer i mer än hälften av fallen (56%), medan den är svagast i Södermanland där endast drygt en tredjedel (37%) av storhögarna har en sådan koppling.

Björn Ambrosiani kunde i sin avhandling visa att ca 60% av yngre järnåldersgravfälten i hans analysområden i östra Mälardalen hade kontakt med de historiska bytomterna (1964:193). Generellt sett är

Läge till bytomt	Sö	Up	Vsm	Tot
A	22	65	9	96
B	6	28	3	37
C	47	71	17	135
Tot	75	164	29	268

Tabell 42.
Storhögarna i Mälardalen i relation till bytomter

Fig 39. Flygbild över Anundshögsområdet från nordväst (foto Västerås stad). I vänstra övre hörnet syns processionsvägen med runsten och resta stenar.

sålunda yngre järnåldersgravfält i högre grad kopplade till bylägena än storhögar. Även om skillnaden inte är så stor så antyder den att det har funnits andra faktorer som styrt lokaliseringen av storhögar. Med utgångspunkt i medvetandet om att storhögar i hög grad var bundna till by-/gårdsgravfälten skall jag genom den följande landskapsanalysen försöka se vilka dessa faktorer varit.

8.2.4 Storhögar i Mälardalen – en landskapsanalys

I landskapsanalysen kommer jag att diskutera hur storhögar förhåller sig till Mälardalens landskap både på makro- och mikronivå. Eftersom valet av placering av storhögen i terrängen är beroende av landskapets topografiska förutsättningar inleder jag avsnittet med en översiktlig beskrivning av Mälardalens natur- och kulturlandskap. Denna utgår från kulturgeografen Ulf Sporrongs enkla indelning av Mälardalens kulturgeografiska områden (Sporrong 1985:32 ff). Beskrivningen av dessa områden baseras på dagens landskapsförhållanden, vilket innebär att i första hand strandlinjen och uppodlingsgraden avviker från den aktuella perioden för storhögsbyggandet i Mälardalen (500-900-talet). Med ett medvetande om dessa avvikelser blir en sådan analys meningsfull. Den relativa uppodlingsgraden i Mälardalen ger t.ex. en tydlig fingerisning om landskapets förutsättningar för öppenhet och därmed högarnas visuella förutsättningar under järnåldern.

Områdesinledningen baseras på parametrarna landskapets öppenhet, landskapets brutenhet eller kullighet, relativ relief, areal vatten och odlingsjord (fig 13-18 i Sporrong 1985:37 ff). De tre definierade typerna av kulturgeografiska områden är slättbygd, övergångsbygd och skogsbygd.

8.2.4.1 Mälardalens natur- och kulturlandskap

Generellt kan sägas att Mälardalen består av ett homogent naturlandskap, där de ingående landskapen har många gemensamma drag. Berggrunden är rik på sprickbildningar och förkastningar, men nivåskillnaderna är i regel blygsamma och uppgår sällan till 50 m i de centrala delarna. Sprickbildningarna har två huvudriktningar, nord-sydlig eller öst-västlig, där den senare är vanligast. Markanta inslag i Mälardalens topografi är också grusåsarna som löper med mer eller mindre jämna mellanrum genom regionen i huvudsakligen nord-sydlig riktning. Sprickdalarna med sina vattendrag och grusåsarnas långsträckta karaktär har sedan förhistorisk tid varit viktiga kommunikationsstråk i Mälardalen.

Den centralt belägna Mälaren omges av ett i huvudsak lågt liggande slättlandskap, vilket omgärdas av en rad skogsområden. Särskilt från norr, men även i viss mån från sydväst får Mälaren tillflöde av

vatten via en rad ådalar, vilka är särskilt markanta i Västmanland.

Större delen av Mälardalen faller inom ramen för det mellansvenska sprickdalslandskapet som karaktäriseras av lerfyllda dalgångar med mellanliggande skogklädda moränhöjder. Där sprickdalarna korsar varandra har dessa skapat slättområden av varierande storlek. Mälardalens postglaciala jordarter (åkerleran) har bildat goda förutsättningar för jordbruksdrift i området (Sporrong 1985:35 f).

Slättbygder väl lämpade för åkerbruk återfinns främst norr om Mälaren i ett brett stråk som breder ut sig i öst-västlig riktning från Bro i Uppland till Arboga i Västmanland. Ulf Sporrong benämner detta dominerande slättområde i regionen för den centrala Mälarslätten, till vilket även Rekarnebygden i östra Södermanland, Mäläröarna, de större ådalar i Västmanland och östra Uppland räknas. Andra markanta slättbygder i Mälardalen är Fyrisåns och Temnaråns dalgångar med angränsande områden. Utöver dessa finns några mindre bygder med slättkaraktär såsom söder och nordöst om sjön Erken i östra Uppland, Kiladalen väster om Nyköping och området kring sjön Öljaran i västra Södermanland. Enligt Ulf Sporrong har de första agrara bosättningarna uppstått i de resursstarka och så småningom högt uppodlade slättområdena.

Mälardalens *övergångsbygder* är regionens karaktärslandskap som utgörs av ett omväxlande och småbrutet landskap, vilket i regel omger de centrala slättbygderna. De i allmänhet resursvågare övergångsbygderna återfinns främst i östra och sydöstra Uppland, på Södertörn, i Södermanlands inre sjöplatå samt norr om Mälarslätten i Västmanland.

Skogsbygderna i Mälardalen förekommer dels som naturliga avgränsningar av hela Mälardalen, dels som sent koloniserade skogsområden inom regionen. Utpräglade skogsbygder inom Mälardalen är Mälarmården mellan Mariefred och Katrineholm, trakten mellan Uppsala, Sala och Tierp, norra och nordöstra Uppland samt några mindre områden sydöst om Uppsala och nordöst om Stockholm.

8.2.4.2 Storhögar i Södermanland

Landskapets storhögar ligger dels i Rekarnebygdens och Mäläröarnas slättområden, dels i övergångsbygderna i sydöstra Södermanland och på Södertörn. Anmärkningsvärt är att de helt lyser med sin frånvaro i Kiladalens och Öljarans slättområden med anslutande övergångsbygder i sydvästra delen av landskapet, trots relativt rik förekomst av förhistoriska fornlämningar (Hyenstrand 1984:180, karta 87). Däremot är det mindre förvånande att de fornlämningsfattiga skogsbygderna saknar storhögar, t.ex. den vidsträckta och centralt belägna Mälarmården.

Inom sitt utbredningsområde i Södermanland fö-

rekommer storhögarna förhållandevis jämnt fördelat, vilket även gäller de mer monumentala högarna, 35 m i diameter och större, som förekommer också med någorlunda jämna mellanrum i utbredningsområdet. Två områden avviker med större ansamlingar av storhögar. Det är Sorunda socken och Selaön i Mälaren, med tolv respektive nio sådana högar spridda i bygderna. Den största koncentrationen på en plats återfinns vid Södra Husby i Trosa-Vagnhäradsocken där sju storhögar, 20-30 m i diameter, ligger samlade kring ett sammanflöde mellan Trosaån och ett mindre biflöde.

Antal storhögar	per lokal				per socken			
	Sö	Up	Vsm	Tot	Sö	Up	Vsm	Tot
1	41	103	21	165	14	39	5	58
2	8	7	4	19	12	12	0	24
3	3	5	0	8	4	5	2	11
4	0	4	0	4	0	5	1	6
5	0	2	0	2	0	1	1	2
6	0	0	0	0	1	2	0	3
7	1	1	0	2	1	1	0	2
8	0	0	0	0	0	1	0	1
9	0	0	0	0	0	2	1	3
12	0	0	0	0	1	0	0	1
16	0	0	0	0	0	1	0	1

Tabell 43. Antal storhögar per fornlämningslokal och socken i Mälardalen

Samtliga av Södermanlands 75 storhögar ligger synligt exponerade i landskapet. En större del av dessa eller 40 stycken har dock en lägre placering i terrängen som oftast inte ger möjlighet till fjärrverkan. De övriga 35 storhögarna har ett mer eller mindre utpräglad höjdläge i landskapet, dock i regel med en begränsad utsikt över det övergripande landskapsrummet. Sprickdalslandskapet i Södermanlands övergångsbygder består oftast av små övergripande landskapsrum där den småbrutna terrängen sällan ger möjlighet till fjärrverkan. Endast 20 av landskapets storhögar har krönläge, vilket skulle kunna tolkas som att maximal synlighet i omgivningarna oftast inte medgivits vid placeringen av högen. För övrigt går det inte att se några skillnader i placering och exponering i landskapet beroende på högens storlek.

Huvuddelen eller 63 av Södermanlands storhögar

ligger i nära anslutning till rörelselinjer i landskapet såsom vattendrag, grusåsar eller fjärrvägar, oftast med direkt tillgänglighet till desamma. Exponeringsfokus ligger också oftast eller för 40 storhögar på rörelselinjer, i första hand vattendrag och fjärrvägar. I 12 av dessa fall utgörs exponeringsfokus av knutpunkter mellan mer betydande kommunikationstråk såsom huvudvattendrag, biflöden och/eller fjärrvägar. I fyra andra fall är bytomten i fokus, medan merparten av de övriga 33 storhögarna saknar ett idag uppenbart exponeringsfokus. De senare kan mycket väl haft ett sådant som senare försvunnit, t.ex. en boplatz vars läge inte behöver motsvara platsen för den historiska bytomten.

I sydöstra Södermanland har en stor del av storhögarna en tydlig anknytning till betydande huvudvattendrag med stora avvattningsområden, både i placering i terrängen och med avseende på exponeringsfokus. Så är särskilt påtagligt vid Husbygård i Husby-Oppunda socken med två storhögar 40 och 35 m i diameter, Oppusa i Runtuna med Uppsa kulle, Södermanlands största hög, och Södra Husby i Trosa-Vagnhärad socken med den största koncentrationen av storhögar i landskapet. Det är intressant att notera att samtliga av dessa har husbynamn (Hyenstrand 1974:111 ff). All kommunikation via vattendragen från de centrala delarna av Södermanlands inland till och från Östersjön måste passera dessa strategiska punkter i landskapet. Vattenkommunikation via hela Båvens vattenområde måste passera Husbyån i Husby-Oppunda socken, motsvarande via hela Svartsåns och Trosaåns vattenområden måste passera Oppusa i Runtuna socken respektive Södra Husby i Trosa Vagnhäradsocken. Ett liknande strategiskt läge, dock med möjlighet till exponering mot resande inom ett betydligt mindre vattenområde, har storhögarna vid Tavesta och Moraån i Överjärna socken. I samtliga av de nämnda fallen ligger högarna lågt och plant belägna alldeles intill vattendragen och i C-läge i förhållande till de historiska bytomterna, utom vid Oppusa där Uppsa kulle ligger högre upp i terrängen på krönet av en större höjd i nära kontakt med 1600-talets bytomt. Den senare platsen har inte heller samma direkta närhet till betydande knutpunkter där vattendragen korsas av betydande fjärrvägar som de övriga platserna. Däremot finns en motsvaran-

Exponeringsfokus	Utsikt över			Insyn till			Totalt			
	Sö	Up	Vsm	Sö	Up	Vsm	Sö	Up	Vsm	Tot
Fjärrväg	5	10	4	5	14	0	10	24	4	38
Sjö	5	11	0	5	6	0	10	17	0	27
Vattendrag	0	8	0	3	16	5	3	24	5	32
Fjärrväg och vattendrag	3	1	1	2	1	1	5	2	2	9
Knutpunkt fjärrvägar	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1
Knutpunkt vattendrag	0	0	0	7	12	0	7	12	0	19
Knutpunkt fjärrväg och vattendrag	3	1	0	1	13	3	4	14	3	21
Knutpunkt närväg och vattendrag	1	1	0	0	0	4	1	1	4	6
Bytomt	4	10	1	0	7	0	4	17	1	22
Oklar	16	35	8	17	20	1	33	55	9	97

Tabell 44. Bedömda exponeringsfokus för Mälardalens storhögar

Anm. Samma storhög kan ha flera exponeringsfokus, dock ovanligt.

Fig 40. Karta över storhögar i Södermanland.

1. Björnlunda sn. Norrby. RAÅ 41
2. Björnlunda sn. Skenda. RAÅ 59
3. Blacksta sn. Blackstaby. RAÅ 4
4. Blacksta sn. Trinkesta. RAÅ 21
5. Botkyrka sn. Norsborg. RAÅ 8:10
6. Botkyrka sn. Norsborg. RAÅ 8:19
7. Botkyrka sn. Norsborg. RAÅ 8:2
8. Grödinge sn. Uppinge. RAÅ 178
9. Grödinge sn. Uppinge. RAÅ 183
10. Gäsinge-Dillnäs sn. Blacksta. RAÅ 81
11. Hammarby sn. Stora Tidö. RAÅ 20
12. Huddinge sn. Värby. RAÅ 8
13. Husby-Oppunda sn. Husbygård. RAÅ 27
14. Husby-Oppunda sn. Husbygård. RAÅ 29
15. Hölö sn. Skälby. RAÅ 44
16. Kjula sn. Kjulaås/ Kungshället. RAÅ 11:46
17. Kjula sn. Kjulaås/ Kungshället. RAÅ 11:76
18. Kärnbo sn. Viggeby. RAÅ 112
19. Lid sn. Örsta. RAÅ 15
20. Ludgo sn. Aspa/Aspa löt. RAÅ 62
21. Mörkö sn. Nora. RAÅ 69
22. Runtuna sn. Oppusa. RAÅ 144
23. Runtuna sn. Oppusa. RAÅ 34
24. Råby-Rönö sn. Strand. RAÅ 37
25. Sorunda sn. Berga. RAÅ 136
26. Sorunda sn. Fullbro. RAÅ 50:1
27. Sorunda sn. Fullbro. RAÅ 50:3
28. Sorunda sn. Fullbro. RAÅ 50:7
29. Sorunda sn. Hoxla. RAÅ 203
30. Sorunda sn. Lyngsta. RAÅ 739
31. Sorunda sn. Ottersta. RAÅ 219
32. Sorunda sn. Stenby. RAÅ 72
33. Sorunda sn. Tibble. RAÅ 121
34. Sorunda sn. Tibble. RAÅ 121
35. Sorunda sn. Torp. RAÅ 102
36. Sorunda sn. Torp. RAÅ 103
37. Spelvik sn. Landshammar. RAÅ 36
38. Stigtomt sn. Helgesta/ Senesta. RAÅ 136

39. Södertälje stad. Geneta. RAÅ 58
40. Toresund sn. Hista. RAÅ 222
41. Toresund sn. Staby. RAÅ 33
42. Torshälla sn. Källsta. RAÅ 27
43. Torshälla sn. Säby. RAÅ 14
44. Trosa-Vagnhärad sn. Kroka. RAÅ 176:1
45. Trosa-Vagnhärad sn. Kroka. RAÅ 176:2
46. Trosa-Vagnhärad sn. Kroka. RAÅ 93
47. Trosa-Vagnhärad sn. Södra Husby. RAÅ 177
48. Trosa-Vagnhärad sn. Södra Husby. RAÅ 177:1
49. Trosa-Vagnhärad sn. Södra Husby. RAÅ 177:2
50. Trosa-Vagnhärad sn. Södra Husby. RAÅ 177:3
51. Tumbo sn. Husby/ Tumbo prästgård. RAÅ 48
52. Tumbo sn. Husby/ Tumbo prästgård. RAÅ 48
53. Tumbo sn. Husby/ Tumbo prästgård. RAÅ 48
54. Vallby sn. Grundby/Hyggeby. RAÅ 36
55. Vallby sn. Grundby. RAÅ 38
56. Vansö sn. Husby. RAÅ 59
57. Västerhaninge sn. Alvsta/Ormsta. RAÅ 413
58. Västerhaninge sn. Västnora. RAÅ 165
59. Ytterselö sn. Berg/ Brunnsberg. RAÅ 147
60. Ytterselö sn. Berg/ Brunnsberg. RAÅ 149:1
61. Ytterselö sn. Berg/ Brunnsberg. RAÅ 149:2
62. Ytterselö sn. Mervalla/Valla. RAÅ 92:15
63. Ytterselö sn. Mervalla/Valla. RAÅ 92:21
64. Ytterselö sn. Viggeby. RAÅ 82
65. Åker sn. Skåve. RAÅ 151
66. Åker sn. Sörby/Valsberga. RAÅ 124
67. Ösmo sn. Björsta. RAÅ 145
68. Österhaninge sn. Hässlingby. RAÅ 407
69. Österhaninge sn. Hässlingby. RAÅ 407
70. Överjärna sn. Tavesta. RAÅ 72:1
71. Överjärna sn. Tavesta. RAÅ 72:2
72. Överjärna sn. Tavesta. RAÅ 96
73. Överselö sn. Björkeby. RAÅ 119
74. Överselö sn. Björkeby. RAÅ 119
75. Överselö sn. Fröberga. RAÅ 105

de strategisk knutpunkt vid Aspa löt i grannsocknen Ludgo direkt norr om Oppusa. Här korsas Storån vid den s.k. Tingshögen av den fjärrväg som i äldre tider och även idag sammanbinder Mariefredstrakten med södra Södermanland, vilken också anses ingått i landskapslagarnas Eriksgata (Brink 2000a:52 ff), och landsvägen mellan Stockholm och södra Sverige. En liknande knutpunkt är Husbygård i Husby-Oppunda socken där Husbyån korsas av fjärrvägen som förenar Nyköpingstrakten med Rekarnebygden i nordvästra Södermanland där den ansluter till den gamla landsvägen som löper utefter Mälarens södra strand. Både vid Aspa löt och Husby gård ligger storhögar i C-läge i förhållande till bytomterna. Även vid Södra Husby i Trosa-Vagnhärad socken och Tavesta i Överjärna socken korsas vattendragen av en betydelsefull fjärrväg, i dessa fall landsvägen mellan Stockholm och södra Sverige, vilken i äldre tid kallades Tjuvstigen (a.a.:49). Förledet är en förvrängning av det fornsvenska ordet *þjóð* som betyder "folk". Tjuvstigen betyder sålunda egentligen "Folkvägen", ett namn som understryker dess

forna betydelse. Den historiskt belagda landsvägen passerar dock inte direkt intill platserna för de sistnämnda storhögarna vid Södra Husby och Tavesta, vilket emellertid kan ha varit fallet under förhistorisk tid.

En motsvarande strategiskt viktig knutpunkt i norra Södermanland, dock för fjärrvägar, är Kjula ås där fjärrvägen mellan Nyköpingstrakten och Rekarnebygden möter landsvägen utefter Mälarens södra strand. Här passerar den äldsta sträckningen av nämnda landsväg mellan de två storhögarna på det drygt 100 gravar stora gravfältet på åsen (RAÄ 11, Kjula socken). På samma sätt som vid den vikingatida tingsplatsen Aspa löt är vägen här markerad med resta stenar och runstenar. Platsen kallades enligt 1600-talets Rannsakingar efter antikviteter (1969:127) för ”Thinghög” och Kjula ås är också omnämnt som häradstingsplats i de skriftliga källorna från slutet av 1300-talet (M G Larsson 1997:18). Gravfältet på Kjula ås ligger i C-läge, men saknar samtidigt koppling till historiskt belagd bebyggelse.

Storhögarna i norra Södermanland, norr om Mälarmården, saknar däremot nästan helt anknäring till vattendrag från de inre delarna av landskapet. I-stället ansluter de storhögar som har vattenanknytning till smala sund av Mälaren, såsom vid sundet mellan Södertörn och Ekerö med storhögarna vid Vårby i Huddinge socken, Norsborg i Botkyrka socken och Asknäs i Ekerö socken, samt vid Stallarholmsfjärdens sund med storhögarna vid Selaöns södra strand (RAÄ 147, 149, Ytterselö socken). Vid

Tillgänglighet till:	Direkt			Indirekt			Totalt			
	Sö	Up	Vsm	Sö	Up	Vsm	Sö	Up	Vsm	Tot
Fjärrväg	13	28	3	2	0	1	15	28	4	47
Mälaren	6	23	2	3	3	0	9	26	2	37
Saltsjön	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
Sjö	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
Huvudvattendrag	7	9	2	3	1	0	10	10	2	22
Biflöde till huvudvattendrag	4	15	4	2	1	0	6	16	4	26
Fjärrväg och huvudvattendrag	4	1	0	0	2	0	4	3	0	7
Fjärrväg och biflöde	0	3	0	1	0	0	1	3	0	4
Knutpunkt fjärrvägar	2	2	1	0	0	0	2	2	1	5
Knutpunkt fjärrväg och huvudvattendrag	5	12	2	1	0	0	6	12	2	20
Knutpunkt fjärrväg och biflöde	2	8	4	0	0	0	2	8	4	14
Knutpunkt fjärrväg och lokalt vattendrag	0	5	0	0	0	0	0	5	0	5
Knutpunkt huvudvattendrag och biflöde	7	13	2	0	0	0	7	13	2	22
Knutpunkt biflöde och lokalt vattendrag	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
Knutpunkt huvudvattendrag och närväg	1	1	3	0	0	0	1	1	3	5
Ingen särskild	-	-	-	-	-	-	14	30	5	49
Övriga	-	-	-	-	-	-	1	4	0	5
Totalt	51	123	23	12	7	1	78	164	29	271

Norsborg och Stallarholmsfjärden ligger storhögarna i tydliga C-lägen. Annars tycks storhögarna i norra Södermanland ha en starkare anknäring till fjärrvägar, vilket dock gäller främst den västra delen. I jämförelse med sydöstra Södermanland saknar en stor del av storhögarna i detta område tydliga exponeringsfokus och tillgänglighet till rörelselinjer, vilket kanske kan tolkas som att dessa mer vänder sig in mot de egna bygderna. Detsamma tycks vara särskilt uttalat i Sorunda på Södertörn, den socken i landskapet som med sina 12 storhögar har överlägset flest monumentala högar. Huvuddelen av dessa ligger kring Sorundas centrala vattendrag Dyån, som rinner ut i Himmerfjärden och Östersjön, men sällan i nära anslutning till ån. Storhögarnas koppling till bebyggelsen förefaller vanligare. Dyåns vattenområde berör i stort sett bara Sorunda, vilket tillsammans med socknens utkantsläge, gjort att bygden inte varit passage för resande,

Tabell 45. Tillgänglighet till rörelselinjer för Mälardalen storhögar

Anm. Tre storhögar i Södermanland har både direkt och indirekt tillgänglighet i två olika avseenden, vilket gör att totalsumman storhögar i tabellen överstiger det totala antalet storhögar i landskapet, samtidigt som ett par andra storhögar inte varit möjliga att klassificera p.g.a. att de varit borttagna eller omöjliga att besiktiga.

Fig 41. Den avplanade 40 m stora högen (RAÄ 27) vid Husbygård i Husby-Oppunda socken. Foto Peter Bratt

Fig 42. Två storhögar, 20 och 25 m i diameter (RAÄ 149) ligger på ett gravfält intill Stallarholmsfjärden sund och Selaöns södra strand i Ytterselö socken. Foto Peter Bratt

76. Adelsö sn. Björkö/Birka. RAÄ 111
77. Adelsö sn. Björkö/Birka. RAÄ 111
78. Adelsö sn. Björkö/Birka. RAÄ 118
79. Adelsö sn. Björkö/Birka. RAÄ 118
80. Adelsö sn. Hovgården. RAÄ 48:2
81. Adelsö sn. Hovgården. RAÄ 48:4
82. Adelsö sn. Hovgården. RAÄ 48:5
83. Adelsö sn. Hovgården. RAÄ 48:6
84. Adelsö sn. Hovgården. RAÄ 48:7
85. Altuna sn. Fröslunda. RAÄ 30:1
86. Altuna sn. Fröslunda. RAÄ 30:2
87. Altuna sn. Fröslunda. RAÄ 30:3
88. Altuna sn. Fröslunda. RAÄ 30:4
89. Alunda sn. Skoby. RAÄ 101
90. Bladåker sn. Norrgarn. RAÄ 59
91. Bladåker sn. Ola. RAÄ 40
92. Bondkyrka sn. Stabby. RAÄ 332
93. Bro sn. Husby. RAÄ 83
94. Bro sn. Husby. RAÄ 88
95. Bälunge sn. Målsta. RAÄ 335
96. Bälunge sn. Målsta. RAÄ 383
97. Bälunge sn. Skediga. RAÄ 309:1
98. Bälunge sn. Skediga. RAÄ 309:2
99. Bälunge sn. Tuna. RAÄ 348
100. Bälunge sn. Vallskog. RAÄ 311
101. Börje sn. Altuna. RAÄ 227
102. Börje sn. Broby. RAÄ 26:1
103. Börje sn. Broby. RAÄ 26:2
104. Börje sn. Broby. RAÄ 27
105. Börje sn. Broby. RAÄ 28
106. Börje sn. Tiby. RAÄ 242
107. Dalby sn. Dalby. RAÄ 126
108. Danmark sn. Edeby. RAÄ 97
109. Ed sn. Runsa. RAÄ 5
110. Ekerö sn. Asknäs. RAÄ 2
111. Fröslunda sn. Knyllinge. RAÄ 26
112. Frötuna sn. Mellinge. RAÄ 25
113. Frötuna sn. Östhamra. RAÄ 49
114. Funbo sn. Broby/Böksta. RAÄ 48
115. Funbo sn. Gråmunkehöga. RAÄ 66
116. Funbo sn. Gråmunkehöga. RAÄ 68
117. Färentuna sn. Högby. RAÄ 11
118. Färentuna sn. Prästgården (Tuna). RAÄ 12
119. Färentuna sn. Prästgården (Tuna). RAÄ 15
120. Gamla Uppsala sn. Ensta. RAÄ 158
121. Gamla Uppsala sn. Gamla Uppsala. RAÄ 123
122. Gamla Uppsala sn. Gamla Uppsala. RAÄ 123
123. Gamla Uppsala sn. Gamla Uppsala. RAÄ 123
124. Gamla Uppsala sn. Gamla Uppsala. RAÄ 123
125. Gamla Uppsala sn. Gamla Uppsala. RAÄ 123
126. Gamla Uppsala sn. Gamla Uppsala. RAÄ 123
127. Gamla Uppsala sn. Gamla Uppsala. RAÄ 123
128. Hammarby sn. Hammarby. RAÄ 54
129. Hilleshög sn. Hilleshög. RAÄ 39
130. Husby-Långhundra sn. Fransta. RAÄ 62
131. Husby-Långhundra sn. Husby/Hjälmssta. RAÄ
132. Husby-Långhundra sn. Lundby. RAÄ 157
133. Husby-Långhundra sn. Vackerberga. RAÄ 30
134. Husby-Sjuhundra sn. Rimsjö. RAÄ 8
135. Husby-Årlinghundra sn. Valsta. RAÄ 49
136. Håtuna sn. Signhildsberg (Fornsigtuna). RAÄ 99
137. Häggeby sn. Rölunda. RAÄ 23:1
138. Häggeby sn. Rölunda. RAÄ 23:2
139. Häggeby sn. Rölunda. RAÄ 23:4
140. Häggeby sn. Rölunda. RAÄ 23:5
141. Häggeby sn. Viksjö. RAÄ 40
142. Häggeby sn. Överhassla. RAÄ 26:1
143. Häggeby sn. Överhassla. RAÄ 26:2
144. Härnevi sn. Ås. RAÄ 54
145. Ingarö sn. Säby. RAÄ 24
146. Kalmar sn. Viby. RAÄ 33
147. Lagga sn. Högby. RAÄ 46
148. Lagga sn. Årby. RAÄ 34+54
149. Lena sn. Björk. RAÄ 154
150. Lena sn. Husby. RAÄ 316
151. Lena sn. Lenaberg. RAÄ 93
152. Lena sn. Lenaberg. RAÄ 94
153. Lillkyrka sn. Måsa. RAÄ 7
154. Ljusterö sn. Bolby. RAÄ 46
155. Långtora sn. Nyby. RAÄ 53
156. Låssa sn. Sanda. RAÄ 18:26
157. Låssa sn. Sanda. RAÄ 18:38
158. Låssa sn. Sanda. RAÄ 18:50
159. Låssa sn. Sanda. RAÄ 23
160. Läby sn. Österby. RAÄ 18
161. Munsö sn. Husby. RAÄ 57
162. Munsö sn. Skälby. RAÄ 27
163. Norrsunda sn. Åshusby. RAÄ 31
164. Odensala sn. Droppsta. RAÄ 195
165. Orkesta sn. Borresta. RAÄ 49
166. Orkesta sn. Vaxtuna. RAÄ 30
167. Orkesta sn. Väsby. RAÄ 65
168. Rasbo sn. Hov. RAÄ 111:1
169. Rasbo sn. Hov. RAÄ 111:2
170. Rasbo sn. Hov. RAÄ 111:3
171. Rasbo sn. Hov. RAÄ 111:5
172. Rasbo sn. Hov. RAÄ 477
173. Rasbo sn. Karby. RAÄ 223
174. Rasbo sn. Lejsta. RAÄ 38
175. Rasbo sn. Lejsta. RAÄ 38
176. Rasbo sn. Yresta. RAÄ 308
177. Rimbo sn. Ekeby. RAÄ 175
178. Rimbo sn. Skälby. RAÄ 119
179. Rö sn. Näs. RAÄ 23
180. Simtuna sn. Åndersta. RAÄ 76
181. Skederid sn. Finsta. RAÄ 13
182. Skepptuna sn. Ånsta. RAÄ 179
183. Skepptuna sn. Örby. RAÄ 137
184. Skuttunge sn. Örke. RAÄ 71
185. Skå sn. Kumla. RAÄ 50
186. Skå sn. Tuna. RAÄ 41
187. Sollentuna sn. Hersby. RAÄ 28
188. Sollentuna sn. Hersby. RAÄ 45
189. Solna sn. Nederjärva. RAÄ 18
190. Spånga sn. Lövsta. RAÄ 344
191. Stavby sn. Stavby by. RAÄ 35
192. Sundbybergs fs. Rissne. RAÄ 9
193. Svinnegarns sn. Huseby. RAÄ 2
194. Sångna sn. Sockarby. RAÄ 15
195. Tierp sn. Eskesta. RAÄ 7:17
196. Tierp sn. Eskesta. RAÄ 7:28
197. Tierp sn. Eskesta. RAÄ 7:35
198. Tierp sn. Eskesta. RAÄ 7:55
199. Tierp sn. Eskesta. RAÄ 8:2
200. Tierp sn. Gryttjom. RAÄ 69:2
201. Tierp sn. Gryttjom. RAÄ 69:3
202. Tierp sn. Gryttjom. RAÄ 69:4
203. Tierp sn. Gryttjom. RAÄ 69:5
204. Tierp sn. Hallsta. RAÄ 19:1
205. Tierp sn. Hallsta. RAÄ 19:11
206. Tierp sn. Husbyborg. RAÄ 45
207. Tierp sn. Lundby. 0:1
208. Tierp sn. Lundby. 0:18
209. Tierp sn. Lundby. 0:19
210. Tierp sn. Torslunda. RAÄ 141
211. Tillinge sn. Broby. RAÄ 33:1
212. Tillinge sn. Broby. RAÄ 33:2
213. Tillinge sn. Broby. RAÄ 33:3
214. Torstuna sn. Kungshusby. RAÄ 25
215. Torstuna sn. Orsta. RAÄ 17
216. Torstuna sn. Torstunaby. RAÄ 23
217. Uppsala stad. Grånby. RAÄ 64
218. Uppsala-Näs sn. Stabby. RAÄ 18
219. Vada sn. Stora Benhamra. RAÄ 9
220. Vada sn. Vadaby. RAÄ 10
221. Vada sn. Vadaby. RAÄ 10
222. Vada sn. Vadaby. RAÄ 10
223. Vaksala sn. Råby. RAÄ 200
224. Vallentuna sn. Bällsta. RAÄ 220
225. Veckholm sn. Basta. RAÄ 47
226. Vendel sn. Husby. RAÄ 1-3
227. Vidbo sn. Norrby. RAÄ 26
228. Vidbo sn. Rickeby. RAÄ 101
229. Viksta sn. Viksta prästgård. RAÄ 146
230. Villberga sn. Högby. RAÄ 30
231. Västeråker sn. Björk. RAÄ 30
232. Åkerby sn. Sylta. RAÄ 33
233. Ärentuna sn. Backa/Lövsta i Bälunge sn. RAÄ
234. Ärentuna sn. Backa/Lövsta i Bälunge sn. RAÄ
235. Ärentuna sn. Kolje. RAÄ 5
236. Ärentuna sn. Kolje. RAÄ 6
237. Ärentuna sn. Östa. RAÄ 97
238. Österåker sn. Prästgården. RAÄ 457
239. Övergran sn. Brunnsta. RAÄ 38

Fig 43. Karta över storhögar i Uppland.

varken på land eller vatten. Därmed förefaller Sorundas storhögar i första hand vända sig inåt och därmed endast möjliga att uppleva av den egna befolkningen och dess utifrån kommande besökare.

8.2.4.3 Storhögar i Uppland

Upplands storhögar förekommer främst i landskapets slättområden såsom på Mälarslätten i sydväst och på den centralt belägna Uppsalaslätten med Fyrisåns vattenområde. Rik på storhögar är också de högt uppodlade delarna av övergångsbygderna i syd-

östra Uppland och nordöst om Uppsalaslätten. Inga storhögar förekommer dock i landskapets skogsbygder, däremot några enstaka i den karga och skogsrika södra Roslagen, där två högar har extrema lägen ute i skärgården på Ljusterö och Ingarö.

Upplands storhögar ligger både spridda enstaka och i mindre och större koncentrationer inom sitt utbredningsområde i landskapet, vilket även gäller de mer monumentala högar (35 m i diameter och större). Den största och tätaste koncentrationen återfinns i den centralt belägna Uppsalaslätten, där närmare ett 50-tal storhögar i första hand lig-

Fig 44. Uppsala högar från sydväst. Den plana Domarhögen syns längst till höger i bild. Foto Peter Bratt.

Fig 45. Storhögarna vid Tämnrån och Eskestaåns sammanflöde i Tierps socken från väster. Foto Peter Bratt.

ger lokaliserade till Fyrisåns dalgång och anslutande ådalar. I den vidsträckta Upplandsdelen av Mälarslätten ligger dock storhögarna både spridda enstaka och i mindre koncentrationer med relativt stora mellanliggande områden utan monumentala högar, såsom t.ex. Enköpingstrakten. Den största ansamlingen storhögarna inom Mälarslätten i landskapet uppvisar Mäläröarna med närmare 20-talet sådana högar. Vid sidan av de två omnämnda större slättområdena med storhögarna i Uppland framstår den extrema koncentrationen av monumentala högar till den lilla slättbygd som utgörs av Tämnrånens dalgång i Tierps socken som mycket anmärkningsvärd. Här ligger utöver de tidigare nämnda tiotalet storhögarna kring sammanflödet mellan Tämnrån och Eskestabäcken ytterligare sex, vilket gör socken till den klart storhögsrikaste i Mälardalen.

Liksom i Södermanland ligger alla storhögarna i Uppland synligt exponerade i landskapet, med en dominerande del lågt placerade i terrängen (89 av totalt 164) och därmed oftast utan fjärrverkan i landskapet, särskilt i övergångsbygderna där de övergripande landskapsrummen ofta är små och uppbrutna. Till skillnad från Södermanland ligger däremot en stor del av Upplands storhögarna i krönläge, vilket gäller nära hälften av dessa eller 45 %. Oftast är det dock relativt låga höjder, såsom flacka moränhöjder eller låga höjdryggar som utnyttjats, vilket dock trots detta många gånger räcker för att exponera högar i Upplands slättområden där de övergripande landskapsrummen många gånger är vidsträckta. Högre lägen i terrängen är ovanliga och är i dessa fall oftast lokaliserade till grusåsar, vilket förekommer i endast fem fall.

Storhögarnas anknytning till rörelselinjer i landskapet i Uppland stämmer proportionellt väl med förhållandena i Södermanland, vilket gäller för omkring 80 % av dessa i båda landskapen. Även här har storhögarna direkt tillgänglighet till främst vat-

tendrag och fjärrvägar. Exponeringsfokus ligger också oftast på denna typ av rörelselinjer i landskapet. I 35 av dessa fall utgörs exponeringsfokus av knutpunkter mellan mer betydande kommunikationstråk såsom huvudvattendrag, biflöden och/eller fjärrvägar, vilket är likvärdigt med förhållandena i Södermanland. Det är dock betydligt vanligare i Uppland än i Södermanland att bytomten ligger i exponeringsfokus, vilket gäller i så många som 17 fall som är relativt jämnt spridda över landskapet. Närmare en tredjedel av landskapets storhögarna saknar idag ett uppenbart exponeringsfokus.

Kopplingen till vatten är dock starkare och gäller för närmare 100-talet av Upplands storhögarna om även samband med Mälaren räknas in. Tillgängligheten till Mälaren är också vanligare i de berörda delarna av Uppland än i norra Södermanland och är aktuellt för 26 av storhögarna här, men kopplingen till bytomterna är dock samtidigt oftast tydlig. Mälaraknytningen gäller särskilt storhögarna på Mäläröarna och intill fjärdarna från Mälaren och upp mot Uppsala. Här avviker dock de mälarnära storhögarna vid de intilliggande socknarna Bro och Låsa genom att de i dessa fall ligger indragna i vikar vid sidan av Mälarens vattenleder. De har sålunda inte kunnat upplevas av förbipasserande på Mälarens vatten.

Anknytningen till vattendragen är tydligast i Fyrisåns vattenområde och utefter den anslutande s.k. Långhundraleden (Ambrosiani 1962) som löpt från Österåker i sydöstra Uppland via Garnsviken-Vadaån-Helgasjön-Närtunaån-Helgeån till Gottröra-Sävjaåns dalgång som slutar i Fyrisån samt i Tämnrånens dalgång i Tierp. Inom dessa områden ligger exponeringsfokus också oftast på vattendragen och i många av dessa fall ligger högar lågt och plant eller närmast plant belägna alldeles intill vattendragen såsom på de kommunikativt strategiska platserna i Södermanland vid Södra Husby i Trosa-Vagn-

härad socken, Tavesta i Överjärna socken och Husbygård i Husby-Oppunda socken. Så är fallet närmast genomgående för den stora ansamlingen stora högar i Tierp där 15 av socknens 16 storhögar ligger intill Tämnrån och anslutande vattendrag och samtidigt oftast i tydliga C-lägen. I Fyrisåns vattenområde finns denna tydliga anknytning till vattendrag på sex platser, såsom vid Örke i Skuttunge socken, Kolje i Ärentuna socken, Broby i Börje socken, Lenaberg i Lena socken samt Målsta och Vallskog i Bälunge socken, dock oftast i nära anslutning till bytomterna, utom vid Örke och Vallskog där storhögar ligger i C-läge. Utefter Långhundraleden ligger däremot storhögar oftast uppdragna i ådalarnas sluttningar eller på förhöjningar intill vattendragen såsom Sjökuallarna vid Vadaby i Vada socken och de stora högar vid Högby och Årby i Lagga socken.

Anknytning till fjärrvägar är vanligt för storhögar nordväst om Stockholm samt norr och öster om Uppsala. Nordväst om Stockholm ansluter de ofta till fjärrvägen mellan huvudstaden (möjlig överfart mellan Uppland och Södermanland under järnåldern) och Uppsala samtidigt som de har ett tydligt exponeringsfokus mot denna såsom vid Nederjärva i Solna socken, Hersby i Sollentuna socken och Hammarby i Hammarby socken. Oftast har de samtidigt en nära anknytning till bytomterna, utom vid Hersby där den ena av de två storhögar på platsen, kallad Kungshögen (RAÄ 28), ligger i C-läge intill landsvägen och byns norra gräns. I Sävjaåns dalgång öster om Uppsala ligger storhögar som tidigare nämnts ofta högre upp i dalsluttningarna där de också även ansluter till den parallellt löpande fjärrvägen mellan Uppsala och Norrtäljetrakten. Påtagligt är också storhögaras anknytning till fjärrvägar nordöst om Uppsala i Rasbo socken och längre nordöst ut mot Roslagen. Exponeringsfokus för dessa högar varierar dock i hög grad. Norr om Uppsala utefter Fyrisåns övre lopp mellan Fyrisvall i Ärentuna socken och Lenaberg i Lena socken ligger storhögar också ofta med direkt tillgänglighet till den fjärrväg som löper parallellt här med ådalen, dock med exponeringsfokus främst mot vattendraget.

Såsom i Södermanland markeras många betydelsefulla knutpunkter av storhögar i Uppland, dock ej så koncentrerat till ett fåtal mycket strategiska platser som i södra Södermanland. Gamla Uppsala med sina monumentala högar framstår som det centrala Upplands viktigaste knutpunkt. Läget medger exponering av högar mot resande dels till och från hela Fyrisåns vattensystem norr om Uppsala, dels till och från fjärrvägen mot Norrland över Tierp med anslutande fjärrvägar mot norra Roslagen. Uppsala högar ligger dock inte i direkt anslutning till knutpunkten utan anknyter tydligt till bebyggelsen vid Gamla Uppsala, men högaras monumentala storlek gör att de ändå är väl synliga i

det öppna landskapet mot Fyrisån. I Tierp finns en annan knutpunkt väl markerad av storhögar. Det är fjärrvägen mot Norrland som passerar strax väster om Tämnrån och den stora ansamlingen storhögar vid sammanflödet med Eskestaån som alla ligger i tydliga C-lägen. En annan strategisk knutpunkt väl markerad av storhögar i C-läge är Broby i Tillinge socken. Här ligger tre storhögar på rad, varav en med namnet Blotsvens hög och exponerar mot Sagån och bron över densamma för den gamla sträckningen av landsvägen norr om Mälaren. Strax söder om Broby, vid Östanbro på Västmanlandssidan av Sagån, ligger Östens hög, en av landskapets största högar med en diameter på 60 m. Den mäktiga högen ligger som en konkurrent på krönet av västsluttningen ned mot Sagån med ett tydligt exponeringsfokus mot ån och Broby. Att Östanbro (Östens bro) nämns i de medeltida landskapslagarna som platsen för Eriksgatans övergång från Västmanland till Uppland och rester efter brofästen intill Östanbro gård på lantmäterikartor från 1700-talet (t.ex. avmätning av Östanbro från 1757,

Fig 46. Blotsvens hög (RAÄ 33) vid Broby i Tillinge socken är 30 m i diameter. Mitt i bilden strax bortom åravinen syns den 60 m stora Östens hög på Västmanlandssidan av Sagån. Foto Peter Bratt.

Fig 47. Grytahögen (RAÄ 454) i Badelunda socken är 41 m i diameter och 5 meter hög. Foto Peter Bratt.

Fig 48. Karta över Storhögarna i Västmanland.

240. Björksta sn. Östanbro. RAÄ 106
 241. Fellingsbro sn. Grönbo. RAÄ 103
 242. Irsta sn. Kusta/ Stenby/Urby. RAÄ 172
 243. Irsta sn. Hagby(holm). RAÄ 44
 244. Irsta sn. Limsta. RAÄ 58
 245. Kolbäck sn. Herrevad. RAÄ 220
 246. Kungsåra sn. Kungsbyn (Husby). RAÄ 77
 247. Köping stad. Esta. RAÄ 128
 248. Köping stad. Hushagen. RAÄ 143
 249. Köping stad. Raglunda. RAÄ 44
 250. Köping stad. Strö. RAÄ 56
 251. Köping stad. Tibble. RAÄ 101
 252. Munktorp sn. Kansta. RAÄ 272:1
 253. Munktorp sn. Kansta. RAÄ 272:2
 254. Munktorp sn. Stav. RAÄ 170
 255. Munktorp sn. Ytterskälby. RAÄ 175
 256. Rytterne sn. Horn. RAÄ 3
 257. Skultuna sn. Jädra. RAÄ 1:1
 258. Skultuna sn. Jädra. RAÄ 1:3
 259. Skultuna sn. Läjde. RAÄ 33
 260. Västerås stad (Badelunda sn). Gryta. RAÄ 454
 261. Västerås stad (Badelunda sn) . Hamre. RAÄ 804
 262. Västerås stad (Badelunda sn) . Hamre. RAÄ 818
 263. Västerås stad (Badelunda sn) . Ingeberga. RAÄ 403
 264. Västerås stad (Badelunda sn) . Långby. RAÄ 431:32
 265. Västerås stad (Badelunda sn) . Långby. RAÄ 431:124
 266. Västerås stad (Badelunda sn) . Tibble. RAÄ 432
 267. Västerås stad (Badelunda sn) . Tibble. RAÄ 432:5
 268. Västerås stad (Badelunda sn) . Tibble. RAÄ 442

T6-45:2 och ägodelning av Broby från 1709, B66-3:1) visar att landsvägen tidvis passerat Sagån strax söder om Östens hög.

8.2.4.4 Storhögarna i Västmanland

Västmanlands 29 storhögarna ligger med ett undantag samlade i landskapets del av Mälarslätten som sträcker sig i ett brett bälte utmed Mälarens norra strand. Här förekommer de främst i två större ansamlingar, dels i trakterna kring Köping, dels i socknarna öster om Västerås med en tydlig koncentration till Badelunda socken (numera ingående i Västerås stad). I dessa två områden återfinns också de mer monumentala högarna i landskapet, 35 m i diameter och större. Vid Köping ligger den 60 m stora Ströbohög (RAÄ 56) och en 35 m stor hög vid Kansta (RAÄ 272) i Munktorps socken. Invid Köpingsån i Köping låg tidigare en numera försvunnen platahög, kallad Tingshögen (RAÄ 248), som var ca 45 m i diameter. Högen togs tyvärr bort utan undersökning i början av 1870-talet när järnvägen drogs fram genom Köping (KVHAA:s Månadsblad 1873:126 ff). Tre större högar finns också öster om Västerås med Anundshög (RAÄ 431) och Grytahögen (RAÄ 454) i Badelunda socken, 68 och respektive 41 m i diameter och den 60 m stora Östens hög (RAÄ 106) vid Östanbro invid Sagån och

landskapsgränsen mot Uppland. Anundshögsområdet framstår med fem storhögar (RAÅ 431, 432, 442), varav en sannolikt är landets största, skeppsättningar, processionsväg och runsten som den mest kraftfullt monumentaliserade järnåldersmiljön i Västmanland och i Mälardalen i övrigt.

Undantaget från anknytningen till slättbygderna norr om Mälaren är den tidigare nämnda s.k. Dansarekullen (RAÅ 103) vid Grönbo i Fellingsbro socken, i den skogrika nordvästra delen av Västmanland.

Västmanlands storhögar följer i stort samma mönster för läge och exponering som i övrigt i Mälardalen. Även här ligger samtliga storhögar synligt exponerade i landskapet. Höjdlägen för storhögar är lika vanligt som en lägre placering i terrängen. Ett lågt läge är i Västmanland oftast kopplat till nära anknytning till vattendrag. Det i regel öppna och flacka landskapet inom Mälarslätten medger fjärrverkan för många av landskapets storhögar, även om de är begränsade i storlek.

Huvuddelen eller 24 av Västmanlands 29 storhögar ligger i nära anslutning till rörelselinjer i landskapet såsom vattendrag, grusåsar eller fjärrvägar, oftast med direkt tillgänglighet till desamma. Exponeringsfokus ligger i dessa fall också på rörelselinjer, i första hand vattendrag och fjärrvägar. För nio av Västmanlands storhögar utgörs exponeringsfokus av knutpunkter mellan mer betydande kommunikationstråk såsom huvudvattendrag, biflöden och/eller fjärrvägar. Endast ett fall har bytomten som exponeringsfokus, medan den övriga tredjedelen av landskapets storhögar saknar ett idag uppenbart exponeringsfokus.

Nära 20-talet av Västmanlands storhögar har en tydlig anknytning till vattendrag. Huvuddelen eller tolv av dessa ligger i C-läge, vilket oftast innebär att högarna ligger lågt och plant eller närmast plant belägna alldeles intill vattendragen. Placeringen känns igen från både Uppland och Södermanland, men förefaller betydligt vanligare i Västmanland där så är fallet för drygt en tredjedel av storhögar. Anknytningen till Mälaren är däremot svag i Västmanland och förekommer endast i två fall, vid Hamre i Badelunda socken. Här finns två storhögar, vilka samtidigt ligger i direkt anslutning till bytomten.

Anknytningen till fjärrvägar är särskilt tydlig för de större högarna i Västmanland, såsom Ströbohög, Grytahögen, Anundshög och Östens hög. De tre senare högarna ligger i nära anslutning till den gamla landsvägen som löper mellan de medeltida städerna längs Mälarens norra strand, vilken också ingick i Eriksgatan (Schück 1933:246, Brink 2000a:52 f). På dessa platser korsade landsvägen större vattendrag, vilket sannolikt gjorde dem till viktiga kommunikativa knutpunkter. Så är fallet mellan Ströbohög och Tingshögen i Köping, vid Anundshög i Badelunda socken och Östens hög vid Sagån och

Exponeringsfokus	A-/B-läge	C-läge	C-läge+A el. B-läge*	Tot
Fjärrväg	18	20	9	38
Sjö	18	9	5	27
Vattendrag	12	20	11	32
Fjärrväg och vattendrag	1	8	4	9
Knutpunkt fjärrvägar	0	1	1	1
Knutpunkt vattendrag	0	19	6	19
Knutpunkt fjärrväg och vattendrag	8	13	9	21
Knutpunkt närväg och vattendrag	0	6	3	6
Bytomt	16	6	4	22
Oklar	63	33	22	96
Totalt	136	135	74	271

Tabell 46. Bedömda exponeringsfokus för Mälardalens storhögar med hänsyn till läge i förhållande till bytomt

* Storhög i C-läge på primärenhet med järnåldersgravar/-gravfält i A- eller B-läge (ingår också i gruppen med C-läge)

Tillgänglighet till:	A-/B-läge	C-läge	C-läge+ A el. B-läge*	Tot
Fjärrväg	20	27	12	47
Mälaren	23	14	6	37
Saltsjön	1	0	0	1
Sjö	1	0	0	1
Huvudvattendrag	7	15	9	22
Biflöde till huvudvattendrag	20	6	5	26
Fjärrväg och huvudvattendrag	2	5	2	7
Fjärrväg och biflöde	2	2	1	4
Knutpunkt fjärrvägar	2	3	1	5
Knutpunkt fjärrvägar och biflöde	1	13	5	14
Knutpunkt fjärrväg och huvudvattendrag	13	7	6	20
Knutpunkt fjärrväg och lokalt vattendrag	0	5	5	5
Knutpunkt huvudvattendrag och biflöde	2	18	11	22
Knutpunkt biflöde och lokalt vattendrag	0	1	1	1
Knutpunkt huvudvattendrag och närväg	0	5	2	5
Ingen särskild	35	14	7	49
Övriga	2	3	2	5
Totalt	131	138	75	271

Tabell 47. Tillgänglighet till rörelselinjer för Mälardalens storhögar med hänsyn till läge i förhållande till bytomt

* Storhög i C-läge på primärenhet med järnåldersgravar/-gravfält i A- eller B-läge (ingår också i gruppen med C-läge)

landskapsgränsen mot Uppland. Utöver dessa knutpunkter är också den gamla landsvägens övergång av Kolbäckån vid Herrevadsbro i Kolbäck socken markerad med en storhög, vilken dock endast är 20 m i diameter. Vid Anundshög passerade via Badelundaåsen också en av de viktigaste vägarna mellan Mälabygden och Dalarna i äldre tid, kallad Långheden (Brink 2000a:49 ff).

8.2.4.5 Konkluderande sammanfattning av landskapsanalysen

Storhögar i Mälardalen är som tidigare framgått i hög grad bundna till yngre järnålderns by-/gårdsgravfält. Resultatet av landskapsanalysen ger därför i första hand en bild av i vilka landskapsmiljöer bebyggelsen med storhögar är lokaliserad. Läget för storhögen var sålunda i de flesta fall förutbestämt till släktens gravfält vilken skapade ramen och utgångspunkten för högens exponering i landskapet,

oberoende dess storlek.

Mälardalens storhögar förekommer relativt jämnt fördelade i de högt uppodlade slättområdena och övergångsbygderna där också fornlämningsrikedomen är som störst (jfr fig. 4, sidan 30). Den största och tätaste koncentrationen återfinns i den centralt belägna Uppsalaslätten, där närmare ett 50-tal storhögar i första hand ligger lokaliserade till Fyrisåns dalgång och anslutande ådalar. Vid sidan av de storhögstäta centrala delarna av landskapen framträder särskilt två perifera områden genom ett avvikande stort antal storhögar. Det är Tierp i norra Uppland och Sorunda i sydöstra Södermanland som har 16 respektive 12 storhögar, vilket gör dem till de storhögsrikaste socknarna i Mälardalen. Däremot saknas storhögar helt i mälardalens skogsbygder trots att dessa många gånger innehåller gravar från järnåldern, vilket särskilt gäller Upplands skogrika bygder där norra Roslagen är ett tydligt exempel på detta.

Storhögarnas läge och exponering i landskapet följer i stort sett samma mönster i de tre mälardalens landskapen. Genom bundenheten till gravfälten har storhögarna i regel en lägre placering i terrängen som oftast inte ger möjlighet till fjärrverkan, särskilt i övergångsbygderna där de övergripande landskapsrummen ofta är små och uppbrutna. I de fall krönläge förekommer ligger högarna i regel på flacka moränhöjder eller låga höjdryggar, vilket dock många gånger är tillräckligt för att exponera monumenten i Upplands och Västmanlands öppna slättområden. Av analysen framgår tydligt att huvuddelen av Mälardalens storhögar ligger i nära anslutning till rörelselinjer i landskapet såsom vattendrag, grusåsar eller fjärrvägar, oftast med direkt tillgänglighet till dessa. Exponeringsfokus ligger också oftast på rörelselinjer, i första hand vattendrag och fjärrvägar. Ett fåtal exponerar mot bytomten, medan en så stor del som nära 40% av storhögarna saknar ett idag uppenbart exponeringsfokus.

Denna beskrivning gäller storhögarnas läge och exponering generellt i Mälardalen, med utgångspunkten att de i hög grad är bundna i by-/gårdsgravfälten. Som framgått tidigare är det möjligt att andra faktorer än närhet till bosättningen styr lokaliseringsen, vilket också antyds av att storhögarna oftare ligger i C-läge i förhållande till bytomterna än gravfält med yngre järnålderskaraktär i allmänhet. Det är sålunda bland dessa storhögar i C-läge som vi bör återfinna de högar som lokaliserats på andra grunder. I tabellerna nedan har jag skilt mellan storhögar i A- eller B-läge och storhögar i C-läge för att se om dessa två grupper avviker i förhållande till varandra vad gäller exponeringsfokus och tillgänglighet till rörelselinjer i landskapet. De största avvikelserna har jag markerat med gråraster. Därmed framgår tydligt att de två grupperna skiljer sig åt i första hand i deras förhållande till knutpunkter, men även till huvudvattendrag.

Storhögar i C-läge har knutpunkter i exponeringsfokus i 39 fall mot åtta för motsvarande högar i A- eller B-läge. Ett liknande förhållande proportionellt sett gäller för tillgänglighet till knutpunkter vilken är aktuell för 52 storhögar i C-läge mot 18 för A- och B-gruppen. Resultatet antyder att betydelsen av närhet och exponering mot knutpunkter ibland kan ha varit så stor att denna faktor spelat en större roll än närhet till bosättningen. Sannolikt finner man dessa fall i första hand bland de bebyggelseenheter där det förekommer både gravfält vid bytomten och storhög/ar i C-läge. Den topografiska belägenheten för storhögar i C-läge som förefaller mest sannolikt styrts av närhet till knutpunkter och huvudvattendrag är de fall där högarna ligger lågt och plant eller närmast plant anlagda alldeles intill större vattendrag, vilket är fallet på drygt 20-talet platser med storhögar i mälardalens landskapen.

Sammanfattningsvis förefaller den storhögsbyggande eliten i Mälardalen föredragit ett läge för sina gårdar i omedelbar närhet till viktiga kommunikationsstråk, främst via vattnet, men även på land. Trots att by-/gårdsgravfälten många gånger varit begränsande tycks exponeringsfokus på och tillgänglighet till rörelselinjerna i landskapet oftast eftersträvas. Särskilt viktigt förefaller det ha varit att markera strategiskt betydelsefulla knutpunkter i landskapet. Det är också på sådana platser som de största storhögsmanifestationerna i Mälardalen återfinns. I Södermanland gäller detta vid Husbygård i Husby-Oppunda socken, Uppusa i Runtuna med Uppsa kulle, Södermanlands största hög, och Södra Husby i Trosa-Vagnhärad socken, i Uppland vid Gamla Uppsala, Temnarån-Eskestabäcken i Tierp socken, Broby i Börje socken och Broby i Tillinge socken med den monumentala Östens hög på Västmanlandssidan om Sagån och slutligen i Västmanland vid Ströbohög och Tingshögen vid Köping, Grytahögen och Anundshög i Badelunda socken och nyss nämnda Östens hög i Björksta socken. På fyra av dessa platser – Södra Husby i Södermanland, Tierp, Gamla Uppsala och Broby i Uppland, har storhögar undersökts och daterats till vendeltid, särskilt perioden 550 till 600 e.Kr.

Med utgångspunkt i resultaten från landskapsanalysen kan jag tänka mig tre möjliga scenarier för hur läget för storhögen har styrts:

1. En befintlig gård övertas av en social elit. Storhög/ar anläggs på den tidigare ägarläktens gravfält och överlagras äldre gravar – defamering, alternativt nytt gravfält med storhög/ar anläggs i nära anslutning till knutpunkt/rörelselinjer.
2. En gård nyetableras på en kommunikativt viktig plats av en social elit – gravfält med storhög/ar anläggs vid knutpunkt/rörelselinjer.
3. En befintlig gård stiger i status från vanlig bondgård till en gård för en social elit – storhög/ar anläggs i det befintliga gravfältet, eventuellt på äldre

gravar för att relatera till förfäderna.

Tre faktorer för lokaliseringen av storhögar skulle sålunda kunna identifieras: närhet till bosättningen, närhet till knutpunkter/rörelselinjer och anknäring till äldre gravar. Att en så hög andel som 50% av Mälardalens storhögar har en nära koppling till by-/gårdsgravfälten (A- eller B-läge) antyder att den storhögsbyggande eliten många gånger har sitt ursprung i samma gårdar som de senare monumentaliserat, vilket motsvarar det sistnämnda scenariet som beskrivits ovan.

Rent hypotetiskt skulle man kunna tänka sig åtminstone ytterligare ett scenario där en befintlig gård stiger i status från vanlig bondgård till en gård för en social elit och att ett nytt gravfält med storhögar för ledande medlemmar i ägarsläkten anläggs vid knutpunkt/rörelselinjer, medan övriga medlemmar i hushållet även fortsättningsvis gravläggs på det gamla gravfältet. Frågan är dock om det överhuvudtaget varit socialt och ideologiskt möjligt att bryta sig ur släktgemenskapen på det gamla gårds/bygravfältet. Tyvärr är det dock mer eller mindre omöjligt att belägga sådana fall arkeologiskt.

8.3 Storhögar som mötesplatser

Slutsatsen av landskapsanalysen är sålunda att storhögar i Mälardalen i hög grad anknyter till kommunikationsstråk och då särskilt till knutpunkter i landskapet. Dessa knutpunkter är också ofta väl markerade med många storhögar och/eller särskilt monumentala storhögar. Därmed aktualiseras frågan: varför har det varit så viktigt för den storhögsbyggande eliten att relatera sina monument till kommunikativa knutpunkter? Hur ska dessa platser uppfattas under järnåldern? Ett traditionellt svar på frågan är att eliten eftersträvat att kontrollera kommunikativt viktiga platser i landskapet av främst två skäl; militärt strategiska och för kontroll av varuströmmar, t.ex. järn och pälsverk från Norrland. Det finns dock svagt stöd för denna syn i det arkeologiska materialet. Den fornlämningskategori som i första hand förknippas med militär verksamhet är fornborgarna, även om dessa utöver egentliga borgar såsom befästa höjder från perioden 300-500 e.Kr., också inbegriper hägnade kultplatser från brons- och äldre järnålder (Olausson 1995, 1997). Därmed kan konstateras att fornborgar ytterst sällan förekommer vid knutpunkter som markeras av storhögar och i övrigt endast återfinns inom de äldsta kända fastighetsgränserna för 8 % av alla bebyggelseenheter med storhögar i Mälardalen (jfr bilaga 4). Att fornlämningsbegreppet fornborg inte bara omfattar egentliga borgar som ovan nämnts förstärker ytterligare den generella bilden. Detta betyder dock inte att dessa befästa platser i Mälardalen inte skall förknippas med den storhögsbyggande eliten, bara att borgarna i regel inte har legat vid de-

ras gårdar, utan på andra strategiska platser i landskapet. Två tydliga undantag är dock Runsa i Ed socken och Lundby/Stenby i Husby-Långhundra socken, i Uppland (Olausson 1995:38, 1996). På båda platserna ligger fornborgar som undersökts och befunnits innehålla husterrasser daterade till folkvandringstid. Olausson har tolkat dessa fornborgar som befästa gårdar, vilka annars är sällsynta i Mälardalen (Olausson 1997:157). Vid Runsa ligger också fornborgen mycket strategiskt vid en knutpunkt för flera större vattenleder.

Om knutpunkterna med storhögar utnyttjats för kontroll av varuströmmar är naturligtvis svårare att diskutera och jag kommer inte heller att gå närmare in på denna aspekt. Det är mycket möjligt att så varit fallet, särskilt utefter de leder som förenat Mälardalen med de järnproducerande delarna av Norrland. Samband med marknadsplatser gäller åtminstone för Gamla Uppsala, där det enligt Snorre hölls en vintermarknad i samband svearnas gemensamma kult- och tingssammankomst (Sundqvist 2000:91 f). Religionshistorikern Olof Sundqvist vill se det medeltida folklandstinget för Tiundaland, Distingen vid Uppsala, som omnämns i Upplandslagen som en efterföljare till denna sammankomst, till vilken en av Mälardalens största och mest besökta marknader var kopplad (Levander 1935:149 f). Som Åke Hyenstrand påpekat finns det också ofta ett indirekt rumsligt samband mellan vad han kallar ”protogods”, markerade av storhögar tillsammans med stora gravfält, och flera av de tidigmedeltida städerna kring Mälaren, vilka enligt denne skulle kunna vara anlagda i hamnläge till dessa gårdar (Hyenstrand 1984, 1995:141 ff). Tanken är intressant och ett sådant samband skulle enligt min mening kunna vara aktuellt åtminstone vid Uppsala (Uppsala högar), Västerås (Anundshög m.fl. högar), Köping (Ströbohög) och Trosa (storhögar vid Södra Husby), där särskilt kraftfullt monumentaliserade platser ligger i nära anslutning till städerna.

Min utgångspunkt i den vidare analysen är istället tesen att dessa knutpunkter i första hand ska betraktas som centrala mötesplatser för den storhögsbyggande elitens maktutövning. Enligt den dominerande forskningssynen eftersträvade eliten under järnåldern att centralisera gemensamma funktioner i samhället såsom ting och kult till sina gårdar. Därmed kunde de ledande familjerna skapa en arena för maktlegitimerande ritualer och ceremonier inom ramen för hallkulturen, de egna begravningsritualerna och gravmonumenten.

8.3.1 Storhögar och kult

Härskarens centrala roll i den förkristna kulturen i Norden har framhållits av många forskare under senare år (t.ex. Fabeck 1991, Sundqvist 2000). Sedan Charlotte Fabeck framförde sin välkända teo-

Lsk	Socken	Storhögsenhet	Storhögar, diam i m	Läge vid knutpunkt	Granne med sakralt ortnamn
Sö	Björnlunda	Norrby	30	-	Viby
Sö	Husby-Oppunda	Husbygård	40, 35	x	Vevelsta, Närlunda, Torsslunda
Sö	Kjula	Kjula ås/ Kungshället	20, 20	x	Ällevi, Viby
Sö	Runtuna	Oppusa	55, 22	-	Torsberga
Sö	Sorunda	Hoxla	32	-	Gudby*
Sö	Sorunda	Tibble	22, 20	-	Ullevi*
Sö	Sorunda	Torp	34, 20	x	Gudby*, Ullevi*, Tyrved (Tøravi)
Sö	Spelvik	Landshammar	30	-	Viby
Up	Bro	Husby	32, 25	-	Härnevi
Up	Ekerö	Asknäs	25	-	Torslunda
Up	Frötuna	Mellinge	25	-	Frötuna
Up	Fröslunda	Knyllinge	20	-	Torslunda
Up	Funbo	Broby/Böksta	35	-	Viby och Ärnevi
Up	Hammarby	Hammarby	20	-	Vilunda
Up	Hilleshög	Hilleshög	22	-	Vifärna
Up	Husby-Långhundra	Vackerberga	31	-	Ärnavi (Husby-Ärnavi)
Up	Häggeby	Viksjö	21	-	Skadevi
Up	Härnevi	Ås	25	-	Härnevi, Lilla
Up	Lagga	Ärby	40	-	Olunda
Up	Norrsunda	Åshusby	54	x	Norslunda
Up	Odensala	Dropsta	20	-	Hov
Up	Orkesta	Borresta	20	-	Viby*
Up	Orkesta	Vaxtuna	35	-	Viby*
Up	Rasbo	Karby	23	-	Frötuna
Up	Skederid	Finsta	20	-	Skedersby (fsv. Skædhargher)
Up	Sånga	Sockarby	20	-	Torslunda
Up	Tierp	Lundby	25, 23, 20	-	Torslunda
Up	Tillinge	Broby	30, 30, 27	x	Frösvi
Up	Torstuna	Kungshusby	22	-	Torstuna
Up	Västeråker	Björk	26	-	Lunda
Up	Övergran	Brunnsta	25	-	Vi
Vsm	Irsta	Hagby(holm)	20	-	Ullvi
Vsm	Irsta	Kusta/ Stenby/Urby	23	-	Ekevi
Vsm	Munktorp	Stav	30	-	Ullvi
Vsm	Västerås stad (Badelunda)	Långby	68, 30	x	Närlunda*
Vsm	Västerås stad (Badelunda)	Tibble	32, 22, 26	x	Närlunda*

Tabell 48. Storhögsenheter i Mälardalen med grannbebyggelse med sakralt ortnamn.

*Bebyggelseenheten gränsar till två storhögsenheter och förekommer sålunda två gånger i tabellen.

som spår efter religiösa ritualer.

Den norröna litteraturen understödjer bilden av härskaren som kultledare vid större kultsammankomster, men någon fullständig kontroll eller monopol av den offentliga kulten var det inte fråga om (Vikstrand 2001:23). Begrepp såsom "gode", "gydja", "thul", "völva" och personnamn som t.ex. Visäte, Ölve, Aslak visar att det fanns olika slags religiösa specialister av båda könen (Sundqvist 1998, Andrén 2002:318). Samtidigt har platserna för utövandet av kulten varit mångfaldiga i antal och karaktär, vilket framgår av både den norröna litteraturen, medeltida lagstiftningens förbud mot hedniska sedvänjor och s.k. sakrala ortnamn (Andrén:313 ff). De religiösa ritualerna kunde utföras både inomhus och utomhus. Inomhus har som ovan nämnts arkeologerna visat att detta skedde i hallbyggnaderna eller i en särskild kultbyggnad strax intill, vilken kan motsvara det fornnordiska begreppen "hov" eller "harg" (Vikstrand 2001:210 ff, 261 ff). Utomhus kan kultutövning arkeologiskt beläggas på gravfält, vid träd,

i våtmarker, i vattendrag, vid klippor och stenar.

En betydande källa till kultplatsernas läge i landskapet under järnåldern är de sakrala ortnamnen. Särskilt intressanta är här de s.k. teofora ortnamnen, vilka karaktäriseras av att de består av ett gudanamn eller en gudabeteckning. I de fall där dessa har en direkt relation mellan gudanamn och efterled åsyftar efterledet heliga platser såsom t.ex. en lund, ett berg eller en helgedom (Vikstrand 2001:27 f). Mälardalens sakrala ortnamn har nyligen kartlagts och analyserats av Per Vikstrand (a.a.). Med detta grundläggande verk som utgångspunkt har jag studerat hur platser med sådana ortnamn relaterar till förhistoriska bebyggelseenheter med storhögar. Dessa av mig nedan kallade storhögsenheter definieras som förhistoriska bebyggelseenheter närmast enligt Åke Hyenstrands modell för s.k. primärenheter (1974:36 f).

Av de 181 storhögsenheter som kan identifieras i Mälardalen (bilaga 4. Databas över storhögsenheter i Mälardalen) har endast åtta säkra sakrala ortnamn, att jämföra med Vikstrands totalt 120 be-

ri att eliten genom sin ökade makt och inflytande i de nordiska samhällena under folkvandringstiden lyckades institutionalisera och lokalisera offerkulten till eller invid sina härskarsäten (a.a.) har denna berättelse både understötts och kritiserats av forskningen. Kritiken har främst gällt hennes syn på att våtmarksoffer skulle ha upphört under folkvandringstid i Norden, vilket visat sig felaktigt (Zachrisson 1998:118, Hedeager 1999:237 ff). Den starka koppling av kulten till eliten under yngre järnåldern som Fabeck hävdar kan också ifrågasättas, åtminstone i Mälardalen, vilket jag kommer att visa nedan.

Kulten vid elitens gårdar har dels kopplats till den representativa gästbudshallen (Herschend 1993, 1997, 1998), dels till särskilda kultbyggnader som arkeologerna i allt högre grad börjat upptäcka under senare år (Andrén 2002:315 f, L Larsson 2006). Båda företeelserna finns arkeologiskt belagda från yngre romersk järnålder och fram till vikingatid. Särskilt guldgubbar, eldstålsformade amulettringar och djurben från skallar har betraktats och tolkats

lagda sakrala ortnamn i samma område (Vikstrand 2001:46). Dessa är följande (storhögarnas ev. namn och diameter anges inom parantes):

Fröberga, Överselö sn, Sö (20 m i diam)
 Skäve (fsv. *Skædhvi*), Åkers sn, Sö (22 m i diam)
 Altuna, Börje sn, Up (27 m i diam)
 Fröslunda, Altuna sn, Up (4 st 25 m i diam)
 Hov, Rasbo sn, Up (25m, 24 m, 20 m, 20 m, 20 m, i diam)
 Torslunda, Tierp sn, Up (Tors eller Toris hög 25 m i diam)
 Torstunaby, Torstuna sn, Up (Kungshögen, 35 m i diam)
 Ärnavi (Hjälmssta/Husby), Husby-Långhundra sn, Up (Brunnshögen, 25 m i diam)

I flera av dessa fall är dock sambandet mellan storhögarna och den under historiskt tid belagda bebyggelsen osäker. Vikstrand visar tydligt att de perifert belägna storhögarna vid Fröslunda i Altuna socken mycket väl skulle ha kunnat tillhöra grannbyn Altuna (a.a.:60f). Storhögsenhetens koppling till ett sakralt ortnamn kvarstår dock, vilket i så fall skulle vara Altuna. Olof Sundqvist har påpekat (vid föredrag på UV-Mitt, RAÄ 2007-05-15) att Hov i Rasbo socken troligen inte kan kopplas till storhögarna på fastigheten. Byterritoriets storlek och struktur tillsammans med fornlämningsbilden tyder på att fastigheten tidigare bestått av två bebyggelseenheter, där den ena till vilken storhögarna hört sannolikt upphört så tidigt att denna inte dokumenterats varken i skriftliga källor eller på karta. Storhögsenhetens namn får därför betraktas som okänt. Osäker är också Brunnshögens koppling till den historiskt belagda bebyggelsen i Husby-Långhundra socken, tidigare Husby-Ärnavi. Högen har sedan de första kända lantmäterikartorna upprättats i området fungerat som gränsmarkering mellan Ärnavi (numera Husby) med sockenkyrkan och Hjälmssta by. Som Vikstrand (a.a.:309) påpekat är det möjligt att Brunnshögen i första hand ska knytas till det Tuna som ligger intill Hjälmssta i öster. Slutsatsen är möjlig med hänsyn till det guldfynd från romersk järnålder (SHM 1258:1) som gjorts på platsen. Hjälmssta skulle i så fall vara yngre och därmed kunna tänkas vara avsondrat från Tuna.

I två av de ovannämnda fallen, vid Hov respektive Husby/Hjälmssta, ska sannolikt det sakrala ortnamnet kopplas till en grannhet till storhögsenheten. Det är också den strukturen som oftast råder när det föreligger ett nära samband mellan storhögsenhet och bebyggelse med sakralt ortnamn, d.v.s. att storhögsenheten självt inte har ett sakralt ort-

namn, utan dess granne. Utöver ovannämnda två fall föreligger ett sådant samband för 36 storhögsenheter (se tabell 48).

Nära hälften eller 20 av dessa grannheter har ortnamn som är teofora där förledet är ett gudanamn och efterledet oftast syftar på den heliga platsen, t.ex. ett *vi*, *harg*, *lund* eller *hov*. Två har ortnamn som syftar på religiösa kultfunktionärer. Det ena fallet är Gudby i Sorunda socken som tolkas som *gudens* by, vilken ledde kulturen vid viet, det andra är Vevelsta i Husby-Oppunda socken, där kultfunktionärsbeteckningen *vivil* kan tänkas ingå (Vikstrand 2001:318, 394). De resterande grannheterna är också oftast sammansatta där det ena ledet syftar på den heliga platsen och det andra på dess karaktär eller läge. I tabellerna 49 och 50 redovisas gudanamnens och de heliga platsernas representation i grannheternas ortnamn rangordnade efter antal förekomst.

Vad gäller gudanamnens representation i grannheternas ortnamn är den höga förekomsten av Tor och frånvaron av Oden särskilt anmärkningsvärt. Bland de åtta storhögsenheterna förekommer ytterligare två ortnamn med gudanamnet Tor, men ingen med Oden. Vikstrand konstaterar också att högstatusindikationerna vid Oden-bebyggelser är få i Mälardalens län (a.a.:123). Frånvaron av Oden i de sakrala ortnamnen med anknytning till storhögsenheterna och högstatussammanhang generellt i området avviker från den gängse bilden i den aktuella forskningen av krigarguden Oden som elitens främsta gudom och beskyddare (t.ex. Nordberg 2003). Annars förekommer de viktigaste guddomarnas namn ungefär i samma utsträckning i Mälardalen, vilket visar att Tor verkligen kan ha varit elitens viktigaste gud i detta område. Enligt religionshistorikern Britt-Marie Näsström skall Tor inte förbindas med fruktbarhet, vilket gjort att många forskare framställt honom som en böndernas gudom (Näsström 2001:71). Istället menar hon

Gudanamn	Antal unika grannheter	Totalt antal i Mälardalen*	Anm
Tor	7	17	
Härna/Ärna	4	4	
Ull	3	19	
Fröja	2	7	Frötuna
Njärd	2	8	
Frö	1	16	Frösvi
Tyr	1	?	
Oden	0	12	

Tabell 49.

Gudanamn i sakrala ortnamn för bebyggelser vid storhögsenheter i Mälardalen

*Anger totala antalet bebyggelseenheter med sakrala ortnamn innehållande gudanamn i Mälardalen enligt Vikstrand 2001.

Helig plats	Antal unika grannheter	Totalt antal i Mälardalen*	Anm
Vi-, -vi	20	49	
Lund, -lunda	10	32-36	Se Vikstrand 2001:282
Helig-namn	1	9	Ällevi
-harg	1	14	
Hov	1	9	
-berga	1	?	

Tabell 50. *Heliga platser i sakrala ortnamn för bebyggelser vid storhögsenheter i Mälardalen*

*Anger totala antalet bebyggelseenheter med sakrala ortnamn innehållande beteckningar på heliga platser i Mälardalen enligt Vikstrand 2001.

att han först och främst var krigargud, en funktion som skulle kunna passa väl för den storhögbyggande elitens krigiska mentalitet, så som den kan förstås utifrån deras gravritualer. Tyvärr är det svårt att styrka denna tes genom annat källmaterial. Visst stöd ger dock Adam av Bremens beskrivning av "templet" i Uppsala eftersom den framhåller Tor som den främste guden: "Den mäktigaste av dem, Tor, har sin tron mitt i salen. På var sida om honom sitter Oden och Frej" (Adam av Bremen bok IV:25). Något särskilt tempel anses numera inte ha funnits i Gamla Uppsala, utan den gällande teorin är att de kultiska aktiviteter som skedde inomhus på platsen sannolikt utspelades i de hallbyggnader som arkeologiskt belagts under senare års utgrävningar (Duczko (red) 1993:39 ff, 1996:115 ff, Sundqvist 2000:109 ff och där angivna källor). Det är i en sådan hall som de av Adam av Bremen beskrivna gudabilderna förväntas ha stått. De monumentala storhögarna och de nämnda hallbyggnaderna med fynd och anslutande konstruktioner styrker den norröna litteraturens och Adams bild av Uppsala som svearnas viktigaste kultplats där ceremonierna leddes av den yppersta eliten. Att Tor framställts som den främste guden i denna aristokratiska miljö kan tolkas som att han verkligen var den viktigaste guddomen för eliten i Mälardalen, åtminstone under sen vikingatid.

Vikstrand konstaterar också att bebyggelse med sakrala ortnamn där Tors namn ingår generellt uppvisar en hög grad av centralitet i Mälardalsskapen och menar att detta antyder att guden haft en samhällsgemensam funktion i rollen som samhällsordningens beskyddare (Vikstrand 2001:146). "Som värnare av den bebodda världen och den bestående ordningen bör det ha legat nära till hands att förbinda honom med gemensamma samhällsfunktioner", menar Vikstrand. Att värna den bestående samhällsordningen låg av naturliga skäl i den styrande elitens maktlegitimerande intressen, vilket styrker Tors anknytning till eliten i Mälardalen än mer utöver dennes krigiska karaktär.

Förutom Tor har det svårtolkade gudanamnet Härna/Ärna en stark koppling till storhögsenheter i Mälardalen. Samtliga kända fall, vilka dock är endast fyra, ligger som grannheter till bebyggelser med storhögar i södra Uppland. Med hänsyn till fornlämningsbilderna och förekomst av högstatusindikationer på dessa platser anser Vikstrand att denna kult är mycket ålderdomlig, kanske med rötter i bronsålder, och knuten till en central samhällsnivå (a.a.:304 ff).

De vanligaste beteckningarna på heliga platser i Mälardalsskapen är vi, lund, harg och hov. Bland storhögsenheternas grannheter med sakrala ortnamn är vi och lund absolut vanligast, med klar dominans för vi. Enligt Vikstrand tycks begreppet vi använts för kultplatser gemensamma för ett stör-

re område (a.a.:317 ff, 324). Han hänvisar härvidlag främst till det tydliga exemplet Tyrved (*Tøravi*) i Sorunda, som tolkas som törbornas vi, vilket skulle kunna betyda att platsen varit en gemensam kultplats för hela Södertörn, vars äldre namn är Tören. Tolkningen styrks av den stora ansamlingen av storhögar i Sorunda, vilket Vikstrand ser som en indikation på att denna bygd utvecklats till ett maktcentrum i Tören under yngre järnålder. Grannen söder om Tyrved är det ovannämnda Gudby (*Gudhaby*) som kan ha varit säte för den *gude* som lett kulten vid törbornas vi. Namnkomplexet *Tøravi - Gudhaby* tolkar Vikstrand som "en medvetet skapad sakral miljö med en åt guden – kultfunktionären – anslagen gård invid en kultplats av hög dignitet". Denna exceptionella miljö vill han se som ett exempel på den förskjutning inom den religiösa sfären från kollektiva manifestationer till ceremonier som kretsar kring härsarklassens liv som enligt Charlotte Fa-bech skedde under folkvandringstid.

Vikstrand konstaterar dock samtidigt att många platser med vi-namn saknar tecken på centralitet och att dessa därför även kan ha haft en lägre dignitet, såväl som svarat för ett större område. Viby-namnen, vilka denne menar har avsett en boplatz med eller vid ett vi, tyder i sig på att viet definitivt inte varit en regelbunden företeelse vid gårdarna.

Liksom viet uppträder den heliga lunden på högre och lägre nivåer i samhällshierarkin samtidigt som den ofta är förknippad med guden Tor (a.a.:291), vilket även gäller för storhögsenheternas grannheter med *lund(a)*-namn. Lunden, som sannolikt varit en lövbärande äng, har haft en central betydelse i den fornnordiska religionen som en plats där människornas offergåvor överlämnades till gudarna. Att denna namngrupp verkligen kan knytas till förhistoriska kultplatser har nyligen belagts arkeologiskt vid undersökningar för E20 vid Lunda, strax utanför Strängnäs i Södermanland (G Andersson 2006:195 ff).

Min analys av de sakrala ortnamnens relation till storhögsenheter visar att närmare 25% av dessa har ett direkt eller nära samband med heliga platser. Även om alla kultplatser inte bevarats i ortnamns-materialet eller burit sakrala namn (Vikstrand 2001:31), t.ex. (Gamla) Uppsala, så bör ändå resultatet uppfattas som att det inte varit regel med en kultplats nära knuten till elitens gårdar i Mälardalen. Samtidigt kan konstateras att det är ytterst få fall där ortnamnen indikerar att kultplatsen legat i direkt anslutning till boplatzen, utan regeln förefaller ha varit att denna legat på behörigt avstånd, motsvarande läget på en grannfastighet enligt det äldsta kartmaterialet. Vidare kan konstateras att endast 7 av de totalt 38 storhögsenheter med anknytning till heliga platser ligger vid kommunikativa knutpunkter, d.v.s. 18 %, vilket kan jämföras med 17 % för samtliga storhögsenheter i Mälarda-

len. Detta betyder att storhögsenheter med anknytning till heliga platser inte har någon särskild lokalisering till knutpunkter i landskapet och sannolikt inte heller till andra lägen som kan ha varit kommunikativt strategiskt goda.

Vikstrand visar också att en stor del av de sakrala ortnamnen i Mälardalen ligger i miljöer utan högstatusindikationer, vilket denne tolkar som att kulturn inte helt monopoliserats under yngre järnåldern. I vilken mån eliten kontrollerat kultplatserna och utnyttjat dessa för sin maktlegitimering är dock svårt att uttala sig om utifrån de sakrala ortnamnen. För det första har de sakrala ortnamnen sannolikt en stor kronologisk spännvidd och en hel del av dessa kan därför tillhöra ett äldre tidsskikt. För det andra är geografisk närhet en osäker variabel för att påvisa samband. Man kan sålunda mycket väl tänka sig att eliten kunnat utöva kontroll över kultplatser trots att de legat på längre avstånd än i den egna gårdens grannskap, likväl som att de flesta kultplatserna inte ligger på utan istället invid storhögsenheterna kan vara tecken på att eliten inte haft full kontroll över kultutövandet.

Trots dessa invändningar vill jag som Vikstrand se möjligheten att det under yngre järnåldern samtidigt kan ha funnits kultplatser knutna till eliten såväl som kultplatser som av tradition byggde på mer egalitära förhållanden (aa:410 ff). Så som denne antyder har de självägande bönderna – odalbönderna - haft en reell politisk makt under medeltiden, främst på lokalnivå (Rahmqvist 1996:296 f), genom sin roll i den viktiga tingsorganisationen, ett förhållande som sannolikt bör gå tillbaka till förhistorisk tid.

Eliten fortsatte att utöva inflytande över kulturn även efter kristnandet på 1000-talet. Sannolikt påverkade det s.k. privatkyrkoväsendet på kontinenten eliten i Sverige att uppföra egna kyrkor under 1100- och 1200-talen (Sundqvist 2007). Att äga en kyrka under tidig medeltid kan ha varit en viktig ekonomisk källa genom att man som sina kontinentala förebilder kan ha tagit upp tionde och tagit ut avgifter för olika kyrkliga tjänster. Om och i vilken omfattning de första kyrkorna i Mälardalen uppförts som s.k. stormannakyrkor är omdiskuterat och svårt att hävda eftersom skriftliga belägg är mycket sparsamma från den aktuella perioden. Att så många som 14 % eller 25 av de totalt 181 storhögsmarkerade bebyggelseenheter i Mälardalsskapen har en medeltida sockenkyrka på fastigheten eller på en avgärdad fastighet från densamma tyder sannolikt på att den en gång storhögsbyggande elit alltjämt under tidig medeltid haft makt och resurser att manifesteras i kyrkobyggnad. I huvuddelen eller 20 av dessa fall ligger sockenkyrkorna i direkt anslutning eller i omedelbar närhet till de medeltida bytomterna, en omständighet som tillsammans med att ca tio av dessa också bär samma

namn som storhögsenheterna, understryker möjligheten att de ursprungligen är uppförda som gårdskyrkor.

8.3.2 Storhögar som tingsplatser

Att samlas vid bestämda tider under bar himmel för att diskutera och besluta i politiska och juridiska frågor tycks vara en sed som går långt tillbaka bland de germanska folken. Redan i Tacitus skrift *Germania*, från slutet av första århundradet e.Kr, beskrivs något som kan liknas vid senare tiders tingsförsamlingar (*Germania* kap. 11 och 12). Tacitus skriver att de germanska hövdingarna enskilt diskuterade frågor av mindre betydelse, medan större frågor diskuterades av hela samhället. Det senare representerades på mötena av de beväpnade fria männen. Även om denna församling hade att besluta i större gemensamma frågor, var det hövdingarna som i förväg övervägde och gav förslag i de olika ärendena.

Tinget som institution i det nuvarande Sverige är skriftligt belagd tidigast i vikingatid genom "Ansgarsvitan" från ca 870 och senare i Adam av Bremens kyrkohistoria från 1070-talet. Rimberts beskrivning av hur det gick till när det togs beslut om att godkänna att missionen skulle återupptas i Birka, vid Ansgars andra vistelse i staden, ger en förhållandevis detaljerad bild av tingets roll i detta sammanhang. Processen inleds med att Ansgar besöker kungen med förhoppning om ett positivt besked i frågan. Kungen svarade enligt Rimberrt:

att han gärna ville göra vad Ansgar rådde honom till. "Men", svarade han, "här fanns förut präster som blev utdrivna härifrån genom en folkresning, inte på kunglig befallning. Därför varken kan eller vågar jag godkänna ert uppdrag, förrän jag rådfrågat våra gudar vid lottkastning och tagit reda på folkets vilja i denna angelägenhet. Ditt sändebud får vara med mig vid nästa ting, och jag skall tala till folket å dina vägnar. Om gudarna är gynnsamt inställda och folket bifaller din önskan, då kommer du ha framgång med det du begärt. I annat fall skall du också få veta det." Det är nämligen brukligt hos dem, att varje offentlig angelägenhet avgörs mera genom folkets enhälliga vilja än genom kungligt maktspråk..... Kungen sammankallade nämligen först sina hövdingar och började diskutera vår fader Ansgars uppdrag med dem. De beslöt då att genom lottkastning undersöka, vad gudarna hade för inställning till detta. Sålunda gick de ut på fältet, som de brukade, och kastade lott. Lotten gav det utslaget, att det var Guds vilja, att den kristna religionen upprättades där..... När sedan dagen för tinget kom, vilket hölls i staden Birka, lät kungen enligt deras sed en härold ropa ut inför folket, vad Ansgar och hans följeslagares uppdrag gick ut på. När människorna hörde det, började de högljutt

Fig 49. En av runstenarna (Sö 137) vid Aspa löt i Ludgo socken omnämmer tingstaden på platsen: "Den-na sten står efter Öbber på tingstaden efter Toras man. Han västerut väpnade sina karlar, såg sonen där det. Kämpen är nu till olycka död, om så frejdad" (Brate 1924:104). Foto Bengt A Lundberg, Riksantikvarieämbetet.

uttrycka olika meningar, eftersom de råkat ut för villfarelser..... När han (en gammal man som propagerade för den kristne guden; min kommentar) sålunda talat till slut, enade sig folkmassan och beslöt, att det skulle få finnas präster hos dem och att allt som hörde till de heliga sakramenten skulle få förekomma där utan hinder.

Kungen steg upp från tinget och skickade genast sitt eget sändebud tillsammans med herr biskopens utsände för att meddela, att folket enhälligt anslutit sig till hans vilja. Han uppskattade detta men kunde, påstod han, ännu ej ge Ansgar definitivt tillstånd, innan han på ett annat ting, som skulle hållas i en annan del av hans rike, framlagt saken för invånarna där. (Rimbert [1986]:54ff)

Enligt Rimberts redogörelse hölls ting vid Birka och på andra platser i kungens rike. På tingen uttryckte folket, sannolikt i betydelsen fria män, sin allmänna mening om de beslut som härskaren ville genomdriva. Kungen framstår som starkt beroende av tingens stöd i viktigare frågor. I Rimberts framställning tycks kungen överhuvudtaget ha en svag maktställning där viktigare beslut först skulle förankras hos dennes hövdingar eller såsom Rimbert

uttrycker det på latin *congregatis primo principibus suis* (rikets främsta män) och gudarna för att slutligen godkännas av tingsförsamlingen, inte bara lokalt utan även på andra ting i landet. Maktindelningen med "folket" bekräftas också av Adam av Bremen (Bok IV:22):

Kungar har de (sveonerna) av gammal ätt, men deras makt beror av folkets vilja. Vad alla gemensamt har beslutat, det måste han bekräfta, för så vitt inte hans avgörande, som de ibland mot sin vilja följer, befinnes vara riktigare. Hemma glädjer de sig alltså åt att vara jämställda, men när de drar ut i strid visar de lydnad för kungen eller för den som kungen anser dugligare än andra.

Risken finns dock att Adam hämtat uppgiften om folkets makt från Angarsvitan. Men som Olof Sundqvist påpekat tillför Adam uppgifter om svearnas kung som inte återfinns hos Rimbert, och som styrks av både den norröna skaldediktningen och dess prosa (Sundqvist 2000:76). Detta kan tyda på att Adam verkligen hade relevant information om kungamakten från andra samtida källor.

Rimberts Ansgarsvita tyder på att det vikingatida tinget hade att besluta i politiska frågor och sålunda var en arena för maktspelet mellan kung, lokala härskare och "folket". Tinget hade då sannolikt även att svara för att lag och rätt upprätthölls i samhället (Brink 2002:87 ff). När tingsinstitutionen möter oss i de medeltida källorna hade kyrkan och städerna tagit över många av tingets tidigare funktioner och reducerat det till en sammankomst främst för rättsskipning och jurisdiktion (Modéer 1974, Sawyer & Sawyer 1993:81, Harrison 2002:160 ff). Tingsorganisationen var då hierarkiskt uppbyggd i Mälardalens län med hundarestinget, senare häradstinget, normalt som första instans och lands-tinget (lagmanstinget) som överordnat ting. Städerna, kyrkan och kungamakten hade särskilda ting eller domstolar. Tingsförsamlingarna i hundaret, som bestod av två domare, länsmanen och utöver dessa minst 12 eller 16 män, möttes vid bestämda tider och på bestämda tingsplatser, ett i varje hundare (Holmbeck & Wessén 1979:XXXIII).

De äldsta kända tingsplatserna i Mälardalen är belagda på runstenar från 1000-talet. Endast en av dessa kan kopplas till en storhö. Det är Aspa löt i Ludgo socken, Södermanland, där en av runstenarna (Sö 137) som står på ursprunglig plats invid en storhö med den folkliga benämningen Tingshögen (RAÄ 62) berättar att den är rest på en tingsstad (Brink 2004:309). Samma plats har också det äldsta skriftliga belägget (år 1302) som tingsplats för Rönö härad (Ahlberg 1946:98).

De två övriga säkra beläggen på förhistoriska eller vikingatida tingsplatser i Mälardalen är omnämnda på runstenarna (U 225 och U 226) vid den s.k. Arkels tingstad vid Bällsta i Vallentuna socken och

Fig 50 (t v). På runstenen (U 212) vid Vallentuna kyrka står: ”Jarlabanke lät resa denna sten efter sig, medan han levde, och han gjorde denna tingsplats, och ensam ägde han hela detta hundare” (Wessén & Jansson 1940-43:322). Foto Mattias Ek, Stockholms läns museum.

Fig 51 (t h). Vid Arkels tingstad står två runstenar från 1000-talets början, varav den ena (U 225) omnämner tingstaden: ”Ulvkel och Arnkel och Gye de gjorde här tingsplats. Ej skall en större minnesvård finnas än den Ulvs söner gjorde efter (honom), raska svenner, åt sin fader” (Wessén & Jansson 1940-43:349). Foto Mattias Ek, Stockholms läns museum.

en av Jarlabankes många runstenar (U 212) som förmodligen är sekundärt placerad vid Vallentuna kyrka (Gustavsson & Selinge 1988:60, Lönnroth 1983:11 ff). Vid Arkels tingstad finns ingen storhög och var Jarlabankes runsten stått rest är okänt, även om flera förslag framförts. Både Jarlabankes familj och Ulf i Skälhamras söner, som låtit resa runstenarna vid Arkels tingstad, tillhörde 1000-talets elit i södra Uppland. På den sistnämnda platsen finns också en 10 m bred kvadratisk stensättning med kantkedja och mittsten som anses vara själva tingsplatsen. Enligt Ansgarsvitan utgjordes tingsplatsen vid Birka av en hydda som tycks tillfälligt iordningsstälts på ett fält för tingsförhandlingarna (Rimbert [1986]:35). Några ytterligare källor om hur tingsplatsen varit anordnad i östskandinavien under förkristen tid finns inte. Enligt de norröna sagorna och norska medeltidslagar var tingsplatsen på Island och i Norge en rund plats, avgränsad med ”heliga band” eller ”fridsband” fästa på hasselströar, inom vilken alla vapen var förbjudna (Näsström 2001:298, Brink 2002:90).

Storhögarnas koppling till det förhistoriska tinget

viljar sålunda på få källor generellt, även om många framhållit detta eventuella samband (t.ex. Lindqvist 1936:4 ff, senast Brink 2004). Förespråkarna för en sådan relation brukar peka på de kända medeltida tingsplatser där det också finns storhögar. Dessa är dock få i Mälardalens län och utgörs utöver Aspa löt endast av ytterligare fyra platser, vilket skall jämföras med totalt ca 40 omnämnda tingsplatser under medeltiden i samma område. De fem fallen med storhögar är följande (häradstillhörighet och äldsta uppteckning inom parentes enligt Emmelin 1944 och Ahlberg 1946 om inget annat anges):

1. Aspa löt, Ludgo sn, Södermanland (Rönö härad, 1302)
2. Kolhöga, RAÄ 147, Ytterselö sn, Södermanland (Selebo härad, 1366, Se M G Larsson 1997:36f)
3. Kjula ås, Kjula sn, Södermanland (Österrekarne härad, 1381)
4. Bro (Husby), Bro sn, Up (Bro härad, 1312), endast Bro anges, vilket torde ha varit vid kyrkan enl. Ferm et al 1992:29.
5. Anundshög (Långby), Badelunda sn, Västmanland (Siende härad, 1392)

Fig 52. Karta över högar med egennamn som anspekar på ting, såsom Tingshögen eller Domarhögen. Numreringen på kartan svarar mot tabell 51.

Nr	Lsk	Socken	Gård/by	RAÄ nr	Namn	Diam	Medeltida tingsplats omnämns tidigast (år)	Platå	Läge vid knutpunkt
1	Sö	Blacksta	Blackstaby	4	Tingshögen (Kung Blackes hög)	32	-	-	-
2	Sö	Ludgo	Aspa/Aspa löt	62	Tingshögen	30	1302	-	x
3	Sö	Sorunda	Torp	102	Tingshögen	42	-	x	x
4	Sö	Kjula	Kjula ås	11:76	Tingshögen	20	1381	-	x
5	Up	Adelsö	Hovgården	48:7	Tingshögen	25	-	x	-
6	Up	Gamla Uppsala	Gamla Uppsala	123	Tingshögen, Domarhögen	50	-	x	x
7	Vsm	Köping	Köping/ Hushagen	143	Tingshögen (Lilla Hushagskullen)	45	-	x	-

Tabell 51. Storhögar i Mälardalen med folkliga namn som Tingshögen

I samtliga fall utom vid Bro tycks tingen under medeltiden hållits invid storhögar-na. Att storhög och tingsplats i de övriga fallen sammanfaller är dock inget belägg i sig på att ting verkligen hållits på dessa platser redan under förhistorisk tid.

Andra indicier på forntida tingsplatser vid storhögar som brukar anföras är när folkliga benämningar såsom "Tingshögen" förekommer eller att högen ifråga har en utpräglad platå. Särskilt Sune Lindqvist har som tidigare nämnts hävdatt ett samband mellan platåhögar med maktutövning på hög och tingsplatser under förhistorisk tid. Hans enda historiska exempel på direkt koppling mellan ting och maktutövning på hög är Tynwald Hill (Tingval-la kulle) på ön Man i Irländska sjön, känt åtminstone från medeltiden. Det är sannolikt denna hög som har en platå som fått Lindqvist att generellt förknippa platåhögar med ting. Hans andra exempel är hämtad från den norröna sagalitteraturens Harald Hårfagers saga (kap. 2.1, se sidan 14 f). Kung Hrollaug's sätt att degradera sig till jarl genom att välta sig ur högsätet, kan återspegla en sed som verkligen förekommit under vikingatid och medeltid (Sundqvist 2000:252, 282 f). Den skulle kunna överensstämma med Äldre Västgötalagens term *vræka* ("häva, vråka, kasta, förkasta"; min översättning från engelska), d.v.s att svearna kunde avsätta sin kung, likväl som *taka*, d.v.s. taga eller välja sin kung. Samtidigt finns det likheter mellan kungens upphöjda placering på hög och den medeltida seden att placera den av svearna nyvalde kungen på Mora sten (fig i a.a.:285). Sune Lindqvist kan också, som tidigare framgått, visa att platser med stora högar använts under medeltiden och 1500-talet vid kungaval och kungliga förhandlingar och kungörelser, såsom vid Lybers hög vid Lund och Uppsala högar. Sannolikt har dessa platser då uppfattas som gravar för forntida kungar, vilka de medeltida härskarna utnyttjat aktivt för att understrika kungamaktens hävd och historiska legitimitet. Terje Gansum sammanfattar begreppet tingshög på ett värtaligt sätt: "..... hauger er kjent som sted for kongehyllninger og som tingsted. Tinghauger er både egennavn og begrep for flere hauger. Haugen var stedet for høgseter, taler, løfter og hyllninger. Betydningen *haugr* er *høg*. Det å stå over noen, å se ned på de andra, er metaforer for makt, og haugen materialiserer den 'høges tale' som både konnoterer till formasjonen, stedet och talaren."

I vilken mån de folkliga benämningarna "Tingshögen" och dylikt verkligen går tillbaka på en förkristen tradition av tingsplats är naturligtvis omöjligt att uttala sig om, utom möjligen vid Aspa löt. Ett

sätt att pröva ett eventuellt samband är att kontrollera i vilken mån storhögar med namn som tingshögen har platå korrelerar med en medeltida tingsplats (se tabell 51). Som framgår av tabellen korrelerar endast två av de totalt sju högarna med namnet Tingshögen från Mälardalen med en medeltida tingsplats, och ingen av dessa två har platå. Däremot har så många som fyra av de övriga tingshögarna en platå. Kartan (fig. 52) visar att högar med benämningen Tingshögen har en påfallande jämn geografiska fördelning i Mälardalen och ofta ligger centralt i järnålderbygderna. Detta talar för att de verkligen kan ha fungerat som tingsplatser under förkristen tid. Drygt hälften av dessa platser ligger också vid betydande knutpunkter och ytterligare två, Hovgården på Adelsö och Tingshögen i Köping strategiskt väl i förhållande till Mälaren.

Det är också intressant att notera att de platåförsedda tingshögarna vid Gamla Uppsala och vid Hovgården på Adelsö ingår på ett liknande sätt i raden av storhögar (se fig. 53 och 54). Till båda dessa platser kan också den förkristna kungamakten knytas, både genom skriftliga källor och arkeologiska

Fig 53 (överst). Plan över Hovgårdsområdet på Adelsö (Rydh 1930). Storhögar har markerats med en kraftigare linje. Tingshögen ligger strax ovan norrpilen.

Fig 54 (underst). Plan över Gamla Uppsala med kyrkan och gravfältet med Uppsala högar (Duczko 1997). Domarhögen ligger överst i bild (D).

lämningar. Ting är dock inte skriftligt belagt under medeltiden på några av dessa ställen. Däremot omnämner Snorre i Olof den heliges saga att vintermarknaden i Uppsala hölls vid samma tid som ett gemensamt blot och ting för alla svear. Marknaden som avses är troligen det ovannämnda "Distinget" (Sundqvist 2000:91), vilket skulle kunna styrka Snorres uppgifter. I marknadens namn ingår det fornsvenska ordet *disir* som syftar på ett kollektiv av kvinnliga väsen, som dock kan vara både vanliga kvinnor och gudinnor (Vikstrand 2001:400). Med tanke på kontexten känns det naturligtast att sammankoppla *disir* med varelser förknippade med fruktbarhetsgudinnan Freja och den förkristna kulten vid (Gamla) Uppsala (Sundqvist 2000:210). Flera paralleller till en liknande struktur finns i Norden (Sawyer & Sawyer 1993:81), d.v.s. att platser för större sammankomster också var centrala kultplatser. Här kan nämnas Viborg, som var den viktigaste samlingsplatsen på Jylland och vars ortnamn betyder "helgedomen i bergen", och Odense, tolkat som "Odens helgedom". Båda dessa platser blev senare biskopssäten, på samma sätt som Uppsala. En annan parallell är Frösön, "Frejs ö", som var den centrala samlingsplatsen för jämtarna, vilken också är belagd arkeologiskt som kultplats, påträffad under koret till den medeltida sockenkyrkan (Hildebrandt 1989). Det är sålunda fullt möjligt, om än omöjligt att belägga, att tingshögen vid Gamla Uppsala fungerat som kungligt högsäte i samband med de stora sammankomsterna under förkristen tid (Sundqvist 2001:252). På samma sätt kan man tänka sig att tingshögen vid Hovgården på Adelsö har fungerat. Det rika gravinventariet i högen Skopintull, de nyligen undersökta vikingatida husterrasserna och en runinskrift på platsen samt Hovgårdens tradition som kungsgård under medeltiden tyder på att den redan kan ha varit det under vikingatiden (Clarke & Ambrosiani 1991:75 f, Brunstedt 1996). Det är kanske här, på fältet norr om högarna, som tinget vid Birka hölls som omtalas i Rimberts Ansgarsvita. Vid Tavesta (RAÄ 72) i Överjärna socken, Södermanland och Sanda (RAÄ 18) i Låssa socken, Uppland finns också rader av storhögar där en eller flera platåhögar ingår, dock utan kända folkliga namn som Tingshögen eller liknande.

Dessa tankar är naturligtvis rent hypotetiska. Däremot förefaller tings- och kultplats varit desamma på dessa centrala samlingsplatser. Jag ställer mig dock tvekan till uppfattningen om en mer generell sammankoppling som tidigare forskning ofta framhållit och nu senast Stefan Brink (t.ex. Wilde 1926:212, Emmelin 1944:92, Brink 2002:93 f och där anförd litteratur). Såsom framgår av mitt material ovan förefaller ting och kulturplats oftast ha legat på skilda platser. Även om tingen många gånger tycks varit knutna till elitens gårdar under förkris-

ten tid, förefaller kultplatserna i hög grad ha legat vid sidan om, dock ofta som närmsta granne. Exemplet Gamla Uppsala visar dock att ortnamnet inte nödvändigtvis måste vara sakralt för att det skall ha funnits en viktig kultplats på samma ställe.

Källmaterialet som eventuellt skulle kunna styrka ett samband mellan hög och ting är som framgått ovan mycket sprött. En strikt och funktionellt tänkande weibullian skulle sannolikt avfärda tesen om kopplingen mellan det förkristna tinget och högen med hänsyn till det högst osäkra källmaterialet och istället hävda att ting hållits vid vissa platser med monumental högar endast för att dessa legat kommunikativt strategiskt väl för att fungera som samlingsplats och att de genom högen varit lätta att ange och identifiera som träffpunkt. Jag kan tänka mig att det kan vara möjligt i en del fall, men samtidigt tycker jag dock att indicierna sammantaget är för många för att helt förkasta tesen.

Att storhögar och de äldsta kända medeltida tingsplatserna så sällan sammanfaller tror jag kan bero på att tingsorganisationen undergick stora strukturella förändringar under övergången till kristen tid. De två ovannämnda vikingatida tingsplatserna i Vallentuna visar att dessa kunde inrättas vid elitens gårdar under 1000-talet. Eftersom runstensresorna på dessa platser var kristna, att döma av att stenarna är korsförsedda, var det inte längre aktuellt att lokalisera tingsplatserna till släktens högar. Den äldre strukturen finns bevarad vid Aspa löt – runstenen som omnämner platsen som tingsstad säger inget om att den skulle vara inrättad som tingsplats i samband med runstenens tillkomst. Ett materiellt uttryck för dessa förändringar är den monumentalisering av vägen till tingsplatsen med runstenar ingående i rader med resta stenar som skett här på 1000-talet och på åtminstone ytterligare två ställen i Mälardalen med stora högar och tradition som tingsplatser; Kjula ås i Södermanland och Anundshög i Västmanland (Brink 2004:308 ff).

Tingen och hirden var de basala institutionerna för maktutövning i alla de tre nordiska tidigmedeltida kristna kungadömena (Sawyer & Sawyer 1993:80 ff). För att kunna upprätthålla och utvidga sina herravälden var dessa kungar beroende av allianser med lokal elit för att få inflytande i de traditionella tingsförsamlingarna. När tingsorganisationen framträder i landskapslagarna och de skriftliga källorna under 1200- och 1300-talen har eliten ingen självständig kontroll över de lokala tingen, så som Jarlabanke tycks ha haft att döma av hans påstående om att han gjort tingsplatsen och ägt hela hundaret, utan förhandlingarna leds av kungen utsedda representanter, lagmannen för landstinget och länsmannen för hundaret/häradet. Arkels och Jarlabankes tingsplatser var inte längre i funktion vid denna tid. Uppen-

barligen har kungamakten verkat för att omstrukturera tingsorganisationen under tidig medeltid för att få den att bättre verka för den kungliga maktutövningen ute i riket. En sådan utveckling förutsätter att elitens kontroll över tingsplatserna bryts. En del av denna process kan kanske ha varit att kungamakten verkat för att tingsplatserna flyttades från elitens gårdar till mer neutrala platser i landskapet, vilket skulle kunna förklara den dåliga överensstämmelsen mellan storhögar och de äldsta kända medeltida tingsplatserna i Mälardalen. Kanske ska de monumentaliserade tingsplatserna under 1000-talet, hit skall också Arkens tingstad räknas, ses som propagandaverk och uttryck för en maktkamp om tingsplatserna och politiskt inflytande både mellan olika elitfamiljer och mellan eliten och en kristen kungamakt med centralistiska ambitioner.

Enligt min mening har det förkristna tinget många gånger varit lokaliserade till elitens storhögar eller gårdar, men inte alltid. Jag tror att man får räkna med att det funnits områden i Mälardalen där eliten har varit mindre framträdande, vilket medfört mer jämbördiga förhållanden på tinget. Samtidigt skall man inte heller överbetona elitens möjligheter att kontrollera tingen, även om de troligen lett tingsförhandlingarna under vikingatid, vilket de fortsatte att göra i kungens tjänst under medeltiden. De skriftliga källorna från vikingatid tyder istället på att tinget var en politisk arena för samspel och maktkamp mellan eliten och de fria bönderna, kallade "folket" i Ansgarsvitan.

8.4 Storhögar som social strategi – tolkande sammanfattning

8.4.1 Storhögen – ett symboliskt uttryck för makt och herravälde

Stora högar skall i första hand betraktas som maktsymboler, baserade på historiens, gravritualernas och religionens möjligheter till legitimering och manipulering av maktförhållanden i samhället. Behovet att markera makt och styrka genom att monumentalisera ökar när de rådande maktförhållanden i samhället sätts ifråga. Eftersom ingen av aktörerna har total kontroll, blir storhögar ett uttryck för samhällsdiskursen mellan en etablerad makt och maktrivaler (Gansum 1995:35). Gravarnas utformning och placering i terrängen skall därför betraktas som symboler ingående i ett sammanhang där aktörerna manipulerar och omformar den fysiska miljön över tiden.

Gravritualerna kring uppförandet av storhögen, dess konstruktion och uppbyggnad i sig samt placeringen i landskapet kan förstås som symboliska uttryck för de rådande härskaridealen. De skandinaviska förkristna härskarnas maktideologi kan spåras i tidens panegyriker, främst från Ynglinga-

tal (Sundqvist 2000:129 ff och där anförda källor). Med utgångspunkt i detta fragmentariska material och med stöd av andra källkategorier såsom samtida krönikor, runinskrifter och arkeologiska resultat har religionshistorikern Olof Sundqvist nyligen grundligen diskuterat hur tidens ledarideal gestaltat sig bland svearna. En grundläggande del i härskarideologin var genealogin. Utöver detta skulle härskaren ha krigiska ledaregenskaper, vara rik och generös, visa socialt engagemang samt försvara fred och ordning.

Att kunna hävda ett ädelt och gudomligt ursprung var av central betydelse för att legitimera maktanspråk. Manipulerande och mytologiserande av sina förfäders egenskaper och gärningar för att skapa ett ärorikt förflutet bör därför varit grundläggande strategier i elitens maktspel. Dessa konstruerade genealogier kom främst till uttryck i skaldediktningens panegyriker. Att monumentalisera förfädernas gravhögar och att upprepa högläggandet ska uppfattas som materiella och symboliska uttryck för elitens genealogiska propaganda. Särskilt tydligt kommer detta till uttryck i de fallen gravhögarna lagts på rad. Både den norröna litteraturen och de arkeologiska fynden i Uppsala högar tyder på att de större gravhögarna verkligen kan representera flera generationer inom en härskarsläkt med säte på platsen under 500-talet. Att det uppfördes liknande rader av monumentala gravar på många andra håll, både i Mälardalen och på andra härskarsäten i Norden, med början under folkvandringstid, visar att detta sätt att anlägga gravhögar blev ett internationellt symbolspråk för att synliggöra den genealogiska hävden till makten.

Härskarens krigiska ledaregenskaper kommer till tydligt uttryck i den norröna litteraturen (a.a.). Mod och heroiska dåd i strid framhävs som ideal och att dö i strid var särskilt ärorikt. Det senare antyds också av de runstenar som omnämner att döda ledare stupat på slagfältet. Krigarideal avspeglas i högarnas vapen, hjälmar och andra militära tillbehör. De är dock mer framträdande i de mellanstora högarna än i de monumentala storhögarna. Vapnen förefaller därför inte i första hand varit en symbol för den övergripande makten, härskaren, utan istället för dess företrädare. Det vanligaste symboliska uttrycket för krig i de stora högarna är svärdet, antingen direkt eller indirekt genom detaljer tillhöriga detta vapen. Svärdet har en särskild framträdande ställning som maktsymbol från folkvandringstiden och framåt i Norden och i kontinentalgermanska sammanhang (Jakobson 1992:11 f och där anförd litteratur). Det framstår som magiskt och det mest prestigefyllda närstridsvapnet i den norröna litteraturen och kan därför också uppfattas som en metafor för kämpaglod och hjältemod (Steinsland & Muelengracht Sørensen 1998:188 ff, Gansum 2004:238 ff). Att svärd och annan krigsutrustning saknas helt i Mälardalens högar

under 700- och 800-talet, visar att krigaridealerna och elitens krigaridentitet inte alltid har framhävts i begravningritualerna.

För de germanska ledarna var rikedom en avgörande förutsättning för att kunna bygga en maktställning. Den norröna litteraturens bild av den generöse härskaren som genom gåvor och gästabud knyter sociala band och allianser har på olika sätt bekräftats av senare års många arkeologiska undersökningar av hallbyggnader och andra högstatusmiljöer i Norden (t.ex. Herschend 1997, 1998, 2001). Den rike och generöse härskaren kommer till uttryck i gravritualerna, dels genom det gästabud, gravöl, som arrangerades vid begravningen, dels i härskarfamiljens ekonomiska förmåga att kunna förlösa stora resurser genom ett rikt gravinventarium och uppbyggnaden av ett stort gravmonument. Den stora arbetsstyrkan och de stora mängderna jord som krävdes för att bygga högen kan uppfattas som metaforer för ägande och makt över jordegendomar och människor. Liksom svärdet ansågs guldets som ofta går igen i storhögen ha magiska egenskaper som kunde bringa både lycka och olycka (Gurevitj 1997:39 f), men är samtidigt den främsta symbolen för makt och rikedom. Större delen av de stora mängderna djurben i gravarna ger uttryck för välbesökta och matrika gästabud genom vilka härskarfamiljen kunde visa sin generositet.

De monumentala högen manifesterade på så sätt de grundläggande elementen i den germanska härskarideologin. Makt var givet genom rikedom och generositet, samt ära och anrika förfäder.

8.4.2 Storhögen som lokal och regional maktsymbol

Eftersom storhögen i Mälardalen i hög grad är bundna till yngre järnålderns by-/gårdsgravfält ger landskapsanalysen främst en bild av var i landskapet bebyggelsen med storhögar är lokaliserad. Släktens gravfält var ramen och utgångspunkten för högens exponering i landskapet, oberoende dess storlek. Trots att by-/gårdsgravfälten många gånger varit begränsande tycks exponeringsfokus på och tillgänglighet till rörelselinjerna i landskapet oftast eftersträvas. Särskilt viktigt förefaller det ha varit att markera strategiskt betydelsefulla vattendrag, fjärrvägar och knutpunkter i landskapet, särskilt de senare. Analysen ovan har visat att detta kan ha samband med att dessa platser i vissa fall varit mötesplatser för ting. Däremot sammanfaller de sällan med kultplatser som generellt sett tycks mer gränsa till storhögensheter än sammanfalla med dessa. Exemplet (Gamla) Uppsala visar dock att kult och ting kan ha förekommit på samma plats, men att det kan ha varit förbehållet de centrala härskarsätena.

Landskapsanalysens resultat visar att det funnits en uttalad strävan att relatera storhögen till rörelselinjer/knutpunkter, vilket jag tolkar som en önskan

att kunna exponera storhögen och därmed kommunicera deras budskap mot så många människor som möjligt, både i den egna bygden och inom en större region. Det är det mest uttalade exponeringsfokus (56 % av fallen) oberoende om storhögen ligger i by-/gårdsgravfältet eller i ett perifert läge. Samtidigt kan konstateras att så många som 36 % av storhögen saknar ett uppenbart exponeringsfokus och tycks istället allmänt relatera till det omgivande landskapet. I dessa fall och eventuellt även i de 8 % av fallen där storhögen har bytomten som exponeringsfokus skulle man kunna tänka sig att monumentet i första hand var avsett att kommunicera mot lokalsamhället. En felkälla är dock att många av dessa storhögar kan ha haft ett tidigare exponeringsfokus som idag inte längre är uppenbart, t.ex. på ett idag okänt boplatzläge eller på en fjärrväg som försvunnit före upprättandet av de äldsta lantmäterikartorna på 1600- och 1700-talen. En annan felkälla är att de meandrande vattendragen, som ofta förekommer i Mälardalens slättråden, kan ha väsentligen förändrat sin flodfåra sedan järnåldern. Detta innebär att vissa storhögar som idag tycks sakna exponeringsfokus eller som tycks exponera mot något annat objekt har uppförts närmare vattendrag med avsikt att även exponera mot densamma. Möjligen har det varit så vid Gullhögen (RAÄ 30) i Husby-Långhundra socken som idag exponerar mot Vackerberga bytomt. Vid undersökningen av högen 1988-92 kunde kvartärgeologerna konstatera att Storån tidigare haft en meanderslinga som sträckt sig in norr om gravfältet med storhögen (Arrhenius & Eriksson 2006:14).

Man skall dock akta sig för att föra generaliseringarna för långt om hur storhögen skall tolkas och förstås utifrån deras lokalisering och exponering i landskapet. Eliten hade med all sannolikhet inte valt läget för sina bosättningar för att kunna exponera sina storhögar på ett önskvärt sätt, utan möjligheterna att göra detta var beroende av de lokala topografiska förutsättningarna. Storhögensheter lagen i Mälardalens avspeglar i första hand att den storhögsbyggande eliten föredragit kommunikativt strategiska platser för sina gårdar. Nära 80 % av dessa ligger i nära anslutning till större vattendrag eller äldre fjärrvägar.

Med utgångspunkt i resultatet från analyserna av de grävda högen och landskapsanalysen har jag försökt diskutera och tolka hur de stora högen använts i elitens sociala strategier i Mälardalen under järnåldern. För att kunna nå en djupare förståelse av bruket att uppföra stora högar under denna tid krävs dock att denna tradition och den storhögsbyggande eliten sätts in i ett historiskt och maktpolitiskt sammanhang. I det sista och avslutande kapitlet kommer jag därför att försöka göra en sådan tidsmässigt sammanhängande tolkning med fokus på den storhögsbyggande elitens roll i de rådande maktstrukturerna i Mälardalen under järnåldern.

9. Stora högar och maktstrukturer i Mälardalen under järnåldern

9.1 De första uttrycken för krigare och social elit

9.1.1 Vapengravar och äldre järnålderns bebyggelsemönster

Resultaten från analyserna av de grävda högarna visar tydligt att de stora högarna skall förknippas med social elit. Det tycks också ha varit denna samhällsgrupp som återupptagit högen som gravform i Mälardalen i slutet av den romerska järnåldern. För att kunna ge perspektiv på denna tidiga högbyggande elit krävs att den sätts in i ett kulturhistoriskt sammanhang som går tillbaka till den föregående perioden förromersk järnålder.

Utan att fördjupa sig i orsakerna till fyndfattigheten och det lågmälda gravskicket under slutet av bronsåldern och större delen av den förromerska järnåldern, kan det konstateras att de första uttrycken för en särskild status och grupptillhörighet i Mälardalen under järnåldern uppträder kring 100 f.Kr. genom de tidigaste vapengravarna (Nicklasson 1997:32 ff, 117). I forskningen brukar äldre järnålderns vapengravar ofta tolkas som ett gravskick generellt kopplat till social elit (Feldt 2005:164 f). Vapengravarna under förromersk järnålder och äldre romersk järnålder skiljer sig dock inte från övriga gravar på annat sätt än att de just innehåller vapen och de ligger också på vanliga gravfält (Nicklasson 1997:172 ff). Det normala för Mälardalen och stora delar av övriga Sverige är att det återfinns endast en vapengrav för varje generation på dessa gravfält. Denna grupp med vapen har sålunda inte skiljt ur sig från den övriga befolkningen på annat sätt än genom innehavet av vapen. Möjligen skall därför krigarrollen i detta tidiga skede för vapengravarna tolkas som uttryck för en specialiserad funktion som funnits på de flesta bosättningarna – kanske en roll som bara aktualiserats vid orostider. Eftersom vapnen inte tycks gå i arv, utan istället placerats i gravarna, kan man kanske tänka sig att denna funktion i första hand erhöles p.g.a. av den aktuella personens särskilda kvalifikationer för våld och krigiska aktiviteter. Dessa bykrigare kunde kanske tillfälligt samlas, eventuellt tillsammans med ett uppbåd från den egna bosättningen, under en gemensam ledare för ett större område när bygden var utsatt för yttre hot eller vid konflikter med grannfolk. Denna folkliga krigare har sannolikt förekommit under hela järnåldern. Under senare år har det framhållits att vapen förekommer i högre utsträckning än

tidigare uppmärksammats på de vanliga gravfälten även under yngre järnålder (Ljungkvist 2000, Petré 2007:38). Särskilt gäller detta vendetid då bålresterna i brandgravarna ofta manipulerats rituellt, vilket fått som konsekvens att endast fragment och mindre bitar av vapnen återfinns i gravarna vid en arkeologisk undersökning.

Det är dock problematiskt att tolka militär verksamhet utifrån ett gravmaterial (Härke 1997b). Vapen i gravar kan utöver en krigarfunktion också vara ett uttryck för status och social identitet såväl som etnicitet, såsom Heinrich Härke visat för det tidiga anglosaxiska Englands del. Detta visar även att förekomst av och mängden vapengravar inte alltid behöver spegla konflikt och krigiska aktiviteter i samhället. För att belägga militär aktivitet och konflikt under förhistorisk tid behövs därför kompletterande arkeologiska källor, såsom t.ex. krigsbytesoffer, befästningsverk och andra uttryck för krig. Att vapengravarna i Mälardalen förekommer på vanliga gravfält under förromersk järnålder och äldre romersk järnålder tyder dock knappast på att de är uttryck för etnicitet, utan snarare en krigaridentitet som även bör ha medfört en viss status i samhället.

Vapengravskickets etablering i Mälardalen måste ses både i förhållande till interna och externa sammanhang. Traditionen uppstod och spred sig söderifrån till Norden samtidigt med de germanska stammarnas första möten med den romerska kulturen. I gränsområdena, längs Limes, mot det romerska riket militariserades de germanska samhällena som en konsekvens av kontakterna och konflikterna med det expansionistiska imperiet, särskilt från de sista decennierna av 100-talet e.Kr. (Geary 1988:57 ff, Skre 1998:261). Här var naturligtvis också det mer fredliga kulturella utbytet som mest intensivt. Längre norrut i Skandinavien såsom i Mälardalen har kontakterna med romarriket sannolikt endast varit indirekta vid denna tid. Vapengravskicket har här troligen inspirerats av grannfolk som i sin tur påverkats från sydligare stammar med mer direkta kontakter med romarna. Jag vill sålunda se vapengravskicket som ett uttryck för en ökad militarisering av samhällena i Mälardalen, men den kan inte bara ha uppstått enbart av extern påverkan, utan det måste också ha funnits förutsättningar för konflikt internt i Mälardalens samhällen vid denna tid.

Vapengravskickets första uppträdande i Mälardalen sammanfaller med övergången från ett tidigare rörligt till ett stationärt bebyggelsemönster som

idag finns bevarat i Upplands och Västmanlands s.k. stensträngssystem. Denna förändringsprocess i bebyggelsen har påvisats av Hans Göthberg i sin nyligen gjorda genomgång och analys av järnålderns boplatser och huslämningar från 1980- och 1990-talens många och ofta stora undersökningar i Uppland (Göthberg 2000:140 ff, 230 f). Det rörliga bebyggelsemönstret kan beläggas under slutet av bronsåldern och större delen av den förromerska järnåldern genom att den aktuella periodens gårds-hus saknar spår efter större reparationer och ombyggnader samtidigt som det oftast inte finns fler generationer av hus på boplatserna. Förflyttningarna av bosättningarna har skett regelbundet inom ett och samma resursområde, med en frekvens som antyds av husens användningstid, vilka beräknas till 50-75 år. Åkerbruket inom det rörliga bebyggelsemönstret antas ha bedrivits extensivt inom ett större odlingsområde där endast en liten del åker odlades årligen och regelbundet flyttades till nya ytor. Bosättningarna kunde bestå av såväl ensamgårdar som stora samlade bebyggelser och utspridda gårdar. För bosättningarna med flera samtida gårdar hävdar Göthberg att det extensiva odlingsystemet troligen medfört behov av samordning och därmed skapat samverkansformer mellan gårdarna för både åkerbruket och boskapens bete. Åkrarna har dock odlats individuellt, men de regelbundna flyttningarna av gårdar och åkrar har medfört att någon bestående individuell nyttjanderätt till bestämda åker-tyor inte kunnat utvecklas (Pedersen & Widgren 1998:279 f). Åganderätten måste därför ha varit kollektiv, medan förfogande- och brukningsrätten var individuell och begränsad till den tid som marken utnyttjades. Den auktoritet, enskild eller grupp, som innehaft rätten att fördela markutnyttjandet måste därigenom haft ett grundläggande maktmedel i det dåtida samhället.

Det rörliga bebyggelsemönstret ersattes av mer stationära bosättningsformer mot slutet av förromersk järnålder och under äldre romersk järnålder, i första hand i de centrala delarna av Uppland och Västmanland där stensträngssystemen främst återfinns idag (se fig. 55). Extensiva odlingsformer har enligt Göthberg sannolikt funnits kvar utanför de centrala jordbruksbygderna, som t.ex. i östra Upplands mer småbrutna landskap där förekomst av röjningsrösen är tecken på detta (Göthberg 2000:146). Samtidigt behöver dock inte bristen på stensträngar i övriga delar av Mälardalens jordbruksbygder, särskilt Södermanland, betyda att det inte utvecklats stationära odlingsystem även där. Hägnaderna kan här istället ha varit av trä, men eftersom dessa utgjordes av arbetskrävande flätgärdesgårdar vid denna tid kan de knappast ha bildat stora hägnadssystem som stensträngarna (Pedersen & Widgren 1998:293). Sannolikt har markutnyttjandet varit organiserat på ett annat sätt i Södermanland under

äldre järnålder (Widgren 1997:42). Stenhägnaderna har i första hand byggts i de idag högt uppodlade delarna av östra Västmanland och Uppland där en intensiv betesdrift kan ha skapat skogsbrist redan vid denna tid.

Stensträngar är en fornlämningskategori som framkommit framför allt under 1970- och 1980-talen nyinventeringar i Mälardalen. Tyvärr har tidsbrist och inventerarnas varierade kunskaper om stensträngar medfört att inventeringsläget för fornlämningskategorin alltfjämnt är mycket ojämnt i området (Hermodsson 1996:13 f). Någon aktuell utbredningskarta för stensträngar i Mälardalen finns inte heller. Den nyligen publicerade kartan över stensträngar i Mälardalen i en rapport från Riksantikvarieämbetets UV-Mitts undersökningar för Norrortsleden i Uppland (Essen & Ramström 2007:71) har visat sig inkomplett eftersom kända stensträngar från fornminnesregistret saknas i det centrala Uppland (jfr Hermodsson 1996:91). Stensträngarnas utbredning på kartan nedan (fig. 55) med högstatusgravar från romersk järnålder har jag kommit fram till genom att kombinera UV-Mitts karta med uppgifter om stensträngar från fornminnesregistret så som situationen såg ut 1996 (a.a.). Med tanke på inventeringens ojämna kvalitet och bortodlingens effekter är detta utbredningsområde med all sannolikt större.

Kunskapen om Mälardalens stensträngssystem grundas främst på den kulturgeografiska forskning som bedrivits på Östergötlands fossila kulturlandskap (S-O Lindquist 1968, Widgren 1983). Resultaten från Mats Widgrens avhandling om Östergötlands stensträngsmiljöer från 1983 är än idag vägledande för tolkningen av Mälardalens motsvarande odlingsystem, vilka ännu inte behandlats i något större vetenskapligt arbete. Att Mälardalens och Östergötlands stensträngar ingått i liknande odlingsystem har dock bekräftats av senare års många och stora exploateringsundersökningar i Stockholmstrakten, särskilt norr om Stockholm för Arlandastad och senast Norrortsleden.

Att bebyggelsen fick en mer stationär karaktär avspeglas dels i att ombyggnader av husen blev vanligare och att de förefaller avlösts av flera hus på samma plats, dels genom själva stensträngssystemen i sig (Göthberg 2000:230 f). Genom de senare blev odlingsmarkens arrondering fixerad i landskapet. Stensträngarna hägnade in den brukade inägomarken med åker och äng från betesmarken och från den senare ledde fågator med parallella stenhägnader till och från boplatserna.

Stensträngarna bildar många gånger gemensamma hägnadssystem för flera bosättningar, vilka låg spridda som ensamgårdar och två eller flera tätt placerade gårdar (Göthberg 2000:121). Den nära relationen mellan åkrarna och boplatserna talar för att åkrarna brukats individuellt med en privat förfogand-

derätt, medan de gemensamma hägnadssystemen och betesmarken skötts och utnyttjats kollektivt i s.k. hägnadslag (Pedersen & Widgren 1998:304 ff, Göthberg 2000:147).

Introduktionen av stensträngssystemen skall dock inte i första hand ses som ett uttryck för intensifieringen av åkerbruket, utan istället som radikala förändringar för boskapskötseln genom skapandet av inhägnade ängsmarker, betesfällor och fågator (Widgren 1997:48 ff). Intensifieringen av åkerbruket var en process som hade inletts tidigare, sannolikt redan under yngre bronsålder genom införandet av stallning av boskapen. Stallningen som hade flera samverkande orsaker, varav klimatförsämringen numera anses spelat en begränsad roll (Pedersen & Widgren 1998:255 ff). Även om stallningen skyddade boskapen och underlättade utfodringen på vintern, var kanske effektiviseringen av mjölkproduktionen och möjligheten att lättare tillvara gödseln viktigare faktorer för utvecklingen. Stallningen medförde också behov av foder till boskapen, varför ängsbruket också uppstår vid denna tid, vilket effektiviserades genom introducerandet av kortlien omkring Kristi födelse (a.a.:258 ff).

Genom stallningen i de dåtida långhusen synliggjordes boskapsstockens storlek genom byggnadernas format och längd. Därmed gav stallningen också möjlighet till en social markering av äganderätt och status, vilket kanske främst uttrycktes genom boskapen vid denna tid (Olausson 1998:50 f, Pedersen & Widgren 1998:255 ff).

Även om det finns indikationer på stallning redan i hus från yngre bronsålder i Mälardalen, anses inte stallning av boskap i större skala ha skett förrän under romersk järnålder. Det är också till denna period som dateringarna av stensträngarna i Mälardalen har sin tyngdpunkt. Kronologin för dessa har dock tidigare varit osäker eftersom de grundats på Widgrens dateringarna från Östergötlands stensträngssystem. De senare årens tidigare nämnda exploateringsundersökningar i Stockholmstrakten har dock tillfört en hel del dateringarna från främst det stensträngsrika området mellan Sigtuna och Täby, norr om huvudstaden. Datering av stensträngar är dock komplicerat eftersom det är svårt att direkt koppla kol för ¹⁴C-analyser till den aktuella stensträngen. Stratigrafiska iakttagelser såsom över- eller underlagringar av andra fornlämningar, t.ex. härdar och gravar ger dock många gånger säkrare datering, vilket framgår av rapporterna för Arlandastad och Norrortsleden (se ref. nedan). Någon sammanställning och analys av idag kända dateringarna av stensträngarna i Mälardalen finns dock ej, utan man är hänvisad till olika undersökningsrapporter, främst från Arlandastad och Norrortsleden. I den kortare syntes av Arlandastadsgrävningarna som hittills publicerats (Foghammar 1997) hävdas att stensträngarna kan dateras till perio-

den förromersk järnålder till folkvandringstid, samtidigt som det finns sena dateringarna från 1200-talet. Undersökningarna för Arlandastad visar också att inte alla stensträngar kan tolkas som hägnader för förhistorisk odling, utan en del har fungerat som gravhägnader, medan andra kan kopplas till det historiska kulturlandskapet som redovisas på de äldsta lantmäterikartorna. I den helt nyligen publicerade analysen av landskapsutvecklingen utefter Norrortsleden (Essen & Ramström 2007), som baseras på resultaten av de arkeologiska undersökningarna under 2004, har i stort bekräftat dateringarna av stensträngssystemen vid Arlandastad (Foghammar 1997, Å Johansson 2002, Runcis 2002), d.v.s. stensträngarna etableras under förromersk järnålder och upphör under folkvandringstid (Grusmark 2005a-c, Holback 2005, Essen & Ramström 2007:71 ff). Huvuddelen av de undersökta stensträngarna för Norrortsleden har visat sig tillhöra ett större sammanhängande system som kan ha bildat ett hägnadslag för upp till fem bosättningar från Lilla Sylta i södra Fresta socken till Litsby/Såsta söder om Vallentunasjön i Täby socken (Höglin 1990:47 ff, Essen & Ramström 2007:73 ff). Undersökningarna för Norrortsleden har med stöd av s.k. paleogeografiska kartor också visat att till synes svårförståeliga avbrott av stensträngarna kan förklaras med att de många gånger anslutit till fornsjöar som på så sätt utnyttjats som en del i hägnadssystemen.

Sammanfattningsvis kan konstateras att senare års dateringarna av stensträngarna i Mälardalen till perioden förromersk järnålder till folkvandringstid skiljer sig något i förhållande till Widgrens dateringarna av Östergötlands stensträngssystem, vilka denne (Widgren 1983) placerade något senare i perioden äldre romersk järnålder till ca 700 e.Kr. Senare års undersökningar norr om Stockholm har tydligt visat att stensträngssystemen i denna del av landet övergavs redan under folkvandringstiden.

Äldre järnålderns vapengravar i Mälardalen ligger invid Mälaren och anslutande vattendrag i vad som kan antas ha utgjort de dåtida centralbygderna (Nicklasson 1997:104 ff, Wikborg 1998). Med anledning av detta vill jag sammankoppla vapengravskickets uppträdande i Mälardalen under förromersk järnålder med övergången till ett stationärt odlingssystem. Detta medförde som tidigare framgått en förändring av den individuella förfoganderätten till odlingsmarken genom att den fixerades till ett bestämt område. Därmed kan ökad befolkning och förtätning av bebyggelsen ha medfört att det uppstått konkurrens och konflikter om de bästa

Tabell 52.
Vapengravar från äldre järnålder i Mälardalen.

Källor: Niklasson 1997, kompl. med Wikborg 1998

Anm.
bg=brandgrav, jb=jordbegravning
1. Två av gravarna har vida dateringarna som sträcker sig in i yngre romersk järnålder.
2. En osäker som jordbegravning

Lsk	F rom jåå	Ä rom jåå	Y rom jåå	Äjå	Totalt
Södermanland	5 (5 bg)	11 (9 jg ² , 1 bg, 1?)	0	1 (1 jb)	17
Uppland	12 (1 jb?, 11 bg)	6 (1 jg, 4 bg, 1?)	7 (7 jg)	2 (2 bg)	27
Västmanland	5 (5 bg)	9 ¹ (4 jg, 4 bg, 1?)	0	1 (1 bg)	15
Totalt	22 (1 jb?, 21 bg)	26 (14 jg, 9 bg, 3?)	7 (7 jg)	4 (1 jb, 3bg)	59

Lsk	Socken	Gård/by	Fyndsammanhang	Föremål	Andra statusföremål	Datering
Sö	Överjärna	Tofsta	Grav?	Östlandskittel?	-	Rom jäå
Up	-	Sjön Fysingen	Lösfynd	Bronsstatyett	-	Rom jäå
Up	Alsike	Tuna	Lösfynd	Hankfäste i brons	-	Rom jäå
Up	Ekerö	Helgö	Boplats	Bronskärl, glaskärl, glasspelbrickor	-	Rom jäå
Up	Lohärad	Hollsta	Grav: hög, !/?, bg	Östlandskittel	-	Rom jäå
Up	Rimbo	Knutby	Grav: röse, !/?, bg	Bronskärl	-	Rom jäå
Up	Skuttunge	Dragby	Överodlad grav, bg	Glasbägare	-	C (150/160 -375 e.Kr)
Up	Spånga	Hässelby	Grav: hög, !/?, bg	Bronsamfora	-	B (0-150/160 e.Kr)
Up	Stockholm	Norrström	Lösfynd	Hank i brons	-	Rom jäå
Up	Söderby-Karl	Norrby, grav 25	Grav: sts, skadad	Östlandskittel	-	C1-C2 (150/160-310/320 e.Kr)
Up	Söderby-Karl	Västerängen, Igelsta, grav 51	Grav: röse, 13/1,5, bg	Östlandskittel	Beslag och kedja till dryckeshorn	B2 (70-150/160 e.Kr)
Up	Fresta	Odenslunda, grav 102	Grav: ru sts, 11,7/0,3, jb	Bronskasseroll	-	B2 (70-150/160 e.Kr)
Up	Tensta	Gödåker, grav 1	Grav: hög, 12/0,45, bg	Hemmoorkärl, glaskärl	Björnklor	C1b-C2 (210/220-310/320 e.Kr)
Up	Tensta	Gödåker, grav 7	Grav: några klumpstenar, jb, kammargrav	Bronskasseroll	Beslag till dryckeshorn	B1b-B2 (40-150/160 e.Kr)
Up	Tensta	Gödåker, grav 21	Grav: bg	Glaskärl	-	C (150/160 -375 e.Kr)
Up	Tensta	Gödåker, grav 29	Grav: bg	Glaskärl	-	C (150/160 -375 e.Kr)
Up	Tensta	Gödåker, grav 32	Grav: bg	Glasbägare	Guldfingerring	C (150/160 -375 e.Kr)
Up	Vaksala	Gränby	Grav: hög	Bronsämbar	-	B (0-150/160 e.Kr)
Vsm	Badelunda	Tuna	Grav: ru sts, 20/?, jb, kammargrav	3 hemmoorkärl, bronsbäcken, glaskärl	Nål, finger- och armringar i guld, silverskeder	C2 (250/260-310/320 e.Kr)
Vsm	Björkstå	Fycklinge	Grav: röse, bg	Bronsämbar, glaskärl	-	B (0-150/160 e.Kr)
Vsm	Bro	Bollströ	Lösfynd	Östlandskärl	-	C (150/160 -375 e.Kr)
Vsm	Hubbo	Grytåsen, grav 12	Lösfynd, grav?	Bronskasseroll	-	B (0-150/160 e.Kr)
Vsm	Tortuna	Badelundaåsen	?	Bronskasseroll	-	B (0-150/160 e.Kr)

Tabell 53. Romersk import i Mälardalen.

Anm.
bg=brandgrav,
jb=jordbegravning,
ru= rund,
sts=stensättning.
Diameter och höjd på gravanläggningar anges i m på följande sätt: x/x.
Källor: Främst Lund Hansen 1987, kompletterat med Edenmo 1998, Hansson 1960:14 och uppgifter från SHM:s samlingar via webbplatsen www.historiska.se

jordarna, vilket tidigare hållits tillbaka genom det rörliga odlingsystemet då ingen kunde hävda rätten till ett särskilt odlingsområde.

9.1.2 Högstatusgravar och stensträngssystem

Konflikterna har sannolikt hanterats och dämpats inom samhällsideologin, vilket tagit sig uttryck genom ett betonande av det kollektiva i form av samarbete och gemenskap. Detta manifesterades dels i de gemensamma stensträngssystemen och samarbetet i hägnadslagen, dels genom att samla gravarna i större gravfält. Storleken på tidens gravfält visar många gånger att de måste ha varit gemensamma för flera bosättningar, övertydliga exempel är Åby- och Jordbrogravfälten i Väster- respektive Österhaninge socknar i Södermanland (Åijä 1993, 1998, 1999, Bratt 1997). På dessa stora gravfält som ofta karaktäriseras av ett likartat föremålsfattigt brandgravskick och en mångfald av gravformer i form av resta stenar, rösen och flacka stensättningar av varierande storlek och form (Ambrosiani 1964:64 ff, Feldt 2005), betonas både det kollektiva och det individuella, vilket kan ses som en avspiegling av organisationen av det stationära odlingsystemet med individuell förfoganderätt över inägora och kollektivt utnyttjande av betesmarken samt gemensam skötsel av hägnadssystemen. Det är också i dessa s.k.varierade gravfält, vilka främst dateras till perioden förromersk och romersk järnålder, som vapengravarna uppträder och något senare de första gra-

varna med andra statussymboler såsom guldföremål, romersk import och stora fasta gravkammare av trä. Denna sociala elit synliggörs i gravarna i Mälardalen tidigast under andra århundradet e.Kr, vilket är en betydande eftersläpning i förhållande till kontinentala förhållanden, där det redan strax före Kristi födelse utvecklades en livsstil med ett likartat elitärt symbolspråk som fick en vid spridning och genomslag i hela den germanska världen, vilket bl.a. uttrycktes i de rika s.k. Lübsowska furstegravarna (Herschend & Andersson 1997:43 ff). Mälardalens kontakter med det romerska riket var troligen alltjämt främst indirekta i början av den romerska järnåldern och de föremål som då hamnade här hade oftast passerat en rad mellanhänder genom olika former av gåvoutbyte och redistribution härskare och underlydande emellan.

Mats Widgren argumenterar för att stensträngssystemen i första hand har sitt upphov i elitens behov av en överskottsproduktion av boskapsprodukter, t.ex. för införskaffande av prestigevaror, och i andra hand för en ökad spannmålsproduktion för en växande befolkning (Widgren 1997:48 ff). Så som jag kan visa här förefaller dock introduktionen av stensträngssystemen och elitens synliggörande i det arkeologiska materialet genom prestigevaror inte vara samtida, åtminstone inte i Mälardalen. De senaste dateringarna av stensträngarna från Norrortsleden visar att dessa etablerats redan under förromersk järnålder, medan prestigevaror i form av guld och romersk import först uppträder efter

Fig 55. Karta över gravar från romersk järnålder med statusymboler i förhållande till utbredningen av stensträngar i Mälardalen. Numreringen av symbolerna/gravarna svarar mot tabell 55 på sidan 157.

Kr.f, med början under andra århundradet e.Kr. Däremot kan man kanske tänka sig att det fasta jordbrukssystemet med betoning på boskapsskötsel senare lämpade sig väl för intern tillägnelse i form av tributtagande från elitens sida. Utbredningen av stensträngsområdena och högstatusgravar från romersk järnålder i Mälardalen relaterar i hög grad

till varandra (se fig. 55). Detta skulle kunna tolkas som att odlingssystemen i Uppland och östra Västmanland skapat särskilt goda förutsättningar för utvecklingen av en social elit i dessa delar av Mälardalen under romersk järnålder.

De romerska föremålen från Mälardalen utgörs nästan uteslutande av dryckeskärl, i glas eller brons,

Lsk	Socken	Gård/by	Fyndsammanhang	Föremål	Andra statusföremål	Datering
Sö	Björnlunda	Ekhov	Lösfynd	Fingerring	-	-
Sö	Botkyrka	Alby, RAÄ 116:12	Grav: Ru sts, bg	Fingerring	Glaskärl	-
Sö	Frustuna	-	Lösfynd	Fingerring	-	-
Sö	Frustuna	Valkerby	Lösfynd	Halsring	-	-
Sö	Kjula	Berga-Vrå	Lösfynd	Fingerring	-	-
Sö	Ytterjärna	Berga	Grav: ru sts, bg	Fingerring	-	-
Up	Adelsö	Björkö	Grav (vikingatid)	Berlock	-	-
Up	Alunda	Östra Spångby	Lösfynd	Fingerring	-	-
Up	Börstil	Långalma	Lösfynd	Ormhuvudring	-	-
Up	Frösunda	Stensta	Lösfynd	Halsring	-	-
Up	Gla Uppsala	Fullerö RAÄ 163:2	Grav: hög, 11/1,2, jb, kammargrav	Fingerringar, hänge, mynt	Spelbrickor, vapen (sköld, brynja), sporrar	C3 (310/320-375 e.Kr)
Up	Gottröra	Västra Rickeby	Depåfynd	Ormhuvudringar, 3	-	-
Up	Hjälsta	Tuna	Depåfynd	Ormhuvudringar, 2	-	-
Up	Hjälsta	Tuna	Lösfynd	Fingerring	-	-
Up	Hjälsta	Tunalund	Lösfynd	Medaljongefterb.	-	-
Up	Husby-Lång- hundra	Tuna	Lösfynd	Armrings	-	-
Up	Lagga	-	Lösfynd	Fingerring	-	-
Up	Lidingö	N Kungsvägen-Zetter- bergsvägen, A3	Grav: hög, 8/1, bg	Fingerring, hänge?	Björnklor	Fvt enl. tillväxten
Up	Litslena	Tibble	Grav: hög, ?/?, jb, kammargrav?	Fingerringar	Vapen (svärd, spjut), silverbeslag	C3 (310/320-375 e.Kr)
Up	Litslena	Tibble	Lösfynd	Beslag	-	-
Up	Litslena	Tibble	Lösfynd	Fingerring	-	-
Up	Långtora	-	Lösfynd	Ormhuvudring	-	-
Up	Rasbo	Frötuna, A27	Grav: röse, ?/?, bg	Hänge	-	-
Up	Skepptuna	Bärby	Lösfynd	Fingerring	-	-
Up	Stockholm	Norrbackaområdet, A8	Grav: röse, ?/?, bg	Hänge	-	Ev. fvt enligt gravf.kontext
Up	Söderby-Karl	Norrby nr 2, A2	Grav: hög, ?/?, bg	Fingerring, bleck	-	-
Up	Tensta	Gödåker, grav VIII	Grav: sts, ?/?, jb, kammargrav	Ormhuvudring	Vapen (lans, spjut)	C1-C2 (150/160-310/320 e.Kr)
Up	Tensta	Gödåker, grav 22	Grav: sts, ?/?, jb, kammargrav	Fingerring	-	300-tal
Up	Tensta	Gödåker, grav 32	Grav: ?, bg	Fingerring?	Glasbägare	C (150/160 -375 e.Kr)
Up	Tuna	Tuna by	Lösfynd	Berlock	-	-
Up	Övergran	Valla	Grav: ?, bg	Fingerring	-	-
Vsm	Badelunda	Tuna, kammargrav X	Grav: ru sts, 20/?, jb, kammargrav	Nål, arm- och finger- ringar	Bronskärl, silverskeder, glaskärl	C2 (250/260-310/320 e.Kr)
Vsm	Möklinta	Hede, Vretmossen	Depåfynd	Armrings, guldpärlor	-	-
Vsm	Romfartuna	Äs	Grav	Berlock	Silverarmring	B2 (70-150/160 e.Kr)
Vsm	Skedvi	Skedvi kyrkby	Lösfynd	Fingerring	-	-

Tabell 54. Ro-
martida guld i
Mälardalen.

Anm. bg=brandgrav,
jb=jordbegravning,
ru= rund,
sts=stensättning.
Diameter och höjd på
gravanläggningar anges i
m på följande sätt: x/x.
Källor: K Andersson
1993, kompl. med uppgif-
ter från SHM:s samling-
ar via webbplatsen www.
historiska.se

och uppträder i gravar med början under äldre ro-
mersk järnålder, medan guldföremål blev vanliga
först under yngre romersk järnålder. Samtidigt som
de romerska föremålen visar en tydlig koncentra-
tion till centrala Uppland och östra Västmanland,
har guldföremålen från romersk järnålder en vida-
re spridning och förekommer i alla mälardalens-
landskap, dock främst i Uppland. Märkligt nog tycks vapen
utesluta romerska föremål under hela den romer-
ska järnåldern, vilket kanske kan betyda att dessa
exklusiva kärl i första hand placerats i elitens kvin-
nogravar (se tabell 55). Dessa objekt som så gott
som uteslutande tillhör den romerska dryckesser-
visen med ett stort blandkärl, skopa med sil samt
glasbägare, anses ha använts av den germanska eli-
ten för dryckesceremonier som en viktig del av de-
ras ideologiska symbolspråk (Herschend & Anders-
son 1997:35 och där anförda källor). Att ritualise-

rade dryckeslag förekom i samband med begravn-
ningar, inom den senare hallkulturen för att stär-
ka banden mellan ledare och följeskrigarna samt
när förbund och allianser skulle bekräftas omta-
las i Beowulfkvädet och andra norröna källor, vil-
ka också visar att härskarens hustru hade en cen-
tral roll i detta sammanhang, vilken synliggjordes
genom att hon svarade för serveringen av drycken
(Enright 1996, Nordberg 2003:188 ff). Kanske ha-
de kvinnan från den sociala eliten denna ceremoni-
ella roll vid dryckesceremonierna redan under ro-
mersk järnålder i Mälardalen, vilket också betyder
att hon redan då kan ha utövat makt som informell
medlare mellan härskaren och följet på det sätt som
föreslagits av Michael Enright (a.a.).

Även guldföremål, som till 80% av de totalt 35
fynden utgörs av finger-, arm eller halsringar, hu-
vudsakligen fingerringar påträffade i främst grav-

ar, kan tolkas som symboler på ingångna förbund och allianser (K Andersson 1995:215, Herschend & Andersson 1997:37, Lund Hansen 2001:157 ff). Att guldringar har varit en viktig symbol för att bekräfta förbund och beroenderelationer mellan härskare och krigare, s.k. patron-klientrelationer, omvittnas också av Beowulfkvädet och av den norröna litteraturen.

9.2 Högen återintroduceras som gravform

9.2.1 Kontakter med kontinenten och de första högarna

Under yngre romersk järnålder, särskilt under 300-talet, blev elitens gravar rikare och mer komplexa på statussymboler och det är först under denna tid som de närmade sig nivån på de kontinentala exklusiva furstegravarna, åtminstone gäller detta kammargravarna från Tuna i Badelunda socken, Västmanland och Fullerö i Gamla Uppsala socken (se tabell 55). Den sociala eliten i Mälardalen tycks sålunda alltmer börja uppta och efterlikna den livsstil som utövas av de kontinentalgermanska stammarna vid denna tid. Kammargravskicket, d.v.s. en jordbegravning i en fast gravkammare i trä med utrymme för rikligt med gravgods, hade utvecklats i elitära sammanhang i Öst- och Mellaneuropa under de första århundradena efter Kristi födelse för att vid tiden omkring 500 blivit den gängse begravningssättet för det ledande skiktet i de germanska samhällena (Lamm 1973a:72). Sammantaget tyder detta på att elitens kontakter med kontinenten hade ökat under 300-talet och det finns även indicier på att människor från Mälardalen deltagit i konflikterna kring Limes vid denna tid. Solidusskatterna som huvudsakligen dateras till 400-talet har sannolikt samlats och tagits hem av nordiska krigarföljen från sydöstra Europa före och efter hunnernas nederlag, det Västromerska rikets fall och östgoternas erövring av Italien (Fischer 2005:149 ff). De flesta solidusskatterna har dock påträffats på Gotland och Öland, men nio stycken kommer från Mälardalen, där så många som fyra återfunnits på Helgö i Uppland. Av de övriga fem har tre framkommit i Södermanland och övriga två i Uppland. Tpq-dateringar för Mälardalens solidusskatter ligger mellan år 395 och 527 (a.a.:256 f, Table 6). Att solidusskatterna i Mälardalen, som för övrigt tillhör de guldrika delarna av landet under folkvandringstid, är fåtaliga betyder bara att större delen av det guld som nådde detta område smältes om till barrar och spirallagda ringar eller vidarearbetades till olika konstfulla föremål såsom smyckeringar och detaljer till praktsvärd (Stenberger 1979:466). Detta visar sannolikt att direkta kontakterna mellan Mälardalen och kontinenten varit betydligt större än vad so-

lidusskatterna antyder.

Kontakterna med kontinenten blev sålunda betydligt rikare under yngre romersk järnålder och folkvandringstid i förhållande till föregående perioder för Mälardalens del. Detta måste ha medfört ett stort inflöde av nya idéer, kanske främst från sydöstra Europas stamfederationer och det östromerska riket, men troligen även från mellanliggande kontinentalgermanska områden. Det var sannolikt först under loppet av denna period som eliten i Mälardalen i realiteten upptog och utvecklade de former för maktutövning och aristokratisk livsstil som hade sitt ursprung i mötet mellan germaner och romare under århundradena efter Kristi födelse (Skre 1998:261). Den nya maktstruktur som nu introducerades och manifesterades i hallkulturen var krigarföljet, redan av Tacitus beskriven och kallad *comitatus*. Denna sociala grupp skar på tvärs genom släktgrupper och stamtillhörighet och baserades istället främst på följesledarens förmåga att knyta personliga band med unga krigare (Geary 1988:56 f). Förmågan var beroende av ledarens karisma, militära kompetens och krigslycka, vilken gav krigarna ära, prestige och rikedomar i form av gåvor och krigsbyte. Motiven för att lyda var sålunda ömsesidig nytta, men kunde också stärkas och bekräftas genom edsförbund.

Familjen var den ideala modellen för hur foljet var organiserat och skulle fungera (Varenius 1998:16 ff, 2002). Grundelementen i denna sociala modell var fader - broder - son, vilka kunde tillämpas i offentliga sammanhang när dominansförhållandena skulle klargöras. Strukturen kunde byggas ut i det oändliga genom att varje individ kunde bli utgångspunkt för en nytt följe, både ovan, under och vid sidan av den ursprungliga. På så sätt kunde en härskare skapa allianser, vilka snabbt kunde öka dennes militära kapacitet genom de följen och resurser som de allierade kunde bidra med. Denna multipla struktur var dock instabil och kunde snabbt falla sönder

Fig 56. Följets struktur är organiserad på liknande sätt som familjen (Varenius 2002:250). Ledaren är markerad med svart.

om inte härskaren kunde infria följeslagarnas och de allierades förhoppningar om framgång, rikedom och ära. Vänskap som grund för allianser var osäker, medan släktskap stärkte och gav viss permanent till elitens olika nätverk. Strategiska giftermål måste därför ha varit en mycket viktig maktstrategi redan under förhistorisk tid. Elitens maktstrukturer byggde sålunda i huvudsak på släktskap och utgjordes i grunden av olika släktgrupperingar.

På kontinenten hade hemvändarna tagit till sig den rådande krigarideologin, i vilken krig var den främsta aktiviteten för germanska män och som i hög grad bestämde deras prestige och rikedom. Det bör ha varit dessa hemvändare som skapat de första krigarföljerna i Mälardalen. Kanske representerar krigaren i kammargraven från Fullerö en av dessa tidiga inhemska följesledare. Med introduktionen av följesystemet följde en maktstruktur baserad på krig och plundring, hämtad från de östliga germanernas rörliga och multietniska samhällssystem som centrerades kring en krigsledare (Herschend & Andersson 1997:47 f), vilken måste verkat direkt utmanande och konfliktskapande för de dåvarande samhällena i Mälardalen där den rådande ideologin betonade det kollektiva i form av samarbete och gemenskap. I ett tidigt skede bör denna maktstruktur varit mycket instabil eftersom den i hög grad byggde på en ledares personliga förmågor och var svår att upprätthålla i mer än en generation (Fischer 2005:122), vilket de "övergivna" guldepåerna kan vara ett uttryck för. Detta borde ha medfört ett starkt behov av att markera och demonstrera makt och överhöghet i olika offentliga sammanhang, och samtidigt bidragit till en utveckling av former för mer långsiktig maktlegitimering, t.ex. genom hävdande av gudomlig härkomst. I denna förstatliga situation utan en institutionaliserad övergripande makt som kunde skapa och legitimera privilegierade grupper i samhället måste det ha varit grundläggande för den nya elitens maktlegitimering att samarbeta och utveckla en livsstil som markerade avstånd från och uteslöt övriga delar av befolkningen. En förutsättning för eliten var samtidigt att i konkurrens tillskansa sig ojämlig tillgång till samhällets resurser. Elitens fortbestånd byggde sålunda både på samverkan och konkurrens inom den egna gruppen. Den politiska ekonomin vid denna tid kan tänkas ha varit enklast möjliga och grundats på elitens militära kapacitet och därmed möjlighet till tribut och plundring. Tributen, vilken kan betraktas som den institutionaliserade formen av plundring (Hedenstierna-Jonson 2006:33), kunde tilltvingas internt i utbyte mot beskydd och externt för att den utsatte skulle slippa att utsättas för plundring och våld. Denna form av politisk ekonomi hade en grundläggande betydelse för eliten i Norden ända fram till tidig medeltid.

När högen återkom som gravform i Mälardalen

under 300-talet, efter att traditionen övergivits i slutet av bronsåldern, uppträder den först bland den sociala eliten. Exempelen är dock få. De äldsta säkra fallen är som tidigare nämnts kammargraven från Fullerö och en vapengrav från Mörby i Vallentuna socken, båda i Uppland. Av tabell 55 framgår det att det finns fler uppgifter om högar bland gravar från romersk järnålder med statussymboler. De flesta av fallen härrör dock från osakkunnigt tillvaratagna gravfynd från 1800-talet och uppgifterna om gravformen måste därför betraktas som högst osäkra. Grav 2 vid Norrby i Söderby-Karl socken som i Historiska museets huvudkatalog beskrivs som en jordhög med centralröse är med all sannolikhet en hög, men måttuppgifter saknas och dateringen kan inte preciseras närmare än till romersk järnålder. Ett annat fall som också kan vara en hög är grav 1 på det kända Gödåkersgravfältet i Tensta socken (Almgren 1916, Ekholm 1925). Den omnämns i beskrivningen från 1916 som en "stenig hög, låg, fullkomligt plan ovanpå" (Almgren 1916). Högen var sannolikt överplöjd, liksom de flesta av gravfältets övriga gravar (Ekholm 1925:328). Att gravfältet idag fortfarande rymmer tre högar, 13-14 m i diameter, tyder på att grav 1 verkligen var en hög (FMR, RAÄ 50, Tensta socken). Möjligen har även kammargraven från Frölunda i Altuna socken, Uppland täckts av en hög. Kammargraven var överodlad och låg direkt intill den rad med fyra överplöjda storhögar (RAÄ 30) som är belägen ca 500 m norr om byn Fröslunda. Över graven låg ett runt stenröse, 8-9 m i diameter, vilket skulle kunna tolkas som ett kärnröse till en hög eftersom kammargraven tycks ha ingått i raden med storhögar. Det är också möjligt att även denna hög varit en storhög, vilket i så fall skulle vara den hittills äldsta kända i Mälardalen (Silver 1996:57).

9.2.2 En ny elit och storgårdar etableras

Slutet av den romerska järnåldern eller närmare bestämt 300-talet, när den sociala elitens gravar blir mer fyllda av statussymboler och högen återupptas som gravform, tycks vara början på en turbulent period i Mälardalen. En rad befästa gårdar och fornborgar har undersökts och daterats till perioden 300-500 e.Kr. i östra Mälardalen, främst i sydvästra Uppland (Olausson 1997), vilka visar att konflikter förekommit här under denna tid. Dessa fornborgar har också en benägenhet att ligga samlade i gränsområden, vilket är särskilt påtagligt i de delar av Uppland som gränsar till Västmanland. Det senare och krigsbytesoffer tyder på regionala och interregionala konflikter. Krigsbytesoffer hör dock främst hemma i Sydskandinavien under perioden 200-500 e.Kr (Fabech 1991). Föremål av östsvensk karaktär från de danska krigsbytesoffren samt ett fynd av krigsbytesofferkaraktär som har påträffats i Mälardalen västra utkant, vid Grimsöbodarna i

Nr	Lsk	Socken	Gård/by	Gravform, Diam/h, gravskick	Kammargrav	Guldföremål	Romersk import	Vapen	Kön-arkologi	Datering	Anm	SHM inv nr
1	Up	Spånga	Hässelby	Hög?, bg			x		?	B (0-150/160 e.Kr)		345
2	Up	Vaksala	Gränby	Hög?			x		?	B (0-150/160 e.Kr)		-
3	Vs	Björksta	Fycklinge	Röse, bg			x		?	B (0-150/160 e.Kr)		425
4	Up	Tensta	Gödåker, grav 7	Några klump-stenar, jb	x		x		M	B1b-B2 (40-150/160 e.Kr)	Plundrad	15368
5	Up	Söderby-Karl	Västerängen, Igelsta, grav 51	Röse, 13/1,5, bg			x		?	B2 (70-150/160 e.Kr)		23189
6	Up	Fresta	Odenslunda, grav 102	Sts, ru, 11,7/0,3, jb			x		?	B2 (70-150/160 e.Kr)		-
7	Up	Tensta	Gödåker, grav VIII	Oval sts, 9x13,5/?		x		x	M	C1-C2 (150/160-310/320 e.Kr)		17698
8	Up	Söderby-Karl	Norrby, grav 25	Sts, skadad			x		?	C1-C2 (150/160-310/320 e.Kr)		24845
9	Up	Tensta	Gödåker, grav I	Hög?, 12/0,45, bg			x		?	C1b-C2 (210/220-310/320 e.Kr)		15368
10	Vsm	Badelunda	Tuna	Ru sts, 20/?, jb	x	x	x		K	C2 (250/260-310/320 e.Kr)	Skadad av husgrund	-
11	Up	Gla Uppsala	Fullerö RAÄ 163:2	Hög, 11/1,2, jb	x	x		x	M	C3 (310/320-375 e.Kr)	Plundrad	20724
12	Up	Litslena	Tibble	Hög, ?/?, jb	x*	x		x	M	C3 (310/320-375 e.Kr)		5089
13	Up	Tensta	Gödåker, grav 22	Oval sts, 5x4/?, jb	x*	x			?	300-tal		17698
14	Up	Skuttunge	Dragby	Överodlad grav, bg			x		?	C (150/160 -375 e.Kr)		20124
15	Up	Tensta	Gödåker, grav 21	Bg			x		?	C (150/160-375 e.Kr)		17698
16	Up	Tensta	Gödåker, grav 29	Bg			x		?	C (150/160 -375 e.Kr)		17698
17	Up	Tensta	Gödåker, grav 32	?, bg		x	x		?	C (150/160 -375 e.Kr)		17963
18	Up	Skuttunge	Skuttunge by	Sts, 4,2x2/?, jb	x*			x	M	300-tal, sen.delen		18675
19	Up	Altuna	Fröslunda	Hög, minst 9/?, jb	x	x		x	M	300-tal, sen.delen		22463
20	Sö	Botkyrka	Alby, grav 12	Ru sts, bg		x	x		?	Rom jäå		30586
21	Sö	Ytterjärna	Berga, grav I	Ru sts, bg		x			?	Rom jäå		28968
22	Sö	Överjärna	Tofsta	Grav?			x		?	Rom jäå		20622
23	Up	Lohärad	Hollsta	Hög?, ?/?, bg			x		?	Rom jäå		5767, 6428
24	Up	Rimbo	Knudby	Röse, ?/?, bg			x		?	Rom jäå		10764
25	Up	Söderby-Karl	Norrby, grav 2	Hög, ?/?, ?		x			?	Rom jäå		17179
26	Up	Övergran	Valla, RAÄ 189	?, bg		x			?	Rom jäå		-
27	Vsm	Romfartuna	Ås	?		x			?	Rom jäå		-

Tabell 55. Gravar från romersk järnålder i Mälardalen med statussymboler, sorterade i kronologisk ordning. Numreringen av gravarna svarar mot kartan figur 55 på sidan 153.

Anm. bg=brandgrav, jb=jordbegravning, ru= rund, sts=stensättning. Diameter och höjd på gravanläggningar anges i m på följande sätt: x/x. * osäker kammargrav
Källor: Almgren 1916, Ekholm 1925, Lamm 1973b, Lund Hansen 1987, K Andersson 1993, J Svensson 1995, Edenmo 1998

Ramsbergs socken, Västmanland, daterat till folkvandringstid (Nicklasson 1997:117, Ilkjaer 2000:72 f), tyder på mer långväga krigståg med utgångspunkt i Mälardalen.

Den eventuellt konfliktfyllda perioden 300-500 e.Kr. avspeglas dock inte i många vapengravar, vilket kan tyda på att krigarrollen så som den uttrycks i gravritualen har blivit mer förbunden med hög status och därmed eliten, än under de föregående perioderna. Endast sju gravar från romersk järnålder innehåller vapen och samtliga av dessa härrör från Uppland (se tabell 52). Från folkvandringstid finns dock fler vapengravar, 16 stycken var kända 1987 (Bodin 1987) och dessa är spridda över hela Mälardalen.

Enligt min mening var dessa konflikter i huvudsak interna i Mälardalen under denna period och hade sin kärna i etableringen av en ny elit baserad på en krigarideologi och former för maktutövning hämtade från kontinenten så som beskrivits ovan. Denna elits samlade erfarenheter och kontakter med kontinenten medförde en komplex uppsättning maktsymboler, varav den stora högen var en,

vilken vid denna tid hade sina närmaste förebilder i Danmark, Norge och Mellannorrland där storhögar uppförts sedan 200-talet. I Mälardalen fick dock inte högen den monumentala storlek som den tidigt erhöill i dessa områden, utan här hade de större högarna med statussymboler en betydligt blygsammare storlek där diametern varierade mellan 11 och 18 m. Högen är inte heller det dominerande uttrycket för elitens gravskick i Mälardalen under perioden, vilket dock kammargraven förefaller ha varit (se tabell 55 och 56). Introduktionen av den stora högen skall enligt min mening ses som en del i en generell och modest monumentalisering av gravöverbbyggnaden i Mälardalen från slutet av den romerska järnålder. Det viktiga är inte gravformen i sig utan dess dimensioner. Både högar och stensättningar bland elitens gravar var överdimensionerade under folkvandringstiden. Sannolikt har de inte heller upplevts som skilda gravformer med olika betydelser vid denna tid, skillnaderna förefaller endast bestått av mer eller mindre framhävd profil eller höjd (jfr diskussionen i kap. 4).

Lsk	Socken	Gård/by	Gravform, diam/h	Statusföremål	Kön-arkeo	Datering	Anm
Up	Fresta	Sylta, RAÄ 91, grav 2	Ru, röselikn. sts, 16x14/0,4	Vapen (svärd?), förgyllda silveragraffer, glasbägare, glasspelbrickor	M?	450-500	Oplundrad
Up	Danmark	Danmark, RAÄ 100, grav 17	Hög, 12/1	Förgyllda bronsagraffer	K	400-tal	
Up	Gla Uppsala	Valsgårde, UMF 5920, grav 20	Rekt, sts, ??	Bronsspelbrickor	M	400-tal	Plundrad
Up	Lövö	Viken, SHM 29401, grav 12	Ru, sts, 8/0,4	Glaskärl	M (osteo)	400-tal	Plundrad
Sö	Toresund	Salby, SHM 31282	Ru sts, 10/0,5	Vapen (svärd), silverbeslag	M	Omkr 500	Oplundrad
Up	Lövö	Viken, SHM 29401, grav 1	Ru, sts, 7,5/0,4	Guldring, guldameller, skärva av glaskärl	M (osteo)	Omkr 500	Plundrad
Up	Lövö	Viken, SHM 29401, grav 3	Ru, sts, 10,5/0,65	Förgyllda bronsknappar/-beslag, vapen (svärs, lans, pilar, sköld),	M (osteo)	Omkr 500	Plundrad
Up	Västra Ryd	Torsätra	Sts, skadad	Glasbägare	?	Omkr 500	Plundrad
Up	Danmark	Danmark, RAÄ 100, grav 1	Hög, 8,5/0,5	Förgyllda silveragraffer	K	475-550	Oplundrad
Up	Fresta	Sylta, RAÄ 91, grav 3	Ru, röselikn. sts, 18x16/1,1	-	?	475-550	Oplundrad
Up	Fresta	Sylta, RAÄ 91, grav 4*	Ru, sts, 11,5/0,9	-	?	475-550	Oplundrad
Up	Täby	Karby, RAÄ 57, grav 3	Hög, 12/1,5	Förgyllda bronsagraffer, bältesöjla med silverplatta, frag av glaskärl	M	475-550	Plundrad
Up	Danmark	Danmark, RAÄ 100, grav 4	Hög, 9/0,4	-	?	Fvt	Plundrad
Up	Danmark	Danmark, RAÄ 100, grav 5	Hög, 11,5-12,5/0,65	-	?	Fvt	dubbelgrav
Up	Danmark	Danmark, RAÄ 100, grav7	Ru sts, 4/0,2	Förgyllda bronsagraffer, vapen (spjut)	M	Fvt	
Up	Danmark	Danmark, RAÄ 100, grav 8	Hög, 12/1	-	?	Fvt	Plundrad
Up	Danmark	Danmark, RAÄ 100, grav 15	Hög, 17/1	-	?	Fvt	Plundrad
Up	Danmark	Danmark, RAÄ 100, grav46	Hög 12/?	Guldfragment	?	Fvt	Trol. plundrad
Up	Danmark	Danmark, RAÄ 100, grav47	Hög 10/?, överplöjd	Förgyllda bronsknappar	?	Fvt	Trol. plundrad
Up	Danmark	Danmark, RAÄ 100, grav 79	Sts, överplöjd	-	?	Fvt	
Up	Danmark	Danmark, RAÄ 100, grav 118	Treudd	-	?	Fvt	Plundrad
Up	Danmark	Danmark, RAÄ 100, grav124	Oval sts, 4/?	-	K	Fvt	
Up	Danmark	Danmark, RAÄ 100, grav 136	Sts, 3,3/?	-	?	Fvt	
Up	Gla Uppsala	Valsgårde, UMF 5920, grav 24*	Hög, 12/?	-	?	Fvt	Plundrad
Up	Gla Uppsala	Valsgårde, UMF 5920, grav 27*	Hög, 6/0,2	-	?	Fvt	Plundrad
Up	Danmark	Danmark, RAÄ 100, grav 156	Oval sts, 8x5,5/?	-	?	Fvt	Plundrad
Up	Alsike	Tuna, SHM 20061, grav 14*	Sts, 2,2x1/?	Vapen (svärd)	M	500-tal	

Tabell 56. Kammargravar i Mälardalen från folkvandringstid, sorterade i kronologisk ordning

Anm. ru= rund, sts=stensättning. Diameter och höjd på gravanläggningar anges i m på följande sätt: x/x. Kammargraven vid Karby i Täby socken, Uppland, upptäcktes så sent som 2004 och finns därför inte med i mina analyser av de grävda högarne i kapitel 7. * osäker kammargrav

Källor: Lamm 1973, J Svensson 1995, Groop 2000, Grönwall & Werthwein 2005, Victor et al 2005

Frågan blir då, varför sker denna monumentalisering just vid denna tid och varför är den så blygsam i förhållande till områdena med storhögar i övriga Norden? Jag tänkte försöka närma mig svaren på dessa frågor genom att beskriva ett belysande exempel hämtat från de under 2004 genomförda utgrävningarna för Norrortsleden, strax norr om Stockholm:

Kring platsen för den sedan slutet av 1800-talet övergivna gården Lilla Sylta i Fresta socken undersöktes ett fornlämningskomplex med gravar, boplatser och stensträngar, främst från romersk järnålder och folkvandringstid. Utifrån grävningens resultat kan följande bild tecknas av utvecklingen av området under denna tid (Pettersson & Eklund 2005, K Svensson et al 2005, Svensson & Andersson 2005, Victor et al 2005, Essen & Ramström 2007:67 ff). Under romersk järnålder etablerades en bosättning (RAÄ 87:3) i ett litet väl avgränsat landskapsrum i nuvarande södra delen av Fresta socken, strax sydväst om platsen för den historiska bebyg-

gelsen vid Lilla Sylta. Boplatsen, som visade sig bestå av sex små treskeppiga hus, ca 5-12 m långa, låg på ett låglänt stenigt område och ingick från början i det stensträngssystem som förefaller ha inbegripit upp emot fem bosättningar i ett område motsvarande södra Fresta socken och västra delen av grannsocknen Täby. Alla hus var inte samtida och bebyggelsen har tolkats motsvara en gård. På en moränhöjd direkt norr om boplatsen anlades med början i slutet av romersk järnålder ett gravfält (RAÄ 87:1-2) med brandbegravningar under stensättningar av varierade former såsom runda, rektangulära, tresidiga och treuddsformade samt en hög. De flesta begravningarna skedde under folkvandringstid, men gravfältet användes in i vendeltid då det upphörde. Fyndmaterialet från de 74 undersökta gravarna är ordinärt för tiden. Gravfältets datering och direkta närhet till boplatsen talar för att det använts av denna gård, åtminstone till slutet av folkvandringstiden då den tycks ha upphört. Samtidigt som stensträngssystemet övergavs i området, vilket skedde

Fig 57. Sylta-området med folkvandringstida lämningar (karta efter Essen & Ramström 2007, dock omritad av förf.). T.v. den "fattigare" gården med huslämningar (RAÅ 87:3) och gravfältet RAÅ 87:1-2, och t.h. den monumentalt placerade gården (RAÅ 271) med röse och röseliknande stensättningar (RAÅ 91) på åssträckningen längst i öster.

under folkvandringstid, anlades ytterligare en boplatz (RAÅ 271) på en moränplåtå drygt 100 m öster om den första gården. Den nyetablerade bosättningen bebyggdes från början med fler och betydligt större hus, upp emot 30 m långa treskeppiga byggnader, än sin äldre grannes betydligt blygsammare hus. Husens storlek och placering på en med terrasserings delvis utbyggd moränplåtå gav gården en monumental och dominant karaktär i förhållande till den lägre placerade äldre gården i väster. Fyndmaterialet från den monumentalt placerade gården är ovanligt rikt och komplext bestående av bronsföremål såsom armbygel och pärlspridare, glaspärlor, viktod, hammare, kniv, broddar mm, medan fynden från den äldre gården, dominerat av keramik och bränd lera, ger ett påvert intryck. På krönet av en nordsydlig åssträckning strax öster om den förra gården uppfördes under folkvandringstid en rad med tre kammargravar i stora röseliknande stensättningar, utgående från ett bronsåldersröse i norr (RAÅ 91). I en av kammargravarna påträffades vapen och högstatusföremål såsom spelbjäser och en glasbägare av Snartemotyp (se tabell 56). Storleken på stensättningarna, ca 12-18 m i diameter, och deras läge på åskrönet ger gravarna en monumentalitet som främst ger en exponering mot väster och in i det lilla landskapsrummet vid Lilla Sylta. Intill och direkt väster om den dominanta gården påträffades ytterligare en stensättning med en rik jordbegravning med bl.a.guldföremål såsom en fingerring, vilket visar att även kammargravarna på åskrönet bör

ha hört samman med denna bosättning. Med utgångspunkt i gårdarnas och gravfältens skilda karaktärer har undersökarna tolkat den västra mindre och "fattigare" gården som underlydande den östra dominanta gården med kammargravarna (Essen & Ramström 2007:69).

Exemplet visar enligt min mening hur företrädare för den nya eliten etablerar sig vid Lilla Sylta i början av folkvandringstiden och i första hand skaffar sig överhöghet över den äldre västra gården, men kanske inbegrips även de övriga bosättningarna i områdets ovannämnda stensträngssystem. Placeringen och exponeringen av de stora kammargravarna, liksom de stora husen och deras framträdande läge på den dominanta gården, vill jag tolka som symboliska markeringar av denna maktrelation. Kanske ska elitens måttfulla monumentalisering av sina gravar, och däribland högarna, under perioden därför förstås som uttryck för lokala herravälden i en etableringsfas i Mälardalens bygder, i första hand riktad mot underlydande gårdar. Storleken på gravarna kan därmed förstås som symboliska avspeglningar både av omfattningen på herraväldet och närheten till de underlydande gårdarna. Detta kan naturligtvis inte bli annat än en hypotes. Den väl undersökta miljön vid Lilla Sylta är än så länge unik.

Det finns dock flera exempel på liknande bosättningar i Mälardalen som karaktäriseras av en större och rikare gård, s.k. storgård, som tycks dominera över flera mindre, såsom vid Gamla Uppsala, Helgö och möjligen även Tuna vid Vendels kyrka som al-

Fig 58. Karta över platser med kammargravar och obrända båtgravar från perioden romersk järnålder till vendeltid i Mälardalen. Numreringarna på kartan svarar mot tabell 57.

la bör ha etablerats i slutet av folkvandringstiden (Göthberg 2000:123 ff, Ljungkvist 2006:49 ff). Utvecklingen av storgårdar med underlydande mindre gårdar började redan under yngre romersk järnålder i Nordvästeuropa och Sydsandinavien (Her-

schend & Andersson 1997:94 ff och där angivna referenser). Det är på dessa storgårdar som den germanska elitens gästbudshall uppträder med början på 300-talet e.Kr (Herschend 1998). Hallen är en representativ byggnad som uppfördes vid sidan av

gårdens boningshus. Utöver att den tillhör storgårdar i meningen gårdar med stora husytor karaktäriseras hallen av att den ligger för sig själv eller monumentalt på terrasser eller uppbyggda plataer, att den är stor och rymlig, att eldstaden endast använts som ljus- och värmekälla samt att fyndmaterialet från huset skiljer sig markant från vanliga boningshus, t.ex. glaskärl, vapen och senare guldgubbar (Herschend & Andersson 1997:98 f). Genom hallbyggnaden markerades elitens särart och status samtidigt som uppdelningen av boendet på två hus skapade en tydlig uppdelning i herrskap och tjänsfolk. De äldsta kända hallbyggnaderna i Mälardalen, t.ex. från Helgö och Gamla Uppsala, dateras dock till vendeltid (Duzcko 1997:76, Herschend 1998:183 ff).

Den nya elitens uppträdande och etablerande av storgårdar under folkvandringstid sammanfaller väl i tiden med stensträngssystemens upphörande i Mälardalen, vilket kanske kan betyda att det är denna samhällsgrupp som medverkar till förändringen. Enligt Widgren är det möjligt att eliten tvingat fram ett överutnyttjande av marken som på sikt inte varit bärkraftigt och därför lett till en stagnation och förändring av odlingsystemet (Widgren 1997:53 f). De små byarna och ensamgårdarna i de tidigare hägnadslagen fick nu egna territorier med definierade gränser sins emellan, vilka i stort sett överensstämmer med det historiska kartmaterialet (Widgren 1983:119, Pedersen & Widgren 1998:329, Göthberg 2000:143 ff). Hävdandet av förfoganderätten över odlingsmarken blev med hägnadslagens upplösning helt avhängig förmågan hos den enskilda byn eller ensamgården, vilket bör ha öppnat möjligheter för eliten att tillskansa makt och förfoganderätt över jordegendomar såsom t.ex. vid Lilla Sylta. Det måste därför ha blivit särskilt viktigt för vanliga bönder att framhäva sina av hävd vunna markrättigheter vid denna tid. Detta skedde enligt min mening genom att gravarna, d.v.s. förfäderna, och de ritualer som är förbundna med begravningarna knöts närmare bosättningarna genom etableringen av de för yngre järnålder karakteristiska by-/gårdsgravfälten, vilket sker från slutet av romersk järnålder (Bratt 1997). Förhållandet mellan förfäderna och de efterlevande och därmed hävden till marken synliggjordes och demonstrerades mot omgivningen, dels genom att kremeringarna i hög utsträckning skedde på gravfältet mot att tidigare skett på annan plats, dels att gravöverbyggnaderna får en tydlig profil och exponering, ofta mot boplatsen eller närliggande kommunikationsleder (Petré 1984a:190f, Bennett 1987:189 f). Högen som gravform pas-

Nr	Lsk	Socken	Gård/by	Kammargravar	Datering-kammargravar	Båtgravar	Datering-båtgravar	Anm
1	Up	Tensta	Gödåker	2*	40-160, 300-tal			* varav en osäker
2	Vsm	Badelunda	Tuna	1*	250-320			* skadad av husgrund
3	Up	Gla Uppsala	Fullerö	1	310-375			
4	Up	Litslena	Tibble	1*	310-375			* osäker
5	Up	Skuttunge	Skuttunge by	1*	350-400			* osäker
6	Up	Altuna	Fröslunda	1	300-tal			
7	Up	Fresta	Sylta	3*	450-550			* varav en osäker
8	Up	Täby	Karby	1	475-550			
9	Up	Danmark	Danmark	14	400-550			
10	Up	Gla Uppsala	Valsgårde	3*	400-550	15	550-1050	* varav två osäkra
11	Up	Lövö	Viken	3	400-550			
12	Sö	Toresund	Salby	1	omkr 500			
13	Up	Västra Ryd	Torsättra	1	omkr 500			
14	Up	Alsike	Tuna	1	500-tal			
15	Up	Bondkyrka	Ultuna*			1	600-tal	* Ljungkvist 2006:178 ff
16	Up	Vendel	Tuna			12	550-1000	
17	Vsm	Köping	Norsa			1*	700-tal	*kvinna

sar väl in i detta sammanhang och spred sig därför snabbt från den sociala eliten till bredare folklager, först i Uppland, senare i övriga delar av Mälardalen, vilket skedde under loppet av folkvandringstiden med ett tydligt genomslag under äldre vendeltid. Genom högen som metafor för den brukningsbara jorden (Gansum 2004:233) kunde betydelsefulla förfäder för hävdandet av markrättigheterna framhävas och gravformen blev därför så småningom en stark symbol för odalrätten (Zachrisson 1994:222 ff).

9.3 Den första monumentaliseringsfasen – regionala herravälden etableras

9.3.1 Bakgrunden till den första monumentaliseringsfasen

Dateringen av Ottarshögen till första hälften av 500-talet visar att de första storhögar i Mälardalen uppfördes i slutet av folkvandringstiden, men den verkliga uppgången i byggandet av stora högar i Mälardalen skedde i inledningen av den äldre vendeltiden. Huvuddelen eller 12 av de 17 avvikande stora högar i mitt material som hör till äldre vendeltid och innehåller statussymboler, kan dateras till den drygt 50 år korta perioden från mitten av 500-talet till början av 600-talet. Uppsala högar uppfördes under denna period, vilka kom att förbli den mäktigaste manifestationen med storhögar i det nuvarande Sverige. Kremering och begravning i stor hög blev nu den dominerade begravningssättet för eliten i Mälardalen och fram till kristnandet av landet under loppet av 1000-talet.

I de avvikande stora högar uttrycks en gemensam livsstil karakteristisk för tidens elit, präglad av fester och ceremonier knutna till hallen och exklu-

Tabell 57. Kammargravar och obrända båtgravar i Mälardalen från perioden romersk järnålder till vendeltid, sorterade i kronologisk ordning. Numreringen av platserna svarar mot kartan figur 58.

Källor: Tabell 55 och 56, Vendeltid 1980, Ljungkvist 2006

siv jakt med rovfåglar. Samtidigt kan två grupperingar skönjas i dessa högar där de mindre s.k. mellanstora högarna, har en tydligare krigaridentitet uttryckt i förekomst av vapen och hjälmar, medan de klassiska storhögarna (20 m i diameter och större) innehåller en mer återhållen vapensymbolik (se kap 7.9.3.6). Storhögarna skiljer sig tydligast från de mellanstora högarna genom att de i betydligt högre utsträckning innehåller föremål av gediget guld.

De stora högarna består ofta av enorma mängder sten och jord (kap. 7.4.5.2), där det senare materialet oftast dominerar. Så som tidigare framförts representerar byggnadsmaterialet i högarna både stora arbetsinsatser och betydande resurser i form av produktiv jord. Den stora högen skall därför förstås som ett symboliskt uttryck för makt över både människor och odlingsmark. Det bör också betyda att makt över och kontroll av den produktiva jorden bör ha varit en central del av den politiska ekonomin för den storhögbyggande eliten.

Den storhögbyggande eliten uttrycker vid denna tid en tydlig identitet genom sina enhetliga begravningsritualer, där kremering och begravning i hög, särskiljer dem från andra elitgrupperingar. Betyder detta att dessa representerar en ny elit i Mälardalen eller har de folkvandringstida föregångarna på kort tid förändrat sina begravningsriter från jordbegravning i kammargrav till kremering? På endast en av de 14 platser med kammargravar från romersk järnålder och folkvandringstid finns det även storhögar. Det är vid det ovan omtalade Fröslunda i Altuna socken i Uppland. Som tidigare nämnts anses kammargravarna från perioden romersk järnålder - folkvandringstid ofta ha öppnats och delvis tömts på sitt innehåll kort efter begravningen. Med hänsyn till den närmast obefintliga platskontinuiteten mellan kammargravar och vendeltida storhögar förefaller detta rituella beteende höra samman med att platserna med kammargravar förlorar sin maktställning och att det verkligen oftast är en ny elit som etableras och manifesteras i de tidiga storhögarna. I två fall, Gullhögen vid Anundshögsområdet i Badelunda socken (Västerås), Västmanland och Brunshögen i Husby-Långhundra socken, Uppland, överlagras också storhögar från denna tid äldre gravar, vilket kan markera ett maktövertagande av platserna. Fynd av äldre högstatusföremål vid enheter med storhögar förekommer inte i Mälardalen, med undantag för Fröslunda i Altuna socken, vilket också styrker antagandet att det verkligen är en ny elit som etableras.

Den storhögbyggande eliten blev dock inte allena rådande i Mälardalen utan samtidigt som de tidigare storhögarna uppfördes anlades de första båtgravarna vid Valsgärde och Vendel, d.v.s. omkring 550 e.Kr, samt något senare också vid Ultuna. Båtgravarna vid Norså i Västmanland dateras dock till 700-talet och förefaller därför mer ansluta till den

vikingatida båtgravstraditionen. De obrända båtbegravningarna från äldre vendeltid är sålunda endast kända från tre platser, alla centrerade kring viktiga vattenleder i det centrala av Uppland. Dessa representerar sannolikt en liten grupp bland Mälardalens elit, men eftersom begravningssättet inte är synligt ovan mark kan obrända båtgravar vara betydligt vanligare än vad de upptäckta fallen kan ge intryck av. Inventarierna i båtgravarna uttrycker en i hög grad likartad livstil som i de stora högarna, närmast motsvarande de mellanstora högarna eftersom vapensymboliken är framträdande samtidigt som gediget guld saknas (Arwidsson 1983). Det kan också konstateras att de symboltyngda och statusfyllda hjälmarna återfinns i både båtgravar och avvikande stora högar från äldre vendeltid. Det finns dock även väsentliga skillnader mellan de två begravningssätten. Dessa kan ses i ett strukturalistiskt perspektiv i följande binära motsatspar:

Storhögar

Kremering
Monumental gravform
Icke-mobil (kärnröse)
Enstaka gravläggningar

Båtgravar

Jordbegravning
Icke-monumental gravform
Mobil (häst och båt)
Kontinuerliga gravläggningar

Allmänt sett tycks storhögarna representera det traditionella och inhemska uttryckt i brandgravskicket där kärnrösen och kanske även högen i övrigt symboliserar förankringen i bygden, medan båtgravarna representerar externa kontakter och långväga resor genom båten och ridhästen. Som tidigare framkommit så saknas ryttarutrustning och båtar helt i de vendeltida storhögarna (se sidan 106 ff, tabell 39). Högarna är bestående monument och maktdemonstrationer i landskapet, medan båtgravarna bara kunde uttrycka status och prestige vid själva begravningstillfället. Däremot har båtgravläggningar vid Vendel och Valsgärde pågått i stort sett kontinuerligt under hela yngre järnåldern, med en sådan begravning för en man per generation. Min slutsats blir därför att den elit som begravdes i båtgravarna inte innehade någon utmanande maktställning i bygden, men däremot hög status och prestige. De ska kanske därför i första hand betraktas som företrädare för makthavarna i området, eventuellt som professionella krigare med uppgift att kontrollera strategiska punkter i landskapet eller till häst leda härskarens krigarskara. Båtgravarnas krigarfamiljer har lyckats upprätthålla sin integritet och identitet under en märkligt lång tid. Hur har det gått till och vad betyder det? Åke Hyenstrands antyder att båtgravarna kan representera de heruler, en germansk krigargrupp, som enligt Jordanes och Prokopios återvänder till sitt hemland i Norden någon gång under 500-talet (Hyenstrands 1996:120 ff). Trots att Hyenstrands hypotes förefaller väl fantastisk och omöjlig att belägga känns onekligen båtgravarna främmande och tanken att de skulle representera en

utifrån kommande grupp verkar tilltalande.

Den stora frågan är dock varför denna kraftfulla monumentalisering sker vid just denna tid och hur den skall förstås ur politisk synpunkt? Svaret på frågorna måste i första hand sökas i de interna förhållandena i Mälardalen vid denna tid, eftersom monumentaliseringen med storhögar främst sker vid andra tidpunkter i Norden i övrigt (se sidan 42).

Min tolkning av den första monumentaliseringsfasen under senare hälften av 500-talet är att den skall ses som ett uttryck för etableringen av regionala herravälden i Mälardalen. Det kanske mest betydande av dessa, representeras av bosättningen och högarna vid Gamla Uppsala, vilket utöver de arkeologiska lämningarna omtalas i sagorna och myterna kring Uppsalakungarna i Ynglingatal och Ynglingasagan. Utöver dateringen av Uppsala högar till denna tid antyder placeringen och exponeringen i landskapet av flera av tidens storhögar en kommunicering av maktambitioner över större områden än tidigare. För det första uttrycker den överdimensionerade högen i sig detta perspektiv. Ju större hög desto synligare är monumentet i landskapet och desto fler kan uppleva den och tolka dess budskap. Den landskapsarkeologiska analysen visar att storhögar är kopplade till yngre järnålderns by-/gårdsgravfält med nära koppling till boplatsen, men också att det funnits en tydlig strävan att exponera dessa mot kommunikativt strategiska punkter i landskapet, särskilt påtagligt i de fall där storhögar tillåtits släppa den nära kontakten med boplatsen och istället placerats direkt invid vattendragen och landvägarna. Ätminstone vattendragen kan ha fungerat som gränser i landskapet, varför storhögar i sådana lägen kan förstås som gränsmarkeringar (Ringstad 1991, Brink 1997:402 f), på liknande sätt som Torun Zachrisson visat att runstenarna i Uppland ibland kan uppfattas (Zachrisson 1998). Ett slående exempel är placeringen av Östens hög och storhögar vid Broby, på var sida om Sagån som bildat gräns mellan Västmanland och det uppländska folklandet Fjädrundaland så länge känt i de skriftliga källorna.

Överhuvudtaget tyder storhögheternas placering i landskapet på att eliten eftersträvat kommunikativt goda lägen för sina gårdar. Att snabbt kunna röra sig i landskapet och samtidigt ha möjlighet att kontrollera strategiskt viktiga färdleder måste naturligtvis varit grundläggande för utvecklingen av elitens maktställning i området. Rent generellt förefaller graden av platsens manifestering med storhögar, d.v.s. storlek och/eller antal, avspegla platsens betydelse ur kommunikativ synpunkt. De till synes mest strategiska punkterna i landskapet ur kommunikativ synpunkt, knutpunkter där land- och vattendrag korsas eller löper samman är väl markerade med storhögar i Mälardalen så som landskapsanalysen visat. Att detta sker främst vid denna tid

visar dateringarna av de undersökta storhögarerna. De är visserligen få, men alla med tydlig anknytning till betydande kommunikationsleder kan dateras till äldre vendeltid. Dessa platser är Gamla Uppsala, Broby i Bälunge socken och Lundby i Tierps socken i Uppland, Södra Husby i Södermanland och Anundshögsområdet (Gullhögen) i Västmanland. Min slutsats blir att strävan att placera högar i kommunikativt strategiska lägen avspeglar en önskan att exponera dem både inåt mot den egna maktsfären och utåt mot den utmanande omgivningen och mot så många människor som möjligt.

Det stora antalet och spridningen av storhögar i Mälardalen ger ett allmänt intryck av en instabil politisk situation under yngre järnåldern. Dateringen av de undersökta storhögarerna visar dock att dessa främst uppförts under vissa perioder, i hög grad under äldre vendeltid och yngre vikingatid. Det är dessa tider som framstår som politiskt instabila, då det varit särskilt viktigt för eliten att demonstrera sina maktambitioner. Etableringsfasen för storhögseliten i Mälardalen, vilken avspeglas i det intensiva byggandet av stora högar under perioden mitten av 500-talet till början av 600-talet, tar förmodligen sin början redan under slutet av folkvandringstiden. De stridigheter som nu uppstår bör dels handlat om ett maktövertagandet från de äldre elitfamiljerna, främst representerade av kammargravskicket, dels en maktpositionering mellan den nya elitens familjer. Detta förefaller ha varit en process som karaktäriserat hela 500-talet. Den oroliga perioden får också sitt tydliga uttryck i de mellanstore högarnas och båtgravarnas vapensymbolik och krigaridentitet. Först under senare delen av 600-talet förefaller den politiska situationen lugnat ned sig i Mälardalen.

Det stora antalet storhögar och att de ofta upprepas på samma plats tolkar jag som ett uttryck för att elitens maktpositioner var osäkra och därför viktiga att demonstrera, särskilt under politiskt oroliga perioder. På vissa platser har eliten lyckats bättre med att upprätthålla sin maktställning under längre perioder. Detta avspeglas i att storhögar arrangerats på rad såsom vid Gamla Uppsala och på tolv andra platser i mälardalens landskapen. Men just behovet att upprepa gravläggning i en monumental hög på detta sätt visar att makten aldrig var självklar, utan alltid förväntades sättas ifråga. Det blev därför av grundläggande betydelse för elitens maktlegitimering under perioden att på detta konkreta sätt framhäva sin hävd och ärftliga rätt till makten. De sju storhögarerna som ligger på rad vid Gamla Uppsala kan tyda på att en och samma härskarfamilj hållit sig vid makten i åtskilliga generationer, vilket också påstås av Ynglingatal och Ynglingasagens berättelser om Ynglingäkten. En och samma rad med storhögar behöver dock inte betyda en obruten arvsföljd, utan en ny släkt på platsen kan mycket väl tänkas av tak-

Fig 59. 14C-dateringar av järnframställning från olika delar av Sverige (Magnusson 1991:155, fig 2).

tiska skäl hävdad släktskap med föregångarna och byggt vidare på en rad av högar för att därmed tydligt legitimeras sin nyvunna maktställning.

Vid denna tid, slutet av folkvandringstiden, uppstod sannolikt särskilt goda förutsättningar för eliten att exploatera ekonomin för sina politiska syften, kanske genom en övergång från huvudsakligen rikedomsförfinansiering till en dominans för basfinansiering. Under yngre romersk järnålder flyttade den tidigare blygsamma järnhanteringen ut till perifera och marginella områden, där produktionen får en betydligt större omfattning (Magnusson 1991). Först sker detta i Jämtland, vars järnproduktion fördelats mellan eliten i Trøndelag i Norge och Sundsvallsområdet i Mellannorrland. Uppgången av järnproduktionen stämmer väl i tid med uppförandet av storhögar i Mellannorrland, d.v.s. perioden 300-500 e.Kr (se fig 59). I det till Uppland och Västmanland anslutande landskapet Dalarna sker en kraftig uppgång av järnproduktionen först under 500-talet, vilket i sin tur stämmer väl med storhögarernas etableringsfas i Mälardalen. Även om andra basresurser kan ha varit viktiga för eliten så är järnet den enda som plötsligt ökar i tillgång, vilket till stor del kan ha påverkat den politiska situationen i området under denna tid. Särskilt i Västmanland är storhögarerna koncentrerade strategiskt väl vid knutpunkterna för både land- och vattenvägarna till och från Bergslagen, såsom vid Sagån med Östens hög och Blotsvens hög på var sida om vattendraget, Badelundaåsen med Anundshögsområdet och Köpingsån med Ströbohög och Tingshögen i Köping.

Troligen har närheten till det järnproducerande Dalarna givit eliten i Uppland och Västmanland särskilt goda förutsättningar att utveckla regionala herravälden. Eventuellt avspeglas detta förhållande i att storhögsmanifestationerna är både fler och

större i de båda landskapen i förhållande till Södermanland. Överskott från jordbruket har förmodligen också varit en viktig basresurs för den politiska ekonomin, särskilt i Södermanland där eliten inte hade den nära tillgången till järn som deras gelikar i Uppland och Västmanland.

Senare års boplatsundersökningar i Uppland har också visat att befolkningstätheten i slättbygderna varit hög och fullkoloniserad redan under romersk järnålder och folkvandringstid, vilket stämmer illa med den gamla uppfattningen grundad på gravfältundersökningar som ser en kraftig expansion först under yngre järn-

ålder, särskilt vikingatid (Göthberg 2000:208 ff, 235 f). En betydande tillväxt tycks sålunda ha skett redan under äldre järnålder i slättbygderna, medan expansionen under yngre järnåldern i första hand tycks ha varit koncentrerad till randbygder.

Förmodligen bör man också räkna med att impulser och idéer från de framgångsrika och därmed förebildliga germanska kungarikena under 500-talet har bidragit till den politiska utvecklingen i Mälardalen och bildandet av större regionala herravälden. Fyndmaterialet från periodens elitgravar visar först på kontakter med merovingerriket, tidens politiska stormakt på den europeiska kontinenten vid sidan av det bysantinska riket, genom de exklusiva guld-föremålen i granatcloisonné, oftast utsmyckningar till svärd, från Uppsala högar, Brunnhögen i Husby-Långhundra socken och Gullhögen vid Anundshög i Badelunda socken. Ytterligare sådana föremål har påträffats vid storhögsenheter vid Hammarby (Väsby) i Hammarby socken och Åshusby i Norrsunda socken, båda platserna i Uppland, Landshammar i Spelviks socken, Södermanland och Lejde i Skultuna socken, Västmanland (Åberg 1953:111 ff, Lamm 1962, Arrhenius 1985:158 f). Motsvarande cloisonnéföremål i de tidigaste båtgravarna i Vendel och Valsgärde är av enklare slag, förgylld brons, och av nordisk tillverkning (Arrhenius 1985:197). I övrigt är det bara glaskärlen i gravarna som genom sin externa härkomst vittnar om kontakter med omvärlden. De är dock mycket vanliga i de stora högarerna under hela vendeltiden och deras ursprung tycks huvudsakligen vara det anglosaxiska England (Näsman 1986:84 f). Politiska impulser och idéer under denna period kan därför först tänkas ha kommit från både det Merovingiska riket och det anglosaxiska England, men senare under vendeltiden kanske främst från det senare

området. De nordiska härskarna däremellan, kanske främst i Danmark, har säkerligen också varit en viktiga förmedlare och inspiratörer.

9.3.2 Individuell och kollektiv monumentalisering

Storhögarnas starka anknytning till by-/gårdsgravfälten och att de i de flesta fall uppträder enstaka i en och samma bygd visar att de oftast är att uppfatta som en manifestation av en individ och en familj. Dessa familjers maktposition tycks inte ha utmanats genom storhögbyggnad av andra konkurrerade grupper i bygden, vilket fått som konsekvens att det saknats skäl att uppföra ytterligare och än större högar vid deras gårdar eller så har denna elit helt enkelt förlorat sin sociala ställning. Den stora ansamlingen av storhögar i en och samma socken såsom i Tierp i norra Uppland och Sorunda på Södertörn, med 16 respektive 12 monumentala högar, väcker dock frågan om inte storhögarna i vissa fall kan uppfattas som kollektiva manifestationer. Tolkningen känns särskilt passande för den stora ansamlingen kring Temnarån och Eskestabäckens sammanflöde strax öster om Ullfors i Tierps socken (se fig. 60). Här ligger tio storhögar fördelade på fyra intilliggande gravfält, vilka är belägna på fastigheterna Eskesta, Husbyborg och Gryttjom (RAÅ 6-7, 45 respektive 69), vars ägostrålar samman på platsen. Gravfälten ligger så nära inpå varandra, dock åtskilda av vattendragen, att de kan upplevas som en och samma nekropol. Utöver de tio storhögarna förekommer sammanlagt minst sex mellanstora högar, 15-19 m i diameter, på samma gravfält och längre söderut utefter Eskestaån på Husbyborgs marker (RAÅ 4-6). Att alla dessa gravfält och stora högar i första hand tycks relatera till vattendragen och varandra, d.v.s inte anknyter till tänkbara förhistoriska bebyggelselägen skulle jag vilja tolka som ett uttryck för en kollektiv monumentalisering och makt demonstration. Storhögarna på de tre bebyggelseheters gravfält är också påfallande jämnstora, 20-25 m i diameter. Ytterligare sex storhögar med samma dimensioner finns och har funnits i centrala Tierp, två vid Hallsta, tre numera borttagna vid Lundby och en vid Torslunda. Alla dessa utom vid Torslunda ligger också intill Temnarån och anslutande vattendrag. Det är sålunda totalt sex bebyggelseenheter i Tierp som markerats med storhögar. De kan dock ha varit fler eftersom bortodlingen tycks varit mycket omfattande i Tierp (Rahmqvist 1996:78) och de flesta storhögarna är också skadade genom överodling. Hur ska denna struktur förstås? Är det ett kollektivt ledarskap, en bygd dominerad av storbönder som på detta sätt demonstrerar sitt oberoende mot ett större regionalt herravälde. Tyvärr är endast en av Tierps storhögar daterad. Det är en av de tre som undersöktes och togs bort 1913 vid Lundby, strax norr om Tierps kyrka, vilken tillhör den aktuella perioden 550-600 e.Kr. Om man skulle våga

spekulera och anta att Tierps storhögar tillhör en och samma period, i första hand monumentaliseringsfasen under äldre vendeltid framstår Tierpsbygden som en extremt storhögsmarkerad enklav i norra Uppland där det i övrigt närmast helt saknas storhögar (jfr fig 43). Tierp är landskapets största socken som tidigare även innefattat Tofta socken i nordöst (Rahmqvist 1996:63) och norra Upplands mest utpräglade slättbygd (Sporrong 1985:40). Sammantaget ger detta känslan av att Tierp verkligen kan ha varit ett oberoende, kanske kollektivt herravälde, som på detta sätt demonstrerat sin autonomi. Den kraftfulla ansamlingen av storhögar i södra delen av socknen, öster om Ullfors, förefaller med sitt läge riktad söderut där det vid denna tid kan ha förelegat ett hot från Uppsalakungarnas maktsfär i det centrala Uppland.

På ett liknande sätt skulle ansamlingen av storhögar i Sorunda kunna förstås. Här finns som tidigare nämnts tolv storhögar och dessa är fördelade på så många som åtta bebyggelseenheter (Torp, Berga, Lyngsta, Tibble, Ottersta, Fullbro, Stenby och Hoxla), vilka ligger jämnt fördelade i socknens huvudbygd utefter Dyåns dalgång (se fig. 61). Till skillnad från Tierp har Sorundas storhögar en större spännvidd i storleken. De flesta är dock 20-25 m i diameter, medan två högar som ligger centralt i socknen vid Hoxla by och intill sockenkyrkan vid byn Torp

Fig 60. Storhögar (●) i centrala Tierp. Bytomter (■) enligt Härads-ekonomiska kartan från 1859-63.

Fig 61. Storbögar (●) i Sorunda socken. Bytomter (■) enligt äldre lantmäterikartor (Bratt 1984).

är 32 respektive 42 m stora. Tyvärr saknas dateringar helt av Sorundas storbögar. Däremot har en avvikande stor hög med typiska högstatusföremål för äldre vendeltid (se tabell 39, nr 24) undersökts intill gravfältet med den ovannämnda storbögen vid Hoxla. Socknens storbögar kan dock tills vidare inte dateras närmare än till yngre järnålder. Sorunda påminner också om Tierp genom att socknen är ovanligt stor och högt uppodlad. Åtminstone skiljer den ut sig tydligt på detta sätt i förhållande till övriga delar av Södertörn. Kanske ska storbögarerna även här uppfattas som ett uttryck för en oberoende bygd dominerad av storbönder som utövat någon form av kollektivt ledarskap. Som tidigare nämnts kan förekomsten av det sakrala ortnamnet Tyrved (*Toravi*) i Sorunda, som tolkas som en gemensam kultplats för hela Södertörn, vars äldre namn är Tören (se sidan 140), och den stora ansamlingen av storbögar i socknen tyda på att området varit ett maktcentrum för hela Södertörn under yngre järnålder. Den mest kraftfullt monumentaliserade platsen på Södertörn vid sidan av Sorunda är Norsborg i Botkyrka socken med tre storbögar varav den största med en dia-

meter på 46 m är undersökt och kan dateras till senare hälften av 700-talet. Kanske kan detta betyda att makteliten i Sorunda hävdade ett oberoende i förhållande till andra regionala herravälden i Mälardalen under äldre vendeltid och att det senare skett en maktförskjutning mot norra delen av Södertörn och området vid Norsborg. Det är intressant i detta sammanhang att notera att Sorunda under historisk tid skiljt ut sig från övriga frälsedominerade socknar i Stockholms närhet genom en övervikt av självvägande bönder och en mycket självmedveten bondekultur (Nordström 1980). Kanske kan denna mentalitet som faktiskt i viss mån finns kvar än idag spåras tillbaka till vendeltid.

9.3.3 Storbögar och samhällsstruktur under äldre vendeltid

Enligt min mening får vi räkna med en heterarkisk situation i Mälardalen under yngre järnålder. De herravälden som existerade vid denna tid och långt in i medeltiden hade inga fixerade territoriella gränser utan byggde mer på personliga maktrelationer som kunde vara både underordnade och jämbördiga i olika former av allianser. Dessa herravälden var därför i hög grad avhängiga härskarnas framgång som ledare och blev därmed svåra att upprätthålla i flera generationer (Skre 1998:325).

De två föregående exemplen från Tierp och Sorunda kan tolkas som att vi får räkna med flera skilda politiska enheter eller herravälden under äldre vendeltid, kanske med åtminstone en större och dominant enhet centrerad till Gamla Uppsala. Tyvärr saknas helt skriftliga källor från tiden med uppgifter om vilka politiska strukturer som funnits i Skandinavien vid denna tid. Svearna nämns dock som en folkstam redan i Tacitus "Germania", från omkr. 100 e.Kr, och senare i Jordanes "Getica" från 500-talet (Hyenstrand 1996:37 ff). Dessa källor säger dock knappt något om den politiska strukturen, utom möjligen Tacitus som nämner att härskaren har oinskränkt makt, vilket dock inte säger något om denne varit ensam i sin roll bland svearna eller en bland flera makthavare. I sin egenskap av unik källa, tillkommen i en avlägsen och romersk miljö måste dock Tacitus betraktas som en högst osäker och problematisk källa (Champion 1985).

En annan väg för att försöka förstå utvecklingen av de politiska strukturerna under förhistorisk tid är att utgå från ortnamnsmateriale och analysera detta i ett tvärvetenskapligt perspektiv, vilket blivit ortnamnsforskaren Stefan Brinks signum (Brink 1996, 1997, 1998, 1999). Enligt Brink har små, naturligt avgränsade bygder utgjort grundstenarna i utvecklingen av större samhällsstrukturer under järnåldern och medeltiden i Norden (1998:297 ff). Han anser att begreppet "land" går tillbaka på dessa ursprungliga territorier, vilket kan återfinnas i tre medeltida hundare i det centrala Uppland. Des-

sa skrivs på fornsvenska *Arlændahundare* (Ärlinghundra), *Valændahundare* (Vallentuna) och *Solændahundare* (Sollentuna) och kan enligt Brink ha sitt ursprung i tre äldre land: *Arland*, **Valand* och *Soland*. Han kan visa att dessa utgjorts av små, koncentrerade bygder där bebyggelsen grupperat sig kring en sjö eller havsvik (Brink 1998), vilka också varit mycket mindre än det senare hundaret. Vidare anser Brink med stöd av vissa ortnamn i dessa bygder att det funnits en bakomliggande social struktur som går igen i de olika landen. Dessa utgörs dels av centralplatsindikerande ortnamn, såsom tuna, husaby och sal (som i Upp-sal-a), dels sakrala ortnamn och ortnamn som går tillbaka på beteckningar för politiska och religiösa ledare och krigare såsom gudby, hersby, rinkeby, karlaby m fl (Brink 1996). Brink vill också se tingsplatsen som en del av denna struktur. Hans slutsats blir att yngre järnålderns centralplatser inte är en och samma plats utan ett komplex av närliggande platser "consisting of elements like a prominent farm of a king, sub-king or chieftain, probably with a special hall building for official purposes, farms for special craftsmen, like smiths, farms for cult leaders and military leaders, farms allocated to a retinue, cult-sites and cultic groves, market-places and assembly places all spread out in the landscape, normally a small settlement district." (Brink 1999:434). Brink presenterar också en idealmodell för hur han uppfattar det hierarkiskt uppbyggda yngre järnålderssamhället i Svealand (*Svíþjóð*) uttryckt i landskapet (fig. 62).

Brinks små, koncentrerade bygder, eller land, kan sannolikt ha utgjort politiska enheter under ett äldre skede, motsvarande perioden romersk järnålder till äldre folkvandringstid, t.ex. såsom mitt exempel från Sylta i Fresta socken, för att därefter ha tvingats eller lagts samman till större maktstrukturer. Sådana tidiga maktsfärer kan ha motsvarats av ålderdomliga bygdenamn såsom Trögd och Tierp i Uppland samt Tören (Södertörn) och Rönö i Södermanland (Brink 1997:400), vilka motsvarar en eller två medeltida häraden i storlek. Av dessa bygdenamn kan både Tören och Rönö beläggas till förhistorisk tid, i det förra fallet i det förhistoriska ortnamnet Tyrved (*Töravi*) och i det senare genom ett omnämnande (*Rauningi*) på en runsten vid Aspa löt i Ludgo socken (Jansson 1948:286 ff). Det är möjligt att det varit dessa tänkbara politiska enheter som formades under äldre vendeltid och som tidvis under yngre järnåldern kunde samlas under en gemensam ledare i ett överkungadöme (se vidare nedan).

Den hierarkiska struktur som kan skönjas i ortnamnen och som presenteras i Brinks modell måste dock ses som en diakron bild av ett utdraget förlopp som inbegriper en drygt 1000 år lång period från århundradena före Kristi födelse till 1000-talet e.Kr. Det är dock tveksamt om den omdiskuterade

ortnamnsgruppen Tuna (Hyenstrand 1974:102 f, Brink 1996:263) kan haft en så central roll under yngre järnålder som det framställs av Brink. Enligt denne kan dessa både varit gårdar för social elit och centralplatser i en administrativ organisation. Hyenstrand vill t.ex. placera Tuna-namnen sent i järnåldern, till 900- och 1000-talet och sammankoppla dem med administrativ organisation. Hans skäl för den sena dateringen är dels att Tuna-enheter sällan kan beläggas till äldre järnålder, dels att få kan sammankopplas med storhögar. Det senare kan bekräftas av mitt eget avhandlingsarbete. Av Mälardalens 181 storhögsenheter har endast fyra Tuna-namn. Så som framgår av namnen på dessa storhögsenheter har det sannolikt aldrig funnits något specifik ortnamnskultur för elitens gårdar under yngre järnåldern. Den enda ortnamnsgrupp som förefaller överrepresenterad bland storhögsenheterna är Husby-namnen, vilka förekommer i 14 fall att jämföra med totalt ca 40 förekomster i hela Mälardalen (se bilaga 4). Mycket talar dock för att Husby-namnen tillhör ett sent skede och i dessa fall ersatt tidigare traditionella ortnamn, vilket jag kommer att återkomma till längre fram i kapitlet. Däremot finns det i vissa fall arkeologiska belegg för att gårdar med namn som anknyter till följeskrigare, innehållande titlar som *karlar*, *þegnar*, *rinkar* och *sveinar* (Brink 1999:433), kan sammankopplas med mellanstora högar. Särskilt gäller detta Rinkaby-namnen där det i två fall, Rinkeby i Spånga socken och Rickeby i Vallentuna socken, båda i Uppland, påträffats likartade gravar med vapen och hjälm i mellanstora högar från äldre vendeltid (nr 12 och 13 i tabell 39). Vid Karleby i Östertälje, Södermanland, har också påträffats en grav med tydligt uttryckt krigaridentitet, dock från 900-tal (nr 47 i tabell 39).

Exemplen är få, men det förefaller som att det skulle kunna finnas ett samband mellan dessa ortnamn och mellanstora högar. Enligt Brink talar förekomsten av dessa typer av ortnamn mot den bild som särskilt Beowulfkvädet ger av att följeskrigarna bor på härskarens gård, och istället tycks dessa ha tilldelats gårdar av ledaren för sitt uppehälle (a.a.). Ett sätt att pröva denna hypotes vore att undersöka i vilken mån mellanstora högar förekommer på bebyggelseenheter med sådana ortnamn. Tyvärr finns det inte utrymme för en sådan analys inom detta arbete. Av mitt material framgår dock att det förekommer vapengravar från yngre järnålder även på bebyggelseenheter med traditionella ortnamn. Ett intressant exempel på hur mellanstora högar kan relatera till en storhögsenhet är Sanda i Låssa socken, Uppland, där denna omges av fyra platser, kanske gårdar, med sammanlagt minst sex mellanstora högar (Bratt & Andersson 2000:22 f). Storhögar finns här dels intill Sandas bytomt (RAÄ 18), dels på krönet av den intilliggande grusåsen som kallas Rösaring (RAÄ 23) efter en labyrint på platsen. Den senare storhögen an-

Fig 62. Modell över det hierarkiskt uppbyggda yngre järnålderssambället i Svåbjöd, med olika centralplatser, olika nivåer av sociala hierarkier, med platser försedda med hallbyggnader för kungar och småkungar, men även för hövdingar och stormän, alla sammanknutna med troligen konstant föränderliga band, samt platser för ting, gårdar för följeskrigare knutna till olika ledare, och kontrollerade hamnar och handelsplatser vid kusten (Min översättning från engelska av Brinks figurtext i Brink 1999:434).

sluter till en 540 m lång vägbank som i andra änden avslutas i en husgrund. Vid undersökningar 1981-82 undersöktes komplexet och daterades till vikingatid, dock i första hand själva vägbanken (a.a.:10 ff). Undersökarna tolkade fornlämningarna som en begravningsanläggning med ett dödshus, avsett för *lite de parade*, och en processionsväg mellan denna och den dödes gravhög (Damell & Östmark 1986). Strukturen med mellanstora högar kring denna möjligen vikingatida storhögsenhet har jag tolkat utifrån hur det gick till när mark fördelades enligt de isländska sagornas berättelser om hövdingafrun Auds respektive Egil Skallagrimssons landnam på Island där Aud och Egil delar upp marken mellan sina betrodda män (Herschend 1994:163 ff). Eventuellt kan uppstyckningen föregåtts av ett maktövertagande med våld, vilket antyds av att en vikingatida hög överlagrar äldre gravar från romersk järnålder-folkvandringstid på ett av gravfälten vid Sanda. Till skillnad från tolkningen i min rapport från Stockholms läns museums undersökningar vid Sanda åren 1996-98, vill jag idag se denna överlagring som ett uttryck för ett maktövertagande av Låssahalvön med den centrala bebyggelsen Sanda (Bratt & Andersson 2000:22 f). På samma sätt som i de isländska fallen, vilka kanske ska betraktas som ideala bilder av landnam, kan konsekvensen av denna händelse blivit att den nya härskaren delat upp marken mellan sina följeskrigare och själv slagit sig ned på det centralt belägna Sanda där härskarfamiljen manifesterat och hävdat sin maktställning i bygden genom att anlägga storhögar-na på boplatser (RAÄ 18) och Rösaring.

Under senare år har främst två analogier använts för att försöka förstå det politiska skeendet i Norden under järnåldern (Näsman 1998). Det är dels den frankiska som resulterade i det merovingiska väldet redan under 500-talet, dels den anglosaxiska som först under 900-talet ledde fram till ett enat England. Ulf Näsman har kritiskt granskat båda dessa analogier och hur de använts av forskningen inom nordisk arkeologi. Han finner svagheter i båda analogierna, såsom att utvecklingen i båda fallen skett på erövrat territorium och att den åtminstone i den merovingiska analogin påverkats av en starkt romaniserad och kristen kultur. Samtidigt finns i båda analogierna intressanta paralleller med förhållandena i Mälardalen. Frankernas stamförbund definierades och upprätthölls trots flera delningar av merovingerriket av en dominerande och långvarig kungasläkt, merovingerna, vilken kan jämföras med den mytiska Ynglingaätten i Uppsala. Den norröna litteraturen och raden av sju storhögar vid Gamla Uppsala antyder att ynglingarna kan ha innehaft en motsvarande långvarig maktställning och sammanhållande kraft. Kanske har härskarna i Uppsala tidvis, särskilt vid orostider, kunnat samla övriga Mälardalen under sig som paramount chiefs eller *Breithwaldas*, för att jämföra med det anglosaxiska England. Deras långlivade maktställning och behov av att skapa strategier för maktlegitimering kan tänkas ha medfört att Uppsala kom att utvecklas till svearnas självklara samlingsplats för kult och maktutövning. Att Ynglingaätten kunnat hävda och upprätthålla myten om ett gudomlig ursprung kan också ses som ett tecken på att dynastiet uppnått en stabil maktställning (Skre 1998:306).

Ulf Näsman sammanfattar sin syn på samhällsutvecklingen i Sydsandinavien i en modell som omfattar tre utvecklingsstadier (Näsman 1998:23). Modellen bygger främst på den frankiska analogin, men kombinerar även de skriftliga källornas beskrivningar av den politiska geografin i Norden med den materiella kulturens regionalitet. Modellens tre utvecklingsstadier (citerade efter Näsman a.a.) är följande:

- många oavhängiga stamsamhällen under äldre järnålder, vart och ett med boplatser för ledarna, arkeologiskt bäst kända som rika gravfynd,
- ett stamförbund under yngre romersk järnålder-folkvandringstid-yngre vendeltid bestående av mer eller mindre avhängiga delstammar inom ramen för ett överkungadöme, och nu utvecklas stora centrala boplatser, och
- till sist det mer eller mindre integrerade kungariket i sen vendeltid och vikingatid med åtföljande framkomst av mer eller mindre urbaniserade centralplatser.

Näsman utvecklingschema tror jag i princip speglar den politiska skeendet i Mälardalen. Däremot skulle jag vilja skjuta de två senare stadier längre fram

i tiden. Det andra utvecklingsstadiet med stamförbund och överkungadöme inträder enligt min åsikt först under äldre vendeltid i Mälardalen och avslöses av det integrerade kungariket, d.v.s. ett kungadöme där kungen utövade direkt kontroll över området (Sawyer 1991:7 f), genom ett komplicerat och utdraget förlopp som tar sin början i slutet av 900-talet. Denna typ av utvecklingsscheman lyfter fram och tydliggör samhällsstrukturerna, men implicerar samtidigt en evolutionistisk och linjär syn på samhällsförändring. Enligt min mening är det historiska skeendet inte en lagbunden utveckling från enklare till komplexare strukturer, som det kan uppfattas i dessa modeller, utan formas och påverkas av enskilda aktörer, vars sociala strategier dock begränsas och styrs av den kulturella kontext de verkar i. Både enskilda och grupperns intressen, uttryckta i både omedvetna och medvetna handlingar och strategier, formar det historiska skeendet. Detta skeende består i sin tur av en mängd enskilda händelser, vilka medför olika grad av förändring i samhället på många olika plan. Strategierna för maktutövandet i Mälardalen under järnåldern hämtades dels från traditionen och förutsättningarna internt, dels från framgångsrika, externa förebilder. På grund av det sistnämnda förhållandet och att vi har mycket få och fragmentariska samtida uppgifter om maktstrukturerna i området är dock analogier en viktig utgångspunkt för att kunna tolka och förstå maktspelen i samhället under denna tid.

I överkungadömet eller överherraväldet utövade "överherrarna" sin makt indirekt genom en hierarki av regionala och lokala härskare. En härskare kunde därför betraktas som kung av sina underlydande och samtidigt vara underordnad en överherre. Den direkta kontrollen över de underordnade områdena utövades därför av lokala härskare, medan deras överherrar begränsade sina krav till erkännande av sin överordnade maktställning, tribut och vid behov militärt stöd. Denna makt hierarki återges i Snorres Edda (Sturluson [1997]:183) på följande sätt:

Det är även rätt att kalla en kung som har skattkungar under sig för kungars kung. Kejsaren är den högsta av kungar och därefter kommer de kungar som styr ett folkland, de är alla jämbördiga i skaldskapens kenningar. Därnäst står de som heter jarlar eller skattkungar och i kenningar är de jämbördiga med kungar, förutom att man inte får kalla dem som är skattkungar för folkkungar.

Överherravälden var dock mycket instabila och ofta kortlivade såsom t.ex. i 600-talets Brittannien där sex olika kungar från skilda områden var överherrar under en 50-årsperiod (a.a.). Normaltillståndet i många germanska stamsamhällen vid denna tid var sannolikt att de hade flera ledare och herravälden, som i vissa fall under kortare perioder kunde samlas i ett överkungadöme (Skre 1998:324 ff). Samtidigt är det merovingiska riket ett exempel på

Fig 63. Karta över spridningen av ortnamnen Karlaby, Tegnaby och Rinkaby i Sverige. (Brink 1999:425)

ett överkungadöme som blev mycket långlivat och som hade förmågan att hela tiden återuppstå efter flera arvsdelningar. Här var det en stark kungadynasti som var den sammanhållande faktorn (Närman 1998:10), vilket osökt får en att tänka på Ynglingaätten och deras eventuella roll i ett överherravälde för Mälardalen.

Storhögar byggdes vid Gamla Uppsala och på andra ställen i Mälardalen så länge de regionala herravälden var satta i fråga. Svante Norr har utifrån anglo-saxiska förhållanden beräknat att man kan tänka sig sju till åtta kungagenerationer per århundrade under perioden motsvarande vendeltid och tidigt vikingatid (Norr 1998:74). De sju högarna vid Gamla Uppsala skulle i så fall hypotetiskt sett kunna motsvara tiden från slutet av folkvandringstid till första hälften av 600-talet. Därefter har Uppsalakungarnas maktställning konsoliderats och behovet av att uppföra storhögar upphört vid Gamla Uppsala och minskat betydligt i Mälardalen i övrigt. Under 600-talet upphör också bruket att förse de döda i avvikande stora högar med vapen och återkommer inte förrän omkr. 900 e.Kr.

9.4. En period av återhållen monumentalisering - internationalisering och politiskt lugn

9.4.1 Birka och kungamakten

Etableringen av Birka mitt i Mälaren förutsätter enligt min mening en samlande kungamakt för hela Mälardalen, en utveckling som storhögarna från 700-talet kan antyda ha uppfattats som utmanande av vissa grupper. Att en sådan fanns under 800-talet framgår av Ansgarsvitan där kungen i Birka omtalas som svenskarnas eller landets kung och Birka som en hamnstad i svenskarnas rike (t.ex. Rimbart [1986]:27, 37 och 52).

Tillkomsten av Birka mitten av 700-talet bör

ha bidragit till att Mälardalen blev mer mottagligt för kontakter och influenser från omvärlden. Genom att Birka kom att ingå i ett nätverk av liknande proto-städer som växte fram i Nordeuropa under vikingatid blev samhället ett betydande innovationscentra för östra Sverige (Clarke & Ambrosiani 1991). De Birkaproducerade smyckena har påträffats spridda kring Mälaren, vilket visar att hela Mälardalen stött under påverkan från Birka (Ambrosiani 1998:205). Under Birkas första tid var kontakterna inriktade mot Skandinavien och Västeuropa, för att efter 860-talet svänga över mot en dominans för kontakter med de västslaviska och frisiska områdena (Ambrosiani & Beck 2007:180). Tidens europeiska stormakt, det karolingiska riket, utövade sannolikt en stor påverkan på eliten i de nordiska samhällena under 700- och 800-talen, inte bara på det materiella området, utan även mentalt, kanske främst som förebild för maktutövning och genom sina medvetna missionsträvanden, kända genom Ansgarsvitan.

Den återhållna monumentaliseringen och vapensymboliken under yngre vendeltid och äldre vikingatid vill jag se som ett uttryck för konsoliderade maktförhållanden i Mälardalen, kanske genom ett ovanligt långvarigt överherravälde utövat av Uppsalakungarnas ynglingadynasti. Under 700-talet skedde dock en mindre uppgång av storhögbygget (se sidan 63 ff), främst uttryckt i den monumentala storhögen vid Norsborg (Hundhamra) i Botkyrka socken, Södermanland. Storhögarna från denna tid vill jag i första hand koppla samman med etableringen av Birka under 700-talet. Högen vid Norsborg ligger t.ex. strategiskt väl synlig vid huvudfärdleden från öster till centralplatsen.

Birka anläggs sannolikt på kungligt initiativ (Gräslund 1980:81). Ett sådant omfattande och riskabelt företag som att grundlägga ett samhälle som Birka bör ha krävt politiskt lugn och skett i samförstånd eller tillsammans med en dominerande del av eliten i Mälardalen. Kungens svaga ställning och behov av ett sådant stöd vid viktigare beslut framgår tydligt av Ansgarsvitan (se sidan 142 ff), vilket enligt min åsikt skall tolkas som ett uttryck för att det var fråga om ett överkungadöme vid denna tid. Utvecklingen av Birka till en urbaniserad centralplats för hela Mälardalen, till vilken en stor del av varuutbytet i området koncentrerades måste ha medfört att många tidigare lokala platser för hantverk och varuutbyte förlorade i betydelse. Dessa platser var sannolikt knutna till olika elitgrupper i Mälardalen, vilka bör ha uppfattat denna utveckling som ett hot mot de egna intressena. En av de mer betydande av dessa platser var Helgö, vilken eventuellt ingick i ett gudskomplex som dominerades av storhögsenheten Hundhamra (Ambrosiani 1988). På Helgö minskade verkstadsaktiviteterna i omfattning under senare hälften av 700-talet samtidigt som de ökade på Bir-

ka (Ambrosiani 2002:46).

Det förefaller rimligt, så som Anders Carlsson föreslagit, att kungen gjort de elitgrupperingar som denne byggde sin maktställning på delaktiga i projektet genom att dela ut tomter till dessa vid anläggningen av Birka (Carlsson 1997:85). Hans teser om att det var eliten i Mälardalen som önskade anlägga en stad i området och att det krävdes att det hämtades en "neutral" kung utifrån, sannolikt Götaland, för att genomföra stadsgrundandet känns dock osannolika. Det förefaller mer troligt att initiativet kommit från en person, d.v.s. kungen, än från ett kollektiv av en elit som i många fall hade egna platser för hantverk och varuutbyte såsom t.ex. på Helgö. Genom kontrollen av Birka kunde kunga-makten utveckla en politisk ekonomi baserad på internationellt och regionalt varuutbyte på platsen och samtidigt stärka sin maktställning och skapa ett politiskt lugn genom att göra eliten i Mälardalen delaktiga i verksamheten. Ett annat sätt för Birkakungen att stärka relationen till de lokala härskarna och samtidigt berika den politiska ekonomin var att arrangera externa plundringståg, så som skedde mot kurererna i nuvarande Lettland enligt Rimbart [1986:58 ff]. Långväga plundringståg som samlade krigare från hela Mälardalen kunde dock även arrangeras av lokala härskare, vilket dock är belagt först under 1000-talet genom Ingvarståget (M G Larsson 1990:106 ff).

Anläggandet av Birka och kungamakten sätt att göra eliten delaktiga i centralplatsens ekonomi och politik blev sålunda lösningen på en osäker politisk situation som sannolikt karaktäriserat Mälardalen sedan äldre vendeltid. Kanske är det symptomatiskt att den första kända missionen i landet genom Ansgar sker just under 800-talet då de politiska förhållandena förefaller ha varit stabila i Mälardalen.

9.4.2 Storhögar och kammargravar vid Birka och i Mälardalen

Höggravskicket dominerar på Birkas gravfält, men avvikande stora högar är dock fåtaliga (Gräslund 1980:63 ff). Två storhögar kring 20 m i diameter förekommer på Hemlanden och ytterligare två av motsvarande storlek på det lilla gravfältet Ormknös, vilket är beläget ca 200 m längre österut. Endast en av dessa fyra storhögar, belägen på gravfältet Ormknös, har undersökts och tyvärr visat sig plundrad, varför den inte varit möjlig att datera (Arrhenius 1990, Holmquist-Olausson 1993:43 ff). Annars tycks den elit som låtit sig begravas vid Birka återfinnas både i brandgravarna, om än oftast inte i avvikande stora högar, och i de fyndrika kammargravarna (Gräslund 1980:78). Att monumentalisera gravarna vid Birka måste i regel ha uppfattats som meningslöst, eftersom den döde här blev anonym genom att det saknades en direkt koppling till ett identitetsskapande gårds-/bygravfält.

Att de döda i Birkas kammargravar tillhört en social elit tycks de flesta forskare vara överens om, däremot är deras etniska bakgrund samt ekonomiska och politiska roll omdiskuterad (Gräslund 1980:77 ff, Ringstedt 1997:108 ff). Gravskicket uppträdde redan under äldre Birkatid, men det var mer vanligt under yngre Birkatid (Gräslund 1980:27 ff). De totalt 111 undersökta kammargravarna innehåller i regel en enkelbegravning, medan ett tiotal är dubbelbegravningar. Män dominerar i kammargravarna, men kvinnor förekommer dock så ofta som i 40% av fallen. Krigarrollen är starkt framhävd i kammargravarna genom rika vapenuppsättningar och ibland även ridhäst. Av Birkas totalt 100 kända vapengravar är 58 kammargravar, vilket innebär att drygt 80% av männen i kammargravarna är försedda med vapen (Thålin-Bergman 1986a).

Den kulturella bakgrunden till Birkas krigare har senast diskuterats av arkeologen Charlotte Hedenstierna-Jonson (2006), dock inte utifrån gravarna, utan istället baserat på en nyligen utförd utgrävning av den tidigare delvis undersökta s.k. Garnisonen vid Borg. Enligt Hedenstierna-Jonson har krigarna från Birkas garnison tillhört en särskild kulturell gemenskap som utvecklats från slutet av 800-talet inom ramen för de östliga proto-städerna såsom Gnëzdovo, Staraja Ladoga, Kiev och Birka. Denna kulturella identitet var länkad till handel, resande och krig, och grundades inte på någon uppfattning om ett gemensamt ursprung. Hedenstierna-Jonson identifierar denna kulturella gemenskap av skandinaver, balter och slaver med ”rus”, som är en av två olika grupper inom de östliga nordiska krigarsamhället som beskrivs av de samtida arabiska källorna: ”While the Rus´ consisted of men, women and children and formed a community built on warfare and trade, the Varangians were groups of warriors serving in retinues of different princes and rulers, even the emperor of Byzantium”. Enligt Hedenstierna-Jonson uttrycktes denna kulturella gemenskap materiellt i en stillblandning av främst orientalska uttryck, där det nordiska bidraget främst utgjordes av Borrestilen.

Tyvärr för Hedenstierna-Jonson ingen diskussion om Birkas krigare i relation till det stora grävda gravmaterialet från Björkö. Däremot antyds det att det finns ett samband mellan garnisonen och Birkas jordbegravningar genom hänvisningar till de dietanalyser av benmaterialet från Birkas gravar som gjorts av Arkeologiska forskningslaboratoriet vid Stockholms universitet i samband med deras undersökningar på Björkö 1997-2004. Materialet utgjordes av ben från 24 jordbegravningar, varav 13 är kammargravar och sju innehöll vapen (Hedenstierna-Jonson 2006:45, 62 f, del VI). Resultaten av analyserna visar att män begravda i jordbegravningar med vapen åt annan mat och hade ett annat rörelsemönster än de döda från de övriga gravarna i stu-

dien. Samma avvikande diet kunde konstateras från garnisonen genom osteologiska studier och makrofossilanalyser. Detta knyter samman krigarna i garnisonen med männen i Birkas obrända vapengravar, vilket kan tyda på att de tillhört en och samma grupp av krigareelit knutna till samhället Birka.

Enligt min mening har en betydande del av männen i Birkas vapengravar (Thålin-Bergman 1986a), främst de obrända begravningarna, sitt ursprung på Gotland. Av de drygt 80 obrända vapengravarna är 36 utrustade med ringspännan och av de ingående 58 kammargravarna med vapen innehåller drygt hälften ringspännan. Denna spännetyp förekommer, utöver vid Birka, främst i mansgravar på Gotland under vikingatiden (Thålin 1984, A Carlsson 1988:81 f). I övrigt i Norden har de påträffats sporadiskt. Min tolkning av Birkas vapengravar är att de främst representerar professionella krigare av extern härkomst, d.v.s. de har sitt ursprung utanför Mälardalen och då till stor del på Gotland. Kopplingen till Gotland utgörs utöver ringspännena även av det obrända gravskicket, vilket är dominerande på ön under vikingatid (A Carlsson 1988:89). De inhemska krigarna återfinns sannolikt ute på by-/gårdsgravfälten runt om i Mälardalen och representeras på Birka eventuellt av de relativt fåtaliga brandgravarna med vapen (18 stycken). Krigarna på Birka har skyddat staden och möjligen även varit en del av kungens eget följe. Att dessa till en stor del kommit utifrån kan ha varit av intresse både för kungen och den elit som hade del i Birkas verksamhet. Om krigarna oftast saknade släktband i Mälardalen bör de haft en stark och odelad lojalitet till kungen och Birka. Förhållandet skulle kunna jämföras med väringagardet i Konstantinopel under 1000-talet. Det kan också ha förelegat ett liknande samband mellan Mälardalen och Gotland tidigare. De obrända båtgravarna i Uppland från vendeltiden innehåller ofta den nordiska kamhjälm (Steuer 1987:199 ff, 230 f), en typ av hjälm som utöver enstaka förekomster i Norden och England främst påträffats i Upplands vendeltida båtgravar (tio säkra) och på Gotland (sju säkra och fyra osäkra). De 17 säkra hjälmfynden från Uppland och Gotland motsvarar så mycket som närmare 60% av den totala förekomsten. Det är sålunda möjligt att gotländska män engagerats som krigare i Mälardalen både under vendel- och vikingatiden, kanske i första hand med koppling till kungamakten i Uppsala och senare vid Birka. Dessa tankar och idéer om Birkas krigare behöver dock en djupare analys än vad som finns utrymme för i denna avhandling och bör tills vidare betraktas som hypoteser.

Kammargravskicket i Mälardalen är dock inte begränsat till Birka under vikingatid, utan det förekommer på ytterligare nio platser spridda i samtliga mälardalens landskap. Alla kammargravar har dock inte högstatuskaraktär, däremot på de platser där dessa

Nr	Lsk	Socken	Gård/by	Kammargravar	Datering-kammargravar	Båtgravar	Datering-båtgravar	Anm
1	Up	Adelsö	Birka	III*	750-970	1	vikingatid	*40% kvinnor
2	Up	Alsike	Tuna	I	vikingatid	10-11*	800-1050	* endast 1 kvinna
3	Up	Gamla Uppsala	Valsgärde	5	900-1000-tal	15	550-1050	inga kvinnor
4	Up	Lövö	Berga/Lunda	I	vikingatid			barngrav
5	Up	Långtora	Långtora gård	I	sent 800-tal			
6	Up	Rasbokil	Tibble	I	900-tal			kvinna
7	Up	Spånga	Hjulsta	I	vikingatid			man och kvinna
8	Up	Vendel	Tuna	2	800-950	12	550-1000	inga kvinnor
9	Vsm	Badelunda	Tuna	4*	900-tal	8	800-1050	* 3 kvinnor, 1 man
10	Vsm	Köping	Norsa	2	vikingatid			
11	Up	Gamla Uppsala	Gamla Uppsala			4	vikingatid	minst 1 kvinna
12	Up	Hammarby	Smedby			1	?	
13	Up	Rasbokil	Årby			1	800-tal	
14	Sö	Botkyrka	Fittja			1	800-tal	
15	Sö	Strängnäs stad	Ulvhäll			1	vikingatid	inga spår av människa
16	Sö	Turinge	Årby			1	vikingatid	
17	Vsm	Sala	Sala stad			2	800-900-tal	2 kvinnor

Tabell 58. Kammargravar och obrända båtgravar i Mälardalen från vikingatid. Nummereringen av platserna i tabellen svarar mot kartan figur 64.

Anm. Under anmärkning har angivits i vilken omfattning kvinnor kunnat beläggas i båt- och kammargravnarna, vilka oftast domineras av män.
Källor: Arbman 1940-43, Müller-Wille 1970, Weiler 1975, Gräslund 1980, Biuw 1992:150, Nylén & Schönbeck 1994 a och b, Gate 1995, Norberg 1998, SHM: s samlingar via webbplatsen www.historiska.se

förekommer i kombination med det närliggande gravskicket med obrända båtgravar, såsom vid Tuna i Vendel, Valsgärde, Tuna i Alsike, Norsa i Köping (se tabell 58) och Tuna i Badelunda. Vid Vendel, Valsgärde och Långtora i Rasbokil i Uppland och Tuna i Badelunda i Västmanland är männen utrustade med vapen, främst spjut, och ridhäst (Gate 1995). Det förefaller sålunda föreligga ett samband mellan dessa högstatusmiljöer och den elit i Birka som begravs i kammargravar. Ringspännen återfinns dock bara i en av dessa kammargravar med män (Gate 1995:41). Samtidigt kan återigen konstateras, som för tidigare perioder, att kammargravar och båtgravar inte samvarierar med storhögar, utom vid de högst speciella miljöerna vid Gamla Uppsala och Birka. Fortfarande under vikingatid är sålunda dessa två olika former av jordbegravningar uttryck för andra elitgrupperingar i Mälardalen än de som låter uppföra storhögar.

9.4.3 Uppsala och kungsgården vid Birka

Att svearnas kung uppehållit sig vid Birka framgår av Ansgarsvitan. Hovgården på Adelsö, strax nordväst om Birka, har som tidigare nämnts på flera grunder pekats ut som platsen för den vikingatida kungsgården (se kap 8.3.2). De arkeologiska undersökningarna av de vikingatida husterrasserna på platsen under åren 1991-94 har givit dateringar från mitten av 700-talet till slutet av 900-talet (Brunstedt 1996:30), vilket stämmer väl överens med Birkas tidsställning. Detta ger sannolikt en indirekt och grov datering av storhögar vid Hovgården till samma period. En av dessa med namnet Skopintull kan som tidigare framgått daterats till första hälften av 900-talet. Alla dessa indicier på att platsen varit kungsgård under vikingatid och den strukturella likheten mellan Uppsala högar och storhögar vid Hovgården,

d.v.s. en rad med tre större högar och en platahö, talar för att Uppsalakungen flyttat sitt huvudsäte från Gamla Uppsala till Adelsö vid mitten av 700-talet. Det grundläggande skälet till detta är enligt min mening anläggandet av Birka och kungamaktens behov att av öva kontroll över platsen.

Uppsalas roll under den aktuella perioden är oklar. En rad undersökningar i och kring Gamla Uppsala sedan slutet av 1980-talet har bidragit till en hel del ny kunskap (Duzsco 1993, 1996, 1997). För det första har man påträffat stenfundament till en träpalissad från slutet av 500-talet som befäst

platsen. Innanför palissaden framkom uppbyggda terrasserings från slutet av 700-talet med rester efter verkstäder för bl.a. pärltillverkning. Utgrävningar på den s.k. Södra terrassen, väster om kyrkan, avslöjade att den utgjordes av en uppbyggd platta, där det i början av 600-talet hade byggts en 40x12 m stor hallbyggnad, vilken ersatts av en ny sådan under sent 700-tal. Under 800-talets första decennier brändes hallen ned för att aldrig återuppbyggas samtidigt som verkstäderna övergavs. Eftersom undersökningarna varit begränsade i omfattning kan det inte uteslutas att platsen fortsättningsvis hyst någon form av blygsammare bebyggelse.

Uppsala har sålunda använts som residens även efter etableringen av Birka och kungsgården på Adelsö. Kanske kan detta förklaras med att Adelsö blev kungamaktens viktigaste replipunkt först när Birka växt till sig och verkligen blivit den dominerande centralorten i Mälardalen, vilket kanske uppnåddes först i början av 800-talet. Undersökningarna i Svarta jorden 1990-95 har visat att Birka från början var en begränsad strandbosättning som successivt växte ut till att nå sin största omfattning först under 900-talet (Ambrosiani & Erikson 1991-96, Ambrosiani 1999). Även om Adelsö sannolikt varit den viktigaste platsen för kungamakten p.g.a. läget vid Birka får man nog tänka sig att den sannolikt innehaft flera gods i Mälardalen, mellan vilka kungarna kunde röra sig både för underhållets skull och för upprätthållandet av auktoriteten i deras maktsfär.

Fig 64. Karta över kammargravar och obrända båtgravar från vikingatid i Mälardalen. Numreringen av platserna på kartan svarar mot tabell 58.

9.5 Den andra monumentaliseringsfasen – inbördes konkurrens?

9.5.1 900-talets kraftiga uppgång av högbyggandet

Under 900-talet skedde en kraftig uppgång av högbyggandet i hela Mälardalen. (jfr kap 7.4.1.2). Under detta århundrade uppfördes fler gravhögar än någonsin tidigare, särskilt i Uppland där också samtliga av de fyra storhögar i Mälardalen som kan dateras till 900-tal återfinns (se tabell 39). Mellanstora högar daterade till perioden dominerar dock i Södermanland. Liksom under äldre vendeltid är också vapensymboliken framträdande i de avvikande stora högarna och än mer påtaglig än tidigare genom seden att efter kremeringen driva ned svärd och spjut i brandlagren.

Behovet att uttrycka sig genom högbyggande har berört hela den jordägande gruppen i Mälardalen, dock sannolikt med olika avsikter beroende på social position. För bönderna fanns det anledning att särskilt tydligt framhäva odalen, som symbol för äganderätt och sin sociala ställning i samhället. För eliten har det kanske främst handlat om ett ökat behov av att uttrycka kapacitet och förmåga. Jag tolkar därför det intensiva högbyggandet som ett sätt att bemöta en politisk orolig situation som på ett genomgripande sätt berört hela regionen. Tyvärr har vi inga samtida skriftliga källor som beskriver förhållandena i Mälardalen under större delen av 900-talet. Förekomsten av torshammarringar, vilka främst dateras till 900-talet och som huvudsakligen påträffats i östra Mälardalen och på Åland (Ström 1970:14, 37), kan tolkas som tecken på att den kristna missionen haft del i den sociala oron i Mälardalen vid denna tid. Eftersom torshammarringarna är ovanliga i de avvikande stora högarna kanske dessa symboler främst skall betraktas som uttryck för ett folkligt avståndstagande från den nya religionen (se sidan 82).

I grannländerna Danmark och Norge karaktäriseras tiden av en övergång från indirekta överherravälden till kristna kungadömen baserade på direkt kontroll (Sawyer 1991:8). I Sverige tycks denna förändring komma längre fram i tiden. Vad som föranledde oron i Mälardalen i början av 900-talet förefaller till större delen höljt i dunkel. Däremot finns det andra tecken som förstärker intrycket av en politiskt orolig period.

På Björkö förstärktes Birkas stadsvall i slutet av 800-talet och vid mitten av 900-talet uppfördes den ovannämnda s.k. Garnisonen, vilken har tolkats som en byggnad avsedd för Birkas försvarsstyrka av krigare av Cecilia Hedenstierna-Jonson (2006:48 ff). De senaste årens undersökningarna vid Birka, utförda av Arkeologiska forskningslaboratoriet vid Stockholms universitet, har visat att den

19x9 m stora hallbyggnaden som hyst garnisonen troligen varit bemannad året om av ett 40-tal krigare. Lämningarna i byggnaderna visar att den bränts ned i slutet av 900-talet, troligen i samband med en attack från sjösidan. Sannolikt har även befästningsverket på den intilliggande fornborgen Borg bränts vid samma tillfälle. Märkligt nog finns det även spår efter en senare brand i Borg som dateras till början av 1000-talet, vilket tyder på att den använts efter att Birka övergivits (Holmquist-Olausson 2002:162).

Till skillnad från den äldre vendeltiden uppförs storhögar i samtliga fyra fall daterade till 900-talet invid eller exponerade mot de historiskt kända bytomterna och relaterar sålunda inte till kommunikativt strategiska platser. De aktuella storhögar är Skopintull vid Hovgården på Adelsö, Gullhögen vid Vackerberga i Husby-Långhundra socken, högarna vid Rissne i Sundbyberg och Viby i Kalmar socken, alla i Uppland och med diametrar mellan 20 och 31 m. Även om antalet undersökta storhögar med dateringar till perioden är få är det anmärkningsvärt att samtliga ligger i södra Uppland. Äldre avvikande stora högar finns inte på någon av dessa platser, utom möjligen vid Hovgården. Min tolkning av dessa förhållanden är att det under denna period framträder nya elitfamiljer, vilka monumentaliserat högar för att demonstrera sin ambition och förmåga i förhållande till varandra och en äldre, mer etablerad elit. Kanske kan detta ses som ett uttryck för en återgång till flera regionala och lokala herravälden, liknande situationen under äldre vendeltid, vilket bör ha skapat en ökad konkurrens inom eliten, men samtidigt också ett stort behov av att knyta nya allianser.

9.5.2 Den storhögbyggande eliten och riksbildningen

Under senare hälften av 900-talet tycks de lokala härskarna i Mälardalen accepterat ett överherravälde av en ny kungaätt, tidigast känd genom kung Erik Segersäll och hans far Emund. Mycket talar för att denne och de följande kungasläkterna under tidig medeltid hade sina rötter i götalandskapen (Lindkvist 1988:28 f, Sawyer & Sawyer 1993:53). Att kungen kom utifrån var kanske en förutsättning för att den konkurrerande eliten skulle kunna acceptera denne som deras gemensamma härskare. Samtidigt som Birka och kungsgården på Adelsö övergavs grundlade kungen, troligen Erik Segersäll, ca 980 Sigtuna, vilken kom att utvecklas till kungens makt-politiska stödjepunkt i Mälardalen under 1000-talet (Tesch 1990, 1998, 2007). De senare årens många undersökningar i Sigtuna visar att det från början har funnits en utlagd stadsplan med ett hundratal lika stora och långsmala tomter på båda sidor om en långsträckt gata som löpt parallellt med den intilliggande målarstranden. Enligt arkeologen och che-

fen för Sigtuna museer, Sten Tesch, som ansvarat för undersökningarna, har kungen i Sigtuna på olika sätt knutit till sig lokala härskare som kunde tänka sig att stötta idén om ett kungadöme med kristna förtecken. Detta har enligt Tesch skett genom att kungen delat ut tomter i staden och andra rika gåvor samt bjudit på rika gästabud. Eriks son Olof, kallad Skötkonung, inrättade ett mynthus vid sin kungsgård i Sigtuna år 995 och under 40 år framöver präglades omkring två miljoner mynt i staden. Syftet med myntningen är omdiskuterat och tolkningarna är många såsom t.ex. att den utförts för att öka kungens prestige och stärka dennes maktställning genom att dela ut dem som gåvor till olika lokala härskare eller för att skapa tillgångar för kungamakten genom myntförsämring eller växling (Runer 2006b och där anförda källor).

Enligt Tesch tyder gravskicket i ”gravgårdarna” utanför Sigtuna på att sigtunaborna var kristna från början (Tesch 2007). De lokala härskarna anser han dock ha begravts på gravfälten vid sina gårdar runt om i Mälardalen. År 1064 inrättades det första biskopssätet i Svealand i Sigtuna och biskopskyrka med kyrkogård tillkom vid kungsgården. Traditionen att resa runstenar kan ha skapats och vidmakthållits i Sigtuna, som ett medel för missionen och därigenom också ett sätt för kungen att stärka sin maktställning i Mälardalen (Sawyer & Sawyer 1993:15, Zachrisson 1998:149). I Sigtuna blev de kyrkliga manifestationerna särskilt starka, vilket är ett tecken på de kristna kungarnas svaga maktställning i området (Tesch 2007:100, 110). Det senare förhållandet kan haft sin grund i att kungasläkterna saknade släkterelationer och jordegendomar i Mälardalen som kunnat bilda utgångspunkt för allianser och andra lojalitetsband. Därför blev Sigtuna en central plats och utgångspunkt för den kristna kungamaktens strävanden att knyta den lokala eliten till sig.

Kungamaktens svaga ställning i Mälardalen framgår också på olika sätt i de skriftliga källorna, både i Adams krönika och i de tidigmedeltida källorna, t.ex. genom att de vid flera tillfällen drevs bort av svearna (Sawyer 1991:31 ff, 47 f). Kungen var helt beroende av elitens stöd i området, där svearna hade rätt att både välja och ”vråka” sin konung enligt den äldre Västgötalagen, en sed som kan ha gällt redan under 1000-talet. Av både Rimbart och Adam av Bremen framgår att tinget också hade ett stort inflytande över kungens maktutövning (Zachrisson 1998:154).

Runstenarna är kristna monument och deras fördelning över tid i Mälardalen visar att kristnandet var en utdragen process som inte var slutförd i området förrän i början av 1100-talet (Zachrisson a.a.:129 ff, 149 ff). Samtidigt tyder detta på att den nya kungamakten, till skillnad från sin motsvarighet i Danmark och Norge, inte hade makt nog att

genomdriva ett beslut om kristnande av Svealand. Särskilt i Uppland tycks motståndet mot den kristna läran varit starkt eftersom det här har krävt en mäktig kampanj av runstensresande under senare hälften av 1000-talet, vilket idag visar sig i att landskapet är det överlägset runstensrikaste området i Mälardalen och i Norden i övrigt. Den ideologiska bastionen för detta motstånd var Uppsala, vilket tydligt framgår av Adam av Bremens krönika från samma tid även om författaren av ideologiska skäl troligen förstärkt denna bild.

Sammanfattningsvis vill jag hävda att anläggandet av Sigtuna kom att dämpa konflikterna mellan elitgrupperingarna i Mälardalen på ett liknande sätt som tillkomsten av Birka närmare två hundra år tidigare. I detta sammanhang måste också kristnandet och därmed accepterandet av en gemensam ideologi i Mälardalen under loppet av 1000-talet bidragit till ett politiskt lugnare klimat.

9.5.3 Den storhögsbyggande eliten och kristnandet

Under loppet av 1000-talet övergavs högen som gravform, som redan framkommit, först i Södermanland och senare i Uppland. Sannolikt är detta ett uttryck för ett tidigare kristnande av Södermanland, vilket också antyds av att runstensresandet upphörde här redan kring mitten av 1000-talet, medan bruket fortsatte ytterligare drygt 50 år i Uppland (Zachrisson 1998:130). Genom kristnandet försvinner också möjligheten att spåra eliten i Mälardalen genom gravskicket. I viss mån kan den dock identifieras genom runristningarnas texter eller genom runstensmonument såsom runstensbroar. Den rika förekomsten av runstenar i Attundalands kärnbygder, där sådana ibland förekommer på var och varannan gård eller by, visar såsom i Täby, Vallentuna, Fresta och Hammarby socknar, att bruket att resa runstenar inte var förbehållet eliten i Mälardalen. Att nya släkter når elitstatus under sen vikingatid visar främst platserna med bromonument utan tidigare högstatusgravar, såsom t.ex. Ramsundsristningen (Sö 101) i Jäders socken, Södermanland, och Jarlabankes bro i Täby socken och Lingsberg (U 240-241) i Vallentuna socken, Uppland.

I vilken omfattning den äldre storhögsbyggande eliten fanns kvar under 1000-talet är naturligtvis omöjligt att uttala sig om, däremot antyder förekomsten av elva utlandsfararstenar på lika många av de 58 storhögsenheterna som har runstenar att den varit inblandad i den sena vikingatidens, ofta krigiska företag i både väster- och österled (M G Larsson 1990:46 ff, 69 ff). Elva av totalt 162 utlandsfararstenar på storhögsenheterna förefaller dock som ett märkligt litet antal, men kanske har inte den gamla etablerade eliten haft något särskilt behov av att framhäva sådana bedrifter. Enligt Mats G Larsson

(a.a.:71) har 25% eller ca 40 av bebyggelser med utlandsfararstenar en större hög med en diameter på 15 m i diameter och mer. Detta betyder att ca 30 enheter med mellanstora högar har utlandsfararstenar, vilket kan tolkas som att det var viktigare för den lägre eliten, kanske motsvarande krigare utan ledarstatus, att låta resorna omnämnas i runstenarnas texter.

Den äldre storhögbyggnads elitens relation till kristnandet antyds av dateringen av runstenarna på storhögsenheterna. Runstenarna finns klassificerade och därmed daterade enligt Ann-Sofie Gräslunds metod (sammanfattad i Gräslund 1994 och i Zachrisson 1998:123 ff) i Samnordisk runtextdatabas (www.nordiska.uu.se/forskn/samnord.htm). Med utgångspunkt i databasens dateringar har jag delat storhögsenheterna med runstenar i två kronologiska grupper, en äldre motsvarande perioden slutet av 900-talet till ca 1050 (RAK, KB, Fp, Pr1-2) och en yngre motsvarande ca 1050 till 1100-talets första fjärdedel (Pr3-5), d.v.s. på samma sätt som Torun Zachrisson gör i sin avhandling (1998:129 f). Av kartan (fig. 65) framgår tydligt att storhögsenheter med äldre runstenar dominerar i Södermanland och sydvästra Uppland, medan storhögsenheter med yngre runstenar är närmast allena i det centrala Uppland. Detta mönster talar för att den äldre storhögbyggnads eliten i de förra områdena tidigt anslöt sig till kristendomen och sannolikt även till kungamakten, medan motsvarande elit kring Uppsala deltog i motståndet mot den nya läran. Märkligt nog finns det en äldre runsten vid Gamla Uppsala (U978), vilket tillhör stilgruppen Pr 2 som dateras till ca 1020-1050. Stenen är dock ett fragment som är inmurat i kyrkan, varför dess ursprungliga läge är okänt.

9.6 Den storhögbyggnads elitens medeltida arvtagare

Under 1000- och 1100-talen försökte kungarna skapa administrativa system för att stärka sin maktställning i Mälardalen och utveckla direkt kontroll över området. Ledningsorganisation, hundareindeling, och husbyarna som kungliga förvaltningsgårdar är uttryck för detta. Den maktstruktur som tidigare byggd på personliga relationer var nu på väg att territorialiseras, vilket under loppet av medeltiden skulle stabilisera kungamakten och utveckla direkta kontroll över hela landet. Tidigare under vikingatid och tidig medeltid konstituerades "riket" av härskarens kvalitativa egenskaper som ledare och förmåga att utöva kontroll över andra människor, snarare än över landområden (Lindkvist 1988:7 ff, Sawyer 1991:5).

Ledungen och hundaresorganisationen är stora omdiskuterade problemområden inom forskningen (se t.ex. forskningsöversikter i Hyenstrand 1974:33

f, Wijkander 1983:11 ff, Varenius 1998:36 ff) och det finns varken utrymme eller anledning att fördjupa sig i dessa i detta sammanhang. Däremot är det intressant att beröra husbyproblematiken, eftersom denna ortnamnsgrupp är den mest framträdande bland storhögsenheterna. De s.k. husabyarna anses traditionellt inom forskningen ha fungerat som kungliga förvaltningsgårdar under sen vikingatid och tidig medeltid. I dessa "visthus" skulle tributen eller uppbörden från det kringliggande området ha samlats för kungens räkning, vilken konsumerade och redistribuerade dessa tillgångar under sina ständiga resor mellan kungsgårdarna. Husabyarna förknippas på så sätt med en ambulerande kungamakt och kronans godsmassa, under medeltiden kallad Uppsala öd. Husby-systemet anses ha upphört under 1200-talet och ersatts av ett nytt förvaltningssystem med en länsförvaltning knuten till borgar och andra fästen. De källmässiga grunderna för dessa uppfattningar eller snarare antaganden är dock mycket svaga (Pettersson 2000). Indicier på att husabyarna verkligen kan ha haft en administrativ funktion kopplad till den tidiga kungamakten är främst två förhållanden: dels att ortnamnet i flera fall kan påvisas vara sekundära (Brink 2000), dels att husby-namnen har en påfallande jämn fördelning både geografiskt och i relation till hundaresorganisationen i Mälardalen (Hyenstrand 1974). Även om det finns många olösta frågor kring husabyarna, tycker jag att mycket talar för att de haft någon form av administrativ roll inom det tidigmedeltida kungadömet, som en del av de strukturer som byggdes upp under denna tid för att skapa direkt kontroll över landet.

Av Mälardalens 181 storhögsenheter har 14 husbynamn så som framgår av listan nedan. Detta motsvarar ca 25% av samtliga Husbyar i området, vilket tidigare framhållits av Åke Hyenstrand (1974:118, 1996:150). Enligt denne skulle detta kunna förklaras med att lokala härskares godsinnehav exproprierats av kungamakten i samband med dess etablering i Mälardalen från slutet av 900-talet. Alla dessa gårdar behöver dock inte hamnat i kungamaktens ägo genom expropriation, utan det kan även skett i fredligare former såsom genom byte eller köp.

1. Husbygård, Husby-Oppunda sn, Södermanland
2. Södra Husby, Trosa-Vagnhärads sn, Södermanland
3. Husby, Tumbo socken, Södermanland
4. Husby, Vansö sn, Södermanland
5. Husby, Bro sn, Uppland
6. Husby, Husby-Långhundra sn, Uppland
7. Husby, Lena sn, Uppland
8. Husby, Munsö sn, Uppland
9. Åshusby, Norrsunda sn, Uppland
10. Huseby, Svinnegarns sn, Uppland

11. Husbyborg, Tierp sn, Uppland
12. Kungshusby, Torstuna sn, Uppland
13. Husby, Vendel sn, Uppland
14. Kungsbyn (Husaby), Kungsåra, Västmanland

Även om husby-namnen antyder att många familjer

tillhöriga den storhögsbyggande eliten kan ha gått under i maktkamper eller på andra sätt förlorat sin elitstatus under 1000- och 1100-talet, så visar förhållandet att så många som 14 % eller 25 av de totalt 181 storhögsmarkerade bebyggelseenheter i Mälarlanskapen har en medeltida sockenkyrka på

Fig 65. Karta över storhögsenheter i Mälardalen med runstenar.

fastigheten eller på en avgärda fastighet från den samma att en betydande del av denna gamla elit alltjämt under tidig medeltid haft makt och resurser att manifesteras sig i kyrkobyggnade. Däremot är det mycket få av storhögsenheter som är omnämnda som sätesgårdar för frälset under medeltiden, endast åtta vilket motsvarar ca 3% av samtliga kända sätesgårdar i Mälardalen (Atlas över Sverige 1953-1971:133-134). Sätesgårdarna kan beläggas i de skriftliga källorna från slutet av 1200-talet. I listan nedan återfinns de storhögsenheter som kan beläggas som sätesgårdar under medeltiden med angivande av år för första skriftliga omnämmandet.

1. Landshammar, Spelviks sn, Södermanland, 1438 (Janzon 2006:350)
2. Fröberga, Överselö sn, Södermanland, 1345 (Styffe 1911:294)
3. Norrgarn, Bladåkers sn, Uppland, 1451 (Styffe 1911:362)
4. Hilleleshög, Hilleleshögs sn, Uppland, 1324 (Ferm et al 1992:387)
5. Väsby, Orkesta sn, Uppland, 1409 (Rahmqvist 1989)
6. Finsta, Skederid sn, Uppland, 1326 (Rahmqvist & Skoglund 1986:203)
7. Stora Benhamra, Vada sn, Uppland, 1307 (Styffe 1911:370)
8. Bällsta, Vallentuna sn, Uppland, 1390 (Styffe 1911:370)

Förutsatt att elitfamiljerna i hög grad varit bundna till sina släktgårdar sedan 500-talet skulle den svaga kontinuiteten med senmedeltidens sätesgårdar kunna betyda att den gamla eliten med rötter i järn-

åldern nästan helt spelat ut sin roll under loppet av högmedeltiden. Historikern Sigurd Rahmqvist har också kunnat konstatera för norra Upplands del att det är de tidigmedeltida godsens som har kontinuitet från förhistorisk tid och inte de senare sätesgårdarna från 1300- och 1400-talen och att detta förhållande skulle gälla för hela Mälardalen (Rahmqvist 1996:299). Förmodligen betyder detta att en stor del av den gamla eliten verkligen blev förlorare i maktspelen under högmedeltiden, men sannolikt inte alla. Enligt Rahmqvist återfinns överlevnarna bland det medeltida högfrälse som lät uppföra de befästa sätesgårdar som blev vanliga under 1300-talet (a.a.:300). Dessa menar Rahmqvist byggdes till skillnad från tidigare i avskilt läge i förhållande till den odlade bygden, bl.a. för att markera de gamla elitsläkternas sociala särställning i förhållande till det nya frälse av "uppkomlingar" som uppstod som en följd av Alsnöstadgan, vilken gav vanliga bönder som kunde fullgöra rusttjänst frälsestatus.

*

Även om högen slutligen övergavs som gravform vid övergången till kristen tid behöll den en central betydelse i den medeltida människans medvetande. Särskilt de stora högarna var uppenbart synliga i landskapet och kom fortsatt att vara viktiga landmärken (Gansum 2004:232). De hade namn och historier knutna till sig. Deras meningsinnehåll refererade på olika sätt till de olika samhällsgrupperna. För de självägande bönderna var de ett fysiskt uttryck för sina förfäder och därmed också hävden till jorden, vilket medförde grundläggande plikter, men också rättigheter och därmed social position i bygden. För eliten var de monument över ärorika förfäder och kungar, vilka kunde brukas på olika sätt i deras maktstrategier. Att på så sätt använda monumenten för att skapa legitimitet genom historiska och arkaiserande anspelningar (Hyenstrand 1996:153, Varenius 1998:5 f) förekom långt fram i tiden, särskilt under stormaktstiden. Hos de fattiga väckte detta föreställningar om att de stora högarna innehöll skatter och guld. För den medeltida kyrkans företrädare blev dock högen, tillsammans med kremering, de yttersta symbolerna för heden-

Fig 66. Fördelningen av Husbyar i södra Sverige i förhållande till den medeltida härads- och hundaresindelningen (Burenhult 1999:311).

10. Summary

10.1 Introduction

This thesis focuses on power structures in the Mälaren basin during the Iron Age, and how these structures changed over time. They were manipulated and dominated mainly by elite groups in the Iron Age societies, who strove to attain leading and powerful positions. The starting point for the study is the assumption that large mounds were the standard burial form for groups that can be viewed as the elite in the Mälaren basin during the relevant period. To identify these elite groups in the burial material and discuss their internal power relations during the Iron Age, the following questions have been formulated:

- Can large mounds be defined and understood as a burial form for the socially elite?
- On the basis of the grave material, can the elite buried in large mounds be seen as representative of different groups in society?
- How were the large mounds used in the social strategies of the elite?
- What part did the elite in large mounds play in power structures during the Late Iron Age?
- Have the elite expressed themselves in other ways than large mounds?

In order to discuss these central questions, I have used an operational definition of the concept of the elite that is based on the sociologist Bryan S. Turner's definition of status and status groups. Accordingly, the elite can be defined as individuals and groups that make special demands on the limited resources of society and thereby acquire advantages and privileges in relation to other individuals and groups. The elite legitimize their status, more precisely their power and access to resources, by developing a special identity and lifestyle that distinguish them from other groups in society. Since status as lifestyle and identity is expressed and communicated to a great extent through material culture, a definition like the above is well suited to an archaeological material.

Through ideology, the power structures and the exercise of power can be institutionalized. In this connection the concept of *ideological materialization* makes it possible to discuss the role of ideology in society on the basis of an archaeological material. In order to meld together different notions and lead social actions, the ideologies must be manifested in material form. By doing so, they will be perceived in the same way by everyone in the target group. There are three main ways to accomplish this, namely through public ceremonies, symbolic objects, and cultural landscapes. Since symbolic objects and cultural landscapes were often part of public ceremonies, the ownership of such objects and monuments created opportunities for the elite to control the ceremonies.

By cultural landscapes are meant monumental constructions such as ceremonial constructions, political centres and defence constructions. Monuments express clear messages of power and wealth that can be understood by all, since monumental projects require great investments in labour and a considerable amount of resources. Monuments are also permanent, and unlike the temporary ceremonies they can continuously communicate the ideological message of the power of the dominating elite.

In my study I have adopted the viewpoint that constructing large mounds was a way for the elite to distinguish themselves from other groups in the Mälaren basin during the Iron Age. The first question, then, is: how large should a mound be in order to perceive it as abnormally large in relation to the greater number of mounds? To answer this, I did a statistical analysis of the archaeologically registered mounds in the Mälaren basin (chap. 4). The results of the analysis were then compared with the material from the excavated mounds, in order to see whether mounds that deviated in size also had remains and features that deviated from the norm (chap. 7). Finally, the compiled results of the two-stage analysis were used to discuss how the elite groups in the Mälaren basin, who expressed themselves through burial rituals manifested in the large mounds, should be seen in a broader social context (chaps. 8 and 9).

10.2 Research history

Although the Uppsala mounds were excavated already in the nineteenth century, no research was done on the great mounds of Sweden until the first decade of the twentieth century. The earliest research was permeated with a nationalistic romanticism and dominated by Birger Nerman, whose aim was to reconstruct the country's oldest list of kings and determine in which mounds the ancient kings were buried. The conclusions were primarily based on information in the Old Norse poetry and Icelandic sagas; archaeological source material was used secondarily and mainly for the purpose of confirming information in the literary sources. The most important result of the discussions that ensued is that several great mounds came to be excavated within a short period of time.

The archaeological source material from most of the great mounds excavated in the Mälaren basin was described in detail in Sune Lindqvist's publication, "Uppsala högar och Ottarshögen" from 1936. Lindqvist, too, was an advocate of the historical archaeology of his time that focused on lists of kings and royal graves, but he expanded the discussion to include the burial method in the great mounds. He pointed out the connection between great mounds, royal estates (Sw. *Husbyar*) and Thing places, and suggested that these mounds may have been used as platforms on which to exercise royal power. Lindqvist's work is still today the only broad account of the archaeological source material from the great mounds in the Mälaren basin. The few scientific studies after 1936 that have touched on material from the great mounds are, aside from excavation reports, limited to the Uppsala mounds.

From the 1970s to 1990s great mounds in the Mälaren basin were used as indicators of centres of power or central places when discussing the development of administrative systems and the state consolidation process in the Late Iron Age and Early Middle Ages. The leading figures in these discussions were Åke Hyenstrand and Keith Wijkander, but also Mats G. Larsson in his studies of rune stones that mention travels abroad. Clearly, the great mounds in the Mälaren basin have not been treated as a separate research topic since Lindqvist's publication from 1936. They have simply been treated as one source among many for research concerning above all the state consolidation process. Further, since Lindqvist's publication there has been no discussion of the cultural meanings linked to great mounds, that is, how the burial method should be seen in a ritual and social perspective. The view of the burial method has often been one-sided, with simplified and preconceived notions about the social groups that built the large and monumental mounds.

The latest and most fruitful research on great mounds has instead been done in Norway, name-

ly by Bjørn Ringstad and Terje Gansum during the 1980s and 1990s. Gansum in particular has contributed many new perspectives, perhaps mainly through his landscape-archaeological and contextual approach.

10.3 Great mounds from the Iron Age – distribution and investigations

The great mounds from the Iron Age outside the Mälaren basin can generally be linked to upper social strata that had access to exclusive and imported objects. The buried individuals are often men, but even women occur in the richest burials, for example in the Oseberg Mound.

The Iron Age tradition of building great mounds apparently originated in Scandinavia, that is, in Norway, Denmark, and central Norrland in Sweden. The earliest mounds in these regions all date from around AD 200. In Norway and central Norrland there are similarities in burial method and burial inventory that point to contacts between these regions. In both regions, great mounds were built mainly in the period AD 350–550. In central Norrland the tradition came to an end in the Vendel period, while in Norway it continued until the mid-tenth century, though with less intensity. In Denmark, burials in great mounds had only a limited spread in the country and seem to have been restricted to the uppermost elite.

In the Mälaren basin, the Iron Age tradition of building great mounds did not begin until the transition to the early Vendel period. It then continued throughout most of the Late Iron Age, ceasing first in the 10th century. As in Norway and central Norrland, the custom of building great mounds had a fairly broad distribution in the Mälaren basin.

In the Migration period and early Vendel period, there are central places within the large settled districts of northwest Europe that stand out for their monumental complexes of great mounds. These mounds are sometimes deliberately arranged in rows, as for instance in Gamla Uppsala in the Mälaren basin, Högom in central Norrland and Bertnem in Trøndelag. Of these places, (Gamla) Uppsala, Borre and Lejre are mentioned in the Old Norse literature and medieval chronicles as seats of the earliest royal dynasties in the respective countries.

Above all in Norway, but also in Denmark, wealthy boat burials occurred in great mounds during the Viking Age. In the 960s, a couple of the largest burial mounds in Scandinavia were built at Jelling in Jutland, and it was at this time, or soon afterward, that the mound-building tradition ceased in Scandinavia.

10.4 The concept “great mound”

In research touching on great mounds, there is seldom any discussion of the concept “great mound”. The concept was most explicitly defined by Åke Hyenstrand, but his definition is purely technical and rests on the diameter of a mound; he does not discuss in depth the cultural implications of the size. Hyenstrand distinguishes between great mounds, with a diameter of 20–29 m, and king’s mounds with a diameter of at least 30 m. In my opinion, a definition of “great mound” should take its point of departure in a discussion of how burial mounds in general should be perceived. Unlike many other burial forms, the mound is not only an archaeological concept but also a very real tradition that leads back to the Late Iron Age, when together with the circular stone setting it was the standard form of superstructure for graves in the Mälaren basin.

If one starts with the truism that the builders of great mounds were aware of the meaning of the size in relation to the average mound, one can formulate a definition of great mounds that is more in line with how people of the Iron Age perceived them. The concept “great mound” could then be defined as a mound that differs in size in relation to the average mound.

How large should a mound be in order to have been considered abnormally large in the Mälaren basin during the Iron Age? Most likely the perception of this varied in time and space. With regard to space, one way to answer this question is to study how the diameter of mounds varies in the Mälaren basin, as based on information from the survey of ancient remains. An analysis of this type reveals that the average-sized mound in the Mälaren basin has a diameter between 5 and 10 m. Further, it is clear that the dividing point for what can be called an abnormally large mound, with respect to diameter, varies among the different districts. In light of this, a great mound in the Mälaren basin could be defined as a mound with a diameter of at least 11–13 m.

To find out to what extent the mounds varied in size over time, and how abnormally large mounds should be understood in relation to mounds of average size, it is necessary to make an overview and analysis of the excavated mounds in the Mälaren basin. This is done in chapter 7.

10.5 The burial ritual from a theoretical perspective

My theoretical starting point for analyses of graves is that archaeological remains of burial rituals, as with material culture in general, can only be understood in their context. The context of a grave consists of the often-complex ritual within which it was created, and the religious and social impli-

cations and meanings that this ritual had in society. Further, like other rituals the burial ritual is an ideological act, which means that it can be used to: (1) declare special interests as universal; (2) conceal or deny oppositions; and (3) depict the current social conditions as natural. That the dominating ideology in Scandinavia did not conceal the actual social conditions is indicated in the Edda and Old Norse poetry but also in the archaeological remains of the graves. At least in Sweden and Norway, the even distribution of sporadic “wealthy” and monumental graves in the settled districts of the Migration period and up to the Viking Age shows that the burial ritual was not part of an attempt to conceal the uneven distribution of resources in the societies.

To try to understand the implications of the burial rituals on the basis of archaeological material requires, firstly, insight into the factors that steered the formation of the rituals, and, secondly, an awareness of how material culture functions symbolically and thereby how it can be understood in a larger connection. The anthropologist Christopher Carr has shown that the formation of burial rituals is steered by a complex mixture of, in the first hand, philosophical-religious and social factors, and, in the second hand, physical factors and other conditions. The social organisation and the social identity (social persona) are indirectly depicted in the burial custom through a filter of beliefs, worldview, and associated symbolic codes. Thus the burial ritual cannot be seen as a direct reflection of the society behind it.

It was the survivors who conducted the burial rituals and decided how the deceased should be treated and portrayed in death. The choices available to them were probably rather limited and mainly steered by rules in line with religious beliefs and traditions, that is, by philosophical-religious factors. But they were also steered by strategic notions among the group as well as by the personal wishes of the deceased before time of death. Thus, the grave is an ideological monument for both the deceased and the group that is burying him/her, and it was used primarily for religious purposes but also as a social strategy. Religious conceptions and strategic planning in the burial ritual cannot be separated from each other, however. Instead they should be seen as interwoven.

An understanding of the background of the burial rituals linked to mounds requires, thus, above all insight into the Iron Age religion and conceptions of death. The Old Norse literature is a central source for the pre-Christian religion, but it is also a problematic source. The Norse myths that are told in this literature break, namely, with the Christian faith in a way that makes it difficult for us to identify the genuine non-Christian conceptions, and this applies to the eschatology as well as the cosmology. In spite

of its many problems the Old Norse literature gives some opportunities for interpretation of the archaeological material, but it has to be used with caution and with great awareness of its weaknesses.

10.6 Religious beliefs and rituals linked to the burial mounds

10.6.1 Conceptions of death linked to the burial mounds

From the Old Norse literature it is evident that within the west Scandinavian region there were several different conceptions of the afterlife, which existed side by side but not necessarily in conflict with each other. Besides the references to different death realms, there are stories of how the dead could remain near the farm and the family, often residing in their burial mounds. These beliefs reflect the central importance of the family and kin within the pre-Christian and early medieval society in Scandinavia. Family and kin were the most important guarantors of an individual's security, since this was a time period when it was difficult to form lasting friendships and obtain support outside one's own group.

The archaeological material and the Icelandic saga material indicate that violation of mounds was one way of relating to the individuals buried in them. There are several different reasons for such behaviour, for example to prevent the dead from haunting; or to recover an object loaded with symbolic power, such as a king's ring or sword, which could be used in other rituals contexts; or to defame, that is, dishonour or disgrace the family of the dead in order to promote one's own family. Additional reasons for violating mounds might include necromancy, that is, the removal of objects or remains of the dead in order to use them for magical purposes or to rebury them, for example in a Christian church.

Another expression of communication with the dead in the mound is the custom of "sitting on the mound". This is mentioned several times in the sagas and poetry, for instance when the king or chieftain "sits" on his ancestor's mound while exercising royal power. This can be seen partly as an expression of the belief that rulers could communicate with the dead and absorb some of their wisdom by sitting on the burial mound, and partly as a way to visibly manifest their time-honoured right to power.

10.6.2 Rituals linked to burial mounds

Of the literary sources, the eyewitness accounts are seen as especially valuable since they were written at the same time as the burial rituals they describe. Ibn Fadhlān's account is unique in its wealth of detail. Among other things he describes the mound burial of a chieftain who probably came from eastern Sweden. Ibn Fadhlān's account mentions most of the ri-

tual phases that are found in other literary sources: i.e., treatment of the body, preparation for burial, cremation, choice of burial place, burial, and construction of a mound. Unfortunately, the other literary sources have very little information on burial rituals linked to mounds. Ibn Fadhlān's description is unique in this respect.

That servants or a lover, or alternatively a wife, of the deceased man could accompany him in death is mentioned in both the Old Norse literature and eyewitness accounts from Russia. The assumption that this burial ritual also took place in Scandinavia is thus supported by two independent sources – the eyewitness accounts and the information in the early medieval west Scandinavian literature. The literary sources also indicate that these burial customs are linked to high-status burials. Traces of double burials of a man and woman are also known from several great mounds excavated in the Mälaren basin, but whether the person accompanying the deceased was a servant or a wife/lover is naturally difficult to say.

Otherwise, the Old Norse literature in general contains very few accounts of cremations and mound building. There is very little information on the choice of burial place, burial, and the erection of a mound, and neither is there much information on burial rites. Rituals connected with the mound after burial, however, are mentioned indirectly in the Norwegian and Swedish medieval laws, for example as offerings to the dead.

10.6.3 The burial mound as a symbol for *odal* and paganism

In the medieval Norwegian laws, it is evident that mounds sometimes had a juridical role when farmers claimed ownership of land, what is called *odal*. Property that had been inherited for at least six generations was considered *odal* according to the Norwegian Gulathing Law, which was written down in the early twelfth century. The *odal* farmer, that is the freeholder farmer, had full ownership rights to land and a strong juridical position, in contrast to new settlers.

The archaeologist Torun Zachrisson maintains that the concept of *odal* had a much broader meaning than the normal interpretation that regards it as a family's inherited right to land. *Odal* as a mentality has, according to Zachrisson, had many different implications that centred round the meaning of possessing a farm. Since the *odal* rights were a consequence of belonging to a family/kin that consisted of relations to both the living and the dead, the care of the ancestors was embodied in the concept of *odal*.

It is very probable that *odal* had the same meaning in the Mälaren basin as in Norway, and that it existed already in the Late Iron Age. On the other

hand, there is no direct proof that *odal* had a special connection to burial mounds during the time period. Instead the Iron Age graves served in a general way as visible proof of the time-honoured rights to land by symbolizing the connection between the dead, the farm/village, the kin and the living. In the Mälaren basin there is a close connection between graves and settlements from the end of the Roman Iron Age, and many of these burial-grounds were used continuously for several centuries and sometimes all the way up to Christian time. It is interesting that the return of the mound, as a burial form, seems to coincide with the establishment of the first burial-grounds of farms/villages. In these burial-grounds the graves were given superstructures that were much more visible than those in the earlier so-called varied burial-grounds, with their flat and well-laid stone-settings. Thus it seems that contact between the living and the ancestors, as expressed in the close proximity of graves to farms and their visibility to the family and others, became especially important in the Mälaren basin starting with the end of the Roman Iron Age.

In the medieval provincial laws, the mound serves as a symbol of pagan times. That the mound was abandoned as a burial form during the late Viking Age in central Sweden, and replaced by rectangular stone-settings with inhumations, indicates that already at this time the mound was seen as linked to the old faith. As a burial form, however, the mound was probably not completely abandoned in all places in connection with Christianization. That the older Gulathing Law in Norway forbids burials in mounds shows that the tradition was still alive in the later half of the twelfth century.

10.7 Excavated mounds in the Mälaren basin

10.7.1 Material and analytical results

A total of 373 excavated mounds from above all Södermanland and Uppland have been analysed. The primary aim was to see how abnormally large mounds differ from average-sized mounds with respect to the burial rituals, as based on the contents of the mounds and their construction

Mounds as graves almost only occur in Late Iron Age burial-grounds of farms/villages, and in many cases these burial-grounds extend back to the transition between the Roman Iron Age and Migration period. Aside from a couple of dates to the Bronze Age, of which the most well known is the Håga Mound, the mounds can be dated to the period 300–1000s.

Mounds are generally round or even oval in shape and often consist of a central cairn, placed over the deceased, and a covering layer of earth. The burial

method in the mounds does not differ much from the normal practice in the Mälaren basin during the relevant time period, that is, from the late Roman Iron Age to the Viking Age. Cremations dominate, except for in the Roman Iron Age and Migration period as well as the late Viking Age, when inhumations also occur in mounds. Abnormally large mounds were built during the entire mound-building period, from the fourth century up to and including the eleventh century, though mainly in the fifth and sixth centuries and the tenth century. All mounds that are 20 m in diameter or larger are dated to the period from the sixth century up to and including the tenth century.

What distinguishes abnormally large mounds from average-sized mounds can be summarised in the following points:

Abnormally large mounds 11-19 m:

- The mounds show great investments in work and material
- Sporadic mounds have plateaus (from 15 m in diameter)
- Often contain bone-rich graves, with many animal species
- Often contain birds of prey, especially in the period AD 550–700
- In sporadic cases contain gold objects
- Sometimes contain weapons and helmets, often in the period AD 550–700
- Often contain gaming pieces/boards
- Sometimes contain glass vessels, primarily in the period AD 550–700

Abnormally large mounds 20-67 m:

- Mound building shows very great investments in work and material
- Always constructed with a central cairn and covering layer of earth
- A number of mounds have plateaus
- Always contain cremations and thus never have inhumations
- Often contain bone-rich cremations, with many animal species
- Often contain birds of prey
- Often contain gold objects, especially in the sixth century
- A number of mounds contain exclusive textiles with gold thread
- Seldom contain weapons and helmets
- Almost always contain gaming pieces/boards
- Often contain glass vessels, especially in the sixth and seventh centuries
- Contain no verified boat finds

The outcome of the analysis is a general division of the elite's burial mounds into two groups. One group consists of mounds 11-19 m in diameter, the

other of mounds 20 m in diameter or larger. I have chosen to call the former group “middle-sized mounds”, a neutral term that serves to distinguish them from the latter group, for which I use the traditional term “great mounds” since they coincide with Hyenstrand’s size criteria. As the analysis shows, the size of the mounds and the high-status objects they contain are dependent on the time period in which they were built. It is clear, however, that all the great mounds contain high-status objects, often of gold, and therefore in general should be linked to the social elite. The middle-sized mounds almost always contain high-status objects during the sixth and seventh centuries as well as the tenth century, whereas high-status objects seldom occur in mounds of this group dated to the time before and after the above-mentioned periods. In total, roughly half of the middle-sized mounds contain high-status objects or show expressions of high status in their construction, for instance in the form of a chamber grave. In general, however, the expressions of high status increase with the size of the mound, and are almost always present in mounds with a diameter of 15 m or more. For this reason, I generally link the social elite to middle-sized mounds with a diameter of 15–19 m.

10.7.2 Multiple social strata in the mounds

Even in the earliest mounds in the Mälaren basin, from the end of the Roman Iron Age, the elite are represented, for example in the Fullerö Mound in Uppland which contained a rich chamber grave. It was first in the early Vendel period that cremation and mound building became the standard burial practice for the elite in the Mälaren basin. The burial rituals during this time indicate that the elite consisted of at least two different social strata. The lower stratum was more similar to warriors than heads of power, and vice versa. The higher social stratum was expressed through access to gold objects, a rich array of grave goods, and monumental mounds, while the lower stratum was mainly expressed through a strong warrior identity.

In the late Vendel period and early Viking Age only the higher social stratum expresses high status in the abnormally large mounds, if we disregard the size of the mounds as a status indicator. No warrior identity is visible in the large mounds during this time. From the end of the ninth century and during the tenth century both social strata are once again visible in the mounds, rather like the situation during the early Vendel period. Heads of power/warriors are, however, now often represented as horse riders or with access to boats.

During the tenth century the elite abandoned cremation as a burial method, and during the eleventh century individuals belonging to this group were buried in mounds in above all Uppland, though in a

Christian way. With the Christian burial method, the possibilities to express high status in burials became increasingly limited, and instead status was expressed through rune stones and later through churches.

In sum, it can be said that the growing tradition of building large mounds during the Late Iron Age is strongly linked to an accentuation of a warrior identity in the graves. The construction of large mounds in the Mälaren basin thus seems to be connected with time periods when it was important to demonstrate military potential, which in turn indicates warfare and conflict. This is especially evident during the period 550–700 and the 900s.

10.8 Large mounds as a social strategy

10.8.1 Landscape analyses

Based on the results of the above analysis, I have placed the mounds in a broader landscape context in order to analyse how the elite used the mounds in their strategies. This particular analysis is based on the traditional definition of great mounds, i.e. mounds with a diameter of 20 m or more, and thus does not include all abnormally large mounds. The reasons for this are multiple. Firstly, as shown by the analysis above, the great mounds in the Mälaren basin stand out as a well-defined group that probably corresponds to a higher level of social elite than the middle-sized mounds. Secondly, the great mounds are relatively easy to deal with as a material group, and they provide opportunities to study the locations and exposure of the large mounds in the landscapes of the Mälaren basin.

In the landscape analysis, I have chosen to use the same landscape-archaeological method as developed by Terje Gansum in conjunction with Christian Kellerand and Gro Jerpåsen (Gansum et al. 1997) in order to describe the locations of the graves and their visual effects in the landscape. The purpose of the method is to create possibilities to understand the symbolism and ideological meaning of the monuments.

About 270 great mounds are known in the Mälaren basin. With regard to diameter, the largest mounds in the region are Anund’s Mound, Ströbo Mound and Östen’s Mound in Västmanland as well as the East and West Mounds in Gamla Uppsala, all of which are between 60 and 68 m in diameter. If the volume is considered, Anund’s Mound is definitely the largest in the Mälaren basin, but the original height of many mounds has been greatly reduced by damage.

Usually there is only one great mound in burial-grounds of Late Iron Age character, but in almost 20 % of cases there are, or once were, two or more

great mounds in the same location, that is, in what can be perceived as one and the same group of graves or burial-ground. In those cases the mounds lie at a distance from each other or else form a close-lying pair, but there are also many examples of three or four mounds lying in a row. Probably one and the same family built the great mounds in those cases where several mounds occur in the same burial-ground, above all in cases where they lie in rows. To build great mounds in a row may have been a way for the leading elite to symbolically make visible a genealogy of splendid and powerful predecessors, and in so doing claim the elite's time-honoured right to power in society.

The great mounds in the Mälaren basin are strongly linked to the Late Iron Age burial-grounds of villages and farms. The results of the landscape analysis therefore show, in the first hand, the type of landscape in which the settlement complexes with great mounds are located. In most cases the locations of great mounds were predetermined to coincide with the family and ancestral burial-ground, and this created the frame and departure point for the exposure of the mound in the landscape, regardless of its size.

The locations and exposure of the great mounds in the landscape follow largely the same pattern in the three provinces of the Mälaren basin. Through their link to burial-grounds, the great mounds as a rule have a lower position in the terrain and therefore often cannot be seen from afar. This is especially true in the transition districts where most of the landscape spaces are small and broken up. In those cases where mounds lie on a height they tend to lie on flat moraine hills or low ridges, but this is often enough to give the mounds good exposure on the open plains of Uppland and Västmanland. From the analysis it is clear that the elite who built great mounds in the Mälaren basin preferred to establish their farms in direct connection to important communication routes, primarily near waterways but also farther inland. Even though the village/farm burial-grounds often limited the exposure of mounds, those who built the mounds seem to have strived for visibility and access to communication routes in the landscape. It seems to have been especially important to mark strategically important junctions in the landscape. It is also at these places that the largest manifestations of great mounds in the Mälaren basin are found. At four of these places – Södra Husby in Södermanland, and Tierp, Gamla Uppsala and Broby in Uppland – great mounds have been excavated and dated to the Vendel period, above all to AD 550–600.

Based on the results of the landscape analysis, I can conceive of three possible scenarios with respect to factors that steered the localization of great mounds:

1. An existing farm is taken over by a member of the social elite. One or more great mounds are constructed in the family burial-ground of the previous owner and come to overlie older graves – defamiation, or alternatively a new burial-ground with one or more great mounds is established in close connection to a junction/communication route.
2. A new farm is established, by a member of the social elite, at an important place for communications. A burial-ground with one or more great mounds is established at a junction/communication route.
3. An existing farm increases in status; it changes from an ordinary farm to a farm for a member of the social elite. One or more great mounds are built in the existing burial-ground, possibly on top of older graves as a way of relating to ancestors.

Thus, there are three factors that steer the localization of great mounds: close proximity to a settlement; close proximity to a junction/communication route; and connection to older graves.

The landscape analysis has also shown that in some cases great mounds served as meeting places for the Thing. On the other hand they seldom coincide with cult places, which in general tend to lie on the periphery of settlement complexes with great mounds rather than at the sites of the mounds themselves. The case of (Gamla) Uppsala does show that cult and Thing could be located in one and the same place, but this may have been reserved for the foremost ruling dynasties.

In my opinion, the clear striving to relate great mounds to junctions/communication routes shows a desire to expose the mounds as much as possible and thereby communicate their message to as many people as possible, both within one's own district and within a larger region. In 56 % of cases the mound is directed toward a junction/communication route, regardless whether it lies in a village burial-ground or in a peripheral location. At the same time it can be said that in 36 % of cases the great mound is not directed toward a definite object and instead seems to relate in a general way to the surrounding landscape. In those cases, and perhaps also in the 8 % of cases where great mounds are only exposed to the village, it is conceivable that the monument was mainly intended to communicate to the local society.

10.8.2 The great mound – a symbolic expression of power and domination

Large mounds should be regarded in the first hand as symbols of power that rest on the possibilities of history, burial rituals and religion to legitimize and manipulate power relations in the society. The need to show power and strength through monumentali-

zation increases when the current power relations in society are challenged. Since none of the actors has complete control, the great mounds become an expression for a social discourse between the established power and the rivals for power. The formation of the graves and their position in the terrain should therefore be seen as symbols that are part of a context in which the actors manipulate and transform the physical environment over time.

The burial rituals connected with great mounds, the construction of the mounds, and their locations in the landscape can of course be understood as symbolic expressions of the current ruler ideal. The power ideology of the Scandinavian pre-Christian rulers can be traced in the panegyrics of the time, above all in the *Ynglinga Saga*. A fundamental part of the ruler ideology was genealogy. In addition the ruler must have military leadership abilities, be rich and generous, show social engagement, and defend peace and order. To monumentalize the burial mounds of ancestors, and to continue the tradition of mound burial, should be seen as material and symbolic expressions of the genealogical propaganda of the elite. This is especially apparent in those cases where the burial mounds lie in a row. That similar rows of monumental graves occur in many other places, both in the Mälaren basin and in other seats of power in Scandinavia starting with the Migration period, shows that this method of building burial mounds became an international symbol language with which to visibly manifest the genealogical claim to power. The warrior ideal is reflected in the weapons, helmets, and other military equipment found in the mounds. However, they occur more often in the middle-sized mounds than in the monumental great mounds. Thus the weapons do not seem to be symbols of the dominating power or ruler in the first hand; instead they are symbols of its predecessors. The wealth and generosity of the ruler is expressed in the burial rituals, partly through the feast given during the funeral, and partly through the fact that the ruling family was able to invest great economic resources in a rich burial inventory and in the construction of a large burial monument. The large labour force and the great amounts of earth needed to build the mound can be regarded as metaphors for ownership of and power over property and people. With respect to the great amounts of animal bones found in the graves, the majority are expressions of the lavish and well-attended feast through which the ruling family showed its generosity. In this way, the monumental mounds manifested the fundamental elements of the Germanic ruler ideal. The requirements for power included wealth and generosity as well as honour and esteemed ancestry.

10.9 Large mounds and power structures in the Mälaren basin during the Iron Age

10.9.1 The background to the return of the mound as a burial form

The results of the analyses of the excavated mounds clearly show that the large mounds should be linked to the social elite. It also appears to be this particular social group that reintroduced the mound as a form of burial in the Mälaren basin at the end of the Roman Iron Age. In order to get a perspective on this early mound-building elite it is necessary to put them into a culture-historical context that extends back to the preceding period, namely the pre-Roman Iron Age.

Researchers have often linked the weapon graves of the Early Iron Age to the social elite. The weapon graves of the pre-Roman and early Roman Iron Age do not differ from other graves, however, aside from the fact that they contain weapons. These graves also lie in ordinary burial-grounds. Instead, I tend to see this early type of weapon grave as an expression of an increasing militarization in the societies of the Mälaren basin, which was a result of both external influence from the Roman Empire and internal conflicts.

The first appearance of weapon graves in the Mälaren basin coincides with the shift from a mobile settlement pattern to a more stationary pattern, the traces of which are still visible today in Uppland and Västmanland in the form of field-wall systems. This change implied that the individual user-rights to arable land were now assigned to a specific area. In turn, an increase in population and in the density of settlement in districts may have given rise to competition and conflicts over the best lands – conflicts that earlier had been kept in check by the mobile cultivation system where no one was allowed to claim ownership of a specific piece of land.

The conflicts were probably dealt with and subdued by the social ideology, which emphasised the collective in the form of collaboration and community spirit. This was manifested partly by the collective field-wall systems and collaboration in enclosure regulations, and partly by gathering the graves in larger burial-grounds. It is also in these so-called varied burial-grounds, which mainly date to the pre-Roman and Roman Iron Age, that weapon graves first appear and also, somewhat later, the first graves with other kinds of status symbols such as gold objects, Roman import items, and large, permanent, burial chambers of wood. This social elite is visible in the graves in the Mälaren basin at the earliest in the second century AD. This is quite late in comparison to conditions on the Continent, where already in the time just before the birth of Christ there deve-

loped a lifestyle with a similar elite symbol language, which had a wide distribution and great impact throughout the entire Germanic world.

During the late Roman Iron Age, in particular the fourth century, the graves of the elite became richer and more complex in status symbols, and it was first during this period that they neared the level of the exclusive, princely graves on the Continent. Burials in chamber graves and the solidus hoards show that contacts with the Continent had increased greatly during the late Roman Iron Age and Migration period in comparison with earlier periods. It was probably during the same time period that the elite in the Mälaren basin initiated and developed the forms for exercising power and living an aristocratic lifestyle, which had their roots in the meeting between the Germanic peoples and the Romans in the centuries after the birth of Christ. The new power structure that was now introduced and manifested in the so-called hall culture was the military retinue (*comitatus*). Persons returning home from the Continent had adopted the new military ideology that emphasised warfare as the foremost activity for Germanic men, an activity that also determined their prestige and wealth.

When the mound was reintroduced as a burial form in the Mälaren basin in the fourth century, after having been abandoned at the end of the Bronze Age, it first appeared among the social elite even though the early examples are few. This time period, which also saw an increase in status symbols in graves, seems to be the start of a turbulent period in the Mälaren basin. A number of fortified farms as well as forts have been investigated and dated to the period AD 300–500 in the eastern Mälaren basin and above all in southwest Uppland, which shows that internal conflicts occurred during this time.

In my opinion, the internal conflicts in the Mälaren basin during this time had their roots in the formation of a new elite based on a warrior ideology and on methods of exercising power that were, as said above, adopted from the Continent. The combined experiences of this elite, and their contacts with the Continent, resulted in a complex repertoire of power symbols. One of these power symbols was the large mound, which at this point in time had its closest counterparts in Denmark, Norway, and central Norrland, where mounds had been built since the third century. In the Mälaren basin, however, the mound did not acquire the same monumental size as it had in the above-mentioned regions. Instead, the large Mälaren mounds with status symbols were much smaller, with a diameter varying between 11 and 18 m. Neither is the mound the dominating burial symbol for the elite in the Mälaren basin during this time period; chamber graves seem to have been more common. The introduction of the large mound should, in my opinion, be seen as

part of a general and modest monumentalization of the superstructures of graves in the Mälaren basin starting at the end of the Roman Iron Age. The important thing is not the burial form itself, but rather its size.

The emergence of the new elite and the establishment of large farms in the Migration period – such as those in Gamla Uppsala, Helgö, and possibly also Tuna at Vendel Church – coincide well with the time when field-wall systems ceased to be built in the Mälaren basin, which may mean that this particular social group instigated the change. When the enclosure regulations were abandoned, the right to use arable land instead became dependent on the capabilities of the individual farm or village, and this in turn probably made it possible for the elite to amass power and rights to property, as exemplified by Lilla Sylta, Fresta Parish, Uppland. Therefore, it must have been especially important for ordinary farmers to claim their time-honoured rights to land during this period. In my view this was accomplished at the end of the Roman Iron Age by linking the graves, i.e. the ancestors, and the burial rituals closer to the settlement. In this way the farm/village burial-grounds, which are so typical of the Late Iron Age, were created. The mound as a form of burial fits well into this context, and therefore it spread rapidly from the social elite to the general population, first in Uppland and later in the rest of the Mälaren basin. This occurred during the course of the Migration period and had full impact during the early Vendel period. By using the mound as a metaphor for arable land, farmers could point to important ancestors when claiming rights to land, and therefore the mound gradually became a strong symbol in the *odal* rights.

10.9.2 The first phase of monumentalization

The dating of Ottar's Mound to the first half of the sixth century shows that the first great mounds in the Mälaren basin were erected at the end of the Migration period. But the real upsurge in the building of great mounds occurred at the start of the early Vendel period, from the mid-sixth to the beginning of the seventh century. The Uppsala mounds were built during this period, and today they represent the most powerful manifestations of great mounds in Sweden. Cremation and burial in a great mound now became the dominating burial method among the elite in the Mälaren basin, and it remained so until the conversion to Christianity in the course of the eleventh century.

The large mounds represent great investments in labour and significant resources in the form of fertile soil. These monuments should therefore be understood as a symbolic expression of power over both the people and the arable land. Most likely this also

means that power over and control of the fertile soil was a central part of the political economy for the elite who built great mounds.

The mound-building elite was not the only elite group in the Mälaren basin, however. At the same time as the great mounds were built, the first boat graves were namely created in central Uppland, at Valsgärde, Vendel and Ultuna. The mounds are permanent monuments as well as demonstrations of power in the province, whereas the non-monumental boat graves could only express status and prestige during the burial itself. My conclusion, thus, is that the elite buried in the boat graves were not rivals to power in the district, but they did have high status and prestige. Thus, perhaps they should be seen primarily as predecessors to the heads of power in the region, or perhaps even as professional warriors whose duties were to control strategic points in the landscape or to lead, on horseback, the ruler's band of warriors.

My interpretation of the first phase of monumentalization in the second half of the sixth century is that it served as an expression of the establishment of regional dominions in the Mälaren basin. Perhaps the most important example of this is the settlement and mounds in Gamla Uppsala, which not only have archaeological remains but also are mentioned in stories about the Uppsala kings in the Ynglingatal and Ynglinga Saga. The Uppsala mounds are dated to this time period, and there are a number of other great mounds from this period whose locations and exposure in the landscape indicate the desire to communicate ambitions of power to a broader region than earlier. This is especially apparent in cases where the great mounds lie some distance away from the settlements and instead are placed in direct connection to waterways and land routes. Most likely the close proximity to the iron-producing province of Dalarna gave the elite in Uppland and Västmanland particularly good prerequisites to develop regional dominions. This is possibly reflected in the fact that manifestations of great mounds are greater in number as well as size in both of these provinces in comparison to Södermanland.

The large number of great mounds in the Mälaren basin, and their spread throughout the region, gives a general impression of an unstable political situation during the Late Iron Age. The dating of the excavated great mounds shows, however, that they were mainly built during certain periods, above all during the early Vendel period and the late Viking Age. It is these periods that appear as politically unstable, since it was especially important for the elite to demonstrate their ambitions of power during these times. The establishment phase of the mound-building elite in the Mälaren basin, which is reflected in the intensive construction of great mounds during the period from the mid-sixth century to the

start of the seventh century, probably began already at the end of the Migration period. The conflicts that now arose probably were partly due to a takeover of power from older elite families, who are foremost represented in the chamber graves, and partly to power struggles between the families of the new elite. This seems to be a process that was typical for the entire sixth century. The time of unrest also is clearly seen in the weapon symbolism and warrior identity in the middle-sized mounds and the boat graves. It was first in the second half of the seventh century that the political situation became calmer in the Mälaren basin.

The accumulations of great mounds, in some cases to well-demarcated districts with archaic names or other district names in the Mälaren basin, indicate that there probably were a number of different political units or dominions, and perhaps at least one larger unit with paramount power centred in Gamla Uppsala. Perhaps these political units were the same ones which were formed during the early Vendel period, and which in certain periods of the Late Iron Age were gathered under one and the same ruler in a kingdom. The Old Norse literature and the row of seven great mounds in Old Uppsala indicate that the Yngling dynasty may have had a long-lasting position of power and been a uniting force for the region corresponding to Uppland today. It is possible that during periods of conflict the rulers in Uppsala gathered the rest of the Mälaren basin under them as paramount chiefs or as *Breithwaldas*, to draw an analogy with Anglo-Saxon England. Their long-lasting position of power, and the need to create strategies to legitimize power, possibly had the result that Uppsala developed into a self-evident gathering place where the Svea people could exercise cult and power.

10.9.3 A period of moderate monumentalization

The moderate monumentalization and weapon symbolism in the late Vendel period and early Viking Age is in my opinion an expression of consolidated relations of power in the Mälaren basin, perhaps as a result of an unusually long period of rule under the Uppsala kings, that is, the Yngling dynasty. In the eighth century, however, there was a small upsurge in the building of great mounds, primarily exemplified by the monumental mound of Norsborg (Hundhamra) in Botkyrka Parish, Södermanland. In my view, the great mounds from this time can be linked in the first hand to the establishment of Birka in the eighth century.

Birka was probably founded by royal initiative. Establishing a community like Birka was such a large and risky enterprise that it must have required a politically calm atmosphere and the cooperation of the majority of the elite in the Mälaren basin. By

controlling Birka the royal power could develop a political economy based on the international and regional exchange of goods at this place, and simultaneously strengthen his position of power and create political calm by letting the elite in the Mälaren basin have a role in the activity. The establishment of Birka and the royal power's way of making the elite a part of the economy and politics of this central place was the solution to a politically unstable situation that had probably characterised the Mälaren basin since the early Vendel period.

That the dead in Birka's chamber graves belonged to a social elite is something most researchers agree on. On the other hand the ethnic background of the deceased, as well as their economic and political roles, has been debated. My interpretation of the Birka chamber graves that contain weapons – and of most of the weapon graves at this place – is that they represent professional warriors who originally came from areas outside the Mälaren basin and foremost from Gotland. The warriors in Birka protected the town, and they also may have been part of the king's own forces. That these warriors mainly came from outside was an advantage for the king and for the elite that had a role in Birka's activities. If most of the warriors lacked kinship ties in the Mälaren basin, they probably had a strong and undivided allegiance to the king and Birka. There also may have been similar connections between the Mälaren basin and Gotland at an earlier point in time. The inhumations in the boat graves of Uppland from the Vendel period often contain the Scandinavian comb helmet, a type of helmet that occurs in sporadic finds in Scandinavia and England but which is mainly found in the Upplandic boat graves and on Gotland. Thus it is possible that Gotlandic men were employed as warriors in the Mälaren basin both during the Vendel and Viking periods, and perhaps primarily in connection with the royal power in Uppsala and later in Birka.

The chamber graves in the Mälaren basin are not only found in Birka in the Viking Age, but also occur at nine other places in various parts of the Mälaren region. Once again it can be said that, as with earlier periods, the chamber graves and boat graves were not burial forms used together with great mounds in one and the same area, except for in the special environments of Gamla Uppsala and Birka. Thus, still in the Viking Age these two different forms of inhumation burials represented other elite groups in the Mälaren basin than those that built great mounds.

10.9.4 The second phase of monumentalization

In the tenth century there was a strong upsurge in mound building in the entire Mälaren basin. More mounds were built during this century than any

other time. This is especially true for Uppland, where all four great mounds dated to the tenth century in the Mälaren basin can be found. Middle-sized mounds dated to this period are mostly found in Södermanland, however. Just as in the early Vendel period, weapon symbolism is seen in the abnormally large mounds of this time, as well as in the increasing habit of driving swords and spears through the burned remains after cremation.

In the tenth century, the need to express oneself through mound building applied to all landowners in the Mälaren basin, though the motives for doing so probably varied after social position. For farmers in particular there was reason to emphasise *odal*, as a symbol of their ownership rights and social position in society. For the elite, there may have been a greater need to express their strength and capacity. I interpret, therefore, the intensive mound building as a way to deal with a politically unstable situation, which had a great impact on the entire region. In the neighbouring countries of Denmark and Norway, this time period is characterised by a shift from indirect domination to the Christian kingdom based on direct control. In Sweden this shift seems to have occurred later in time. It is not known what caused the concern in the Mälaren basin at the start of the tenth century. On the other hand, there are phenomena that strengthen the impression of a politically unstable period.

Although there are only a few great mounds dating to this period, it is striking that all of them are situated in southern Uppland. There are no older, abnormally large mounds at any of these sites, with the possible exception of Hovgården. My interpretation of this situation is that during this period new elite families emerged, who monumentalized mounds in order to demonstrate their ambitions and capabilities in relation to each other and to an older, more established elite. Perhaps this can be seen as an indication of a return to several regional and local dominions – similar to the situation in the early Vendel period – which may have created increased competition within the elite but also a greater need to establish new alliances.

In the second half of the tenth century the local rulers in the Mälaren basin accepted domination by a new royal dynasty, earliest known through the king Erik Segersäll and his father Emund. There is much to indicate that this dynasty as well as the succeeding ones in the Early Middle Ages had their roots in the Götaland region. That the king came from outside was, perhaps, a necessary prerequisite for the elite to accept him as their common ruler. At the same time as Birka and the royal estate on Adelsö were abandoned, the king (probably Erik Segersäll) founded Sigtuna in c. 980, and in the eleventh century it developed into a political base for the royal power in the Mälaren basin. In Sigtuna the king es-

tablished ties with local rulers who could conceivably support a kingdom with Christian overtones; this was done, for example, by giving them town plots and other wealthy gifts, but also by inviting them to lavish feasts.

The tradition of raising rune stones may have been initiated and maintained in Sigtuna as a vehicle for the Mission, and thereby also as a way for the king to strengthen his power in the Mälaren basin. In Sigtuna the manifestations of the Church were especially strong, which may indicate that the Christian kings' power was weak in the region. The latter situation may have arisen because the royal dynasties lacked kinship relations and property in the Mälaren basin, which otherwise could have served as a basis for forming alliances and other ties of allegiance. Therefore, Sigtuna became a central place and the point of departure for the royal power's ambitions to win the loyalty of the local elite in the Mälaren basin.

In sum, it is my view that the establishment of Sigtuna helped subdue the conflicts between the elite groups in the Mälaren basin, just as the establishment of Birka had done two hundred years earlier. In this connection Christianization, and thereby the acceptance of a common ideology in the Mälaren basin, probably contributed to a calmer political climate during the eleventh century.

10.9.5 The medieval successors of the mound-building elite

In the course of the eleventh century the mound was abandoned as a form of burial. The change took place earlier in Södermanland than in Uppland. Most likely this reflects the earlier Christianization of Södermanland, which is also seen in the fact that people stopped raising rune stones in the mid-eleventh century whereas in Uppland the tradition continued for another fifty years or so. The Christianization implies that it is no longer possible to trace the elite in the Mälaren basin through the burial method. To some degree, however, the elite can be identified in inscriptions on rune stones or in rune stone monuments at causeways.

Although many families of the mound-building elite may have disappeared through power struggles or in some way lost their elite status in the eleventh and twelfth centuries, a large part of the old elite still had enough power and resources in the Early Middle Ages to manifest themselves by building churches. As much as 14 % or 25 out of a total of 181 settlement complexes with great mounds namely have a medieval parish church at the location or in the vicinity. On the other hand, very few of the locations with great mounds are known to have housed estates for the tax-exempt nobility in the Middle Ages. Assuming that the elite families had been strongly bound to their family farms since

the sixth century, the weak continuity with the late medieval estates could mean that the old elite with roots in the Iron Age had lost their power during the course of the High Middle Ages. This probably means that most of the older elite groups were the losers in the power play during the High Middle Ages, though some groups maintained their power. The latter are found among the upper strata of the tax-exempt nobility that built fortified estates in the fourteenth century. These estates have a separate location in relation to the farmlands. This was a way to mark the distinguished social position of the old elite families as opposed to that of the "newcomers" of the tax-exempt nobility, which was created by the Alsnö Ordinance.

Translated by Laura Wrang

11. Förkortningar

A	Anläggning
AFL	Arkeologiska forskningslaboratoriet, Stockholms universitet
ATA	Antikvariska topografiska arkivet, Riksantikvarieämbetet, Stockholm
BIRKA I	Holger Arbmans publikation av Birkas gravar från 1940 och 1943.
Dnr	diarienummer
FMR	Riksantikvarieämbetets forminnesregister
G	Gram
KVHAA	Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, Stockholm
LMV	Lantmäteriverket, Gävle
Lsk	Landskap
RAÄ	Riksantikvarieämbetet, Stockholm
RAÄ + nr	Nr enligt riksantikvarieämbetets fornminnesregister
sn	Socken
SHM	Statens historiska museum, Stockholm
SHM + nr	Statens historiska museums och kungliga Myntkabinettets föremålskatalog, Tillväxten.
SSM	Stockholms stadsmuseum, Stockholm
SSM + nr	Nr enligt Stockholms stadsmuseums accessionskatalog
SU	Stockholms universitet, institutionen för arkeologi och antikens kultur
UMF	Uppsala universitets Museum för Nordiska Fornsaker, Uppsala.
UMF + nr	Nr enligt accessionskatalog för Uppsala universitets museum för nordiska fornsaker
VLM	Västmanlands läns museum, Västerås
VWG	Die Völkerwanderungszeit Gotlands, av Birger Nerman från 1969.
VZG	Die Vendelzeit Gotlands II, Tafeln, av Birger Nerman från 1969.

12. Källor och litteratur

Arkiv

Gävle

Statens lantmäteriverk

Forskningsarkivet

Äldre lantmäterikartor

Arkivsök (på www.lantmateriet.se)

Äldre lantmäterikartor, generalstabskartan,
häradsekonomiska kartan

Nyköping

Länsstyrelsen

Överlantmätarmyndigheten

Äldre lantmäterikartor från Södermanlands län

Stockholm

Kungl. Biblioteket

Kart- och planschavdelningen

Landskapskartor över Södermanland (1740-tal),
Uppland (1742) och Västmanland (1742)

Länsstyrelsen

Överlantmätarmyndigheten

Äldre lantmäterikartor från Stockholms län

Riksantikvarieämbetet

Antikvariskt-Topografiskt Arkiv

Arkeologiska undersökningsrapporter

Gravfältskartor

Sockenhandlingar

Fornminnesregistret

Inventeringshandböcker

FMIS Fornsök (på www.raa.se)

Statens Historiska Museum

Föremålsmagasinet

Tillväxten

Huvudkatalogen

Stockholms stadsmuseum

Föremålsmagasinet

Västerås

Länsstyrelsen

Överlantmätarmyndigheten

Äldre lantmäterikartor från Västmanlands län

Muntliga uppgiftslämnare

Fröberg, Per, arkeolog, Upplandsmuseum

Hedlund, Gunnar, institutionen för arkeologi, Uppsala universitet

Henricson, Lars G, Fridhemsgatan 14 a, 112 14 Stockholm

Sundqvist, Olof, ämnesavdelningen för religionsvetenskap, Högskolan i Gävle

Litteratur

Adam av Bremen. [1984]. *Historien om Hamburgerstiftet och dess biskopar*. Översatt av Emanuel Svenberg. Kommenterad av C F Hallencreutz, K Johanneson, T Nyberg & A Piltz. Stockholm

Ahlberg, Olle. 1946. Tingsplatser i Södermanland och Närke före tillkomsten av 1734 års lag. *RIG. Årgång 29* 1946 Häfte 2-3. Stockholm

Ahnlund, Henrik. 1960. Undersökningarna på Årstafältet 1958-59. *Redogörelse för Stockholms stads museinämnds verksamhet under år 1959*. Stockholms stad. Stockholm

Allerstav, Agneta, Damell, David, Gustafsson, Jan Helmer, Hammar, Thomas, Hedman, Anders, Königsson, Lars-König, Sandén, Börje, Sjösvärd, Lars, Stenström, Gunilla & Strid, Jan Paul. 1991. *Fornsigtuna. En kungsgårds historia*. Stiftelsen Upplands-Bro Fornforskning. Tierp

Almgren, Bertil. 1980. Hjälmars, kronor och stridsrockar – från kejsargardets Rom till Upplands hövdingar. *Vendeltid. Historia i fickformat*. Red. A Sandvall. Statens Historiska Museum. Stockholm

Almgren, Oscar. 1905. *Kung Björns hög och andra fornlämningar vid Håga*. KVHAA. Stockholm

Almgren, Oscar. 1916. Ett uppländskt gravfält med romerska kärl. Undersökt av Eskil Olsson. Beskrivet av Oscar Almgren. *Fornvännen*. Stockholm

Alseikaitė-Gimbutienė, Marija. 1946. *Die Bestattung in Litauen in der vorgeschichtlichen Zeit*. Tübingen

Alving, Hjalmar. 1989. *Egil Skallagrimssons saga. Gunnlaug Ormstungas saga*. Översatta av A Alving. Danmark

Ambrosiani, Björn. 1962. Långhundraleden. *Årsboken Uppland 1961*. Uppsala

Ambrosiani, Björn. 1964. *Fornlämningar och bebyggelse. Studier i Attundalands och Södertörns förhistoria*. KVHAA. Stockholm

Ambrosiani, Björn. 1985a. Aristocratic Graves and Manors in Early Medieval Sweden. In *Honorem Evert Baudou. Archaeology and Environment 4*. University of Umeå. Department of Archaeology. Umeå

Ambrosiani, Björn. 1985b. Södermanland mellan forntid och medeltid. Debattartikel i *Fornvännen*. Stockholm

Ambrosiani, Björn. 1988. Helgö or Bona on Helgö. *Thirteen Studies on Helgö*. Ed. A Lundström. Statens Historiska Museum Studies 7. Stockholm

Ambrosiani, Björn. 1998. Birka och omlandet. *Fortid i ny dager*. Red. P Bratt. Stockholm

- Ambrosiani, Björn. 1999. Birka. *Arkeologi i Norden* 2. Red G Burenhult. Stockholm
- Ambrosiani, Björn. 2002. *Mälaröarna. Från fornkungar till folkungar*. Stockholm
- Ambrosiani, Björn & Bäck, Mathias. 2007. "Our man in Pskov" – Birka's Baltic Connection in the 9th and 10th Centuries. Pottery as a Source for Trading Cultural Interaction. *Cultural interaction between east and west*. Archaeology, artefacts and human contacts in northern Europe. Ed. U Fransson, M Svedin, S Bergerbrant & F Androschuk. Stockholm Studies in Archaeology 44. Stockholms universitet. Stockholm
- Ambrosiani, Björn & Erikson, Bo G. 1991-96. *Birka vikingastaden*. Volymer 1-5. Stockholm
- Ambrosiani, Kerstin. 1981. *Viking age combs, combs making and combmakers; in the light of finds from Birka and Ribe*. Studies in Archaeology 2. Stockholm
- Andersen, Harald. 1951. Tomme højer. *KUML* 1951. Årsbog for Jysk arkæologisk selskab. Universitetsforlaget i Aarhus
- Andersen, Harald. 1958. Grydehøj. *Tidskriften Skalk* 1958, nr 4. Aarhus
- Andersen, Harald. 1996. The Graves of the Jelling Dynasty. *Acta Archaeologica* vol 66.
- Andersson, Carolina & Hällans, Anne-Marie. 1999. Det betydelsefulla tomrummet – agrara bosättningar i ett gränslöst perspektiv. *Yngre järnålder och historisk arkeologi i Stockholms län. Två seminarier vid Stockholms läns museum*. Red. P Bratt & Å Lundström. Stockholm
- Andersson, Gunnar. 1993. Arkeologisk undersökning. *Antuna*. Arlandabanen. Uppland. Eds socken. RAÄ 66. Riksantikvarieämbetet. Byrån för arkeologiska undersökningar. UV Stockholm, Rapport 1993:51. Stockholm
- Andersson, Gunnar. 1994. En ansedd familj. Vikingatid välstånd i Antuna. *Arkeologi i Attundaland. Gunnar Andersson et al. Studier från UV Stockholm. Riksantikvarieämbetets Arkeologiska Undersökningar Skrifter nr 4*. Stockholm
- Andersson, Gunnar. 1997a och b. *Valsta gravfält*. Arkeologisk undersökning. Arlandabanen. Uppland, Norrsunda socken, RAÄ 59. Riksantikvarieämbetet. Byrån för arkeologiska undersökningar. UV Stockholm, Rapport 1997:9/1-2. Stockholm
- Andersson, Gunnar. 1999. En kamp om kontroll – reflektioner angående religionskiftet på landsbygden i östra Mälardalen utifrån ackulturation och synkretistiska företeelser i gravskicket, ca 850-1200 AD. *Yngre järnålder och historisk arkeologi i Stockholms län, Två seminarier vid Stockholms läns museum*. Red. Peter Bratt & Åsa Lundström. Stockholm
- Andersson, Gunnar. 2005. *Gravspråk som religiös strategi. Valsta och Skälby i Attundaland under vikingatid och tidig medeltid*. Riksantikvarieämbetets arkeologiska undersökningar skrifter nr 61. Stockholm
- Andersson, Gunnar. 2006. Among trees, stones and bones. The sacred grove at Lunda. *Old Norse religion in long-term perspectives. Origin, changes and interactions*. Eds. A Andrén, K Jennbert & C Raudvere. *Vägar till Midgård* 8. Lund
- Andersson, Gunnar & Hedlund, John. 1994. *Gravar och boplats vid Almvägen*. Arkeologisk undersökning. Arlandabanen. Uppland, Sollentuna socken, RAÄ 47. UV Stockholm, Rapport 1994:25. Stockholm
- Andersson, Kent. 1993. *Romartida guldsmede i Norden I. Katalog*. AUN 17. Uppsala
- Andersson, Kent. 1994. Järnålder 500 f Kr-800 e Kr. *Guldets magi i saga och verklighet*. Red. Anita Knape. Statens Historiska Museum. Stockholm
- Andersson, Kent. 1995. *Romartida guldsmede i Norden III. Övriga smycken, teknisk analys och verkstadsgrupper*. Aun 21. Uppsala
- Andersson, Kent & Herschend, Frands. 1997. *Germanerna och Rom*. OPIA 13. Institutionen för arkeologi och antik historia. Uppsala universitet. Uppsala
- Andersson, Kjell. 1996. *En kvinnograv från äldre vikingatid i Sanda*. Efterundersökning och återställande av skadad grav på gravfältet RAÄ 18, Sanda 3:1, Låssa socken, Upplands-Bro kommun. Stockholms läns museum. Rapport 1996:5. Stockholm
- Andersson, Lars. 1999. Jarlabankeätten och tre kristna gravar i Täby. *Yngre järnålder och historisk arkeologi i Stockholms län, Två seminarier vid Stockholms läns museum*. Red. Peter Bratt & Åsa Lundström. Stockholm
- Andrén, Anders. 2002. Platsernas betydelse. Norrön ritual och kultplatskontinuitet. *Plats och Praxis – studier av nordisk förkristen ritual*. Red. K Jennbert, A Andrén & C Raudvere. *Vägar till Midgård* 2. Lund
- Androschuk, Fedir. 2001. Kung, makt och krigare – om Birka och liknande platser i Östeuropa. *Birkas krigare*. Red. Michael Olausson. Arkeologiska forskningslaboratoriet, Stockholms universitet. Stockholm
- Anund, Johan. 1996. *Tingshögen, Köping, Västmanland*. Arkeologisk utredning. Avdelningen för arkeologiska undersökningar. Riksantikvarieämbetet. Rapport UV-Uppsala 1996:31. Uppsala
- Arbman, Holger. 1940. *Birka I. Die Gräber. Tafeln*. Uppsala
- Arbman, Holger. 1943. *Birka I. Die Gräber. Text*. Uppsala
- Arbman, Holger. 1955. *Svear i österviking*. Stockholm
- Arbman, Holger. 1980 [1938]. *Båtgravarna i Vendel*. Nypublicering av artikeln "Vendelfyndet" i *Upplands-fornminnesförenings tidskrift 1938 i Vendeltid. Historia i fickformat*. Red. A Sandvall. Statens Historiska Museum. Stockholm
- Arkeologi i Sverige. 1967-92. Riksantikvarieämbetet, Stockholm

- Arne, T J. 1915. Nya bidrag till Södermanlands förhistoria. *Bidrag till Södermanlands äldre kulturhistoria utgivna av Södermanlands fornminnesförening XVI*. Strängnäs
- Arne, T J. 1924. Den stora gravhögen vid Vaxtuna i Orkesta socken, Seminghundra härad, Uppland. *Fornvännen*. Stockholm
- Arne, T J. 1952. Det vikingatida Gnezdovo Smolensk föregångare. *Arkeologiska forskningar och fynd*. Studier utgivna med anledning av H M Konung Gustaf VI Adolfs sjuttioårsdag 11.11.1952. Red. M Stenberger. Stockholm
- Arne, T J & Stolpe, Hjalmar. 1912. *Graffältet vid Vendel*. KVHAA. Stockholm
- Arrhenius, Birgit. 1963. En nyfunnen svärdsknapp från Uppsala Västhöj. *Fornvännen*. Stockholm
- Arrhenius, Birgit. 1970. Tür der Toten. Sach- und Wortzeugnisse zu einer fruhmittelalterlichen Gräbersitte in Schweden. *Fruhmittelalterliche Studien* 4. Berlin
- Arrhenius, Birgit. 1971. *Granatschmuck und Gemmen aus nordischen Funden des Frühen Mittelalters*. Acta Universitatis Stockholmiensis. Studies in North-European Archaeology Series B. Theses and papers published in offset. Stockholm
- Arrhenius, Birgit. 1983. The chronology of the Vendel graves. *Vendel Period*. Statens Historiska Museum. Studies 2. Stockholm
- Arrhenius, Birgit. 1985. *Merovingian Garnet Jewellery. Emergence and social implications*. KVHAA. Stockholm
- Arrhenius, Birgit. 1988. Skandinavien und Osteuropa in der Völkwanderungszeit. *Germanen Hunnen und Awaren. Schätze der Völkerwanderungszeit*. Nürnberg
- Arrhenius, Birgit. 1990. Utgrävningen av den östligaste storhögen på gravfältet Ormknös, RAÄ III, Björkö, Adelsö sn, Uppland. *Laborativ Arkeologi* 4. Arkeologiska Forskningslaboratoriet Stockholms universitet. Stockholm
- Arrhenius, Birgit. 1994. Järnåldern. *Signums svenska konsthistoria. Stenåldern, bronsåldern, järnåldern*. Lars Larsson, Tomas B Larsson och Birgit Arrhenius. Lund
- Arrhenius, Birgit. 1995. Regalia in Svealand in Early Medieval times. *TOR*. Vol. 27:1. Uppsala
- Arrhenius, Birgit. 2001a. Hur har högarna fått sina namn? *Vi får tacka Lamm*. Red. B Magnus, C Orrling, M. Rasch & G Tegnér. The Museum of National Antiquities, Stockholm. Studies 10.
- Arrhenius, Birgit. 2001b. Previous and recent research on the Svear. *Kingdoms and Regionality. Transactions from the 49th Sachensymposium 1998 in Uppsala*. Archaeological Research Laboratory Stockholm University 2001. Stockholm
- Arrhenius, Birgit & Eriksson, Gunilla. 2006. *Gulldens hög i Husby-Långhundra*. Med bidrag av Thomas Bartholin, Liselotte Bergström, Karin Calissendorff, Helena Fennö, Henry Freij, Ann-Marie Hansson, Lars G Henricson, Sven Isaksson, Rita Larje & Urve Miller. Rapporter från Arkeologiska forskningslaboratoriet 6. Stockholms universitet.
- Arrhenius, Birgit & Freij, Henry. 1992. "Pressbleck" fragments from the East Mound in Old Uppsala analyzed with a Laser Scanner. *Laborativ Arkeologi* 6. Stockholm
- Arrhenius, Birgit & Sjøvold, Torstein. 1995. The infant prince from the East Mound at Old Uppsala. *Laborativ Arkeologi* 8. Stockholm
- Artelius, Tore. 2000. *Bortglömda föreställningar. Begravningsritual och begravningsplats i halländsk yngre järnålder*. Riksantikvarieämbetet Arkeologiska Undersökningar Skrifter 36/Gotarc. Series B. Gothenburg Archaeological Theses 15. Göteborg
- Arwidsson, Greta. 1942a. *Vendelstile. Email und Glas im 7.-8. Jahrhundert*. Uppsala
- Arwidsson, Greta. 1942b. *Die Gräberfunde von Valsgärde I*. Valsgärde 6. Uppsala
- Arwidsson, Greta. 1948. Valsgärde - Fullerö. *TOR*. Uppsala
- Arwidsson, Greta. 1954. *Die Gräberfunde von Valsgärde II*. Valsgärde 8. Uppsala
- Arwidsson, Greta. 1977. *Die Gräberfunde von Valsgärde III*. Valsgärde 7. Uppsala
- Arwidsson, Greta. 1980. Båtgravarna i Valsgärde. *Vendeltid. Historia i fickformat*. Red. A Sandvall. Statens Historiska Museum. Stockholm
- Arwidsson, Greta. 1983. Valsgärde. *Vendel Period*. Statens Historiska Museum. Red. A Sandvall. Studies 2. Stockholm
- Arwidsson, Greta. 1984. Glas. *Birka II:1. Systematische Analysen der Gräberfunde*. Ed. Greta Arwidsson. KVHAA. Stockholm
- Arwidsson, Greta. 1986. Schilde. *Birka II:2. Systematische Analysen der Gräberfunde*. Ed. Greta Arwidsson. KVHAA. Stockholm
- Arwidsson, Greta. 1989. Die Münzen der Gräber von Birka. Ein Kommentar mit einem Appendix. *Birka II:3. Systematische Analysen der Gräberfunde*. Ed. Greta Arwidsson. KVHAA. Stockholm
- Atlas över Sverige. 1953-1971. Utgiven av Svenska sällskapet för antropologi och geografi. Huvudred. M Lundqvist. Stockholm
- Atterman, Ingemar. 1934. Fågelformade spännen och beslag från folkvandringstid. *Studier tillägnade Gunnar Ekholm*. Göteborg
- Balodis, Francis. 1940. *Det äldsta Lettland*. Uppsala
- Bennett, Agneta. 1972. Gravfält och fynd från järnåldern. En kort översikt över 1970-71 års utgrävningar i Botkyrka. *Fornvännen*. Stockholm

- Bennett, Agneta. 1985. *Karleby och Gärtuna. Bebyggelse och gravar från bronsålder och järnålder i Östertälje socken, Södermanland*. Fornlämning I-6, 174. Arkeologisk undersökning 1972-73. Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska Museer. Rapport UV 1984:29. Stockholm
- Bennett, Agneta. 1987. *Graven. Religiös och social symbol*. Theses and Papers in North-European Archaeology 18. Stockholm
- Bennett Lagerlöf, Agneta. 1989. *Vendeltid vid Stenby. Arkeologiska undersökningar åren 1978 och 1979. Delundersökning av fornlämning 141 (gravfält) och provundersökning av fornlämning 140 (Stenby skans)*. Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska Museer Rapport UV 1989:4. Stockholm
- Binford, Lewis. 1972. *Mortuary Practices: Their study and Their Potential. An Archeological Perspective*. New York and London
- Biuw, Anita. 1992. *Norra Spånga. Bebyggelse och samhälle under järnåldern*. Stockholmsmonografier 76. Stockholm
- Biörnstad, Margareta. 1952. *Arkeologiska undersökningar i södra Spånga sommaren 1951. Redogörelse för Stockholms stads museinämnds verksamhet under år 1951*. Stockholm
- Biörnstad, Margareta. 1955. *Järnåldersbebyggelse i södra Spånga*. Lic avhandling. Stockholms Högskola. Stencil
- Björkhager, Viktoria. 1992. *Kenotafer – finns de? En undersökning av gravmaterial från Uppland och Södermanland*. Uppstas CD. Institutionen för arkeologi. Uppsala universitet. VT 1992. Uppsala
- Bloch, Maurice. 1988. *Death and the Concept of Person. On the Meaning of Death. Essays on Mortuary Rituals and Eschatological Beliefs*. Ed. S. Cederroth, C. Corlin an J. Lindström. Stockholm
- Bodin, Ulf. 1987. *Vapengravar i Mälaramrådet. En studie av vapenfrekvenser och vapenkombinationer under folkvandringstid, vendeltid och vikingatid*. Uppsats C/20 p. Institutionen för arkeologi. Uppsala universitet. Opublicerad seminarieuppsats
- Boije, Margareta. 2001. *Gravfältet vid Dragonbacken. Del 3. Osteologisk analys*. Rapport 2001:14. Stockholms läns museum. Publicerad i PDF-format på adressen www.lansmuseum.a.se/arkologi/rapport01.html
- Bradley, Richard. 1993. *Altering the Earth. The Origins of Monuments in Britain and Continental Europe*. The Rhind Lectures 1991-92. Edinburgh
- Brate, Erik. 1924. *Södermanlands runinskrifter. Första häftet*. KVHAA. Stockholm
- Bratt, Peter. 1984. *Expansion – regression. En bebyggelsearkeologisk studie av Sorunda socken i Södermanland*. Uppsats i påbyggnadskurs i arkeologi, särskilt nordeuropeisk, vid Stockholms universitet, framlagd höstterminen 1984. Opublicerad seminarieuppsats
- Bratt, Peter. 1997. *Gravar och boplatser vid Kalvshälla. Tankar kring kontinuitet och diskontinuitet på gravfält under äldre järnålder utifrån undersökningar i Järfälla. Bronsålder och äldre järnålder i Stockholms län. Två seminarier vid Stockholms läns museum*. Red. Peter Bratt & Åsa Lundström. Stockholm
- Bratt, Peter. 1999. *Anundshög. Del I. Delundersökning för datering*. Arkeologisk undersökning av Anundshög, RAÄ 431, Långby, Badelunda socken, Västerås stad Västmanland. Västerås stad/Stockholms läns museum. Rapport 1999:20. Stockholm
- Bratt, Peter. 2001. *Gravfältet vid Dragonbacken*. Slutundersökning av gravfält RAÄ 20+67, Kalvshälla, Järfälla socken och kommun, Uppland. Rapport 2001:14. Stockholms läns museum. Stockholm
- Bratt, Peter. 2004. *Anundshög - ett maktcentrum i Västmanland under yngre järnåldern. Halvdanshaugen – arkeologi, historie og naturvitenskap*. Red. Larsen, J H & Rolfsen, P. Universitetets kulturhistoriske museer. Skrifter nr. 3. Oslo
- Bratt, Peter & Andersson, Kjell. 2000. *Arkeologiska undersökningar vid Rösaring*. Sanda och Stora Ekeby, Låssa socken, Upplands-Bro kommun, Uppland. Rapport 2000:11. Stockholms läns museum. Stockholm
- Bratt, Peter, Hårding, Barbro & Lindström, Jonathan. 1998. *E18 – genom forntiden i Husby. Sjuhundra*. Arkeologisk slutundersökning av RAÄ 179, 183 och 184, Husby-Sjuhundra socken, Norrtälje kommun, Uppland. Rapport 1997:9. Stockholms läns museum, Stockholm
- Brendalsmo, Jan & Røthe, Gunnhild. 1992. *Haugbrott eller de levendes forhold til de døde – en komparativ analyse. META 92,1-2*. Lund
- Brink, Stefan. 1996. *Political and social structures in Early Scandinavia. A Settlement-historical Pre-study of Central Place*. TOR, vol 28. Uppsala
- Brink, Stefan. 1997. *Political and social structures in Early Scandinavia II. Aspects of Space and Territoriality – The settlement District*. TOR, vol 29. Uppsala
- Brink, Stefan. 1998. *Land, bygd, distrikt och centralort i Sydsverige. Några bebyggelsehistoriska nedslag. Centrala Platser – Centrala Frågor. Samhällsstrukturen under järnåldern*. En vänbok till Berta Stjernquist. Uppåkrastudier 1. Red. L Larsson & B Hårdh. Acta Archaeologica Lundensia Series in 8°, No. 28. Lund
- Brink, Stefan. 1999. *Social order in the early Scandinavian landscape*. Settlement and Landscape. Proceedings of a conference in Århus, Denmark May 4-7 1998. Ed. C Fa-bech & J Ringtved. Jutland Archeological Society. Aarhus
- Brink, Stefan. 2000a. *Forntida vägar. Vägar och vägmiljöer*. Red. Jan-Olof Montelius. *Bebyggelsehistorisk tidskrift*. Nr 39. Uppsala
- Brink, Stefan. 2000b. *Nordens Husabyar – unga eller gamla? En bok om Husbyar*. Red. M Olausson. Riksantikvarieämbetet. Avdelningen för arkeologiska undersökningar. Skrifter nr 33. Uppsala

- Brink, Stefan. 2002. Law and Legal customs in Viking Age Scandinavia. *The Scandinavians from the Vendel Period to the Tenth Century. An Ethnographic Perspective*. Ed. J Jesch. San Marino
- Brink, Stefan. 2004. Mytologiska rum och eskatologiska föreställningar. *Ordning mot kaos – studier av nordisk förkristen kosmologi*. Red. A Andrén, K Jennbert & C Raudvere. Vågar till Midgård 4. Lund
- Brunstedt, Solveig. 1996. *Alsnu Kungsgård. Forskningsprojektet Hovgården*. Arkeologisk undersökning. Riksantikvarieämbetet, UV Stockholm, Rapport 1996:71/1 (2). Stockholm
- Brynja, Elisabeth. 1998. *Kammar från Mälardalen AD 350-600. Kammar från gravfält i Uppland, Södermanland och Västmanland. Utformning, kontext och kronologi*. Licentiatavhandling framlagd vid Arkeologiska Forskningslaboratoriet. Stockholms universitet. Stencil
- Burenhult, Göran (red). 1999. *Arkeologi i Norden 1*. Stockholm
- Burström, Mats. 1991. *Arkeologisk samhällsavgränsning. En studie av vikingatida samhällsterritorier i Smålands inland*. Stockholm Studies in Archaeology 9. Stockholm
- Callmer, Johan. 1977. *Trade beads and bead trade in Scandinavia ca. 800-1000 A.D.* Acta Archaeologica Lundensia Series in 4°. Nr 11. Lund
- Callmer, Johan. 1989. Gegossene Schmuckanhänger mit nordischer Ornamentik. *Birka II:3. Systematische Analysen der Gräberfunde*. Ed. Greta Arwidsson. KVHAA. Stockholm
- Carlsson, Anders. 1988. *Vikingatida ringspännen från Gotland*. Stockholm Studies in Archaeology 8. Stockholm
- Carlsson, Anders. 1997. Birkas kungsgård på Adelsö och Svearnas Fornsigstuna – två aristokratiska miljöer i Mälardalen. ”...gick Grendel att söka det höga huset.” *Arkeologiska källor till aristokratiska miljöer i Skandinavien under yngre järnålder*. Rapport från ett seminarium i Falkenberg 16-17 november 1995. Red. J Callmer & E Rosengren. Hallands SLÖINGE PROJEKTET 1. Läns museers Skriftserie No 9/GOTARC C. Arkeologiska Skrifter No 17. Halmstad
- Carlsson, Michél. 1998. *Tudelade kammar från vikingatid – Tecken på rituellt handlande*. D-uppsats i arkeologi vid Arkeologiska institutionen Stockholms universitet VT 1998. Opublicerad seminarieuppsats
- Carr, Christopher. 1995. Mortuary Practices: Their Social, Philosophical-religious, Circumstantial, and Physical Determinants. *Journal of Archaeological Method and Theory*, Vol 2, No. 2. New York, USA
- Carver, Martin O H. 1998. *Sutton Hoo. Burial Ground of Kings?* British Museum Press. London
- Champion, T C. Written sources and the study of the European Iron Age. *Settlement and Society – aspects of West European prehistory in the first millenium B.C.* Ed. T C Champion & J V S Megaw. Leicester University Press. Cambridge
- Christensen, Tom. 1991. *Lejre – syn og sagn*. Roskilde Museums Förlag
- Christiansson, Hans. 1958. *Gamla Uppsala ur fortifikatorisk synpunkt. TOR. Vol. IV*. Uppsala
- Christiansson, Hans & Hedlund, Gunnar. 1991. Trial excavations at Tingshögen and Myrbyåsen in Gamla Uppsala. *TOR. Vol. 23, 1990-91*. Uppsala
- Christiansson, Hans & Nordahl, Else. 1989. Tingshögen and Kungsgårdsplataerna in Gamla Uppsala. *TOR. Vol. 22, 1988-89*. Uppsala
- Christlein, Rainer. 1978. *Die Alamannen. Archäologie eines lebendigen Volkes*. Stuttgart und Aalen
- Claréus, Carin. 1980. *Vapengravar från äldre järnålder i Mälardalskapen*. Trebetygsuppsats framlagd för seminariet för arkeologi, särskilt nordeuropeisk, vid Stockholms universitet. Höstterminen 1980. Opublicerad seminarieuppsats
- Claréus, Carin. 1987. *Järnåldergravfältet vid Mellanjärvågård*. Fornlämning 18 i Solna, Uppland. Arkeologisk undersökning 1979. Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museum. Rapport UV 1987:3. Stockholm
- Claréus, Carin & Fernholm, Ragnhild. 1999. Askahögen. Från ättebacke – till naturbildning – till en av Östergötlands största gravhögar. *Forskaren i fält – en vänbok till Kristina Lamm*. Red. Kent Andersson, Agneta Lagerlöf & Agneta Åkerlund. Avdelningen för arkeologiska undersökningar skrifter nr 27. Riksantikvarieämbetet. Stockholm
- Clarke, Helen & Ambrosiani, Björn. 1991. *Towns in the Vikinga Age*. Tredje reviderade upplagan, tryckt 1995. London and New York
- Clunies Ross, Margaret. 1998. *Hedniska ekon. Myt och samhälle i fornnordisk litteratur*. Gråbo
- Collinder, Björn. 1983 [1954]. *Beowulf*, i tolkning av Björn Collinder. Femte reviderade upplagan. Arlööv
- Collinder, Björn. 1993 [1964]. *Den poetiska Eddan*. Översättning av Björn Collinder. Andra omarbetade upplagan. Stockholm
- Damell, David. 1967. *Forntid i dagen vid nya E3. Eskilstuna museers årsbok 1967*. Eskilstuna
- Damell, David. 1985. Rösaring and the Viking Age cult road. *In honorem Evert Baudou*. Archaeology and environment 4. Umeå
- Damell, David & Hagberg, Ulf Erik. 1967. Flit i fält. *Svensk fältarkeologi 1963-1966*. Med bidrag av Å Hyenstrand & S Rentzog. *Finskt museum*. Finska fornminnesföreningen. Helsingfors
- Damell, David & Modin, Monica. 1989. Stav i Färentuna – hednagravfält eller kyrkogård? *Mänsklighet genom milenier. En vänbok till Åke Hyenstrand*. Stockholm
- Damell, David & Östmark, Kerstin. 1986. Rösaringkomplexet. *Arkeologi i Sverige 1984*. Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska Museer. Rapport RAÄ 1986:2. Stockholm

- Darvill, Timothy. 2004. Tynwald Hill and the 'things' of power. *Assembly Places and Practices in Medieval Europe*. Ed. Pantos & Semple. Cornwall, England
- Davidan, Olga Ivanovna. 1992. Kunsthandwerkliche Gegenstände des 8. Bis 10 Jahrhunderts aus Alt-Ladoga. *ZAM Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters, Jahrgang 20*. Bonn
- Dederling, Coco. 1994a. *Brunnby gravfält i Brännkyrka socken – en analys av ett järnåldersgravfält i Mälardalen*. Uppsats i påbyggnadskurs i arkeologi, Stockholms universitet, höstterminen 1994, Opublicerad seminarieuppsats
- Dederling, Coco. 1994b. *Bilaga till "Brunnby gravfält i Brännkyrka socken – en analys av ett järnåldersgravfält i Mälardalen"*. Uppsats i påbyggnadskurs i arkeologi, Stockholms universitet, höstterminen 1994, Opublicerad seminarieuppsats
- DeMarais, Elizabeth, L J Castell & Earl, Timothy. 1996. Ideology, materialization and power strategies. *Current Anthropology* 37.
- Dolukhanov, Pavel M. 1996. *The Early Slavs. Eastern Europe from the Initial Settlement to the Kievan Rus*. London and New York
- Drotz, Margareta & Ekman, Tomas. 1995. *Arkeologisk undersökning. Kumla Ättebacke - 1000 år i Härads Kumla*. E20. Södermanland. Härads socken. RAÄ 15. UV Stockholm, Rapport 1995:32. Riksantikvarieämbetet. Byrån för arkeologiska undersökningar. Stockholm
- Duczko, Wladyslaw. 1989. Runde Silberblechanhänger mit punziertem Muster. *Birka II:3. Systematische Analysen der Gräberfunde*. Ed. Greta Arwidsson. KVHAA. Stockholm
- Duczko, Wladyslaw (red). 1993. *Arkeologi och miljögeologi i Gamla Uppsala. Studier och rapporter*. Occasional Papers in Archaeology 7. Uppsala
- Duczko, Wladyslaw (red). 1996. *Arkeologi och miljögeologi i Gamla Uppsala. Studier och rapporter. Volym II*. Occasional Papers in Archaeology 11. Uppsala
- Duczko, Wladyslaw. 1997. Gamla Uppsala – svearnas maktcentrum i äldre och nyare forskning. "...gick Grendel att söka det höga huset..." *Arkeologiska källor till aristokratiska miljöer i Skandinavien under yngre järnålder*. Rapport från ett seminarium i Falkenberg 16-17 november 1995. Red. J Callmer & E Rosengren. Hallands SLÖINGE PROJEKTET I. Länsmuseers Skriftserie No 9/GOTARC C. Arkeologiska Skrifter No 17. Halmstad
- Earl, Timothy. 1997. *How Chiefs Come to Power. The Political Economy in Prehistory*. Stanford, California, USA
- Edenmo Roger. 1998. *Gravfältet vid Carlslund – gravar från äldre järnålder och boplatslämningar från yngre bronsålder*. Uppland, Hammarby socken, RAÄ 214. UV Mitt, Rapport 1998:22. Riksantikvarieämbetet arkeologiska undersökningar. Stockholm
- Einerstam, Birger. 1940. En kungshög vid Norsborg. *Sörmlandsbygden*. Nyköping
- Ekelund, Gunnar. 1972. Rönkullen i Vålberg. *Värmland förr och nu 1972*. Meddelanden från Värmlands museum (Värmlands fornminnes- och museiförening). Årgång 70.
- Ekholm, Gunnar. 1925. Gravfältet vid Gödåker. En preliminär redogörelse. *Fornvännen*. Stockholm
- Ekholm, Gunnar. 1931. Gravhögen vid Staby, Uppsala-Näs. *Upplands fornminnesförenings tidskrift XLIII:1*. Uppsala
- Ellis (Davidson), Hilda Roderick. 1943. *The Road to Hell*. Cambridge
- Ellis Davidson, H R. 1993 [1964]. *Nordens gudar och myter*. Översättning och svensk bearbetning av Bengt G Söderberg. Sjunde svenska upplagan. Stockholm
- Emmelin, Axel. 1944. Om tingsställen i Uppland och Västmanland före tillkomsten av 1734 års lag. *RIG. Årgång 27 1944. Häfte 3*. Stockholm
- Engdahl, Kerstin & Kaliff, Anders (red.). 1996. *Religion från stenålder till Medeltid*. Artiklar baserade på Religionshistoriska nätverksgruppens konferens på Lövsadbruk den 1-3 december 1995. Riksantikvarieämbetet. Arkeologiska undersökningar. Skrifter nr 19. Linköping
- Engström, Johan. 1997. The Vendel Chieftains a study of military tactics. *Military Aspects of Scandinavian Society in a European Perspective, AD 1-1300*. Ed. Anne Nørgård Jørgensen & Birthe I Clausen. Publications from The National Museum. Studies in Archaeology & History Vol. 2. Copenhagen
- Enright, Michael J. 1996. *Lady with a Mead Cup. Ritual, Prophecy and Lordship in the European Warband from La Tène to the Viking Age*. Dublin
- Enqvist, Arvid. 1922-24. Från uppländska gravfält. VI. Undersökningar vid Överhassla, Häggeby socken. *Upplands fornminnesförenings tidskrift*. Band 9. Uppsala
- Ericsson, Alf & Runcis, Janis. 1995. Gravar utan begravningar. *Teoretiska perspektiv på gravundersökningar i Södermanland*. Skrifter 8. UV Stockholm. Riksantikvarieämbetet. Stockholm
- Essen, Elisabeth & Ramström, Annika. 2007. *Norrortsledens landskap. Hur området kring Norrortsleden sett ut under olika tidsperioder*. Norrortsleden. Uppland, Fresta och Täby socknar. Riksantikvarieämbetet. Arkeologiska undersökningar. Stockholm
- Fabech, Charlotte. 1991. Samfundsorganisation, religiösa ceremonier og regional variation. *Samfundsorganisation og Regional Variation. Norden i romersk jernalder og folkevandringstid*. Beretning fra I. nordiske jernalderssymposium å Sandbjerg Slot 11-15 april 1989. Red. C Fabech & J Ringtved. Jysk Arkeologisk Selskabs Skrifter XXVII, 1991. Aarhus
- Feldt, Björn. *Synliga och osynliga gränser. Förändringar av gravritualen under yngre bronsålder – föromersk järnålder i Södermanland*. Stockholm Studies in Archaeology 27. Stockholm

- Ferenius, Jonas. 1971. *Vårby och Vårberg. En studie i järnålderns bebyggelsehistoria*. Studies in North-European Archaeology. Series B. Theses and Papers published in offset. I. Stockholm
- Ferenius, Jonas & Nordström, Alf. 1984. *Huddinge forntid*. Huddinges historia 5. Huddinge
- Ferenius, Jonas & Gustafsson, Harald. 1999. *Brennekyrka Sochn. Socknen vid staden*. Monografier utgivna av Stockholms stad 115. Stockholm
- Fernstål, Lotta. 2004. *Delar av en grav och glimtar av en tid. Om yngre romersk järnålder, Tuna i Badelunda i Västmanland och personen i grav X*. Stockholm Studies in Archaeology 32. Stockholm
- Ferm, Olle, Johansson, Mats & Rahmqvist, Sigurd. 1992. *Det medeltida Sverige. Uppland. Attundalad 1:7*. Riksantikvarieämbetet. Stockholm
- Fischer, Svante. 2005. *Roman Imperialism and Runic Literacy. The Westernization of Northern Europe (150-800 AD)*. Aun 33. Uppsala
- Foghammar, Marianne. 1997. *Arlandastad – bebyggelse och gravar. Bronsålder och järnålder i Stockholms län. Två seminarier vid Stockholms läns museum*. Stockholm
- Gansum, Terje. 1995. *Jernaldergravskikk i Slagendalen: Osebergshaugen og storhaugene i Vestfold – lokale eller regionale symboler? En landskapsarkeologisk undersøkelse*. Avhandling till magistergrad i nordisk arkeologi ved Universitetet i Oslo. September 1995. Opublicerad.
- Gansum, Terje. 1996. *Storhaugene i Vestfold – myter, politikk og arkeologiske tolkninger. Arkeologi i centrum och periferi*. Red. J Goldhahn. Kontaktstencil 39. Fællesnordisk Råd for Arkæologistuderande. Umeå
- Gansum, Terje. 1997. *Jernaldermonumenter og maktstrukturer. Vestfold som konfliktarena. Konflikt i forhistorien*. Red. I Fuglestad & B Myhre. AmS-Varia 30. Stavanger
- Gansum, Terje. 2004. *Hauger som konstruksjoner – arkeologiske forventninger gjennom 200 år*. Gotars Serie B. Gothenburg Archaeological Thesus No 33. Sollentuna
- Gansum, Terje, Jerpåsen, Gro B & Christian Keller. 1997. *Arkeologisk landskapsanalyse med visuelle metoder*. AmS-Varia 28. Stavanger
- Gansum, Terje & Risan, Thomas. 1999. *Osebergshaugen – en strategifisk historie. Vestfoldminne 1998/99*. Tønsberg
- Gansum, Terje & Østigård, Terje. 1999. *En haug med ritualer – Haugar og rikssamlingene. Vestfoldminne 1998/99*. Tønsberg
- Gate, Anna. 1995. *Vikingatida kammargravar i Mälardalen. Konstruktion och gravinnehåll – en sammanställning*. Påbyggnadskurs HT 1995, Arkeologiska institutionen vid Stockholms universitet. Stencil. Vol. 2. Solna
- Geary, Patrik. 1988. *Before France and Germany. The Creation and Transformation of the Merovingian World*. Oxford
- Geijer, Agnes. 1938. *Birka III. Die Textilfunde aus den Gräbern*. KVHAA. Uppsala
- van Gennep, Arnold. 1977 [1909]. *The Rites of Passage*. London
- Giddens, Anthony. 1979. *Central Problems in Social Theory*. London: Macmillan
- Giddens, Anthony. 1984. *The Constitution of Society*. Oxford
- Gren, Leif. 1994. *Petrified Tears. Archaeology and Communication Through Monuments. Current Swedish Archaeology. Vol 2*. Ed. M Burström & A Carlsson. Stockholm
- Groop, Niklas. 2000. *Plundrad eller öppnad? En nytolkning av de folkvandringstida kammargravarna i Mälaramrådet*. CD-uppsats i arkeologi vid Uppsala universitet. Uppsala
- Grusmark, Cecilia. 2005a. *Stensträngar, odling och boplatzlämningar på RAÄ 91*. Norrortsleden. Uppland, Fresta socken, Stora Alby 1:75, RAÄ 91:2-3, 5. UV Mitt, dokumentation av fältarbetsfasen 2005:8. Arkeologisk undersökning. Riksantikvarieämbetet. Avdelningen för arkeologiska undersökningar. Stockholm
- Grusmark, Cecilia. 2005b. *Stensträngar och odlingslämningar vid Hagbylund*. Norrortsleden. Uppland, Täby socken, Hagby 8:1 och 8:16, RAÄ 225. UV Mitt, dokumentation av fältarbetsfasen 2005:10. Arkeologisk undersökning. Riksantikvarieämbetet. Avdelningen för arkeologiska undersökningar. Stockholm
- Grusmark, Cecilia. 2005c. *Stensträngarna i Skogberga*. Norrortsleden. Uppland, Täby socken, Skogberga 4:3 och 4:5, RAÄ 253 och 420. UV Mitt, dokumentation av fältarbetsfasen 2005:21. Arkeologisk undersökning. Riksantikvarieämbetet. Avdelningen för arkeologiska undersökningar. Stockholm
- Gräslund, Anne-Sofie. 1964. *Vikingar och bronsåldersfolk i Västerlång. Sörmlandsbygden. Södermanlands hembygdsförbunds årsbok*. Nyköping
- Gräslund, Anne-Sofie. 1965. *Något om vikingatidens gravskick. Med utgångspunkt från gravfältet Tuna 5:1, Västerlångs sn, Södermanland*. Trebetygsuppsats i nordisk och jämförande fornknuskap. Nov 1965. Stockholms universitet. Stencil. Stockholm.
- Gräslund, Anne-Sofie. 1968. *Vikingatida gravfynd från Sunnersta vid Fyrisåns utlopp. TOR XII*. Uppsala.
- Gräslund, Anne-Sofie. 1969. *Särdrag inom vikingatidens gravskick. Nord-svensk Forntid*
- Gräslund, Anne-Sofie. 1980. *Birka IV. The Burial Customs. A study of the graves on Björkö*. KVHAA. Stockholm
- Gräslund, Anne-Sofie. 1994. *Rune Stones – On Ornamentation and Chronology. Birka studies. Volym 3. The Twelfth Viking Congress*. Stockholm
- Gräslund, Anne-Sofie. 2001. *Ideologi och mentalitet. Om religionsskiftet i Skandinavien från en arkeologisk horisont*. OPIA 29. Institutionen för arkeologi och antik historia. Uppsala universitet. Uppsala

- Grönwall, Richard & Werthwein, Göran. 2005. *Lilla Karby. Ett folkvandringstida-vendeltida gravfält i Täby*. Norrortsleden. Uppland, Täby socken, Karby 2:1, RAÅ 57. Dokumentation av fältarbetsfasen 2005:19. Arkeologisk undersökning. UV Mitt Riksantikvarieämbetet/Stockholms läns museum. Stockholm
- Gurevitj, Aron. 1979. *Feodalismens uppkomst i Västeuropa*. Stockholm
- Gurevitj, Aron. 1997. *Den svårfångade individen. Självsyn hos fornnordiska hjältar och medeltidens lärda i Europa*. Stockholm
- Gustavson, Helmar & Selinge, Klas-Göran. 1988. Jarlabanke och hundaret. Ett arkeologiskt/runologiskt bidrag till lösningen av ett historiskt tolkningsproblem. *Namn och Bygd* 76. Uppsala
- Gustawsson, Karl Alfred. 1933. De stora skeppssättningarna vid Anundshög i Badelunda. *Västmanlands fornminnesförenings årsskrift XXI*. Västerås
- Gustawsson, Karl Alfred. 1945. Fornvårdsarbeten inom Ströbohögsområdet. *Fornvännen*. Stockholm
- Göthberg, Hans. 2000. *Bebyggelse i förändring. Uppland från slutet av yngre bronsåldern till tidig medeltid*. OPIA 25. Institutionen för arkeologi och antik historia. Uppsala universitet. Uppsala
- Habbe, Peter. 2005. *Att se och tänka med ritual. Kontrakterande ritualer i de isländska släktsagorna*. Väger till Midgård 7. Lund
- Hafström, Gerhard. 1967. Odalsrett, Sverige. *Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid. Band XII*. Red. J Granlund. Malmö
- Hagberg, Ulf-Erik. 1959. Västerby gravbacke i Läbydalen. *TOR* 5. Uppsala
- Hagen, Anders. 1997. *Gåten om kong Raknes grav. Hovedtrekk i norsk arkeologi*. Oslo
- Hammar, Dag. 2000. *Senvikingatida skelettgravar i Uppland*. C-uppsats i arkeologi. Stockholms universitet. Otryckt seminarieuppsats
- Hansson, Hans. 1938. En ättehög i Brännkyrka. *Kulturhistoriska studier tillägnade Nils Åberg*. Stockholm
- Hansson, Hans. 1960. *Med tunnelbanan till medeltiden. Vad fynden berättar om Stockholms historia*. Stockholm
- Harrison, Dick. 2002. *Sveriges historia. Medeltiden*. Stockholm
- Hedeager, Lotte. 1988. *Danernes land. Fra ca. 200 f.Kr. – ca. 700 e.Kr.* Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie. Bind 2. Red Olaf Olsen. Copenhagen
- Hedeager, Lotte. 1997. *Skuggor ur en annan verklighet. Fornnordiska myter*. Stockholm
- Hedeager, Lotte. 1999. Sacred topography. Depositions of wealth in cultural landscape. *Glyfer och arkeologiska rum – en vänbok till Jarl Nordbladh*. Red. A Gustafsson & H Karlsson. Göteborg
- Hedenstierna-Jonson. 2006. *The Birka Warrior. The material culture of a martial society*. These and Papers in Scientific Archaeology 8. Stockholm
- Hedlund, John. 1994. Hersby i Sollentuna. *Arkeologi i Attundaland*. Gunnar Andersson et al. Studier från UV Stockholm. Riksantikvarieämbetets Arkeologiska Undersökningar Skrifter nr 4. Stockholm
- Hemmendorff, Ove. 1984. Människooffer. Ett inslag i järnålderns gravritualer, belyst av ett fynd i Bollstanäs, Uppland. *Fornvännen*. Stockholm
- Henricson, Lars G. 1990. *Glas i svensk forntid*. Arkeographica 4. Red Kristina Ambrosiani. Gamleby
- Hermodsson, Örjan. 1996. *Fornlämningar i Uppsala län. En nyckel till fornminnesregistret*. Riksantikvarieämbetet. Stockholm
- Herschend, Frands. 1993. The origin of the hall in southern Scandinavia. *TOR. Vol. 25*. Uppsala
- Herschend, Frands. 1994. Models of Petty Rulership: Two Early Settlements in Iceland. *TOR. Vol. 26*. Uppsala
- Herschend, Frands. 1997. *Livet i hallen*. OPIA 14. Institutionen för arkeologi och antik historia. Uppsala universitet. Uppsala
- Herschend, Frands. 1998. *The Idea of the Good in Late Iron Age Society*. OPIA 15. Institutionen för arkeologi och antik historia. Uppsala universitet. Uppsala
- Herschend, Frands. 2001. *Journey of Civilisation. The Late Iron Age View of the Human World*. OPIA 24. Institutionen för arkeologi och antik historia. Uppsala universitet. Uppsala
- Hildebrand, Bror Emil. 1876. Grafhögarne vid Gamla Uppsala. *Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitetets Akademiens Månadsblad nr 53 och 54*. Stockholm
- Hildebrandt, Margareta. 1989. Frösö kyrka byggd på hednisk grund? *Arkeologi i fjäll, skog och bygd 2. Järnålder och medeltid*. Red O Hemmendorff. Fornvårdaren 24. Östersund
- Hjärtner-Holder, Eva. 1993. *Järnets och järnmetallurgins introduktion i Sverige*. Aun 16. Uppsala universitet. Uppsala
- Hodder, Ian. 1982. *Symbols in action. Ethnoarchaeological studies of material culture*. Cambridge
- Hodder, Ian. 1987. The contextual analysis of symbolic meanings. *The Archaeology of Contextual Meanings*. Ed. Ian Hodder. Cambridge
- Hodder, Ian. 1991 [1986]. *Reading the past. Current approaches in the interpretation in archaeology*. Second edition. Cambridge
- Hodder, Ian. 1992. *Theory and Practice in Archaeology*. London and New York

- Holback, Torbjörn J. 2005. *Agrara lämningar och en stensättning vid Lilla Sylta*. Norrortsleden. Uppland, Fresta socken, Stora Alby 1:1, RAÄ 131. UV Mitt, dokumentation av fältarbetsfasen 2005:4. Arkeologisk undersökning. Riksantikvarieämbetet. Avdelningen för arkeologiska undersökningar. Stockholm
- Holmbäck, Åke & Wessén, Elias. 1979. *Svenska landskapslagar. Tredje serien: Södermannalagen och Hälsingelagen*. Stockholm
- Holmquist-Olausson, Lena. 1993. *Aspects on Birka. Investigations and surveys 1976-1989*. Theses and Papers in Archaeology B:3. Stockholm
- Holmquist-Olausson, Lena. 2002. The fortification of Birka. *Interaction between land and sea. Maritime Warfare in Northern Europe. Technology, organisation, logistics and administration 500 BC-1500 AD*. Publications from the National Museum, Studies in Archaeology & History Vol. 6. Copenhagen
- Hultgård, Anders. 1996. Fornskandinavisk kult – finns det skriftliga källor? *Religion från stenålder till medeltid*. Artiklar baserade på Religionsarkeologiska nätverksgruppens konferens på Lövsadbruk den 1-3 december 1995. Red. Kerstin Engdahl & Anders Kaliff. Riksantikvarieämbetet. Arkeologiska undersökningar. Skrifter 19. Linköping
- Holtsmark, Anne. 1992. *Fornnordisk mytologi. Tro och myter under vikingatiden*. Lund
- Hyenstrand, Åke. 1974. *Centralbygd-Randbygd. Strukturella, ekonomiska och administrativa huvudlinjer i mellansvensk yngre järnålder*. Acta Universitatis Stockholmiensis. Studies in North-European Archaeology 5. Stockholm
- Hyenstrand, Åke. 1980a. Mälarområdets centralortsbildning i tids- och rumsperspektiv. *Handelsplats – stad – omland. Symposium om det medeltida stadsväsendet i Mellansverige. Sigtuna 7-8 februari 1979*. Medeltidsstaden 18. Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer Rapport. Stockholm
- Hyenstrand, Åke. 1980b. Dalarna. *Med arkeologen Sverige runt. En uppslagsbok*. Red. Jansson, S & Lundberg, E B. Stockholm
- Hyenstrand, Åke. 1984. *Fasta fornlämningar och arkeologiska regioner*. Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer. Rapport RAÄ 1984:7. Stockholm
- Hyenstrand, Åke. 1996. *Lejonet, draken och korset. Sverige 500-1000*. Studentlitteratur. Stockholm
- Hägg, Inga. 1974. *Kvinnodräkten i Birka*. Aun 2. Uppsala universitet. Uppsala
- Hägg, Inga. 1986. Die Tracht. *Birka II:2. Systematische Analysen der Gräberfunde*. Ed. G Arwidsson. KVHAA. Stockholm
- Härke, Heinrich. 1997a. The Nature of Burial Data. *Burial & Society. The Chronological and Social Analysis of Archaeological Burial Data*. Ed. Claus Kjeld Jensen & Karen Høilund Nielsen. Aarhus
- Härke, Heinrich. 1997b. Early Anglo-Saxon military organisation: an archaeological perspective. *Military Aspects of Scandinavian Society in a European Perspective, AD 1-1300*. Papers from an International Research Seminar at the Danish National Museum, Copenhagen, 2-4 May 1996. Ed. A Nørgård Jørgensen & B L Clausen. PNM (Publications from The National Museum, Studies in Archaeology & History), Vol. 2. Copenhagen
- Höglin, Stefan. 1990. *Gårdar och gårdesgårdar i Markim*. Meddelande B:70 från Kulturgeografiska Institutionen, Stockholms universitet. Stockholm.
- Høilund Nielsen, Karen. 1991. Centrum og periferi i 6.-8 årh. Territoriale studier af djurestil og kvindesmycker i yngre germansk jernalder i Syd- og Østskandinavien. *Fra Stamme til Stat i Danmark 2. Høvdingesamfund og Kongemagt*. Red. Peder Mortensen og Birgit M. Rasmussen. Jysk Archæologisk Selskab Skrifter XXII:2. Aarhus
- Ilkjaer, Jørgen. 2000. *Illerup Ådal – et arkæologisk tryllespejl*. Med bidrag af maleren og grafikereren Roj Friberg. Moesgård.
- Iregren, Elisabeth. 1972. *Vårby och Vårberg II. Studie av kremerat människo- och djurbensmaterial från järnåldern*. Theses and Papers in North European Archeology I. Stockholm
- Iregren, Elisabeth. 1994. Kremationer från Tuna, Badelunda i Västmanland samt en jämförelse med andra brandgravfält i Mälardalen. *Tuna i Badelunda. Guld, kvinnor, båtar. Del 2*. Av Erik Nylén och Bengt Schönbeck med bidrag av Elisabeth Iregren och Else Nordahl. Västerås kulturnämnds skriftserie 30. Västerås
- Jakobsson, Mikael. 1988. Krigarsamhälle – en modell för yngre järnålder. *Samhällsteori och källmaterial – aktuell arkeologi II*. Red. Å Hyenstrand. SAR. Stockholm Archaeological Reports Nr 21. Stockholm
- Jakobsson, Mikael. 1992. *Krigarideologi och vikingatida svärdstypologi*. Stockholm Studies in Archaeology II. Stockholm
- James, Edward. 1988. *The Franks. The Peoples of Europe*. Oxford
- Jansson, Ingmar. 1984. Ovalen Schalenspangen. *Birka II:1. Systematische Analysen der Gräberfunde*. Ed. Greta Arwidsson. KVHAA. Stockholm
- Jansson, Ingmar. 1985. *Ovala spännbucklor. En studie av vikingatida standardsmycken med utgångspunkt från Björköfynden*. Archaeological Studies Uppsala University Institute of North European Archaeology. Aun 7. Uppsala
- Jansson, Ingmar. 1986. Gürtel und Gürtelzubehör vom orientalischen Typ. *Birka II:2. Systematische Analysen der Gräberfunde*. Ed. Greta Arwidsson. KVHAA. Stockholm
- Jansson, Sven B F. 1948. Sörmländska runstensfynd. *Fornvännen:5-6*. Stockholm
- Jansson, Sven B F. 1964. *Västmanlands runinskrifter*. Sveriges runinskrifter utgivna av KVHAA. Trettonde bandet. Stockholm

- Jansson, Sven B F. 1970. Två Sörmländska runstensfynd. *Sörmlandsbygden 1971*. Nyköping
- Janzon, Kaj. 2006. *Det medeltida Sverige. Södermanland, 2:2: Hölebo och Rönö härader*. Riksantikvarieämbetet. Stockholm
- Jennbert, Kristina. 1993. Släkters hågkomst. Om bruket av bronsåldershögar. *Bronsålderns gravhögar*. Rapport från ett symposium i Lund 15.XI-16.XI 1991. Red Lars Larsson. University of Lund. Institute of Archaeology Reports Series No. 48. Lund
- Johansson, Anna-Karin & Moberg, Agneta. 1972. *Gravfältet vid Mösa*. Uppsats för 40 poäng i Nordisk och jämförande fornkonst. Uppsala universitet. VT 1972. Opublicerad seminarieuppsats.
- Johansson, Mikael. 1993. *Sydvästportar från gravar i Mälardalen. Datering, geografisk spridning samt ett försök till tolkning av vad de representerar*. Uppsats i påbyggnadskurs i arkeologi, Stockholms universitet, HT 1993. Opublicerad seminarieuppsats
- Johansson, Åke. 2002. *Arkeologi i Arlandastad – gravfält, boplatser och stensträngar*. Uppland; Norrsunda socken; Norslunda 1:1, 2:1, 3:1; 1:a stadsdelen; RAÄ 16. UV Mitt, Rapport 2001:21. Arkeologisk förundersökning och undersökning. Riksantikvarieämbetet. Stockholm
- Johnsen, Barbro & Welinder, Stig. 1993. Hågahögen. *Kärnhuset i riksäpplet. Upplands fornminnesförening och hembygdsförbunds årsbok Uppland 1993*. Uppsala
- Jönsson, Sune. 1980. Hälsingland. *Med arkeologen Sverige runt. En uppslagsbok*. Red. Sverker Jansson & Erik B Lundberg. Andra upplagan. Stockholm
- Kaliff, Anders. 1997. *Grav och kultplats. Eskatologiska föreställningar under yngre bronsålder och äldre järnålder i Östergötland*. Aun 24. Uppsala universitet. Uppsala
- Karlsson, Lennart. 1983. *Nordisk form. Om djuornamentik*. Statens Historiska Museum. Studies 3. Stockholm
- Karlsson, Övind. 1996. Bebyggelsen kring Ottarshögen. En bebyggelsehistorisk analys med fosfatkartering i Husby, Vendel sn, Uppland. *CD-uppsatser i laborativ arkeologi 95/96. Del 1*. Arkeologiska Forskningslaboratoriet 1996. Stockholm
- Kindwall, Bo. 1974. Husbyborg i Tierp. En historisk översikt. *Uppland. Årsbok för Upplands fornminnesförening*. Uppsala
- Kivikoski, Ella. 1964. *Finlands förhistoria*. Stockholm, Göteborg, Uppsala.
- Kjeld Jensen, Claus & Høilund Nielsen, Karen. 1997. Burial Data and Correspondence Analysis. *Burial & Society. The Chronological and Social Analysis of Archaeological Burial Data*. Ed. C Kjeld Jensen & K Høilund Nielsen. Aarhus
- af Klintberg, Bengt. 1972. *Svenska folksånger*. Stockholm
- Knape, Anita. 1994. Yngsta stenålder och bronsålder 2300-500 f Kr. *Guldets magi i saga och verklighet*. Red. Anita Knape. Statens Historiska Museum. Stockholm
- Kristoffersson, Per. 1994. *Tidigt tärningspel. En bortkastad historia?* Uppsats i påbyggnadskurs i arkeologi, Stockholms universitet. VT 1994. Opublicerad seminarieuppsats.
- Kritz, Anders. 1985. *Bosättning och samhälle. Del 2. Allmän studie – exemplet Gästrikland*. Uppsats i fördjupningskurs i Arkeologi, särskilt nordeuropeisk, vid Stockholms universitet, vårterminen 1985. Publicerad seminarieuppsats
- Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Månadsblad 1873. Nr 21. September. Stockholm
- Kyhlberg, Ola. 1980. *Vikt och värde. Arkeologiska studier i värdebedömning, betalningsmedel och metrologi under yngre järnålder*. Stockholm Studies in Archaeology 1. Stockholm
- Lamm, Jan Peder. 1960. *Studier i Spelviks sockens fornlämningar. 3-betygsuppsats*. Institutionen för nordisk och jämförande fornkonst. Stockholms universitet. Opublicerad seminarieuppsats.
- Lamm, Jan Peder. 1962. Ett vendeltida gravfynd från Spelvik. *Fornvännen*. Stockholm
- Lamm, Jan Peder. 1973a. *Fornfynd och fornlämningar på Lovö. Arkeologiska studier kring en uppländsk järnåldersbygd*. Theses and Papers in North-European Archeology 3. Stockholm
- Lamm, Jan Peder. 1973b. En folkvandringstida kammargrav vid Torsätra. *Fornvännen 1973/3*. Stockholm
- Lamm, Jan Peder. 1980. *Vendeltidens ABC. Vendeltid. Historia i fickformat*. Red. A Sandvall. Statens Historiska museum
- Larsen, Jan Henning & Rolfsen, Perry. 2004. Hva skjuler Halvdanshaugen? *Halvdanshaugen – arkeologi, historie og naturvetenskap*. Red. J H Larsen & P Rolfsen. Universitetet i Oslo. Oslo
- Larsson, Lars. 2006. Ritual buildings and ritual space. Aspects of investigations at the Iron Age central site Uppåkra, Scania, Sweden. *Old Norse religion in long-term perspectives. Origin, changes, and interactions*. An international konferens in Lund Sweden, June 3-7, 2004. Eds. A Andrén, Kristina Jennbert & Catharina Raudvere. Lund
- Larsson, Mats G. 1990. *Runstenar och utlandsfärder. Aspekter på det senvikingatida samhället med utgångspunkt i de fasta fornlämningarna*. Acta Archaeologica Lundensia Series in 8° Nr 18. Lund
- Larsson, Mats G. 1997. *Från stormannagård till bondby. En studie av mellansvensk bebyggelseutveckling från äldre järnålder till medeltid*. Acta Archaeologica Lundensia Series in 8° Nr 26. Lund
- Larsson, Tomas B. 1993. Storhögar i södra Sverige. Kring några utbredningskartor. *Bronsålderns gravhögar*. Rapport från ett symposium i Lund 15.XI-16.XI 1991. Red Lars Larsson. University of Lund. Institute of Archaeology Reports Series No. 48. Lund
- Levander, Lars. 1935. *Landsväg, krog och marknad. Ur samhällsdjupen i forna tider*. Nytryck 1976. Lund

- Liedgren, Lars. 1987. Synpunkter på den sedentära bebyggelsens etablering i Norrland. Samer och germaner i det förhistoriska Norrland. Red. Per H Ramqvist. *Bebyggelsehistorisk tidskrift Nr 14*. Stockholm
- Liedgren, Lars. 1992. *Hus och gård i Hälsingland*. Studia Archaeologica Universitatis Umensis 2. Umeå universitet. Arkeologiska institutionen. Umeå
- Lihammer, Anna. 2007. *Bortom riksbyggnaden. Människor, landskap och makt i sydöstra Skandinavien*. Lund Studies in Historical Archaeology 7. Lund
- Lindkvist, Thomas. 1988. *Plundring, skatter och den feudala statens framväxt*. Opuscula Historica Upsaliensia I. Uppsala
- Lindquist, Malin. 1984. Spielsteine, Würfel und Spielbretter. *Birka II:1. Systematische Analysen der Gräberfunde*. Ed. Greta Arwidsson. KVHAA. Stockholm
- Lindquist, Sven-Olof. 1968. *Det förhistoriska kulturlandskapet i östra Östergötland. Hallebyundersökningen*. I. Acta Universitatis Stockholmiensis, Studies in North-European Archaeology 2. Stockholm
- Lindqvist, Sune. 1917. Ottarshögen i Vendel. *Fornvännen*. Stockholm
- Lindqvist, Sune. 1921. Ynglingaättens gravskick. *Fornvännen*. Stockholm
- Lindqvist, Sune. 1924. Gamla Uppsala nationalminnesmärken. *Upplands Fornminnesförenings Tidskrift 39*. Uppsala
- Lindqvist, Sune. 1925. Inglingehögen och Tynwald Hill. *Rig 8*. Stockholm
- Lindqvist, Sune. 1936. *Uppsala högar och Ottarshögen*. KVHAA. Stockholm
- Lindqvist, Sune. 1957. Anundshögens problem. *Västmanlands fornminnesförenings årskrift XL (1963-57)*. Västerås
- Lindström, Jonathan. 1997. The Orientation of Ancient Monuments in Sweden. A critique of Archaeoastronomy and an Alternative Interpretation. *Current Swedish Archaeology. Vol. 5*. The Swedish Archaeological Society. Stockholm
- Ljungkvist, John. 2000. Vapen och brandgravskick under Vendeltid. *TOR 30*. Uppsala
- Ljungkvist, John. 2005. Uppsala högars datering. *Fornvännen*. Stockholm
- Ljungkvist, John. 2006. *En här att rikR. Om elit, struktur och ekonomi kring Uppsala och Mälaren under yngre järnålder*. Uppsala universitet. Aun 34. Uppsala
- Lund Hansen, Ulla. 1987. *Römischer Import im Norden. Warenaustausch zwischen den Römischen Reich und dem freien Germanien während der Kaiserzeit unter besonderer Berücksichtigung Nordeuropas*. Nordiske Fortidsminder Serie B Band 10. København
- Lund Hansen, Ulla. 2001. Gold rings – Symbols of Sex and Rank. Necklaces and bracelets in Scandinavia and Continental Europe from the Late Roman and Migration periods. *Roman Gold and the development of the Early German Kingdoms*. Aspects of technical, socio-economic, artistic and intellectual development, A.D. 1-550. – Symposium in Stockholm 14-16 November 1997. Ed. B Magnus. KVHAA Konferenser 51. Stockholm
- Lundberg, Erik B & Nylén, Erik. 1980. Gotland. *Med arkeologen Sverige runt. En uppslagsbok*. Red. Jansson, S & Lundberg, E B. Stockholm
- Lundström, Agneta. 1980a. Gravgåvorna Vendel. *Vendeltid. Historia i fickformat*. Red. A Sandvall. Statens Historiska Museum. Stockholm
- Lundström, Agneta. 1980b. Gravgåvorna Valsgärde. *Vendeltid. Historia i fickformat*. Red. A Sandvall. Statens Historiska Museum. Stockholm
- Löthman, Lars. 1980. Västmanland. *Med arkeologen Sverige runt. En uppslagsbok*. Red. Sverker Jansson & Erik B Lundberg. Andra upplagan. Stockholm
- Magnusson, Gert. 1986. *Lågteknisk järnhantering i Jämtlands län*. Jernkontorets Bergshistoriska Skriftserie N:r 22. Stockholm
- Magnusson, Gert. 1991. Järnproduktion och järndistribution i Östersjöområdet. *Samfundsorganisation og Regional variation. Norden i Romersk Jernalder och Folkevandringstid*. Red. C Fabech & J Ringtved. Jysk Arkeologisk Selskabs Skrifter XXVII. Aarhus
- Malm, Mats. 1994. *Gisle Surrsons Saga*. I översättning och med förord av M Malm. Stockholm
- Modéer, Kjell Å. 1974. Ting, Sverige. *Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid. Band XVIII*. Red. J Granlund. Malmö
- Modin, Monica. 1973. *Tre gårdar i Täby*. Institutionen för arkeologi, särskilt nordeuropeisk. Stockholms universitet. Opublicerad lic. avhandling.
- Moora, H. 1932. *Die Vorzeit Estlands*. Tartu
- Mutikainen, Marja. 1987. *Vendeltida kammar i Mälaramrådet en studie av form- och orneringselement*. C-uppsats i arkeologi. Arkeologiska institutionen, Stockholms universitet. Opublicerad seminarieuppsats
- Myhre, Bjørn. 1992. The Royal Cemetery at Borre, Vestfold: A Nordwegian centre in European periphery. *The Age of Sutton Hoo. The Seventh Century in North-Western Europe*. Ed. M O H Carver. Suffolk, Great Britain
- Myhre, Bjørn. 1994. Haugbrott eller gravplyndring i tidlig kristningstid? *Fra hammer til kors. 1000 år med kristendom. Brytningstid i Viken*. Red. J I Hansen et al. Oslo
- Müller-Wille, Michael. 1970. *Bestattung im Boot. Studien zu einer nordeuropäischen Grabsitte*. Offa Band 25/26, 1968-1969. Neumünster
- Müller-Wille, Michael. 1992. Monumentale Grabhügel der Völkerwanderungszeit in Mittel- und Nordeuropa. Be-

- stand und Deutung. *Mare Balticum. Beiträge zur Geschichte des Ostseeraums in Mittelalter und Neuzeit. Festschrift zum 65. Geburtstag von Erich Hoffman.* Jan Thorbecke Verlag Sigmaringen
- Nedkvitne, Arnved. 1997. Møte med døden i i norrøn middelalder. En metalitetshistorisk studie. Cappelen Akademisk Forlag
- Nerman, Birger. 1913a. *Vilka kungar ligga i Uppsala högar?* Uppsala
- Nerman, Birger. 1913b. *Svärges äldsta konungalängder som källa för svensk historia.* Uppsala
- Nerman, Birger. 1917. Ottar Vendelkråka och Ottarshögen. *Upplands fornminnesförenings Tidskrift XXXII.* Uppsala
- Nerman, Birger. 1918. Kungshögarna på Adelsö och Sveriges äldsta kungalängder. *Fornvännen.* Stockholm
- Nerman, Birger. 1919a. Den svenska Ynglingaättens gravar. En översikt och ett program. *Rig.* Stockholm
- Nerman, Birger. 1919b. Hur länge har Ynglingaätten regerat i Sverige? *Studier tillägnade Oscar Almgren.* Stockholm
- Nerman, Birger. 1925. *Det svenska rikets uppkomst.* Stockholm
- Nerman, Birger. 1932. En kungsgård från Bröt-Anunds tid? Några reflexioner kring ett av kronprins Gustaf Adolf undersökt gravfält. *Arkeologiska studier tillägnade HKH Kronprins Gustaf Adolf.* Utgivna av Svenska Fornminnesföreningen. Stockholms läns museum
- Nerman, Birger. 1935. *Die Völkerwanderungszeit Gotlands.* KVHAA. Stockholm
- Nerman, Birger. 1936. En bronsåldersbygd med storhögar i Östergötland. *Fornvännen.* Stockholm
- Nerman, Birger. 1960. Var låg centrum i Attundalands småkungadöme? *Fornvännen.* Stockholm
- Nerman, Birger. 1961. Till vilken ätt ha de stora gravhögarna vid Norsborg i Botkyrka socken hört? *Fornvännen.* Stockholm
- Nerman, Birger. 1963. Var låg centrum i Fjärundralands småkungadöme? *Fornvännen.* Stockholm
- Nerman, Birger. 1969. *Die Vendelzeit Gotlands. II. Tafeln.* KVHAA. Stockholm
- Nerman, Birger. 1974. *Die Vendelzeit Gotlands. I. Text.* KVHAA. Stockholm
- Nicklasson, Pål. 1996. *Storhög från yngre järnålder.* Seminariegravning i Skärstad sn, Jönköpings kommun. Samarbete mellan Arkeologiska institutionen på Lunds universitet och Jönköpings läns museum. Osteologisk analys av docent Elisabeth Iregren. Jönköpings läns museum. Jönköping
- Nicklasson, Pål. 1997. *Svärdet ljuger inte. Vapenfynd från äldre järnålder på Sveriges fastland.* Acta Archaeologica Lundensia. Series prima in 4° N° 22. Stockholm
- Nilson, Ylva. I manus. *Rapport. Skalundahögen, fornlämning nr 3:1, Skalunda socken, Lidköpings kommun, Västergötland. Forskningsundersökning inom begränsad del av Skalundahögen 1996.* Västergötlands museum
- Nilsson, Anders. 1996. *Arkeologisk förundersökning och undersökning Grönsta, E20 : Södermanland, Eskilstuna stadsområde, RAÄ 517.* Byrån för arkeologiska undersökningar. UV Stockholm. Rapport 1996:16 Riksantikvarieämbetet. Stockholm
- Nilsson, Ing-Marie. 2007. Jerusalem mitt i byn. Det tidigmedeltida kyrkobyggandet ur rituellt perspektiv. *Ceremoniella rum. Bebyggelsehistorisk tidskrift nr 52 2006.* Stockholm
- Nockert, Margareta. 1991. *The Högom find and other Migration Period textiles and costumes in Scandinavia. Högom Part II.* Archaeology and Environment 9. Umeå
- Norberg, Lars. 1998. *Ett gravfält från yngre järnålder i Strängnäs.* RAÄ 261. Strängnäs socken. Särskild undersökning. Södermanlands museum. Arkeologiska meddelanden 1998:1. Nyköping
- Nordberg, Andreas. 2003. *Krigarna i Odins hall. Dödsföreställningar och krigarkult i fornordisk religion.* Religionshistoriska institutionen. Stockholms universitet. Stockholm
- Nordén, Arthur. 1943. *Östergötlands järnålder. Del II.* Stockholm
- Nordström, Alf. 1980. *Sorunda – en socken för sig.* Utgiven av Sorunda Hembygdsförening. Uddevalla
- Nordström, Alf & Curman, Johan. 1973. *En bok om Upplands Väsby.* Upplands Väsby kulturnämnd. Upplands Väsby
- Norlin, Ann-Christine. 1998. *Storhögarna i Hög i Hälsingland. En studie av högarnas datering och betydelse.* Uppsats i påbyggnadskurs i arkeologi, Stockholms universitet. Höstterminen 1998. Opublicerad seminarieuppsats
- Norr, Svante. 1996. Gamla Uppsala, kungamakt och skriftliga källor. *Arkeologi och miljöologi i Gamla Uppsala. Studier och rapporter. Volym II.* Red. Wladyslaw Duczko. Occasional Papers in Archaeology II. Uppsala
- Norr, Svante. 1998. *To Rede and to Rown. Expressions of Early Scandinavian Kungship in Written Sources.* OPIA 17. Uppsala universitet. Uppsala
- Nylén, Erik & Schönbeck, Bengt. 1994a. *Tuna i Badelunda. Guld kvinnor båtar 1.* Västerås kulturnämnds skriftserie 27. Västerås
- Nylén, Erik & Schönbeck, Bengt. 1994b. *Tuna i Badelunda. Guld kvinnor båtar 2.* Västerås kulturnämnds skriftserien 30. Västerås
- Näsman, Ulf. 1984. *Glas och handel i senromersk tid och folkvandringstid. En studie kring glas från Eketorp-II, Öland, Sverige.* Aun 5. Uppsala

- Näsman, Ulf. 1986. Vendel Period Glass from Eketorp-II, Öland, Sweden. On Glass and Trade from the Late 6th to the Late 8th Centuries A.D. *Acta Archaeologica* 55. Köpenhamn.
- Näsman, Ulf. 1998. Sydsandinavisk samhällstruktur i ljuset av merovingisk och anglosaxisk analogi eller i vad är det som centralplatserna är centrala? *Centrala platser – Centrala frågor*. Samhällstrukturen under järnåldern, En vänbok till Berta Stjernquist. Uppåkrastudier 1. Red. L Larsson & B Hårdh. *Acta Archaeologica Lundensia Series in 8°*, No. 28. Lund
- Näsström, Ann-Marie. 1999. Blóta, sóa och senda. Om offer i fornskandinavisk religion. *Religion och samhälle i det förkristna Norden. Ett symposium*. Red. Ulf Drobin. Odense
- Näsström, Britt-Mari. 2001. *Fornskandinavisk religion. En grundbok*. Studentlitteratur. Lund
- Ohlsson, Tom & Vretemark, Maria. 1984. Ås kyrka byggd på storhög. *Historiska Nyheter nr 26*. Statens Historiska Museum. Stockholm
- Olausson, Michael. 1995. *Det inneslutna rummet – om kultiska hägnader och befästa gårdar i Uppland från 1300 f Kr till Kristi födelse*. Riksantikvarieämbetet. Studier från UV Stockholm. Arkeologiska undersökningar. Skrifter 9. Stockholm
- Olausson, Michael. 1996. *Runsa fornborg. En befäst stormannagård från folkvandringstid*. Skrifter om Väsby 5. Upplands Väsby
- Olausson, Michael. 1997. Fortified manors in the Migration Period in the eastern part of central Sweden – a discussion of politics, warfare and architecture. *Military Aspects of Scandinavian Society in a European Perspective, AD 1-1300*. Ed. Anne Nørgård Jørgensen & Birthe I Clausen. Publications from The National Museum. Studies in Archaeology & History Vol. 2. Copenhagen
- Olausson, Michael. 1998. "Säg mig hur många djur du har..." Om arkeologi och stallning. *Fåhus. Från bronsålder till idag*. Red. K Viklund, R Engelmark & J Linderholm. Skrifter om skogs- och lantbrukshistoria 12. Stockholm
- Parker Pearson, Mike. 1999. *The Archaeology of Death and Burial*. Phoenix Mill, Great Britain
- Pedersen, Ellen Anne & Widgren, Mats. 1998. Järnålder, 500 f.Kr.-1000 e.Kr. *Jordbrukets första femtusen år. 4000 f.Kr.-1000 e.Kr. Det svenska jordbrukets historia*. Red. Janken Myrdal. Stockholm
- Persson, Maria. 1995. *Fornlämningar och bebyggelse. En studie av järnålders fornlämningar i Mellannorrland*. C-uppsats. Umeå universitet. Opublicerad seminarieuppsats
- Petersen, Jan. 1919. *De norske vikingesverd. En typologisk-kronologisk studie over vikingetidens vaaben*. Videnskaps-selskabet Skrifter. II. Hist.-filos. Klasse 1919. No. 1. Kristiania
- Petersson, Olof. 1989. Introduktion till maktutredningens publikation *Maktbegreppet*. Red. Olof Petersson. Stockholm
- Petré, Bo. 1980. Björnfallen i begravningsritualen. *Fornvännen* 73. Stockholm
- Petré, Bo. 1984a. *Arkeologiska undersökningar på Lovö. Del 4. Bebyggelsearkeologisk analys*. Acta Universitatis Stockholmiensis. Studies in North-European Archaeology 10. Stockholm
- Petré, Bo. 1984b. *Arkeologiska undersökningar på Lovö. Del 2. Fornlämning RAÄ 27, Lunda*. Acta Universitatis Stockholmiensis. Studies in North-European Archaeology 8. Stockholm
- Petré, Bo. 1993. Male and Female Finds and Symbols in Germanic Iron Age Graves. *Current Swedish Archaeology*. Vol. 1. The Swedish Archaeological Society. Stockholm
- Petré, Bo. 1999. *Gravfältet RAÄ 13 Söderby, Lovö sn, Uppland. Ett gravfält med två familjer från yngre järnålder. Rapport – analys – tolkning*. Lovö Archaeological Reports and Studies Nr 6 1999. Department of Archaeology, Stockholm University
- Petré, Bo. 2007. Lovöprojektet – arkeologiska undersökningar på Lovö. Axplock ur ett 50-årsprojekt. *Människors rum och människors möten. Kulturhistoriska skisser*. Red. A Perlinge. Berit Wallenbergs Stiftelse. Stockholm
- Pettersson, Elisabet & Eklund, Susanna. 2005. *Den äldsta bebyggelsen i Lilla Sylta. Norrortsleden*. Uppland, Fresta socken, Stora Alby 1:75, RAÄ 87:3. UV Mitt, dokumentation av fältarbetsfasen 2005:3. Arkeologisk undersökning. Riksantikvarieämbetet, avdelningen för arkeologiska undersökningar/SAU. Stockholm
- Pettersson, Jonatan. 2000. Husabyarna – en kritisk forskningsöversikt. *En bok om Husbyar*. Red. M Olausson. Riksantikvarieämbetet. Avdelningen för arkeologiska undersökningar. Skrifter nr 33. Uppsala
- Price, Neil S. 2002. *The Wiking Way. Religion and War in Late Iron Age Scandinavia*. AUN 31. Uppsala
- Rahmqvist, Sigurd. 1989. Var bodde Erik Nilsson i Väsby? *Individ och historia*. Studier tillägnade Hans Gillingstam. Stockholm
- Rahmqvist, Sigurd. 1996. *Sätessgård och gods. De medeltida frälsegodsens framväxt mot bakgrund av Upplands bebyggelsehistoria*. Upplands fornminnesförenings tidskrift 53. Uppsala
- Rahmqvist, Sigurd & Skoglund, Lars-Olof. 1986. *Det medeltida Sverige. Uppland: Attundaland 1:5*. Riksantikvarieämbetet. Stockholm
- Ramqvist, Per H. 1987. Mellannorrland under äldre järnålder. Några aspekter på samhällsstrukturen. *Bebyggelsehistorisk tidskrift* nr 14. Stockholm
- Ramqvist, Per, H. 1990. *Högom*. Riksantikvarieämbetet. Stockholm
- Ramqvist, Per, H. 1991. Perspektiv på regional variation och samhälle i Nordens folkvandringstid. *Samfundsorganisation og Regional Variation. Norden i Romersk Jernalder og Folkevandringstid*. Red. C Fabech & J Ringtved. Jysk Arkæologisk Selskabs Skrifter XXVII. Aarhus

- Ramqvist, Per, H. 1992. *Högom. The excavation 1949-1984. Högom Part I. Archaeology and Environment 13*. Umeå
- Rannsakingar efter antikviteter. 1960. Band I, Uppland, Västmanland, Dalarna, Norrland, Finland. Häfte 1. Text. Utg. av I Olsson, N-G Stahre & C I Ståhle. KVHAA. Stockholm
- Rannsakingar efter antikviteter. 1969. Band II. Södermanland, Närke, Värmland, Västergötland, Östergötland, Gotland. Häfte 1. Text. Utg. av I Olsson, N-G Stahre & C I Ståhle. KVHAA. Stockholm
- Rimbert [1986]. *Ansgars liv. Boken om Ansgar*. Översatt av Eva Odelman med kommentarer av A Ekenberg, A F Hallencreutz, S Helander, A Härdelin & E Odelman. Stockholm
- Ringstad, Bjørn. 1987. *Vestlandets största gravminner. Et forsøk på lokalisering av forhistoriske maktsentra*. Magistergradsoppgave ved Arkeologisk institutt, Universitetet i Bergen
- Ringstad, Bjørn. 1991. Graver och ideologi. Implikasjoner fra vestnorsk folkevandringstid. *Samfundsorganisation og Regional variation. Norden i Romersk Jernalder och Folkevandringstid*. Red. C Fabeck & J Ringtved. Jysk Arkeologisk Selskabs Skrifter XXVII. Aarhus
- Ringstedt, Nils. 1997. *The Birka Chamber-Graves. Economic and Social Aspects. An analysis based on quantitative methods*. Stockholm Archaeological Reports. Nr 32. Stockholm
- Roesdahl, Else. 1982. *Viking Age in Denmark*. British Museum Publications
- Roesdahl, Else (red.). 1992. *Viking og Hvidekrist. Norden og Europa 800-1200*. Katalog till utställning med samma namn på Nationalmuseet i Köpenhamn 26 december 1992-14 mars 1993. Köpenhamn
- Runcis, Janis. 2002. *Arkeologi i Arlandastad – stenträngssystem och boplats*. Uppland; Norrsunda socken; Norslunda 1:1, 2:1 och 3:1, 1:a stadsdelen; RAÄ 126. UV Mitt, Rapport 2001:24. Arkeologisk förundersökning och undersökning. Riksantikvarieämbetet. Stockholm
- Runer, Johan. 2006a. *Från hav till land eller Kristus och odalen – en studie av Sverige under äldre medeltid med utgångspunkt från de romanska kyrkorna*. Stockholm Studies in Archaeology 38. Stockholm
- Runer, Johan. 2006b. Den äldsta svenska myntningen – dess funktion och utveckling. *situne dei. Årsskrift för Sigtunaforskning 2006*, utgiven av Sigtuna Museum. Sigtuna
- Ryd, Hanna. 1930. *Adelsö. Svenska fornminnesplatser nr 15*. Stockholm
- Ryd, Hanna. 1936. *Förhistoriska undersökningar på Adelsö*. KVHAA. Stockholm
- Samnordisk runtextdatabas (www.nordiska.uu.se/forskn/samnord.htm).
- Sandberg, Martin. 1994. *En rik man får spel. En undersökning av spelutensilier tillförda Statens historiska museum mellan åren 1891 och 1983*. CD uppsats. Institutionen för arkeologi, Uppsala universitet. Uppsala
- Sawyer, Birgit. 1992. *Kvinnor och familj i det forn- och medeltida Skandinavien*. Occasional Papers on Medieval Topics 6. Skara
- Sawyer, Peter. 1991. *När Sverige blev Sverige*. Occasional Papers on Medieval Topics 5. Alingsås
- Sawyer, Birgit & Peter. 1993. *Medieval Scandinavia. From Conversion to Reformation, circa 800-1500*. The Nordic Series. Volym 17. Minneapolis & London
- Schetelig, Haakon. 1910. *Traces of the Custom of "sut-tee" in Norway during the Viking Age*. *Saga Book of the Viking Club*. London
- Schnittger, Bror. 1912. *Några undersökningar å Linga gravfält i Södermanland*. *Fornvännen*. Stockholm
- Schück, Adolf. 1933. *Sveriges vägar och sjöleder under forntid och medeltid. Nordisk kultur 16. Handel och samfärd*. Stockholm, Oslo & Köpenhamn
- Seiler, Anton. 2001. *I skuggan av båtgravarna. Landskap och samhälle i Vendels socken under yngre järnålder. Del 1. Text och figurer*. Arkeologiska forskningslaboratoriet. Stockholms universitet. Theses and Papers in Archaeology B:7. Stockholm
- Seiler, Anton. 2003. *I guldsmedens tjänst. Spår av trälöden i gravmaterialet från östra Mellansverige under yngre järnålder. Trälar. Ofria i agrarsamhället från vikingatid till medeltid*. Red. Thomas Lindkvist & Janken Myrdal. Skrifter om skogs- och lantbrukshistoria 17. Nordiska Museet. Stockholm
- Selinge, Klas-Göran. 1969. *Inventering av fasta fornlämningar*. Riksantikvarieämbetet. Fornminnesinventeringen. Arbetsföreskrifter 1969. Stockholm
- Selinge, Klas-Göran. 1977. *Järnålderns bondekultur i Västernorrland. Västernorrlands förhistoria*. Utgiven av Västernorrlands landsting. Motala
- Selinge, Klas-Göran. 1979. *Agrarian settlement and hunting grounds, a study of the prehistoric culture systems in a North Swedish river valley*. Theses and papers in North-European Archaeology 8. Stockholm
- Selinge, Klas-Göran. 1980a. *Västergötland. Med arkeologen Sverige runt. En uppslagsbok*. Red. Sverker Jansson & Erik B Lundberg. Andra upplagan. Stockholm
- Selinge, Klas-Göran. 1980b. *Östergötland. Med arkeologen Sverige runt. En uppslagsbok*. Red. Sverker Jansson & Erik B Lundberg. Andra upplagan. Stockholm
- Selinge, Klas-Göran. 1980c. *Medelpad. Med arkeologen Sverige runt. En uppslagsbok*. Red. Sverker Jansson & Erik B Lundberg. Andra upplagan. Stockholm

- Selinge, Klas-Göran. 1980d. Fra heidnum haugi? Eller vad kallades gravarna. *Inventori in honorem. En vänbok till Folke Hallberg*. Stockholm
- Selinge, Klas-Göran. 1985. Skottsund. An Early Iron Grave in Medelpad. *In Honorem Evert Baudou. Archaeology and Environment* 4. Umeå
- Selling, Dagmar. 1940. Svenska spelbräden från vikingatid. *Fornvännen*. Stockholm
- Selling, Dagmar. 1955. *Wikingzeitliche und Frühmittelalterliche Keramik in Schweden*. Stockholm
- Sernander, Rutger. 1908. Läby-bron. En uppländsk brobyggnad från slutet af den yngre järnåldern. *Upplands fornminnesförenings tidskrift*. Band V. Uppsala
- Shepherd, Deborah J. 1999. *Funerary Ritual and Symbolism. An Interdisciplinary Interpretation of Burial Practices in Late Iron Age Finland*. BAR International Series 808. Oxford
- Sigvallius, Berit. 1993. *Osteologisk undersökning av benmaterialet från fornlämning 100, Danmarksby, Danmarks socken. Uppland. Dnr 4283/72*. Rapportserie från Osteologiska enheten, Statens Historiska Museum. Osteologisk rapport 1993:11. Stockholm
- Sigvallius, Berit. 1994a. *Funeral pyres.: Iron Age cremations in North Spånga*. Theses and Papers in Osteology: 1. Stockholms universitet. Stockholm
- Sigvallius, Berit. 1994b. *Osteologisk undersökning av benmaterialet från fornlämning 98, Söderby, Danmarks socken. Uppland. Dnr. 4892/70*. Rapportserie från Osteologiska enheten, Statens Historiska Museum. Osteologisk rapport 1994:16. Stockholm
- Silver, Kjell. Kungshögar i Sverige. *Arkeologi och miljöarkeologi i Gamla Uppsala. Volym II*. Red. W Duczko. OPIA 11. Uppsala universitet. Institutionen för arkeologi. Uppsala
- Sjöberg (Wexell), Astrid. 1975. Två gravfält i Danmarks socken. *Upplands fornminnesförening och hembygdsförbunds årsbok Uppland 1975*. Uppsala
- Sjösvärd, Lars. 1989. *Haukr – en rinker från Vallentuna*. Arkeologisk undersökning av fornlämning 27, Rickeby, Vallentuna sn, Uppland. Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska Museer Rapport 1989:2. Stockholm
- Sjösvärd, Lars, Vretemark, Maria & Gustavson, Helmer. 1983. A Vendel warrior from Vallentuna. *Vendel Period*. Statens Historiska Museum. Studies 2. Stockholm
- Sjøvold, Torsten. 1978. *Inference concerning the age distribution of skeletal populations and some consequences for paleodemography*. Antrop. Közl. 22. Academiai Kiado, Budapest
- Skre, Dagfinn. 1998. *Herredømet. Bosetning og besittelse på Romerike 200-1350 e.Kr*. Acta Humiora nr. 32. Universitetet i Oslo. Oslo
- Sporrong, Ulf. 1985. *Mälardalen. Agrar bebyggelse och odling ur ett historiskt-geografiskt perspektiv*. Kulturgeografiska institutionen. Stockholms universitet. Meddelanden serie B61. Stockholm
- Stalsberg, Anne. 1980. *Novgorod-sopkaene. Fornvännen*. Stockholm
- Steinsland, Gro. 1990. Antropologiske og eskatologiske ideer i førkristen religion. Problemer om kognitiv kontinuitet eller diskontinuitet mellom de to idekompleksene. *Collegium Medievale 1990/1*. Oslo
- Steinsland, Gro. 2002. Herskarmaktens ritualer. Kan mytologien sette oss på spor av riter, gjenstander og kult knyttet til herskarens intronisasjon? *Plats och Praxis – studier av nordisk førkristen ritual*. Red. K Jennbert, A Andrén & C Raudvere. Vägar till Midgård 2. Lund
- Steinsland, Gro & Meulengracht Sørensen, Preben. 1998. *Människor och makter i vikingarnas värld*. Stockholm
- Sten, Sabine & Vretemark, Maria. 1988. Storgravsprojektet - osteologiska analyser av yngre järnålderns benrika brandgravar. *Fornvännen*. Stockholm
- Sten, Sabine & Vretemark, Maria. 1999. *Kungshögarna i Gamla Uppsala. Gamla Uppsala socken i Uppland*. Rapportserie från Samlingsenheten, Statens Historiska Museum. Osteologisk rapport 1999:1. Stockholm
- Sten, Sabine & Vretemark, Maria. 2000. *Skopintull. Hovgården, Adelsö socken, Uppland*. Osteologisk rapport 2000:1. Samlingsenheten. Statens historiska museum. Stockholm
- Sten, Sabine & Vretemark, Maria. 2001. *Vi får tacka Lamm*. The Museum of National Antiquities, Stockholm Studies 10. Statens historiska museum. Stockholm
- Stenberger, Mårten. 1979 [1964]. *Det forntida Sverige*. Ny upplaga. Stockholm
- Steuer, Heiko. 1987. Helm und Ringschwert. Prunkbewaffnung und Rangabzeichen germanischer Krieger. Eine Übersicht. *Studien zur Sachsenforschung* 6. Oldenburg
- Stjerna, Knut. 1905. Svear och Götar under folkvandringstiden. *Svenska Fornminnesföreningens Tidskrift* 12. Stockholm
- Stjerna, Knut. 1908. Fasta fornlämningar i Beowulf. *Antikvarisk Tidskrift för Sverige*. Del 18. Nr 4. Stockholm
- Straume, Eldrid. 1983. *Fasettslipte glass i nordiske graver fra 4. og 5. århundrade e.Kr*. Textdel, katalog och illustrationer. Oslo. Stencil, Oslo universitet
- Ström, Folke. 1985. *Nordisk hedendom. Tro och sed i førkristen tid*. Tredje upplagan. Arlöv
- Ström, Krister. 1970. *Om fynden av torshammarringar*. Licentiatavhandling framlagd för seminariet i nordisk forn-kunskap, Stockholm. Vårterminen 1970. Opublicerad
- Sturluson, Snorre. [1991]. *Nordiska kungasagor. I. Från Ynglingasagan till Olav Trygvassons saga*. Översättning av Karl G Johansson. Stockholm

- Sturluson, Snorre. [1997]. *Snorres Edda*. Översättning från isländskan av Karl G Johansson och Mats Malm. Stockholm
- Stuiver M., A. Long A., and R.S. Kra eds. 1993. Calibration issue *Radiocarbon* 35(1)
- Styffe, C G. 1911. *Skandinavien under unionstiden*. Tredje upplagan. Stockholm
- Sundkvist, Anneli. 2001. *Hästarnas land. Aristokratisk hästhållning och ridkonst i Svealands yngre järnålder*. Occasional Papers in Archaeology 28. Institutionen för Arkeologi och Antik historia, Uppsala universitet. Uppsala
- Sundqvist, Ma. 1993. Utgrävningar pågår! Om storhögar i Husby-Långhundra. *Långhundraleden – en seglats i tid och rum. Arbetsgruppen för Långhundraleden*. Uppsala
- Sundqvist, Olof. 1998. Kultledare och kultfunktionärer i det forntida Skandinavien. *Svensk religions historisk årsskrift* 7. Stockholm
- Sundqvist, Olof. 2000. *Freyr's offspring. Rulers and religion in ancient Svea society*. Uppsala university. Uppsala
- Sundqvist, Olof. 2007. Från vikingatida aristokratiska hallar till medeltida stormannakyrkor. *Ceremoniella rum. Bygghelsehistorisk tidskrift* nr 52. 2006. Stockholm
- Sveinsson, Einar Ól. 1959. *Fornaldarsögur Norðurlanda. Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid. Band IV*. Red. J Granlund. Malmö
- Svensson, Johanna. 1995. *Kammargravar under äldre järnålder i Uppland, Södermanland och Västmanland. En studie av kammargravarnas yttre och inre gravskick samt fyndinnehåll*. Uppsats i påbyggnadskurs i Arkeologi, HT-95, Stockholms universitet. Opublicerad seminarieuppsats
- Svensson, Kenneth. 1983. *Vibyhögen. Fornl. 33, Kalmar sn, Uppland - dess forskningshistoriska, rumsliga, näringsekonomiska och sociala sammanhang*. Uppsats i påbyggnadskurs i Arkeologi. Stockholms universitet. Opublicerad seminarieuppsats
- Svensson, Kenneth, Spijkerman, Ingela, Lagerlöf, Sofie, Lindblom, Cecilia & Larsson, Annie. 2005. *Lilla Sylta bytomt. Norrortsleden. Uppland, Fresta socken, Stora Alby 1:1, RAÄ 126*. UV Mitt, dokumentation av fältarbetsfasen 2005:5. Arkeologisk undersökning. Riksantikvarieämbetet, avdelningen för arkeologiska undersökningar/Arkeologikonstult. Stockholm
- Svensson, Susanne & Andersson, Gunnar. 2005. *Gravfält vid Lilla Sylta. Norrortsleden. Uppland, Fresta socken, Stora Alby 1:75, RAÄ 87:1-2*. UV Mitt, dokumentation av fältarbetsfasen 2005:2. Arkeologisk undersökning. Riksantikvarieämbetet. Avdelningen för arkeologiska undersökningar. Stockholm
- Särilvik, Ingegerd. 1962. *Två sörmländska stormansgravar. Smärre meddelanden. Fornvännen*. Stockholm
- Söderberg, Bengt. 2005. *Aristokratiskt rum och gränsöverskridande. Järrestad och sydöstra Skåne mellan region och rike 600-1100*. Riksantikvarieämbetet Arkeologiska undersökningar Skrifter No 62. Lund
- Tacitus. [1973]. *Germania*. Översatt av Harold Mattingly. Penguin Books. Great Britain
- Tempel, Wolf-Dieter. 1969. *Die Dreilagerkämme aus Haithabu. Studien zu den Kämmen der Wikingerzeit im Nordseeküstengebiet und Skandinavien*. Göttingen
- Tempel, Wolf-Dieter. 1979. *Die Kämme aus der frügeschichtlichen Wurt Elisenhof*. Studien zur Küstenarchäologie Schleswig-Holsteins. Serie A Elisenhof. Band 3. Frankfurt am Main
- Tesch, Sten (red). 1990. *Makt och människor i kungens Sigtuna. Sigtunautgrävningen 1988-90*. Sigtuna
- Tesch, Sten. 1998. *Sigtuna – rikets första stad. Fortid i ny dager*. Red. P Bratt. Stockholm
- Tesch, Sten. 2007. *Sigtuna – det maktpolitiska och det sakrala stadsrummet under sen vikingatid och tidig medeltid (c:a 980-1200). Människors rum och människors möten. Kulturhistoriska skisser*. Red. A Perlinge. Berit Wallenbergs Stiftelse. Stockholm
- Thunmark-Nylén, Lena. 1984. *Ringnadeln. Birka II:1. Systematische Analysen der Gräberfunde*. Ed. Greta Arwidsson. KVHAA. Stockholm
- Thunmark-Nylén, Lena. 1995. *Die Wikingerzeit Gotlands I. Abbildungen der Grabfunde*. KVHAA. Stockholm
- Thålin, Harry. 1984. *Ringspangen. Birka II:1. Systematische Analysen der Gräberfunde*. Ed. G Arwidsson. KVHAA. Stockholm
- Thålin-Bergman, Lena. 1986a. *Die Waffengräber von Birka. Birka II:2. Systematische Analysen der Gräberfunde*. Ed. G Arwidsson. KVHAA. Stockholm
- Thålin-Bergman, Lena. 1986b. *Übersicht der Speerspitzen von Birka. Birka II:2. Systematische Analysen der Gräberfunde*. Ed. Greta Arwidsson. KVHAA. Stockholm
- Turner, Bryan S. 1988. *Status. Concepts in the Social Sciences*. Milton Keynes, England
- Upmark, Gustaf. [1977]. *Fornlemningar i Sotholms Härad. Haninge Hembygds-gille. Haningebygden* nr 13. Haninge
- Varenius, Björn. 1998. *han ägde bo och skeppslid*. *Studia Archaeologica Universitatis Umensis* 10. Umeå
- Varenius, Björn. 2002. *Maritime warfare as an organising principle in Scandinavian society 1000-1300 AD. Maritime warfare in Northern Europe. Technology, organisation, logistics and administration 500 BC-1500 AD*. Papers from an International Research Seminar at the Danish National Museum, Copenhagen, 3-5 May 2000. Ed. A Nørgård Jørgensen, J Pind, L Jørgensen & B Clausen. PNM (Publications from The National Museum, Studies in Archaeology & History), Vol. 6. Copenhagen
- Véche, Pierre Mary & Vilvorder, Fabienne. 1990. *Topographie historique du quartier Saint-Brice. Les Fouilles du Quartier Saint-Brice à Tournai. L'environment funéraire de la sépulture de Childéric*. I. Éd. R Brulet & T Hackens. Lou-

- vain-La-Neuve, Département D'archéologie et D'histoire de L'art. Gembloux, Belgique
- Vendeltid. 1980. Red. Ann Sandvall. Historia i fickformat. Statens historiska museum. Stockholm
- Victor, Helena, Andersson, Markus & Westerholm, Annika. 2005. *Kammargravar från folkvandringstid i Lilla Sylta*. Norrortsleden. Uppland, Fresta socken, Lilla Sylta, RAÄ 91:1 och 91:4. Dokumentaion av fältarbetsfasen 2005:7. Arkeologisk undersökning. UV Mitt Riksantikvarieämbetet/SAU. Stockholm
- Vikstrand, Per. 2001. *Gudarnas platser. Förkristna sakrala ortnamn i Mälardalens län*. Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi LXXVII. Studier till en svenk ortnamnsatlas utgivna av Thorsten Andersson. Uppsala
- Vretemark, Maria. 1983. *Jakt med dresserad rovfågel i Sverige under yngre järnålder*. Uppsats i Påbyggnadskurs i Arkeologi, särskilt nordeuropeisk, vid Stockholms universitet. Framlagd VT 1983. Opublicerad seminarieuppsats
- Waller, Jutta. 1996. *Dräknålar och dräktskick i östra Mälardalen. Kontinuitet och förändring under folkvandringstid och vendeltid*. Aun 23. Uppsala
- Wamers, Egon. 1994. König im Granzland. Neue Analyse des Bootkammargrabes von Haithaby. *Acta Archaeologica* vol 65. Köpenhamn
- Weiler, Eva. 1975. Båtgrav i Botkyrka. *Fornvännen*. Stockholm
- Welinder, Stig. 1990. *Människor i Västeråstrakten för 1000 år sedan*. Västerås kultur nämnds skriftserie nr 22. Västerås
- Welinder, Stig & Johnsen, Barbro. 1993. Hågahögen. *Kärnhuset i riksäpplet. Upplands fornminnesförening och hembygdsförbunds årsbok Uppland*. Uppsala
- Wessén, Elias & Jansson, Sven B F. 1940-43. *Upplands runinskrifter. Första delen. Andra häftet*. KVHAA. Stockholm
- Wexell, Astrid. 1993. Danmarksby – en by redan under folkvandringstiden? *Långhundraleden – en seglats i tid och rum*. Arbetsgruppen Långhundraleden. Uppsala
- Wexell, Astrid. 1997. Slinkbacken. Ett gravfält från yngre järnåldern i Uppland. *Till Gunborg. Arkeologiska samtal*. Red. A Åkerlund, S Bergh, J Nordbladh & J Taffinder. SAR. Stockholm Archaeological Reports. Nr 33, 1997. Stockholms universitet
- Widgren, Mats. 1983. *Settlement and farming systems in the early Iron Age. A study of fossil agrarian landscapes in Östergötland, Sweden*. Acta Universitatis Stockholmiensis. Stockholm Studies in Human Geography. Stockholm
- Widgren, Mats. 1997. *Fossila landskap. En forskningsöversikt över odlingslandskapets utveckling från yngre bronsålder till tidig medeltid*. Kulturgeografiskt seminarium 1/97. Stockholms universitet. Stockholm
- Wijkander, Keith. 1983. *Kungshögar och sockenbildning. Studier i Södermanlands administrativa indelning under vikingatid och tidig medeltid*. Sörmländska handlingar 39. Södermanlands museum. Nyköping
- Wikborg, Jonas. 1998. Den äldre järnålderns vapengravar i Mälardalen – internationellt på det lokala planet. *Suionum hinc civitates. Nya undersökningar kring norra Mälardalens äldre järnålder*. Red. K Andersson. OPIA 19. Uppsala universitet. Institutionen för arkeologi och antikens historia. Uppsala
- Wildte, Fridolf. 1926. Tingsplatserna i Sverige under förhistorisk tid och under medeltid. En kulturhistorisk undersökning. *Fornvännen*. Stockholm
- Zachrisson, Torun. 1994. The Odal and its Manifestation in the Landscape. *Current Swedish Archaeology* Vol. 2. Stockholm
- Zachrisson, Torun. 1998. *Gård, gräns, gravfält. Sammanhang kring ädelmetallsdepåer och runstenar från vikingatid och tidigmedeltid i Uppland och Gästrikland*. Stockholm Studies in Archaeology 15. Stockholm
- Åberg, Nils. 1953. *Den historiska relationen mellan folkvandringstid och vendeltid*. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Handlingar, Del 82. Stockholm
- Åijä, Karin. 1993. *Åbygravfältet*. Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska Museer. Rapport UV 1987:11. Stockholm
- Åijä, Karin. 1998. *Jordbrogravfältet. Nynäsbanan*. Södermanland. Österhaninge socken. RAÄ 182a. Arkeologisk förundersökning, igenläggning och undersökning. UV Mitt, Rapport 1998:66. Riksantikvarieämbetet. Stockholm
- Åijä, Karin. 1999. *Jordbrogravfältet – rumsliga och sociala dimensioner*. *Forskaren i fält*. Red. K Andersson, A Lagerlöf & A Åkerlund. Riksantikvarieämbetet. Arkeologiska undersökningar. Stockholm
- Ångeby, Gisela. 1994a. Namnlöse Kulle – en storhög från järnålder. *Stenskepp och storhög*. Tore Artelius, Robert Hernek & Gisela Ångeby. Riksantikvarieämbetet. Arkeologiska undersökningar. Skrifter No 5. Kungsbacka
- Ångeby, Gisela. 1994b. *Storhögen i järnålderslandskapet – social och religiös maktsymbol? Stenskepp och storhög*. Tore Artelius, Robert Hernek & Gisela Ångeby. Riksantikvarieämbetet. Arkeologiska undersökningar. Skrifter No 5. Kungsbacka
- Østerdal, Arnulf 1999. *Tid, rom og sted – bronselderrøysene i Hordaland*. Hovedfagoppgave i Arkeologi med vekt på Norden. Universitetet i Bergen. Bergen
- Östmark, Kerstin. 1978. Den arkeologiska undersökningen av forn lämning 27, Mörby, Vallentuna socken, Uppland. *Information från Vallentuna Hembygdsförening*. Stencil.